

СРПСКА БАШТИНА

ИНСТИТУТ
ЗА СРПСКУ
КУЛТУРУ

Издавач
Институт за српску културу

За издавача
Др Будимир Алексић

Уређивачки одбор
Др Будимир Алексић, Никшић
Академик Алексиос Панагопулос, Атина, Грчка
Проф. др ГенADIЈ Филиповић Коваљов, Вороњеж, Русија
Проф. др Ашот Галстјан, Јереван, Јерменија
Доц. др Александар Николаевич Сквозников, Самара, Русија
Др Катина Димитрова, Велико Трново, Република Бугарска
Проф. др Љубомир Милутиновић, Бања Лука
Проф. др Драга Мاستиловић, Источно Сарајево
Проф. др Горан Васин, Нови Сад
Проф. др Мирослав Додеровић, Никшић
Доц. др Дмитриј А. Шевченко, Ростов на Дону, Русија
Доц. др Душан Игњатовић, Никшић
Др Звездана Елезовић, Београд
Др Миодраг Чизмовић, Никшић
Др Радисав Маројевић, Никшић
Др Јован Буковала, Београд
Др Васиљ Јововић, Никшић

Главни уредник
Др Никола Маројевић

Гостујући уредник
Проф. др Слађана Алексић, Косовска Митровица

Штампа
Арт–Графика, Никшић

Тираж
500

Адреса издавача
Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора

Часопис је индексиран у:

 zenodo

СРПСКА БАШТИНА

година IX, 2
Никшић
2024

Упутство ауторима

Рукописе (до 60 000 знакова) и приказе (до 12 000 знакова) треба слати у електронској форми (са коришћеним фонтовима) на CD-у на поштанску адресу: Институт за српску културу, Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора, или на e-mail: marojevicnikola@gmail.com. Комплетан рукопис садржи: пуно име и презиме аутора, пуни наслов рукописа, комплетан списак коришћене литературе, контакт адресе аутора, сажетак (до 150 ријечи) и 5–10 кључних ријечи на језику аутора и једном од свјетских језика.

Цитате који имају три и више редова треба издвојити у тексту увлачењем са лијеве маргине и за једну величину мањим словима. Наслови наведених књига и периодике треба да буду итализовани, а текстове из периодике и зборника треба означавати двоструким наводницима („“), осим у случају да се ради о наводу унутар навода («»).

При упућивању на литературу и при цитирању треба користити харвардски начин: упуте се налазе у самом тексту, у (облим) заградама, гдје треба навести презиме аутора, годину издања текста и број странице (годину и број странице треба раздвојити двотачком), а затим, у списку литературе навести све податке за библиографску јединицу.

Приложени рукописи не смију бити претходно објављивани у цјелини. Рукописе рецензирају два анонимна рецензента.

Instructions for the authors

Manuscripts (to 60 000 characters) and reviews (to 12 000 characters) should be sent in electronic form (together with the used fonts), on a CD, to the following mailing address: Institut za srpsku kulturu, Bulevar 13 jula 21/3, 81400 Niksic, Crna Gora, or by e-mail to marojevicnikola@gmail.com.

A complete manuscript should contain the author's full name, the full title of the manuscript, a complete list of references, the author's contact details, an abstract (up to 150 words) and 5-10 key words in the author's native language as well as in one of the world languages.

The quotations of or exceeding three lines should be separated from the rest of the text by pulling the left margin in and by a font one size smaller from the rest of the text. The titles of the cited books and periodicals should be italicised and the articles from the periodicals and collections should be placed under double quotations („“), unless in those cases in which there is a quotation within a quotation («»).

While referring to the literature and citing sources the authors should apply Harvard referencing style: referencing should be done in the text itself, inside the (round) brackets in which case one should quote the author's surname, publication year and page number (the year and the page number should not be separated by column). When composing a list of references one should quote all the details for each bibliographical unit.

The submitted manuscripts must not be previously published in full.

The manuscripts are read by two anonymous reviewers.

Садржај**Језик и књижевност**

РАДМИЛО МАРОЛЕВИЋ, Његошев десетерац. Фрагмент: Тумачења Николе Банашевића	9-28
БОРИС А. ЋОРЕМ, Жељко Грујић, богонадахнути српски ерудита са маргине	29-48
ДРАГАНА САВИН, У спомен Петру Ћорђићу (1904-1989)	49-60
ЖАРКО Б. ВЕЉКОВИЋ, Топоним Г(ј)евъчина из 1330-1345. и треба ли померати границу јекавског јотовања у српском	61-69
РОСАНДА БАЈОВИЋ, Вила као љуба Мрњавчевића у контексту лика виле у усменој традицији	70-112
ЈЕЛЕНА Р. БАЈОВИЋ/СУЗАНА Б. СТОЈКОВИЋ, Преводачки поступак Олега Мраморнова у <i>Лучи микроkozма</i> : архаизми и неологизми	113-120

Историја и историографија

ЋОРЂЕ ЋЕКИЋ, Лишење слободе у преднемањићком периоду	123-137
ДАРКО БАКИЋ, Османске опструкције Берлинског уговора у извјештајима Станка Радоњића	138-145
ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ, Два духовника из истог мјеста (села): архимандрит Герасим Јовановић и епископ Николај Јокановић	146-156
ЉУБОМИР З. ПОПОВИЋ, „Глас Црногорца“ о руско-јапанском рату 1904-1905. године	157-187
ФИЛИП Д. ВУЧЕТИЋ, Политичке диобе у Црној Гори у првој половини ХХ вијека	188-202
ИЛИЈА БАЈОВИЋ, Истрага потурица као предмет спорова у историографији	203-216
АЛЕКСАНДАР ЋУКОВИЋ, Извјештавање „Побједи“ о акцији „Олуја“ ...	217-223
ЈЕЛИСАВЕТА БЛАГОЈЕВИЋ МИЉАНИЋ, Транзитне миграције и транзитна земља. Студија случаја: Црна Гора	224-236
БРАНКО ШАПОЊИЋ, Однос државе и СПЦ у духу закључака са седнице Комисије за верска питања СР Србије усвојених на седници од 29. 09. 1978. године са освртом на стање на КиМ	237-244
ЋОРЂЕ Д. РАДОВАНОВИЋ, ФИЛИП М. ОБРАДОВИЋ, Социјално-правни статус Срба на Косову и Метохији након десетогодишње имплементације Бриселских споразума	245-259
МИЛОРАД Т. МИЛОВИЋ, Библиографија прилога „Љетописа Бањана и Рудина“	260-304

Философија, теологија, педагогија

ЛАЗАР КУБАТ, Теодор Мопсуестијски.....	307–339
САВО ДЕНДА, Света тајна брака у теологији и историји	340–344
МИОДРАГ ЧИЗМОВИЋ, Историософска и есхатолошка идеја Трећег Рима	345–350
НЕЦИБ М. ПРАШЕВИЋ, Атинска демократија и савремени свет	351–371
ТАМАРА М. ДОБРИЋ, Значај мотивације за школско учење	372–382
БИЉАНА ЈАРЕДИЋ, ТАТЈАНА РАДОЛЕВИЋ, ОЛИВЕРА РАДОВИЋ, Самоефикасност, родитељско понашање и снаге и тешкоће адолесцената у примарној породици и оних на хранитељском смештају	383–396

Прикази

СЛАЂАНА АЛЕКСИЋ, Научна мисао о Светом Сави	399–401
СЛАЂАНА АЛЕКСИЋ, Многолетна писања сабрана у једно	402–407
ЗОРАН П. БОШКОВИЋ, Велика књига о Васојевићима и братству Кићовић	408–410
МИРОСЛАВ ИВАНОВИЋ, Двонародност Црне Горе (Скица неких темељних елемената осмишљавања могуће доградње идентитета модерне Црне Горе).....	411–414
ЖАРКО ЛЕКОВИЋ, Историја и судбина чувеног братства Кадић	415–418
МОМЧИЛО ГОЛИЈАНИН, Антологија бола	419–423

Некрополи

БУДИМИР АЛЕКСИЋ, In memoriam: проф. др Војислав Максимовић (1935–2024) Одлазак српског научника, књижевника и националног прегаоца	427–430
--	---------

Архива

СИМА М. ЋИРКОВИЋ, Критика	433–444
ЉУБОМИР И. МИЛУТИНОВИЋ, Жупа Никшићка у историји и пјесми	445–455

СРПСКА БАШТИНА

Језик и књижевност

Радмила Маројевић
Борис А. Ђорџевић
Драгана Савић
Жарко Б. Вељковић
Росица Брковић
Јелена Р. Брковић / Сузана Б. Стојковић

ЊЕГОШЕВ ДЕСЕТЕРАЦ

Фрагмент: Тумачења Николе Банашевића

Проф. др Радмил
Маројевић

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Београд

УДК 821.163.44-13.09
Петровић-Његош П. II

Сажетак: У серији радова, чији је овај чланак завршно поглавље, излаже се, с једне стране, историја питања о односу белетристичког (умјетничког) и фолклорног (народног) десетерца, с друге стране, оспорава се трохејска (и трохејскодактилска, тј. стопна) интерпретација српског епског десетерца и потврђује тротактна тонска, да би се потом, с треће стране, извео генерални закључак о версолошким иновацијама у Његошевом десетерцу. У исходишту истраживања описују се метричке константе и ритмичке доминанте асиметричног десетерца у поређењу с Вуковом (и вуковском) версолошком концепцијом. У насловном раду разматрају се коментари *Горског вијенца* Николе Банашевића и његова специјална студија о версификацији Његошевој у поређењу с претходним радовима Владимира Ђоровића и Светозара Томића са аспекта савремене словенске науке о стиху.

Кључне ријечи: Петар II Петровић-Његош, спјев *Горски вијенац*, српске народне пјесме, српски епски (асиметрични) десетерац, тротактни тонски стих.

0. ПОЛАЗИШТЕ. – Питање о типовима епског или асиметричног десетерца у народној и умјетничкој поезији српској своди се на питање како се у тим типовима стиха чува или надомјешта одраз квантитативне клаузуле прасловенског епског стиха.

0.1. Однос фолклорног односно гусларског десетерца према белетристичком и рецитативном разматрао се, а и најцјелисходније га је разматрати, на примјеру Његошева спјева *Горски вијенац* (уз упоредбу, у радовима Јована Вуковића и у нашим радовима, с десетерачким стиховима Мажуранићева спјева *Смрт Смаил-аге Ченгијића*).

0.2. У овом раду се, у другом (централном) поглављу, излажу тумачења Николе Банашевића Његошева десетерца, уопште и у *Горском вијенцу*, у поређењу с десетерцем српске народне поезије (гусларским десетерцем, како га је Банашевић називао). Та тумачења су изложена у посебној студији [Банашевић 1984:

3–16], а одражена су и у коментару *Горског вијенца* [Банашевић 1973]. Претходну историју питања чине чланак Владимира Ћоровића [Ћоровић 1925: 1371–1379], студија Франка Волмана [WOLLMAN 1931: 737–791] и неколике студије Јована Вуковића (двije су објављене 1962. [ВУКОВИЋ 1962: 339–354; ВУКОВИЋ 1962: 9–14] а двije 1963. године [ВУКОВИЋ 1963: 109–123; ВУКОВИЋ 1963: 371–381]). Сва та тумачења разматрамо у другим фрагментима монографског истраживања; историја питања се закључује нашом студијом *Версолошка реконструкција у критичком издању Горског вијенца* [МАРОЈЕВИЋ 2006–2007: 11–53] (у њој је критички прокоментарисан и рад *Акцент у нашем стиху* Светозара Матића [МАТИЋ 1964: 321–355] и неки аспекти Банашевићевих тумачења).

0.3. У раду се, у првом (уводном) поглављу, доказује да српски епски десетерац није стопни стих (у трохеју) него тротактни стих, с једним тактом у првом и са два такта у другом полустиху, и с ослабљеном квантитативном клаузулом наслијеђеном из прасловенског епског стиха. Поред тога, Његош није писао у дијалекту него на књижевном језику који се тада налазио у фази формирања, или пред формирањем; поред тога, Његошев идиолект, и тадашњи говор Његуша, био је херцеговачког типа.

0.4. Специфичност Његошева десетерца огледа се највише у интонацији, и то не само појединачних стихова него и строфа и куплета, и у специфичној функционалној перспективи реченица и ширих синтаксичких структура заснованој на аутентичности израза, лексичкој и фразеолошкој. То је предмет трећег, исходишног поглавља овога рада (и читавог истраживања).

1. Принципи српске версификације. – Вук је структуру српског стиха образлагао на примјеру асиметричног десетерца [види т. 1.1]. Његово тумачење версификације српских народних пјесама уопште и асиметричног десетерца посебно критички је оспорио већ један његов савременик, пјесник Павле Берић [види т. 1.2]. Вук је своју интерпретацију српског стиха покушао да одбрани [види т. 1.3], али не на примјеру десетерца, на коме га је образлагао, него на примјеру других врста стиха – оних у којима се чешће остваривала ритмика која је наводно потврђивала подјелу на стопе од које је он полазио у *Предговору* уз прву књигу *Народних српских пјесама* (лајпцишког издања). Али је није одбранио: српски десетерац је тротактни тонски стих, а не трохеј [види т. 1.4].

1.1. Како српски стих тумачи Вук Караџић, а како Павле Берић?

Вук Стёфановић (= Стефанов) Караџић о метру српских народних пјесама пише у *Предговору* уз прву књигу лајпцишког издања *Народних српских пјесама*. Вук изричито каже: „Све су наше ј у н а ч к е пјесме од десет слогова или пет трохејски стопа и послје друге стопе одмор“, па наводи примјер:

– 0 – 0 – 0 – 0 – 0

Подиже се | Црнојевић Иво.

Вук наводи и ограничења од горњег правила: „Истина да је у многим стиховима према говору дуг слог мјесто краткога и кратак мјесто дугога“, илуструјући их примјерима:

0 – 0 0 – – 0 0 – 0

И понесе | три товара блага.

0 – – 0 – 0 0 – 0 0

Ја кад тако | свадбу уредише.

Своје објашњење Вук овако завршава: „Тако се говори, и тако се чита и казује; али кад се пјева, онда су све трохеји:

– 0 – 0 – 0 – 0 – 0

И понесе | три товара блага.

– 0 – 0 – 0 – 0 – 0

Ја кад тако | свадбу уредише.

Тако су јуначке пјесме све по једној мјери, али су женске различите“ [КАРАЦИЋ 1824: LIII, уп. КАРАЦИЋ 1975 (1824): 578]. У наставку ми ћемо цитирати ново, критичко издање, у којем су дужине и краткоће припојене одговарајућем вокалу.

1.2. Пет година послје појаве Вуковог *Предговора* уз прву књигу *Народних српских пјесама* [КАРАЦИЋ 1824], у другој частици *Српске летописи* за годину 1829, објављен је чланак *Неколико речи о вњешњем кроју народни српски песама*, потписан иницијалима П. Б. (ријеч је о „класицистичком песнику“ Павлу Берићу [уп. коментар Милорада Павића у: КАРАЦИЋ 1986: 583]).

На почетку П. Б. указује да Вук понавља оно што је написао Вуков рецензент, тј. Јаков Грим, 1816. године у приказу *Мале простонародње славеносрпске пјеснарице* (1814) и да му је „за чудо: како и едан и други ни су примѣтили да оно узвишење или спуштанѣ гласа при певаню – мелодички тон – ко е у овим песмама за квантитет – дужину или краткост слогова – узимаю, никаквог постојаног правила нема“ [БЕРИЋ 1829: 99]. Затим наводи шест асиметричних десетераца, четири симетрична осмерца, три седмерца и два једанаестерца како би показао апсурдност тврдње да једна иста ријеч у истој врсти стиха има различит „квантитет“ те формира различите двосложне и тросложне стопе.

Прва два (десетерачка) примјера су му:

С̄стриц̄а се брату кунијаше [...]

Да омразим брата и с̄стриц̄у [...]

На крају П. Б. наводи упоредо парове стихова у којима тобоже (тј. по Вуку) једна иста ријеч има различит „квантитет“, на примјер *сестрица* у асиметричном десетерцу и у асиметричном осмерцу:

Сестрица се брату кунијаше [...]
Сестрица брату говори [...]

Затим слиједе још три пара – десетерац упоређен с дванаестерцем (облици *девојко* : *девојка*), десетерац с асиметричним осмерцем (предлошко-падежна веза *крај мора*) те асиметрични осмерац с осмерцем симетричним (облици *на воду* : /ак./ *воду*) – и закључак: „Из тога се дакле очевидно показује, да то спуштанѣ или узвишење гласа, што Г. Вук дужином и крачином слога –, У, означава, није Квантитет у смислу старогрчког и латинског, ер тамо слог, какав је по нарави или по правилу, свагда и у свакој струки стихова, остае онакав“ [БЕРИЋ 1829: 100].

У наставку П. Б. каже: „Па баш да би се свагда н. п. сестрица Милица певало, опет се не би могло рећи да је ово квантитет, ер квантитет ни у старогрчком и латинском није мелодички тон, него дуже и краће трајање времена кое се изискује к наравном произношењу слога. / Ма колико се внѣшнѣг кроја народни наши песама дотиче, мислимо да стихове њијове не треба мерити по наравном временоодношењу слогова него по числу слогова; а све правило њијово састоје се у точном наблюдавану одмора. н. п. ако би ко ктео сачинити песму од VI. реда (по класификацији Гдна Вука) треба му знати, да ови стихови изискују дванаест слогова, а одмор да падне у среду т. е. на шести слог; на то пазећи биће му стихови правилни и моћићесе певати као макар која песма од тога реда“ [БЕРИЋ 1829: 101 (знак / указује на нови ред, а знак | – на прелазак на нову страну у тексту који се цитира)].

1.3. Шта је Вук одговорио Павлу Берићу и колико је био убједљив?

Вук је критичару П. Б. (не разријешивши иницијале) одговорио четири године касније, у *Предговору издатељевом* књизи Луке Миловањова Георгијевића, који је датиран 22. фебруара 1833. у Бечу. У том предговору, који је екавски писан, једна опширна напомена посвећена је овој полемици (и она почиње на стр. о /стр. 22. фототипског издања/ а завршава се на стр. т /стр. 26. фототипског издања; свој предговор Вук је пагинирао ћириличким словима/).

На почетку Вук наводи да његов и Гримов критичар П. Б. тврди „да у нашим народним песамама нема ни поетически стопа, | ни слога-мерја, нити и каки други правила, осим броја слогова и одмора; и да у истраживању слогамерја ови песама не треба гледати на подизање и спуштање гласа у певању (мелодијски тон), као што смо ми гледали, и тиме се варао“ [КАРАЦИЋ 1833: о–п (напомена)].

У наставку Карацић наводи три противаргумента. Први: „Број слогова и одмор то су у нашим народним песамама главна и једина правила, на која је песмотворац пазио (но и то не осећајући, него само држећи се увек и гласа у певању), а поетическе стопе и слогамерје по својству језика (у овом

броју слогова и с овим одмором) намести се само од себе“ [КАРАЦИЋ 1833: р (напомена)]. Други: „Ја нити сам онда мислио, нити мислим сад, да су наше народне песме по слогомерју без погрешке, него сам мислио, и сад мислим, да се у свакоме роду њиови стихова познаје, какво је слогомерје требало да буде, па што није по ономе, оно је погрешено“ [КАРАЦИЋ 1833: р (напомена)]. А у трећем истиче да то „што Г. П. Б. говори о разлици између мелодијскога тона и просодије, ја му опет слободно могу казати, да се певање гдекоји песама | јавно управља по слогомерју – а у погрешеним стопама слогомерје по певању“ [КАРАЦИЋ 1833: р-с (напомена)].

У завршном дијелу напомене Вук наводи четири типа стиха – симетрични осмерац, седмерац, асиметрични осмерац и једанаестерац – уз серију реторских питања, од којих је завршно сљедеће: „Па кад се у нашим народним песмама нађе више оваки правилни стихова (или и сами стопа), него неправилни, не ће ли онда и Г. П. Б. признати, да је оно, што је правилно, право, а оно, што је неправилно, погрешка?“ [КАРАЦИЋ 1833: т (напомена)]. Вук ту полази од своје версолошке интерпретације наведених стихова, али та интерпретација, као што ћемо видјети, није тачна – ни уопште ни посебно.

Вук је био вјешт полемичар, и онда кад није био у праву. У полемици с Павлом Берићем он своје тумачење не брани на примјеру асиметричног десетерца, у анализи којег га је образложио, иако су овим стихом остварене све јуначке пјесме и највећи број женских [КАРАЦИЋ 1975 (1824): 578]. Не брани га ни на примјеру симетричног десетерца, стиха који је „од десет слогова или четири стопе, два дактила и два трохеја, па одмор у сриједи“ [КАРАЦИЋ 1975 (1824): 580], јер овај стих, по Вуковом тумачењу, нема постојан распоред дактила и трохеја ни у једном полустиху. Брани он своје тумачење на примјеру осмерца (и симетричног и асиметричног), седмерца и једанаестерца.

1.4. Је ли у праву Вук или Берић, и колико је у праву?

(1) За десетерац, епски или асиметрични, народне поезије српске битан је његов однос према трохеју као дводјелном ритму: је ли он петостопни трохеј са цезуром последије друге стопе, како га је описао Вук [види т. 1.1], или стих са десетосложном силабичком структуром која се цезуром дијели на двије асиметричне силабичке цјелине (4 + 6), како га је, критикујући Вука, интерпретирао Павле Берић [види т. 1.2]? И кад се прихвати ово друго тумачење, потребно је да се опишу, с једне стране, поријекло и функције квантитативне клаузуле, а нарочито њена судбина у вези с развојем тога стиха и њена међузависност од риме, од трохејске тенденције, појаве друге цезуре као ритмичке тенденције и од комбинованог стиха (све су то њени каснији супститути), и с друге стране, тонске карактеристике (метричке константе и ритмичке доминанте) традиционалног стиха српске народне поезије.

Исцрпне одговоре на ова и сродна питања ми смо дали у претходним радовима на ову тему (види библиографију у књ. XXIII *Српског језика*), овдје ћемо само напоменути да ми не само да не користимо терминолошку опози-

цију *силабички* : *силаботонски* стих него се на њу и не осврћемо: та опозиција је превазиђена одавно, оставивши траг у термилошкој историји.

(2) Павле Берић је оправдано оспорио Вукову концепцију, и његова интерпретација српског народног стиха могла би се назвати силабичком. Њу Вук није оспорио (прихвата он њу, као што смо видјели), али је покушава допунити тонском компонентом. Поред тога, она се и мора допунити тонском компонентом, али не на онај начин на који је то учинио Вук. Српски стих има с и л а б и ч к е метричке константе (дужина стиха, полустиха односно чланка, цезура односно цезуре) и ритмичке доминанте (на примјер, доминантом обрасца 2 + 4 у другом полустиху остварује се факултативна цезура у асиметричном десетерцу, на примјер у балади *Жалостна пѣсанца племените Асан-агинице* [види подробније у: МАРОЈЕВИЋ 2006: 13–57]), али он има и т о н с к е метричке константе и ритмичке доминанте. Вукова интерпретација српског стиха је заиста силаботонска, али је она силаботонска стопна, док ми заступамо концепцију силаботонску тактну. Из тог разлога, не користимо ни овај други термин. Термин *силаботонски стих* мотивисао се значењем 'који се конституише специфичним односом силале и тона', али због поменуте двозначности ми га у својим радовима не користимо.

(3) Да би се дала прегледна и потпуна класификација српског стиха, мора се претходно размотрити питање поријекла и развоја тога стиха. А разматрање тога питања ваља отпочети од епског или асиметричног десетерца и његове квантитативне клаузуле.

Квантитативне клаузуле што се тиче, подсјетићемо се на закључак наше претходне студије: „Неакцентованост десетог слога, што је метричка константа српског десетерца, те тзв. квантитативна клаузула која се у њему чува као реликт старине, као и женска клаузула у једном типу руских народних пјесама, указују да су то континуанти метричке константе прасловенског епског стиха у коме је девети слог био обиљежен – метричким акцентом у позном, дужином слога у раном прасловенском језику. / У раном прасловенском као праиндоевропском дијалекту квантитет вокала (опозиција: дужина/краткоћа) био је релевантно фонолошко обиљежје, па се може претпоставити да је у праиндоевропском десетерцу завршетак стиха био обиљежен обавезном дужином деветог и краткоћом десетог слога, што значи да је квантитативна женска клаузула била метричка константа тога стиха. Њен реликт у српском десетерцу, тзв. квантитативна клаузула, заправо је тонско-квантитативна клаузула: девети слог је био обавезно дуг само ако на њега пада трећи метрички акценат (не заборавимо: десетерац је био и остао тротактни стих), а осми и седми обавезно кратки само ако су под акцентом (при чему је то последњи метрички акценат у стиху). Ово тонско-квантитативно обиљежје завршетка стиха, и у оним пјесмама које га најбоље чувају, није више обавезно – није метричка константа него само јача или слабија ритмичка доминанта. / У позном прасловенском као већ формираном посебном (и врло специфичном) праиндоевропском језику квантитет вокала (опозиција: дужина/краткоћа) није више био релевантно фонолошко обиљежје. Зато се квантитатив-

на клаузула могла трансформисати у тонску клаузулу, што се и десило у руском народном стиху (у једном типу билина трећи метрички акценат је задржан на претпоследњем стиху као женска клаузула, а у другом се „помјерио“ за један слог па смо добили дактилску клаузулу). Ова трансформација је била потпомогнута трансформацијом мелодијског акцената у експираторни, па је слог под акцентом био и дужи од неакцентованих слогова“ [МАРОЈЕВИЋ 2013: 41].

(4) Једну малу, али важну корекцију морамо учинити у закључку наше претходне студије [види горе т. (3)]. Треба ипак полазити од тога да је већ у прасловенском постојао, поред епског десетерца, тип стиха карактеристичан за романсе, баладе и лирске пјесме – лирски једанаестерац, тротактни стих с цезуром последије четвртог слога и дактилском клаузулом. У раном прасловенском као праиндоевропском дијалекту завршетак овог стиха био је обиљежен обавезном дужином деветог и краткоћом десетог и једанаестог слога, што значи да је квантитативна дактилска клаузула била метричка константа тога стиха. У позном прасловенском квантитативна клаузула се трансформисала у тонску клаузулу, што се и десило у другом типу руског народног стиха (трећи метрички акценат задржан је на трећем слогу од краја, па смо добили тонску дактилску клаузулу).

Прасловенски лирски једанаестерац на српском тлу, због дужине другог полустиха и сталног акцената на трећем слогу од краја, добио је најприје факултативну а затим сталну другу цезуру, последије осмог слога (у руској поезији изгубио је и ону прву). Та друга цезура све више је постајала прва, тј. главна, због потребе обиљежавања краја стиха. Није чудо што је Вук, у интерпретацији једанаестерца као стиха, био у дилеми и што се определијелио за цезуру последије осмог слога: „Од једанаест слогова или од пет стопа, четири трохеја, а пета на крају дактил; а што се тиче одмора, ја сад управо не знам казати, или је последије друге стопе или последије четврте (јер се може рећи да је на обадва мјеста, као и у осмосложним тростопним пјесмама). Ја ћу за сад рећи, да је прави одмор последије четврте стопе, н. п. / Прођо гору прођо другу | њ трећу“ [КАРАЦИЋ 1975 (1824): 580].

Једанаестерац је, дакле, двоцезурни тротактни стих чији је силабички образац 4 + 4 + 3. Тонске константе његове су ненаглашеност четвртог, осмог и једанаестог слога; дактилска клаузула била му је примарна, али се она као метричка константа не чува у свим пјесмама. Једанаестерац је генерисао друге типове стиха, прије свега тринаестерац и седмерац, закључили смо у студији посвећеној првом Вуковом фолклорном зборнику [МАРОЈЕВИЋ 2014: 102–103].

2. Тумачења Николе Банашевића. – У коментарима уз своје издање *Горског вијенца* [БАНАШЕВИЋ 1973] Никола Банашевић се бавио и неким питањима структуре Његошева десетерца, прије свега опкорачењима цезуре, што он назива „померањем цезуре иза шестог слога“ [види т. 2.7], а у практичном текстолошком раду – и повезивањем десетерца у веће структурне јединице (куплете) [види т. 2.8]. У специјалној студији *Његошев десетерац* [Ба-

НАШЕВИЋ 1984] бавио се прозодијом, ритмом и интонацијом, а једним дијелом и историјом питања.

2.1. У директној историји питања (радовима у којима се и у наслову помиње Његошев десетерац) Банашевић се ограничава на чланак Владимира Ћоровића; у фусноти наводи један од радова Јована Вуковића, али из њега извлачи само оцјену да су Ћоровићеви закључци недокументовани [ВУКОВИЋ 1963: 114]; студију Франа Волмана игнорише.

Што се тиче одступања од „правог вуковског правилног десетерца“ и Ћоровићеве оцјене да је Његош „примио много тих елемената од црногорских народних певача и од свог учитеља“, тј. од Симеона Милутиновића Сарајлије [ЋОРОВИЋ 1925: 1379], Банашевић закључује да се пјесме које је пјевао Тодор Иков из Пипера а Његош их послао Вуку „метрички ничим не разликују од јуначких песама из осталих наших крајева“: у првој од њих, *Белошевић Перо*, од 38 двосложних ријечи на клаузули „само је једна с кратким првим слогом (даде), али, спојена с претходном неакцентованом речи *не*, она има функцију тросложне речи“, а у другој, *Лука пустахија и Веризовић Рамо*, од 45 двосложних ријечи на крају десетерца само је „једна, *ноге*, с кратким слогом, али и овде спојена са *на*“ [БАНАШЕВИЋ 1984: 4 (исправили смо словну грешку: спојена са *не*)]. Овдје је чудно што стихолог не запажа да два изузетка нису изузеци само силабички него и тонски: остварује се старо преношење акцента, са силазним акцентом на проклитици (*нè даде*, *нà ноге*), и у говорима са старом акцентуацијом, па и у Пиперима, одакле су и Тодор Иков, и Никола Банашевић. С једне стране, Вукова трохејска интерпретација десетерца урадила је своје, с друге стране, у двоакценатском прозодијском систему старо преношење акцента на проклитику није обавезно (а ново се никако не остварује).

Лакше је Пипер могао погријешити у анализи Вишњићеве пјесме *Кнез Иван Кнежевић*, у којој налази четири стиха заредом с кратким акцентом на двосложној клаузули: Иван срцу одољет не мџе, / сузе рони, а робиње тјешш: / „Не бојте се, драге сестре мџе, / ја ћу молит Србље око сèбе.“ [БАНАШЕВИЋ 1984: 4 (додали смо дужину)] – у Вишњићевом изговору, тј. у четвороакценатском прозодијском систему, у првом стиху акценат се обавезно преноси на одричну рјечцу *не* (ново преношење акцента: *нè може*), а у четвртом, кад логички акценат није на повратној замјеници (а овдје је такав случај), она се атонира: *џкџ себе*.

И поред ових наших корекција, Банашевићев закључак стоји – нема суштинских разлика између црногорских, херцеговачких и других народних пјесама остварених асиметричним десетерцем, или да цитирамо аутора студије: „овде је довољно да се утврди, а то је мислим урађено, да се црногорске народне песме, за које је казано да су утицале на Његошев стих, својом метриком не разликују од песама из других наших крајева“ [БАНАШЕВИЋ 1984: 5].

Од радова из шире историје питања (у којима се Његошев десетерац узгредно разматра) Банашевић коригује двије позиције Светозара Матића из студије *Принципи уметничке версификације српске*, прву, да код Његоша нема

унутрашњег (леонинског) слика [МАТИЋ 1931 II: 67], и другу, да код њега има опкорачења, али не често, свега два-три пут [МАТИЋ 1932 III: 155]. Од та два закључка „један је нетачан, а други упола тачан“, констатује уз примјере Никола Банашевић [БАНАШЕВИЋ 1984: 11].

2.2. Једну Ћоровићеву оцјену Банашевић признаје: „У песмама Његошевим има, даље, и других стихова, који показују, да није пазио на њих као на елементе песме, него као на елементе рецитације. То се види нарочито у честој употреби наглашених једносложних речи једне иза друге“ [ЋОРОВИЋ 1925: 1375]. Али је сматрао да је требало додати „да њих има, у много мањој мери, и у гусларским песмама“ [БАНАШЕВИЋ 1984: 6].

У наставку Банашевић цитира познату студију Кирила Тарановског посвећену овом питању, који налази да „једносложне речи у парним слоговима јуначког десетерца или се потпуно атонирају или се њихов акценат до те мере ослаби да се оне у ритмичком погледу изједначују с ненаглашеним слоговима“, али да се у непарним слоговима остварује двојак изговор – или се њихов акценат може подредити акценту наредне акценатске цјелине, или се могу јако нагласити тако да по јачини њихов акценат може превазићи акценат наредне акценатске цјелине, уз закључак: „Како ће се који стих прочитати – стоји, дакле, до наше интерпретације текста, која је, наравно, условљена смислом; али и ту интерпретатор има извесну слободу“ [ТАРАНОВСКИ 1950: 30].

Концепцију Тарановског Банашевић не коментарише, него од ње полази. Али се она мора прокоментарисати јер је разлика коју успоставља између парних и непарних слогова посљедица робовања трохејској интерпретацији асиметричног десетерца. У стиховима из друге групе, у којима је као могућ алтернативни изговор, изговарају се неметричке ријечи с ослабљеним, побочним акцентом (ми ћемо их означити курзивом; двије усправне црте обиљежавају цезуру, а једна – границу између другог и трећег такта):

На сѡбљи сѡ || *три* бѡлчака | злѡтнѡ...
Тѡдѡ рѡче || срѡбскѡй | *кнѡз*-Лѡзѡре...
 ѐј Мѡлоше, || *нѡш* рѡђенѡй | брѡте...

Четврти стих који Тарановски наводи за могући двоструки изговор за службује посебан коментар:

Жѡва *тебе* || брѡте | Бѡг *убио*...

На једносложној именици *Бог* не може бити побочни акценат, а поготову се не може атонирати. Овдје је она у саставу фразеолошког жанра клетве, а у фразеолошким изразима метрички акценат је, у истом такту, на првој компоненти (на другој компоненти, на облику *убио*, акценат је главни, а не побочни, али неметрички). Треба још истаћи да је у овом стиху остварено опкорачење цезуре паузом послје шестог слога.

2.3. Разматрање чланка Кирила Тарановског [види т. 2.2], који спада у ширу историју питања (о десетерцу уопште), Банашевићу је било потребно за расправу о улози једносложних ријечи на почетку и на крају десетерца, у народној и Његошевој поезији.

У Вишњићевој пјесми *Почетак буне на дахије*, коју Банашевић назива поемом, у критичким издањима није стављен ниједан зарез иза почетне једносложне ријечи, а у читавој другој Вуковој књизи у издању Просвете „свега их је двадесетак са зарезом, али се и оне читањем и певањем могу лако спојити са следећом речју“, констатује аутор разматране студије [БАНАШЕВИЋ 1984: 7]. Загим наводи све примјере у којима је редактор стављао зарез у двјема најпознатијим пјесмама старца Милије, са сличним закључком: „У овим стиховима може бити мале паузе иза почетне једносложне речи, али се и са паузом она може лако спојити са следећом речју која јој следи“ [БАНАШЕВИЋ 1984: 8].

2.4. Послије разматрања иницијалних једносложних ријечи у десетерцу народних пјесама [види т. 2.3] Банашевић прелази на поредбену анализу: „Сасвим је друкчија улога почетне једносложне речи у многим десетерцима *Горског вијенца*. Својом самосталношћу, она утиче на цео стих и даје му јачи, мушкији ритам“ [БАНАШЕВИЋ 1984: 8].

У наставку пасуса Банашевић погрешно интерпретира узвичну рјечцу *да* као „самостални потврдни прилог“ у 47. и 760. стиху *Горског вијенца*: „Стих 47: *Да, кад главу раздробии тијелу* својим наглашеним *да*, потврдног значења, има знатно друкчији ритам и изразитост него гусларски десетерац који би гласио: *Када главу раздробии тијелу*. У овом монологу владике Данила, самостални, потврдни прилог *да* везан је и са следећим 48. стихом, у *мучењу издишу членови*, тако да та мала једносложна реч појачава не само ритам него и патетичност целог говора. У 760. стиху: *Да, нијесу ни криви толико*, владика Данило истим прилогом *да* одлучно потврђује мисао тога стиха. Без паузе, односно без зареза у штампаном тексту, једносложна реч *да* била би свеза, а реченица не би била завршена, или би се претворила у упитну реченицу“ [БАНАШЕВИЋ 1984: 8]. – Ријеч *да*, наравно, није ни „потврдни прилог“ ни везник, него – узвична рјечца *да* у значењу ‘ма’ (с побочним акцентом), и нема паузе између ње и наредне ријечи одговарајућег стиха. То значи да нема разлике у овом погледу између Његошевог и „гусларског“ десетерца – само што Његошеви стихови, не само у *Горском вијенцу* него ни у *Лучи микрокозма*, нису правилно граматички и версолошки интерпретирани (и нису правилном интерпункцијом обиљежавани).

2.5. У наставку студије Банашевић наводи стихове *Горског вијенца* који наводно одступају од метра народног десетерца. Ми ћемо их навести према акценатском издању и сучелити његове и своје коментаре:

1° Нѐ вл̑дикo || а̑ко Б̑ђга | зн̑адеш: [ГВ 89]

2° Нѐ с̑ѐрд̑ару, || ј̑ђшт н̑ије | п̑ђкоља, [ГВ 2049]

3° Нѐ, б̑ђж̑ја̑ ти || в̑јѐра, | М̑андушићу – [ГВ 1446]

4° Нѣ-нѣ! – *сјѣд'те* || *да њ* јошт | збѣрїмо! [ГВ 676]

5° чѣст-*нáроднѡст* || *ђѣ* је | вѡскреснѹла [ГВ 2353]

Први наведени стих Банашевић овако коментарише: „*не* је потпуно независна реч за одрицање целе реченице“ [БАНАШЕВИЋ 1984: 8]. – На одричној рјечци *не*, која би се могла сматрати глаголом нулте конјугације у значењу ‘немој’, акценат је метрички, али се са њом везује вокатив с којим она чини један ритмичкоинтонациони такт, па ми изостављамо запету послјије првог слога стиха. То исто важи и за други примјер – у њима нема ништа необично с версолошког становишта.

Најављујући сљедеће стихове, аутор студије каже: „Са почетним *не* има још неколико стихова, не тако одлучних као Мићуновићев десетерац, у којима је *не* потпуно одвојено“. За трећи стих додаје да би се спајањем речи *не божја* „добила једна необична акценатска целина за десетерац“ [БАНАШЕВИЋ 1984: 8]. – Цезура се опкорачује фразеологизмом у жанру заклетве, а опкорачује се паузом послјије шестог, а не послјије првог слога. Ми остављамо запету послјије првог слога јер се фразеологизам умеће у везу „*не* + вокатив“, а не зато што пауза раздваја компоненте првог такта десетерца.

Завршавајући излагања о прилозима као почетним једносложним ријечима десетерца, аутор за четврти примјер каже да је Његош у сачуваном рукопису „сам означио тачкицама какав му ритам треба дати“ [БАНАШЕВИЋ 1984: 8]. – Јесте да се у аутографу налазе три тачке и послјије прве и послјије друге одричне рјечце, али то је резултат неадекватне (и неразрађене) интерпункције. Ми реконструишемо полусраслицу, чије компоненте спајамо цртицом, и опкорачење цезуре; то значи да је пауза којом се цезура опкорачује послјије другог слога, и у томе је ритмичка, а не версолошка специфичност стиха.

За пети стих аутор каже: „прва реч се већ зарезом одваја у штампани“ [БАНАШЕВИЋ 1984: 10]. – Његош и први издавачи његових дјела запетом су одвајали компоненте околиналних полусраслица, умјесто које ми стављамо цртицу.

Другим ријечима, иновације које Његош у разматраним стиховима даје не тичу се структуре стиха него стила – пјесник елементе дијалога укључује у форму десетерца, што је запазио и одлично формулисао Јован Вуковић у првом чланку на тему Његошева десетерца: „*Samo je Njegoš mogao dijalošku formu izraza uklopiti u deseteračke kalupe tako da ona zadrži poetsku snagu. Ili, drukčije rečeno, samo je on mogao narodni deseterac prilagoditi dijaloškoj formi tako da i deseterac i dijalog podigne do nedostižne (u nas nedostižne) visine poetskih efekata – a da i oblik stiha i oblik dijaloga, jedno s drugim, čine izražajni sklad*“ [ВУКОВИЋ 1962: 341].

2.6. У шест стихова *Горског вијенца* акценат се преноси с десетог слога на девети. Пет од тих шест стихова запазио је, нетачно их интерпретирајући, Никола Банашевић: „Свега се три једносложне именице могу наћи на крају његових десетерца: Ал’ тирјанству / стати ногом за *врѣт* (618); Улеће ми / једна муха у *нѡс* (817); злѡ, под гѡрим [гѡрим – Р. М.] / *кѡо* [кѡѡ – Р. М.] дѡбро, под злѣм (1168). Овај последњи стих са једним само дугим сло-

гом најдрастичнији је пример колико се многи Његошеви десетерци разликују од гусларских десетераца. / Сем именица, у *Горском вијенцу* има и других једносложних акцентованих речи на крају десетераца; ни њима нема места у гусларским десетерцима код којих је последњи слог увек неакцентован. Ево тих стихова, с акцентованим обликом заменице *она*: звијезда је / црне судбе над њџм (14); име чесно / заслужи ли на њџј (2333)“ [Банашевић 1984: 10 (исправили смо техничке грешке)]. Стих 1168. завршава се инструменталом именице злџ и у првом издању: подџ зломџ [Медаковић 1847: 44], и у рукопису: **подџ зломџ** [ВГ л. 13]. Тако он гласи, додуше са неадекватном интерпункцијом, и у Банашевићевим издањима: зло, под горим, као добро, под злом. [Банашевић 1973/1993: 57]. Наводећи стих по сјећању (или по издању браће Јовановића [Јовановићи 1881^а: 51] које му је могло бити при руци), Банашевић је у њему погрешно видио инструментал *злџм поимениченог придјева сложене придјевске деklinације *злџ. То је једно. Друго. У свих пет стихова које Банашевић наводи обавезно се преноси акценат на предлог, што је метрички условљено, али је и у складу са уобичајеном прозодијом разговорног језика, а то значи да у *Горском вијенцу* није нарушена ненаглашеност десетог слога као тонска метричка константа народног (и Његошевог) десетерца. А то опет значи да се ни у овом погледу Његошев десетерац не разликује од народног (само што је имао мање среће са својим тумачима).

Зашто шести стих с преношењем акцента с десетог слога на девети (*Ми имамо једну траву за тџ* [ГВ 2136]) Банашевић не помиње с обзиром на то да се и он може читати *за тџ? Можда зато што се у бројним издањима (не и у његовим) веза предлога и замјенице (хомонимична с прилогом *за тџ*) пише састављено јер се изговарала као једна фонетска ријеч – *зато (и у издању браће Јовановића [Јовановићи 1881^б: 93]).

2.7. Питањима цезуре и њеним опкорачењем Никола Банашевић се бави и у коментарима *Горског вијенца* и у студији *Његошев десетерац*.

(1) У коментару уз 8. стих спјева (*аравијско море све потоци!*) Банашевић истиче: „С умереном цезуром (предахом) после шестог слога, истакнут је нарочито други део стиха: *све потоци!* Ова структура десетерца, која утиче на његов ритам, доста је честа у *Горском вијенцу*“ [Банашевић 1973: 154]. – Запажање је тачно, али потпуно лаички формулисано: цезура остаје послје четвртог слога, али се остварује опкорачење цезуре које ритам динамизира (убрзава).

Такву појаву, с нетачном формулацијом, Банашевић запажа и у бројним другим стиховима. За стих 76 (*Су чим ћете изаћ пред Милоша*) он каже: „Да би се пак истакла Милошева личност, стих треба читати са цезуром (предахом) после шестог слога, необичном у народним песмама“ [Банашевић 1973: 167]. – Цезура, наравно, остаје на своме мјесту, а не помјера се, само што је пауза између другог и трећег такта, који чине други полустих, већа од паузе на цезури, која десетерац дијели на два полустиха.

Стих 344 (*Шћаше ли им мила вјера бити*) Банашевић овако версолешки коментарише: „*Мила* није епитет уз *вјера* већ део предиката, тако да стих

треба читати с цезуром после шестог слога. Три двосложне речи на крају стиха нису погодне за бољи ритам“ [Банашевић 1973: 198 (исправили смо техничку грешку)]. – Цезура остаје на своме мјесту (опкорачује се компонентама предиката), а други полустих се конституише по обрасцу 2 + 4, с тим што се у трећем такту појављује неметрички акценат на претпоследњем слогу.

Погрешна версолошка интерпретација може условити погрешну грамаичку анализу. За стих 267 (да јуначки аманет чувамо) Банашевић каже: „јуначки није придев уз именицу *аманет*, како објашњавају Ћ. Радовић и В. Латковић, него прилог, са значењем: да јуначки чувамо (мада у рукопису има ортографију као придев). *Јуначки* и *аманет* раздвојени су цезуром, а *јуначки* као придев изговарао би се уз именицу и припадао истом, неправилном делу стиха (7 + 3)“ [Банашевић 1973: 189 (исправили смо техничке грешке)]. – Рукопис потпуно демантује коментатора и потврђује да је то придјев (пише: юначкій) а не прилог (писало би: *јуначки), цезура остаје на своме мјесту уз опкорачење, а други полустих има парни распоред тактова (3 + 3), што није ништа необично (и није неправилно), али јесте збунило коментатора.

Стих 692 овако Банашевић коментарише: »У стиху *Прокле мати / од невоље сина*, цезура не може бити померена од четвртог после осмог слога, тако да две речи *од невоље* нису одредба глагола *прокле* већ атрибут именице *сина* (од невоље). Према томе, не може се примити тумачење да је мати „била принуђена да прокуне сина“ (Живко Драговић, В. Латковић). Право је тумачење да мајка проклиње недостојног сина, кога је морала признати за свог (зато: *од невоље сина*)« [Банашевић 1973: 226]. – Не може се примити Банашевићево тумачење (које није само његово) да је Станиша био за невољу син својој мајци (Мара му је била маћеха) јер она није могла знати да ће он бити недостојан. Од невоље га је она проклела јер јој је прогризао сису у посању, а то очито није био добар симболични знак. Иначе је стих потпуно правилан: други полустих се конституише по обрасцу 4 + 2, функционална перспектива реченице налаже опкорачење цезуре јер је *од невоље* адвербијал узрока уз предикат *прокле*.

Стихове 2587–2588 (*Најприђе ти Божић честитамо, / честитамо Божић Гори Црној!*) Банашевић овако коментарише: „Два вешто конструисана стиха: стављањем истог глагола на крај првог и на почетак другог стиха, и друкчијим размештајем речи (именица–глагол; глагол–именица) и цезуре (4 + 6; 6 + 4) из једног у други стих. Томе треба додати инверзију која је још јаче истакла полустих *Гори Црној*, јер се њој честита на победи над потурицама“ [Банашевић 1973: 386 (прва реченица је у коментару само најзглед незавршена: коментатор указује на који начин су стихови вешто конструисани)]. – У стиховима је остварена анадиплоза карактеристична за десетерац (понавља се крај једног и почетак другог стиха, овдје у обрнутом распореду). Што војвода Батрић Мартиновић честита Божић не само владици него и Гори Црној има симболично значење: сада је Црна Гора слободна, она се (поново) рађа. Израз *Гори Црној* није други полустих (који се изговара повишеним гласом) него трећи такт стиха (други такт другог полустиха).

(2) О „помјерању“ цезуре последије шестог слога Банашевић расправља и у студији *О Његошевом десетерцу* сматрајући да је наш пјесник ту особину почео користити под утицајем француских пјесника: „После те новине [опкорачења стиха – Р. М.], Његош је почео мењати и цезуру, померајући је после шестог слога у многим својим десетерцима. Пошто је први пут дошло до тог померања у његовом преводу *Химне ноћи*, а доцније се пренело и у *Горски вијенац*, вероватно је да је до тога дошло под утицајем француских дванаестераца (тзв. александринаца), у којима, нарочито од доба романтизма, има и по два или више одмора уместо главне паузе иза шестог слога“ [Банашијевић 1984: 15], па наводи један стих В. Ига из Његошеве *Биљежнице*. Занимљиво је да последије овог поређења Банашевић мијења формулацију: „Ово померање паузе нема увек исту улогу у Његошевим десетерцима“, па наводи примјере [види даље т. (4)]. Још једном Банашевић користи адекватну формулацију: „Стих *Крст од огња жива направеше* (175) треба изговорити с одмором после шестог слога“ [Банашијевић 1984: 9], с напоменом у заградни: „цезури ће бити посвећен крај овог рада“.

(3) Разматрање функције помјерања паузе у десетерцу Банашевић завршава пасусом који почиње реченицом: „У *Горском вијенцу* има десетераца чије значење зависи од места цезуре и од њиховог ритма“, па наводи три примјера.

Први примјер, онај из 322. стиха, био је прокоментарисан и у издању, при чему коментатор косом цртом означава „цезуру“ (*Погибосмо овђе / чекајући*) истичући: »С цезуром после шестог слога, мајсторски је истакнут глагол чекајући. Цезура после четвртог слога дала би чак други смисао: *погибосмо / овђе чекајући* значило би: „погибосмо што баш овде чекамо.“« [Банашијевић 1973: 196]. Сада је коментар подробнији: „Кад Вук Томановић замери Озринићима што су их предуго чекали, он каже: *Погибосмо овдје, / чекајући* (322). Кад би цезура остала после четвртог слога: *Погибосмо / овдје чекајући*, значење би било: *погибосмо што вас овде чекамо*. Вук Томановић то није хтео рећи, већ само да су погинули (хиперболично) што су их тако дуго чекали, без основног значења прилога *овдје*, којим је попуњена прва половина стиха“ [Банашијевић 1984: 16 (прилог је на сва три мјеста неаутентичан: умјесто „овдје“ треба *овђе*)]. – Запажање је тачно с гледишта функционалне перспективе реченице, али није како треба версолошки формулисано.

Други примјер: »Од места цезуре зависи и значење 1586. стиха: *на наш пазар исти / излазили*. Значење овог стиха је: *излазили су баш на пазар* (то је тзв. „црногорски пазар“ код Котора. С цезуром после четвртог слога, придев *исти* би се издвојио од именице *пазар*, и односио би се на *једни* (тј. *неки*) из 1584. стиха, што не би одговарало том догађају« [Банашијевић 1984: 16]. Нешто друкчија стилизација била је у коментару *Горског вијенца*: »Овај стих [1586: *на наш пазар исти излазили*], треба читати с цезуром [с паузом – Р. М.] после шестог слога да се не би помислило да се *исти* односи на *једни* из ст. 1584. *Наш пазар исти* (баш на пазар) је тзв. „Црногорски пазар“, који се налазио пред северним градским зидинама Котора« [Бана-

шевић 1973: 310]. Али шта вриједи Банашевићево упозорење кад га савремени коментатор или не чита или не разумије: у његовом објашњењу се и написало а не само „помислило“ оно што је Никола Банашевић хтио да предупреди: „исти људи из Италије, или са друге стране, долазили су на Црногорски пазар у Котору...“ [Младеновић 1997: 113].

Трећи примјер: „Понекад се и граматички намеће цезура после шестог слога, као у 2433. стиху: и у лик се манит / обратио. *Манит* је овде епитет уз именицу *лик*, а не (с цезуром после четвртог слога) именски део предиката *обратио*“ [Банашевић 1984: 16 (исправили смо словну грешку: *обратно*)]. У коментару *Горског вијенца* Банашевић обраћа пажњу само на значење стихова 2432–2433: „Још један пример исте идеје (овде: полудео) изражене више пута узастопце друкчијим формулама“ [Банашевић 1973: 375], али не и на структуру другог стиха.

(4) У студији *О Његошевем десетерцу* Никола Банашевић изводи и неке опште закључке о функцији цезуре односно њеног опкорачења. Ти закључци су веома значајни иако су неадекватно версолошки формулисани. Стихови 2407 (Ў памѣт се добро Црногорци) и 973 (Ќ прѡклѣтѧ земљо, пропала се) посматрају се као „нека врста говорничког десетерца“ у којем се други дио стиха (требало би рећи: трећи такт) изговара повишеним гласом, док се у стиховима 2396 (нѣк ме издѧ свако, кѧ ѧ хоће,) и 2401 (не бојим се клетве нѧ другѡга.) он изговара спорије и тише. Оба дела стиха 549 (како би им запа да те могу –) изговарају се гласно и брзо [Банашевић 1984: 15–16] (стихове смо навели према нашем основном издању).

С једне стране, у свим примјерима које Банашевић анализира цезура остаје послѣ четвртог слога, а опкорачује је пауза послѣ шестог слога. С друге стране, цезуру може опкорачити пауза послѣ седмог (на примјер, у 267. стиху) и осмог слога (на примјер, у 692. стиху), али такве примјере, видјели смо, Банашевић не признаје (а зато их погрешно и тумачи). Трећа је ствар што се у неким пјесмама послѣ шестог слога заиста појављује (друга) цезура, али као ритмичка доминанта а не као метричка константа; таква је балада *Жалостна пѣсанца племените Асан-агинице*, и та друга цезура надомјешта квантитативну клаузулу, као што то чини рима, с друге стране, и трохејска ритмичка доминанта, с треће.

2.8. У свом (критичком) издању *Горског вијенца* Никола Банашевић је кола и дуже реплике јунака размаком подијелио на куплете, низове стихова који представљају тематску цјелину [Банашевић 1973].

То може бити цјелисходно у школском, мање у општем, а никако не у критичком и другим облицима научних издања јер су, у спјеву замаскираном драмском формом, саме реплике и кола својеврсни куплети у које се десетерачки стихови сврставају. (Исти поступак је примијенио Видо Латковић у цетињском јубиларном издању *Горског вијенца* [Павићевић В. и др. 1947].)

Мада такав поступак није прихватљив у научном издању, он показује да је Банашевић тиме хтио да истакне сврставање стихова у шире синтаксичке

периоде, што и јесте једна од карактеристика Његошевог десетерца, не само у *Лучи микрокозма*.

3. ИСХОДИШТЕ. – Завршићемо ову расправу о тумачењу српског асиметричног десетерца у досадашњој историји питања, фрагмента о Николи Банашевићу што се тиче, с три опаске и једним општим закључком.

3.1. Никола Банашевић нигдје не помиње неакцентованост четвртог слога као метричку константу класичног (вуковског) десетерца, од које се полази у ауторитативним версолошким радовима, на примјер у студији *Принципи српскохрватске версификације* Кирила Тарановског: „Четврти и десети слог, тј. слогови којима се завршавају полустихови, | увек су ненаглашени; то су једине тонске константе нашег јуначког десетерца“ (у фусноти додаје: „Ово, наравно, вреди за територију с новоштокавском акцентуацијом“) [ТАРАНОВСКИ 1954: 15–16 (знак | указује на прелазак на нову страну у тексту који се цитира)] – и о евентуалним Његошевим одступањима од метрике десетерца у том погледу. Теоријски, Банашевић не помиње ту наводну тонску константу десетерца, али је изричито и не оспорава; то што не разматра једносложне акцентоване ријечи у четвртом слогу у Његошевим десетерцима у поређењу с народним – свједочи *de facto* да наш његошолог ту тонску константу не прихвата (и стварно је неакцентованост четвртог слога само изразита тонска доминанта а не и метричка константа).

3.2. Банашевић све прозодијске реконструкције даје према четвороакцентском систему херцеговачког типа (с грешкама које смо горе евидентирали), што значи да од ње полази, док стару акцентуацију и не помиње. То је такође крупан помак у односу на претходнике, Франка Волмана, Јована Вуковића и Светозара Матића.

3.3. Банашевић је истакао да је Његош „савршено познавао особине правог гусларског десетерца“, па се позива на стихове које „поје“ уз гусле Вук Љешевоступац. Указује и на асонанцу, понављање вокала *o* у наставцима првог и наредних стихова гусларске пјесме [БАНАШЕВИЋ 1984: 11].

3.4. Никола Банашевић је, да закључимо овај фрагмент нашег истраживања, дао веома значајан допринос изучавању Његошевог десетерца у поређењу с народним, прво, тиме што је указао да је у народним пјесмама сваки десетерац и синтаксичка и ритмичка цјелина [БАНАШЕВИЋ 1984: 12], што у Његошевим стиховима није случај, друго, тиме што је описао бројна опкорачења стихова, као и опкорачења цезуре, која он, додуше, неправилно версолошки интерпретира (као „померање цезуре иза шестог слога“). За даља проучавања версификације *Горског вијенца*, поред нашег критичког издања из 2005. године, од пресудне важности ће бити публикација акценатсковерсолошког издања, које је припремљено за штампу, а у којем се десетерац дијели на три ритмичко-интонациона такта поред подјеле на два полустаха.

БИБЛИОГРАФИЈА

ИЗВОРИ

- ВГ: Петар II Петровић-Његош, *Виенацъ горскій*. [Факсимил аутографа рукописне верзије *Горског вијенца* Петра Петровића Његоша из 1846. године, у: Александар Карађорђевић 1931; Миловић 1982; Павићевић Б. 1985: 5–41].
- ГВ: Петар II Петровић-Његош, *Горски вијенац* [у: Медаковић 1847 (прво издање); Маројевић 2005: 35–222 (критичко издање); Маројевић 2021: 201–324 (основно издање); акценатско-версолошко издање је у рукопису].

Издања

- Александар Карађорђевић 1931: А. [= Александар Карађорђевић]. Петар Петровић Његош. *Виенацъ горскій*. [Аутограф]. Тисак и уметничка опрема књиге Ј. Бласника Насл. – Љубљана, [1931]. [С рељефом обновљене Његошеве капеле на корици].
- МАРОЈЕВИЋ 2005: *Горски вијенац* / Петар II Петровић-Његош. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД, 2005.
- МАРОЈЕВИЋ 2021: *Луча микрокозма. Горски вијенац. Шћепан Мали. Ноћ скупља вијека* / Петар II Петровић-Његош. Основно издање. Ортографија и ортоепија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД, 2021.
- МЕДАКОВИЋ 1847: *Горскій віенацъ*[.] Историческо событіе при свршетку XVII віека. Сочиненіе П[етра] П[етровића] Н[ѣгоша.] владыке черног[р]скога. [Приредіо Милорад Медаковић.] У Бечу: словима ч[астнихъ] о[таца] мехитариста. Факсимил првог издања објављиван је као посебна књига (Цетиње: Обод, 1963; Цетиње: Музеји Цетиње, 1984; Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 2010; Подгорица: ЦАНУ, 2017).
- МИЛОВИЋ 1982: *Рукопис „Горског вијенца” Петра II Петровића Његоша* / Јевто М. Миловић. Титоград: Црногорска академија наука и умјетности, 1982.
- ПАВИЋЕВИЋ Б. 1985: *Горски вијенац* / Петар II Петровић-Његош. Уредник Бранко Павићевић. Титоград: Црногорска академија наука и умјетности, „Побједа“ – Цетиње: „Обод“ – Београд: „Вељко Влаховић“. [Издање садржи факсимил рукописа (с. 5–41) и репринт првог издања (с. 43–169)].

Литература

- БАНАШЕВИЋ 1973: *Горски вијенац* / П. П. Његош. Критичко издање с коментаром приредіо Никола Банашевић. Београд: Српска књижевна задруга, 1973.
- БАНАШЕВИЋ 1984: *О Његошевом десетерцу* / Никола Банашевић. – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1984, књ. XLVII и XLVIII (за 1981–1982), св. 1–4, 3–16.
- БАНАШЕВИЋ 1993: *Горски вијенац* / П. П. Његош. Критичко издање с коментаром приредіо Никола Банашевић. Седмо издање. Београд: Српска књижевна задруга, 1993.
- БЕРИЋ 1829: *Неколико речи о внѣшинѣм кроју народни Србски песама* / П[авле] Б[ерић]. – Србске лѣтописи за год. 1829. друга частица. Трошкомъ Матице Србске. У Будиму: Писмены Кр. Всеучилища Пештанскогъ, 1829, година V, частица 17, 98–102.
- WOLLMAN 1931: *Njegošův deseterec* / Frank Wollman. – Slavia, v Praze, 1931, ročník IX, sešit 4, 737–791.

- ВУКОВИЋ 1962: *Ка даљем проучавању версификације у нашем народном десетерцу* / Јован Вуковић. – Народна стваралаштво / Folklor, Београд, јануар 1962, св. 1, 9–14.
- ВУКОВИЋ 1962: *Prilog proučavanju našeg stiha. (Ogled zasnovan u prvom redu na analizi i upoređivanju Njegoševa, narodnog i Mažuranićeva deseterca)* / Jovan Vuković. – *Život*, Sarajevo, maj 1962, god. XI, br. 5, 339–354.
- ВУКОВИЋ 1963: *О структури Његошева десетерца* / Јован Вуковић. – Гласник Етнографског музеја на Цетињу, Цетиње, 1963, књ. III, 109–123.
- ВУКОВИЋ 1963: *О структури Његошева десетерца упоређеног са народним* / Jovan Vuković. – *Savremenik*, Baograd, novembar 1963, god. IX, knj. XVIII, sv. 11, 371–381.
- ВУКОВИЋ 1967: *The structure of Njegoš's decasyllabic verse compared with the decasyllabic verse in epic folk poetry* / Jovan Vuković. (Translated by Frederick B. Johnson). – *Indiana Slavic Studies*, Bloomington, vol. IV, 192–208.
- ЈОВАНОВИЋИ 1881^а: *Горски вијенац*. Историјско збитије при почетку XVIII. вијека. Сачинио Петар Петровић Његуш владика црногорски. Панчево: Наклада књижаре браће Јовановића, [1881], 1–64. (Народна библиотека браће Јовановића. Горски вијенац. I. Свеска 25).
- ЈОВАНОВИЋИ 1881^б: *[Горски вијенац*. Историјско збитије при почетку XVIII. вијека. Сачинио Петар Петровић Његуш владика црногорски. Панчево: Наклада књижаре браће Јовановића, 1881], 65–122 + 6 (*Гумачења некојих ријечи*). (Народна библиотека браће Јовановића. Горски вијенац. II. Свеска 27).
- КАРАЦИЋ 1824: *Предговор* / В[ук] С[тефановић] К[араћић]. – [У књизи:] *Народне српске пјесме*, скупио и[х] и на свијет издао Вук Стеф[ановић] Караћић. Књига прва, у којој су различне женске пјесме. У Липисци [= Лајпциг], 1824, стр. I–LXII.
- КАРАЦИЋ 1833: *Предговор издатељев* / Вук Стеф[ановић] Караћић. – [Фототипски у:] Лука Милованов 2010 (1833): стр. в–у (7–28). [Прештампано у:] Караћић 1986: 435–445.
- КАРАЦИЋ 1975 (1824): *Предговор* / В[ук] С[тефановић] К[араћић]. – [У књизи:] Караћић 1975 (1841) IV: 553–583.
- КАРАЦИЋ 1975 (1841) IV: *Српске народне пјесме*. Књига прва: 1841. (Сабрана дела Вука Караћића. Књига четврта. Приредио Владан Недић). Београд: Просвета, [1975].
- КАРАЦИЋ 1986 XIII: *О језику и књижевности*. II. (Сабрана дела Вука Караћића. Књига тринаеста. Приредио Милорад Павић). Београд: Просвета, [1986].
- ЛУКА МИЛОВАНОВ 2010 (1833): *Опит настављења к српској сличноречности и слогмјерју или просодији* / Лука Милованов Георгијевић. Приредио Видан Николић. Бања Лука: Артпринт, 2010. [Фототипија издања:] Луке Милованова *Опит настављења к Србској сличноречности и слогмјерју или просодији*. По новом правописању начину сматрајући на повод к новој веома нужној Србској Писменици или Језиконауку списан 1810. А издао га Вук Стеф[ановић] Караћић. У Бечу, 1833.
- МАРОЈЕВИЋ 2006: *Стих и версолошка реконструкција „Жалостне пјсанце племените Асан-агинице“* / Радмило Маројевић. – *Радови* / Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2006, бр. 9, 13–57.
- МАРОЈЕВИЋ 2006–2007: *Версолошка реконструкција у критичком издању Горског вијенца* / Радмило Маројевић. – *Зборник за српски језик, књижевност и умјетност*, Бања Лука, 2006–2007, III–IV, бр. 3–4, 11–53.
- МАРОЈЕВИЋ 2013: *Развојни токови умјетничке поезије на српском језику (I) (од строге силабичке форме до комбинованог и слободног стиха)* / Радмило Н. Маројевић. – *Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд, 12–14. IX 2012)*. [Књ.]

- 42/1: Интралингвистички и екстралингвистички чиниоци у формирању и развоју српског стандардног језика. Београд, 2013, 35–52.
- МАРОЈЕВИЋ 2014: „Рачун“ *Вуковим женским пјесмама*: (типови стиха у *Малој протонародној славеносрпској пјеснарици*) / Радмило Н. Маројевић. – Октоих, Подгорица, 2014, IV, св. 5, 65–109.
- МАТИЋ 1930 I: *Принципи уметничке версификације српске* [I] / Светозар Матић. – Годишњица Николе Чупића, Београд, 1930, књ. XXXIX, 119–162.
- МАТИЋ 1931 II: *Принципи уметничке версификације српске* [II] / Светозар Матић. – Годишњица Николе Чупића, Београд, 1931, књ. XL, 51–72.
- МАТИЋ 1932 III: *Принципи уметничке версификације српске* [III] / Светозар Матић. – Годишњица Николе Чупића, Београд, 1932, књ. XLI, 128–166.
- МАТИЋ 1964: *Наш народни еп и наш стих*: Огледи и студије / Светозар Матић. [Нови Сад: Матица српска, 1964]: 321–355 (*Акцент у нашем стиху*).
- МЛАДЕНОВИЋ 1997: *Горски вијенац* / Петар II Петровић Његош. Посвећено 150-годишњици изласка из штампе „Горског вијенца“: (1847–1997). Приредио Александар Младеновић. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1997.
- ПАВИЋЕВИЋ В. и др. 1947: *Горски вијенац* Петра II Петровића Његоша. [Редактор издања Видо Латковић. Објашњења саставио Вуко Павићевић а рјечник Јован Вукчевић]. Цетиње: Издање Одбора за прославу стогодишњице Горског вијенца, 1947.
- ТАРАНОВСКИ 1950: *О једносложним речима у српском стиху* / Кирил Тарановски. – Наш језик, нова серија, Београд, 1950, књ. II, св. 1–2, 26–41.
- ТАРАНОВСКИ 1954: *Принципи српскохрватске версификације* / Кирил Тарановски. – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1954, XX, св. 1–2, 14–28.
- ЋОРОВИЋ 1925: *Његошев десетерац* / Влад[имир] Ћоровић. – Мисао, Београд, 1925, књ. XIX, св. 5–6 (141–142), 1371–1379.

Р. Н. Мароевич

ДЕСЯТИСЛОЖНИК ПЕТРА НЕГОША

Фрагмент: толкования Николы Банашевича

Резюме

В серии статей, в которой настоящая работа занимает завершающее место, рассматриваются вопросы стихосложения и стиховедческой реконструкции десятисложника Негоша на материале поэмы «Горный венец» (в оригинале: «Горски вијенац», первое издание: Вена, 1847) в сопоставлении со стихосложением сербских народных песен в сборниках Вука Стефановича Караджича.

В первой, вводной части статьи комментируется толкование сербского эпического десятисложника, выдвинутое Вуком Караджичем в предисловии к лейпцигскому изданию «Народных сербских песен», а также стиховедческая полемика Вука Караджича и Павла Берича. Автор исходит из того, что эпический (асим-

метрический) десятисложник характеризует: а) безударность десятого слога в качестве метрической константы, б) безударность четвертого слога в качестве сильной ритмической доминанты (но не и метрической константы), в) трехтактность стиха, при чем первый такт (до цезуры) обязательный, в то время как возможен пропуск одного метрического ударения после цезуры (в качестве ритмического курсива).

Во второй, основной части настоящей работы подробному рассмотрению подвергаются статья Николы Банашевича и его издание поэмы «Горный венец» в сравнении с предыдущими исследованиями Владимира Чёровича и Светозара Матича (работы других авторов остаются за пределами данного фрагмента исследования).

Итоги исследования подводятся указанием на научное издание поэмы с текстологией (Подгорица, 2005), под редакцией автора данной работы, и на перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: Петр II Петрович-Негош, поэма «Горный венец», сербские народные песни, сербский эпический (асимметрический) десятисложник, трехтактный тонический стих.

Жељко Грујић, богонадахнути српски ерудита са маргине

Мер Борис А. Ђорџ

Универзитет у Источном Сарајеву,
Филозофски факултет,
Пале

УДК 821.163.41:929
Грујић Ж.

Сажетак: Жељко Грујић био је свестрани српски писац и истакнути православни мислилац из Републике Српске. Сваки ред проткан му је: тежњом за Истином; идејом о српском јединству на хришћанском темељу; надахнут вјером, љубављу према ближњем и према роду; изузетном ерудицијом. Он је све радио у корист и у част Срба, те у вези са питањима идентитетски важнима Србима. Овдје истичемо и да му је опус мање познат ван ужег круга поштовалаца-сарадника. Пажњу посебно обраћамо на пишчеве богонадахнутост, ерудицију, као и на његове узорне (подстицаје). Поетику аутора сагледавамо и уз успутно тумачење наслова његових дјела. Овај рад је, такође, темељ једном обухватнијем изучавању опуса Жељка Грујића. Иако са свијешћу да је иза овог аутора остало и неколико дјела у рукопису, фокусирамо се, ипак, на она која су објављена за његовог живота, и то са аспеката који су претходно назначени.

Кључне ријечи: Жељко Грујић, поезија, публицистика, критика, историја, политика, ерудиција, богонадахнутост, српска национална свијест, скрајнутост.

УВОД

Жељко Грујић (26. 8. 1961, Сарајево – 3. 9. 2022, Пале), српски писац из Источног Сарајева, важио је за ерудиту и једног од истакнутијих православних мислилаца са лијеве стране Дрине. Био је: пјесник; есејиста; критичар, историчар и теоретичар књижевности, па и уопште умјетности; рецензент низа разножанровских књига; историчар српске културе; колумниста; од 1994. до 1997. године уредник Новинске агенције Републике Српске (тј. СРНА или Срна), а од 1995. и њене издавачке дјелатности; 2003. године покретач Завичајнога одјељења Народне библиотеке Пале,¹ те 2012. покретач њене издавачке дјелатности;² као и врло трезвен и надахнут тумач политич-

¹ О Завичајном одјељењу више на: [Аноним.] а б. г.

² О досадашњим издањима библиотеке више информација в. на: [Аноним.] б б. г.

ких и друштвених прилика и у Републици Српској и у Републици Србији, као и узрокâ и посљедицаâ отпадништва неких Срба од свога рода.

Грујић је за живота објавио шест књига различитих жанрова и тематике: Сонети саучешћа (поезија) (Грујић 1993); Крстоноше и сизифовци (ратна публицистика) (Исти 1997) Руже Јерихона (поезија) (Исти 2000); Стид и мјесечина (поезија) (Исти 2013); Отаџбина и оцеубице. *Српско отијадништво у доба постистинизма и ситуационог морала* (вишежанровска студија) (Исти 2019); Уби ме нејака ријеч. *Разговори, прикази, каже, бесједе, есеји* (збирка интервјуа, критика, студија, есеја) (Исти 2019а). Овдје се, ипак, не бавимо детаљном анализом рецепције,³ а навођење броја објавље-

³ Она за сада изгледа овако: Ранко Поповић, „Трагајући за изгубљеним сликама“, у: Жељко Грујић, *Сонети саучешћа*, Пале, 1996, 65–69 (Поповић 1996); Ранко Поповић, „Жељко Грујић: Сонети саучешћа“, *Јединство*, 201, 30. јул 1997, 9 (Исти 1997); Жељко Цвијановић, „Дневник изгубљене генерације“, у: Жељко Грујић, *Крстоноше и сизифовци*, Пале, 1997, 183–186 (Цвијановић 1997); Ранко Поповић, „Мислити српски“, у: Жељко Грујић, *Крстоноше и сизифовци*, 187–190 (Поповић 1997а); Ранко Поповић, „С чиме се овдје риме љубав“, *Крајина*, 50, Бања Лука, 2014, 352–354 (Исти 2014); Бранко Летић, „Савремени српски песници и књижевна традиција: Поезија Жељка Грујића“, *Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске, III: Слика Босне и Херцеговине у дјелима савремених писаца Републике Српске*. Милош Ковачевић (ур.). Филозофски факултет, Пале, 2014, 207–230 (Летић 2014); Давор Миличевић, „Српска ратна поезија: врхунац једне традиције“, Ратна књижевност Републике Српске. Бранко Летић (ур.). Филозофски факултет, Пале, 2014, 373–396 (Миличевић 2014); Бранко Летић, „Ратна поезија Републике Српске у антологијама“, Ратна књижевност Републике Српске. Бранко Летић (ур.). Филозофски факултет, Пале, 2014, 397–422 (Летић 2014а); Маријана Радовић, Ратна књижевност Републике Српске. Бранко Летић (ур.). Филозофски факултет, Пале, 2014, 443–458 (Радовић 2014); Саша Ђукић, „Интертекстуалност као умјетнички поступак у публицистичкој прози „Крстоноше и сизифовци“ Жељка Грујића“, Зборник радова са Научног скупа „Наука и слобода“, 9/1, Филозофски факултет, Пале, 2014, 183–196 (Ђукић 2014); Саша Кнежевић, „Скрајнути пјесници изгубљеног града“, *Књижевна историја*, 162, Београд, 2017, 27–35 (Кнежевић 2017); Бранко Летић, „Отаџбина и оцеубице“, *Српски преглед*, 5, Бања Лука, 2019, 235–240 (Летић 2019); Ранко Поповић, „Истина о постистинизму“, *Српски преглед*, 5, Бања Лука, 2019, 240–246 (Поповић 2019); Момчило Голијанин, „Да се не заборави (Над дјелом ‘Отаџбина и оцеубице’ Жељка Грујића)“, *Суџра*, 6, 19, Бања Лука, 2021, 4–7 (Голијанин 2021); Ранко Поповић, „In memoriam: Жељко Грујић (1961–2022)“, *Српски преглед*, 12, Бања Лука, 2022, 214–219 (Поповић 2022). Треба истаћи и: ненасловљене рецензије књиге Уби ме нејака ријеч Бранка Летића и Владана Бартуле (Летић 2019: 441–442, Бартула 2019: 443–445); изводе из рецензија Отаџбине и оцеубица Драге Мاستиловића (Мастиловић 2019) и Ранка Поповића (Поповић 2019а) (на задњој корици књиге); те ненасловљене рецензије Стида и мјесечине Бранка Летића и Ранка Поповића (Летић 2013: 109–110, Поповић 2013: 111–112). Одредница о Жељку Грујићу је заступљена у II тому Енциклопедије Републике Српске, АНУРС, 2018 – аутор одреднице је Ранко Поповић (Поповић 2018: 738). Спомињемо овдје и биљешку Сање Савић Милосављевић, текст нетом по Грујићевој смрти објављен на порталу Бедем (Савић Милосављевић 2022).

Захваљујемо мр Сању Перић, докторанду на Одсеку за српску књижевност и језик на Филозофском факултету у Новом Саду, на помоћи при сређивању овога пописа библиографије о Жељку Грујићу.

Поједина Грујићева дјела пописана су и у „Библиографији ратне књижевности Републике Српске“ Радославке Сударушић [у зборнику: Ратна књижевност Републике Српске. Бранко Летић (ур.). Филозофски факултет, Пале, 2014, 9–91] (в. посебно: Сударушић 2014: 45, 55, 63).

них дјела служи тек да упути публику, и евентуално је притом убиједи на читање, па и на изучавање нечијег дјела – премда квантитативно мањи опус може бити и битнији од мјереног на метре, а посебно ако тај опус, као што је случај и у Жељка Грујића, одликује обухватност и успјелост у обрађивању изабраних тема. Притом, унаточ релативно великом броју критика о Грујићу, макар оне и биле – како се види и у Литератури – од невеликог броја критичара, ми надаље нећемо слиједити већину промишљања, већ ћемо покушати да подцртамо властити суд о овом аутору, и то директније, ипак, заснованији на самом његовом стваралаштву. И овдје се држимо само зацртаних тема, а и њих ћемо обрадити тек колико је довољно да се постави темељ за будућа изучавања Грујићевога опуса: нећемо дубоко залазити ни у поставке које у раду сами постављамо.

Жељко Грујић је све радио у корист и у част Срба, те у вези са питањима идентитетски важнима Србима. Сваки ред проткан му је: тежњом за Истином; идејом о српском јединству на хришћанском темељу; надахнут вјером, љубављу према ближњем и према роду; а уза све то и изузетном ерудицијом. Све ћемо ово покушати да у наставку прикажемо у кратким цртама. Овдје истичемо и то како му је опус мање познат изван ужега круга поштовалаца-сарадника, те сагледавамо неке од разлога за такво стање. Пажњу, надаље, посебно обраћамо и на пишчеве богонадахнутост, ерудицију, као и на неке његове узоре, уз размишљање да ли се ти узорци суштински и могу тако наз(и)вати. Поетику аутора сагледавамо и уз успутно тумачење наслова његових дјела. Овај рад је, такође, у цјелости темељ једном обухватнијем изучавању опуса Ж. Грујића. Са не тако давним сазнањем како је иза овог српског књижевника остало и неколико дјела у рукопису,⁴ фокусирамо се, ипак, само на она која су објављена за његовога живота, и то управо са оних аспеката који су претходно назначени, не залазећи толико у неке друге могуће аспекте проучавања.

ОПШТИ(ЈИ) ПОГЛЕД

Након рата у БиХ, Грујић се, згађен политиком и дотадашњим начином живота, повукао у Кострешу, под Романијом, и годинама се бавио вођарством, земљорадњом, косидбом, справљањем ракије ([Аноним. 2013]). На наговор супруге (Грујић 1997: 157; Исти 2000: 14–26; Исти 2013: 37, 40; Исти 2019а: 13), кћерки (Исти 1997: 157; Исти 2019а: 84, 85) и пријатеља ([Аноним. 2013]: 113) – након дугог избивања на велика врата се вратио у културу Источног Сарајева, али више никада и не напуштајући природу. То

⁴ Иза Грујића су остала (бар) још три рукописа: роман, животопис, као и жанровско-тематско-идејни пандан *Ойцабини и оцубицама* (Поповић 2022: 218). Захваљујемо Јелени Лучић, драмском писцу и Грујићевом пријатељу и сараднику, за указивање на овај Поповићев текст.

Крајем љета 2023. године објављена је споменута студија-пандан. Она носи назив *Вијек и њо српског њолиничког мазохизма*. Од рационалистичког просвјетитељства ка југословенству, Југославији и пропасти, а изишла је код Народне библиотеке Пале. Код истога издавача, крајем љета 2024. године објављен је, пак, и Грујићев роман, *Животи у фуснојши*. Приређивачи ове двије за сада објављене постхумне књиге су Душко Певуља и Ранко Поповић.

није (било) његово прво добровољно напуштање града: и у првој половини осамдесетих аутор се – и због одрана стеченог отпора према граду, и након разочарања током студија – такође повукао у завичај.

Сам је писао да га је на прави пут вратио окрет од (нео)авангардиста ка зреломе Достојевском, да му се тад, и то пак још увијек у младости, пробудила свијест о човјеку сазданоме по Лику Божјем, а тиме су му се откриле и Библија (Књиге Мојсијево, Књига Проповједникова, Псалми Давидови; Јеванђеља, Посланице, Откривење Јованово), теолошки списи, као и они Аве Јустина Поповића о Фјодору Михајловичу Достојевском. То приближавање Суштини, повратак Богу, па макар се до тога дошло посредно – спасиће га и током и након рата, кад је опет замало закорачио уназад. Породица – оно што је, каже Грујић, недостајало Миљковићу за пуноћу, иако је Принц песника писао и „Кроз туђе срце води прави пут“ (Грујић 2019а: 13) – утврдиће Грујића дефинитивно као богонадахнутога и као некога ко са вјером у Бога Живога, и зарад засноване породице, одустаје и од прејаке и од нејаке ријечи (тј. живљења, мишљења и дјеловања у силу Бога): он је тако, на супрот Бранку Миљковићу, и пронашао своју мјеру. Разбијање ега, ега својственог постмодерном, урбанизованом, те тако отуђеном човјеку, као и обновљен(и) осјећај да смо (сви) саздани по Лику Божјем, а тада и раскид са градом као средиштем такве постмодерно и зато незнамено схваћене и погубно некритички прихваћене урбанизације – све ово, према Жељку Грујићу, и јесте пут ка општем оздрављењу било ког човјека (Исто: 350).

Грујић је 2014. године, под насловом „Тамно псето самоће“, и приредио избор из поезије другог сарајевског књижевника, Дејана Гутаља, аутора четири предратне и двије ратне пјесничке збирке.⁵ Гутаљ – који се већ четврт вијека не оглашава у јавности – јесте најпознатији по пјесми „Сарајево“, насталој поводом рата против Срба, али не занемаримо нипошто ни остатак надахњујуће-опомињућег опуса овог „закасњелог експресионисте“, који као да је раним стиховима предвидио погроме деведесетих, те Гутаљева ратна лирика није тек лирски приказ стравне стварности, него и оваплоћење предратног му опуса. Гутаљevo дјело је у рату добило и национални печат, јер су страхоте дале стварносну подлогу опсесивним, а раније књишким темама (пјесме као „Сарајево“ и „Напуштање Грбавице“). Као истовремено и Гутаљев уредник и један од најближих пријатеља, Грујић је и написао изузетну студију о њему: предговор томе избору. Студија „Гутаљ: покушај синтезе“ (Исти 2014) у форми предговора Гутаљевим изабраним пјесмама има 108 страница. Касније је ова студија штампана и као завршни дио књиге Уби ме нејака ријеч, гдје је проширена на 134 стра-

⁵ Дејан Гутаљ рођен је 1954, у Сарајеву. Збирке: Вежбе огледала, Сарајево: Свјетлост, 1978; Смрт у свакодневном животу, Сарајево: Свјетлост, 1982; Мртвачнице, Сарајево: Свјетлост, 1988; Гинеколошка ноћ, Тузла: Универзал, 1990; Јутро у Гестапоу, Српско Сарајево: Графосонс, 1994; Некрофилне и друге песме, Пале: СРНА, 1996 (в. Кнежевић 2017: 27, фуснота 2). Гутаљ, по струци професор компаративне књижевности (Грујић 2014: 108; Исти 2019а: 432), са кћерком (дипломираним англистом, иначе рођ. 1998) и са женом, већ деценијама живи далеко од свијета, у Мокром изнад Пала. Чак је и Печат вароши сремскокарловачке за 2015. годину, добијен за збирку Тамно псето самоће, умјесто Гутаља преузео Жељко Грујић.

нице (Исто 2019а: 307–440). Богата је информацијама, не само о Гутаљевићевом животу и поезици – а опсесивне његове теме (сродне и самоме Грујићу, који се ипак, као хришћанскији аутор него Дејан Гутаљ, није задржао само на њима) јесу: Град (Исто 2014: 20–52; Исто 2019а: 329–371), Жена (Исто 2014: 52–81; Исто 2019а: 371–404), Рат (Исто 2014: 81–92; Исто 2019а: 404–415) и Смрт (Исто 2014: 92–107; Исто 2019а: 415–432), све четири велике теме притом и библијски надахнуте – него и о: културним и о историјским приликама посљедњих деценија (пропадање и распад СФРЈ, посљедицама које је за собом оставила; збивањима у Сарајеву кроз ратове и у вријеме „примирја“; срамноме прогону Срба након Дејтонског споразума; непозивом одласку Душка Трифуновића из Сарајева са приказом ситуације када му бивше, *дојучерашње* комшије уништавају рукописе поезије (Исто 2014: 47–49; Исто 2019: 287–289; Исто 2019а: 365–367); свједочењу Нелета Карајлића о распаду система у СФРЈ, као и о стању у Сарајеву и уопште у БиХ, поготово деведесетих година (Исто 2014: 40, 49–51; Исто 2019а: 367–369)); одликама књижевних и културноисторијских праваца утицајних у Европи, а тако и у Срба, у 20. и у 21. вијеку (симболизам и његови сродници и насљедници (мада су они, ипак, ближи Грујићу); експресионизам: Гутаљевићеве узорне Хајм, Тракл, Бен (в.: Исто 2019а: 310–328, 332–342, 346–351, 370–371, 372–404, 404–415, 417–439)). Студија умногоне превазилази и пријатељску и уредничку везу; трајни је документ о српској књижевности у Сарајеву, културним и друштвеним приликама на овоме простору, а и приказ главних Грујићевих преокупација. Овим свршавамо запис о Грујићу као приређивачу: иако је он уреднички стајао иза низа дјела, осталима није додао студију, него је то оставио другима.

Грујић је био и добар бесједник. Држао је пажњу говорећи чак и о најтежим темама, што би такође требало истаћи (Исто 2019а: 105–110, 120–123, 126–129, 148–153, 163–211, 222–223, 250–258, 261–306). Једну од најбољих бесједа (насталу 2011. године) посветио је мр Ањи Јефтић (1980–2008), прерано и трагично отишлом проучаваоцу старе српске књижевности, асистенту на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву (Исто: 261–306).⁶ Скуп у част његове сараднице је Жељку Грујићу, као једном од главних говорника, послужио и за још низ промишљања о (по) етици, о религији, о друштву уопште.

Прадио је он и ликовне саборе (Исто: 250–258), поздрављао издавања студија свих жанрова (Исто: 130–138, 181–223), а притом је, током година, и уз надахнута образложења учествовао у жиријима конкурсâ Министарства просвјете и културе Републике Српске за суфинансирање књига (Исто: 95–119, 124–125, 139–140).⁷

Дијалогизована политичко-историјско-културолошка заснована кажа о Матији Бећковићу (Исто: 16–40), из књиге Уби ме нејака ријеч – дата пред пренесен запис Грујићевог интервјуа с овим писцем (Исто: 41–68) – показује посебно и Грујићев осјећај за драмско. Тако заснован је и први дио „Слова о погуреном ћутању“, такође вриједан пажње (Исто: 227–238).

⁶ О Ањи Јефтић, поред Грујићевог текста, више в. и у: Бартула – Ђого 2008 и Јелић 2008.

⁷ Посебно в. прве фусноте ових текстова.

БОГОНАДАХНУТОСТ, ЕРУДИТНОСТ, САМОСВИЈЕСТ, СКРАЈНУТОСТ...

Жељку Грујићу је подарено од Бога да ствара, а он је наставио надграђивати талент. Био је пјесник одњеговане форме, у коју се мајсторски и „уткао“ пажљиво брушен садржај. Он се формом „ослонио“ и на библијски стих и на симболистичку (тј. пјесници са прелаза из 19. у 20. в.) и неосимболистичку традицију: Миљковић му је, рецимо, био међу сталнијим инспирацијама (Исто 1993: 45–59; Исто 1997: 7; Исто 2013: 12, 17, 75–83; Исто 2014: 13–15, 63, 86, 93–95, 98–100, 105; Исто 2019а: 11, 13, 14, 47, 48, 77, 78, 262, 270, 281, 282, 284, 300, 313–315, 408, 417, 418, 422–425, 429).

Грујићеви најдражи стихови и били су, тако, дванаестерац и библијски версет. Али, и садржај је у њега мотивски, тематски и идејно надахнут Библијом, при чему је у везу са старозавјетним и новозавјетним страдањима доводио злочине и над Србима (пјесма „Јасеновац“ (још из ауторових студентских дана) (Исто 1993: 19–26; Исто 2013: 51), „Раг (један те исти)“ (Исто: 52–53), „На путу за смрт“ (Исто: 54–55), и „Кад гину женици“ (Исто: 56–57), „Сарајево (Не осврћи се)“ из 1996. године (након срамног и стравног протјеривања Срба из Сарајева) (Исто, 60–61; в. и: Исто 2000: 48–53), пјесма „Посланица књижевницима и фарисејима“ (Исто, 62–65; Исто 2013: 62–65)).

У овом духу он је писао и лирске молбе за опроштај „што напрасно отвара[м] уста своја / и безумно умножава[м] речи у јалов стих“ (с вишим разлогом крстолико дата „Молитва пред писање, према Јову“ (Исто: 7)), и знао библијски надахнуте идеје и теме истаћи кроз стихове о смислу постојања (циклус „Еденски изгнаник“ (Исто: 75–83; Исти 1993: 45–54)), што све унеколико води и ка извјесним симболистичким замислима. Списао је скромност и сведеност, мјесто у „умножавање ријечи“ (у старој књижевности имамо и израз „да не умножим писање“) нео-симболистички теже ка исклесаној форми, избрушеност и чврстину израза, што се у њега потврђује доминацијом катрена и сонета.

И у библијско-патристички надахнутој и у авангардној литератури могао је изнаћи многе теме, мотиве и идеје, али је Суштину могао спознати и спознао ју је само кроз ову прву, која је као есенцију очувала животност. Дакле, за Ж. Грујића вриједи(ло је) управо сљедеће: надахнутост Богом, а никако антропоцентризам; Логос, а не апсурд; крст, а не камен; свето, а не профано (Исто 2019а: 261).

Библијски је у Жељку Грујића засновано и поимање Пада, Гријеха, те Покајања, Жртве – али је тако проткан и однос лирског субјекта према Љубави, те, с тим у вези, према Жени. Те су контрастне поставке принципа Еве и Богородице међу важнијим инспирацијама и српских пјесника из прве и из треће четвртине 20. вијека. У Грујића је љубав према жени обојена личним, животним ситуацијама, ма колико да има подлогу у књижевној баштини (Љубав и Жена могу се писати и великим и малим словом, зависно од тога да ли их се гледа као симболе или, (и)пак, нешто приземнијим очима).

Асоцијације на богонадахнутост су јасније. Треба истаћи да се у њега, уз насловне руже јерихонске, симбол вјечности, издржљивости, љубави, плотско апострофира и мјесечином из другог дијела наслова збирке Стид и мјесечина, јер је мјесец, не само у Грујића, симболички репрезент жене. Женски, Лунин принцип је, уопште, и извор и увир умјетничког надахнућа, а мјесечина, као и жена, за овог писца (била) је врло драг мотив (Летић 2014: 223).

Грујићева духовност огледа(ла) се у дијалозима са Петром Другим Петровићем Његошем и (духовно и ораторски блиским) Атанасијем (Јевтићем) (именованима у насловима неких пјесама) (Исто 2000: 53; Исто 2013: 62), те, у извјесном смислу, у дијалозима са Бранком Миљковићем и са Стеваном Раичковићем. Непростајање на наметнуто сродно је Милану Ненадићу (Исто: 13; Исто 1993: 59), Рајку П. Ногу (Исто: 15; Исто 2013, 47; Исто 2014: 39, 46; Исто 2019: 95, 173, 460, 461), као и Радовану В. Карацићу (Исто 2000: 68; Исто 2013: 46, 71). По богонадахнутости сродници му јесу Његош (од ранијих стваралаца) (в., рецимо: Исто 2000: 28, 54–68; Исто 2013: 63–71; Исто 2019: 109, 110, 219, 239, 242, 268, 272, 278, 386, 425, 433, 456, 462, 488, 489, 521, 526, 558, 607, 656–661) и Атанасије Јевтић (као наш савременик), а од такорећи свјетовњака Ного, како су му, пак, Сарајевом ближи Ненадић, и поново Карацић и Ного. Од свих ових сродника су са оним зрели(ју)м Грујићем ипак нешто мање спојиви Раичковић (Исто 1993: 34; Исто 2013: 24; Исто 2019а: 93, 262–273) и Миљковић, који су се од њега, као и спомињани француски и њемачки писци, разликовали што је Жељко Грујић ипак био окренут*ију* Богопознању него што су то били остали из ове реченице. Ни када је, дакле, сазрио, и из етичких и из поетичких разлога Грујић се није одрицао таквих узора, већ се ту, са грујићевским назначивањима могућег богоспознања тих узора и са њиховим заблудама, скоро јесењиновски самјеравају и исповиједају и властити трагови и властите заблуде.

И публицистички и критичко-есејистички рад (да тако кажемо – проза у једном ширем смислу) засновани су му на Библији, те на завјету културолошких предака – на неким аспектима симболизма и неосимболизма, као и, надаље, на преданости православној мисли, на идеји српскога националнога оснажења на овом темељу. Жељко Грујић је, како се нама чини, увијек и свугдје представљао изузетно познавање онога о чему је говорио; као и непоколебљивост и истрајност при приближавању Истини.

Како је Грујић биљежио симболе и скривене свјетове, који се према његовом мишљењу огледају не само у симболиста или у Миљковића него и у Албера Камија (Исто 2013: 85), Франца Кафке (Исто: 86), Жерара Нервала (Исто: 87), Едгара Алана Поа (Исто: 88), Оскара Вајлда (Исто: 89), Шарла Бодлера (Исто: 90), Пола Верлена (Исто: 91), Артура Рембоа (Исто: 92–93), у Хорхеа Луиса Борхеса (Исто: 94), у Михаила Јурјевича Љермонтова (Исто: 95), Фјодора Михајловича Достојевског (Исто: 96–98), па Сергеја Александровича Јесењина (Исто: 16, 101–105), као и Михаила Афанасјевича Булгакова (Исто: 29, 32–33). Контакти са свјетском културом код Грујића се биљеже и у Сонетима саучешћа, јер овакав контакт и јесте, заправо, смисао ријечи саучешће у овоме наслову. Како се у њиховим ријечима и от-

крива(ла) Ријеч (мада га, истина, Она у почетку неће) Исто, 11. Суштину – тако симболи у пјесмама и служе да именују детектоване погубне појаве у друштву, што је и даље срљало у Гријех. Још и те како може да се говори и о Грујићевим подстицајима од Срба, али и из античке културе, као из Библије – али: сваки аспект поређења са могућим узорима и(ли) подстицајима тражио би и засебан простор за изучавање.⁸ Требало би, пак, такође, засебно приказати и у његов опус инкорпориране српске народне пјесме и пословице, којима се аутор напојио још у раноме дјетињству, захваљујући – прије свега – мајци Милки, као и учитељу Милану Петрићу (Летић 2013: 111; в. и: Грујић 1993: 58; Исто 2019а: 8, 9, 10).

Жељко Грујић јесте (био), ипак, уза све, аутентичан стваралац, јер су му јак, а самосвојан, израз, строге форме, канони, интертекстуалност, итд., утемељени на проживљеним осјећањима и мислима, на темама из живота, а никако искључиво узети из књига и у нове поетике неприродно накалењени. Као вођар, калемар – он сâм је знао и то да неутемељено калемљење не доноси резултате.

Бранко Летић пише да је Грујићев поетички „идеал не изневерити истину“ (Летић 2014: 215), те да му то дјелима и даје „моралну оштрину и критичку актуелност“ (Исто: 216). Ово тврђење, заправо, уистину важи за цјелокупан Грујићев опус.

Библија, симболи, беспощедно полемички тон, ерудиција, православље, свијест о културном и историјском идентитету Срба, борба за Српство и српство, а затим и мисли Достојевског, Његоша, Миљковићева и миљковићевска коб, те Сарајево речених српских умјетника који у њему стасаше (Гутаљ, Карацић, Ного, Трифуновић (и Кустурица, истицан у Отаџбини и оцеубицама (Грујић 2019: 63, 64, 83, 122, 155, 182–185, 238, 245, 264, 265, 289, 322, 399–405, 439, 440) и Неле Карајлић, чији је случај представљен у раније споменутоме тексту о Дејану Гутаљу, могу се „укључити“ у ову анализу, јер су и они Сарајеву, и на умјетничком и на животном плану, дали више него оно њима)), Сарајево са годинама све више налик кафки-

⁸ Од пријатеља и сарадника кроз Грујићева дјела, посвете пјесاما и коментаре догађаја пролазе још И: Милица Иванишевић, Никола Кољевић, Младенко Саџак, Давор Миличић, Ненад Окић, Тајрон Радић (Грујић 2019а: 10), Радослав Самарџија, Драган Тепавчевић (Исто: 148–162).

Још узора Грујић наводи у интервјуу датоме 1998. за тадашњи лист СФ (Исто: 14): Владислав Петковић Дис, Милош Црњански, Васко Попа, Иван В. Лалић, Ђорђо Сладоје, Витомир Вито Николић, Бранко Попић, Пол Валери, Александар Сергејевич Пушкин, Александар Александрович Блок, Борис Леонидович Пастернак, Рајнер Марија Рилке, Пабло Неруда, Томас Стернс Елиот, Никита Станеску; „кинески хаику пјесници“; старовремски епови (в.: Исто: 9, 86, 91). Грујић, рецимо, Десанки посвећује сонет „Жртвеница“ (1993: 10). Овим и није исцрпљено све што је позитивно дјеловало на њега.

Међутим, и у овоме контексту могло би се, заправо, суштински рећи исто оно што је својевремено Михајло Пантић написао за Тина Ујевића – како и кроз Грујића, као некад кроз Ујевића, „усаглашени непоновљивошћу његовог песничког дара, струје гласови великих претеча. Нема утицаја, јер све ‘утиче’ на песника. Постоје само духовне и књижевне сродности“ (Пантић 2019: 52).

Имена оних са негативним одликама има више, с обзиром на Грујићеву жељу за критиком мрзитеља Срба, али не треба изоставити, нити се смију изоставити, мисли о људима и збивањима хвале вриједнима.

јанско-булгаковљевско-поовској средини – све је то мотивисало и његову поезију и његову прозу. Али, Грујићева проза је, у вези и са вјековним босанским лонцем, обојена Андрићевим⁹ упозорењима (Исто 1993: 16; Исто 2013: 49, 66–68, 227–249; Исто 2019: 237–252, 433–438): о наравима људи с овог простора; о тамноме вилајету; о онима који затиру коријене; као и о непремостиво(ј) кобној провалији од мултиконфесионалности, коју таквом обликоваше понајприје Ватикан и Порта, а уз подршку шићарцијски расположених домаћих – све дубљој од све новијих интереса и самољубивих „домаћих“ опортуниста и бјелосвјетских зависника од гесла завади па владај.

Нетом по дефакто муслиманско-хрватској објави рата, Грујић – у гласилима Срне, те у Огњиштима, Јавности и Ослобођењу, а крајем рата и у Српском прегледу – објављује публицистику да укаже на прозападну, на босанску, те на (мало касније захухталу) другосрбијанску хајку на Србе. Против Срба се у тим круговима и данас води свирепа пропаганда. Грујићеви текстови – вапаји, упозорења на активности извршитеља и налогодаваца настрадаја, али и приједлози како би требало дјеловати да се Срби одбране – биће 1997. сакупљени у Крстоноше и сизифовце.

Године 2019. изашла је, од 2012. до 2016. писана, тематски и жанровски широка, скоро неухватљива, и као вишеструка допуна претходној прози замисљена, лексиконско-политиколошко-историјско-културноисторијски заснована, књига Отаџбина и оцеубице. Исте године излази и Уби ме нејака ријеч, чиме се – кроз у њој сабране интервјуе, есеје, критике, каже и бесједе – и наставила пишчева одбрана стварних српских интереса, те одбрана Истине на којој они и јесу саздани.

Грујић у прозним списима наводи низ примјера одрођене „домаће“, титоистичке „елите“, која се богати на штеточинствима и оптуживањима свакога, па и онога ко само и доведе у питање и разлоге њиховом цртању мета по номинално свом (на)роду (Радомир Константиновић, Богдан Богдановић, Латинка Перовић, Биљана Србљановић, Ненад Прокић, Младен Вуксановић, Бора Ћосић, Мирко Ковач, Мирко Пејановић, Татјана Љујић, Марко Вешовић, Лазар Стојановић, Србијанка Турајлић, Никола Ковач, Дарко Трифуновић, Дарко Обрадовић, Дубравка Стојановић, Никола Самарџић, Петар Луковић, Жарко Кораћ, Чедомир Јовановић, Соња Бисерко, Наташа Кандић, Јелена Милић, Владимир Арсенијевић, Марко Видојковић, Никола Крстић, а и други пулени у мисији себепорицања), те низ примјера оних странаца који су за траговима новца и за мало публицитета учествовали у замислима моћника да остваре поробљивачке циљеве (а такви су, рецимо: Анри-Бернар Леви, Жил Херцог, Рој Гатман, Алан Филкенкраут (који је због своје прохрватске пропаганде називан и Филенкроат), и њима слични пропагандисти). Антисрпски апел – апсурдно или можда ипак не? – потписао је својевремено и један Ежен Јонеско.

⁹ Посебан акценат у Отаџбини и оцеубицама јесте, рецимо, на два сродна бошњачка „става“ према Иву Андрићу: на став философа и социолога Мухамеда Филиповића, из 1967. и текста „Босански дух у књижевности – шта је то?“, да је Андрић Бошњацима и Босни нанио више зла него све војске које су прошле овим просторима, те на ситуацију од 1. 7. 1991. године, кад Мурат Шабановић, ратни командант II батаљона Прве подрињске бригаде Армије Босне и Херцеговине, у Вишеграду ломи Андрићеву бисту и баца је у Дрину.

Жељко Грујић је проницљиво, у славу Бога и на ползу српском роду, детаљно анализирао низ прилога демонијади Срба, и у књижевној критици и у публицистици (Грујић 2019а: 95–99). Он је ове списе и ове јавне ријечи самјеравао са јавним ријечима и са списима оних Срба (Емир Кустурица, познији Зоран Ћирјаковић, Слободан Антонић, Мило Ломпар, Синиша Ковачевић, познији Радован Вучковић, Милорад Екмечић, Александар Баљак, па, рецимо, и Зоран Аврамовић – да и не говоримо о Мому Капору, Р. П. Ногу, Миловану Данојлићу, итд.) и оних странаца (Петер Хандке, Харолд Пинтер, Октавио Паз, Едуард Лимонов, режисер документарних филмова Џон Пилцер, поједини страни официри, а донекле чак, премда не увијек досљедно, и Франсоа Митеран) који о овим просторима мислише умногоме објективније, што Грујићевоме самјеравању и додаје на кредибилитету.

Не препричавамо овдје ни Анрија Бернара Левија (који се, рецимо, не престано трудио и да Алију Изетбеговића – у младости члана Младих муслимана и Ханџар-дивизије, а у познијим годинама вођу исламистичких паравојски – свијету прикаже као некаквог просвјећеног муслимана-лаика, још неупућеног у могућа (Леви и ту релативизује стварна збивања у првој половини деведесетих година 20. вијека) зла потчињених, лаика којег зли Срби тероришу), нити пак Роја Гатмана (Јеврејина који за новац као једино истините препричава и записује неонацистичке пропагандне верзије ратних збивања на овом тлу), као ни пропагандне бисере бошњачке и хрватске „елите“, већ тек оцртавамо њихове идеје-водиље, док детаље из прозних текстова остављамо читаоцу.

У Грујићевој прози (посебно у Отаџбини и оцеубицама, али и у другој прози) обрађују се, са његовим оштрим отпором према наметаним гледиштима, и они странци који финансијски и(ли) пропагандно дјелују, помажући унутарње рушитеље (препуштајући да њихови плаћеници обаве онај прљави(ји) посао), и: Бернар Кушнер и тзв. Љекари без граница, породице Ротшилд и Рокфелер, Џорџ Сорос, Збигњев Бжежински, Маргарет Тачер, Медлин Олбрајт, Бил и Хилари Клинтон, итд.

У БиХ се, надаље, укључише и интереси арапских екстремиста (чему је Грујић посветио посебну пажњу).

Спомињу се у Грујића, како унеколико већ истакосмо, и „комшије“, „суживотници“ из экс-СФРЈ, Муслимани и Хрвати (предвођени Алијом Изетбеговићем и СДА, Франњом Туђманом и ХДЗ), који су – Англосаксонцима, Нијемцима, Французима, Арапима, и коме ли све још не – постали главни сарадници за приказивања Срба као звијери, као геноцидаша, као ништитеља живота и демократских тековина.

Како прећи преко, према Грујићу, доскора невиђене, „погубне историјске афирмације и легализације свих облика конвертитства, апостатства, мимикрије и лицемјерства“ (Исто: 79), преко разноврсних послушника, „раз-личности“ (Исто), „профаних подобија и образаина“ (Исто), као и преко тога да „живимо у свијету у коме нико не мора бити добар и истинит“ (Исто 2019: 7), у ком постмодерни

„постистинисти и ситуационисти афирмишу човјека који се, у свему што ради и мисли, равна искључиво према (...) дејству својих тренутних интереса, ситуације у којој је затечен и материјалне моћи којом у том трену располаже, или која стоји иза њега, а никако неким апсолутним моралним ауторитетом, коме се одриче и само постојање“ (Исто: 6)?

Управо ово је и смисао синтагме „постистинзам и ситуациона етика“ из поднаслова Отаџбине и оцеубица. Тај наслов и наслов Крстоноше и сизифовци садрже по два појма постављена у координирајући однос, али су они ипак значењски супротни и строго супротстављени. У оба случаја – контраст представља по двије крајње различите тежње, два крајње различита принципа: Христос и Сизиф, крстоноша и сизифовац; Бог и Ђаво, крст и камен, узвишено и ниско, вјечно и пролазно, земаљско и небеско, вјечна плата и паре, част и кални образ, Отац и Оцеубица, укоријењивање и обескоријењивање, човјечност и звјерскост, бог на земљи и Бог Истин(ск)и.

Они који све подређују задовољењу жеље и воље за моћ бескрупулозно заобилазе или негирају морална начела, да олакшају пут својој изопаченој идеји. Вођени су нагонима, похлепом, жељом за доминацијом, а сама снага њихове замисли мрви и посљедњу зеру стида као и естетске и етичке категорије „по којој се мери човечност“, који је „прва, рефлексна, мера етичког односа према свету“ (Летић 2014: 222). Ради се, управо, о истом оном стида који јесте, рецимо, и први дио наслова пјесничке збирке Стив и месечина. Без таквих кочница, појединци сматрају како им је све дозвољено и све на корист – потпуно супротно од по(р)ука Светог Апостола Павла.

Бог је у тим круговима схваћен као препрека, непријатељ њихове нискости, па и Бог мора да „ишчезне“ не би се ли наводно коначно осјетила слобода. Њима таквима Бог и истински морал јесу творевине духа загуцанога, духа паланачкога (по рецепту једног таквог постистинисте, Радомира Константиновића, и његове Философије паланке). Такви и немају користи од тога да заступају једну идеју, па су вјечити конвертити и апостате (Грујић 2019: 7, 8), те тако у њих Бога мијењају нижи, ситни, искључиво њихови интереси, Њега мијењају новац, златна телад, моћ, и то надаље постаје оно једино чему се и стреми. Уз гушење утицаја Бога и вјерских вођа, ти кругови се труде и да срзају образовно-васпитне и културне институције, јер су то, бар начелно и бар би тако требало да буде, установе у којима се слобода поима на друкчији начин у односу на њихову замисао.

Крстоноше, уз Бога – „Речи која зближава, а не дели, мири, а не свађа“ (Летић 2014: 223) – цијене и Отаџбину, истински љубе и свој род и све људе уопште.

Супротност су сизифовци. Космополитско је немогуће без национализма: стварно вољети туђина не може се без стварнога вољења свога. То су говорили и, рецимо: Достојевски (у малтене свим дјелима), Иван Александрович Иљин (2017); Јован Јовановић Змај (према: Милинчевић 2013: 190 (завршни пасус овога рада)), Милан Кашанин (2022), а ево и Жељко Грујић. Али како само номинално српским апостатама, сизифовцима, постистинистима, одагнати одрана наметане и усађене заблуде?

„Сизифовски посао је узалудан“ (Летић 2014: 223), а срећа сизифоваца је профана. Ипак – иако они појединачно брзо сагоријевају, и у смртном

паду успијевају нанијети огромну штету и прецима и будућима, а и загорчати садашњост. И данас их има много и у Срба, а Жељко Грујић је на такве највише упозоравао.

Током посљедњих вијек и по (до 2019. године), на овим просторима било је много збивања која су редом утицала и на Србе: Берлински конгрес; Калајев режим; убиство Обреновића; Анексија БиХ; балкански ратови; Видовдански атентат 1914; Велики рат; СХС и њени уставни; Бановина Хрватска; убиство Александра Карађорђевића; одсрбљавање; одбијање Конкордата; промјена државног уређења Југославије; Други свјетски рат; НДХ; Јасеновац и низ других стравичних логора, чак, што је најгоре, и за дјецу; Информбиро; Голи оток; убиства црквених великодостојника; „Македонија“ и њена „црква“; чистке у СФРЈ; склањање Марка и „либерала“; Новосадски „договор“; Маспок; „суђење“ Артуковићу; Исламска декларација; Млади муслимани; смрт Ј. Б. Тита; Осма седница ЦК СК Србије; ера Милошевића; вишестраначки избори; националне странке; илегално неза(о)висне Хрватска и Словенија; незаконити референдум у БиХ; убиство српског свата у Сарајеву 1. марта 1992; политички рат Алије и Абдића; Алија Изетбеговић и Фрањо Туђман – политички представници Муслимана и Хрвата; рат; босанска нација и хотел Холидеј; распарчавање српског језика; сваковрсне санкције за Србе; створена Република Српска; борбе Војске Републике Српске са многобројним узурпаторима; некажњени бошњачки злочини у БиХ; убијања војника ЈНА широм ових простора, као и српске полиције, а поготово цивила (од сепаратиста); муцахедини са бх. пасошима издати ма од СДА; бх. јалијаши са криминалним досијеима; пресинг на вође Срба, те њихова имена неосновано на западњачким потјерницама; Мило и Момир; Република Српска Крајина; прозападни пројекат Сребреница ‘95; лажно заштићене зоне УН; Маркале као масакр оркестрирано приписан Србима; Добровољачка улица; СДА-овско паљење сарајевске Вијећнице приписано Србима; Тузланска капија; Олуја; Бљесак; хрватска бомбардовања колона у повлачењу; Дејтонски мировни споразум; прогон Срба из Сарајева након Дејтона; НАТО-бомбардовања Републике Српске 1995. и Савезне Републике Југославије 1999; вишедеценијски некажњени албански злочини над Србима; стравична Жута кућа на Косову и Метохији; ОХР у БиХ; 5. октобар 2000. године; током деценија низ политичких убистава; Хашки трибунал; лажирани референдум у Црној Гори у мају 2006. године; Македонија и Црна Гора у НАТО; хтјења Бошњака да и БиХ тамо уведу; итд.

Поред истинских љубитеља Отаџбине, оних који се труде да се очува и развије баштина очева – постоје и оцеубице, они који, како то Жељко Грујић истиче у свој својој прози, покушавајући да се ослободе идентитета, свега што их веже за коријене, гордо коментаришу очевину, државу, нацију, агитатори за туђине, они којима су сви други бољи од оних који би требало да су њихови.

Та незнаменитост јача када су, кроз разне иницијативе, фондове, организације, стипендије, у игри финансије и напредак у хијерархији међу странцима, њима прирођенијима од оних чијег су поријекла. Моћ и привилегије таквима појачавају зазирање према властитој крви, па рођени може бли-

жњем постати већи крвник него што би странац икада и могао. Такви јесу и пропагатори срамнога става како су очеви криви што их оцеубице кољу.

И није чудо што на овим просторима странци највише кидишу на Србе. Српске земље су на преплету низа историјских, гео-политичких, религијских, те културолошких интереса.

И зарана је било доста мухамеданаца који се осјећаху Турцима. Католике, кад превјерише, стране силе поступно преводе у Хрвате. Временом то постају три народа. Православне Србе посматрало се или као кафире или као шизматике. Притом, Срби су давно препознати као једини државотворни, као истинска нација наспрам политички ствараним сурогатима, што су пријетња геополитичкој игри. Покушаше нас стога сузбити на најмањи могући простор. Има још преплетених разлога за нетрпељивост Запада и подржавања сваког напада на Србе. Будући да смо већином православни, нас многи западњаци виде као мале Русе, а то је већ геополитичка играрија иза које су: територијална превласт на мору и копну, политички и културни утицаји, преузимање природних богатстава (баш као и, рецимо, раније, у доба хабзбуршких законâ о једнакости свих вјера, када се, уз дате слободе, старало о што већој заступљености, превласти њемачкога језика над осталима, о браковима чак и свих оних који су за тврде католике ипак иновјерци, те да се од поданика однесе што више богатстава).

Срби, сад већином само православни, на своју штету окупљају Хрвате и Словенце у СХС, мада је већина њих раније ратовала против Срба. Отпори према Србима и унутар државе убрзо расту са свих страна. И у Краљевини дјелују тад званично још забрањени комунисти. Умире патријарх Варнава, великодостојник који не пристаје на Конкордат. Хрватство никада није замирало, већ се прикрива и открива, све по потреби. Ни Словенци нам се никада нису приклонили. Сви тако јачају на штету Срба, који се, (и) пак, са жаром укључују и у титовску Југославију, упркос парламентарној НДХ и упркос логорима у којима и ми стравично пострадамо. Слијепо пратећи државну политику коју, ако и нису били потписници одлука, често сами номинални Срби проводе – поново већина Срба није сагледала да су њиховој „браћи“ и из СХС и из Титове Југославије такве државе само одскочна даска ка њиховом циљу: када већ и имају засебне нације, требало би тако да имају и националне државе, које не би да Срби нису помогли аутодеструктивном политиком. „Браћа“ би се, у супротном, стопила у Мађаре, Аустријанце, Нијемце, Италијане, и ко зна у кога још не. У СФРЈ, током деценија формирану су и Македонци, те Муслимани (који су од 1993. преименовани у Бошњаке). Македонци недуго након успостављања титовског режима добише и „цркву“ (признату, наспрам оне много касније дате НВО у Црној Гори). И црногорска нација је помоћ при настајању имала од многих првобитних Срба. И Албанцима је за вријеме Тита дато много, а атаки на Србе и до данас се срамно заташкавају.

„Узвраћено“ нам је, уз свесрдно дјеловање странаца: ратом, распадом СФРЈ, оптужбама да смо све сами свима урадили, незаконитим референдумима, санкцијама, хајком на наше политичке представнике. Због опортунизма државника, међу којима има и „Срба“, страдао је недужан народ, а

многи не виде да са таквом политиком само страдамо, те се и сад заклињу у флоскуле о братству.

Силе што не успјеше да Србе војно-политички дотуку током претходних деценија озвјераваше нас (али и не озвјерише до краја, јер су многи успут видјели и њихово право лице) крајем 20. вијека, јер је посебно деведесетих моћ медија ефикасно искоришћена. Иза шовинизама и сепаратизама стоји геополитика, у шта се и комшије одлично уклопише, али је кривицу требало ма како свалити на једине који су за мир, а једини јесу и државотворни.

Грујић је у свим, за живота издатим, прозним, публицистичким и критичким, дјелима говорио о онима које највише примјећујемо у јавном простору, тј. онима који га највише узурпирају, и који тако обични народ покушавају усмјерити да размишља у кључу пропаганде, медијских спинова, политичко-активистичких махинација.

Не чуди ни то на шта су, у раду за шефове и за личну корист, спремни страни политичари, бизнисмени, новинари, које почесто називају чак и независним интелектуалцима, мада су то у суштини плаћени агенти и агитатори.

Бизарно је што се Бошњаци – за уске, краткорочне интересе – истовремено клате између двије неспојиве идеологије: неолибералног капитализма и беспоговорног, ни према коме друкчијем толерантног селефизма. Тај опортунизам има и блискоисточну верзију, кетманлук: и о ставу да се може увијек порећи што се до тад радило или причало Жељко Грујић (2019: 177) посебно је писао. И други народи слично кокетираше около, „за помоћ“.

Нико од те елите, опчињене функцијама, не схвата – како то из истога разлога не схватају ни српски себепорицатељи и слуге – да су силама, које их упркос слугерању унижавају, тек испомоћ за њихове циљеве.

Не чуди, али носи дугорочне посљедице, то што приличан дио наше елите, београдске, сарајевске и разне друге, из опортунизма ради за интересе других, посебно бошњачких, хрватских и наравно западних политичара и бизнисмена, о чему и свједочи Грујићева проза.

Српска „одрођена елита“ – посебно од Тита до сада – стасава у породицама колективно наклоњеним свакоме ко им омогући корист. И не чуди то што су неки њихови идејни претходници стога и превјерили.

Свикнути на уз мало труда остварене привилегије, елитни се одвојише од коријена и „заробише себе у туђина“ (како би то кроз Вука Мићуновића у Горском вијенцу казао Његош). Рекосмо малочас: „уз мало труда остварене привилегије“, што потенцирамо јер су такви свој „прогрес“ и могли имати само уз помоћ нужно антисрпски настројених виших инстанци, малтене страних налогодаваца и/ли помагача. У претходним редовима приказамо неке геополитичке односе, па не понављамо, док ћемо домаће прилике још накратко споменути. Потомци оних који се постепено одрођавају, или слијепо вјерују у некакве братство-јединство приче утемељене на негирању свога поријекла, већ су се потпуно откоријенили, а успут и, зарад задржавања привилегија, до краја прихватили пропаганду странаца и њихових послушника и сарадника у овдашњим властима.

Како онда да неког и зачуде: НАТО-лобисти, агитатори за независност Косова и Војводине, заговарачи одрицања од традиције у цјелини, подржаваоци зазирања које су проводили Албанци и Монтенегрини, унитаристи у БиХ, па и промотери свих могућих фондација и организација са шареним и полувладовљивим програмима без информација о њиховим управама и финансијама!? Жељко Грујић је детаљно, на многим мјестима, и анализирао све ове појаве.

У Грујићевим критикама, научним, публицистичким, као и пјесничким, оцртани су они политичари, умјетници (књижевници, ликовњаци, глумци, музичари – дар таквих свео се на плување, на грабљење синекура и/ли апанажа, и на клике), активисти, без покрића названи интелектуалцима, елитом, незамјењивима, космополитама, уваженима, заслужнима, слободнима, мештрима слободе мисли и говора. Кажемо без покрића, јер се ради о онима који се због смањења или обуставе средстава, иначе добијаних искључиво за послушност, у једноме режиму, стављаше у службу неког другог режима или либерашких, глобалистичких организација – о онима који се прогласише „дисидентима, прогањанима, противницима режима“, само да им новац пристиже. Када су им незаслужене привилегије од државе и враћене, па и кад су и сами доспијевали на позиције, умјесто оних чије свргавање помогоше, ни тада се нису престали гребати за државне и за међународне новце. Током деценија, да очувају положаје и приходе – будући да су љубимци и идеолози већ преузели позиције, па за агитаторе као што су они више и нема неке пријекне потребе – такви се потом прихватише чешћег жаљења да је традиционално-национално још надмоћно над њиховим либерашким, и како би требало јаче наставити са пропагандом.

Такви су на свакој кашици (владе, скупштине, фирме, универзитети, издаваштво, медији, фондови); а и даље причају да су угрожени. Похлепа и слизавање због моћи и новца трају науштрб Срба, којима се историјски простор сужава, а народ преводи у друге. Странац носи што му ваља; а оставља ропство банкама и фирмама, те на положајима оне са задатком да одсрбе умне, посебно међу младима, а у Срба уопште убију и најмању критику.

„Интелектуалци“, „елита“, „космополите“? Они су тек: комформисти, лижисахани, опортунисти, каријеристи, сорошевци, шићарције става „ја теби војводи, ти мени сердаре“, себепорицатељи, аутоколонијалисти, „поворка изрођених“, активисти против свог рода – окренути „човјекобогу“, а не Богочовјеку, тек богоборци, тек продане душе.

Срби из Србије и Српске због таквих су свуда распети: са подмуклом жељом да се Република Српска стопи у унитарну БиХ, а да се Србија сведе на садашњи централни дио и запад (Исто: 661).

Грујићева је мисао била да је најважније свесрпско уједињење, на темељима српско-православним. Како то не би и идеја ни многих „наших“ државника ни „моћника“, остаје борба да се потпуно не распемо (Исти 1997: 37). Слијепо пратећи „стратешке партнере“ (тј. окупаторе), Црна Гора навлачи Дрљевић-Милову креацију. За сада, барем, избјегосмо бх. калифат, као и то да смо предворје Велике Албаније. Србе из данашње Македоније

је мало ко и у нас спомиње. У Хрватској и у Словенији нисмо, ипак, ни мањина.

Хоће ли, пак, Жељко Грујић и шире, мимо тек директних познаника и сарадника, бити вреднован?

Овај аутор је више пута напуштао јавни живот. Треба имати на уму да је информацијама из културе и из умјетности и иначе отежан пут од периферије до језгара, те треба дуже да се допре до центра збивања. И отпор појединаца из центара према ономе што не настаје и(ли) не објављује се у њих зна омести дистрибуцију са периферије.

И Грујићево дјело, уопште гледано, настајало је поприлично дуго: неке пјесме су, рецимо, још из 1979, да се у књигама нађу 1996. или чак тек 2013. године; поједине имају више верзија, кроз збирке укомпонованих друкчије, унеколико са друкчијим смислом (Поповић 2013: 109). Тако постепено добисмо што данас имамо. Упућенији у стваралаштво знају да је за дјело потребно да се обликује, као што је шкољки подуго потребно за бисер. Али, већина људи тражи „хитна дјеловања“ – иако се сви у суштини носимо са пребрзим темпом живота и развојем технологије, док антропоцентричност пријети да свијет сурва у провалију.

Захвалимо Богу и што је Грујић то критиковао свугдје предочавајући „незаслађену“ истину, и што је жртвовао брзину публиковања зарад неоспорне вриједности крајње представљених дјела.

Центри моћи неће никада ни имати намјеру да на својим медијима – који су и најутицајнији, јер такви нуде лаку забаву и инфантилизујуће садржаје, чиме се постепено и скоро неповратно умртвљују отпор, моћ расуђивања, памћења, дјеловања – говоре о онима који стално, и то баш као андрићевске евет-ефендије, не „аминују“ замисли центара.

Спомињане иницијативе, фондације, организације, и слични њима, и у миру, преко медија који и у ратовима одиграше важну улогу, шире своја гледишта на народ, те зато треба пазити да се не би подлегло таквоме утицају, препознати шта зомбира и отргнути се, јер би, у супротном, штета била непоправљива. Ж. Грујић је то све спомињао посвуда, и у (културно)историјским студијама и у (ауто)поетичкој и родољубивој поезији.

У машинерији што захтијева и његује послушнике са већ одређеним улогама (Летић 2019: 238) и спремљене „наративе“ о онима који не мисле као у центрима, бескомпромисни Жељко Грујић не би био једини „кенселовани“ истински Србин.

Многе идеје „пробијају балон од сапунице“, увијежене судове да не треба „чачкати“ прошлост, кварити односе (постојеће тек у главама оних који су или заблудјели или потпуно а(нти)национални), те (немогуће) односе с онима који сваки дан доказују мржњу према нама.

„Струји“ још у Срба дух свеprisутне, на себепорицању утемељене идеологије, која многе води странпутици.

Разлози се крију још и у њуејдовској трци са временом, тако залудно трошеним – а све се у уским круговима моћника ради на томе да нема мјеста самосталном размишљању, а надаље ни Богу. Мишљење својом главом и чврста вјера, у сајединству са искоришћавањем богонадахнућа – али ис-

коришћавањем у позитивном смислу, да би се постигло шта вриједно на умјетничком и/ли на научном пољу – ипак, никада нису били, нити ће икада бити пријатељи оних који желе да им се све потчини без отпора.

То је у цјелини загушљива атмосфера, у каквој и ми читамо Грујића. Он се цијели живот опирао каљању образа, не марећи ни да га скрајну, можда предосјетивши да би његово доба тек могло доћи.

УМЈЕСТО ЗАКЉУЧКА

Уз име Жељка Грујића пишемо и „ерудита“ и „Богом надахнут“, јер се деценијама уназад чује погрешан, али и погибелан, став како се успјешан, паметан, надарен, вриједан човјек – па још уз то и умјетник и(ли) научник – не може и не смије повезивати са вјером у Бога, а сам Грујић, пак, приказао је супротно: његова ерудиција, коју је показао на низу нама кључних питања, не би ни била потпуна, а ни сврховита, без богонадахнутости, поготово, ипак, без Бога нема, и не би било, ни начина да се сузбију напади на Србе, Србе којима је овај аутор, као вјерни син свога рода, и даровао сва дјела.

Жељели смо и да се даље закорачи ка помјерању Грујићевог опуса од маргине ближе центру – с обзиром и на квалитет опуса и на потенцијални његов значај. Када се ослободимо зазора од И/истине, кренућемо ка општем оздрављењу, од тада ће и бити већег занимања за књижевни и за друштвени значај Жељка Грујића, хришћанског ерудите и српског родољуба, јер му, пошто је увијек служио у славу Бога и на ползу људима, и није пристајао на задато, још нису у потпуности ни дати заслужени мјесто и пажња.

Што се бар нас тиче, трудићемо се да његова дјела, која се, надахнута Живом Ријечју, непоколебљиво ослањају на крстоносно-родољубиви завјет, и даље представљамо из што више угла.

Извори

- Грујић 1993: Жељко Грујић. Сонети саучешћа. Пале: СРНА. 1993. 1–63.
- Грујић 1997: Жељко Грујић. Крстоноше и сизифовци. Пале: СРНА. 1997. 1–181.
- Грујић 2000: Жељко Грујић. Руже Јерихона, Београд: Свет књиге. 2000.
- Грујић 2013: Жељко Грујић. Стид и мјесечина. Пале: Народна библиотека Пале. 2013.
- Грујић 2014: Жељко Грујић. „Гутаљ. Покушај синтезе“. У: Дејан Гутаљ. Тамно псето самоће. Изабране пјесме. Изабрао и приредио Жељко Грујић. Пале: Народна библиотека Пале. 2014. 5–115.
- Грујић 2019: Жељко Грујић. Отаџбина и оцеубице. *Српско опшадничтво у доба њосицистичности и ситуационе етике*. Пале: СПКД „Просвјета“ Пале. 2019.
- Грујић 2019а: Жељко Грујић. Уби ме нејака ријеч. *Разговори, прикази, каже, бесједе, есеји*. Источно Ново Сарајево: Матична библиотека Источно Ново Сарајево. 2019. 1–439.

Литература

- [Аноним.] а б. г.: [Аноним.] а. „Завичајни дио“. Пале: Народна библиотека Пале. Б. г. <http://bibliotekapale.org/zavicajni-dio/>. Приступљено 4. 7. 2024.
- [Аноним.] б б. г.: [Аноним.] б. „Наша издања“. Пале: Народна библиотека Пале. Б. г. <http://bibliotekapale.org/nasa-izdanja/>. Приступљено 4. 7. 2024.
- [Аноним.] 2013: [Аноним.] . „Биљешка о писцу“. У: Жељко Грујић. *Стид и мјесечина* (поезија). Пале: Народна библиотека Пале. 2013. 113–114.
- Бартула – Ђого 2008: Владан Бартула – Дарко Ђого. „In memoriam. Ања Јефтић (1980–2008)“. Требиње: Епархија Захумско-херцеговачка и приморска. 2008. https://eparhija-zahumskohercegovaacka.com/?page_id=2531. Приступљено 4. 7. 2024.
- Бартула 2019: Владан Бартула. „*** [Рецензија]“. У: Жељко Грујић. *Уби ме нејака ријеч. Разговори, прикази, каже, бесједе, есеји*. Источно Ново Сарајево: Матична библиотека Источно Ново Сарајево. 443–445.
- Голијанин 2021: Момчило Голијанин. „Да се не заборави (Над дјелом ‘Отаџбина и оцеубице’ Жељка Грујића)“, *Суштра* (уредник: Ранко Прерадовић), година 6, број 19. Бања Лука: Књижевна заједница „Васо Пелагић“. 2021. 4–7.
- Ђукић 2014: Саша Ђукић. „Интертекстуалност као умјетнички поступак у публицистичкој прози ‘Крстоноше и сизифовци’ Жељка Грујића“, *Зборник радова са Научног скупља „Наука и слобода“*, 9/1 (уредник: Милош Ковачевић). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 2014. 183–196.
- Иљин 2017: Иван Александрович Иљин. „Љубав према духу свог народа“. Београд: Сродство по избору. Уредник портала: Марија Јефтимијевић Михајловић. 2017. <https://srodstvoizboru.wordpress.com/2017/10/15/иван-иљин-љубав-према-духу-свога-народ/>. Приступљено 4. 7. 2024.
- Јелић 2008: Данила Јелић. „Ања Јефтић“. Требиње: Епархија Захумско-херцеговачка и приморска. 2008. https://eparhija-zahumskohercegovaacka.com/?page_id=2531. Приступљено 4. 7. 2024.
- Кашанин 2022: Милан Кашанин. „Само националиста може бити и интернационалиста!“. Ниш: *Српска историја*. Уредник портала: Ђорђе Бојанић. <https://www.srpskaistorija.com/milan-kasanin-najelitniji-srbin-20-veka-samo-nacionalista-moze-biti-i-internacionalista/>. Приступљено 4. 7. 2024.
- Кнежевић 2017: Саша Кнежевић. „Скрајнути пјесници изгубљеног града“. Београд: *Књижевна историја*, број 162. 2017. 27–35.
- Летић 2013: Бранко Летић. „*** [Извод из рецензије]“. У: Жељко Грујић. *Стид и мјесечина*. Пале: Народна библиотека Пале. 109–110.
- Летић 2014: Бранко Летић. „Савремени српски песници и књижевна традиција: Поезија Жељка Грујића“. *Значај српског језика и књижевности у очувању идентитета Републике Српске, III: Слика Босне и Херцеговине у дјелима савремених писаца Републике Српске* (уредник: Милош Ковачевић). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 2014. 207–230.
- Летић 2014а: Бранко Летић. „Ратна поезија Републике Српске у антологијама“, *Рајна књижевност Републике Српске* (уредник: Бранко Летић). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 2014. 397–422.
- Летић 2019: Бранко Летић. „Отаџбина и оцеубице“. *Српски преглед*, број 5. Бања Лука: Центар за српске студије. 2019. 235–240.

- Летић 2019а: Бранко Летић. „*** [Рецензија]“. У: Жељко Грујић. *Уби ме нејака ријеч. Разговори, прикази, каже, бесједе, есеји*. Источно Ново Сарајево: Матична библиотека Источно Ново Сарајево. 441–442.
- Мастиловић 2019: Драга Мастиловић. „*** [Извод из рецензије]“. У: Жељко Грујић. *Отаџбина и оцеубице. Српско отаџбинство у доба постистинизма и ситуационе етике*. Пале: СПКД „Просвјета“ Пале. 2019. [Задња корица књиге.]
- Милинчевић 2013: Васо Милинчевић. „Јован Јовановић Змај и Виктор Иго“. У: *Универзитет и књижевност*. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду. 2013. 186–190.
- Миличевић 2014: Давор Миличевић. „Српска ратна поезија: врхунац једне традиције“. *Рајна књижевност Републике Српске* (уредник: Бранко Летић). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 2014. 373–396.
- Пантић 2009: Михајло Пантић. „Поезија Тина Ујевића: дах у пламену“. У: *Неизгубљено време. Огледи*. Београд: Службени гласник. 2009. 51–67.
- Поповић 1996: Ранко Поповић. „Трагајући за изгубљеним сликама“. У: Жељко Грујић. *Сонети саучешћа*. Пале: Срна. 1996. 65–69.
- Поповић 1997: Ранко Поповић. „Жељко Грујић: Сонети саучешћа“. У: *Јединство*, број 201, 30. јул 1997. 9.
- Поповић 1997а: Ранко Поповић. „Мислити српски“. У: Жељко Грујић. *Крстиноше и сизифовци*. Пале: Срна. 1997. 187–190.
- Поповић 2013: Ранко Поповић. „*** [Извод из рецензије]“. У: Жељко Грујић. *Стид и мјесечина*. Пале: Народна библиотека Пале. 109–110.
- Поповић 2014: Ранко Поповић. „С чиме се овдје римује љубав“. У: *Крајина*, број 50. Бања Лука: Крајина. 2014. 352–354.
- Поповић 2018: Ранко Поповић. „Жељко Грујић“. *Енциклопедија Републике Српске*. II том (уредник: Рајко Кузмановић). Бања Лука: АНУРС. 2018. 738.
- Поповић 2019: Ранко Поповић. „Истина о постистинизму“. У: *Српски преглед*, број 5. Бања Лука: Центар за српске студије. 2019. 240–246.
- Поповић 2019: Ранко Поповић. „*** [Извод из рецензије]“. У: Жељко Грујић. *Отаџбина и оцеубице. Српско отаџбинство у доба постистинизма и ситуационе етике*. Пале: СПКД „Просвјета“ Пале. 2019. [Задња корица књиге.]
- Поповић 2019а: Ранко Поповић. „*** [Рецензија]“. У: Жељко Грујић. *Уби ме нејака ријеч. Разговори, прикази, каже, бесједе, есеји*. Источно Ново Сарајево: Матична библиотека Источно Ново Сарајево. 441–442.
- Поповић 2022: Ранко Поповић. „In memoriam: Жељко Грујић (1961–2022)“. У: *Српски преглед*, број 12. Бања Лука: Центар за српске студије. 2022. 214–219.
- Радовић 2014: Маријана Радовић. *Рајна књижевност Републике Српске* (уредник: Бранко Летић). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 2014. 443–458.
- Савић Милосављевић 2022: Сања Савић Милосављевић. „Жељко Грујић (1961–2022) – ‘Отаџбина и оцеубице’“. Београд: Бедем. <https://bedem.rs/zeljko-grujic-1961-2022/>. Приступљено 4. 7. 2024.
- Сударушић 2014: Радославка Сударушић. „Библиографија ратне књижевности Републике Српске“. *Рајна књижевност Републике Српске* (уредник: Бранко Летић). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. 9–91.
- Цвијановић 1997: Жељко Цвијановић. „Дневник изгубљене генерације“. У: Жељко Грујић. *Крстиноше и сизифовци*. Пале: Срна. 1997. 183–186.

Boris A. Đorem

ŽELJKO GRUJIĆ – GOD-INSPIRED SERBIAN ERUDITE FROM THE MARGINS

Resume

Željko Grujić was a versatile Serbian writer and prominent Orthodox thinker from Republika Srpska. Every line is interwoven with him: striving for the Truth; the idea of Serbian unity on a Christian basis; inspired by faith, love for neighbor and family; exceptional erudition. He did everything for the benefit and honor of the Serbs, and in connection with issues important to the identity of the Serbs.

Here, we also pointed out that his work is less known outside the narrow circle of admirers and collaborators, but also the reasons for such a situation.

We especially emphasized the writer's divine inspiration, erudition, as well as his literary and life ideals. We looked at the Grujić's poetics with a passing interpretation of the titles of his works. This paper was, also, the basis for a more comprehensive study of the Željko Grujić's books.

With the awareness that this author left behind several works in manuscript, we focused only on those that were published during his life, and that from the aspects previously indicated.

Key words: Željko Grujić, poetry, journalism, criticism, history, politics, erudition, divine inspiration, Serbian national consciousness, marginalization.

У спомен Петру Ђорђевићу (1904–1989)

Др Драгана Савин

Институт за ратарство и
повртарство
Нови Сад

УДК 811.16:929 Ђорђевић
П.

dragananauka@gmail.com
dragana.nsseme@mail.ru

Сажетак: Ове године се навршава 120 година од рођења и 35 година од смрти признатог и цењеног југословенског и српског палеослависте др Петра Ђорђевића, професора београдског и новосадског универзитета. Петар Ђорђевић је за собом оставио дела изузетне вредности за српску лингвистичку славистику као што је награђивана монографија *Историја српске ћирилице* (1971), два одлична уџбеника *Словенски језик* (1975) и *Руски у 100 часова: Увођење у руски језик* (1940), као и још неколико значајних студија и већи број чланака објављених у домаћим часописима. Дело Петра Ђорђевића до сада није добило потпуну монографску обраду, док неки његови радови нису забележени у претраживачу Кобис.

Кључне речи: Петар Ђорђевић (1904–1989), историја славистике, палеославистика, Православни богословски факултет Београд, Филозофски факултет Нови Сад.

1.

Године 2024. навршава се 120 година од рођења и 35 година од смрти др Петра Ђорђевића, признатог и награђиваног југословенског и српског палеослависте, редовног професора Универзитета у Новом Саду. Нашим радом желимо да подсетимо на релевантне биографске и библиографске чињенице, које осветљавају животни и научни пут једног од најзначајнијих наших лингвиста 20. века, да његово дело и велики допринос који је уткао у развој српске лингвистичке славистике – не би пали у заборав.

Петар Ђорђевић се током своје дуге научне и наставне каријере бавио руским језиком, старословенским језиком и словенском палеографијом. Академик П. Пипер, Ђорђевићев новосадски студент, издвојио је три поменуте области научног интересовања у славистици којима је Ђорђевић посветио више пажње, сматрајући да се проф. Ђорђевић руском језику посветио као педагог, палеографијом се бавио као научник и истраживач, а старословенским подједнако и са наставничког и са научног становишта (Piper 1979: 421). По-

ред та три главна правца истраживања, на почетку научне каријере, у периоду до краја Другог светског рата, Ђорђевић је написао и више чланака и полемика из угла српскохрватске нормативистике за часописе Наш језик и Јужнословенски филолог. Током каријере бавио се спорадично и словачким и чешким језиком, написао је и рад о полапском језику на пољском. Његова научна и духовна трагања никад се нису удаљила од Цркве, црквених и богослужбених текстова и споменика, језика богослужења у СПЦ. Један од првих његових радова објављених у домаћој периодици, управо се односи на изговор црквеног језика под називом Карактеристика савременог изговора нашег црквеног језика из 1931. а последњи његов публиковани рад је посвећен Светом Сави поводом осамстогодишњице рођења под називом Списи Светог Саве и филологија у издању Светог архијерејског синода Српске православне цркве 1977. године. Значајна је и информација да је, иако у пензији, по благослову Светог архијерејског синода радио на изради граматице црквенословенског језика, коју, због болести и старости, није успео да заврши (Ранковић 2008: 192).

Петар Ђорђевић је за собом оставио неколико дела трајне вредности, којима је задужио српску лингвистичку славистику. Првенствено имамо у виду награђену монографију Српска ћирилица, потом модеран и ванвременски уџбеник Старословенски језик, који је један од најбољих граматика старословенског у свету (Јерковић 1990: 189). Поред ова два капитална дела значајна је и студија О старословенским трпним придевима, за коју је добио награду САНУ (Пипер 1979: 422) и први савремени курс руског језика Руски у 100 часова, скоро потпуно заборављен и никад поново штампан.

Не мање значајни су и његови многобројни прилози у часопису Наш језик (За часопис Наш језик П. Ђорђевић је написао 23 прилога у периоду 1932–1936), и у Јужнословенском филологу (8 прилога) у којима је често давао тумачења и препоруке из области савременог српскохрватског језика, односно нормативистике. У часопису Богословље¹, Ђорђевић се највише бавио питањима богослужбеног језика у Српској православној цркви.

2.

Како доступни биографски извори сведоче, Петар Ђорђевић је рођен у Тузли 1904. године, основну школу (1911–1916) и класичну гимназију (1916–1924) је завршио у свом родном граду. После окончања гимназије долази у Београд, где уписује студије српскохрватског језика и славистике са упоредном граматицом (Пипер 2007: 591). На поменутој студијској групи се задржава непуне две године (1924–1926) јер после трећег семестра наставља студије на познатом краковском Јагелонском факултету (1926–1928), добив-

¹ У Богословљу П. Ђорђевић публикује укупно шест радова од 1931. до 1938: „Карактеристика савременог изговора нашег црквеног језика“ (Ђорђевић 1931); „Језик и културна оријентација у нашој прошлости и садашњости“ (Ђорђевић 1932а); „О Вукову Новом завјету“ (Ђорђевић 1934б); „Прилози проучавању језика у списима св. Саве“ (1935в), „Речник црквенословенскога језика, израдио прота Сава Петковић, професор богословије у пензији“ (Ђорђевић 1936); „Богослужбени зборник са типиком“ (Ђорђевић 1938).

ши стипендију у марту 1926. године². У Кракову дипломира и добија звање магистар философије а изузетно брзо, већ 20. септембра 1928. брани докторску дисертацију под називом *О словенским трпним придевима* (Ранковић 2008: 190).

После одбрањене докторске дисертације у Пољској, Петар Ђорђић се враћа у Београд где добија место суплента у Мушкој гимназији у Земуну, по одлуци министарства просвете 19. фебруара 1929. године (Ранковић 2008: 190). Исте године одлуком од 21. августа 1929. додељен је „на рад Катедри за руски језик на Филозофском факултету у Београду (1929–1931)“ (Ранковић 2008: 190). У том периоду Ђорђић је радио као асистент Радована Кошутића у Словенском семинару (Piper 1979: 421). После краћег искуства асистентског рада на Београдском универзитету, једно време је радио као професор и у гимназији у Руми (1931–1934), да би 1934. године постао доцент на ПБФ³ и то указом краља Александра I од 14. јануара 1934. године (Ранковић 2010: 76).

Самосталну наставничку каријеру П. Ђорђић започиње на Православном богословском факултету, као предавач црквенословенског и руског језика пре равно 90 година – 1934. године, конкуришући на упражњено место. После истека 5 година од избора, обновљен је његов избор за доцента, а следеће године се он поново јавља на конкурс овога пута за ванредног професора при катедри Језици и остале помоћне науке Светог писма, такође за црквенословенски и руски језик (Ранковић 2008: 190–191). За оба избора му је реферат писао А. Белић, изражавајући се веома позитивно на његов дотадашњи научни рад, кроз анализу 49 библиографских јединица, од којих је 34 је написано у периоду од последњег избора (Ранковић 2008: 191). За ванредног професора је изабран 1. августа 1940. године, одлуком Универзитета. Током рата, који проводи у Београду, према Службеном листу сазнајемо да је 1942. године додељен на рад Народној библиотеци, а 6. јула исте године конкурише за ванредног професора Богословског факултета на катедри за Помоћне науке Светог писма, где бива изабран. Међутим, Службени гласник већ 15. јуна 1945. бележи да је Петар Ђорђић отпуштен из државне службе. Октобра исте године поново се враћа у Народну библиотеку сад на позицију научног сарадника и руководиоца Одељења југословенске и словенске књиге (Ранковић 2008: 191). Током рада у Народној библиотеци имао је прекиде у раду. „Био је редактор курсева у Радио Београду (1946), професор Прве женске, затим Друге мушке гимназије у Сарајеву (1947), научни сарадник Народне библиотеке Србије (1948–1954)“ (Piper 2007: 591). Током рада у Народној библиотеци, до одласка у Нови Сад,

² На студијама у Београду и у Кракову имао је врсне наставнике: А. Белића, С. Куљбакина, Х. Барића, Р. Кошутића, К. Њича, Ј. Лоса, Ј. Розвадовског и др. (Piper 1979: 421).

³ О предавачима црквенословенског језика на ПБФ видети: Зоран Ранковић, „Предавачи Црквенословенског језика на Православном богословском факултету до Другог светског рата“ (Ранковић 2010: 73–78), и Зоран Ранковић, „Предавачи Црквенословенског језика на Православном богословском факултету од Другог светског рата“ (Ранковић 2012: 137–144); док о извештајима о раду ПБФ видети више у: Предраг Пузовић, „Годишњи извештаји Православног богословског факултета Ректорату Универзитета од 1920. до 1940“ (Ранковић 2007: 77–97).

Петар Ђорђевић се одазива на позив Богословског факултета и од новембра 1952. ради и као хонорарни наставник црквенословенског и руског језика у рангу ванредног професора (Ранковић 2008: 191). Ђорђевић је на ПБФ радио од 1934. до 1945. и од 1952. до почетка школске 1957/58. године⁴. Народну библиотеку напушта октобра 1954. године када прелази на рад у Нови Сад.

Врхунац своје наставничке али и научне каријере Петар Ђорђевић остварује током рада у Новом Саду, где прелази 1954. на тада новоосновани Филозофски факултет, на ком ће радити све до пензионисања 1974. године.

Стабилност професионалног ангажмана у Новом Саду и напредовање у каријери – по доласку на Филозофски факултет ради најпре у звању ванредног професора, а 1959. постаје редовни професор – омогућили су му квалитетан наставни и научни рад. У Новом Саду је предавао савремени руски језик, историјску граматику руског језика, држао специјални курс из историје руског књижевног језика (Piper 1979: 421–422). Старословенски језик је предавао и у Новом Саду и у Београду⁵. Велике су његове заслуге за развој славистике на Универзитету у Новом Саду и стварања научног подмлатка (Јерковић 1990: 187). Професор је смислио и иницирао оснивање тзв. Семинара за славистику (1956), који ће за неколико година (1959) прерасти у Катедру за источне и западне језике и књижевности (Јерковић 1990: 187).

Две деценије рада на новосадском универзитету биле су сасвим довољан период за професора Ђорђевића, да за собом остави значајан траг као наставник, као занимљив и строг педагог, али и као врстан научник, писац уџбеника и монографије од националног значаја.

П. Ђорђевић одлази у пензију 1974. године, у 70-тој години живота, а нешто пре званичног пензионисања, сели се у Београд, где наставља научни рад иако већ нарушеног здравља и све горег вида. Умире у Београду 4. јула 1989. године.

3.

Широк и разноврстан је био спектар Ђорђевићевог научног интересовања, али и његова знања⁶ и потенцијали⁷. Овом приликом бисмо представили и подсетили на неке од значајнијих радова Петра Ђорђевића, од периодике на почетку научног рада до монографија као круне његовог научног рада на крају каријере, да бисмо разноврсност његовог опуса отргли од заборава, будући да још увек није у потпуности обрађен сложени и разноврсни научни опус Петра Ђорђевића и његов значај за историју српске славистике.

⁴ Детаљније о томе видети (Ранковић 2012: 141–142).

⁵ На Филолошком факултету у Београду, Ђорђевић је предавао предмет Старословенски у периоду 1956–1964. (Piper 1979: 422).

⁶ У Професорском досијеу је забележено да П. Ђорђевић потпуно влада пољским, малоруским (украјинским), словачким, бугарским, док се служи свим осталим словенским језицима, немачким, француским и италијанским (Ранковић 2008: 191).

⁷ Боравио је на многим универзитетима и истраживао у библиотекама у Чехословачкој, Русији, Бугарској, Грчкој, Цариграду, Светој Гори (Јерковић 1990: 187). После завршетка студија упознао је и слушао многе врхунске слависте као што су Т. Лер-Сплавински, М. Вајнгарт, О. Хујер, М. Мурк и др. (Piper 1979: 421).

На почетку научног рада, после повратка са студија у Кракову, Ђорђевић се бави проучавањем глаголских придева, што је потпуно разумљиво јер је и његов докторат посвећен њима: О словенским трпним придевима. Посебно је значајна чињеница да он одмах своје прве радове публикује у Јужнословенском филологу⁸, што је само по себи већ био велики успех и признање за младог научника. П. Ђорђевић ће публиковати у Јужнословенском филологу од 1929. до 1933. укупно осам прилога. Последњи чланак који је написао за поменути часопис носи наслов Два случаја морфолошке декомпозиције (Ђорђевић 1933) а у истом броју је А. Белић написао критику Ђорђевићевог рада О старословенским трпним придевима (Белић 1933: 260–264) у којој износи похвале и понеку недореченост, односно примедбу како аутор сам каже, у раду младог научника⁹. Од 1932. до 1938. активан је у часопису Наш језик¹⁰, у коме је и члан уређивачког одбора, где је започео рад заједно са Драгутином Костићем, Милошем Ивковићем, Глишом Елезовићем, др Милошем Московљевићем, др Бранком Милетићем, др Гојком Ружичићем, др Данилом Вушовићем, др Радомиром Алексићем и Радосавом Бошковићем (чланови одбора ће се мењати током времена). У Нашем језику је објављено 23 његова прилога.

Са почетка научне каријере посебну пажњу привлаче Ђорђевићеви полемички чланци из српскохрватске нормативистике, на које бисмо се овде осврнули. У њима Петар Ђорђевић, сигурним и исправним ставом слободно влада материјом тадашње савремене србокroatистике и питањима колебања у језику или популарним језиком речено – језичким недоумицама. Идући стопама реномираног научника Александра Белића, Ђорђевић тражи свој пут и научни израз. Од почетка каријере он заузима и јасан антипуристички став, став који ће бити званични став наше србистике до данас.

У напомени о „брзојаву“ (Ђорђевић 1932б: 159–169), тачније одговору на питање читаоца, Ђорђевић истиче да су речи телеграм и депеша као „међународни изрази“ (Ђорђевић 1932б: 159), толико познате да би увођење нових довело до забуне. Иако је пуриста Богуслав Шулек начинио кованицу брзојав, и све изведенице од ње, које су се у западним крајевима одомаћиле, ипак не би ваљало њима замењивати међународне али и познате изразе, сматра Ђорђевић.

Летење или лећење? (Ђорђевић 1932в: 173–174) П. Ђорђевић образлаже зашто реч летење није погрешна, иако је тако окарактерисана у речнику Ристића и Кангрге. Аутор сматра да је реч о двојаким облицима за исти појам, за глаголску именицу насталу од глагола летети, а како се „летење“ користи и данас у живој речи не може се сматрати погрешном.

⁸ Први рад који др Петар Ђорђевић публикује у Србији носи назив „Трпни придеви у нецеситативној употреби“, излази у *Јужнословенском филологу*, за годину 1928–1929 (Ђорђевић 1928–1929).

⁹ После тог Белићевог осврта Ђорђевић више није публиковао у овом часопису.

¹⁰ Наш језик је часопис, којег је издавало Лингвистичко друштво у Београду, уређивао га је одбор, а био је, како стоји на насловној страни, препоручен свим школама одлуком Министарства просвете П.бр. 22 184 од 10. августа 1932. године. Штампало се у штампарији „Млада Србија“ у Београду. Часопис *Наш језик* је излазио једанпут месечно, док су десет бројева чиниле једну књигу.

У Ходочашћу (Ђорђевић 1935а: 114–118) се пак аутор у тумачењу оправданости употребе ове речи, придружује већини наших лингвиста тога доба и не прихвата ту реч¹¹. У овом тексту Ђорђевић лако прелази из историје језика у културологију, славистику, теологију пишући о настанку ове речи, времену кад се први пут појавила али даје и теолошка објашњења речи из других језика које говоре о истоветним радњама. Тако сазнајемо да је В. Рожић ову кованицу назвао наказном, Ј. Стојановић – рђавом и насиљем над језиком (Ђорђевић 1935а: 115). Први пут се ова реч среће у Речосложју Стулића из 1806. године у значењу „ходом чашћење“ (Ђорђевић 1935а: 115). У народном нашем језику су се одомаћиле речи поклоник и хаџија. Реч поклоник бележи Вук у Рјечнику уз напомену да се користи у Дубровнику, турско-арапску реч хаџи-хаџија, „усвојио је наш народ доста давно“ (Ђорђевић 1935а: 117). Надаље Ђорђевић појашњава спецификум речи хаџи, која означава посету и поклоњење Христовом гробу, док поклоник има шире значење. Као разлог за сумњу у адекватност ове речи Ђорђевић износи као аргумент чињеницу да је П. Будмани у Рјечнику не акцентује.

У делу часописа посвећеном питањима читалаца под називом Наша пошта (Ђорђевић 1935б: 191) аутор текста се на недоумицу око употребе назива за месец јун или јуни, опредељује за јун, као и за јул, јер наставци са –и, не одговарају духу нашег језика.

За Ђорђевића су именице учитељ, наставник, професор (Ђорђевић 1935г: 248–251) – синоними, речи које имају заједничко значење и односе се на лице које неког учи, али све три именице имају и своје посебно значење и своју границу употребе, стога се може и закључити да има међу њима и разлике. Учитељ је „стара, општесловенска и прстонародна реч“ (Ђорђевић 1935г: 248) и означава неког ко учи неког другог, „независно од тога учи ли систематски у школи или ван ње“ (Ђорђевић 1935г: 250). Наставник је реч која је постојала и у старословенском језику а још Св. Сава је именован као учитељ и наставник пута који води у живот. Наставник је у савременом језику везан за школу, објашњава аутор, за „затворено учење“ (Ђорђевић 1935г: 250) и напослетку имамо професора, реч која води порекло из латинског а код нас је ушла преко немачког. Професор је професија на универзитету или некој другој високообразовној установи како се задржало данас и у Русији и Бугарској, док је код нас назив професор дат и наставницима средњих школа (Ђорђевић 1935г: 250). Поред ових назива Ђорђевић објашњава да постоји и назив доцент (латинског порекла, значење – учи неког), затим виши универзитетски учитељ вештина, хонорарни наставник, универзитетски и приватни професор, редовни и ванредни, сви као наставно особље на универзитетима. Постоји за средњошколског наставника латински назив суплент (*supplens*) у значењу „непотпуни наставник, који тек стиче право да постане професор“ (Ђорђевић 1935г: 251).

У чланку О краљу и цару (Ђорђевић 1934а: 171–176) аутор се осврће на превод целе Библије др Луја Бакотића из 1933. године у издању британског и иностраног библијског друштва. Обрађена проблематика у овом чланку је

¹¹ Ова реч је ипак заживела у употреби и данас представља део лексичког фонда стандардног језика.

избор именице краљ уместо цар из Даничићевог и Вуковог превода за библијске владаре. Бакотић бира именицу краљ према латинском *rex*, која постоји и у италијанском, француском, енглеском, немачком, док је у црквенословенском, руском, бугарском и код Вука, Даничића и Решетара – цар. Језици народа који су примили хришћанство из Рима користе именицу краљ, док они који су примили хришћанство у грчко-византијском облику имају цар (бугарски, румунски, старословенски...). Бакотић сматра да је наш цар ушао у превод из старословенског и да се због тога не треба обазирати на тај језик, Ђорђић то оповргава истичући да „употреба речи цар није искључиво црквеног порекла“ (Ђорђић 1934а: 173), јер се појављује и у народним приповеткама, народним епским песмама. „У питању је, дакле, стара разлика између Истока и Запада“ (Ђорђић 1934а: 174).

Прва значајна прекретница у Ђорђићевој каријери је почетак рада на Богословском факултету Универзитета у Београду. Интересантно је напоменути да је почетак рада на ПБФ такође једна овогодишња годишњица – 90 година од његовог првог радног дана као доцента, самосталног наставника. За почетак рада он припрема и касније публикује приступно предавање (Ђорђић 1934б) које је посветио анализи Вуковог превода Новог завета на српски језик. Ђорђић је анализи овог дела приступио одговорно и систематски, и на афирмативан начин представио мукотрпни Вуков преводилачки пут да би дошао до најбољег могућег превода на српски језик, његова решења и нов приступ у превођењу теолошке лексике и сложених реченичних конструкција. Овај рад се карактерише детаљним описом, примењиван је најчешће компаративни метод у приказивању Вукових преводилачких решења у односу на познате (црквенословенски, немачки, руски) преводе. Научна апаратура је помало непрегледна, без јасније издвојених подналова, тематских или идејних целина, међутим, студија је изузетно богата примерима Вукових преводних решења и поређења са поменутим немачким, црквенословенским и руским преводима.

Једна од значајних Ђорђићевих теза у овој студији је дефиниција неутралности језика Вуковог превода и његовог модерног стила до ког аутор долази на основу поређења Вуковог превода са преводима Новог завета на црквенословенски, немачки и руски. За Ђорђића Вуков превод „по свом језику и речнику и гласовним особинама, представља синтезу наших народних говора и књижевног језика Вуковог времена. Строго узевши, тако се није говорило ни на једном месту, ни писало ни у једној другој књизи“ (Ђорђић 1934б). Петар Ђорђић сматра да се Вук највише ослањао на црквенословенски текст, поготово кад се говори о фразеологији, али је, по његовом суду, често посезао и загледао се у Лутеров превод. Од времена Вуковог превода Новог завета наш књижевни језик се усмерава у правцу развоја и приближавања „великим културним језицима“ (Ђорђић 1934б: 113).

П. Ђорђић, поред значајног доприноса Вука у стварању једног новог, модерног језика, који може да презентује и црквене и религиозне појмове, сматра да је Вук створио јаке основе нашег савременог језика, који ће се

током година и векова које долазе, неминовно мењати и прилагођавати новим захтевима и новим временима¹².

Историја српске ћирилице (Ђорђевић 1990) је монографско дело за које је аутор добио Октобарску награду Града Београда за најбоља достигнућа у области уметности и науке за 1971. годину. Као научно дело оно је од „изузетног културног и научног значаја“ (Piper 1997: 423) за историју српске славистике. Монографија има три издања, посебно је пригодно и богато приређено треће издање из 1990. Завода за уџбенике и наставна средства из Београда. Аутор испод главног наслова додаје да су то палеографско-филолошки прилози, будући да је ова монографија настала као резултат курса словенске палеографије које је аутор виšekратно држао библиотекарима али је настала и „из редовних предавања из старословенског језика на новосадском Филозофском факултету“ (Ђорђевић 1990: 6). Због тога се и осећа одређена сличност концепција и повезаност ове две књиге, Ђорђевићевих најважнијих дела.

Циљ ове књиге је, по аутору био, да се прикаже историја настанка а потом и развоја српске ћирилице са описом гласовних вредности слова, њиховом употребом као и тада нова транскрипција таквих текстова.

Ђорђевићева монографија¹³, иако већ пола века добро позната филолошкој јавности ни данас не губи на значају, релевантности и информативности. Младим покољењима слависта и библиотекара може бити од великог значаја за упознавање са основама историје словенске филологије али и за даље усавршавање у горепоменутом областима. Међутим, ова монографија надилази уско научно-стручну употребу и представља ризницу богатства српског културног и језичког наслеђа.

Старословенски језик (Ђорђевић 1975) је монографско дело које је публиковано 1971. године и представља универзитетски уџбеник старословенског језика. Старословенски језик иако уџбеничка литература – превазила-

¹² Иако је Вук „подигао зграду коју време, као и сваку грађевину, може да нагризе, али ће вешти неимари умети да поправе и улепшају; зграда ипак вечно стоји, јер су јој темељи сигурни и чврсти“ (Ђорђевић 1934б: 114).

¹³ Аутор у монографији у уводном делу представља филологе који су се кроз историју бавили српском ћирилицом на страном и на домаћем терену, као и издаваче и приређиваче публикација наше ћириличке грађе. На почетку централног дела монографије наилазимо на дефиницију предмета и назива посебне науке – српске палеографије, као и историјат термина и наука са којима је блиско повезана. Поглавље о Ћирилу и Методију и Црнорисцу Храбром су информативни, занимљиви и чине га савремени научни подаци. Аутор дефинише и старословенски језик, полемише око његовог назива и даје релевантан закључак, затим се дају научно-информативни подаци о словенским писмима глагољци и ћирилице у значајном обиму, док је посебно поглавље посвећено словима у функцији цифара. Следи преглед и опис извора за проучавање словенског писма, односно споменика глагољске и ћирилске писмености са свим релевантним подацима, морфолошким особинама ћириличких споменика до краја 11. века, представљено је и ширење писмености у српским земљама са занимљивим историјским подацима који поткрепљују ауторове закључке. Описане су и рукописне књиге и акти као део палеографске грађе са својим морфолошким особинама. Сваки век уставног писма има своје поглавље (15, 16, 17. век), развој брзописа у државним канцеларијама, уставни тип ћирилице у босанској држави и ван граница матичних земаља, затим су ту транскрипције српскословенских, црквенословенских и славеносрпских текстова и на крају литература и напомене.

зи употребу у уско образовној средини као литература за испит на факултету – због своје изузетне научне апаратуре, прегледности и надасве најреlevantнијих научних чињеница и закључака које аутор износи. Време када је публикован овај уџбеник је период када су знања и предмети из историје језика¹⁴ заузимали једно од значајнијих места током образовања наставних профила професора српског и руског језика и књижевности, што је допринело важности и значају ове монографије. Исто тако, не сме се заборавити ни намена за учење и усавршавање библиотекарa, будући да је годинама предавао словенску палеографију на курсевима за библиотекарe из Републике Србије (Piper 1997: 422).

Старословенски језик је један модеран, изузетно прегледан и иновативни уџбеник за своје време иако је написан у духу традиционалног упоредно-историјског метода. Старословенски језик¹⁵ је својим обимом и ширином информација превазилазио и потребе ондашњих али и данашњих студената, библиотекарa и стручних сарадника, због тога остајући свевремени али и познат ван граница наше државе. Овај уџбеник је издала Матица српска што говори о њеном препознавању научног и културног значаја монографије о најстаријем словенском књижевном језику, о пореклу и развоју појединих старословенских језичких одлика, фонетским и морфолошким одликама, али и препознавање Петра Ђорђића као реномираног стручњака из области палеославистике. Сам аутор у Предговору истиче новине у свом приступу писању овог уџбеника, то су чињенице да је узет „у обзир и садашњи стадијум у развоју старословенског језика“ (Ђорђић 1975: 5), односи се на употребу старословенског у језику Цркве – где се зове новоцрквенословенски; затим „обрађене [су] основне релевантне особине и адаптираног старословенског језика којим је писана сва наша средњовековна књи-

¹⁴ Почетак 21. века доноси нове приступе и промене наставно-научног програма и одлазак лингвистичких историјских наука у други план, а самим тим, нажалост, и значаја уџбеника овог типа иако предмет Старословенски језик још увек има статус обавезног предмета у високошколској настави русистике и сматра се примарном и једном „од најсложенијих дисциплина историјско-лингвистичког циклуса“ (Перкучин 2012: 566).

¹⁵ Сам уџбеник је подељен на више целина: од уводног дела у коме се дефинише назив и предмет изучавања старословенског језика, преко незаобилазне приче о Ћирилу и Методију, Црнорисцу Храбром, питање првенства оба српска писма. Потом следи посебно издвојено поглавље Правопис и интерпункција, детаљно представљена и описана, потом Изворна језичка грађа у коме се налазе списак и описи сачуваних и знаних глаголских и ћирилских рукописа и натписа. После последњег поглавља Увода који носи назив Граматичка структура старословенског језика, следе два централна дела уџбеника: Фонетика и Морфологија. У Фонетици су представљене најважније гласовне промене које су биле значајне за образовање фонолошког система старословенског језика, све у вези са претходним уводом о прасловенском сугласничком и самогласничком систему. Морфологија почиње од променљивих речи: именица, заменица, бројева. Глаголској промени и глаголском систему је посвећен највећи простор због обимности описаног материјала почев од глаголских врста, преко сложеног система старословенских глаголских времена, незаобилазних инфинитива и супина до партиципа. Напослетку су описане непроменљиве речи, потом и употреба старословенског језика и правописа на српскохрватском језичком подручју, као и примери старословенског језика. На самом крају се налази Речник, који има диференцијални карактер, Списак приручника, које је аутор користио у изради књиге, и изванредно прегледни и значајан Регистар имена и предмета, на крају је Садржај.

жевност“, потом и „употреба нормализованог старословенског правописа не само у морфолошким обрасцима и речничким одредницама (што се и до сада практиковало) него и у краћим или дужим текстовима, управо контекстима у којима се налазе илустративни примери, поглавито за оне морфолошке категорије којих нема у нашем језику или које имају другачије значење и употребу“ (Ђорђевић 1990: 5). Овај уџбеник из непознатих разлога није имао других издања и веома се тешко долазило до њега још крајем 20. века, чак и у антикварницама.

4.

Животни пут др Петра Ђорђевића није био лак и без препрека, његова научна и наставна каријера је ишла узлазном путањом и поред ратних околности и тешких услова у држави за време и после Другог светског рата.

На основу изнетих биобиблиографских података можемо закључити да су две карактерне особине биле доминантне у формирању личности др Петра Ђорђевића: то су упорност и истрајност у жељи и потреби да се бави науком. Те две особине су дале зрео научни плод код Ђорђевића и ма колико да је застоја на његовом животном путу било (мењање средина, услова рада, радних места) сви ти проблеми га нису скренули са прегалачког пута.

Др Петар Ђорђевић је искористио своје интелектуалне и научне потенцијале и знања, која је стекао током студија, усавршавања током честих научних боравака у европским универзитетским центрима и библиотекама а касније током своје богате каријере, те је успео да оствари завидну научну и наставну каријеру, остављајући за собом, поред врских научних дела, посебно значајан утицај на развој катедри и научног подмлатка на Филозофском факултету у Новом Саду.

Петар Ђорђевић је био врски стручњак за проблематику палеославистике, врхунски познавалац палеографије, познавалац више словенских и несловенских језика, теолошких питања, предавач који прати актуелну литературу, који стално учи и усавршава се, а као научник свој истраживачки метод базирао је на изворима, примерима, на основу којих је долазио до релевантних закључака.

Овај рад је мали допринос и чин захвалности за све што је др Петар Ђорђевић учинио за славистичку науку и свој српски род.

Извори

- Ђорђевић 1928–1929: Петар Ђорђевић, „Трпни придеви у нецеситативној употреби“, излази у *Јужнословенском филологу*, за годину 1928–1929, број VIII, стр. 103–108.
- Ђорђевић 1931: Петар Ђорђевић, „Карактеристика савременог изговора нашег црквеног језика.“ *Богословље*, 1931, VI, 236–245.
- Ђорђевић 1932а: Петар Ђорђевић, „Језик и културна оријентација у нашој прошлости и садашњости.“ *Богословље*, 1932, VII, 215–230.
- Ђорђевић 1932б: Петар Ђорђевић, „Брзојав и др.“ *Наш језик*, 1932, I, 159–169.
- Ђорђевић 1932в: Петар Ђорђевић, „Летење или лећење.“ *Наш језик*, 1932, I, 173–174.

- Ђорђевић 1933: Петар Ђорђевић, „Два случаја морфолошке декомпозиције“. *Јужнословенски филолог*, 1933, XII, 216–217.
- Ђорђевић 1934а: Петар Ђорђевић, „О краљу и цару“. *Наш језик*, 1934, II, 171–176.
- Ђорђевић 1934б: Петар Ђорђевић, „О Вукову Новом завјету“, *Богословље*, 1934, IX, 97–115.
- Ђорђевић 1935а: Петар Ђорђевић, „Ходочашће“. *Наш језик*, 1935, III, 114–118.
- Ђорђевић 1935б: Петар Ђорђевић, „Облик јун или јуни?“. *Наш језик*, 1935, III, 191.
- Ђорђевић 1935в: Петар Ђорђевић, „Прилози проучавању језика у списима св. Саве“. *Богословље*, 1935, X, 188–199.
- Ђорђевић 1935г: Петар Ђорђевић, „Учитель, наставник, професор“. *Наш језик*, 1935, III, 248–251.
- Ђорђевић 1936: Петар Ђорђевић, „Речник црквенословенскога језика, израдио прота Сава Петковић, професор богословије у пензији“. *Богословље*, 1936, XI, 213–236.
- Ђорђевић 1938: Петар Ђорђевић, „Богослужбени зборник са типиком“. *Богословље*, 1938, XIII, 328–332.
- Ђорђевић 1940: Петар Ђорђевић, *Руски језик у 100 часова: увођење у руски језик*. Београд: Геца Кон, 1940.
- Ђорђевић 1975: Петар Ђорђевић, *Старословенски језик*. Нови Сад: Матица српска, 1975.
- Ђорђевић 1977: Петар Ђорђевић, „Списи Светога Саве и филологија“. In *Свети Сава, Сиоменица њоводом осамстоогодишњице рођења 1175–1975*. Издање Светог архијерејског синода Српске православне цркве, Београд, 1977, 224–254.
- Ђорђевић 1990: Петар Ђорђевић, *Историја српске ћирилице: љалеографско-филолошки љрилози*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 3. издање, 1990. (прво издање 1971).

Литература

- Белић 1933: Александар Белић, „Петар Ђорђевић, О старословенским трпним придевима, Београд, 1931, стр. 84 (Прештампано из „Јужносл. филолога“, књ. XI, 1931)“. *Јужнословенски филолог*, 1933, XII, 260–264.
- Јерковић 1990: Вера Јерковић, „In memoriam. Петар Ђорђевић (24. августа 1904–4. јула 1989)“. *Slovo* 39–40 (1990): 187–192.
- Перкучин 2012: Слободанка Перкучин, „Старословенски језик – примарна историјска филолошка дисциплина на студијама русистике“, *Славистиџа*, 2012, XVI, 566–578.
- Пипер 2007: Предраг Пипер, „Ђорђевић, Петар Ђ., филолог, универзитетски професор (Тузла, 24. VIII 1904 – Београд, 16. VII 1989)“. In *Српски биографски речник*, 3. гл. ур. Чедомир Попов, 591–592. Нови Сад: Матица српска, 2007.
- Пузовић 2007: Предраг Пузовић, „Годишњи извештаји Православног богословског факултета Ректорату Универзитета од 1920. до 1940.“ In *Српска џеологија у двадесетом веку: истраживачки љроблеми и резултати*, 2. прир. Богољуб Шијаковић, 77–97. Београд: Православни богословски факултет, 2007.
- Ранковић 2008: Зоран Ранковић, „Петар Ђорђевић и његов поглед на савремени богослужбени језик у Срба“. In *Српска џеологија у двадесетом веку: истраживачки љроблеми и резултати* 3, ур. Богољуб Шијаковић, 190–194. Београд, Православни богословски факултет, 2008.

- Ранковић 2010: Зоран Ранковић, „Предавачи Црквенословенског језика на Православном богословском факултету до Другог светског рата“. In *Српска теологија у двадесетом веку: исцртаживачки проблеми и резултати*, 7. прир. Богољуб Шијаковић, 73–78. Београд: Православни богословски факултет, 2010.
- Ранковић 2012: Зоран Ранковић, „Предавачи Црквенословенског језика на Православном богословском факултету од Другог светског рата“. In *Српска теологија у двадесетом веку: исцртаживачки проблеми и резултати* 11. ур. Богољуб Шијаковић, 137–144. Београд, Православни богословски факултет, 2012.
- Piper 1979: Predrag Piper, „Uz jubilej prof. Petra Đorđića“. Zbornik Instituta za strane jezike i književnosti u Novom Sadu 1 (1979): 421–423.

Драгана Д. Савин

ПАМЈАТИ ПЕТРА ДЖОРДЖИЧА (1904–1989)

Резюме

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения и 35 лет со дня смерти признанного и уважаемого югославского и сербского палеослависта доктора Петра Дорджича, профессора белградского и новисадского университетов. Петар Джорджич оставил после себя работы, имеющие исключительную ценность для сербской лингвистической славистики, такие как отмеченная наградами монография „Историја српске ћирилице“ (История сербской кириллицы), два отличных учебников „Старословенски језик“ (Старославянский язык), и „Руски језик у 100 часова: увођење у руски језик“ (Русский в 100 уроков: Введение в русский язык), а также ряд других важных исследований и большое количество статей, опубликованных в отечественных журналах. Творчество Петра Джорджича до сих пор не получило полной монографической обработки, а некоторые из его работ не зафиксированы в поисковой системе Kobis.

Кључеве слова: Петар Дорджич (1904–1989), история славистики, палеославистика, Православный богословский факультет в Белграде, Философский факультет в Нови-Саде.

Топоним Г(ј)евъчина из 1330–1345. и треба ли померати границу јекавског јотовања у српском

Жарко Б. Вељковић

Универзитет у Нишу,
Филозофски факултет,
Ниш

УДК 811.162.41'373.21

Сажетак: У Дечанским хрисовуљама (из периода 1330–1345) појављује се топоним код Бијелог Поља, у Полимљу, гевъчина. У новијој српској литератури он се тумачи као облик са извршеним јекавским јотовањем Ђевчина. Стога се ово узима као најранији пример извршеног јекавског јотовања у првој половини 14. в. Износе се разлози за то да границу овог јотовања у српском не би ипак ваљало померати: Јекавско јотовање могло је наступити тек од краја 14. в. Даје се тумачење како је ово топоним *Г(ј)евъчина лука односно Г(ј)евъчина, који данас гласи Гѣвчина. Потиче од имена власника *Гѣвѣча/*Г[ѣ]вѣча [gjevəča/gevəča], што је на старосрпском (тј. по старосрпски) балканороманско-старовлашко име *G(j)evāčŭ односно *G(j)evāčǎ. То је име одмиља за *G(j)evasi(u) и сл., што је споредан облик за *G(j)ervasi(u) и сл. „име Гервасије, пореклом од вулг.лат. Gerbasius“.

Кључне речи: Дечанске хрисовуље, Полимље, Гевчина, српски језик, јекавско јотовање.

Дечанска хрисовуља јесте необично важна манастирска даровница српског средњег века. То је оснивачка повеља манастира Дечани на Косову и Метохији у Србији. Ову златопечатну хрисовуљу издао је српски краљ Стефан, касније назван Дечански (1322–1331). Овим документом он је славни манастир који је сазидао правно засновао као задужбину и одредио обим поседа и износ прихода које му је том приликом даровао широм ондашње Србије, претежно на територији садашње Србије, а делимично и Албаније и Црне Горе (Ивић, Грковић 1976: 13, 15). Дечанска хрисовуља је издата у три текстуалне верзије, Прва, Друга и Трећа дечанска хрисовуља (ДХ I, ДХ II и ДХ III), од стране краља Стефана Дечанског као и његовог сина, краља (потоњег цара) Душана (1331 – 1346 – 1355). Реч је о првобитном тексту и допунама из периода 1330–1345, а познат је и доцнији препис из 18. в., који је од малог значаја за науку (тзв. ДХ IV) (Ивић, Грковић 1976: 20, 28, 30, 31, 39–53). Све три верзије хрисовуље писане су уставном ћирилицом и млађим ра-

шким правописом (Грковић 2004: 23, 35). Обимом и грађом коју садрже три Дечанске хрисовуље надмашују све друге сачуване средњовековне српске повеље. Оне су обилан извор за познавање српскословенског и (старо)српског језика у 14. в., али и српског средњовековног права и свеукупног живота у оновременој Србији. Три Дечанске хрисовуље сведоче нам стотине географских као и хиљаде личних имена. Око деведесет одсто њих јесу српска имена словенског порекла, док остатак чине романска и шиптарска лична имена. То показује да је у 14. в. поприлично пространу територију Дечанског властелинства од око 2500 km² скоро потпуно насељавало српско становништво (Ивић, Грковић 1976: 14–17; Грковић 2004: 51, 53).

У Дечанским хрисовуљама појављује се и топоним који се пише, у ген. јд., гѣвѣчинѣ (ДХ I 264), гѣвѣчинѣ (ДХ II 58) и гѣвѣчинѣ (ДХ III 2646) (Ивић, Грковић 1976: 67, 130, 263).¹ То је данас назив ливаде на левој обали реке Љубовиће/Љубовије на југу атара села Јабучно код Бијелог Поља у данашњој Црној Гори. Према правопису све три верзије Дечанске хрисовуље овај би облик морао да се чита [ǰevčina] (Пешикан 1981: 79, 82; Пешикан 1988: 42, 45) будући да се [k] и [ǰ] бележе као к и г иза којих је њ или палатални вокал (е, и, ја, ју, ју) (Грковић 2004: 35). На пример, Ђеровица се

¹ У још једној средњовековној српској повељи, Лимској повељи краља Уроша из 1254–1263, могуће је да се овај топоним такође помиње. Наиме, текст повеље је на том месту недовољно читак па се топоним јавља окрњен, ...чина (Мошин, Ћирковић, Синдик 2011: 225, 226; Лома 2011: 195; Пешикан 1988: 42). Љубомир Стојановић чита на следећи начин: [...] оулиаревина, на лоубов[. . . ?адо]вчина, а меда је оу дољне чело люке: потоць, и оус потоць савина санокоса, оу локвь; оу горње чело люке: потоць, и оус потоць право оу срѣдево брѣдо, и по срѣдевоу брѣдоу по диалоу. (Стојановић 1890: 8; интерпункција према Пешикан 1988: 39, 40). Стојан Новаковић чита: [...] оулиаревина, на лоубовѣ[.]вчина [...] (Новаковић 1912: 594), а Василиј Корабљов: [...] оулиаревина, на лоубови диал савчина [...] (Kogablev 1915: 379). Митар Пешикан чита овако, у транскрипцији: [...] ул'јаревина, на љубов[...]вчина [...], при чему можда односно могуће реконструише: [...] ул'јаревина, на љубов[?ији ?лука, ге]вчина [...], у значењу „пчеларско газдинство [на ливади] крај ријеке Љубовиће/Љубовије, Гѣвчина“ (Пешикан 1981: 79, 82; Пешикан 1988: 40, 42, 45). Александар Лома могуће реконструише на сличан начин: [...] оулиаревина на лоубов[идевои лоуца, приде ди/де]вчина [...], у значењу „(? некадашње) пчеларско место на Љубовићевој луци Ђевчина односно *Ђевчина међа, раније *Дѣвча земља, земља која припада Богородици Дјеви односно манастиру Богородице Стонске“ (Лома 2011: 194, 195). С друге стране, Владимир Мошин, Сима Ћирковић и Душан Синдик реконструишу: [...] оу[лиаревина], на лоубови диадевчина [...] (Мошин, Ћирковић, Синдик 2011: 228). Наша маленкост увиђа следеће. Ни Мошин, Синдик и Ћирковић ни Лома (сви 2011) вероватно нису били свесни Пешиканових радова „Једно средњовјековно дечанско село западно од Бијелог Поља“ (1981) и „Историјска топонимија жупа Брсково и Љубовија“ (1988) те их нису ни користили (Мошин, Ћирковић, Синдик 2011: 226; Лома 2011: 190, 195, 196). Стога су ово недовољно читко место читали односно реконструисали најбоље што су могли. Ипак, по познавању теме, локалне топонимије и историјске топонимије Пешикан се упечатљиво истиче и његови су предлози реконструкције текста најутемељенији. Стога смо и ми мишљења да је топоним који разматрамо, Гѣвчина, посведочен у Лимској повељи краља Уроша (1254–1263) у окрњеном виду ...чина и он се може реконструисати у облику истом као у Дечанским хрисовуљама (1330–1345). Једина разлика између нас и Пешикана јесте да он могуће реконструише [ǰe]вчина, а ми [ǰe/ǰe]вчина (притом, сматрамо да је недовољно читко ǰe/ǰe могуће прочитано односно реконструисано као де или до). Како год било, окрњени вид топонима којим се у раду бавимо, ...чина, нисмо могли узети у етимолошко разматрање, али смо сматрали да га треба поменути.

пише геровица (ДХ I 136), геровица (ДХ I 297), геровица (ДХ II 56) и геровица (ДХ III 2576) (Ивић, Грковић 1976: 63, 67, 128, 260, 318), и то је данашња планина Ђеравица (Ивановић 1954: 221; Зоговић 1966–1967: 362). Ђурђевик се пише, у ген. јд., гюрђевика (ДХ I 174), гюрђевика (ДХ II 25), гюрђевика (ДХ II 57) и гюрђиџ[вика] (ДХ III 1077–1078) као и, у инстр. јд., гюрђевикомь (ДХ I 173), гюрђевикомь (ДХ I 177), гюрђевикомь (ДХ II 25) и гюрђевикомь (ДХ III 1082–1083) (Ивић, Грковић 1976: 64, 65, 97, 129, 192, 318), што су данас села Горњи и Доњи Ђурђевик (Лома 2013: 69; Букумирић 2013: 17, 27, 29). А Ређев студенац или Ређевац пише се регјевь стоуденъць (ДХ I 172), регјевь стоуденъць (ДХ II 25) и регјевь стоуденъць (ДХ III 1075), односно, у ген. јд., регјевца (ДХ II 25), регјевца (ДХ III 1072) (Ивић, Грковић 1976: 64, 97, 191, 320), и то је данас село Риђево (Лома 2013: 188, 189). Међутим, овај топоним данас гласи Гѣвчина (Пешикан 1981: 82; Пешикан 1988: 42). Наведени други топоними са [гѣ] у Дечанским хрисовуљама, на локалу и шире, и данас гласе са ђе, а писање гѣвчина (ДХ I 264, II 58, III 2646) Митар Пешикан коментарише како је то „ипак само непрецизност која се понављала преписивањем“ (Пешикан 1988: 42).

У српској литератури овај је назив гѣвчина који би морао да се чита [гѣвчина] природно остављан непротумаченим (Ивић, Грковић 1976: 318), али је дат и следећи покушај етимолошког тумачења од стране Александра Ломе. Да је то облик са извршеним јекавским јотовањем Ђевчина, од старијег *Ђевчина међа, односно изворног *Дѣвча земља, у првобитном значењу „земља која припада Богородици Дјеви односно манастиру Богородице Стонске“.² Стога се то узима као најранији пример извршеног јекавског јотовања у првој половини 14. в. (Лома 2011: 193–195). Ово Лома допушта да оде још даље и он сматра да „за облик са извршеним јекавским јотовањем Ђевчина не треба искључити“ како се јавља у још једној средњовековној повељи, из 1254–1263.³ (Лома 2011: 195). На овај начин он допушта да се јекавско јотовање у српском језику вршило још око половине 13. в.

Међутим, у српском језику правог јекавског изговора није било пре 14. в., јекавска замена јата у изворима се јавља од прве половине 14. в. (у латиничким документима) односно тек пред крај 14. в. (у ћириличким документима) (Ивић 1991: 17), а јекавско јотовање могло је наступити тек од краја 14. в. (Vuković 1974: 179). Само јекавско јотовање јавља се у изворима тек од краја 14. или почетка 15. в., а сигурно од 1508. (разбољеше се и њеци, њекака, у Дубровнику) (Пецо 1969: 148, 149, 151, 165). Притом, литература спецификује да је јекавско јотовање прво обухватило гласове н и л, и тек потом гласове т и д (Vuković 1974: 179, 180), а јекавско јотовање т и д јавља се у изворима од 1575. и 1577. (гђе, у Паштровићима) (Пецо 1969: 166). Такође у Дечанским хрисовуљама паралелно је забележено и корадикално презиме Дѣвчиџ са незамењеним јатом (Грковић 1983: 179; Огледна

² Овако постављеном етимологијом Лома је одустао од свог претходно претпостављеног старијег облика у оквирима исте етимологије, *Гѣвчина (1998) (Огледна свеска ЕРСЈ 1998: 25, 26).

³ Реч је о Лимској повељи краља Уроша, и о окрњеном помену топонима којим се у раду бавимо, а који Лома могуће реконструираше као [дѣ]вчина (в. нап. 1).

свеска ЕРСЈ 1998: 25, 26), што уноси сумњу у гореизнесено тумачење. Наиме, у антропономастикону Дечанских хрисовуља замена јата, и то екавска, посведочена је у ограниченем броју примера. У коренима имена само по два пута у Другој и Трећој хрисовуљи (Кудељин, Належа и Негоје, Лепчин). А у суфиксима за творбу имена у доста случајева у Другој хрисовуљи (Озрен, Годен, Добрен, Добреновић, Милен, Раден итд.), при чему се на истим местима у Трећој хрисовуљи јат чува (Озрѣн, Годѣн, Добрѣновић, Милѣн, Радѣн итд.) То значи да је у екавској зони Дечанског властелинства у периоду 1330–1345. замена јата вокалом е тек почињала да се врши (Грковић 1983: 120). У јекавској зони овог властелинства јекавска замена вероватно је почела да се врши пре тога. Међутим, у Дечанским хрисовуљама она није забележена (Грковић 1983: 120). Свеједно јекавска замена јата није аутоматски значила и јекавско јотовање, него је за почетак јотовања требало да протекне неколико деценија. Из тога периода док је постојало само је / нје, лје, тје, дје, али не и ње, ље и још увек не ће, ће потичу три Дечанске хрисовуље и ономастика у њима.

Ми мислимо како је у овом случају решење загонетке много простије. Рекли смо горе да је реч о ливади на обали реке, тј. луци, а најбољи познавалац локалне топонимије и историјске топонимије, Митар Пешикан сматра како је овај топоним у старини био пчеларско газдинство и можда био синониман са на Љубов[?ићи ?лука], посредно и са Љубовићева лука⁴ (Пешикан 1981: 81; Пешикан 1988: 40, 42, 45). Стога треба подразумевати старију синтагму *Гјевчина лоука.⁵ Њен власник звао се *Гјевча. Будући да су у Полимљу уопште, у које је у средњем веку овај крај односно жупа Љубовића спадала, потврђени Романи, њихови топоними и имена као и могуће романско име *Драгча, тј. балканороманско-старовлашко *Dragăcșu односно *Dragăcșă (Премовић 2009: 177; Вељковић 2024: 47–53), ми сматрамо како је и *Гјевча романско име. На старосрпском (тј. по старосрпски) *Гјевча [gjevč̑a], а на балканороманском-старовлашком *Gjevăcșu односно *Gjevăcșă. То би име, као и наведено *Dragăcșu односно *Dragăcșă, било изведено суфиксом одмиља -ац(-) односно -ăц(-) (Вељковић 2024: 52). У овом случају од балканороманског-старовлашког имена *Gjevasi(u) и сл., што је споредан облик за *G(j)ervasi(u) и сл. „име Гервасије, пореклом од вулг.лат. Gerbasius“. За то упоредити румунска имена Ghevāsie, Ghiervāsii и Giervāsia, односно Ghervase, Ghervāsie, Ghervāsia, Gheroasâia, Ghervasă као и Ghirvasie, Ghirvasă (Piștea 2018: 56; Abrudan 2019: 39; Rosetti 1986: 447, 464, 465; DEX 2016: Ghervāsie; DPIR II 1953: xli, 150, 296; Drăgușanul 2024: 38, 684, 901). Изнели смо горе да би према правопису Дечанских хрисовуља где се [ǰ] бележи са гъ, односно [ǰe] са ге и гје, облик гјевчина морао да се чита [ǰevč̑ina]. Ипак, у литератури је примећено да се у старим српским повељама и писмима од друге половине 13. в. проналази доста примера пи-

⁴ В. нап. 1.

⁵ Нама се чини како би у овом случају Пешикан био и више него у праву, тј. да је овај топоним испрва гласио Љубовићева лука односно (као одредба) *на Љубовићи лука, а потом *Г(ј)евчина лука и најпосле Г(ј)евчина. То би значило да се та ливада на обали реке, тј. лука, именовала прво по реци, а затим по власнику, и то могуће власнику ливаде као пчеларског газдинства.

сања *n* и *l* иза којих је прејотовани вокал, и они би се евентуално читали са [nj] и [lj] + [вокал], нпр. свѡнѣ(ε)лѡ (1249), повелѣнѣ, повеленѣ, ѡтвергенѣ (1252), записанѣ, свѣдинѣ (1348) (Пецо 1969: 159, 160). На тај начин је и секвенца [gje] у Дечанским хрисовуљама, у време 1330–1345, могла да се пише као гје.

Овај топоним *Гјевѣчина лука односно Гјевѣчина попримио би свој данашњи облик Гѣвѣчина губљењем полугласника у слабом положају као и губљењем *j* у позицији након сугласника. Наиме, у локалном зетско-сјеничком говору изговор гласа *j* врло је лабилан, и примери испадања ванредно су чести, нпр. ђевојка > ђевѡка, најстаријем > нѡстарием (Ивић 1985: 157, 162), а и у суседном источнохерцеговачком дијалекту глас *j* се у средини речи и сандхију често губи, нпр. узѡхати > ѡзахати, он ју тражи > ѡн ѡ тражи, отпајгавати > отпагѡвати, најстарији > нѡстарѡ (Вушовић 1927: 21; Пецо 1964: 64). У још једноме говору у оквиру зетско-рашког дијалекта, црмничком, спирант *j* иза сугласника се у средини речи и сандхију чува, али се јавља и губљење, нпр. прекјуче > прѣкучѣ, дѡ сам јо' > дѡ-сам-о (Милетић 1940: 317–319). Као потпуну аналогију за овај развој гј > г у речи романског порекла у српском језику можемо дати пример из Доброте у Боки которској, такође у оквиру зетско-рашког дијалекта, *трагја > трага (Ligorio 2014: *tragŭlu).⁶

Могуће је можда и он(ак)о како је на то гледао Пешикан: да писање гјевѣчина ваља исправити у г[ε]вѣчина. Ту би се гε- писало за [ge] као у Дечанским хрисовуљама, у речи геѡргиѡ [georgija] (ДХ II 58), односно г[ε] ѡрѣиѡ [ʔ ɡorǰija/georgija] (ДХ III 2597) (Ивић, Грковић 1976: 130, 261, (уп.) 314). У том случају, сам топоним би гласио *Гевѣчина лука односно Гевѣчина, власник ове ливаде звао се на старосрпском (тј. по старосрпски) *Г[ε]вѣча [gevǰča], а на балканороманском-старовлашком *Gevǰčŭ односно *Gevǰčǎ. То би био хипокористик од балканороманског-старовлашког имена *Gevasi(u) и сл., споредно од *Gervasi(u) и сл., којим би одговарала румунска имена Ghevasie, односно Ghervase, Ghervasie, Ghervasia, Gheroasăia, Ghervasă као и Ghirvasie, Ghirvasă.⁷

⁶ Можемо споменути и два примера истог развоја у хрватск(очакавск)ом: крч.-ром. gĭara > хрвачк. *gĭara > gara (1388) и ит. ghiottonia или сл. > хрвачк. *gĭutunija > gutunija (16. и 17. в.) (Ligorio 2014: *gĕtes; Skok 1 1971: 551, 572). Нама се чини да бисмо из свију наведених примера можда могли казати да се промена [gj] > [g] у хрватском и српском језику вршила од друге половине 14. в. надаље.

⁷ У раду горе изнесено читање и тумачење назива гјевѣчина од стране Ломе, као облика са извршеним јекавским јотовањем Гевѣчина, отворило је врата томе да се овај облик узме за најранији пример извршеног јекавског јотовања у првој половини 14. в. па чак и даље, да се претпостави како се тај облик јавља и у средњовековној повељи из 1254–1263, те се тако допушта да се јекавско јотовање у српском језику вршило још око половине 13. в. Све ово дало је простора Ломи да оде још даље, и он у (врсној) монографији „Топонимија Бањске хрисовуље“ – позивајући се на читање Гевѣчина као „рани пример јекавског јотовања из Полимља“ – сматра како придев вели у топониму вели трњѡ у Бањској хрисовуљи треба да се чита вељи, те да је то облик „са извршеним новим јотовањем на подручју Косова већ почетком 14. в.“ (Лома 2013: 42, 244). – Наша маленкост сматра да смо у овоме раду ипак изнели аргументацију против јекавског јотовања у првој половини 14, односно око половине 13. в., те стога то изостаје као аргумент за ново јотовање почетком 14. в. Аргумент по себи против

Литература

- Букумирић 2013: Букумирић, М. Преглед метохијских ојконима. – У: Зборник радова Филозофског факултета у Приштини XLIII (1) / 2013, 9–38. // Bukumirić, M. Pregled metohijskih ojkonima. – In: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini HLIII (1) / 2013, 9–38.
- Вељковић 2024: Вељковић, Ж. Б. Шудиковски натпис хришћанског руха. – У: Исходишта 10 (2024), 39–56. // Veljković, Ž. B. Šudikovski natpis hrišćanskoga ruha. – In: Ishodišta 10 (2024), 39–56.
- Вушовић 1927: Вушовић, Д. Дијалект источне Херцеговине. Београд: Српска краљевска академија. // Vušović, D. Dijalekt istočne Hercegovine. Beograd: Srpska kraljevska akademija.
- Грковић 1983: Грковић, М. Имена у Дечанским хрисовуљама. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду. // Grković, M. Imena u Dečanskim hrisovuljama. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu.
- Грковић 2004: Грковић М. Прва хрисовуља манастира Дечани. Београд: Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – MNEMOSYNE. // Grković M. Prva hrisovulja manastira Dečani. Beograd: Centar za očuvanje nasleđa Kosova i Metohije – MNEMOSYNE.
- Зоговић 1966–1967: Зоговић, Р. Са маргина Даничићева Рјечника. – У: Јужнословенски филолог књ. XXVII св. 1–2, 357–364. // Zogović, R. Sa margina Daničićeva Rječnika. – In: Južnoslovenski filolog knj. XXVII sv. 1–2, 357–364.
- Ивановић 1954: Ивановић, Р. Дечанско властелинство. – У: Историски часопис књ. 4 (1952–1953), 175–227. // Ivanović, R. Dečansko vlastelinstvo. – In: Istoriski časopis knj. 4 (1952–1953), 175–227.
- Ивић 1985: Ивић, П. Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и штокавско наречје. Нови Сад: Матица српска. // Ivić, P. Dijalektologija srpskohrvatskog jezika: Uvod i štokavsko narečje. Novi Sad: Matica srpska.
- Ивић 1991: Ивић, П. Пuteви развоја српског вокализма. – У: Ивић, П. Изабрани огледи II, Из историје српскохрватског језика. Просвета: Ниш, 5–75. // Ivić, P. Putevi razvoja srpskog vokalizma. – In: Ivić, P. Izabrani ogledi II, Iz istorije srpskohrvatskog jezika. Prosveta: Niš, 5–75.

Ломиног тумачења представљају и сви други облици тог придева у топонимима у Бањској хрисовуљи, у мушком и другим родовима, а у којима према ауторовом читању није ни једном извршено ново јотовање: Велји ками и рт (у ориг. велии), Велји хлм (у ориг. велииџа), Велја буква, глава и рудина (у ориг. велию), Велја цџта (у ориг. велиомџ) и Велје брдо (у ориг. велииџ) (Лома 2013: 41, 42, 244). Исто тако неки од наведених топонима, више од век касније, у трима Дечанским хрисовуљама гласе без извршеног новог јотовања, Велји/Велиј ками (у ориг. вели, велии), у Полимљу, и Велје/Велије брдо (у ориг. велииџ), такође у Полимљу (Ивић, Грковић 1976: 66, 115, 244, (уп.) 316). Ни остали топоними с овим придевом, неки од њих и исти, али на другом простору, у Дечанским хрисовуљама не одају јотовање: Велји/Велиј брџг, врх, дуб, пех и рт, и Велја/Велија глава и цџта (уп. Ивић, Грковић 1976: 316). Уз то литература разлаже како се ново јотовање јавља у изворима тек можда од краја 15, а сигурно од почетка 16. в., односно од 1508. (сјењу и муња, милосрђе, у Дубровнику) те од половине 16. в. (поблажења, настуђења, мазањом и можда грање, могуће у Дечанима или код Призрена) (Пецо 1969: 147–150; Јовић 2011: 13, 14, 134, 135). Из свега што смо изнели, а нарочито за просторе Косова и Метохије, може се рећи како ни границу новог јотовања у српском не би ипак ваљало померати.

- Ивић, Грковић 1976: Ивић, П., Грковић, М. Дечанске хрисовуље. Нови Сад: Институт за лингвистику у Новом Саду. // Ivić, P., Grković, M. Dečanske hrisovulje. Novi Sad: Institut za lingvistiku u Novom Sadu.
- Јовић 2011: Јовић, Н. Језик Хиландарског медицинског кодекса. Ниш: Филозофски факултет у Нишу. // Jović, N. Jezik Hilendarskog medicinskog kodeksa. Niš: Filozofski fakultet u Nišu.
- Лома 2011: Лома, А. Језичке старине Полимља и Потарја – сведочанства старосрпских повеља. – У: Тодић, Б. (ур.). Турђеви ступови и Будимљанска епархија, Зборник радова. Беране–Београд: Епархија будимљанско-никшићка, Полимски музеј – Беране, Институт за историју уметности Филозофског факултета у Београду, Службени гласник, Институт за теолошка истраживања Православног богословског факултета у Београду, 187–198. // Loma, A. Jezičke starine Polimlja i Potarja – svedočanstva starosrpskih povelja. – In: Todić, B. (red.). Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija, Zbornik radova. Berane–Beograd: Eparhija budimljansko-nikšićka, Polimski muzej – Berane, Institut za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Službeni glasnik, Institut za teološka istraživanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, 187–198.
- Лома 2013: Лома, А. Топонимија Бањске хрисовуље: ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именованских образаца. Београд: Српска академија наука и уметности. // Loma, A. Toponimija Banjske hrisovulje: ka osmišljenju starosrpskog toponomastičkog rečnika i boljem poznavanju opšteslovenskih imenoslovnih obrazaca. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.
- Милетић 1940: Милетић, Б. Црмнички говор. Београд: Српска краљевска академија. // Miletić, B. Crmnički govor. Beograd: Srpska kraljevska akademija.
- Мошин, Ћирковић, Синдик 2011: Мошин, В., Ћирковић, С., Синдик, Д. Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника I (1186–1321). Београд: Историјски институт – Београд. // Mošin, V., Ćirković, S., Sindik, D. Zbornik srednjovekovnih ćirilčkih povelja i pisama Srbije, Bosne i Dubrovnika I (1186–1321). Beograd: Istorijski institut – Beograd.
- Новаковић 1912: Новаковић, С. Законски споменици српских држава средњег века. Београд: Српска краљевска академија. // Novaković, S. Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka. Beograd: Srpska kraljevska akademija.
- Огледна свеска ЕРСЈ 1998: Ивић, М. (ур.). Етимолошки одсек за српски језик САНУ: Огледна свеска [Етимолошког речника српског језика]. Београд: Српска академија наука и уметности. // Ivić, M. (red.). Etimološki odsek za srpski jezik SANU: Ogledna sveska [Etimološkog rečnika srpskog jezika]. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.
- Пецо 1964: Пецо, А. Говор источне Херцеговине. Београд: Институт за српскохрватски језик. // Peco, A. Govor istočne Hercegovine. Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik.
- Пецо 1969: Пецо, А. Промене непалаталних сугласника у вези са ј на српскохрватском подручју. – У: Јужнословенски филолог књ. XXVIII св. 1–2, 143–187. // Peco, A. Promene nepalatalnih suglasnika u vezi sa j na srpskohrvatskom području. – In: Južnoslovenski filolog knj. XXVIII sv. 1–2, 143–187.
- Пешикан 1981: Пешикан, М. Једно средњовековно дечанско село западно од Бијелог Поља. – У: Гласник Одјелјења уметности књ. 3, 79–83. // Pešikan, M. Jedno srednjovekovno dečansko selo zapadno od Bijelog Polja. – In: Glasnik Odjeljenja umetnosti knj. 3, 79–83.

- Пешикан 1988: Пешикан, М. Историјска топонимија жупа Брсково и Љубовија. – У: Гласник Одјељења умјетности књ. 8, 39–48. // Pešikan, M. Istorijaska toponimija župa Brskovo i Ljubovija. – In: Glasnik Odjeljenja umjetnosti knj. 8, 39–48.
- Премовић 2009: Премовић, М. Трговина и трговачки путеви у жупи Будимља. – У: Историјски записи год. LXXXII 1–2 / 2009, 177–183. // Premović, M. Trgovina i trgovački putevi u župi Budimlja. – In: Istorijски записи год. LXXXII 1–2 / 2009, 177–183.
- Стојановић 1890: Стојановић, Љ. Стари српски хрисовуљи, акти, биографије, летописи, типиси, поменици, записи и др. Београд: Српска краљевска академија. // Stojanović, Lj. Stari srpski hrisovulji, akti, biografije, letopisi, tipici, pomenici, zapisi i dr. Beograd: Srpska kraljevska akademija.
- Abrudan 2019: Abrudan, I. The Pious Saint Paraskevi Church in Rășinari. – In: Museikon: A Journal of Religious Art and Culture 3, 25–50.
- DEX 2016: Coteanu, I., Seche, L., Seche, M. Dicționar explicativ al limbii Române. București: Univers enciclopedic.
- DPIR II 1953: Roller, M. (red.) Documente privind istoria României, Veacul XVII, A. Moldova, Vol. II (1606–1610). Iași: Editura Academiei Republicii populare Române.
- Drăgușanul 2024: Drăgușanul, I. Povestea așezărilor Moldovene. Cluj-Napoca: author's edition.
- Korablev 1915: Korablev, B. Actes de Chilandar II: Actes Slaves. St. Petersburg: Imperatorskaya akademiya nauk.
- Ligorio 2014: Ligorio, O. Problem leksičke stratifikacije u adrijatistici (doktorski rad), Zadar: Sveučilište u Zadru.
- Piștea 2018: Piștea, G. (red.). Rugăciuni la șapte ani de la trecerea în veșnicie a Protosinghelului Ghervasie Gheorghe. – In: Candela Moldovei an XXVIII martie-aprilie, 55–56.
- Rosetti 1986: Rosetti, A. Istoria limbii Române I. București: Editura științifică și enciclopedică.
- Skok 1–3 1971–1973: Skok, P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1–3, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
- Vuković 1974: Vuković, J. Istorija srpskohrvatskog jezika: fonetika. Beograd: Naučna knjiga.

Žarko B. Veljković

**TOPONYM G(J)EVŬČINA DATING FROM 1330–1345
AND SHOULD TIMELINE BORDER OF THE JEKAVIAN
JOTIZATION IN SERBIAN BE CHANGED**

Summary

In the Charters of the Dečani monastery (dating from 1330–1345) a toponym гѣвѣчина appears, situated near to Bijelo Polje, in the Polimlje region (in present-day Montenegro). In the recent Serbian scientific literature it was interpreted as a form with jekavian jotization completed, Đevčina. Therefore, this was taken for the earliest example of jekavian jotization in the first half of the 14th century. In this

article reasons have been presented why timeline border of this jotization in Serbian should not be changed: Jekavian jotization could have occurred only from the end of the 14th century. The interpretation has been given this was the toponym *G(j)-евъчина luka, that is, G(j)евъчина, which reads Gêvčina today. It was derived from its owner's name *Гѣвѣча/*Г[ѣ]вѣча [gjevəča/gevəča], that being the Balcanic Romance or Old Roumanian name *G(j)evăčŭ, that is, *G(j)evăčă written in Old Serbian (i.e. in Old Serbian way). It is a pet name for *G(j)evasi(u) and alike, which is a secondary form of *G(j)ervasi(u) and alike "the name Gervase, originating from the Vulg. Lat. Gerbasius".

Key words: Charters of the Dečani monastery, Polimlje, Gevčina, Serbian language, jekavian jotization.

Вила као љуба Мрњавчевића у контексту лика виле у усменој традицији

Др Росанда Бајовић

Гимназија Слободан
Шкеровић, Подгорица

УДК 821.163.41:398-13.09

rosanda.bajovic@gmail.
com

Сажетак: Поред својих примарних епских љуба, краљ Вукашин и Марко Краљевић се у усменој традицији жене и вилом. У тој традицији нема женидбе вилом и других епских Мрњавчевића. Женидба краља Вукашина вилом у функцији је епске биографије Марка Краљевића као главног лика десетерачке усмене епике. То што се други Мрњавчевићи који имају фиктивне љубе не жене и вилом такође је одређено улогом епске биографије Марка Краљевића у структурализацији усмене епике. Поред уплива у епску биографију краља Вукашина, епска биографија Марка Краљевића управља усменим епским наративима о његовој мајци, жени и сестри, као што држи у сјенци његову браћу Андријаша и Дмитра. За разлику од других епских јунака који у браку са вилом живе привремено, Марко Краљевић са њом живи до краја живота. Компаративно истраживање показује да се женидба епских јунака вилом и њихово рођење од змаја дешавају као шаблони у завршној фази обликовања њихових епских биографија.

Митским поријеклом епском јунаку се даје додатни значај, али у случају Марка Краљевића то остаје у позадини његове родбинске повезаности са војводом Момчилом у Ломовићевој пјесми „Женидба краља Вукашина“ (Вук, II, 26). На другој страни, иако је женидба Марка Краљевића вилом у позадини историчности усменог епског наратива о њему, његова женидба вилом и ступање у различите релације са вилама има значај као један од слојева његове разуђене епске биографије. Вила је у епској биографији Марка Краљевића важнија као његова помајка, посестрима и противница (у улогама помагача и одмагача) него као његова љуба. Женидба Марка Краљевића вилом не само да је на периферији усменог епског казивања о његовим љубама него је и на ободу казивања о Марку Краљевићу и вили на општем плану. Доказивање те тезе један је од циљева овога истраживања. Значај виле као љубе Мрњавчевића сагледавамо у контексту значаја оних њихових љуба које нијесу митског поријекла и у контексту лика виле у усменој традицији уопште, а посебно у контексту дуалне природе њеног бића и мноштва њених улога у биографијама епских јунака.

Кључне ријечи: Вила, љубе Мрњавчевића, краљ Вукашин, Марко Краљевић, епска биографија, мит, усмена традиција, структурализација десетерачке усмене поезије.

Само двојица епских Мрњавчевића, краљ Вукашин и његов син Марко, жене се вилом и имају митско поријекло. Женидба краља Вукашина вилом више је у функцији епске биографије Марка Краљевића као главног лика десетерачке усмене епике него што је у функцији властите епске биографије. Захваљујући позицији коју он има у структурализацији десетерачке усмене епске поезије, животопис епског Марка Краљевића добрим дијелом управља усменим епским наративима о његовој мајци, жени и сестри, а оставља у позадини и његову браћу Андријаша и Дмитра – изузимајући Андријаша у бугарштици Паскоја Дебеље „Марко Краљевић и брајен му Андријаш“ (Богишић, 6). Могућу помисао да усмена епика краљу Вукашину и Марку Краљевићу додјељује виле као једне од љуба јер су усменим пјесницима њихове жене као историјске личности мање познате, као што су им мање познати и млађи синови краља Вукашина, демантује примјер епске царице Милице – у чијој историјској позадини је добро позната кнегиња Милица Хребељановић, а коју обљубљује змај од Јастрепца у усменој епској пјесми „Царица Милица и змај од Јастрепца“ (Вук, II, 43), као и у пјесми „Змај Никодин и кнегиња Милица“ (Бован, 5).¹

Знаковито је то што се у породу краља Вукашина и виле у десетерачкој пјесми из Богишићевог зборника „Краљ Вукашин ухвати вилу и жени се њоме“ (Богишић, 85) прво помиње Андријаш: „Један пород Краљић Андријаша, / други пород Краљевићу Марко“ (стихови 33–34). Та формална предност корелира са давањем суштинске предности Андријашу у бугарштици Паскоја Дебеље о „Марко Краљевић и брајен му Андријаш“ и теоријском могућношћу да је у првим пјесмама о синовима краља Вукашина Марко могао бити у сјенци свога брата Андријаша. На природу значаја Андрије, брата Марка Краљевића у Вуковом усменом епском наративу указано је освртом на пород Јевросиме, сестре војводе Момчила у пјесми Стојана Ломовића „Женидба краља Вукашина“ (Вук, II, 25), гдје се на Марка Краљевића односе војводине ријечи упућене краљу Вукашину: „Родиће ти к’о и ја јунака“ (стих 259). Значи да такав јунак није и Андрија, премда се на истом мјесту казује да су диван пород Марко и Андрија. У пјесми из Јукићеве и Мартићеве збирке Народне пиесме из Босне и Херцеговине „Братја Краљевићи: Марко и Андрија“ (Јукић, Мартић, 1) Марко и Андрија се приказују као близаци, али не и као сестрићи војводе Момчила.

Полазећи од Мирјане Дрндарски, Николе Томазеа и Драгослава Срејовића, Милан Лукић и Иван Златковић саопштавају: „Као и друге епске ју-

¹ Данијела Р. Петковић наводи тријаде епских јунака у српској усменој епизи, међу којима је и тријада Вукашин – Марко – Андрија (видјети Петковић 2014: 199), појашњавајући: „Сличне тријаде, чија је функција искључиво нормирање генеалогске везе, налазе се и у епиллогу трију песама из Пјеваније. Потомци Вука Огњанина су Змај и Огњан Вук (ПЦХ, 122); Новак и Радивој у песми бр. 56 постају синови чувеног хајдука Малог Радојице, док су потомци Бановића Страхине и сестре Јанка Сибињанина – Секула и Михаило (ПЦХ, 151). У последњем примеру истиче се још једна тријада – ујак и два сестрића“ (Петковић 2014: 199).

наке, и Марка карактерише – митско рођење. Оно је засновано на потреби да се одабраним епским ликовима подаре и изузетне моћи, у складу са епском традицијом. Марково порекло се, отуда, везује и за Вукашинов брак с вилом, будући да његово чудесно рођење има за циљ да га ‘*uvrsti u red viših bića, polubogova, isto onako kao što su po svom božanskom poreklu bili Ahilej ili Enej*’“ (Лукић, Златковић 1996а: XVI). Не искључујемо тврдњу да повезивање Марка Краљевића са вилама има мотивацију у издвајању тога епског јунака из свијета уобичајених епских јунака, али он је и без тога довољно издвојен у примарном усменом епском наративу о њему као сину краља Вукашина и Јевросиме, сестре војводе Момчила. На крају Ломовићеве пјесме „Женидба краља Вукашина“ рођење Марка Краљевића је најављено пророчким ријечима војводе Момчила. Стих те пјесме „*родиће ти, к’о и ја, јунака*“ (стих 258), који се односи на његову сестру Јевросиму, стоји наспрам војводиних ријечи о невјерној му љуби Видосави.² Епско орођавање краља Вукашина и војводе Момчила у функцији је неутрализације сјенке епског негативца краља Вукашина, односно уклањања могућности да та сјенка падне на његовог сина Марка Краљевића као централног лика српске усмене епике. То је пјесничко рјешење које у домену структурализације српске усмене епике прераста значај једне епске пјесме.

Иван Златковић поријекло Марка Краљевића упоређује са епским јунаком новогрчке усмене поезије Дигенисом Акритом: „Уочљиво је да и Марко и Дигенис своје епско порекло дугују прецима по мајчиној страни, при чему је очева личност секундарног карактера“ (Златковић 2011: 14). Снежана Самарџија закључује: „Архаична нит позиције мајке изразита је у Марковом епском животопису, спаја периоде матријархата са млађим кодексом патријархалне задруге“ (Самарџија 2008: 249). Јован Делић наглашава да су два најзначајнија српска епска јунака, Марко Краљевић и Милош Обилич, ‘*мајковићи*’ упркос свеколикој ‘*мушкости*’ и патријархалности“ (Делић 1990: 304). А Снежана Самарџија појашњава:

Најпознатији витезови из периода „*царства и господства*“ наслеђују ратничка одличја по женској линији, јер се порекло њихових физичких и епских својстава везује за ујаке. Вуков певач Стојан хајдук „*тумачи*“ изузетност Маркове појаве помоћу особина полумитског војводе Момчила, чијом се сестром Јевросимом жени Вукашин. Традиција ту линију продужава и даље, приказујући како ће Маркове моћи красити његове сестриће (Самарџија 2008: 39).

Женидба Марка Краљевића вилом јесте димензија више у слојевитости његове епске биографије, али то као ни његово митско рођење нема мотивацију која његов лик индивидуализује. Не можемо прихватити слједећи закључак Радости Иванове: „Но чак и тада, када се у матрицу митолошког ју-

² Вуков наслов „Женидба краља Вукашина“ показује дубину разумијевања пјесничке логике и у односу на насловљавање пјесме о краљу Вукашину и војводи Момчилу у Милутиновићевој збирци. Колико год обје пјесничке варијанте говоре и о војводи Момчилу, Вуков наслов „Женидба краља Вукашина“ је у предности тиме што доприноси свијести о структурализацији десетерачке усмене епике као цјелине. У литератури је већ указано на Серенсеново (Soergensen) разумијевање Милутиновићеве збирке *Пјеванија црногорска и херцеговачка* као збирке слабог умјетничког квалитета (упоредити Ровинский 1905б: 27 и даље).

нака умеће историјска фигура прилепског владара, Марко ипак остаје пре-васходно митолошки лик“ (Иванова 1977: 128). Иванова сматра да се десила историзација митолошких пјесама о Марку Краљевићу, доводећи његову борбу са вилом и ослобађање запитивене воде са аграрно-календарским митом који подразумева вријеме преласка из обамрлости зиме у регенерацију прољећа (видјети Иванова 1997: 114). Звонимир Костић упозорава: „Слабост ове интерпретације лежи у несагласности морфологије и основних конституената тог мита и обреда насталих с њим у вези, са причом о повраћеној води како се она казује у бугарској и јужнословенској фолклорној традицији“ (Kostić 2002: 346). Жеђ Марка Краљевића у пјесмама о његовој борби са вилом дешава се љети, а не на прелазу зиме у прољеће. Учитавање је и довођење значења имена Марко које је у вези са латинском именицом море са митском водом у пјесмама о Марку Краљевићу и вили, јер име Марко Краљевић припада историјској а не митској стварности, односно није умјетнички мотивисано.³

У усменом епском наративу као цјелини лик Марка Краљевића остаје реалан и поред наднаравних особина. Пјесма из друге Вукове књиге „Марко Краљевић и вила“ (Вук, II, 38), коју је по свој прилици испјевала Живана Недић, већ од наслова има митолошки мотив, али и поред свега, ликове Марка Краљевића и његовог побратима Милоша Обилића контекст усменог епског пјесништва о њима задржава у сфери реалног. Пјесме о Марку Краљевићу у којима се он жени вилом не могу парирати најважнијим пјесмама о њему, а поготово не пјесмама Тешана Подруговића – који је, како то наглашава Владан Недић, заокружио епски лик Марка Краљевића (видјети Недић 1990: 31).⁴ Зоја Карановић закључује: „Марко је, дакле, наследио особине митског јунака, што потврђује чињеница да он може иступати као архаични племић који уништава чудовишта и демоне који се мешају у миран живот људи (вила, Муса, црни Арапин). Али он делује и као културни херој кад ослобађа воду и на нивоу митске подструктуре штити космос од сила хаоса, чиме се комплексност српске и јужнословенске епике показује у свој својој слојевитости“ (Карановић 2009: 295).

Потребно је опрезно прићи тврдњи Салка Назечића да је епски Марко Краљевић своје митске родитеље добио кад му постојећи родитељи нијесу више одговарали (видјети Nazečić 1969: 542–543). Њему усмена епика не тражи знаменитог оца, јер грађење његовог лика полази од историјског Марка Мрњавчевића као последњег званично проглашеног хришћанског краља прије турског насиља на Балкану. Важна историјска личност је и Угљеша Мрњавчевић, брат краља Вукашина, али је његова епска биографија сиромашна (у њој нема митског слоја, иако је његов отац син змаја). Сама смрт краља Вукашина Мрњавчевића као историјска чињеница могла је ојачати мотивацију епског казивања о повезаности Марка Краљевића са

³ Чак и кад би значење имена Марко и било мотивисано на тај начин, не би имало митску функцију – Гастон Башлар објашњава зашто се морска вода не сматра митском (видјети Башлар 1998: 192).

⁴ Ни поједине епске пјесме са мотивом змаја нијесу надрасле историчност епских пјесама о кнезу (цару) цару Лазару и кнегињи (царици) Милици.

својом мајком – сестром војводе Момчила, а не мајком вилом. Његова мајка вила ионако напушта краља Вукашина и њихову дјецу током свадбеног весеља Марка Краљевића, кад се домогла властитих крила. Мајка Марка Краљевића као сестра војводе Момчила је у знаку дистанцирања од краља Вукашина као епског негативца (упоредити Бајовић 2020: 76, 91).

Неубједљив је и закључак Веселина Чајкановића да су прве усмене пјесме о Мрњавчевићима настале у Прилепу, изведен на основу предања о поријеклу краља Вукашина од змаја и довођења тога предања у везу са култом Александра Македонског (видјети Чајкановић 1959: 94). Постоје и реалистична усмена прозна предања о поријеклу браће Мрњавчевића, такође фиктивна, међу којима је и читава породица предања о њиховом поријеклу од сестре цара Душана.⁵ Милан Лукић и Иван Златковић интерпретирају Чајкановићев закључак да је снага култа Александра Македонског подстакла епску популарност Марка Краљевића:

Култ Александра Великог, његова идентификација са змајем, предања која га као „краљевића-змаја“ везују за Прилеп, могу бити од значаја, сматрао је Чајкановић, за тумачење епског лика Марка Краљевића. Питајући се због чега је баш њему, незнатном владару припала тако битна улога у српском епу, Чајкановић налази одговор у следећем: „баш зато што је из Прилепа, наследио је он култ и митове свога македонског претходника, који је такође имао свој култ у Прилепу. Исто тако и чињеница да се његово краљевско порекло тако упадљиво спомиње и наглашава у његовом имену! – даје се разумети у овој вези. Отуда, с друге стране, и веровање да је Марко Краљевић змај“ (Лукић, Златковић 1996: XIII).⁶

Поријекло од змаја имају они епски јунаци који су издвојени као заштитници шире заједнице. „Марков отац, оличен у лику змаја, истовремено је родитељ и другим епским јунацима који потичу из исте везе“ (Златковић 2011: 15), односно везе змаја и жене. Ти епски јунаци су „Милош Обилић, Змај Огњени Вук, Реља Бошњанин, Бановић Секула, Бановић Страхућа, Љутица Богдан“ (Златковић 2011: 157). У пјесми из Петрановићеве збирке „Милош Обилић змајски син“ (Петрановић, III, 24) Милошу Обилићу каже помајка вила Анђелија: „Ласно ће бит Србим’ царовати, / док је њима змаја у планини“ (стихови 307–308), откривајући да му је она помајка и да му је мајка чобаница Јана из Херцеговине, коју је обљубио змај. Вила Анђелија наводи јунаке које су виле одгојиле: Змај-Огњеног Вука, Рељу Бошњанина,

⁵ У усменом прозном предању које је записао Јагош Велимировић браћа Мрњавчевићи су поријеклом од Јеле, сестре цара Душана која је је пронаречена Мрња јер је била ружна. Она је удаљена са двора у Призрену и отишла у Загараче да служи код неког кнеза, који је удаје за такође ружног младића. Према устаљеном образцу, они добијају три сина, Вукашина Угљешу и Гојка. Затим цар Душан долази у посјету кнезу, гдје се са својом сестром сусреће на типски начин. Затим цар Мрњу и њене синове одводи из Загарача: „Другога дана цар крену са својом пратњом и узе са собом сестру и синове јој, а за мужа нареди да га уклоне. Кад стигоше у Скадар допадне му се мјесто и околина, те рече: ‘Ово мјесто даривам мојој сестри и мојим сестрићима на уживање’. // И дан-данас зидине које се виде у Загараче и Ђе народ прича да је Мрња становала зове се ‘Мрњан’, а долине које се простиру испод тих зидина – народ зове ‘Мрњине долине’“ (Велимировић 1895: 3).

⁶ Петар Меслеција је објавио збирку пјесамa под насловом Марко Краљевић и змај (Меслеција 2017).

Бановић Секулу, Бановић Страхињу, Љутицу Богдана, „а седмога Краљевића Марка, / и њему је змај огњени бабо“ (стихови 330–331). Том епском каталогу се придружује свијест о деспоту Стефану као сину кнегиње Милице и змаја од Јастрепца.

У пјесми из збирке Владимира Бована „Змај Никодин и кнегиња Милица“ змај исповиједа кнегињи Милици да је љубио Милошеву мајку, те је он стога тако снажан, као и Рељину мајку, те га је тако обдарио позлаћеним крилима, као и мајку депота Вука – од кога се једино плаши – јер му је дао стријеле и тетиве којима може сваког усмртити. Упркос обећању датом змају Никодину да ће му бити вјерна, кнегиња Милица на питање кнеза Лазара зашто јој је лице потамњело одговара да је љубио змај Никодин, одајући му да се тај змај плаши једино Змај деспота Вука. Кнез Лазар захтијева од Змај деспота Вука да убије змаја Никодина, што он прихвата тек након безуспјешне молбе да то не чини јер ће им се силе саломити. У завршници наведене пјесме стоји да се након убиства змаја Никодина турска сила навадила, односно посљедњи стихови те пјесме гласе: „Бог да убије проклету женску, / што изгуби наше царство српско“. У пјесми из Вукових необјављених рукописа „Посавчић Стефан“ (Вук, II-р, 31) стоји да је Косовски бој изгубљен јер је кнез Лазар убио змаја.⁷

У десетерачкој епској поезији тек у завршници уобличавања епске биографије јунака укључује се њихово епско-митско поријекло (видјети Банашевић 1935: 75), односно поријекло од виле или од змаја. Рођење од змаја у усменој традицији је повезано са култом плодности. Митолошки змај је заштитник поља и планина, али је и симбол имплицитне еротизације, а посебно мушке. Иван Златковић указује на истраживање Виктора М. Жирмунског (Виктор М. Жирмунский) које многим компаративним примјерима потврђује „да мотиви женидбе вилом или рођењем од змаја постају временом ‘шаблони’, општа места која су незаобилазна у епским биографијама јунака“ (према Златковић 2011: 11711).⁸ Радост Иванова указује на запа-

⁷ Вук Гргуревић [у усменој традицији познат и као Змај огњени Вук] у неаутентичној епској пјесми „Сбињанин Јанко у Косову“ (Кашиковић 1951: 54–55; 74–75) тврди:

„Цар је Лазо богу згријешио
што погуби Змаја од Јастрепца
на невјеру у бијелом двору,
он нам шћаше одржати царство“
(Кашиковић 1951: 55).

На истом фону је казивање повлашћеног наратора у пјесми из Петрановићеве збирке „Пропаст краљевства босанског“ (Петрановић, III, 49) да је Србима царство угрожено:

„Кад погуби славни цар Лазаре
Љута змаја огњена јунака,
У свом двору на демир-пенцери,
И ту змају учини невјеру“
(стихови 516–519).

⁸ Видо Латковић наглас размишља: „Као да је, у току векова, Милошев косовски подвиг сасвим засенио ранија његова јуначка дела и истиснуо их постепено из епске традиције“ (Латковић 1954: 335). Бошко Сувајџић указује на то да „Милош Обилић у епској поезији носи обележја змајевитог јунака: „Младеж на десној мишици, на младежу ‘бич вучије дланке’, на бедрима му је ‘сабља уписана’ и сл. Поседује коња натприродних особина – ‘вилонити Ждралин’. Оружје му је земаљског порекла (копље, сабља, топуз), али и божанског

жање Михаила Арнаудова да је у пјесмама познијег времена о Марку Краљевићу „обиље фантастичних елемената и богатство епизода“ (према Иванова 1997: 68).

Борис Николајевич Путилов (Борис Николаевич Путилов) не прихвата мишљење Жирмунског да је сукобљавање Марка Краљевића са натприродним бићима у усменим пјесмама доспјело из усмених приповиједака, јер се показује јасан и недвосмислен утицај „других епских песама“ (према Иванова 1997: 70). Путилов такође каже: „Марково име и неке одлике његовог лика придају се епском јунаку – змајеубици. Реч је о потпуно закономерном и, када је о епици реч, готово универзалном процесу. Везивање традиционалних сижеа о змајборству за Марка Краљевића историјска је неминовност. Као последица те синтезе у песмама долази до нужних и закономерних измена“ (према Иванова 1997: 70).

Иако у епским биографијама краља Вукашина и Марка Краљевића митско рођење и женидба вилом нијесу доминантни елементи, они нијесу ни безначајни. Тачно је то да њих довођење у везу са вилом и змајем повезује са не малим бројем јунака у десетерачким епским пјесмама и бугарштицама, као и са јунацима свјетске усмене епике који су у сродству са митолошким бићима, међутим то не припада примарној семантизацији њихових епских ликова. У усменим епским наративима нема исту тежину митско поријекло грчких јунака као што су Херакле, Ахилеј и Енеј и митско поријекло Марка Краљевића. Њихово полубожанско поријекло у основи је структуре њихових ликова, док је у грађењу епског лика Марка Краљевића поријекло од виле од пратеће важности.

Као што се жени на различите начине, епски Марко Краљевић се и рађа на различите начине, као што и умире више пута и на различите начине. У вези са рођењем Марка Краљевића, најважнија је најава њега као јунака у Ломовићевој пјесми „Женидба краља Вукашина“ (Вук, II, 25), а од пјесама о смрти Марка Краљевића најважнија је Вишњићева пјесма „Смрт Марка Краљевић“ (Вук, II, 74). Колико год женидба Марка Краљевића вилом и његово рођење у браку краља Вукашина и виле доприноси ширини његовог лика, то остаје у позадини главног тока његове епске биографије. Историчност је примарна црта Вукових епских пјесама, што је изражено и у пјесми из друге Вукове књиге „Марко Краљевић и вила“ – у којој Милош Обилић пјева красну пјесму, бољу и од свих старију: „Како ј’ који држ’о краљеви-

‘сабља вилевита’“ (Сувајџић 2021: 60). Милош Н. Ђурић наводи да Милош Обилић подсећа на Хомеровог Ахилеја „и по своме коњу Ждралину, који у великој мери има натприродне особине (он је ‘вилевит’) као и Ахилејев Ксант у Илијади“ (Ђурић 1997: 100). Као и у епском лику Марка Краљевића, и у лику Милоша Обилића митско је пратеће у односу на историчност. Бранко Брђанин подсећа на то да је Милош Обилић у Вуковим десетерачким епским пјесмама, мимо косовских, тек друга виолина (Брђанин 2007: 390). Валентина Питулић наводи: „Присуство два оца или две мајке указује на митско порекло јунака. Ерих Нојман (Erich Nojman), говорећи о стварању мита о хероју, истиче: ‘Поред рођеног оца појављује се један ‘узвишени’, што у ствари значи архетипски лик оца, и поред рођене мајке – лик ‘узвишене’ мајке’. Милошево чудесно порекло од оца змаја и ‘чобанице’, као и присуство вила приликом Милошевог дојења (као хипостаза ‘велике мајке’) указују на стварање култа хероја“ (Питулић 2010: 98). Милош Обилић: Змај и Ждрал (Тешић 2012) наслов је романа Александра Тешића, првог из његове трилогије романа о Милошу Обилићу.

ну, / по честитој, по Маћедонији“ (стихови 31–32). У књизи Вука Караџића *Скупљени грамаићки и њолемички сјиси* стоји да су се „Маћедонија звале све српске земље народа нашега“ (према Драгићевић 1955: 244).

Како год да се окрене, у логосу структурализације десетерачке епске поезије примарно поријекло Марка Краљевића је оно од краља Вукашина и Јевросиме, сестре војводе Момчила у Ломовићевој пјесми „Женидба краља Вукашина“. У њој се најављује Марко Краљевић као наследник особина свога ујака Момчила и његове сестре Јевросиме. То најбоље потврђује начин на који се дешава иницијација Марка Краљевића као епског јунака у Рашковој пјесми „Урош и Мрљавчевићи“ (Вук, II, 34). Главни друм српског усменог епског пјесништва су Вукове пјесме, у којима је Косово главна тема а Марко Краљевић главни лик, а у Рашковој пјесми „Урош и Мрљавчевићи“ укрштају се иницијација Марка Краљевића као епског јунака и неслога Мрљавчевића као метонимија неслоге обласних господара – на ширем епском плану схваћена као узрок српског страдања у Косовском боју и након тога боја. То укрштање у Рашковој пјесми дешава се код Самодрезе цркве на Косову, оне цркве у којој се уочи Косовског боја причешћује војска епског цара Лазара.⁹

На трагу Натка Нодила, говорећи о вили у компаративном контексту, Марија Шаровић закључује:

Особеност наше виле и јесте у томе што она обједињује атрибуције различитих видова виле као демона природе – она с облака силази на планину, с планине на бојно поље, „остајући опет облакиња, планинкиња и убојница скупа“. Према томе, и наша водена вила, баждарица, такође представља њихову синтезу, али се истовремено отима простог дефиницији, остајући на прекретници између љупке грчке нимфе и љуте германске валкире, јер је у целости не може обухватити ни „земна пластичност хеленска, ни германска љута оштрина“ (Nodilo 1981, 221). И поред јасне разлике која постоји између ова основна два типа, водена вила у нашој усменој традицији остаје биће нестабилног статуса и бројних преображаја (Шаровић 2013: 300).

Томо Маретић наводи да „народни пјевачи најчешће за виле кажу да станују у планинама; сасма је мало пјесама које говоре о вилама бродарицама“ (Maretić 1966: 314). Већ својим насловима указују на станишта вила пјесме „Марко Краљевић и бјелогорка вила“ (Станић, 15) и „Марко Краљевић и вила бродарица“ (Вук, II-р, 37) – чија је варијанта под истим насловом и у шестој Вуковој књизи (Вук, VI, 23), као и у другом тому зборника Ма-

⁹ Говорећи о Косовском боју у усменој епској поезији, Нада Милошевић-Ђорђевић каже: Константна борба за државност, Немањино осамостаљивање од Византије 1190, крунисање Стефана Првовенчаног за краља 1217, Савино оснивање Српске аутокефалне архиепископије 1219, поштовање српских светитеља, неговање „националне самосвести“ и љубави према отаџбини уз подстицај „тадашње духовне елите“ (М. Благојевић, Немањићи и Лазаревићи и српска средњовековна државност, Београд, 2004, VII–VIII), војевање као отпор страниј доминацији – омогућили су развитак српске историјске епске поезије. У њено средиште сместило се Косово, као инспирација, али и као реално историјско памћење о српској државности. Као што је познато, песме о Косовском боју даровале су идејно јединство целокупној српској епизи од песама „најстаријих времена“ преко оних о герилском ратовању хајдука и ускока против Турака, до устаничких песама о ослобођењу у име васкрса државе српске (Милошевић-Ђорђевић 2013: 22).

тице хрватске (Basanac, II, 2), и не само у њима. Марко Краљевић се бори са вилом бродарицом у пјесми из зборника Матице хрватске „Марко Краљевић и вила бродарица“ (Vosanac, II, 2), а вила облакиња му у истој пјесми помаже да је у борби победи. Вила је воденица у пјесми из зборника Матице хрватске „Ћуприја на Дрини“ (Broz, Vosanac, I, 36), записаној у Херцеговини: „А кад вранцу око прв’јех нога / завила се вила воденица“ (стихови 34–35). У истом зборнику је пјесма насловљена „Краљевић Марко и вила водаркиња“ (упоредити Шаровић 2013: 397). Вила је загоркиња у пјесми из Станковићеве пјесме „Марко Краљевић и вила“ (Станковић 1863: 762) а бјелогорка вила је у Петрановићевој пјесми „Како се оградилa ћуприја у Вишеграду“ (Петрановић III, 53), као и у пјесми из Херманове збирке „Зидање ћуприје у Вишеграду“ (Hötmann, I, 3): „Истом вранац на сухо искочи, / и изнесе бјелогорку вилу“ (стихови 64–65). Вијетрошка вила је у ненасловљеној усменој лирској пјесми из Куча, која почиње стихом „процилила у Дољане трава“ (Дучић 2004: 355) – а вијетрошка вила је она која се креће ваздухом и контролише вјетрове и олује. Будући да њено кретање није ограничено на један физички простор, у усменој пјесми се нашла и у Дољанима надамак Подгорице (данас у Подгорици).¹⁰

Стеван Дучић наводи легенду о постанку вила која казује да су „Адам и Ева имали седамдест синова и седамдесет седам кћерки. Кад их је Бог позвао да дођу са породицом, Адам и Ева су повели са собом седамдесет синова и седамдесет кћерки. Казали су Богу да су довели укупни пород, а он је на то одговорио да се оно што са њима није дошло прометне у крилата бића и да живи у горама и водама“ (Дучић 2004: 176). То казивање је локализовано тиме што се у њеној завршници додаје да је од оних седам кћерки Адама и Еве које су окрилатиле „једна дошла у Плавско језеро, једна у Рикавачко а једна у Букумирско“ (Дучић 2004: 176). Та легенда се продужава казивањем да је вилу аждаја из Плавског језера ранила у ногу, тако да је остала крива и названа крива вила. Током њене болести је посјећивао Глават Лашев, и осветио је тако што је убио змаја, а она му је, у знак захвалности, дала немушти језик, „али под пријетњом да, ако коме ту тајну прокаже, да ће одмах умријети“ (Дучић 2004: 274).

Повезане са природом као митске љепотице, виле „заузимају разноврсне односе према епским јунацима“ (Самарџија 2008: 249). У ширем значе-

¹⁰ Вила изворкиња је надлежна за изворе као једна од такозваних водених вила. На исти начин је изведен и појам језеркиња вила, као и приморкиња вила. Појам баждаркиња вила у директној је вези са појмом баждар или кантар. Баждаркиња вила одређује мјеру за бродарину (прелазак преко воде), што ће рећи да је баждар својеврсни атрибут виле бродарице. Будући да се појам гора може односити и на планину и шуму, горска вила се у усменој традицији смјешта у оба та простора. Стеван Дучић саопштава да се у усменој традицији Куча шумске виле називају горске виле: „Оне су прискакале јунацима у помоћ, имале с њима побратимство, училе их биљарству и кажњавале оне који казну заслужују. Оне су се замишљале као необично лијепе и много боље од вила бродарица, које су живјеле по водама, особито по великим језерима, и које су још биле и пакосне“ (Дучић 2004: 276). Вила је бродаринка, иако у наслову горска у пјесми „Горска вила“ (Gervais i drugi: 15–16). У Андрићевом роману На Дрини ћуприја инвентивно је изабрана вила бродарица, а не нека друга вила као она помоћу које се правда рушење ноћу тога што се обдан сазида (упоредити Бајовић 2022а: 240). О аспектима просторног ситуирања виле видјети Карановић 1998в: 207 и даље.

њу појма, епским јунацима сматрамо и дјелатнике у усменим прозним предањима о вилама у случајевима у којима та предања испуњавају услове за сврставање у граничну књижевност (упоредити Бајовић 2022б: 90). На простору Куча, гдје је записана и Дучићева легенда о поријеклу, записана су и друга усмена прозна предања о вилама, махом о њиховом друговању и неспоразумима са пастирима. У усменој епици лик пастира као бића прилагођеног животу у специфичном свијету добија и „нека његова својства, па се често доводи у везу с вилама (жени се или другује с њима) и са магијом, утолико што му се приписују магична знања и моћи“ (Детелић 1992: 244). Комска вила је устријелила Ђока Николина из Куча кад су његова жена и снаха откриле да је он са њом заноћио у пећини, па одлучио да се са њима врати у катун (видјети Радојевић 1971: 264). Приповиједа се да је један човек из кучког мјеста Момче „на Курлају по цијело лјето спавао у торини, ђе му је ноћу вила доходила из Планинице, па кад је овај открио тајну, једно јутро му је у прси забоден нож од виле“ (Радојевић 1971: 69). Према усменом предању, укућани су Мар Ђона Ђураша, коме се вила осветила, пронашли „онесвијешћена и на носилима однијели кући, те је боловао три мјесеца и доцније никад већ није могао имати пређашње здравље“ (Радојевић 1971: 264). „За једнога Безијовца се прича да га је вила из собом у облак узела, ђе су били за годину у заједници“ (Радојевић 1971: 265). Допустила му је да обиђе родбину и да се врати, али му није дозволила повратак јер није испоштовао њен захтјев да ни од кога осим од своје мајке ишта прими. Он је узео само јабуку од своје невјесте и загризао је, „па кад се сјети вилине пријетње, пљуне назад“ (Радојевић 1971: 264).¹¹

Зоја Карановић указује на специфичну комуникацију човјека и виле: „Јер, када човек ступа у везу са натприродним бићем, он не само да напушта породицу, већ заувек оставља и људску заједницу, и с тим бићем мора до краја остати, пошто је ‘учествујући у божанском’ отворио могућност да то своје искуство, ако се врати, пренесе и другим бићима“ (Карановић 1998б: 236). И наводи стихове пјесме у којој мајка жали што жени сина лијепом Јелком Солуњанком, упркос томе што јој он каже:

„А Бога ми, мила мајко,

Женићеш ме, жалићеш ме!

Мене љуби бела вила

(Геземан, бр. 23)“

(према Карановић 1998б: 236).

Повезивање епских јунака са вилама у усменој традицији је и на личном, и на породичном и на друштвеном плану. То се првенствено реализује у видокругу митског рођења и женидбе вилом, као и посестримства са вилама као духовним сродством. Томо Маретић каже:

Рјеђе него посестриме, виле су љубе гдјекојим јунацима, с којима и дјецу рађају. У Богишићевој 39. пјесми вила је љуба Старине Новака, с којим има сина Грујицу; у

¹¹ Ово нијесу једина предања о вилама са простора Куча у Радојевићевој антологији Вилина Гора а која су преузета из књиге Марка Миљанова *Племе Кучи и народној њрици и ијесми* (Миљанов 1967).

Петрановићевој пјесми II, бр. 30 вила је љуба Љутице Богдана, те му рађа два сина и једну кћер; а у зборнику Мат. хрв. I, бр. 51 краљ је Вукашин муж виле и с њоме има синове Марка и Андрију. Све су ове пјесме међу собом варијанте, а садржај им је како је јунак ухватио вилу и преко њене воље вјенчао се с њоме и пород изродио, а послје вила одлети (Maretić 1966: 316).

Марија Шаровић преноси да:

брак с вилом, и поред свих препрека и опасности, сматрају најбољим (а таквих је читав низ, од краља Вукашина и Старине Новака, преко Љутице Богдана до Јанка Сибињанина), па чак и јединим могућим (као у песми Женидба Љутице Богдана с вилом, у којој овај јунак редом одбија лепотице и пристаје да се ожени само „бијелом из планине вилом, / Из језера више Колашина, / Што узима бродарину тешку, / Од јунака двије очи црне, / А од коња двије ноге прве“, Петрановић II, 30; варијанта Краљ Вукашин и вила Мандалина, МН I, 51) (Шаровић 2013: 291–292).

Вила је у усмену епiku ушла захваљујући вјеровању да она својом крилима и окриљем има моћ коју дијелом преноси и на оног ко се нађе у посједу тих њених атрибута. Скидањем крила она губи натприродна својства, а поново их задобија кад јој се она врате. Крађа крила као незамјењивог атрибута у усменој поезији по правилу се:

дешава у близини неке воде (обично језера) а погађа чудесну девојку (вилу, пауницу, лабудицу). Без предмета који су јој украдени, чудесна девојка губи чудотворне моћи и добија нови статус, постаје „обична“. Овакав мотив се, на пример, среће у бајци До златног Расуденца (Чајкановић 1927: 40), бугарштици Како је Новаку утекла вила његова љубовца (Пантић 1964: 132–133), у лирској митолошкој песми под бројем 17 у Петрановићевој збирци и у епским песмама о женидби човека вилом (Вукмановић 2009: 311).

Опште је мјесто да вила губи натприродну моћ кад остане без крила и окриља и тада пристаје за оним ко овлада њеним моћима. У Петрановићевој пјесми „Женидба Реље Бошњанина с вилом“ (Петрановић, II, 23) Марко Краљевић Рељи Бошњанину, након његове борбе са вилом, предлаже да се ожени њоме, савјетујући му да претходно украде њена крила. Крила су у усменој епици атрибут и Реље Бошњанина, познатог и као Реља Крилатица и Реља од Пазара. У Петрановићевој пјесми „Реља Бошњанин и лавица“ (Петрановић III, 35) Реља замало није страдао од лавице и лавчади у Шарган планини јер је у журби заборавио властита крила – спашава га вила Јерусавља која му додаје крила и окриље. „Мит је нешто о чему се може причати, а да се нико не запита да ли је то и истинито. Он је она свеповезујућа истина у коју се сви разумеју“ (Гадамер 1999: 4). Зденко Лешић истиче да се у пјесми из Петрановићеве збирке „Женидба краља Мирчете“ (Петрановић, III, 43), у којој се Марко Краљевић обраћа својим пријатељима да сустигну Турке отмичаре, ништа „не хиперболизира, већ се само денотира један хиперболизирани свијет“ (Lešić 1982: 24), наводећи дословно схваћене стихове те пјесме:

„Кад то чуше крилати јунаци,
Расклопише из рамена крила,
Извише се небу под облаке
Одлећеше мору на обалу“

(стихови 98–102).¹²

Након што у Петрановићевој пјесми „Женидба Сибињанин Јанка с вилом“ (Петрановић, II, 32) надгоркиња вила пријети Сибињанин Јанку да ће му ослијепити војнике и осакатити коње, као и да ће и он остати без главе ако му војска и другу ноћ заноћи „код Ситнице у пољу Косову“ (стих 65), његов сестрић Бановић Секула предлаже да јој њих двојица доскоче тако што ће јој отети крила и окриље – на шта му Сибињанин Јанко одговара: „Није лако ухватити вилу, / камо л’ узет крила и окриље“ (стихови 116–117). Секула ипак савладава вилу, тако што је приморао да му преда своја крила и окриље, а он их уступа Сибињанин Јанку који се, према епском обрасцу, жени њоме. Поред митског, пјесма „Сибињанин Јанко се жени вилом“ памти и Јанка Сибињанина као јунака Другог косовског боја који је он у историјској стварности водио са Турцима.

Марија Шаровић указује на констатацију Наде Милошевић-Ђорђевић да „у демонолошким предањима, па преко контаминације и у епским песмама, ‘увек браку са вилом претходи борба са њом’ (Милошевић-Ђорђевић 1971, 64)“ (Шаровић 2013: 386). Марко Краљевић дијели мегдан са вилом у Вуковим пјесмама. Затим, у пјесми из зборника Матице хрватске „Марко Краљевић и вила“ (Bosanac, II, 2), и то љетњи дан до подне, колико је то и у пјесми на исту тему коју је записао Вук Врчевић (видјети Врчевић 1876: 89). Борба са вилом је и у Петрановићевим пјесмама „Женидба Реље Бошњанина с вилом“ (Петрановић, II, 23) и „Женидба Грује Новаковића“ (Петрановић, III, 55). Борба са вилом не претходи браку у пјесми „Краљ Вукашин и вила Мандалина“ (Broz, Bosanac, 51). Нема борбе са вилом прије женидбе вилом ни у неким десетерачким епским пјесмама, као што је пјесма из збирке Ровинског „Барјактар Ђуро оженио се с вилом“ (Ровинский 1905а: 211–215), коју је записао Томо Ораовац из Куча. У тој пјесми Ђуро барјактар са Медуна жели да се ожени једино вилом која живи у пећини на планини Ком. Након безуспјешног пружања савјета да од те идеје одустане, његова мајка му предлаже да на Ђурђевдан оде на Рикавачко језеро гдје ће комска вила доћи да се окупа и да јој украде крила, па ће она послуже тога кренути за њим (видјети Ровинский 1905а: 213). За разлику од других епских пјесама о женидби јунака вилом, вила у тој пјесми не моли да јој се врате крила како би напустила боравиште свога мужа јер њихов живот протиче у љубави. Тиме је митско приближено животном реализму.¹³

Временски круг вилиног останка у браку са епским јунаком по правилу се затвара срачунатом молбом виле, упућеном током свадбе сина, да јој

¹² Наведеним стиховима претходи обраћање Марка Краљевића Рељи Бошњанину и Змај огњеном Вуку:

„Ви имате у раменим крила,
Разавите змајовита крила,
Извите се небу под облаке“
(стихови 87–89).

¹³ Вила и њен муж Баранин (који јој је одузео крила прије женидбе њоме) споразумно се растављају у усменом прозном предању „Вилин пород“, тако што она одводи обје кћерке, а са њим остају оба сина – „и од њих је настало братство Дивановићи, који су по народном вјеровању тако названи по дивљој мајци њиховој, вили“ (Радојевић 1971: 141).

муж привремено посуди крила како би достојанственије повела коло. Кад натраг добије крила и окриље вила бјежи из видокруга свога мужа. Бијег силом прилика удате виле није случај него појава. У пјесми из Богишићевог зборника „Како је Новаку утекла вила његова љубовца“ (Богишић, 39) бијела вила која је ухићена на Дунају исповиједа својој заови да би, ако би јој Новак повратио брза крила и окриље, лијеп танац извела пред његовим двором – што се, на молбу сестре старине Новака, и догодило, „пак се с крилим завила у висину ведра неба“ (стих 34). Игноришући молбу Старине Новака да се врати, она једино походи сина Грујицу – али тако да је Новак не може видјети. У пјесми из Петрановићеве збирке „Влашчићу Павлу побјеже вила“ (Петрановић, I, 17) Асан-ага је на врху горе уловио бијелу вилу и поклонио је свом кметићу Павлу Влашчићу, који се њоме оженио. Она је од њега побјегла кад јој је испунио жељу да у властитом окриљу поведе коло на свадби њиховог најмлађег сина. „Према тој о с м е р а ч к о ј пјесми имају у истога Петрановића у II књ. под бр. 30 и у III књ. под бр. 58 двије јуначко-десетерачке пјесме, које нијесу ‘испод Јаорине’ а исто казују, само много пространије, особито прва а и свршетак им је другачији. Истога садржава пјесма старим дугачким стихом испјевата налази се и у Богишића под бр. 39“ (Maretić 1966: 345).¹⁴

Марко Краљевић се у пјесми из зборника Матице хрватске „Женидба Марка Краљевића“ (Bosanac, II, 19) вилом жени „уз помоћ сокола који ће му добавити њено окриље, чиме ће овладати моћима виле Наданојле, и повести је у своје ‘дворе’“ (Златковић 2011: 77). А Наданојла је у вилином колу она „којано је св’јем вилам госпођа“ (стих 11). Вила Наданојла безуспјешно моли Марковог сокола да јој врати крила и узглавље, па према епском обрасцу креће за оним код кога се ти њени атрибути налазе. Затим предлаже Марку Краљевићу да се ожени дјевојком а њу да ослободи, али јој он каже да жели да има пород баш у браку са вилом. Током проласка кроз шуму, она моли Марка Краљевића да кад приђу капији града Прилепа не каже да је она вила него да је из горе чобаница – „кад дођемо Прилипу бјеломе, / баш на врата бијелога града“ (стихови 60–61), као што му предлаже да то исто каже својој мајци кад дођу у његов двор. Такође према епском обрасцу, вила у тој пјесми сопственом довитљивишћу узима своје окриље, након чега напушта и властито дијете из брака са Марком Краљевићем. Међутим, за разлику од других пјесама о женидби епских јунака вилом, то бива привремено, јер Марко Краљевић поново одлази у лов и поново уз помоћ сокола добија вилина крила и окриље, након чега заједно живе све док их смрт није раставила.

Вила као љуба Марка Краљевића није инфериорна у мјери у којој је то махом она његова љуба која не припада натприродној стварности. Нема ни прељубе у пјесмама о Марку Краљевићу у којима је његова љуба вила. То се односи и на вилу као љубу других епских јунака. Не тематизује се у усме-

¹⁴ Далеко је од аутентичног епског пјесништва пјесма „Момак стекао вилу, а други му премаио“, 366. пјесма у петој Вуковој књизи у издању из 1896. године (видјети Караџић 1896: 269). Исто се може казати за варијанту те пјесме у истој збирци, односно 367. пјесму, насловљену „Опет то исто“ (Караџић 1896: 269–270).

ним пјесмама ни преудаја виле. Све то није етички избор виле. Њено кретање у браку са епским јунаком одређено је мимо њене моћи – крилима која јој прије женидбе њоме краде или одузима епски јунак. Опште је мјесто у пјесмама о женидби епског јунака вилом да вила у брак са њим улази силом прилика, из чега присходи њена тежња да се домогне својих крила и врати у слободу. Најчешће то бива током женидбе сина првијенца из тога брака.

Вила се у пјесми из зборника Матице хрватске „Краљ Вукашин и вила Мандалина“ (Broz, Vosanac, I, 51) домогла своје круне и кошуље током женидбе свог деветнаестогодишњег сина Марка Краљевића, и побјегла од краља Вукашина. Андрија тада има тек пола године. Након свога бијега у слободу, она му једанаест година долази како би га подигла – али тако да је не могу видјети краљ Вукашин и Марко, него само Андрија и Маркова у тој пјесми неименована жена. Тој пјесми није важна женидба Марка Краљевића колико је важно његово поријекло од виле. У Лукићевој и Златковићевој Антологији народних песама о Марку Краљевићу (Лукић, Златковић 1996б) пјесма „Краљ Вукашин и вила Мандалина“ сврстана је међу пјесме о рођењу Марка Краљевића, уз образложење: „Песма ‘Kralj Vukašin i vila Mandalina’ (3) би на основу тематске поделе морала бити у оквиру циклуса о женидбама, уз варијанту песме ‘Ženidba Marka Kraljevića’ (26), међутим, уколико се поштује и хронологија тема у обликовању Маркове епске биографије, песма о Вукашиновој женидби вилом и добијању порода са њом – припада теми о Марковом рођењу“ (Лукић, Златковић 1996а: XXIII). Пошто је заспалој вили Мандалини краљ Вукашин украо круну и кошуљу, није уважио њену молбу да јој их врати, него се њоме оженио:

„Вјенча вилу Вукашине краљу.

Два је њему породила сина,

Првога је Краљевића Марка.

А другога Андрију нејака“

(стихови 42–45).

Послије указивања на то да повратак сватова у дворе младожење често бива завршна формула у композицији пјесама, Иван Златковић наглашава да варијанте о Марковој женидби вилом имају другачију сижејну основу: „У овом случају елементи свадбеног ритуала замењују се више односима између Марка и виле, заснованим превасходно на јунаковој тежњи ка стицању изузетног потомства, чиме се утврђује генеалогска ‘епска вертикала’ (будући да и Марко потиче из чудесног брака између Вукашина и виле)“ (Златковић 2011: 122). Златковић, међутим, пренаглашава значај мотива женидбе вилом у епској биографији Марка Краљевића, кад, полазећи од пјесме из Матице хрватске „Женидба Марка Краљевића вилом“ (Vosanac, II, 19), каже:

Посебно се истиче Маркова женидба вилом. Овај моменат је јако битан за уобличавање јунакове епске биографије. Схваћен као успостављање брачне везе између човека и женских митолошких бића овај мотив има свој интернационални карактер, означен у науци појмом „Музелине“. Марко ће своју „невесту вилу“ „уловити у гори“, угледавши је како води коло. Јунаково емотивно стање изражено је

лирским паралелизмом („Кад је види Краљевићу Марко, / У њему је срце поиграло / Као утва води на студеној“) (Златковић 2011: 77).

Иван Златковић наводи и запажање Бранислава Крстића да је једино Марко Краљевић са вилом у трајном браку те да то долази под утицајем усмених приповиједака и значаја епског лика Марка Краљевића (видјети Златковић 2011: 78289). То се потврђује стиховима пјесме „Женидба Марка Краљевића“ (Bosanac, II, 19):

„Па се Марко с вилом помирио,
Ш њом живио много годинаца,
Смрт немила док их раставила“
(стихови 236–238).

И у пјесми на народну из збирке Ровинског „Барјактар Ђуро оженио се с вилом“ (која нагиње новелизацији) Ђуро барјактар је у трајном браку са вилом. Та пјесма се завршава истицањем да су Ђуро барјактар и вила из комске пећине живјели на Медуну двадесет осам година и да су изродили три сина и четири кћерке (видјети Ровинский 1905а: 214). Нема вилиног бијега у наведеној пјесми, премда у приређивачкој напомени Ровинског уз ту пјесму стоји да постоји и њена варијанта у којој вила бјежи од Ђура барјактара на исти начин као и у епским пјесмама о женидби јунака вилом (видјети Ровинский 1905а: 215).¹⁵

Сретен Петровић каже да је Марко Краљевић „несумњиво историјски, легендарни и змајевити лик“ (Петровић 1999: 340). А Никола Кравцов истиче то да сама чињеница рођења Марка Краљевића „добија фантастични вид. У песмама се каже да је он син краља Вукашина и виле, син змаја, и, истовремено, он је син краља Вукашина и Јевросиме, сестре хајдука Момчила. Марку снагу даје вила (сетимо се Иља Муромец, на ‘чудесан’ начин добија снагу и здравље) која му и касније помаже“ (Кравцов 1982: 300). Вила више помаже употпуњавању мање значајних епских ликова него што доприноси богатству епског лика Марка Краљевића. Чак ни у тематском кругу пјесама о Марку Краљевићу и вили није примарна његова женидба вилом, него су то пјесме о вили као његовом противнику и његовом нестабилном помагачу. Тиме се не губи из вида то што, полазећи од Бранислава Крстића, каже Иван Златковић: „Оно што је карактеристично за Маркову епску судбу и што му обезбеђује посебан статус, очитује се у његовој умешности да трајно очува ‘брак’ са овим натприродним бићем“ (Златковић 2011: 78).

Вила је у епским пјесмама и чаробно биће, да асоцирамо исказ Владимира Јаковљевича Пропа (Владимир Јаковлевич Пропп), које се као помагач појављује и на позиве епских јунака и самоиницијативно.¹⁶ Иван Златковић каже:

¹⁵ Типологију епских песама о женидби јунака изучила је Данијела Петковић (Петковић 2008).

¹⁶ Почев од Пропа, у литератури се наводи да су у бајци змија и сродна јој бића у функцији помагача као чаробних бића која се јунаку самоиницијативно стављају на располагање, а змај се често појављује и у функцији заплета, на граници поретка и хаоса.

На мегдану Марко има и помагаче, уз чију помоћ једино може савладати противнике. Њему ће помагати други јунаци (побратими са којима се заједнички бори, виле, а најчешће његов коњ. Посестрима вила ће у одсудном тренутку Марку „добавити“ изузетног коња и оружје (сабљу), те ће он успети да се супротстави и обрачуна са царевим „солдатима“, посаветоваће га у обрачуна с Мусом кесецијом, или открили чудесне противникове особености („Михне Коштунанина“ који је „каменит до паса“) (Златковић 2011: 93).

У пјесми „Крали Марко добива сила и орџие“ (Бурин, I, 124) вила доји Марка Краљевића док он ојача толико да успије да подигне и баца огромни камен. Марко Краљевић добија снагу од виле у пјесми „Мали пастир“ (Лукић, Златковић 1996б: 20–23), објављеној у другом тому Истарских народних пјесама, у Опатији, 1924. године. „Функционалност ових поступака огледа се и у томе што се делокруг функција проширује, јер вила постаје Маркова помајка, посестрима, наградилац, даривалац“ (Златковић 2011: 21). Поред тога што је љуба Марка Краљевића и његова противница, вила је особито важна као посестрима Марка Краљевића. Тумачећи тематско-мотивску основу епске биографије Марка Краљевића у јужнословенском контексту, Иван Златковић запажа да се на том плану нека пјесничка рјешења не подударaju. „Чињеница је да готово и нема српских песама о раном Марковом детињству, и да се овај моменат његовог живота може тумачити углавном на основу записа из зборника других јужнословенских народа“ (Златковић 2011: 18). Полазећи од Тихомира Р. Ђорђевића, Милан Лукић и Иван Златковић кажу:

У песмама о детињству, Марко Краљевић је најчешће опеван у улози нејаког пастира који, чинећи услугу и добротинство вилама, стиче од њих основне јуначке атрибуте. Добијајући снагу „вилинским млеком“, као и „право“ на посебност оружја и коња. Марко ступа у специфичну врсту односа са овим митским бићима. Веза заснована на „сродству по млеку“ и „духовном сродству“, обзиром да Марко стиче помајку и посестриму – представља вид односа који је идентичан крвном сродству (Лукић, Златковић 1996а: XVI).¹⁷

У ненасловљеној пјесми из Вуксановићевог рукописа Спичанска свадба (Vuksanović [1938]) која почиње стихом „Паде магла на Бојану“ (Vuksanović, 32) Краљев Марко се жени „кћером краља будимскога“ (стих 2), а за женидбу га опрема вила јер он нема мајке ни сестре, стављајући му на чело сунце, о појас мјесец а звијезде умјесто дугмади. Маркова вјереница се уплашила и сломила се низ пенџер кад је угледала младожењу, а он јој је ставио прстен на десну руку и сахранио је. У другој пјесми из истог рукописа по Маркову вјереницу одлазе сватови ни вјерени нити жењени, на коњима ни кованим нити седланим. Једна од легенди о томе како је Марко Краљевић себи изабрао коња казује да му је Шарца „поклонила некаква вила“ (Кара-

¹⁷ Усамљени јунак у пјесми из Херманове збирке „Хрнић Омерица“ (Hörmann, II, 40) обраћа се свом коњу ријечима:

„Мој ђогате моја гриво златна!
Не плаши се ноћас уз планину,
Мрки вуци наши побратими,
Гавранови наши разговори,
Бјеле виле наше посестриме“
(стихови 230–234).

цић 1969б: 346). Милан Лукић наводи предање које је записао Михаил Арнаудов у Македонији, а које казује о вилином савјету како да Марко Краљевић себи пронађе коња (видјети Лукић 1977: 271–272).

Говорећи о митским реминисценцијама у усменим епским пјесмама о Марку Краљевићу и вили са јужнословенског простора, Зоја Карановић закључује: „Ове песме показују не само како је могао тећи процес сплитања митског и историјског поимања света (Мелетинский 1986: 79), већ и како су у том процесу стари богови губили првобитни идентитет задобијајући демонске карактеристике или предајући своје особине херојима“ (Карановић 2009: 296). Карановић полази од Проповог указивања на то да се борбом демонског бића природе и људског бића нарушава исконска једнакост јунака сукобљених у миту, чиме долази до помјерања према херојској епици, односно одвајања од култа, кад каже да је у том случају неизбјежна „смрт једног од учесника у борби“ (Карановић 2009: 292–293). Лирско-епске пјесме су се, „градећи заплете у оквиру сукоба јунака чија је природа људска, или је остала људска“, удаљавале тако да везу са „митском концепцијом готово никад нису изгубиле“ (Карановић 1998б: 237). Карановић помјерање борбе са демонским бићима према историчности показује на примјеру митеме забрањене воде у десетерачким епским пјесмама:

На овом шаву постаје, заправо, видљиво како се прастара митска парадигма отвара према историјском, те како се она смешта у херојске оквире, и за јунаке добија историјске (односно квазиисторијске) прототипове. Они ту представљају регулаторе поретка који антијунаци нарушавају, док је прича о забрањеној води помало скрајнута. Митска подструктура епике је, значи, у њеним класичним облицима задржана, али у њој су учињени и кораци ка демитологизацији, везивање за догађаје из историјске, а не митске прошлости (Карановић 2009: 294).

Звонимир Костић не искључује могућност да је митска матрица у позадини сужејног модела о борби епског јунака са вилом која наплаћује бродарину и додатно повезана са историјском стварношћу: „Вођен свакако неким древнијим обрасцем, да сачини песму о двобоју лепе, вечно младе девојке натприродних моћи – са јунаком чија је једина кривица што је жедан – народни певач у прошлости, како смо видели, полазио је од митских и историјских референци, обликујући индивидуалним талентом песму коју је публика лако и брзо примила“ (Kostić 2002: 348). Костић претходно указује на вјеровање о узиђивању човјека као градбене жртве која ће оснажити и мост као грађевину, као и на погубљење оних које је касније актуелна власт погубила на мосту или испод моста, као странце и преступнике како би опомињала оне који тим мостом пролазе (видјети Kostić 2002: 347).

На другој страни, Ана Вукмановић указује на реминисценције мита у наративу о чувању вода од стране вила и њима сродних бића у усменој књижевности: „Вода је гранична зато што вила успоставља везу са људским светом боравећи на месту његовог додира са демонским светом“ (Вукмановић 2009: 301). И појашњава:

У успостављању везе између виле и воде активира се и значење воде као границе, успостављено на митском поимању света. Како митски простор није хомоген већ се у њему јављају пукотине и прекиди (Елиаде 2003:75), вода (било да је реч о

мору, реци језеру, потоку) добија значење управо те пукотине. Она се налази између омеђеног и неомеђеног света, познатог и непознатог, питомог и дивљег, и – што је посебно важно када је реч о вилинској води – између света живих и света мртвих. Такву препреку је тешко и опасно прећи (Вукмановић 2009: 306).

Зоја Карановић наглашава: „Космогонијска борба за животворну воду једна је од најраспрострањенијих митских парадигми. За њом трагају сви прастари богови и културни хероји, од Гилгамеша, библијских ратника и светаца, па до јунака епике. А кад од демонских непријатеља задобију праисконску воду, они је оживљавају, посвећују и враћају људима“ (Карановић 2009: 283). Карановић такође наводи да су у српској и јужнословенској епици најважнији борци за воду Марко Краљевић, Секула и Милош Обилић, цитирајући стихове пјесме из Петрановићеве збирке „Марко Краљевић и аждаха“ (Петрановић, III, 27) који се односе на радост Милоша Обилића што је птицама и звијерима ослободио воду: „Љуту сам вам погубио гују, / у језеру неситу аждаху“ (према Карановић 2009: 284). Вила из облака, која га је млијеком задојила, у тој пјесми позива Милоша Обилића, да погуби гују шаровиту „којано је друме затворила“ (стих 88) код језера на Калдак-планини. Приказујући индексе у усменим епским пјесмама балканских Словена, Драгутин Костић наводи и мотив бесплатног давања воде (5. 21): „Зашто се вода даје бесплатно? – Зато што је Марко Краљевић ухватио вилу која чува изворе и не да људима да пију. М. Миладиновић стр. 413. – Види п. В. 23“ (Krstić 1984: 432).

Поредећи Змај Огњеног Вука са руским епским јунаком Волхом Всеславјевичем, Драгољуб Перић указује не митему забрањене воде у вези са змајем и аждајом као „господарима, становницима и чуварима граничне воде“ (Перић 2008: 188).¹⁸ На трагу Радости Иванове, Ана Вукмановић каже да се у усменој поезији јавља „слика о води као елементу над којим постоји више биће“ (Вукмановић 2009: 300). И додаје:

Оно може поклонити власт над водом као сведбени дар и може, попут виле, управљати водама. Такво митско биће у песмама некад улови човек, што симболизује човеково освајање власти над природом. Када у епској песми Марко Краљевић ослобађа воду од виле бродарице, он предствља културног јунака који успоставља ред у космосу (Иванова 1997: 82). Кад загосподари природном стихијом, он представља победу културе над природом. Међутим, у мегдану са вилом бродарицом Марку помаже вила облакиња. Она показује да је у овладавању водом или неком другом силом неопходан натприродни помагач (МХ II: 2, 71–91) (Вукмановић 2009: 300).

Виле епског јунака који се неовлашћено нађе у њиховом простору не нападају једино јер су пакосне, већ то у позадини има и вјеровање да огра-

¹⁸ Ђорђина Трубарац Матић каже:

Чињеница да народ змајеве замишља као „огњене силе“ и „огњена тела“, да их у загонеткама поистовећује с ватром, да их замишља као бића која живе на неприступачним и високим планинама и да верује како њихов пад на земљу доводи до настанка суше, у складу је са соларном природом јелена златокрилаца који живи на неприступачној гори, где пасе „траву непасану“ и пије „воду непијену“ – за које смо видели да су у вези с идејом о човеку недоступној божанској храни/води, који се налазе на истој симболичкој линији са водом живота, односно храном бесмртности, тј. митском храном/течношћу која преводи из смрти у живот, па самим тим, у нашем случају, и с идејом биокосмичке регенерације (Трубарац Матић 2019: 106).

ђени простор чува онога коме тај простор припада. Као чувар воде, односно границе између свијета живих и свијета мртвих, вила на различите начине одговара на човјеков прелазак те границе. Кад епски јунак уђе у простор коме је надлежна вила, она га прво опомиње, он јој се тада супротставља, затим му она пријети – да би дошло до њиховог физичког обрачуна, на чијем крају побјеђује епски јунак или се пак накнадно догађање окреће у његову корист. У пјесми из Ерлангенског зборника „Марко Краљевић и вила“ (Ерлангенски рукопис, 181) вила упозорова Краљевића да не пење шатор: „На нашем игришту, / на вучјему вијалишту“ (стихови 7–8). На исти начин вила у Петрановићевој пјесми „Сибџанин Јанко се жени с вилом“ (Петрановић, II, 31) испоставља захтјев Сибџанин Јанку: „Макни војску са игришта мога“ (стих 8). Вила је устријелила Угрин Јанка у пјесми из прве Вукове књиге „Секула и вила (У Рисну пјевају момци играјући у колу)“ (Вук, I, 266) јер након њеног упозорења да то уради није уклонио шатор који је раширио:

„Украј Саве воде ладне
 На вилино игриште,
 На јуначко разбојиште
 И на вучје вијалиште“
 (стихови 2–5).

У Васојевићима се вјерује да је планина Ком пуна вила, као што се приповиједа да је испод те планине, јашући на коњу, младић наишао на вилино коло и развио га тако што је у незнању прешао преко њега. Коњ се спотакао а младић повриједио, тако да је након неколико дана коњ угинуо а младићу се осушила лијева страна тијела. Сличан сиже је у легенди из Радојевићеве антологије „Вилино коло“ – само што се у њој појашњава значење појма вилино коло, који се у том случају односи на мјесто у планини Кључ, у којој је „некаква љубчена вода коју народ зове Вилина вода“ (Радојевић 1971: 173): „Близу овога извора налази се као једно гувно које се зове ‘Коло’ (широко једно 20 лаката) на којему трава никад не пресушује, и ако пресуши свуда унаоколо опет у унутрашњости овога кола је вазда зелена“ (Радојевић 1971: 173). Легенда о постанку Биоградског језера, између осталог, казује да је садашње дно тога језера првобитно било вилино гумно.

Мистично мјесто окупљања вила најчешће се „налази у близини воде, али може бити и у средини вилиног кола, што значи да се око њега игра, и тада се оно зове вилина вода. Вук је митологизована животиња, па је и његово вијалиште такође посебно место“ (Вукмановић 2009: 305). Ненад Љубинковић у контексту митеме ограђеног простора наводи: „Биље се брало на ‘опасним’ местима – на вилиним вијалиштима и вучијим игриштима. Да би се стекла могућност ступања у божански, затворен и строго чуван простор, ваљало је устати пре зоре и обрети се у свануће, после оглашавања првих петлова, након престанка опасности глухог доба – на вучијем, односно на вилином вијалишту и игришту“ (Љубинковић 2010б: 165–166). Несумњиво је да се „уснуло памћење мита“ (Кољевић 2005: 12) и у исказу

из строзавјетне „Пјесме над пјесмама“: „Ти си врт затворен, сестро моја не-вјесто, извор затворен, студенац запечаћен“ (Пјес. 4, 12).

Поред тога што чува воду, вила је и њен демон. Ослањајући се на Вјачеслава В. Иванова (Вячеслав В. Иванов) и Владимира Н. Топарова (Владимир Н. Топаров), Зоја Карановић каже: „И у том смислу планински извор, студенац, врело (дубока вода с извором на дну), које се назива и горским очима, а за које се верује да је у вилином домену, представља очи ослепљеног јунака (око у извору, извор = око митског бића, Иванов и Топоров 1974: 129–130). Отуда и могућност замене очију за воду студенца – вила тражи очи, које су живот, јер даје воду/живот“ (Карановић 2009: 289).¹⁹ Вила је као демон природе најсуровија у лику бродарице. „Хтонска природа виле бродарице огледа се у том што она понекад, као представа смрти, јаше на јелену и има три срца, а на сваком од њих лежи змија као доминантно хтонска животиња. У развоју фолклора долази до трансформације па се мотив наплаћивања уласка у доњи свет замењује узимањем водарине (Детелић 2001: 95)“ (Вукмановић 2009: 308).²⁰

Након што истиче да су у контексту борбе јунака с демонском силом која затвара воду најбројније пјесме о Марку Краљевићу и вили (видјети Карановић 2009: 286), Зоја Карановић наводи:

Хронолошки најстарији запис песме са овом темом казује о томе како Марко жедан језди/шета гором (Ерлангенски рукопис 1925: бр. 176); или зеленом гором (Миладиновци 1861: бр. 9; Милићевић 1884: 264; Јстребовъ 1886: 48; Даница IV, према Карановић 1990: бр. 252; ННР II, 1897: бр. 2; БНБ 1936: бр. 14, исто БНТ 1961: 143–145, исто Шапкарев 1971: бр. 8; Икономов 1988: бр. 8), језди кроз Деспот планину (БНТ 1961: 134–135), Пролог планину (Петрановић III, 1989: бр. 15).¹⁵ А кад стигне посред горе (Петрановић III, 1989: бр. 15), Марко је куне (Миладиновци 1861: бр. 9; Милићевић 1884: 264; Јстребовъ 1886: 48; БНБ 1936: бр. 14; Икономов, 1988: бр. 8), јер у њој нема воде:

Чарна горо не зеленила се,
Кад у теби ладне воде нема
[.....]
Пак је мени додијала жеђа,

¹⁹ Алудирајући и на синтагму Владана Недића „двобој очима“ (Недић 1990: 33) из тумачења Подруговићеве пјесме „Марко Краљевић и Љутица Богдан“ (Вук, II, 39), Бошко Сувајџић каже:

У кругу песама са тематско-сижејном основом мегдана јунака вила по правилу има улогу помоћника. Она се уводи у сиже на врхунцу мегдана и пресудно утиче на његово разрешење. Занимљиво је да њена функција у песми Женидба Грујице Новаковића није давање савета, нити одвраћање пажње јунаковог противника. Вила Грчић Манојлу засењује очи. Тиме се успоставља аналогија између основних епских атрибута Старине Новака и Грчић Манојла. Привремено лишен чула вида, Манојло би требало да представља лак плен за искусног хајдука. Ипак, Новак ни обневиделом Манојлу не сме да приступи. На семантичком плану успоставља се аналогија између доминантног епског оружја Старине Новака, истакнутог у декоративном опису (очи) и епских атрибута његовог противника којег вила лишава управо чула вида. Овај својеврсни двобој очима, уз посредство виле, типолошки асоцира на негацију мегдана у песми Марко Краљевић и Љутица Богдан Тешана Подруговића (Сувајџић 2005: 235).

²⁰ Видјети и Дрндарски 2001: 86.

Те ја морам коња да закољем,
 Да с' напијем крви од коњица

(СНПр II: 1974, бр. 37)

(Карановић 2009: 286–287).

У пјесми „Марко Краљевић и вила бродарица“ (Вук, VI, 23) Марко Краљевић језди гором и срета вилу бродарицу која му не допушта да коље свога коња кад он намјерава да његовом крвљу утоли жеђ, него му казује гдје има вода ладна – али да мора платити бродарину. А бродарина је од коњаника поводник а од пјешака оба ока чарна (видјети стихове 14–15). Марко Краљевић тада пије воде без плаћања бродарине, а вилу убија буздованом кад она покушава да наплати бродарину – и то након што јој он предлаже да погледа према сунцу, да види „како игра и гора и вода, / да ти иштеш бродарину тешку“ (стихови 25–26).²¹

Пјесме о борби Марка Краљевића са вилом – „Марку Краљевићу и вила“ (Вук, II, 38), „Марко Краљевић и вила“ (Вук, II-р, 35), „Опет Марко Краљевић и вила“ (Вук, II-р, 36), „Марко Краљевић и вила бродарица“ (Вук, II-р, 37), „Марко Краљевић и вила бродарица“ (Вук, VI, 23), „Марко Краљевић и вила бродарица“ (Vosanas, II, 2) – завршавају се истицањем надмоћи Марка Краљевића над вилом и Марка Краљевића као онога који је све ослободио бродарине. Марко Краљевић је према вили најокрутнији у пјесми из „Додатка“ Милутиновићеве Пјеваније црногорске и херцеговачке „Краљевићство“ (Милутиновић, [3]), у чијој завршници стоји да је он, осим воде, ослободио и заузданог јелена, уз коментар: „Оста вила ногом копајућу, / оде Марко друмом пјевајући“ (107–108). На самом крају пјесме се обзнањује да се путник може слободно кретати гором, јер „бродарине док је Марка нејма“ (стих 102). Сличан сиже је и у пјесми „Марко Краљевић и вила бродарица“, у којој Марко Краљевић након што убија вилу, ослобађа и јелена кога је вила упрегла са змијама – да би га сустигла и казнила јер је без њене дозволе на Шарцу прешао преко језера док је она спавала на путујућем језерском острву. Све у свему, варијације на исту тему.²²

²¹ Вила из горе у пјесми из Вукових необјављених рукописа „Марко Краљевић и вила бродарица“ (Вук, II-р, 37) спречава Марка Краљевића да закоље коња и показује му гдје је језер-вода ладна „и на води вилу бродарицу“ (стих 16), али утољена жеђ не пролази без обрачуна са вилом бродарицом. Исти сиже је у пјесми из „Додатка“ Милутиновићеве Пјеваније црногорске и херцеговачке „Краљевићство“ (Милутиновић, [3]). У пјесми из Јукићеве и Мартићеве збирке Народне пиесме из Босне и Херцеговине „Братја Краљевићи: Марко и Андрија“ (Јукић, Мартић, 1) Марко Краљевић свога брата Андрију одвраћа од исте намјере, како би утолио седмодневну жеђ током боравка у Кунар планини: „Прој се тога, мој брате Андрија, / не кољ' вранца, не чини зиана“ (стихови 52–53). Тај мотив је присутан и мимо пјесама о Марку Краљевићу. У пјесми на народну из Народног блага „Ведро бјеше па се наоблачи“ (Кашиковић, II, 61), коју је Ђорђе Петровић објавио у Босанској вили године 1887, вила не да Јову Горанчићу да из жеђи коље коња, већ му казује гдје се налази дјевојка са купом воде у рукама. Попис пјесама са јужнословенског простора у којима вила спречава Марка Краљевића да закоље коња и сокола да би утолио жеђ видјети у Карановић 2009: 287–288).

²² Јелен као митски преносилац душа предака једини је који без бродарине може прећи преко језера које виле чувају. „Код Келта је јелен животиња која доноси плодност, богатство, али и смрт. Јелен одводи душе умрлих на други свет, тамо где влада бог Цернунос и

Завидна на његову лепоту његовог пјевања кроз гору, вила Равијојла у Вуковој пјесми „Марко Краљевић и вила“ забрањује Милошу Обилићу да пјева. Претходно Милош попијева (док његов побратим Марко Краљевић спава на свом коњу), а вила му отпијева. Повлашћени наратор каже: „Лепше грло у Милоша царско, / јесте лепше него је у виле“ (стихови 40–41). Уз наведене ријечи налази се Вукова напомена: „Ваља да су се и прије натпијевали, па му вила за то забранила пјевати, што је у њега лепше грло него у ње“ (Карацић 1988: 16431). У прилог томе иду и обје пјесме из необјављених Вукових рукописа под насловом „Марко Краљевић и вила“ (Вук, II-р, 35; II-р, 36). Зоја Карановић напомиње да су виле и у лирско-епским пјесмама завидне на идиличан однос браће, „који се уобичајено, манифестује у заједничком лову, витешким борбама, јахању коња“ (Карановић 1998б: 268):

„Гором језде два мила брајана,
Један другом добра коња љубе.

Гледале и виле из горице.

Говорила вила Мандалина:

‘Тко би браћу омрзнуо ову?’

(Геземан, бр. 132)“

(према Карановић 1998б: 268).

Марко Краљевић уз помоћ свога коња Шарца савладава вилу Равијојлу у пјесми из друге Вукове књиге „Марко Краљевић и вила“ и пријети јој смрћу уколико не врати међу живе Милоша Обилића, кога је устријелила. Она то испуњава помоћу љековитог биља, након чега исповиједа другим вилама да је једва жива остала, упозоравајући их да се чувају Марка Краљевића, његовог коња Шарца и шестопера златна. У пјесми „Цвијет позлаћени“ (Broz, Bosanac, I, 53) вила надгоркиња и њене другарице виле само привидно помажу младом Маријану, сестрићу Марка Краљевића да се он и Марков коњ Шарац не утопе у језеру, али у намјери да их након тога усмрте. Међутим, то сазнаје Марко Краљевић који не би био то што јесте кад то не би спријечио.

Говорећи о Кирки из Хомерове Одисеје и вили Равијојли из пјесме „Марко Краљевић и вила“ као савезницама и противницама главних јунака, Андреа Санчез Бернет (Andrea Sánchez Bernet) каже:

Догађај са Кирком у Одисеји има скоро истоветну паралелу са догађајем у песми о Марку Краљевићу и вили у циклусу Краљевића Марка у српској јуначкој поезији. Ликови из ове две приче подударају се у броју и функцијама, а чак показују и исте особине у складу са традицијама из којих потичу. Ово важи како за главног јунака (Одисеја и Марка), тако и за њихову противницу (Равијојлу и Кирку), али и за пратиоца главног јунака и натприродно биће које му помаже. Такође, наративни образац обе песме састоји се из осам идентичних мотива који се ређају идентичним редоследом. Ради се, с тога, о идентичном миту из две различите, али и блиске,

сам с јеленским роговима који се исто као и вегетација обнављају сваке године“ (Срејовић 1955: 233). Ђорђина Трубарац Матић истиче да је Драгослав Срејовић „први који у елементима српског фолклора уочава рецидиве култа јелена“ (Трубарац Матићки 2019: 22). Упоредити Кулишић и други 1970: 229.

поетске традиције чија се минимална разилажења могу објаснити њиховом различитом литерарном формом“ (Sanchez Bernet 2022: 275).

Марко Краљевић у пјесми „Горска вила“ (Gervais i drugi: 15–16), према уобичајеном епском моделу, жедан јаше кроз гору кунећи је јер у њој нема воде. Млада жена која на дубљу ораховом преде жуту свилу казује му да је близу језеро које чува вила која узима велику бродарину: „Од јунака оба ока з главе, / од коњица све четири ноге“ (Gervais i drugi 1954: 15). Марко Краљевић напада себе и свога коња, а вила се буди и тражи му бродарину, не прихватајући јаспру небројену и свилу некројену коју јој он нуди у замјену за бродарину. „Ту се боре летњи дан до полдне“ (Gervais i drugi 1954: 15), да би јој се Марко Краљевић обратио попут обраћања Муси кесецији у пјесми Тешана Подруговића: „Види вило јел’ високо сунце, / да знам добу гдје ћу погинути“ (Gervais i drugi 1954: 16). И искористио тренутак њене непажње како би јој сабљом одсјекао главу – која, летећи преко рамена, говори: „Ај, проклета свака женска глава, / ка се бори по гори јунаком“ Gervais i drugi 1954: 16). На исти начин Марко Краљевић савладава вилу у Станковићевој пјесми „Марко Краљевић и вила“, а вилина глава, коју је одсјекао Марко Краљевић, летећи проговара: „Још ме нико није преварио, / к’о што ме је Краљевићу Марко“ (стихови 59–60). Вила Равијојла у завршници пјесме из друге Вукове књиге „Марко Краљевић и вила“, која је у борби са Марком Краљевићем једва жива остала, савјетује другим вилама да не стријељају у гори јунаке „док је гласа Краљевића Марка / и његова видовита Шарца“ (стихови 118–119).²³

У борби са вилом Марко Краљевић понекад побјеђује на превару. Марија Шаровић као примјер за то издваја пјесму из зборника Матице хрватске „Марко Краљевић и вила водаркиња“ (Bosanac, 9): „Такође, ни вила која бива поражена, није поражена одмах, већ након дуге и тешке борбе, или чак на превару: ’Почели се млади меју собом бити. / Вили су ми беле пене дохајале, / Али Марку беле, беле и кржаве. / Па је Марко вили лепо беседио: / Погледај ти, вило, каде ј’ жарко сунце! / Онда се је вила к сунцу обазрела, / Пак је Марко онда вазел главу“ (Шаровић 2013: 397). На исти начин Марко Краљевић одвраћа пажњу хајдука Малете у пјесми „Марко Краљевић и љуба Анђелија“, предлажући хајдуку Малети да погледа како се кре-

²³ Звонимир Костић се осврће на једанаест пјесама о Марку Краљевићу и вили, записаних у распону од скоро два вијека, односно од Ерлангенског рукописа до збирке Фридриха С. Крауса (Friedrich S. Krauss):

1. Вила узима од воде хараче (ЕР, 176)
2. МК и вила бродарица (СМ, Д-20)
3. Краљевићство (СМ, Д-3)
4. МК и вила бродарица (Вук, VI, 23)
5. МК и вила бродарица (Вук-р, 37)
6. Марко и вила („Даница“, IV/1863, 762)
7. МК и бродарица вила (Красић, 36)
8. МК и вила бродарица (Дебелковић–Бован, 13)
9. Без наслова (Милојевић, 4)
10. КМ, виле и чобан (Милојевић, 233)
11. Погибија виле код језера (Krauss, 366) (Kostić 2002: 340).

ће сунце преко облака, па да на основу тога закључи хоће ли се њих двојица ускоро растати. То је један од путујућих мотива у усменој епској поезији. Иван Сењанин одвраћа пажњу Марка Краљевића током мегдана са њим у пјесми из Босанске виле „Смрт Марка Краљевића“ (Ћуковић 1890: 372–373) на исти начин на који то Марко Краљевић чини током мегдана са Мусом кесецијом у Подруговићевој пјесми „Марко Краљевић и Муса кесеција“ (Вук, II, 67)

Радмила Пешић каже да се стари слојеви епске традиције огледају „у Марковом пријатељевању с вилом, као и у натприродним својствима Мусина трострука срца са заспалом гујом“ (Пешић 1997б: 148). Три срца јуначка има и хајдук Малета са којим Марко Краљевић дијели мегдан у пјесми „Марко Краљевић и љуба Анђелија“ (Вук, II-р, 54), током кога се обраћа посестрими вили молбом да му помогне. Она на то одговара да му не може помоћи јер су огњевити дани, и предлаже му да у борби искористи змију која се налази око његовог појаса, а чега се он није досјетио.²⁴ Змијом око појаса су у тој пјесми асоцирани ножеви из потаје, а у Подруговићевој пјесми о Марку Краљевићу и Муси кесецији змија у дословном значењу тога појма спава на трећем срцу Мусе кесеције. Марко Краљевић у неаутентичној усменој пјесми „Смрт Марка Краљевића“ коју је објавио Васо Ћуковић гине на мегдану са Иваном Сењанином који га је о земљу разбио, а потом видио да су у њему три срца јуначка – приказана на скоро исти начин као три срца јуначка Мусе кесеције у Подруговићевој пјесми „Марко Краљевић и Муса кесеција“.²⁵

У пјесми „Марко Краљевиће и Вела самовила“ (Костић, 139) вела самовила је катанцима закључала седамдесет ријека и седамдесет чесми, а „кој потера два чабура вода, / ќе му зема двете очи црне“ (стихови 19–20). Вода коју су виле отровале тако што су у њој чедо окупале тема је лирске пјесме из прве Вукове књиге „Преља на вилину бунару“ (Вук, I, 228). У тој пјесми нешто (њешто) из бунара упозорава: „Не пиј, злато, одовуд водице; / оvd’ је вила чедо окупала“ (стихови 7–8). Знаковит је и коментар тога упозорења:

²⁴ Рефлекс вјеровања је у томе што у пјесми „Марко Краљевић и љуба Анђелија“ вила каже Марку Краљевићу да му не може помоћи у огњевитом дану – „ево јесу огњевити дани“ (стих 34).

²⁵ Жорж Едмон Раул Димезил (Georges Edmond Raoul Dumézil) „пореди староирску традицију о сину богиње рата Мече, који је имао три срца и у њима три змије: да га није убио јунак Мас Сеит те змије би порасле и потаманиле све живо“ (Лома 1998: 2048). Вила има три срца у Врчевићевој пјесми о борби Марка Краљевића и виле: „Те надјача и распори вилу, / Нађе у њој три срца јуначка“ (Врчевић 1876: 89). Александар Лома напомиње да је тешко не сјетити се три срца Мусе кесеције у пјесмама Вукове и Милутиновићеве збирке (видјети Лома 1998: 204). У Милутиновићевој Пјеванији црногорској и херцегвачкој мотив три срца јуначка је у пјесми „Хавалац“ (Милутиновић, 1990: 145), записаној од попа Гаша Поповића Пипера, у сукобу су од Авале Раде и Мујо Серхатлија, док је Марко Краљевић у тој пјесми у улози коју има вила у Вуковој пјесми „Марко Краљевић и Муса кесеција“ (Вук, II, 57). Три срца јуначка има и вила баждаркиња са којом се бори Марко Краљевић у пјесми из Краусове збирке „Погибија виле код језера“ (Краус, 366), записаној године 1885. од Миша Косовића из Гацка. Војвода Момчило има два срца јуначка у пјесми из Богишићевог зборника „Од Нијемца бан и жена војводе Момчило“ (Богишић, 97) (поредити Бајовић 2022а: 233).

„Да је мушко, не бих ни жалио, / већ је женско, не било јој живо“ (стихови 9–10). Марко Краљевић проналази бунар на Виточ планини у пјесми која је записана од Николе Јановића из Качаничке Црне Горе године 1869, а тај бунар је ограђен „јуначким плећима и дјевојачким косама. Чобанин који му се јави, саопштава му да су ту виле чедо окупале, него да иде ‘мало унапријед’ и тамо нађе нови извор. Следи уобичајени заплет, мегдан са вилом и њена погибија“ (Kostić 2002: 346). И у Станковићевој пјесми „Марко Краљевић и вила“ чобан упозорава ожедњелог Марка Краљевића:

„Не пиј, Марко, ту водицу ладну,
Ту су воду виле отровале,
У њојзи су чедо окупале,
Некрштено и незламеновано,
Нит се смеје, нит ручице даје;
Већ ти јаши твог Шарца коњица.
Јер ћеш млађан главу изгубити:
Млоги су ту изгубили главу,
Што су виле стрелом устрелиле“
(стихови 17–25).

Говорећи о усменој пјесми „Аземина бунар замутила“ (коју је записао Миодраг Васиљевић од Хамдије Шахинпашића из Пљеваља) као о палимпсесту, Љиљана Пешикан-Љуштановић каже:

Тако у језичком руку које је историјски условљено, Шахинпашићева песма чува митску представу о казни која чека онога ко се огреши о воду, нарушивши њену очишћујућу моћ:

Аземина бунар замутила,
Говори јој с неба мелајиће:
„Аземина не купи чеиза,
Ми смо теби чеиз сакупили:
Пет аршина бијела ћефина,
Хладне воде и кабаш сапуна!“

Преко млека, анђела и елемената погребног ритуала – ова песма се јасно везује за ислам, али је, у суштини, њен предмет огрешење о древнију норму која, по свој прилици претходи монотеистичким религијама (Pešikan-Ljuštanović 2008: 269).²⁶

Наводећи да се бунар у Вишњићевој пјесми „Смрт Марка Краљевића“ (Вук, II, 74) налази испод двије јеле, Марија Шаровић напомиње да је јела вилинско дрво. И додаје: „Сличност између нашег и скандинавског мита је изненађујућа, јер ‘изузетно ратоборни Нормани прибраше око убојите цигле валкире готово све функције наше многолике виле’ (Nodilo 1981, 216). Валкира ће, каже Нодило, бити она вила ‘која у величанствену смрт прати Краљевића Марка, од Бога, од старог крвника’ (Шаровић 2013: 299). Ша-

²⁶ Мирјана Детелић истиче да је „вода најчешће и најшире распрострањена граница која дели своје од туђег и овај свет од оног“ (Детелић 1992: 31).

ровић указује и на поријекло дара пророковања виле у усменој епској традицији:

Пророчки дар водене виле заснован је на старим народним веровањима да су бунарске, изворске и речне воде сеновите, а природно је да се ова особина пренеси и на њихове чуваре. Веза водених вила са прорицањем такође је одређена елементом воде, флуидног медијума, древног огледала, мирне водене површине у којој човек може огледати и свој лик и своју судбину. Упутно је поновити Башларов закључак да је митологија мора локална, док је слатка вода, сасвим у складу с нашом традицијом, права митска вода (Шаровић 2013: 288).

У Вишњићевој пјесми вила Марка Краљевића испраћа у смрт, након што се он након огледања у бунарској води мири са тим да мора умријети. Полазећи од Веселина Чајкановића, Бошко Сувајџић каже:

Вишњић преузима и веома функционално транспонује у своју песму древно народно веровање у мантичку снагу сеновитих вода. „У Вишњићевом случају гатање се изводи с обзиром на мантичку снагу коју вода, сама по себи, садржи. И ова црта старинска је, и у складу са старим веровањима. Из многих наших веровања и обичаја ми знамо, или можемо закључити, да је бунарска или изворска или речна вода сеновита, то јест, да у себи садржи душе, да је резервоар душа, а ми знамо да је мантика у вези са душама покојника и предака“. Певач не каже шта је Марко у бунару видео, али по аналогiji са сценом хидромантије из песме Почетак буне против дахија, када дахије у тепсији угледају своје обезглављене трупове, не морамо се око тога много двоумити. Значај ове сцене подвучен је и обредном семантиком простора – бунар са сеновитом водом маркиран је јелама, дрвећем које се, по народној традицији, сади поред гробова (Сувајџић 2005: 172).²⁷

²⁷ Марко Краљевић као главни лик српске усмене епике не може погинути на мегдану. Стога му ни вила му не може угрозити живот, може му само поставити препреке. Полазећи од Михаила Халанског, Радоост Иванова указује на мотив фиктивне смрти епског јунака у неепским околностима, наводећи пјесму о боловању Марка Краљевића „и птици која се о њему брине“ (Иванова 1997: 87). Упокојено тијело Марка Краљевића у Вишњићевој пјесми сахрањено је на Светој Гори, али није обиљежено да му се душмани не би светили:

Марков гроб, дакле остаје необележен не зато што је Вишњићу морала бити добро позната његова епска биографија, ретроспективно детерминисана очевом клетвом, односно Урошевим благословом, већ пре свега зато што немаркиран гроб у митском начину изражавања релативизује јунакову смрт, указујући на могућност његовог митског „ускрснућа“. То је изванредна поетска интерпретација мита о „нестанку“, о јунаку који не умире стога јер и не може умрети у овоземаљским сразмерама и рачунањима времена, већ одлази, или, посредовањем других јунака или божанстава, бива пренета на неко удаљено, обичним смртницима недоступно место (Сувајџић 2005: 176).

Отуда и улазак Марка Краљевића у сотериолошко усмено прозно предање. Легенда из Вуковог Српског рјечника казује о одласку Марка Краљевића у пећину након што се појавила пушка, којом „и највиша рђа може убити најбољег човјека“ (Караџић 1969б: 364). Као примјер рђаве епске пјесме, Вук узима ону из Стейћеве књиге Забава у којој Ненад пјева „да је К р а љ е в и ћ М а р к о носио п у ш к у, кад се тукао с вилом; а народ наш не само што зна, да у време Краљевића Марка није било пушака, него се још приповеда, кад је Марко први пут пушку видео и, да огледа њену силу, себи руку из ње пробио, утекао с овога свега, рекавши: ‘Сад најгора рђа може убити најбољег јунака’“ (Караџић 1986б: 408). Изван логике епске биографије Марка Краљевића је то што Ђурђева Јерина у пјесми из необјављених Вукових рукописа „Синови Ђурђа Смедеревца“ (Вук, II-р, 64), првобитног наслова „Пропаст Ђурђа Смедеревца“ (видјети Караџић 1974: 2021), својој кћерки Гордани (у чијој историјској позадини стоји Мара Бранковић) предлаже да се уда за турског цара, а не за дужда од Млетака – да је не би полатинио, нити за Јанка – јер се плаши да би је Јанко

Кад о вили у Вуковим епским пјесмама старих времена говори као о примјеру неке врсте неразборитог божанстава, Јохан Волфранг Гете (Johann Wolfgang Goethe) није довољно свјестан тога да усмени пјесник током казивања пјесме подразумејева „да се већ познају извјесне чињенице“ (Килибарда 1982: 247). Вилу у Вуковим епским пјесмама Гете овако одређује: „Неограничено влада некакво неодољиво биће судбине – које борави у самоћи, по планинама и шумама, а кад се огласи, онда прориче и заповеда; назива се вилом и слично је сови, али се понекад појављује и у облику жене. Вилу нарочито цене као ловца и, најзад, верују и да облаке збија; али, уопште узето, она од најстаријих времена чини више зла него добра, као уосталом и све што се назива судбином, која се не смије позивати на одговорност (Gete 1982: 153).

Не саопштава се директно да вила живи у ријечи Тимок у пјесми „Марко Краљевић и вила“ (Вук, II, 38), али контекст пјесме на то указује. У усменој пјесми о зидању Скадра вила није случајно изабрана као биће које омета градњу. „У епици се чува стање живог обреда, па зато у најпознатијем естетизованом примеру људске жртве, у песми Зидање Скадра (Вук, II, 26), Гојко не спашава своју жену јер зна да је њена смрт нужна да би се саградио град, да би се умилостивио вила која живи у Бојани“ (Вукмановић 2009: 311).²⁸ Новак Килибарда наглашава да улога виле у Рашковој пјесми „Зидање Скадра“ (Вук, II, 26) није од мањег утицаја на догађаје у људској стварности од улоге божанства у Хомеровим еповима, додајући: „Краљевска градња отворила је могућност да се и вила оформи као лик и да тако уобичајено и отписано жанровско средство заузме мјесто у умјетничкој морфологији пјесме“ (Килибарда 1982: 15). А Зоја Карановић напомиње: „Петка, Недеља и вила (изоморфне облакињи, помоћници у борби са вилом бродарицом, или Мусом), аналогне су боговима који се у античким еповима боре, помажући јунацима, својим изабраницима (Карановић 2009: 28614).

оставио „љубећи се с вилам на планину“ (стих 48), као што наводи и разлог томе што су, према њеном мишљењу, Марко и Андрија Краљевић непожељни просиоци:

„С треће банде Марко за Андријом,
Ал' су оно старе ајдучине,
Често, синко, иду у ајдуке
И сијеку околу Турке,
Остала би брзо удовица“
(стихови 23–27).

²⁸ Усмена лирска пјесма из Петрановићеве збирке „Чим се град утврђује?“ (Петрановић, I, 13) дијели логику оних усмених епских пјесама о подизању града у којима вила прво омета, а затим својим предлогом помаже у отклањању застоја градње, по цијену жртве неопходне да се њен захтјев испуни. У Петрановићевој пјесми је заидано бијело Латинче, једино у мајке. Вила ни у епским пјесмама не тражи било какву жртву, већ одабрано чељаде, што значи да та пјесма, и уколико је мимо утицаја усмених епских пјесама, није мимо утицаја вјеровања о неопходности градбене жртве. Петрановићев пјевач Илија Дивјановић испод Јахорине, будући физички писмен, препјевао је и прерадио многе епске пјесме: „Петрановић је снабдијевао Илију Дивјановића литературом коју је требало препјевати и збиркама народних пјесама које су могле подстицајно дјеловати на пјевача да испјева нове пјесме“ (Килибарда 1989: XIII). Не губимо из вида то да су лирске пјесме из Петрановићеве збирке углавном изворне. Говорећи о југословенској усменој лирици, Владан Недић даје до знања: „Као наше најјаче лирске области сматрају се Македонија и Босна и Херцеговина“ (Недић 1962: 6).

У литератури је већ истакнуто то да је вила дуално митско биће – да је она демон природе, али да у додолским пјесмама сарађује са богом грома. Вила у Богишићевој пјесми „Поп’јевка Краљевића Марка кад је Михну Костуранина погубио а Костур освојио“ (Богишић, 86) помаже Марку Краљевићу тако што му даје до знања: „А не знаш ли, Краљевићу Марко? / Да је Михна каменит до паса“ (стихови 189–190), што ће рећи да Муси кесецији може посјећи једино ноге. На исход мегдана у Подруговићевој пјесми о Марку Краљевићу и Муси кесецији вила утиче јављајући се из облака на позив Марка Краљевића да му помогне, али га истовремено опомиње: „Јесам ли ти, болан, говорила / да не чиниш у неђељу кавге“ (стихови 241–242). А у пјесми из збирке Владимира Бована „Марко Краљевић и Муса кесеција“ Марка Краљевића савјетује посестрима вила: „У недељу кавгу не почињи, / у недељу помоћ ти не могу“ (према Бован 1989: 311).²⁹

Вила се у уводном дијелу појединих епских пјесама неријетко појављује у улози гласника невоље која предстоји, примјера ради, у епској пјесми из Херманове збирке „Хамза Мијатовић и Пивљанин Бајо“ (Högtmann, II, 72). Наводећи сан као предсказање несреће у неким посебним оквирима у домену усмене епске поезије у Црној Гори, узимајући примјере „Сан уснила војводина Стана“ и дозив виле: „Бијела је кликовала вила“, Видо Латковић каже: „Злосутни сан баштина је старије епике. Улога виле, међутим, у новијим пјесмама Црне Горе друкчија је од оне у нашој старијој епизи. Није вила овдје никада посестрима јунака нити је митско биће које судбоносно дјелује на човјеков живот, она је овдје само гласник; и овдје је заиста плод маште, али је лишена мистичности, конкретизована је најчешће у неки симбол изненадног сазнавања опасности која пријети (Латковић 1966: 53).

Усмена пјесма из Васојевића „Вила вилу преко Кома звала“, чији наслов је дат збирци усмених пјесама о Кому коју је приредио Ратко Делетић (Делетић 1996), нашла се у саставу епске усмене пјесме „Стојко Пипер и Колашинци“ (Вашић 2023а: 226–227), записане од Шаба Јеврића. Након што наводи да је лирску пјесму „Вила вилу преко Кома звала“ Лудвик Куба записао у андријевичком крају, Хусеин Башић каже: „Било би занимљиво испитати како су стихови ове лирске пјесме доспјели у муслиманску епску пјесму и како су у њој нашли адекватно мјесто, које се ничим не одваја од садржине и структуре те епске пјесме. Ова пјесма се може третирати као издвојена из јуначке пјесме и преображена у засебну лирску пјесму која, иако у десетерцу, има засебну мелодију и пјева се карактеристичним гласом“ (Вашић 2023б: 22).³⁰ Дозивање и разговор вила са планина у усменој тради-

²⁹ И змија у усменој традицији кажњава оне који не светкују. У пјесмама о Марку Краљевићу понекад у облику змије појављује се Света Недјеља, која га опомиње да светкује. Томислав Јовановић у вези са библијским наративом о змији каже: „У временима стварања света она је изгледала као девојка, имала је људски ход и била је божа миљеница. После саучесништва са ђаволом, кад је он преузео њен облик, или је умолио да га прогута пошто се претворио у црва, не би ли ушао у рај и преласио Адама и Еву, она је постала омражено биће“ (Јовановић 2012: 245).

³⁰ Говорећи о рукописној збирци пјесама из Васојевића Миодрага С. Лалевића, Соња Д. Петровић свједочи: „У трагању за варијантама у многим збиркама учили смо да има тема специфичних за Васојевиће и тема изразито локалног карактера. Већи број песама,

цији није случај, него је појава. Вила Витокоса у усменом прозном предању „Сватови и вила“ дозива са једне стране ријеке Пиве, са Поклика вилу Бојану која јој се одазива са друге стране ријеке, са Попадија (видјети Вуковић 1938: 108).³¹ И сами топоним Поклик у корелацији је са кликовањем горских вила, које се оглашавају са брда или планина, односно гора. Лирска пјесма из Петрановићеве збирке „Разговор вила (испод Ја'орине)“ (Петрановић, I, 18) почиње стихом „Вила вилу са планине звала“, као што епска пјесма из његове збирке „Женидба Сибињанин Јанка с вилом“ (Петрановић, II, 32) почиње стихом „Вила вилу кроз планину звала“.

У усменим лирским пјесмама вила неријетко пита оне који су у невољи шта је узрок томе. Тако је и у ненасловљеној пјесми Стевана Дучића Живот и обичаји племена Куча, која почиње стихом „процмилела у Дољане трава“, а чија се варијанта из Васојевића налази у зборнику Ровинског (видјети Ровински 1905а: 62–63) – епска тема је у објема тим варијантама преведена у лирски код. Будући да је вијетрошка вила она која се креће ваздухом и контролише вјетрове и олује, није ограничена просторним видокругом. Тако се она нашла у мјесту у коме се одиграла битка у Дољанима, на немитском, односно на изразито епском простору. Вијетрошка вила се обраћа трави у Дољанима питањем која јој је голема невоља, а она јој исповиједа да је освојила млада и зелена, а заноћила у крви до кољена:

„Од делија од Подгоричана,
И јунака од Дрекаловића

И сокола Куча осталога“

(Дучић 2004: 355–356).³²

Према истом обрасцу, загоркиња вила на почетку усмене лирске пјесме „Јелен и вила“ (Вук, I, 370) поставља питање јелену зашто тугује, а он јој на то питање одговара све до краја пјесме. Међутим, у пјесми из зборника Ровинског „Вила је милу шћерцу изгубила“ (Ровински, 15) вила на постављено јој питање, док сједи поред извора, одговара на начин на који се у бројним пјесмама одговара на њена питања – казујући да је у знак туге за мртвом кћерком лице нагрдила и косу поткратила. У пјесми „Мома и вила (Сарајевска)“ (Вук, I, 227) вила тјешти дјевојку која брине да њено драго не покисне у пољу, јављајући јој да је свилен шатор распела и њено драго по-

међутим, има паралеле у збиркама из Васојевића, Црне Горе, Санцака, нпр. у збиркама Ровинског, Дучића, Шаулића, Лубурића, Павићевића, Вешовића, Васиљевића, Бојовића, Делетића, Шарановића, Кожељца, али и у збиркама из Херцеговине, с Косова и других крајева, нпр. у збиркама Караџића, Врчевића, Вукановића, Бована и других (Петровић 2017: 76).

³¹ Наведено предање завршава се реченицом која се односи на вилу: „Претурила, кажу, лијеву сису прђ десног рамена, а десну прђ лијевог“ (Вуковић 1928: 108). То се казује и за мајку Милоша Обилића у усменом прозном предању, али и за вилу у пјесми из Станићеве збирке „Марко Краљевић и Бјелогорка вила“ (Станић, 5): „Прђ рамена дојке претурила“ (стих 14).

³² Како наводи Марко Миљанов, у Дољанама надомак Подгорице (данас у Подгорици) изгинули су у историјској стварности Турци које су Кучи напали након што је скадарски везир, на превару, погубио дванаест представника њиховог племена (видјети Миљанов 1967: 13).

крила. Реализму људских односа блиска је и лирско-епска пјесма из зборника Зоје Карановић „Вилина невјеста“ (Карановић, 14) почиње стиховима: „Јуче вила оженила сина, / а јутрос га јадна укопала“. Док је прати са несуданог јој станишта, свекрва вила своју снаху, такође вилу, испраћа са несуданог јој станишта уз савјет да се док буде летјела не одазива позивима из Јелача града.

Пјесма Радована Бећировића „Горски престо, (Трагом црногорске историје)“ током казивања о слободарству Црне Горе асоцира мноштво вила у епској биографији Марка Краљевића: „Не би виле што су с Марком биле, / избројиле твоје Термопиле“ (Бећировић 1998: 309). За разлику од многих епских пјесника на народну који су имитатори усмене епике, Бећировић реинтегрише усмену епику. У нацрту зборника пјесама лажне усмености, који је уступио Мирославу Пантићу, Војислав М. Јовановић се осврће и на неке пјесме о Марку Краљевићу са мотивом виле: „Пјесму и зборника ‘МК и вила бродарица’ Драгутин Раковац 1845. дословно преписао из Милутиновићеве ‘Зорице’“ (Јовановић 2008: 411). Мирослав Пантић је објавио нацрт зборника пјесама лажне усмености Војислава М. Јовановића, у коме су 533 пјесме сумњиве усмености из 114 извора (упоредити Пантић 2008: 380–382). Између осталих, бројне су имитативне епске пјесме о Марку Краљевићу у Петрановићевој и Кашиковићевој збирци. Међу пјесмама о њему из Кашиковићеве збирке неаутентичне су „Смрт Краљевића Андрије“ (Кашиковић 1927а: 232), „Марко казује на коме је царство“ ([Кашиковић] 1903: 56–57), „Погибија Вукашина краља“ ([Кашиковић] 1903: 76–93), „Марко избавља царева сестрића“ (Кашиковић, II, 86), „Краљевић Марко калуђер“ (Кашиковић, II, 2) (упоредити Јовановић 2008: 450). Јовановић као пјесме неаутентичне усмености наводи бројне пјесме из Остојићеве и нарочито Шаулићеве збирке (видјети Јовановић 2008: 471, 480). Пјесама лажне усмености о Марку Краљевићу има и у збиркама „Мирка Алачевића, Луке Торе, Луке Марјановића (‘Марко Краљевић познаје очину сабљу’ ХНП, 5 и ‘Лов Марков с Турцима’ ХНП, 55 ‘нису никакве ‘варијанте’ већ обична репродукција’) [...]“ (Јовановић 2008: 425). На другој страни, Рајна Д. Кацарова је на измаку епског усменог пјевања, 1939. године, од седамдесетдеветогодишњег усменог пјесника Христа Дупаринова записала квалитетну лирско-епску пјесму о Марку Краљевићу и вили баждаркињи (видјети Kostić 2002: 370–371).³³

³³ Попис збирки и зборника са пјесмама лажне усмености о Марку Краљевићу видјети у Јовановић 2008: 401–403. Мирослав Пантић указује на стране сакупљаче усмених пјесама са јужнословенског простора међу којима су и оне лажне усмености, додајући: Срби, Хрвати и Македонци XIX и XX века, који су по једном или више, па и по много пута, уносили у своје збирке песме несумњиво народног и књишког порекла или који су их и сами правили, из најразноврснијих побуда, и подметали као изворне и праве, с циљевима сваке врсте. У њиховом кругу нашли су се и неке од највиђенијих личности наше прошлости, као што су Петар II Петровић Његош и његов учитељ песник српски Сима Милутиновић Сарајлија, а низ се затим наставља именима као што су др Јован Стеић, Анте Фрањин Алачевић, фра Грга Мартић, злогласни Стефан Верковић, прота Никола Беговић, Богољуб Петрановић, Милан Станић, Никола Кашиковић, Балдо Мелков Главић, Милош С. Милојевић, Филип Радичевић, Миховио Павлиновић, Фрањо Кухач, Манојло Кордунаш, Милан Обрадовић, Тихомир Остојић, Матија Мурко, Мићун Павићевић... (Пантић 1996: 31).

Пјесамa на народну, а посебно оних са мотивом виле, има и у Шћекићевом зборнику епских пјесамa из Васојевића досадашњим истраживачима махом непознатом. Од пјесамa са мотивом виле из тога зборника издвајају се „Опет Јела Милошева“ (Шћекић 1998а: 94–97) и „Ждрал Милошев и комски хајдуци“ (Шћекић 1998а: 112–116).³⁴ У пјесми „Опет Јела Милошева“ васојевићки пастири дочекују Јелу, кћерку кнеза Лазара као удовицу Милоша Обилића, која након Косовског боја стиже у њихов крај на Обилићевом коњу Ждралу – „они мисле да је горска вила“ (Шћекић 1998б: 94). Она им на то одговара: „Ја нијесам из горице виле, / но сам љуба Обилића била“ (Шћекић 1998а: 95).³⁵ У пјесми „Ждрал Милошев и комски хајдуци“ васојевићки хајдук Оташ Николић пита вилу са Косова да није гдје видјела Обилићевог коња Ждрала који се након Косовског боја затвара у њену пећину, „а с вечери пије воду ладну / да га нико од нас не опази“ (Шћекић 1998а: 114). И виле и вилењаци јесу у завршници пјесме из Шћекићевог зборника

³⁴ Обје варијанте пјесме „Јела Милошева“ Драгољуб Шћекић је преузео из збирке Судиште, (Епске народне песме) коју је приредио Момчило С. Лутовац (Лутовац 1987а). Варијанту пјесме „Јела Милошева“, уз чији наслов у „Садржају“ Лутовац као приређивач дописује: „Верзија из Топлице“ (Лутовац 1987б: 173), Шћекић је преузео и насловио је „Опет Јела Милошева“, напомињући да је записана године 1958. од Баћа Ивановића из Краља код Андријевице (видјети Шћекић 1998б: 484). Лутовац не наводи од кога је та пјесничка варијанта записана, међутим наводи да је варијанта исте пјесме која је „верзија из Црне Горе“ (Лутовац 1987б: 173), записана од Душана Добричанина (видјети Лутовац 1987б: 172). Шћекић не заобилази чињеницу да је пјесму „Јела Милошева“ и њену варијанту, коју је пренасловио у „Опет Јела Милошева“, преузео из Лутовчеве збирке, премда њеног приређивача наводи само под иницијалима, не дајући до знања да је пјесма „Јела Милошева“ из Топлице (упоредити Шћекић 1998б: 484). За критеријуме сврставања у епске пјесме из Васојевића Шћекић узима и антропонимију и микротопонију те области. У том контексту, он истиче да се у објема варијантама пјесме о Јели Милошевој налази стих који каже да је она током путовања у Васојевиће, након Косовског боја, Јела Милошева коња напојила на Плавском језеру – „на благо је коња напојила“ (видјети Шћекић 1998б: 484).

³⁵ Мотив виле у поредбеној функцији фреквентан је не само у усменој поезији. У свакодневној комуникацији појам горска вила се узима као средство истицања и женске и мушке физичке љепоте, као што се у знак пријатног изненађења нечијим доласком постављају питања јесу ли те виле донијеле и које су те виле донијеле. Уочи одласка у просидбу кћерке од Прибиња бана, Марко Краљевић је својој мајци описује: „Кажу, мати Росанда ђевојка, / нема друге ни у гори виле“ (стихови 26–27). У вези са љепотом сестре Леке капетана, истога имена, у Милијиној пјесми „Сестра Леке капетана“ налази се и ангажовани коментар повлашћеног наратора: „Ко ј’ видио вилу на планини, / ни вила јој, брате, друга није“ (стихови 14–15). Мотив виле је у истој функцији и у пјесми „Марко Краљевић жени се из Беча“, у којој се ангажовани коментар односи на кћерку бечког ћесара: „Ну каква је Бог је не убио! / Ни вила јој није другарица“ (Радонић 1866: 99). Тај мотив је преко Милијине пјесме парафразирани у књизи приповиједне прозе Новака Килибарде Црногорска хроника, (Времена Мата Глушца): „Пљеваше покојни Војин Чалов уз гусле да је сестра некаквога Леке капетана у равноме Дукађину била изашла на глас да је љепша не само од сваке Влахиње, Буле бљелопуте, но да јој ни вила белћи друга није“ (Kilibarda 2001: 323–324). Њепота заробљене дјевојке Фатиме у епу Авда Међедовића Женидба Смаилагић Меха (Mededović 2022) такође је асоцирана вилом, али је и осјенчена њеном тугом што је будимски везир, против њене воље, обећао каравлашком Петру Ђенералу: „Кад угледа белогорску вилу / у кочије цуру порушену“ (стихови 3183–3184). У истом Међедовићевом дјелу је стих „која ли га вила обродила“ (стих 8709), у коме је асоцирање виле у функцији истицања мушке љепоте, на коју се усмена поезија ријетко осврће.

ка „Селак Васојевић“: „А са горе кликћу вилењаци / и бијеле виле облакиње“ (Шћекић 1998а: 148). Мотив виле је у истој збирци и у пјесми „Штитиноше земље Немањине“ (Шћекић 1998а: 101), као и у пјесми „Војвода Алтоман и Рајич војвода“ (Шћекић 1998а: 102–104). И поред рефлекса историје, казивање о вилама у тим пјесмама усклађено је са планином Ком као вилином планином, односно са изворима и другим водама које припадају вилама – виље воде и виљи извори. У уводном дијелу пјесме „Војвода Алтоман и Рајич војвода“ налази се и мотив вилиног гумна као префигурације божанског врта, стоји:

„Крај воде се настаниле виле:
чешљају се, огледају лице,
броје наглас врела и изворе,
ма тешко је врела избројити:
биљур врела и вилина гумна“
(стихови 1–12).³⁶

Вила као биће поднебесја је неизоставна у усменим прозним предањима, а посебно предањима са мотивом пећине. Сотериолошко усмено прозно предање о Вуксану од Роваца казује да је њега, након што је умакао скадарским Турцима и подигао цркву на Вељој Гори у Љешанској нахији, вила однијела у пећину уврх Кома, односно да је та пећина названа Вилина пећина (видјети Дучић 2004: 41).³⁷ Између осталих, Вилина пећина је назив и једне пећине на планини Лебршник изнад Гацка. У пјесми „Виша је гора од горе“ (Карацић 1867: 33) на Ловћену су вилински станови – „свећ’ виле танце из-

³⁶ Војвода Алтоман је намјесник деспота Ђурађа Бранковића који је наслиједио власт деспота Стефана Лазаревића. Под њим су били и „Васојевићи и Пипери“ (Шћекић 1998б: 487). „До 1439. године Алтоманово сједиште је било у Бару, а након тога у Подгорици“ (Rastoder i drugi 2006: 25). Кад се разболио Балша III Балшић, посљедњи владар зетске династије Балшић (чији се син упокојио као младенац, а кћерке су му тада биле малољетне), Зету је уступио своје ујаку Стефану Лазаревићу. Историјска личност је и васојевићки војвода Рајич, предак васојевићких братстава „Дабетића и Ковачевића“ (Шћекић 1998б: 487).

³⁷ Вуксан од Роваца је само фигуративно доведен у везу са вилом у дестерачкој епској пјесми Ђура Милутиновића Црногорца „Три сужња“ (Вук, IV, 4) – тако што успијева да убиједи целата који га чека пред скадарском тамницом да је на њему од злата кошуља, која није ткана нити је плетена, „нит у ситно брдо увођена, / веће ми је вила поклонила“ (стихови 96–97). Само на први поглед, може дјеловати наивно то што је целат повјеровало у кошуљу од злата, као и да је добијена од виле – његову свијест је сузила његова похлепа. Вук Карацић уз прву од три усмене лирске пјесме под кровним насловом „Вилине пјесме“ (Вук, I, 223), свједочи: „У Вуковару један старац родом из Босне с Тронеђе приповиједао ми је, како је у Велебиту г л е д а о вилу како сједи на камену и ове пјесмице пјева. Ја сам ове пјесмице слушао и од другиж људи и жена, само што ме нико други није увјеравао, да их је он од виле чуо“ (Карацић 1969а: 14878). Истраживање Елвине Рудан (Rudan 2016) демантује тезу да су данас, у живој усмености, пред нестанком или су већ нестала предања о наднаравним митским и демонолошким бићима, укључујући и вилу. Ваља имати на уму и њену напомену да приликом данашњих сопштавања усменог предања поједини рецепијенти „постају суказивачи и додавањем разрјешења и поставањем питања, али и довршавањем или приповиједањем започете предаје или како је већ наведено, интерполирањем друге предаје“ (Rudan 2016: 122).

воде“ (стих 7).³⁸ Боравак виле у поднебесју асоциран је и у усменој лирској пјесми из прве Вукове књиге „Вила зида град (Из Црне Горе)“ (Вук, I, 226) у којој бијела вила град подиже „ни на небу, ни на земљу, / но на грану од облака“ (стихови 2–3).³⁹ У пјесми „Вила зида град“ вила подиже град са троје чудесних врата. Она град са троје таквих врата подиже и у коледарској пјесми из пете Вукове књиге насловљеној „Пјесма друга бројаница“ (Вук, V, 176). Уснуло памћење мита је у стиховима пјесме Васка Попе „Повратак у Београд“ пјеснички субјект каже: „Нисам знао сјушића ли се бели град / из облака у мене“ (Попа 1990: 77), а његова пјесма „Београд“ завршава се стиховима: „Бела си кост међу облацима / кост костију наших“ (Попа 1990: 83).

Како наводе Мирјана Детелић и Лидија Делић, два су основна варијетета у тематском кругу усмених пјесама о вилином чудесном граду:

Он је застрашујући и неосвојив, начињен од костију „коњских и јуначких“ (Вук V, 252; Вук II, 47), или златан и скерлетан, подигнут на „грани од облака“, с троје чудесних врата (Вук I, 226; V, 176). Први се везује за архаичне предстве о смрти и демонској господарици мртвих (Лома 2002); други – за систем представа о свадби и, у случају најуспелијих варијаната, попут оне о „сјајној кошуљи“ (Беговић 1887: 33–34), за корелацију између људског и божанског, земље и неба, појединачне судбине и узоритог модела (Пешикан-Љуштановић 1995: 201–210) (Детелић, Делић 2015: 472).

Мирјана Детелић подсјећа на то да „у гори, као и на бојном пољу, остају несахрањене кости ’коњске и инсанске’, управо оне које и у епици и у лирици чине јапију за зидање вилинског града“ (Детелић 2013: 115). И, заједно са Бојаном Илић, појашњава да се кроз градњу вилинског коштаног града манифестује сакрални бијели град: „Однос човека према овој градњи, чак и изузетног епског јунака, своди се на занимљиву комбинацију грађевинског матријала и његовог добављача: он нема приступ граду док је жив, а мртав може ући у њега само ако се угради у зидове“ (Detelić, Ilić 2006: 78).⁴⁰

³⁸ Вук Караџић је ту пјесму унио, ненасловљену, у прву књигу Српских народних пјесама, односно у круг пјесама под кровним насловом „Пјесме, које су се у Будви пјевале на Спасов дан“ (Вук, I, 271).

³⁹ Уз ријеч грану, из наведеног стиха, Вук Караџић напомиње: „Од једнога момчета из Бајица (на Цетињу) чуо сам ’н а д е л о п о д о б л а к е’ (мјесто н а г р а н у д о б л а к а); но оно ми није знало казати, шта је то д е л о (да није н а д е л у или д и ј е л у, то јест, н а б р д у или н а б р и ј е г у?)“ (Караџић 1969а: 15081).

⁴⁰ Пјесма Изета Садагића „Вражје језеро“ препјевава легенду о граду од костију на дну Вражијег језера под Дурмитором, тако што стоји између те легенде и живог блага у том језеру као стварносног факта:

„Тешко је то објаснити
ономе ко није никад заронио
у језеро на чијем дну
је сазидан град
а живи тамо
не залазе
тешко је то објаснити онима
који ниједну кост нису узидали
у темеље тог валовитог и
и немерљивог пристаништа
за уморне путнике“

Звонимир Костић скреће пажњу на пјесму из збирке Милоша С. Милојевића под бројем 9, записану у Приштинској нахији. У њој је вода која се налази испод три јеле зелене у планини, која је:

„Са јуначког ребра ограђена,
А јуначким плећам покривена,
Дјевојачком косом поплетена,
Дјевојачком руком закључана“
(према Kostić 2002: 345).

У наведеној пјесми вила поред воде узима „крчмарину“, али јој (док она спава) Марко Краљевић краде кључеве и „отвара“ воду. За разлику од других пјесама са мотивом вилиног узимања бродарине, Марко Краљевић се у тој пјесми сусрета и са нечим што је васкрсавајуће, премда се тиме посредно указује на димензије претходног страдања јунака (младића) и дјевојака од виле:

„У отвору чудно чудо беше!
Обреше се те младе девојке,
А од оне кључанице пуне,
Од ребара обреше с' јунаци,
А од косе планина голема,
Па је веће у свем свету нема,
Нити више, нити гушће беше“
(према Kostić 2002: 345).

Мирјана Детелић и Лидија Делић допуњавају малочас цитирани заједнички исказ: „Назначени обредни комплекси (смрт, свдба) међусобно су се асоцирали и преплитали у варијантама поменутог тематског круга, било да су елементи везани за смрт и сахрану укључивани у песме о небеском граду на чијим се вратима свадбује, било да су 'јапију' вилиног града смрти чинили изгнули сватови“ (Детелић, Делић 2015: 472). И наводи стихове из Шаулићеве пјесме о подизању вилинског града сватовским костима:

„Град градила Баждаркиња вила	Ти ћеш лако добавит јапију,
У баждару зеленој планини.	У неђељу која прва дође.
Не гради се гвожђем ни каменом,	Наљећи ће свати Стојанови,
Но од кости коњских и јуначких.	Ти с учини лијепа ђевојка,
Но јој неста за града јапије,	Па излази на друм пред сватове,
Два пенцера и од злата врат,	Те завади свате Стојанове,
Па се вила тешко узмучила,	Нек с' искољу кићени сватови,
А како ће добавит јапију.	Па ће бити за града јапије.“
Но говори Баждаркиња вила:	(Шаулић 1/4, 200; уп. Вук, VII, 47:1__36)“
'Сестро моја, вило Баждарица,	(Детелић, Делић 2015: 472). ⁴¹

(Садагић 2007: 25).

⁴¹ Зидане вилинског града у пјесми „Бајо Пивљанин и Але Новљанин“ (Вук VII, 47)

Снежана Самарџија саопштава:

У зависности од жанра у којем функционишу елементи фантастике, условљено је и њихово учешће у синтагматичким и семантичким нивоима текста. У бајци, предању или обредној пјесми елементи фантастике су равноправно заступљени унутар граница-оквира текста. У баладама је фантастика искоришћена најчешће у финалној позицији. Метаморфозама се, на пример, наглашавају племенитост жртве и казна за виновника њеног страдања. У епској песми сегмент фантастике у иницијалној позицији или непосредно после продужене експозиције наговештава трагичан исход („Смрт мајке Југовића“, „Болани Дојчин“, „Женидба краља Вукашина“, „Смрт Марка Краљевића“, „Смрт Сењанина Ива“, „Зидање Скадра“, Секула се у змију претворио“, „Пропаст царства српскога“). Када се у епској песми повезују елементи својствени једном типу фантастике, иако не доминирају у односу на развијање херојског подвига, сигнализирају (као у бајци) на срећан исход по главног јунака (’Марко Краљевић и вила’, ’Марко Краљевић и Муса кесеџија’, ’Марко Краљевић и Арапин’, ’Женидба Душанова’, ’Женидба Грујице Новаковића’)“ (Самарџија 1989).⁴²

На општем плану, вила је знак који је ушао у различите знаковне системе. Ловћенска вила назив је споменика на Цетињу – вајарског дјела Риста Стијовића, у виду женског бића са увис уздигнутим мачем у десној руци – подигнутог црногорским добровољцима који су се године 1916. упутили из Америке у Црну Гору, бродом који је потонуо у албанској луци Медова. Изложба организована у Београду, 2005. године, поводом двјеста година од рођења Ханса Кристијана Андерсена (Hans Christian Andersen) названа је

представља, да асоцирамо Ханса-Георга Гадамера (Hansa-Georga Gadamera), претапање митског и историјског хоризонта:

„Град градила пребијела вила
 Ни на небо ни на земљу црну,
 Но од јеле до зелене јеле,
 Не гради га клаком и камењем,
 Но бијелом кости од јунака,
 Од јунака и од коња врана,
 Ево јој је преминула грађа
 До пенџера и првог тавана.
 Тад се вила на невољи нађе,
 Те ми пише листак књиге танке
 У Перасту Бају Пивљанину“
 (стихови 1–11).

Бајо Пивљанин вили описује, обећавајући јој грађу (људске кости) тек о Ђурђевдану – кад се жени од Новог Ала: „С милом ћерцом паше Ченгијића, / тадар ћу ти грађе набавити“ (стихови 35–36). И то обећање испуњава.

⁴² Укрштање мотива у различитим жанровима усмене традиције није случај, него је појава. Једна од легенди постанку назива планине Проклетје казује да су три брата вили украли хаљину док се купала у горском оку илити језеру, па је она кренула за њима. „Успут се сложе да се старији брат ожени вилом. Средњи брат се касније предомисли, па убије старијега брата, с намјером да сам узме вилу за жену. Мало доцније, најмлађи брат убије њега, средњега брата, са жељом да вилу узме за себе. Идући с вилом кући, најмлађи брат осјети наступ кајања што је убио брата због виле, не знајући како да дође пред мајку без иједног брата, па се убије. Онда вила узме своје хаљине и врати се међу друге“ (Радојевић 1971: 142). Кад је вила њиховој мајци објаснила да су јој се синови због ње поубијали, она је њу проклела – довикујући: „Про-кле-ти-јо“ (Радојевић 1971: 143). О жанровском претструктурирању епске пјесме „Марко Краљевић и вила“ видјети Рацков 2003: 517 и даље.

„Вилинске приче“ (видјети Anonim 2005: V). Појам вила налази се и у називима књижевних листова и часописа, као што су београдска Вила, сарајевска Босанска вила, бијељинска Српска вила. У спјеву Јураја Бараковића Вила Словинка (Baraković 2000) у граду Задру не прихватају вилу Словинку (што ће рећи словенску књижевности) јер више воле вилу Латинку (или ти италијанску књижевност). Антологија легенди Вилина гора насловљена је према гори у којој се налази „некако коло крилатијех ђевојака“ (Радојевић 1971: 136), односно у којој вила и вилењака има „толико да им броја не бјеше“ (Радојевић 1971: 136). И тако даље, и тако редом.

Извори

- Бећировић 1998: Хаџи-Радован Бећировић Требјешки, *Сѣабљике срѣсѣва*, (Изабране и нове пјесме), приредили Михаило Шћепановић, Будимир Алексић, Цетиње: Светигора
- Бован 1989: Владимир Бован, *Народна књижевност Срба на Косову и Метихији*, (Јуначке песме), књ. VI, Приштина: Јединство
- Богишић 1878: *Народне ѿјесме из сѣаријих, највише ѿриморских зајиса*, скупио Валтазар Богишић, *Гласник срѣског ученог друшѣва*, Друго одељење, књ. 10, Биоград: Државна штампарија
- Бурин 1961: *Българско народно творчество*, (Јунашки песни), књ. I, отбрал и редактирал Иван Бурин, Софија: Български писател
- Велимировић 1895: Јагош Велимировић, „Ѓе су се родили Мрњавчевићи?“, Цетиње: *Глас Црногорца*, 25. фебруар 1895, XXIV, 9, 2–3
- Врчевић 1876: Вук Врчевић, „Вила и виленик“, Беч: *Србадија*, II, 6, 87–91
- Делетић 1996: Ратко Делетић, *Вила вилу ѿреко Кома звала*, (Народне пјесме о Кому), приредио Ратко Делетић, Андријевица: Ступови
- Дучић 2004: Стеван Дучић, *Живоѣ и обичаји ѿлемена Куча*, фототипско издање, Подгорица: ЦИД
- Карановић 1998а: *Анѣологија срѣске лирско-еѣске усмене ѿоезије*, приредила Зоја Карановић, Нови Сад: Светови
- Караѣић 1867: *Живоѣ и обичајима народа срѣскога, зајисао их и за шѣамѣу ѿриугоѣовио Вук Сѣеф. Караѣић*, издање Ане, удове Вука Стеф. Караѣића, Беч: Штампарија Л. Соммера
- Караѣић 1896: *Срѣске народне ѿјесме*, књ. V, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караѣић, Друго државно издање, приредио Љубомир Стојановић, Биоград: Штампарија Краљевине Србије
- Караѣић 1935а: *Срѣске народне ѿјесме*, књ. V, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караѣић, Друго државно издање, приредио Љубомир Стојановић, Биоград: Државна штампарија
- Караѣић 1935б: *Срѣске народне ѿјесме*, књ. VI, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караѣић, Друго државно издање, приредио Љубомир Стојановић, Београд: Државна штампарија
- Караѣић 1969а: *Срѣске народне ѿјесме*, књ. I, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караѣић, приредио Владан Недић, Београд: Просвета
- Караѣић 1974: *Срѣске народне ѿјесме (II)*, (Из необјављених рукописа Вука Стеф. Караѣића), приредили Живомир Младеновић и Владан Недић, Београд: Српска академија наука и уметности

- Караџић 1986а: *Српске народне њјесме*, књ. IV, сакупио и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, приредио Љубомир Зуковић, Сабрана дела Вука Караџића, књ. 7, уређивачки одбор Голуб Добрашиновић и други, Београд: Просвета
- Караџић 1988: *Српске народне њјесме*, књ. II, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, приредила Радмила Пешић, Сабрана дела Вука Караџића, књ. 5, уређивачки одбор Голуб Добрашиновић и други, Београд: Просвета
- [Кашиковић] 1903: „Сибѣњанин Јанко у Косову“, из збирке Н. К. Т. [Николе Т. Кашиковића], Сарајево: *Босанска вила*, XVIII, 3 / 54–55; 4 / 74–75
- Кашиковић 1927а: *Народно благо*, књ. I, сакупио Никола Т. Кашиковић, Сарајево: Књижарница Николе Т. Кашиковића. Online: <https://pretraziva.rs/show/narodno-bлаго-2.pdf> (29. 4. 2023)
- Кашиковић 1927б: *Народно благо*, књ. II, сакупио Никола Т. Кашиковић, Сарајево: Књижарница Николе Т. Кашиковића. Online: <https://pretraziva.rs/show/narodno-bлаго-2.pdf> (29. 4. 2023)
- Кашиковић 1951: *Народне њјесме из збирке Николе Т. Кашиковића*, с. т., Сарајево: Свјетлост
- Костић 1959: *Малешевски народни њјесни*, збирка на Станко Костић, редактирал Тодор Димитровски, Скопје: Институт за македонски језик
- Лукић, Златковић 1996б: *Анѣологија народних њјесама о Марку Књаљевићу*, приредили Милан Лукић, Иван Златковић, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
- Лутовац 1987а: *Судилишѣе*, (Епске народне пјесме), приредио Момчило С. Лутовац, Београд: Друштво гуслара „Вук Караџић“
- Меденица, Аранитовић 1987: *Ерлангенски рукоѣис*, (Зборник старих српскохрватских народних песама), приредили Радослав Меденица, Добрило Аранитовић, Никшић: Универзитетска ријеч
- Меслеција 2017: Петар Меслеција *Марко Краљевић и змај*, Београд: Чаробна књига
- Милутиновић 1990: *Пјеванија црногорска и херцеговачка*, сакупио и објавио Симо Милутиновић Сарајлија, приредио Добрило Аранитовић, Никшић: Универзитетска ријеч
- Миљанов 1967: Марко Миљанов, *Племи Кучи и народној ѣричи и њјесми*, за штампу припремио Љубомир Ковачевић, Сабрана дјела Марка Миљанова, књ. 3–4, приредио Милорад Стојовић, Титоград: Графички завод
- Петрановић 1989а: *Српске народне њјесме из Босне и Херцеговине*, књ. I, сакупио Богољуб Петрановић, приредио Новак Килибарда, Сарајево: Свјетлост
- Петрановић 1989б: *Српске народне њјесме из Босне и Херцеговине*, књ. II, сакупио Богољуб Петрановић, приредио Новак Килибарда, Сарајево: Свјетлост
- Петрановић 1989в: *Српске народне њјесме из Босне и Херцеговине*, књ. III, сакупио Богољуб Петрановић, приредио Новак Килибарда, Сарајево: Свјетлост
- Попа 1990: Васко Попа, *Песме*, приредио Борислав Радовић, Никшић: Универзитетска ријеч
- Радојевић 1971: *Вилина Гора*, (Антологија црногорских легенди), приредио Радоје Радојевић, Титоград: Графички завод
- Радонич 1866: „Марко Краљевић жени се из Беча“, записао Живоин Радонич, Београд: *Вила*, II, 7, 13. фебруар 1866, 97–100
- Ровинский 1905а: Черногоя въ еѣ прошломъ и настоящемъ, составилъ П. Ровинский, Част 2, Том 3, *Этнографія*, Сборник отделения русского языка и

- словесности Императорской академии наукъ, том LXXX, 2, Санктпетбургъ: Типографія Императорской академии наукъ
- Садагић 2007: Изет Садагић, „Вражије језеро“, *Одбир*, (Поетски записи пљеваљски), приредио Радисав Раде Џуверовић, Пљевља: Општина Пљевља, 25
- [Соломон] sine anno: Соломон, „Пјесма над пјесмама“, Библија или Свето писмо Старога и Новог завјета, превели Ђура Даничић, Вук Стеф. Караџић, Београд: Југословенско библијско друштво, 589–592
- Станић 1870: *Српске народне њјесме*, сакупио их и на свет издао Милан Ђ. Станић, част I, Београд: Штампарија Николе Стефановића
- Станковић 1863: „Марко Краљевић и вила“, записао Корнелије Станковић, Нови Сад: *Даница*, IV, 46, 48, 762
- Тешић 2012: Александар Тешић, Милош Обилић: Змај и Ждрал, Београд: Страхор Ђуковић 1890: „Смрт Краљевића Марка“, записао Васо Ђуковић, Сарајево: *Босанска вила*, V, 23–24, 372–373
- Шаулић 1936: *Српске народне њјесме*, књ. I, св. 4, приредио Новица Шаулић, Београд: Дом
- Шћекић 1998а: *Ејске народне њјесме из Васојевића*, приредио Драгољуб Шћекић, Андријевица-Београд: Ступови, Хипнос
- Anonim 2005: Anonim, “Vilinske priče, (Katalog izložbe organizovane povodom 200 godina od rođenja Hansa Kristijana Andersena”, Beograd: Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, V–XVII. Online: <http://arhiva.unilib.rs/unilib/o-nama/izdanja/2005/vilinske-price.pdf> (28. 5. 2024)
- Baraković 2000: Juraj Baraković, *Vila Slovinka*, priredio Franjo Švelec, Zagreb: Matica hrvatska
- Bašić 2003a: *Usmena epika Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije*, (Antologija), priredio Husein Bašić, Podgorica: Almanah
- Broz, Bosanac 1896: *Hrvatske narodne pjesme* (I), Junačke pjesme, Odio prvi, priredili Ivan Broz, Stjepan Bosanac, Zagreb: Matica Hrvatska
- Bosanac 1897: *Hrvatske narodne pjesme* (II), Junačke pjesme, Odio drugi, priredio Stjepan Bosanac, Zagreb: Matica Hrvatska
- Gervais i drugi 1954: *Antologija istarskih i primorskih narodnih pjesama*, priredili Drago Gervais, Ljubo Brgić, Vojislav Tomić, Milivoj Bakarčić, Rijeka: Otokar Keršovani
- Hörmann 1990a: *Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini*, knj. I, sabrao Kosta Hörmann 1888–1889, priredila Đenana Buturović, Sarajevo: Svjetlost
- Hörmann 1990b: *Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini*, knj. II, sabrao Kosta Hörmann 1888–1889, priredila Đenana Buturović, Sarajevo: Svjetlost
- Jukić, Martić 1858: *Narodne pjesme Bosanske i Hercegovачke*, sakupili Ivan Franjo Jukić Banjalučanin, Ljubomir Hercegovac [fra Gr. Martić], Osijek: O. Filip Kuničić
- Krauss 1908: *Slavische Volksforschungen*, Friedrich S. Krauss, Leipzig: Verlag von Wilhelm Heims
- Međedović 2022: Avdo Međedović, *Ženidba Smailagić Meha*, Bijelo Polje: Ratkovićeve večeri poezije
- Vuksanović [1938]: *Spičanska svadba*, sakupio Matija M. Vuksanović, Sutomore: Privatna arhiva Petra Vuksanovića

Литература

- Бајовић 2020: Росанда В. Бајовић, „Историјска позадина усменог епског наратива о зидању Скадра на Бојани“, Београд: *Анали Филолошког факултета*, 32, 1, 73–99
- Бајовић 2022а: Росанда В. Бајовић, „Новак ковач и Раде неимар – историјске личности и књижевни артефакти“, Београд: *Анали Филолошког факултета*, 34, 1, 227–253
- Бајовић 2022б: Росанда Бајовић, „Скадарска усмена прозна предања“, Подгорица: *Октоих*, XII, 13, 67–97
- Банашевић 1935: Никола Банашевић, Циклус Марка Краљевића и одједи француско-талијанске витешке књижевности, Скопље: *Књиге Скопског научног друштва*, III
- Башлар 1998: Гастон Башлар, *Вода и снови*, (Оглед о имагинацији материје), превела Мира Вуковић, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића
- Брђанин 2007: Бранко Брђанин, *Косово и нова српска историјска драма*, Српско Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства
- Вукмановић 2009: Ана Вукмановић, „Водена вила и вилина вода“, Моћ књижевности, уредник Мирјана Детелић, Београд: Српска академија наука и уметности, Балканолошки институт, *Посебна издања* 110, 299–315
- Вуковић 1938: Јован Л. Вуковић, „Говор Пиве и Дробњака“, Београд: *Јужнословенски филолог*, књ. XVII, 1–113
- Гадамер 1999: Ханс-Георг Гадамер, *Евројско наслеђе*, превео Божидар Зец, Београд: Плато
- Делић 1990: Јован Делић, *Традиција и Вук Сивеф. Караџић*, Београд: БИГЗ
- Детелић 1992: Мирјана Детелић, *Мишски њосиор и ејика*, Београд: Српска академија наука и уметности, Посебна издања, књ. DCXVI, Одељење језика и књижевности, књ. 46
- Детелић, Делић 2015: Мирјана Детелић, Лидија Делић, „Вечна кућа у усменој епици“, *Ејске народне њесме, Антилозијска едиција Десет векова српске књижевности*, књ. 8. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 463–476
- Драгићевић 1955: Ристо Ј. Драгићевић, „Митрополит Мардарије није – Македонац, а штампар Пахомије није – екавац“, Цетиње: *Историјски записи*, XI, 1–2, 243–252.
- Дрндарски 2001: Мирјана Дрндарски, *Вилино вијалишће. О трансформацији фолклорних жанрова*, Београд: Рад, КПЗ Србије
- Ђурић 1997: Милош Н. Ђурић, *Хеленска књижевност и комјаристика*, Изабрана дела Милоша Н. Ђурића, том I, приредио Димитрије Димитријевић, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
- Златковић 2011: Иван Златковић, *Ејска биографија Марка Краљевића*, (Тематско-мотивска основа), Београд: Завод за уџбенике
- Иванова 1997: Радост Иванова, „Повраћена вода, (Одлике митолошког слоја епског циклуса о Марку Краљевићу)“, Марко Краљевић: историја, мит, легенда, уредник Ненад Љубинковић, Београд: *Расковник*, XXIII, 87–90, 67–128
- Јовановић 2008: Војислав М. Јовановић, „Антологија лажне народне поезије (рукопис нацрта неоствареног издања)“, објавио Мирослав Пантић, *Словенски фолклор и фолклористика на размеђу два миленијума*, уредник Љубинко Раденковић, Београд: Балканолошки институт, Посебна издања, 101, 383–500
- Карановић 1998б: Зоја Карановић, „Архајски корени и модерна исходишта српске лирско-епске усмене поезије“, *Антилозија српске лирско-ејске усмене њезије*, приредила Зоја Карановић, Нови Сад: Светови, 222–281

- Карановић 1998в: Зоја Карановић, „Неки аспекти просторног ситуирања виле у усменој традицији Балканских Словена“, Београд: *Књижевна историја*, 30, 105, 207–219
- Карановић 2009: Зоја Карановић, „Митске реминисценције у песмама о јунацима српске епике и вили бродарици, (Јунак и демонско биће у борби за животворну воду)“, *Моћ књижевности*, уредник Мирјана Детелић, Београд: Балканолошки институт, Посебна издања 110, 283–298
- Караџић 1969б: Вук Стеф. Караџић, *Српски рјечник* (1852), Београд: Нолит
- Караџић 1986б: Вук Стеф. Караџић, „Предговор“, Српске народне пјесме, књ. IV, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић, приредио Љубомир Зуковић, *Сабрана дела Вука Караџића*, књ. 7, уређивачки одбор Голуб Добрашиновић и други, Београд: Просвета, 17–20
- Килибарда 1982: Новак Килибарда, *О усменој књижевности*, Подгорица: Побједа
- Килибарда 1989: Новак Килибарда, „Богољуб Петрановић као сакупљач народних пјесама“, *Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине*, књ. I, сакупио Богољуб Петрановић, приредио Новак Килибарда, Сарајево: Свјетлост, I–XXVIII
- Кољевић 2005: Светозар Кољевић, *Вучја зубља: одјеци усмене у њисаној књижевности*, Београд: Завод за уџбенике
- Кулишић и други 1970: Шпиро Кулишић, Петар Петровић, Ненад Пантелић, *Српски митолошки речник*, Београд: Нолит
- Латковић 1954: Видо Латковић, „Бенедикт Курипечић, Путопис кроз Србију, Бугарску и Румелију 1530.“, превео Ђорђе Пејановић, Београд: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, XX, 3–4, 333–335
- Латковић 1966: Видо Латковић, „Народна епска пјесма у Црној Гори“, *Ејска народна поезија Црне Горе*, приредили Видо Латковић, Јован Чађеновић, Титоград: Графички завод, 7–61
- Лома 1998: Александар Лома, „’Женидба са препрекама’ и ратничка иницијација“, Свадба, редакција Татјана А. Агапкина, Београд: *Кодови словенских култура*, 3, 196–217
- Лукић, Златковић 1996а: „Предговор“, *Антологија народних пјесама о Марку Краљевићу*, приредили Милан Лукић, Иван Златковић, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, V–XXIV
- Лукић 1997: Милан Лукић, „Коњи у усменом народном стваралаштву о Марку Краљевићу“, *Марко Краљевић: историја, мит, легенда*, уредник Ненад Љубинковић, Београд: Расковник, XXIII, 87–90, 255–285
- Лутовац 1987б: Момчило С. Лутовац, „Напомене“, *Судилишће*, (Епске народне песме), *Марко Краљевић: историја, мит, легенда*, уредник Ненад Љубинковић, Београд: Расковник, XXIII, 87–90, приредио Момчило С. Лутовац, Београд: Друштво гуслара „Вук Караџић“, 171–172
- Љубинковић 2010: Ненад Љубинковић, *Трагања и одговори* (I), Студије из народне књижевности и фолклора, Београд: Институт за књижевност и уметност
- Милошевић-Ђорђевић 2013: Нада Милошевић-Ђорђевић, „Упоредни осврт на развој српске и албанске народне епике“, Београд: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, књига 79, 19–30
- Недић 1962: Владан Недић, „Југословенска народна лирика“, *Антологија југословенске народне лирике*, приредио Владан Недић, Београд: Народна књига, 5–23
- Недић 1990: Владан Недић, *Вукови певачи*, Београд: Рад

- Пантић 1996: Мирослав Пантић, „Право и лажно у народном песништву, у свету и код нас, у прошлости и данас“, *Право и лажно народно њесништво*, уредник Мирослав Пантић, Дани српског духовног преображења, 3, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 9–31
- Пантић 2008: Мирослав Пантић, „Рукопис ‘Зборник (антологија) лажне народне поезије’ Војислава М. Јовановића“, *Словенски фолклор и фолклористиика на размеђи два миленијума*, уредник Љубинко Раденковић, Београд: Балканолошки институт, Посебна издања, 101, 380–382
- Перић 2008: Драгољуб Перић, *Териоморфни јунаци словенске еиике, Волх Всесалјевич и Змај Огњени Вук* (компаративно-типолошка анализа), Београд: Београдска књига
- Петковић 2008: Данијела Петковић, *Тииологија еиских њесама о женидби јунака*, Београд: Чикоја штампа
- Петковић 2014: Данијела Петковић, „Тријаде у српској епици“, *Промишљање усмене ѡтрадиције*, (Фолклорна и литерарна истраживања), уредници Бошко Сувајић, Бранко Златковић, Београд: Институт за књижевност и уметност, Посебна издања, XXXVII, 191–205
- Петровић 1999: Сретен Петровић, *Систием словенске мииологије (I)*, Српска митологија, Просвета, Ниш
- Петровић 2017: Соња Д. Петровић, „Збирка народних песама из Васојевића Миодрага С. Лалевића“, *Савремена српска фолклористиика*, IV, уредник Бошко Сувајић, Београд: Институт за књижевност и уметност, 65–81
- Питулић 2010: Валентина Питулић, „Епске биографије косовских јунака, (Прилог проучавању веродостојности песама)“, *Ликови усмене књижевности*, уредник Снежана Самарџија, Београд: Институт за књижевност и уметност, 89–119
- Рацков 2003: Софија Рацков: „Марко Краљевић и вила‘ у светлу обреда прелаза (жанровско реструктурирање песме)“, *Зборник Маишце српске за књижевности и језик*, 51, 3, 517–528
- Ровинский 1905б: „Пѣсни, (Введение)“, Черногоя въ еѡ прошломъ и настаяшемъ, составилъ П. Ровинский, Част 2, Том 3, *Этнография*, Сборник отделения русского языка и словесности Императорской академии наукъ, том LXXX, 2, Санктпетрбургъ: Типграфия Императорской академии наукъ, 1–59
- Самарџија 1989: Снежана Самарџија, „Жанровска условљеност фантастике у српској усменој књижевности“, *Српска фанѡиасѡиика: Наѡириродно и несѡварно у српској књижевности*, уредник Предраг Палавестра, Београд: Српска академија наука и уметности, Научни скупови, књ. 44, Одељење језика и књижевности, књ. 9. Online: https://www.rastko.rs/knjizevnost/nauka_knjiz/ssamardzija-fantastika_c.html (12. 4. 2023)
- Самарџија 2008: Снежана Самарџија, *Биографије еиских јунака*, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије
- Стефановић 1933: Светислав Стефановић, „Легенда о зидању Скадра“, *Сѡудије о народној ѡезији*, Сабрана дела Светислава Стефановића, књ. III и IV, Београд: Штампарија З. Маѡаревића, 245–315
- Стефановић 1997: Мирјана Д. Стефановић, „Непозната (заборављена) песма Јована Рајића о Марку Краљевићу и његовој жени“, *Јован Рајић, живоѡи и дело*, уредник Марта Фрајнд, Београд: Институт за књижевност и уметност, 189–208
- Срејовић 1955: Драгослав Срејовић, „Јелен у нашим народним обичајима“, Београд: *Гласник Еѡнографског музеја*, XVIII, 231–237

- Suvaјић 2005: Бошко Сувајић, *Јунаци и маске*, (Тумачења српске усмене епике), Београд: Друштво за српски језик и књижевност
- Suvaјић 2021: Бошко Сувајић, *Кључ од Косова*, Београд: Албатрос плус
- Трубарац Матић 2019: Ђорђина Трубарац Матић, *У јеленовом колу: мојив јелена у српској обредној лирици*, Београд: Етнографски институт, Посебна издања 92
- Чајкановић 1959: Веселин Чајкановић, „О постанку и развоју српске народне поезије“, Нови Сад: *Зборник Мајице српске за књижевности и језик*, 6–7, 81–96
- Шаровић 2013: Марија Шаровић, „Бродарица и ундина: водена вила у компаративном контексту“, *Aquatica: књижевности, култура*, уредници Мирјана Детелић, Лидија Делић, Београд: Балканолошки институт, Посебна издања 122, 283–302
- Шћекић 19986: Драгољуб Шћекић, „Важније биљешке и објашњења“, *Ејске народне њесме из Васојевића*, приредио Драгољуб Шћекић, Андријевица–Београд: Ступови, Хипнос, 1473–1526
- Bašić 2003b: Husein Bašić, “Predgovor”, *Usmena epika Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije*, (Antologija), priredio Husein Bašić, Podgorica: Almanah, 7–25
- Detelić, Ilić 2006: Mirjana Detelić, Marija Ilić, *Beli grad*, (Poreklo epske formule i slovenskog toponima), Beograd: Balkanološki institut
- Gete 1982: Johan Volfrang Gete: “Srpske pesme (1825)”, preveo Miljan Mojašević, *Ka poetici narodnog pesništva*, (Strana kritika u našoj narodnoj poeziji), priredio Svetozar Koljević, Beograd: Prosveta, 148–162
- Hercegovac 1858: Ljubomir Hercegovac [fra Grga Martić], “Razlog”, *Narodne pjesme Bosanske i Hercegovacke*, sakupili Ivan Franjo Jukić Banjalučanin, Ljubomir Hercegovac [fra Grga Martić], Osijek: O. Filip Kuničić, III–XIII
- Kostić 2002: Zvonimir Kostić, *Lik Marka Kraljevića u srpskoj junačkoj pesmi*, Beograd: Princip
- Kravec 1982: Nikolaj Ivanovič Kravec: “Srpski ep”, preveo Novica Petković, *Ka poetici narodnog pesništva*, (Strana kritika o našoj narodnoj poeziji), priredio Svetozar Koljević, Beograd: Prosveta, 294–305
- Krstić 1984: Branislav Krstić, *Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena*, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Posebna izdanja, knj. DLV, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 36
- Lešić 1989: Zdenko Lešić, “Književni žanr kao kontekst književnog djela”, *Tekst u kontekstu*, priredio Novica Milić, Beograd: Institut za književnost, Rad, 21–30
- Maretić 1966: Tomo Maretić, *Naša narodna epika*, Beograd: Nolit
- Meletinski 1983: Eleazar M. Meletinski, *Poetika mita*, preveo Jovan Janičević, Beograd: Nolit
- Nazečić 1969: Salko Nazečić, “Epski Marko Kraljević”, Sarajevo: *Izraz*, XXVI, 12, 541–559
- Pešikan-Ljuštanović 2008: Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, „Oči su uvijek gladne“, (Husein Bašić, Antologija usmene lirike Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije; *Antologija usmene epike Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije; Antologija usmene proze Bošnjaka; Hrestomatija o usmenoj književnosti Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije*, Almanah, Podgorica, 2003)”, Podgorica: Almanah, 39–40, 267–275.
- Prop 1982: Vladimir Prop, *Morfologija bajke*, preveli Petar Vujičić, Radovan Matijašević, Mira Vuković, Beograd: Prosveta

- Rastoder i drugi 2006: *Istorijski leksikon Crne Gore*, knj. I (A–Crn), urednici Šerbo Rastoder, Živko M. Andrijašević, Podgorica: Daily Press, Vijesti
- Rudan 2016: Elvina Rudan, *Vile s Učke*, (Žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja), Zagreb: Sveučilišna naklada
- Sánchez Bernet 2022: Andrea Sánchez Bernet, “Circe and the Vila Ravijojla as opponents and allies of the hero: two analogous episodes in greek and serbien epic”, Београд: *Анали Филолошког факултета*, 34, 1, 255–275.

Rosanda Bajović

THE FAIRY AS THE LOVER OF MRNJAVČEVIĆ FAMILY IN CONTEXT OF FAIRY CHARAKTER IN ORAL TRADITION

Summary

In addition to their epic loves, King Vukašin and Marko Kraljević also get married to a fairy in oral tradition. In that tradition, there is no marriage with a fairy and other epic Mrnjavčevićs. The marriage of King Vukašin to a fairy serves the purpose of constructing the epic biography of Marko Kraljević as the main character of the decasyllabic oral epic tradition. The fact that other epic Mrnjavčevićs, who have fictional lovers, do not marry fairies is also determined by the role of Marko Kraljević's epic biography in structuring Serbian oral epic poetry. In addition to spilling over into the epic biography of King Vukašin, the epic biography of Marko Kraljević governs the oral epic narratives about his mother, wife and sister, as it keeps his brothers Andrijaš and Dmitr in the shadows. Unlike other epic heroes who live with a fairy temporarily, Marko Kraljević lives with a fairy until the end of his life. The literature highlights that the marriage of epic heroes to a fairy and their birth from a dragon occur as patterns in the final phase of shaping their epic biographies.

The epic hero born from a fairy is granted additional significance; however, in the case of Marko Kraljević, this is overshadowed by his kinship connection with Duke Momčilo in Lomović's song “The Marriage of King Vukašin” (Vuk, II, 26). Marko Kraljević's marriage to a fairy is overshadowed by the historicity of the oral epic narrative about him, although the marriage to a fairy and entering into various relationships with fairies hold importance as one of the layers of his complex epic biography. Scholars have observed that the marriage of epic heroes to fairies and birth from dragons occur as motifs in the final stage of shaping their epic biographies. The marriage of Marko Kraljević to a fairy is not only on the periphery of oral epic storytelling about his loves but also on the margins of storytelling about Marko Kraljević and the fairy in general. Proving this thesis is one of the aims of this research. The significance of the fairy as Mrnjavčević's lover is examined in the context of the importance of those lovers who are of non-mythical origin and in the context of the fairy's character in oral tradition in general, particularly in the context of the duality of her nature and her many roles in biographies of epic heroes.

Key words: Fairy, Mrnjavčević's lovers, King Vukašin, Marko Kraljević, epic biography, myth, oral tradition, structuralization of decasyllabic oral poetry.

Преводачки поступак Олега Мраморнова у *Лучи микрокозма*: архаизми и неологизми

Проф. др Јелена Р.
Бајовић / Проф. др
Сузана Б. Стојковић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет

УДК 821.163.44-13.035
Петровић Његош П. II

Сажетак: У овом раду се анализирају архаични поступци које користи Олег Мраморнов у преводу на руски језик *Луче микрокозма* Петра II Петровића-Његоша. Српски језик је задржао многе архаичне елементе у свом фонетском и граматичком систему, док је руски претпрпео велике измене током историјског развоја. Управо те изворне облике употребљава преводац као средство језичког и стилског приближавања Његошовом оригиналу.

Кључне речи: Петар II Петровић-Његош, спев *Луча микрокозма*, архаизација, преводачки поступак.

Песник, историчар књижевности и преводац Олег Мраморнов уобличио је 2016. године превод спева *Луча микрокозма* великог српског песника Петра II Петровића-Његоша на руски језик. Други превод, који је изашао 2017. године, анализиран је у монографији *Архаизација као преводачки поступак* (*Луча микрокозма у преводу Иље Числова*) (Бајовић 2024).

Ми смо се у више радова фрагментарно бавили анализом поетског и преводачког поступка Олега Мраморнова, овде ћемо се осврнути на одређене елементе архаизације текста посведочене у преводу. Кажемо одређене зато што је преводац спев пренео превасходно средствима савременог руског језика са више елемената поетизације и сопственим печатом (највише се огледа у преводиочевом односу према лексици која се тиче Бога Оца), и покојим примером архаизације текста.

Дакле, једна од основних одлика Мраморновљевог превода на руски *Луче микрокозма* је употреба великог слова у свим врстама речи које се директно односе на Господа Бога – постиже се визуелни ефекат наглашавања поштовања према Творцу, иако то није према савременом руском правопису, али јесте према узусу. Анализирани стихови наведени су у комплементарним радовима и монографији, овде као репрезентативан издвајамо следећи пример:

Непостижимый и Всевышний Боже!

Беспредельный ум Твой – наша искра,

замысел **Твой** спрятан в человеке;
 выбросил **Ты** к нам, на бурный берег,
 из **Твоей** сокровищницы жемчуг.
 День – **Твоя** пресветлая корона,
 ночь – таинственнейшая порфира,
 непонятных нам чудес явление.
 Дел **Твоих** постичь мы не успеем,
 только восхищаемся **Тобою**. [ЛМ М, с. 17]

Његошева дела је веома сложено пренети на стране језике, нарочито ако се узме у обзир то да је наш владика писао средином XIX, а преводи су урађени почетком XXI века. *Луча микрокозма* не садржи културолошки обојену лексику као друга два спева, међутим, тешкоће представља велики број русизама и црквенославенизама који у руском језику представљају стилски неутралну лексику, па је другим средствима потребно у преводу постићи жељену поетизацију и архаизацију.

Пример адекватне дубоке архаизације текста у руском преводу јесте употреба старославенског облика првог лица једнине личне заменице *аз*, посведоченим у наредним стиховима. Речник руског језика XI–XVII века наводи пример под 971. годином из Лаврентијевског летописа, запис у првом лицу кнеза Свјатослава, оца Владимира Светог [PPJ XI–XVII в. 1 1975: 23]. С обзиром на то да наведени облик представља изузетно древну форму, преводилац и шири контекст систематично стилски усаглашава употребом одговарајућих архаичних елемената.

Облик првог лица једнине заменице *аз* Мраморнов користи са помоћним глаголом *есмь* (*аз есмь* је представљало уобичајену формулу представљања). Старославенизам *аз* и облик 1. лица једнине помоћног глагола *есмь* руски језик је изгубио још током староруског периода, међутим, у језику се релативно често употребљава за архаизацију и историзацију текста. Мраморнов га наводи великим словом као и све облике руске заменице 1. лица једнине *я* и присвојних заменица који се односе на Бога Оца (из тог разлога наводимо шири контекст):

Роб глупости, враг поретка општег,
 свемогућства важност не познаје:
мене ли се стиди чествовати
 којино сам могућијем словом
 шар велики неба блаженога
 утврдио на лаком воздуху,
 којино сам океан воздушни
 насијао сјајним островима
 и вјенча их [с] светим магнетизмом
 те погледом један другог држи?

Закони су општега поретка
мој аманет а живот природе:
 да их почну сви мирови рушит,
моја би се силна на њих рука

оружала с ужаснијем гњ'јевом –
ја бих све њих у грдне комате
 раздробило, у бездне зајмио
 па бих друге изнова свјетове
 из мрачнога лона воскреснуо
 и на кола окрунио њина. [ЛМ 1121–1140]

Раб безумья, враг небес, порядка,
 не познавший **Моей** силы, мощи,
 разве след ему **Меня** стыдиться!
Я могучим **Моим** Божьим словом
 свод великого благого неба
 в невесомом произвел эфире,
Аз есмь Тот, Кто океан воздушный
 с его сладостными островами
 съединил всеобщим притяженьем,
 взглядом лишь они друг друга держат.
 В правилах всеобщего порядка
 заключен завет **Мой**, жизнь природы,
 если кто посмеет разрушать их,
 сильная рука **Моя** не медля
 на того с ответным гневом ляжет:
 раздроблю его **Я** на обломки,
 заключу его **Я** в мертвой бездне,
 вместо нынешних громад другие
 вызволю из темного **Я** лона,
 чтоб в кругу миров **Моих** вращались. [ЛМ М, с. 76–77]

Затим, преводилац користи именицу *око* мн. очи, очей, у инструменталу множине, која такође садржи ознаку *застарело* и *традиционално-поетско* [РРЈ II 1983: 607] и у руском се користи само у црквеним и дубоко архаичним текстовима или фразеолошким јединицама (уп. наведени у одредници фразеологизам *беречь как зеницу ока* који води порекло из старославенског језика, из Светог писма, посведочен и у српском језику). Архаизацију наведеног одломка закључује употреба предлога *пред* (уместо књижевног *перед*) у иницијалној позицији анализираног стиха.

Ја од тебе јоште много иштем:
 да поставиш у пламтеће врсте
 пред очима Србства и Славјанства
 Обилића, Ђорђа, и Душана,
 и јошт кога србскога хероја, [ЛМ 191–195]

На тебя я вот что возлагаю:
 пусть воспамянутся, засверкают
 пред очами сербов и славянства
 и Душан, и Обилич, и Джордже,
 и другие сербские герои; [ЛМ М, с. 20]

Такође, примером архаизације текста се може сматрати употреба у руском преводу именице *ладья*, за коју речник наводи стилску ознаку *традиционално-поетско* [РРЈ II 1983: 160–161]:

Тешко ли се у полет пуштати
на лађици крила распетијех [ЛМ 201–202]

Вовсе нелегко в полет пускаться
на ладье с распятыми крылами [ЛМ М, с. 21]

Интересантно је да Његош у *Лучи микрокозма* чешће користи русизам *судба* (двадесет пет потврда у спеву) него именицу *судбина* (свега шест потврда). Преводиоци дају различита решења, овде ћемо издвојити именицу *судьбина* које Мраморнов користи у преводу следећих стихова:

Бог убио ту беспутну силу
која твоје попире законе,
која пуни мраком и ужасом
наш оризонт и нашу судбину! [ЛМ 227–230]

Речник руског језика у редакцији А. П. Јевгењеве у одредници *судьбина* даје стилску ознаку *застарело* и *народно-поетско*, наведена лексема карактеристична је за народни епос [РРЈ IV 1984: 302]:

Поразил, Господь, Ты злую силу,
не принявшую Твои законы,
ужасом наполнившую мрачным
горизонт наш и судьбину нашу! [ЛМ М, с. 23]

У следећем сегменту посведочено је неколико елемената архаизације и стилизације текста у преводу:

Истргни се искро божествена
из наручја мрачне владалице,
подигни се на свијетла крила,
распали се пламом бесмртности,
скини мене са очи мојијех
непрозрачну смртности зав'јесу,
тупе моје отргни погледе
од метежа овог ништожнога,
уведи их у поља блажена
у творењем освештаном храму [ЛМ 261–270]

Олег Мраморнов користи облик императива глагола **воспарить** 'поднятыся вверх, на высоту; взлететь' за коју речник даје стилску ознаку *застарело* [РРЈ I 1981: 215]; архаизацијом се може сматрати и употреба именице *полог* (уп. *завеса*); за именицу *храмина* последњег стиха одломка реч-

ник наводи значење ‘дом, здание, а также комната, палата’ (дакле није синоним за лексему истог корена *храм* коју користи Његош, али јесте добро преводачко решење), и такође даје стилску ознаку *застарело* [PPJ IV 1984: 623]:

О, бессмертья искра, вырвись к свету
из застенков роковой темницы,
воспари на легких крыльях света,
с вечной жизнью пламенною слейся;
с глаз моих ты убери завесу,
непрозрачный смертоносный полог;
взоров мысленных пусть не коснется
безрассудство мятежа людского –
устреми их ввысь, к полям блаженства,
к освященной храмине творенья. [ЛМ М, с. 25]

У наредним Његошевим стиховима преводаца такође даје занимљиво преводачко решење, у другом стиху уводи синоним зыбка ‘колыбель, люлька’ [PPJ I 1981: 624] са стилском ознаком *регионално* [PPJ I 1981: 624]:

да опширну видим **колијевку**
у којој се вјечност одњихала, [ЛМ 271–272]

Там большую **колыбель** увижу,
Зыбку вечности, ее начало [ЛМ М, с. 25]

Исти преводачки поступак, увођење синонима *зыбка* уз именицу *колыбель*, Мраморнов користи и у следећем стиху:

у пјешчану своју **колијевку**, [ЛМ 506]

в **колыбель** песчаную и в **зыбку**. [ЛМ М, с. 40]

У наредним стиховима се за превод Његошеве именице *колијевка*, преводаца одлучује за регионалну именицу *зыбка*, а не стандардни преводни еквивалент *колыбель*:

Што те к људској вуче колијевци
ђе кукање и плач окруњено, [ЛМ 524–525]

Позабудь свою земную зыбку,
все чреватое там неволей, плачем, [ЛМ М, с. 41]

У монографији посвећеној архаизацији као преводачком поступку навели смо да је познато је да је руски језик током историјског развоја изгубио облике вокатива, према В. В. Иванову, то се десило приближно у XIV–

XV веку. Сачувао их је само у реликтурама типа *Боже, Господи, Оче* и сл., дакле превасходно у речима које припадају црквеној сфери, као и архаизмама типа *старче, княже* [Бајовић 2024: 97].

Мраморнов у преводу *Луче микрокозма* користи архаични облик вокатива *сыне*, употребљен у конструкцији са компонентом која се односе на Свевишњег – *предвечный*. Још један врло занимљив начин поетизације текста је употреба предлога *со* у преводу. Предлог *со* се у руском језику користи у одређеним позицијама, рецимо испред речи које почињу са два или више сугласника од којих је један *с* или *з*, међутим, то није наведени случај, па се постиже ефекат високог стила:

»О блажени сине Превјечнога«,
ја му рекох умилнијем гласом, [ЛМ 376–377]

«О Предвечног блаженный сыне, –
молвил я ему со умиленьем, – ШЛМ М, с. 30Ћ

Мраморнов у даљем тексту користи архаични облик вокатива *сыне*, употребљен у конструкцији са компонентом која се такође односи на Свевишњег – *всєблагий*:

»Хранитељу, Превјечног сине, [ЛМ 461]

«О хранитель, Всеблагого сыне, [ЛМ М, с. 37]

У монографији посвећеној архаизацији као преводилачком поступку у *Лучи микрокозма*, навели смо да је у руском преводу посведочена употреба глагола *отверзть/отверзать* у значењу ‘отворити/отварати’, уз који у руским речницима стоји ознака *застарело*. Код Ушакова чак четири – књиж., ретор., поет., застар. [Ушаков II 1938: стубац 901]. Владимир Даљ наводи читав низ глагола као објашњење, у време стварање речника (прво издање је излазило од 1863. до 1866. године, а материјали су прикупљани неколико деценија раније), наведени глагол свакако није био архаичан као век или два касније. Дакле, Даљ семантизује глагол *отверзть* као ‘открыть, отворить, раскрыть, растворить, распахнуть; отпереть, отомкнуть; дать доступ’ [Даљ II 1998: стубац 1852], што сведочи о широкој употреби у језику тога доба [Бајовић 2024: 60].

Олег Мраморнов такође користи наведени глагол у преводу следећих стихова:

мрачне јој се отворе пропасти
са ужасом да је гладне прождру; [ЛМ 512–513]

мрачные отверзлись ей провалы,
что пожрать всегда готовы душу, [ЛМ М, с. 40].

Закључак

Луча микрокозма је философско-религијски спев и, према Његошевом биографију Милораду Медаковићу, владицино најмилије дело.

Луча обилује црквенославенизмима, русизмима и руским језичким конструкцијама, што преводиоцима значајно семантички олакшава превод на руски језик у већини случајева, нарочито у поређењу са друга два спева нашег песника, *Горским вијенцем* и *Шћепаном Малим*, у којима је тешко пренети на руски језик, задржавши одлике језика и стила оригинала, све богатство народних израза, турцизама и специфичних реалија.

С друге стране, обиље русизама и црквенославенизама, углавном из руске рецензије црквенославенског језика и новоцрквенославенског језика, стилски значајно компликује задатак преводиоцима на руски језик: лексичке јединице из овог слоја у руском језику су стилски необележене или су обележене само као књишке речи, а не и као архаизми.

Мраморнов приступа преводу у слободнијем стилу песника и не држи се увек оригинала, користи трансформацију стихова и редоследа стихова, лексике, игру речи. Све је то, наравно, дозвољено (уп. десет превода *Слова о полку Игореве* од првог Милоша Хоџића 1843. до последњег Вере Хорват 2016, у појединим случајевима се и не препознаје да се ради о истом изворном делу на староруском језику).

Извори

ЛМ М: *Луч микрокозма*. Поэма в переводе Олега Мраморнова. – У књ.: Петр II Петровић Његош, *Луч микрокозма*, поэма в переводе Олега Мраморнова. Москва: Спасское дело, 2016.

ЛМ Ч: *Луч микрокозма*. Перевод с сербског Иљи Числова. – У књ.: Петар II Петровић-Његош, *Луча микрокозма*, основно издање приредио Радмило Маројевић – *Луч микрокозма*, превод с сербског Иљи Числова. Никшић – Београд: Епархија будимљанско-никшићка, Беране и др. 2017.

ЛМ: *Луча микрокозма*. – У књ.: Петар II Петровић-Његош, *Луча микрокозма*. *Горски вијенац*. *Шћепан Мали*. Основно издање. Ортографија и ортоепија. Редакција и коментар Радмило Маројевић, Никшић: Будимљанско-никшићка епархија – Београд: Друштво за неговање Његошевог дела, 2018.

Литература

Бајовић 2024: *Архаизација као преводилачки поступак (Луча микрокозма у преводу Иље Числова)*, Косовска Митровица: Филозофски факултет Приштинског универзитета са привременим седиштем у Косовској Митровици – Београд: Чигоја штампа, 2024.

Бајовић 2023: *Хендиадис као фразеолошки жанр у Лучи микрокозма и руским преводима*. Српски језик: студије српске и словенске, Филолошки факултет Београд, XXVIII, с. 227–239.

Даль II 1998: Владимир Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка в четырех томах*, репринтное воспроизведение издания 1903–1909 гг., осуществленного под редакцией профессора И. А. Бодуэна де Куртенэ, Москва: Терра – Книжный клуб.

- Иванов 1983:** В. В. Иванов, *Историческая грамматика русского языка*. Москва: Просвещение.
- РРЈ XI–XVII в. 1 1975:** *Словарь русского языка XI–XVII вв.* Выпуск 1. Главный редактор С. Г. Бархударов. Москва: Издательство «Наука», 1975.
- РРЈ I 1981:** *Словарь русского языка в четырех томах*, т. I. Москва: Русский язык, 1981.
- РРЈ II 1983:** *Словарь русского языка в четырех томах*, т. II. Москва: Русский язык, 1983.
- РРЈ III 1983:** *Словарь русского языка в четырех томах*, т. III. Москва: Русский язык, 1983.
- РРЈ IV 1984:** *Словарь русского языка в четырех томах*, т. IV. Москва: Русский язык, 1984.
- РХСФР II 1980:** *Руско хрвајски или српски фразеолошки рјечник*, Загреб: [колска књига.
- РФ 2005:** *Русская фразеология. Историко-этимологический словарь*, под редакцией В. М. Мокиенко, Москва: Астрель, Аст, Люкс.
- Ушаков II 1938:** *Толковый словарь русского языка*, под редакцией Д. Н. Ушакова, Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей.

Е. Р. Байович / Сузана Стойкович

ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЛУЧ МИКРОКОСМА В ПЕРЕВОДЕ ОЛЕГА МРАМОРНОВА

Резюме

В настоящей работе анализируются архаичные поступки, которые использует Илья Числов в переводе на русский язык поэмы Петра Петровича-Негоша *Луч микрокосма*. Сербский язык задержал многие архаичные элементы в своей фонетической и грамматической системах, русский же язык претерпел существенные изменения в историческом развитии. Именно указанные исконные формы употребляет Числов как средство языкового и стилистического приближения оригиналу.

Ключевые слова: Петр Негош, поэма *Луч микрокосма*, архаизация, переводческие решения.

СРПСКА БАШТИНА

Историја и историографија

Ђорђе Ђекић
Дарко Бакић
Петар Милошевић
Љубомир З. Поповић
Филип Д. Вучетић
Илија Бајковић
Александар Ђуковић
Јеленасвета Бајковић Миљанић
Бранко Шапоњић
Ђорђе Д. Радовановић / Филип М. Обрдовић
Милорад Т. Миловић

Лишење слободе у преднемањихком периоду

Проф. др Ђорђе
Ђекић

Универзитет у Нишу
Филозофски факултет,
Ниш

УДК 343.26
(497.11+497.16)(091)

Сажетак: Рад настоји да установи када се јавља лишење слободе код Срба у средњем веку. Констатује се да се то јавља у другој половини IX века. Претходе јој крвна освета, умир и систем композиције. Само владар има право да изрекне лишење слободе за кривично дело невере. Јавља се у два облика: они који су је починили се предају другој држави, или се задржавају у држави у којој су лишени слободе. Изнета је претпоставка да се лишење слободе уводи по узору на ратне заробљенике. Окивање је први пут забележено у XI веку и односи се на ратне заробљенике, да би се потом јавило и у домаћем праву. На основу тога је изнета претпоставка да се и окивање уводи по узору на ратне заробљенике. Подразумева се код смртне казне, као и код телесних казни ослепљивања, мучења, кастрирања и окивања. Појам тамнице, као места где се чувају лица лишена слободе, први пут се помињу крајем XI века, а налазе се у владаревој престоници. О дужини боравка у тамници одлучивао је владар.

Кључне речи: лишење слободе, телесне казне, смртне казне, окивање, тамнице, владарев суд, Србија, Дукља.¹

Под појмом лишења слободе подразумева се свако ограничење слободе кретања, које прописује и извршава држава. Настанак ове казне условљен је настанком и изградњом државне власти.² У циљу разумева-

¹ Ово истраживање подржало је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (Уговор бр. 451-03-66/2024-03). Рад је настао у оквиру пројекта Историја данас, изазови и искушења, који се изводи на Филозофском факултету Универзитета у Нишу (бр. 336/1-6-01).

² Зашто се наглашавају ограничење слободе кретања и државни органи? Зато што пре настанка државе ограничење слободе кретања постоји и код крвне освете. Наиме, због страха од одмазде они над којима освета може бити извршена, крију се и избегавају могући сусрет са онима који теже – желе да изврше крвну освету, односно лица над којима може да се изврши крвна освета имају ограничење кретања да не би страдали у освети. Међутим, овде ипак нема лишења слободе. Излазак из ограниченог простора значи избегавање могућности да се сноси одговорност за учињено кривично дело. Према томе, боравак у затвореном простору више нема карактер лишења слободе, већ избегавања кривичне одговорности.

ња времена и узрока њеног увођења неопходно је дати одговор на питање које се казне код Срба јављају пре ње, да ли су присутне паралелно са њом и евидентирати их ако јесу.

Најстарија казна код Словена, која уједно представља и најстарији начин решавања спорова је освета. Њоме се кривцу или члану његове уже породице наноси штета иста или слична оној коју су он или они нанели другој страни. Корен има у анимизму и веровању да душа убијеног тражи освету и да, ако се она не изврши, та душа не може да нађе свој мир (Тарановски 1931: 2; Марковић 1999: 326). Освета је забележена први пут код Јужних Словена у *Сипрајтегикону* Псеудо Маврикија, крајем VI или почетком VII века (Баришић, Томић 1955: 130–131). Његове податке скоро дословно понавља византијски цар Лав VI (886–912) у свом делу *Тактика* (Крекић, 1955: 260). Сматра се да је сличан или исти обичај важио тада, крајем VI или почетком VII века и код Срба (Марковић 1999: 326). Дакле, можемо приметити да се она јавља још у предржавном периоду.

Крвна освета се код Срба у Босни очувала до краја средњег века тј. до доласка Босне под турску власт и обичајно правне радње везане за њу биле су познате под именом обичај босански. Такав назив најбоље сведочи колико је крвна освета била дубоко укореењена у тамошњој традицији и пракси. У Србији је она нестала између X и XII века као дозвољен начин решавања спорова и кажњавања (Чучковић 1971: 255–274; Ђекић, 2012: 39–46).

Осим освете код Срба као начин решавања спорова и кажњавања постојао је и умир. Код њега се кривично дело посматра као поремећај равнотеже односа у једном друштву, па стога казна има задатак да изврши повраћај те равнотеже и повратак у пређашње стање, у оној мери у којој је то могуће. У првобитном умиру долази до непосредне замене убијеног убицом, у другој, млађој етапи долази до успостављања мира путем вештачког орођавања, тј. кумством или побратимством, а потом и склапањем брака између страна умирница (Павковић 1977: 627–638). Најстаријим случајем умира забележеним код Срба може се сматрати склапање брака између престолонаследника Травуније Крајине и кћерке кнеза Србије Властимира у првој половини IX века (Moravcsik 1967: 162–163; Ферјанчић 1959: 62). Други случај умира представља склапање кумства између бугарског цара Симеона и кнеза Петра Гојниковића. Овај догађај је хронолошки одређен између 897. и 913. године (Moravcsik 1967: 156–157; Ферјанчић 1959: 53). Постоји мишљење да је том приликом склопљено побратимство, а не кумство (Живковић, 2006: 36–38). Како и побратимство и кумство у забележеном случају имају улогу умира, то не мења ништа у суштини самог чина и његове сврхе. Дакле, умир је посведочен код Срба још у првој половини IX и крајем овог века.

Трећи начин решавања спорова и кажњавања је систем композиције. Он подразумева давање материјалне надокнаде оштећеној страни и понижење кривчеве стране. Тим поступком требало је да се спречи извршење освете. Систем композиције је важан због тога што материјалне казне имају своје порекло у њему. Држава, која се у почетку јавља у улози посредника код система композиције, почела је временом да сама уводи материјалне ка-

зне тј. од извршиоца кривичног дела почела је да наплаћује материјалну надоканду за учињено кривично дело (Стојановић, 2009: 271). Систем композиције није непосредно забележен у српском средњовековном праву. Забележено је, међутим, да центуриони сакупљају, осим пореза, приходе од казни, што је могуће једино ако су оне биле материјалне (Gesta I 2009: 38–61).

У раном средњем веку држава не кажњава ни за најтеже кривично дело – убиство. За ово кривично дело била је предвиђена у почетку освета, да би временом била предвиђена и могућност да се спор реши системом композиције (Стојановић, 2009: 48).

У првој половини IX века, српски владар у држави Неретљана – Дружак носи титулу судије – *judice*. То указује да је имао право и да суди, а самим тим и да изриче казне (Ђекић, Павловић 2016: 161–171). Титула судије указује да је његова судска функција постала доминантна у држави због чега је он и добио ову титулу, а владарев суд је развојем институција правног система средњовековних држава постао највиши суд у држави. Праведно суђење, једна је од најважнијих врлина владара (Радојчић, 1935: 17). Можемо претпоставити да је прво кривично дело које је владар имао право да суди било невера, односно огрешење о владара као врховну власт у држави. Она је имала различито значење за различите начине огрешења о владара и његова наређења. Постојање овог кривичног дела подразумева да је владар врховна власт и да онај ко му то, на било који начин оспорава, буде кажњен (Ђекић 1999: 439).

На српско средњовековно право већ од друге половине IX века почело је да врши утицај византијско право, увођењем нових казни: прогонства и ослепљивања за супарнике око престола (Ђекић, 2016: 275–285).

Да бисмо одредили да се у неком случају ради о лишењу слободе морамо да наведемо појмове који значе да је неко лице лишено слободе, када је забележен први случај лишења слободе, ко га изриче и у којој српској држави. Покушаћемо да установимо да ли се код случајева лишавања слободе може констатовати одређена закономерност.

Први појам који се користи да изрази да је неко лишен слободе је *capto* 1. (забележен у облику *captis*) (Gesta I 2009: 76–77). Од њега су изведени придев *captivus*, -a, -um и именица *captionis*, са значењем ухватити, ухваћен, хватање. Ови појмови су забележени у облицима *captivabant* (Gesta I 2009: 154–155), *captivorum* (Gesta I 2009: 128–129), *captiones* (Gesta I 2009: 156–157),³ *caputus* (Gesta I 2009: 160–161), *captus est* (Gesta I 2009: 160–161, 168–169), *capti sunt* (Gesta I 2009: 164–165, 172–173), *capta est*, (Gesta I 2009, 172–173).

³ Податак да су их ухватили значи да су их лишили слободе, потом се наводи да су их различитим мукама мучили. Место где су их држали није нужно морало да буде тамница али је свакако био одређен простор који је имао барем тренутно ту намену. Међутим, податак да су мучени различитим мукама упућује на постојање справа за мучење. Постојање простора у коме бораве лица лишена слободе, а која имају и справа за мучење, упућују да је то место могло да буде тамница. То истовремено значи да је Травунија, где се наведени догађаји одвијају, имала тамнице. Травунија је у то време улазила у састав Дукљанске државе. То упућује да су телесне казне настале тек након казне лишења слободе.

Користи се и глагол *comprehendo* 3. са значењем заробити. Користи се у облицима *comprehenderunt*, *comprehendit* (Gesta I 2009: 82–83), *comprehendentes* (Gesta I 2009: 156–157), *comprehenderet* (Gesta I 2009: 164–165), *coprehendere iussit* (Gesta I 2009: 170–171), *comprehendere* (Gesta I 2009: 172–173, 176–177), *comprehensus est* (Gesta I 2009: 172–173), *comprehendens* (Gesta I 2009: 178–179). Треба рећи да се облик *comprehendentes* користи за заробљенике у рату (Gesta I 2009: 150–151). То указује да се лишење слободе у миру увело по узору на лишења слободе заробљеника у рату.⁴

Забележени су и појмови: *relego* 1. посведочен у облику *relegaverat*, за лица лишена слободе у грађанском рату (Gesta I 2009: 160–161); глагол *teneo* 2. забележен у облику *tenebatur* и употребљен за заробљавање краља у грађанском рату (Gesta I 2009: 178–179); *trado* 3. предати, у облику *tradodederunt*, употребљен само једном и то у случају када су краља издале присталице и рођаци, заробили га и предали непријатељу (Gesta I 2009: 178–179).

Забележено је да је владар наређивао и тајно хапшење *occulte comprehendere* (Gesta I 2009: 172–173).

Забележени су појмови којим се изриче наредба да се неко лиши слободе. То је појам *iubeo*, *iussi*, *iusum* 2. забележен у изразу нпр. *comprehendere iussit* (Gesta I 2009: 170–171). Затим *pono*, *posui*, *positum* 3. забележен у изразу *positi sunt in custodia* (Gesta I 2009: 164–165). Забележен је и глагол *mitto*, *misi*, *misum* 3. забележен нпр. у облику *in custodia in qua missus parentibus* (Gesta I 2009: 174–175). Са овим изразом је сродан и израз заробљеног водити *comprehendens duxit* (*duco*, *duxit*, *ductum* 3, (Gesta I 2009: 178–179).

Овим појмовима може се придодати и појам *maneo*, *nsi*, *nsum* 3. који означава боравак, у овом случају у тамници, у облику *mansitque in custodia* (Gesta I 2009: 170–171).

Спомиње се да су лица кажњена најгором смрћу што подразумева мучење заробљеника *captis omnibus illis disperdiderunt eos mortque pessima necaverunt eos* (Gesta I 2009: 76–77). Такође, забележен је помен болне смрти, упућује на мучење *comprehendentes homicidas illos diveris suppliciiis affligente morte* (Gesta I 2009: 156–157). У оба случаја да би неко могао да буде мучен морао је претходно бити лишен слободе.

Такође ћемо навести и појмове који значе да је неко лишен живота, јер да би био лишен живота, пре тога мора бити лишен слободе. Појмови који значе да је неко ко је лишен слободе лишен и живота су *interficio*, *interfeci*, *interfactum* 3. (*interfecerunt*) (Gesta I 2009: 76–77) и *neco* 1. (*morteque pessima necaverunt*) (Gesta I 2009: 76–77), или се то наводи описно (*misericordiam eos in ore gladii*) (Gesta I 2009: 120–121).

Забележено је да су лица лишена слободе могла бити помилована (*comprehendit liberos abire permisit*) и пуштена, али и да су претворена у ро-

⁴ Лишење слободе у рату наводи се као *exilium*, -ii, n. (Gesta I 2009: 126–127). Први српски владар за кога се изричито наводи да је био послат у *exilium* тј. у изгнанство у охридску област био је дукљански кнез Владимир кога је тамо послао након заробљавања бугарски цар Самуило. Извор наводи да када се Бодин прогласио за цара, од Византинаца је заробљен (*captus*) и послат у *exilium* тј. прогонство (Gesta I 2009: 160–161). Дакле, овај појам се може сматрати за затварање заробљених у рату са другом државом.

бове (*comprehendit servitutem tradidit*) (*Gesta I* 2009: 82–83). Где су држани и како је изгледало то њихово лишавање слободе нема података.

Најстарији случај који упућује на лишење слободе у Србији забележен је први пут у другој половини IX века. То је чин када кнез Србије Мутимир предаје своју браћу Стројимира и Гојника Бугарској, након што их је поразио у грађанском рату (Moravcsik, 1967: 154–155; Ферјанчић 1959: 52). У то време у Србији је владао принцип секондогенитуре, што је браћи, поред тога што им је омогућавало власт у областима повереним на управу, давало и извесна овлашћења у вршењу врховне власти (Благојевић, Медаковић 2000: 49). Мутимир је био врховни владар и тиме што су браћа одбила да га послушају, због чега су и ратовали, они су били одговорни за кривично дело невере. Сматра се да је казна коју је кнез Мутимир изрекао својој браћи била казна прогонства (Ђекић, 2016: 277), односно да је то иста казна коју је, нешто касније, изрекао кнез Петар када је свргнуо са власти кнеза Прибислава и послао га у Хрватску (Moravcsik, 1967: 156–157; Ферјанчић 1959: 52; Ђекић, 2016: 278). Предаја другој држави могућег узурпатора престола забележена је и у случају када је Павле Брановић, бугарски штићеник, заробио Захарија Прибиславића, кога је послала Византија да га свргне са престола, и предао га Бугарима (Moravcsik, 1967: 158–159; Ферјанчић 1959: 55).

То је први и најстарији облик лишења слободе код Срба и то у држави Србији.

Предаја браће другој држави, могла би да указује да се та држава доживљавала као сизерена. У првом случају, када Мутимир предаје браћу, то није могуће с обзиром на догађаје који му претходе, пораз Бугарске у рату са Србијом. У другом случају, Петар је дошао из Хрватске, што значи да је вероватно уживао и њену подршку и њој је предао свгнутог владара, што сигурно упућује на закључак да је хрватска политика била против Прибислава, због чега је онда он и предат Хрватској. Да ли то значи да је Петар тада постао вазал Хрватске? То не потврђују досадашња сазнања. У време када је Павле Брановић Бугарској предао Захарија, византијског штићеника, Србија је вероватно била вазал Бугарске, односно у најбољем случају била је под њеним доминантним утицајем. Дакле, предавање другој држави није нужно значило да је српска држава потчињена њој.

Међутим, предаја Хрватској, а нарочито Бугарској, упућује на један, за нашу тему, значајнији закључак. То је да су ове две државе морале да имају места где држе лица лишена слободе. На тамнице. Порфирогенит изричито наводи да је Петар Гојниковић, након што га је бугарски цар Симеон заробио, умро тамо. Такође је као затвореник у Бугарској држан Захарије, након што је поражен у покушају да свргне Павла Брановића. На крају, када је Симеон окупирао Србију и одвео сав њен народ, како наводи Порфирогенит, мора се схватити да су барем неки од њих завршили и у тамници. Наводи се и да је Часлав побегао из Бугарске са четворицом пријатеља (Moravcsik, 1967: 156–161; Ферјанчић 1959: 52–57). Бугарска је, дакле, имала тамнице тј. места где се држе лица лишена слободе. То нам намеће питање да ли су онда оне постојале и у Србији? Да ли је можда Бугарска утицала на Срби-

ју да уведе казну лишења слободе? Мора се приметити да је Бугарска била царство и да је самим тим у развоју своје државности морала бити испред српских држава. Према томе, на ово питање није могуће прецизније одговорити јер недостају историјски извори који би посведочили о томе.⁵ Међутим, из података које наводи Константин VII, може се закључити да је Хрватска, која је по свом државно правном развоју морала бити слична Србији, имала тамнице, упућује да их је вероватно имала и Србија. Ипак, треба приметити да је Захарије син Прибислава, дошао из Византије. То указује да је он или његов отац напустио Хрватску и дошао у Византију.

Први случај лишења слободе, када је лице лишено слободе остало у Србији забележен је другој половини IX века. Наиме, када је Мутимир предао браћу Стројимира и Гојника Бугарској, задржао је Петра, сина Гојниковог. Петар је после извесног времена пребегао у Хрватску (Moravcsik 1967: 154–157; Ферјанчић 1959: 52). Он је скоро сигурно задржан по одлуци владара. Сматра се да Петар није отишао са оцем у прогонство тј. није предат Бугарској, због политичких разлога. О томе да је Петар лишен слободе најбоље сведочи податак да је пребегао у Хрватску. Да није био лишен слободе не би се навело да је пребегао у Хрватску (Ђекић 2009: 683–688). Мора се претпоставити да је постојао простор у коме је он чуван и да је имао своје чуваре, али како је изгледало то његово лишење слободе, у каквим условима је држан, колико дуго је требало да буде лишен слободе, није могуће одређено одговорити. Није могуће рећи ни да ли је он био први који је лишен слободе, само можемо констатовати да је то први забележени случај.

У последњој деценији IX века Петар Гојниковић заробио је Брана, сина Мутимировог, који је покушао да га збаци са престола. Том приликом је Бран заробљен, дакле, лишен слободе и ослепљен (Moravcsik, 1967: 156–157; Ферјанчић 1959: 52). Као што се може приметити овде је у питању кумулативна казна, лишења слободе и након тога је лишен и вида, односно ослепљен. Ово је први случај забележене кумулативне казне и сазнајемо да су телесне казне, у конкретном случају ослепљивање, вршене након лишавања слободе. Шта је било са Браном након ослепљивања извор не бележи. У овом случају, лишење слободе може да се третира као неопходни услов да би се извршила телесна казна.⁶ Како се наведени примери у историографији узимају као тачни (нпр. Живковић 2006: 34), то ћемо их и ми третирати као поуздане податке.

⁵ У изворима постоји забележен и другачији начин напуштања земље супарника око престола. То је случај са Павлом Брановићем који је побегао из Србије и напустио престо, када га је Бугарска напала и довела на власт Захарија Прибислављевића, пошто се Павле окренуо Византији. Иако се не наводи где је он побегао сасвим сигурно је то била друга држава. Затим, наводи се да се и Захарије окренуо од Бугарске ка Византији због чега су Бугари послали нову војску, водивши Часлава. Међутим, ни Захарије се није усудио да се супротстави Бугарској него је пребегао у Хрватску (Moravcsik 1967: 158–159; Ферјанчић 1959: 55). У овим случајевима, бекства са престола и из државе, нема казне него се бежи, да би се избегла казна од онога који ступа на престо.

⁶ Ово је и први случај изрицања телесне казне, ослепљивања. Као што се може приметити она је изрицана лицу које је покушало да узурпира престо. Сматра се да је казна прогонства и ослепљивања настала под утицајем Византије (Ђекић, 2016: 282).

Смртна казна је такође забележена и њу је изрекао Петар Гојниковић, такође у последњој деценији IX века, Клонимиру који је дошао из Бугарске са намером да га свргне са престола (Mogavcsik, 1967: 156–157; Ферјанчић 1959: 52). Није међутим наведено да ли је он заробљен, односно лишен слободе, па погубљен или је убијен у току битке.⁷ Различите наведене казне супарнику око престола, који је у једном случају ослепљен, а у другом убијен, упућују на закључак да за ово кривично дело није била предвиђена једна казна.

Лишење слободе бележи и *Лейоџис њоја Дукљанина*. Како је он споран као историјски извор, третираћемо га само као извор за правну праксу у наведеном периоду али не и као поуздан извор за конкретне људе у конкретном случају. У периоду који се може грубо датовати између времена Тирила и Методија, дакле 60-их година IX века и кнеза Часлава, чија се владавина смешта у другу четвртину X века. Летопис наводи да је син убијеног владара у Босни, убице свога оца, међу којима изричито наводи бана, заробио, казнио и погубио најгором смрћу (*captis omnibus illis disperdiderunt eos mortque pessima necaverunt eos*) (Gesta I 2009: 76–77). Израз заробио, (*captis*) свакако указује на лишење слободе, израз казнио, након што се наводи заробљавање, свакако упућује на телесне казне, да би се потом завршило смртном казном. Податак да је међу заробљенима, мученима и кажњеним смртном казном било босанских великаша (*magnates Bosnae*), свакако упућује да су погубљена лица припадала највишем слоју друштва у Босни. Како је Босна била део Србије у то време, то се подаци о лишењу слободе могу прихватити као тачни. Порфиригенит наводи казну ослепљивањем, што такође потврђује постојање телесних казни у Србији у том периоду.

У *Лейоџису* је забележено да су краљ Радослав и његов син Часлав потукли и заробили (*comprehenderunt*) оне који су се побунили против краља. Како је овде у питању грађански рат, лица која су заробљена су поданици онога који их је заробио, те се овде може говорити о лишењу слободе сопствених поданика, а не ратним заробљеницима. Док је краљ своје заробљенике помиловао (*comprehendit liberos abire permisit*), Часлав, његов син, је своје заробљенике (*comprehendit*) претворио у робове (*servitutem tradidit*) и дао их својим војницима (Gesta I 2009: 81–83).

У време које се може датовати између смрти бугарског цара Петра (927–969) и почетка владавине кнеза Владимира (?–1016) забележен је још један случај који могуће указује на казну лишења слободе. Наиме, наведено је да су синови краља Прелимира, који су владали Зетом, Травунијом, Хумом и Подгорјем, зато што су сурово владали, изазвали против себе устанак, након кога су збачени са престола и погубљени (*miserum eos in ore gladii*). Да би могли да их погубе, устаници су морали претходно да их заробе, тј. да

⁷ Која ће се казна применити одлучивао је владар, односно онај који је постављао владара. Оно што нас наводи да претпоставимо да је у овом случају постојало лишење слободе је чињеница да је он морао прво бити заробљен, да би могао бити погубљен. То што је заробљен супарник око престола, указује да је то казна која је изречена у државном праву, а не заробљавање страног лица. То показује да је лишење слободе такође имало улогу притвора, која се примењивала док се над лицем које је било осуђено на смрт, смртна казна не изврши.

их лише слободе (Gesta I 2009: 120–121). Ово је први случај лишења слободе забележен у овим српским територијама.

Дакле, лишење слободе се појављује први пут у другој половини IX века. У свим забележеним случајевима, казну је изрекао владар, због различитих дела која се могу свести на једно кривично дело – невере. За ово кривично дело изричу се различите казне: предаја другој држави, телесне казне, међу којима се изричито наводи ослепљивање, али и помиловање и претварање у робље лица лишених слободе. Међутим, забележено је да је син збаченог и убијеног владара, између осталог, лишио слободе устанике који су збацили и убили његовог оца. Пре тога их је мучио и на крају погубио.

Српске државе крајем X и почетком XI века губе самосталност и долазе под власт Самуила, а потом и под власт Византије. Почетком XI века примат међу српским државама преузима Дукља. Након краће окупације коју је извршила Византија, њену државност крајем 30-их и почетком 40-их година успео је да обнови Стефан Војислав, који је у Летопису попа Дукљанина споменут као Добросав.⁸ Помени лишења слободе постају чешћи, а помињу се и окови (Gesta I 2009: 150–151). Након што је постала краљевство, 70-их година XI века у Дукљи се бележе и учестали помени тамнице и окова.

Најважнији извор за проучавање лишења слободе, у овом периоду је Летопис попа Дукљанина.

Појављују се први пут појмови за тамницу. Први је *carcere*, -eris, m. затор, који се јавља у облику *carcere* (Gesta I 2009: 128–129) и употребљен је само једном. У свим осталим случајевима користи се појам *custodia*, -ae, забележен у облику *custodia* (Gesta I 2009: 160–161, 172–173, 174–175, 176–177, 178–179). У претходном периоду појам, односно појмови за тамницу нису забележени.

Слободе се и у овом периоду лишавало владаревом одлуком (Gesta I 2009: нпр. 164–165, 168–169, 176–177). Забележено је да је владарка, супруга владара, тражила од свог мужа, да пошаље могуће супарнике око престола, чланове династије, у тамницу. То директно значи да она сама није имала власт да својом вољом било кога утамничи. У конкретном случају владар је послушао своју жену иако то није морао (Gesta I 2009: 164–165). Наведено је и да су родитељи сина послали у тамницу (Gesta I 2009: 174–175). У самом тексту Летописа није наведено шта су родитељи били, који им је био друштвени статус. Како је син по изласку из тамнице постао владар, може се претпоставити да су му и родитељи били владари. Ипак, из тога не следи нужно закључак да је мајка имала права сина да пошаље у тамницу, већ је вероватно наговорила мужа да то учини.

Забележен је случај да су узурпатори који су заробили владара и поставили свог човека на власт, збаченог владара лишили слободе. Када су узурпатори потучени и збачени са престола они су од стране владара који се вратио на престо, лишени слободе (Gesta I 2009: 156–157).

Војводе, банови, жупани и сатници (Gesta I 2009: 38–61) имали су право да наплаћују казне. Да ли су имали право и да лише слободе оне који не

⁸ О томе да је Стефан Војислав Доброслав види: Живковић 2006: 75–86.

могу да плате казну или за неко кривично дело не може се дати потврдан одговор.

И у овом периоду слободе се лишавало због кривичног дела невере. Тако су слободе лишене убице владара (Gesta I 2009: 156–157), а такође је нови владар слао свргнутог у тамницу (Gesta I 2009: 168–169). Довољна је била и сама сумња или страх да осумњичени могу угрозити престо владаревим синовима да би били лишени слободе. При томе, нису боравили у тамници на одређено већ на неодређено време због саме природе узрока који их је довео у тамницу (Gesta I 2009: 164–167). Чак је и мајка свргнутог владара, по одлуци новог, могла била послата у тамницу (Gesta I 2009: 172–173).

Треба рећи да се пракса да се супарник око престола, односно политички противник, преда другој држави, која је постојала у претходном периоду, очувала и у овом периоду. Забележено је да је збачени владар предат Византији, која га је послала у Драч, а одатле је везан послат у Цариград где је умро (Gesta I 2009: 178–179). Други случај је већ наведени пример, да је мајка супарника око престола заробљена одведена у Цариград где је и умрла (Gesta I 2009: 172–173). Дакле, у оба случаја су кажњени послати у Византију где су боравили до смрти.

О томе како су се понашала лица у току боравка у тамници сачуван је само један пример. Прво и најстарије описано понашање неког Србина у тамници је везано за боравак Светог кнеза Владимира у Преспи. Ипак, мора се имати у виду да је овај део преузет из његовог светитељског Житија и не може се прихватити да је карактеристичан за све затворенике. Кнез је у тамници постио, Богу се молио, у њој му се јавља анђеоло који му предсказује да ће бити ослобођен, начин како ће страдати и задобити Царство небеско, примити непропадљив венац и награду вечног живота (Gesta I 2009: 128–129). Постојећи опис је за нашу тему валидан утолико што је споменуто лице лишено слободе био српски владар али подаци о тамници не могу бити валидни јер се она налазила у Самуиловом царству. Слични описи за понашање лица у тамници код Срба не постоје.

Телесних казни било је неколико. Од свих облика телесних казни најчешће се спомињу окови. За држаног у оковима користи се глагол *teneo*, *tenui*, *tentum* 2. Појам за окове, односно оковати користи се као глагол *vinco*, *vici*, *victum* 3. односно као именица *vinculum*, *-um*, *n*. Наведени термини су забележени у следећим облицима: *teneber in vinculis* (Gesta I 2009: 126–127), *tenes in vinculis* (Gesta I 2009: 128–129, 166–167), *vinculatum* (Gesta I 2009: 168–169, 178–179), *qui tenebatur in vinculis* (Gesta I 2009: 170–171), *tenerentur in vinculis* (Gesta I 2009: 170–171), *tenerentur vinculis* (Gesta I 2009: 176–177). Окови се спомињу у Летопису пре тамнице (Gesta I 2009: 172–173). Сматрамо да су се окована лица морала држати у тамницама иако се тамнице том приликом не наводе.

Забележено је да су лица лишена слободе окована и изван затвора, односно одмах након лишења слободе и да су у оковима транспортована до Рашке *mittentes vinculatum regem Dobroslavum in Rassam* (Gesta I 2009: 168–169). Након што су стигла у Рашку, свакако да су држана у тамници.

За Византинце се наводи да су после пораза окивани *comprehendentes... ligantes* (Ферлуга 1966 159–162; Ферлуга 1966а: 210–211; Радојчић 1966: 254; *Gesta I* 2009: 150–151). Податак да су заробљени свакако се не може третирати као казна, јер се односи на стране војнике. Међутим, изјава да су оковани свакако сведочи о постојању окова код Срба. Коришћен је појам *ligo* 1. у облику *ligantes*, за окове је употребљен само у овом случају (*Gesta I* 2009: 150–151). Оно што треба истаћи то је да је ово најстарији помен окова код Срба. То би значило да су онда Срби практиковали окивање прво над ратним заробљеницима, па је по угледу на њих уведено и у домаћем праву.

Мучење као облик телесних казни је забележено у случају када су убице владара поражене и њихов владар свргнут са престола. Летопис не наводи које су то биле конкретне муке. За мучење се користи глагол *affligo*, *afflixi*, *afflictum* 3. У датом тексту наводи се само да су утамничени мучени разним мукама *comprehendentes homicidas illos diversis suppliciis affligentes* (*Gesta I* 2009: 156–157). Податак да су мучени различитим мукама, упућује на постојање различитих справа за мучење. Постојање простора у коме бораве лице лишена слободе, а која имају у непосредној близини и справе за мучење, готово са сигурношћу упућују да су морале настати првобитне тамнице. То значи да је Травунија у којој су се ови догађаји одвијали и која је у то време улазила у састав Дукљанске државе имала тамнице.

Као вид телесних казни јавља се и сакаћење. Наводи се да су свргнутог владара извукли из тамнице, ослепили и кастрирали: *extrahentes illum de custodia excaveverunt oculos eius et testiculos illi aputaverunt* (*Gesta I* 2009: 172–173). Забележено је и да владар наређује ослепљивање из страха за престо *privari lumine* (*Gesta I* 2009: 176–177). Дакле, када се наводи телесне казне, окивање, мучење, одсецање делова тела можемо закључити да је за извршење ове казне било неопходно лишење слободе. Лишење слободе је при томе шири појам од боравка у тамници.

Извршење смртне казне обично је пратило лишење слободе. Већ спомињане убице законитог владара, које су мучене, наводи се да су лишени живота у најгорим мукама *affligentes morte pessima peremerunt eos* (*Gesta I* 2009: 156–157). Супарник око престола је могао бити убијен и након што је побеђен у бици. При томе није наведено да ли је заробљен па погубљен или је погинуо у бици (*Gesta I* 2009: 158–159). За лица лишена слободе држана су у тамници, владарева жена, из страха да би они могли угрозити престо њенога мужа, могла је тражити смртну казну. Владар је овај захтев своје супруге услишио и наредио да им се одсеку главе (*Gesta I* 2009: 166–167). Сматрамо да је овај захтев могао и да не прихвати.

На места где су се тамнице налазиле можемо навести утицај Самуиловог царства у чијој је тамници боравио владар Дукље. Тамница у којој је он боравио налазила се у Самуиловој престоници, на острву на Преспанском језеру, на његовом двору (*Gesta I* 2009: 126–127). Вођа устанка против Византије је након заробљавања и везивања, одведен у манастир Св. Сергија и Бакха у Цариграду, одатле је послат у Антиохију свакако у тамницу. Из тамнице га је избавио отац потплативши млетачке трговце (Радојчић 1966б 177–185; *Gesta I* 2009: 160–161). Дакле, тамнице су се налазиле у престони-

цама али у Византији и изван њих, нпр. у манастиру. Код Срба тамнице су се налазиле у Травунији, Рашкој и Дукљи.

У Травунији се не наводи где су се тамнице налазиле (*Gesta I 2009: 156–157*) као ни у Рашкој (*Gesta I 2009: 168–169*).

У Дукљи се изричито наводи да је тамница постојала у Скадру. Прво се у Летопису наводи опширно како је када је код краља дошао, брат са рођацима, владарева жена наговорила је свога мужа да их баца у тамницу у Скадар (*Gesta I 2009: 164–167*). И на другим местима се наводи да је владар заточио могуће супарнике око престола у Скадру (*Gesta I 2009: 172–173*). На краљичин наговор краљеви људи су бившег краља извукли из тамнице, ослепили, кастрирали и послали у манастир Св. Сергија и Бакха, који се налазио у Скадру *extrahentes illum de custodia excaveverunt oculos eius et testiculos illi aputaverunt miseruntque illum in monasterio sanctorum Sergii et Vachi* (*Gesta I 2009: 172–173*). Чињеница да је након сакаћења заробљеник смештен у манастир, значи да је манастир био место где се таква лица чувају. Оно што је интересантно је чињеница да је краљ сахрањен у манастиру Св. Сергија и Бакха у Скадру (*Gesta I 2009: 164–165, 168–169*), што доказује да је он био ктитор овог манастира (Троицки 1935: 81–132). Исти владар, који је подигао овај манастир је, након што је био вођа неуспелог устанка, заробљен, одведен у манастир Св. Сергија и Бакха у Цариграду, где је свакако био утамничен (Радојчић 1966б: 177–185; *Gesta I 2009: 160–161*). То показује да је он, по узору коме је он био у манастиру Св. Сергија и Бакха утамничен, подигао манастир овим светитељима и у њему сместио тамницу за осакаћене, по узору као што је он био утамничен.

За ослобађање из тамнице користи се неколико појмова: први је *liberare* 1. (*liberaret de ispo carcere*) (*Gesta I 2009: 128–129*). Затим, глагол *dimitto*, *dimisi*, *dimissum* 3. (*dimissus est*) (*Gesta I 2009: 170–171*) користи се у случају када је лице ослобођено тамнице одлуком жупана, који је вероватно био управник тамнице. Иако га је ослободио верујући да ће се са том одлуком сагласити владар, то се није десило – владар је наредио да кажњеног врате у тамницу. То значи да жупанова одлука није била коначна већ је са њом морао да се сагласи владар. Појам *extraho*, *extraxi*, *extractum* 3. у изразу *extrahentes illum de custodia* употребљен је када је лице ослобођено да би се ослепило и кастрирало (*Gesta I 2009: 172–173*), а други пут када је лице ослобођено и постало краљ по наредби византијског цара *extrahentes Grubessam de custodia iussu imperatoris, constitutus est rex a populo* (*Gesta I 2009: 172–173*). Забележен је случај где се јављају појмови *extraho* и *dimitto* користе се заједно: *extrahentes illum dimiserunt* (*Gesta I 2009: 174–175*).

Ослобађање из тамнице може да се изјави описно. Тако је забележен случај да се за ослобађање из затвора користи израз ослободити конопца (уза) *vinculis liberare* (*Gesta I 2009: 128–129*). Други пут, владар ослобађа лице лишено слободе, изјавом да је послао по њега (Владимира) *statimque mittens ad Vladimirum* (*Gesta I 2009: 130–131*).

Насилно ослобађање из затвора у другој држави одређује се као *garere de custodia* (*Gesta I 2009: 160–161*).

Иако се наводе бројни случајеви боравка у тамници, скоро нигде се не наводи на колико су дугу временску казну били осуђени.

Лица која су била лишена слободе због страха да могу угрозити престо владаревим синовима, нису боравила у тамници на одређено већ на неодређено време због саме природе узрока који их је довео у тамницу (*Gesta I* 2009: 164–167).

У два случаја лица лишена слободе и предата Византији су умрла у тамници. У једном случају то је била мајка супарника око престола која је ухваћена у околини Котора, потом послата у Цариград где је умрла (*mater vero eius capta est apud Cattarum et in ducta est Constantinopolim, ubi et mortus est*) (*Gesta I* 2009: 172–173). Супарник је збаченог краља предао Византији, која га је послала у Драч, а одатле везаног у Цариград где је умро: *vinculatum et cum custodibus misit in Constantinopolim, ubi mortus es in custodia* (*Gesta I* 2009: 178–179). Може се претпоставити да су и у другим случајевима осуђени држани доживотно у тамници уколико се политичке прилике нису промениле.

Хронолошки посматрано крај Летописа се може датовати, по садржини, поменом цара Манојла Комнина (1143–1180), дакле приближно до половине XII века.

Постојање тамница као места у српским државама, где се чувају лица лишена слободе први пут се спомињу за време Бодинове владавине у Дукљи. Бодин је владао од 1081. до 1099. године (Живковић 2006: 95–102). Мора се поставити питање зашто се тек тада устаљују као место где се чувају лица лишена слободе, где се држе справе за мучење и вероватно где се врши погубљење. Зашто се до тада о њиховом постојању закључује само посредно, а од тада директно њеним помињањем? Сматрамо да је то доказ да се Дукља у државно-правном погледу развила толико да уведе тамнице као институције. Знамо сигурно да су постојале у Скадру. Знамо да је манастир Св. Сергија и Бакха, у Скадру, био место где су се чувала лица након сакаћења. Овај податак указује да се она у то време јавља као најизграђенија српска држава. То сведочи и да је она имала довољно прихода да за материјалне трошкове око зидања и издржавања тамничког особља, а њих држава није била спремна и способна да поднесе у ранијем периоду. Тамнице се нпр. у Чешкој јављају нешто раније, 1039. године (Кадлец 1924: 105). Чињеница да су све наведене тамнице државне тј. владаре све сведочи о томе да је он у то време имао довољне приходе да их подигне и издржава.

Лишење слободе које не би вршио владар или његови људи, није посведочено у изворима, тако да о томе не можемо ништа да кажемо.

Дакле, можемо да закључимо да се лишење слободе појавило у другој половини IX века. Сматрамо да води порекло од ратних заробљеника о чему сведочи и глагол *comprehendo* 3. који значи заробити и користи се нпр. у облицима *comprehenderunt*, *comprehendit* (*Gesta I* 2009: 82–83) за лишење слободе али се облик *comprehendentes*, користи за заробљенике у рату (*Gesta I* 2009: 150–151).

Од самог почетка су забележена два разлога лишења слободе. Први је за кривично дело невере када су браћа, док је владао принцип секундогенитуре, који су имали овлашћења у спољној политици, одбили да прихвате

политику брата врховног владара и побунила се против њега. Врховни владар их је поразио и изручио другој држави против које су они хтели да наставе да ратују. Пре него што их је изручио другој држави морао их је заробити. Сина једног од њих, који је вероватно био малолетан, је задржао због побуне његовог оца. Оба брата су трајно остала у Бугарској, док је син који је задржан пребегао у Хрватску, а син једног од њих који је задржан у Србији пребегао у Хрватску.

Други разлог за лишење слободе су телесне казне, оживљање, мучење, ослепљивање, кастрирање, за које је било неопходно да лице над којим се извршава ова казна буде лишено слободе. Такође и смртној казни која се изриче у миру, услов је лишење слободе. Дакле, лишење слободе, у овим случајевима, нема значај као самостална казна, она је просто услов да би друга казна телесна или смртна била извршена.

Она је наставила да се извршава над лицима која су могла да почине неверу према владару, стварну или умишљену, што није од битног значаја. Такође треба рећи да се појављују тамнице као места где се чувају од 80-их година XI века. Уз њих се појављују и справе за мучење заробљеника.

Речници

Rječnik 1973: *Rječnik srednjovjekovnog latiniteta Jugoslavije*, svezak I, slova A–K, uredništvo: predsjednik Marko Kostrenčić, članovi Veljko Gortan, Zlatko Herkov. Zagreb: Histroksli institut Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti.

Rječnik 1978: *Rječnik srednjovjekovnog latiniteta Jusoslavije*, svezak II, L–Z, uredništvo: predsjednik Marko Kostrenčić, članovi Veljko Gortan, Zlatko Herkov. Zagreb: Histroksli institut Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti.

Divković 1900: Mirko Divković, *Latinsko-hrvatski rječnik za škole*, Zagreb, troškom i nakladom k. Hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade.

Извори

Gesta I 2009: *Gesta regum Sclavorum*, том I, превела и приредила Драгана Кунчер, Београд, Никшић. Историјски институт, манастир Острог.

Gesta II 2009: *Gesta regum Sclavorum*, том II, коментар Тибор Живковић, Београд, Никшић. Историјски институт, манастир Острог.

Бариша Крекић, 1955: „Тактика Лава VI“, обрадио Бариша Крекић, *Византијски извори за Историју народа Југославије I*, Београд: САНУ, 257–262.

Баришић, Томић 1955: „Псеудо-Маврикије“, обрадили Фрањо Баришић, Лидија Томић, *Византијски извори за Историју народа Југославије I*, Београд: САНУ, 127–141.

Радојчић 1966: „Јован Зонара“, обрадио Борислав Радојчић, *Византијски извори за Историју народа Југославије III*, Београд: САНУ, 245–256.

Ферлуга 1966: „Јован Скилица“, обрадио Јадран Ферлуга, *Византијски извори за Историју народа Југославије III*, Београд: САНУ, 51–172.

Ферлуга 1966а: „Кекавмен“, обрадио Јадран Ферлуга, *Византијски извори за Историју народа Југославије III*, Београд: САНУ, 189–218.

Радојчић: „Михајло Псел“, обрадио Борислав Радојчић, *Византијски извори за Историју народа Југославије III*, Београд: САНУ, 219–226.

- Радојчић 1966б: „Скиличин Настављач“, *Византијски извори за Историју народа Југославије III*, обрадио Борислав Радојчић, Београд: САНУ, 173–188.
- Милаш 1884: Никодим Милаш, *Зборник љавила свејих Ајосџола, васионских и љомјесних Сабора и свејих Оџаца која су љримљена љравославном црквом*, превео са грчког по најновијем Атонском издању архимандрит Никодим Милаш, Задар: Печатња Ивана Бодицке.
- Moravcsik 1967: *Constantinus Porphyrogenitus De administrando imperio, greek text edited by Gyula Moravcsik*, English translation by R. J. H. Jenkins, Washington: Harvard University.
- Тодић 1999: Бранислав Тодић, *Грачаница, сликарство*, Приштина: Музеј у Приштини, Народна и универзитетска библиотека у Приштини, Универзитет у Приштини.
- Ферјанчић 1959: *Византијски извори за Историју народа Југославије II*, обрадио Божидар Ферјанчић Београд: САНУ.

Литература

- Ђекић 1999: Ђорђе Ђекић, „Невера“, *Лексикон српског средњег века*, приредили Сима Ђирковић, Раде Михаљчић, Београд: KNOWLEDGE, 439.
- Ђекић 2012.: Ђорђе Ђекић, „Српско средњовековно право: од освете до резервата судских“, *Зборник Мајице српске за друштвене науке* 138 (1/2012), 39–46.
- Ђекић, 2016: Ђорђе Ђекић, „О утицају византијског на српско обичајно право у IX веку“, *Зборник радова Филозофског факултета у Приштини* (XLVI-2), 275–285.
- Ђекић, Павловић 2016: Ђорђе Ђекић, Милош Павловић, „Drosaisco, Marianorum iudice“, *Зборник радова Филозофског факултета у Приштини*, (XLVI-4), 161–171.
- Живковић 2006: Тибор Живковић, *Порирети српских владара (IX–XII век)*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.
- Кадлец 1924: Кало Кадлес, *Првобитно словенско љраво љре X века*, Београд: Геца Кон.
- Марковић 1999: Биљана Марковић, „Крвна освета“, *Лексикон српског средњег века*, приредили Сима Ђирковић, Раде Михаљчић, Београд: KNOWLEDGE, 326.
- Павковић 1977: Никола Павковић, „Питање првобитног умира крвне освете“, *Valcanica VIII*, Београд, 1977, 627–638.
- Радојчић, 1935: Никола Радојчић, „Друштвено и државно уређење код Срба у раном средњем веку – према Барском родослову“, *Гласник Скојског научног друштва XV*, 1–27.
- Стојановић, 2009: Zoran Stojanović, *Krivično pravo*, општи део, Београд: Правна књига.
- Тарановски 1931: Теодор Тарановски, *Историја српског љрава у немањићкој држави*. Део 1, Историја државног права, Београд: Геца Кон, 1931.
- Троицки 1935: Сергеј Троицки, *Китиорско љраво у Византији и у Немањићкој Србији*, Београд: Српска Краљевска Академија.
- Чучковић 1971: Ђућковић, Vera. „Krvna osveta u srednjevekovnom bosanskom pravu“. *Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu*, књ. XIX. Sarajevo: Pravni fakultet. 1971, 255–274.

Dorđe Đekić

DEPRIVATION OF LIBERTY IN THE PRE-NEMANJIĆ PERIOD

Summary

According to historical sources, deprivation of liberty first appeared in Serbia in the second half of the 9th century. Two forms have been recorded: surrender to another country and detention in Serbia. It was preceded by blood revenge, reconciliation, and the system of composition. Deprivation of liberty precedes both corporal and capital punishment. It should be noted that only the ruler can pronounce deprivation of liberty. It is assumed that this punishment, which later included shackles in the 11th century, was modeled after prisoners of war. Dungeons as places where people deprived of their liberty are kept were first mentioned at the end of the 11th century, and they are located in the ruler's capital. The ruler decides the length of stay, which is not precisely determined.

Key words: deprivation of liberty, corporal punishment, death penalty, shackles, dungeons, ruler's court, Serbia, Duklja.

Османске опструкције Берлинског уговора у извјештајима Станка Радоњића

Др Дарко Бакић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 94(497.16)“1878”

Сажетак: У извјештајима које је слао на Цетиње, Радоњић истиче да са османске стране непрестано добија празна обећања, поводом свих корака које је предузимао у циљу рјешавања спорних питања између Црне Горе и Османског царства. У намјери да укажемо на проблеме са којима се суочавала црногорска влада и њен дипломатски представник у Цариграду, због неспремности Порте да поступа у складу са закључцима Берлинског конгреса, објављујемо два извјештаја, који на неки начин представљају сублимацију свих осталих које је војвода Станко слао у Црну Гору, а који су датирани 11/23, односно 17/29. августа 1879. године.

Кључне ријечи: Берлински уговор, Цариград, војвода Станко Радоњић.

У складу са Берлинским уговором из 1878 године, којим је независност Црне Горе де факто, коначно добила и де јуре смисао, саставни дио црногорске државе постали су: Пива, Дробњаци, Бањани, Језера, Шаранци, дио Васојевића, мањи дио Куча и Ускока, те градови Никшић, Колашин, Подгорица, Бар, Спуж, Жабљак Црнојевића, Плав и Гусиње.

Међутим, врло брзо се испоставило да услед османских опструкција, одлуке уговора постигнутог на конгресу великих сила одржаном у Берлину, неће бити лако спроведене у дјело.

Наиме, Порта је истицала да је дјеловање Албанске лиге, која се залагала за стварање аутономне Албаније у оквиру Османског царства (у чијем саставу је имала да буде и плавско-гусињска област), спречава да преда Плав и Гусиње Црној Гори, а у ствари је албанском покрету пружала сваку помоћ, у циљу онемогућавања Цетиња да успостави власт на територији ових градова. Као резултат такве ситуације дошло је до црногорско-албанских сукоба, због чега су односи између Црне Горе и Османског царства доведени до крајње затегнутости.

Како се не би десило да ствар измакне контроли, велике силе су одлучиле да се укључе у рјешавање овог проблема, па је уз многе тешкоће, у новембру 1880. године, плавско-гусињска криза добила свој

епилог, тако што је Цариград у замјену за Плав и Гусиње Црној Гори предао Улцињ.

Проблеми у вези са извршавањем одредаба Берлинског уговора односили су се и на црногорско-османску границу, односно на прецизирање граничне трасе описане Уговором на самом терену. Тако су послови на обиљежавању граничне линије између Црне Горе и Османског царства, окончани тек у љето 1887. године. При том је један дио границе око горњег тока Лима остао нерегулисан све до Првог балканског рата.

У жељи да што прије дође до рјешења горућих питања из односа двију држава, чиме би се створили услови да Црна Гора дође у посјед територија које су јој додијелене у Берлину, а које су Турци држали под својом контролом, Цетиње је ријешило да своје прво посланство отвори у Цариграду.¹ Тако је на дужност дипломатског представника Црне Горе у Османском царству, у рангу изванредног посланика и опуномоћеног министра, именован војвода Станко Радоњић, тадашњи министар иностраних дјела.

Према плану владе на Цетињу, Радоњић је требало да се задржи у османској престоници само онолико колико је било неопходно да са Портом размијени мишљења о спорним питањима између двију земаља, са задатком да их, колико је то у могућности, усмјери у правцу рјешавања, те да се онда врати на своју ранију дужност, а да секретар делегације Гавро Вуковић остане као отправник послова у Турској.

Станко Радоњић је ступио у преговаре са османским министром иностраних послова Сафет-пашом, иако султану Абдул-Хамиду II још нијесу била предата акредитивна писма. Незадовољан територијалним губицима своје земље на Берлинском конгресу, османски владар је одбијао да прими Радоњића и Вуковића у званичну аудијенцију, већ је то, према његовој замисли, имао да учини велики везир. Мада је султан, под притиском руског, али и дипломатских представника других држава, промијенио своју одлуку, он је и даље све чинио да искаже своје непоштовање према Црној Гори и њеним представницима. Поред тога што је на сваки начин одлагао тренутак пријема црногорских изасланика, султан је, када је до аудијенције коначно дошло, 5. септембра 1879. године (након више од мјесец дана од доласка црногорских делегата у Цариград), одговарајући на поздравну бесједу Станка Радоњића, читао текст из унапријед припремљене цедуљице, али тако да му се глас није чуо.

Војвода Станко је у потпуности реализовао поменути план црногорске владе. У бројним разговорима које је водио у Цариграду успио је да покрене рјешавање питања која су оптерећивала црногорско-османске односе, анимирајући турског министра спољних послова да их поднесе Министарском савјету на разматрање. Међутим, видећи да су Турци истрајни у својим опструкцијама, односно да се посао који је започео неће у догледно вријеме привести крају, Радоњић је затражио да му се допусти да се врати на Цетиње. Тако је војвода Станко, предајући дужност црногорског дипло-

¹ Поред Плава и Гусиња, у посједу Турака налазили су се: Подгорица, Спуж, Жабљак Црнојевића и Колашин. Иако су Турци затезали и око предаје ових градова Црној Гори, они су релативно брзо уступљени црногорској држави.

матског представника у Османском царству војводи Гавру Вуковићу, већ крајем децембра 1880. године био у Црној Гори.

Извјештаји које је Радоњић слао на Цетиње умногome су били сличне садржине, јер због опструкција Турака црногорски посланик у Цариграду својој влади није могао саопштити ништа друго, осим да са османске стране непрестано добија празна обећања, поводом свих корака које је предузимао у циљу рјешавања спорних питања између Црне Горе и Османског царства.

У намјери да укажемо на проблеме са којима се суочавала црногорска влада и њен дипломатски представник у Цариграду, због неспремности Порте да поступа у складу са закључцима Берлинског конгреса, објављујемо два извјештаја, који на неки начин представљају сублимацију свих осталих које је војвода Станко слао у Црну Гору, а који су датирани 11/23, односно 17/29. августа 1879. године.

Поред тога, из ових извјештаја сазнајемо да је Радоњић у Цариграду обављао и друге активности, међу којима и оне конзуларне природе, као и да су црногорски изасланици у османској престоници били суочени са финансијским тешкоћама, те непријатностима везаним за званични пријем код султана.

Цариград 11 август 1879²

Господине Управитељу.

Од како је Сафет-паша узео управу Министарства иностраних дјела, био сам већ много пута да му зборим: о предаји Плав-Гусиња, о раду комисије (ријеч је о комисији за разграничење-п.а.), о Хусеин-Паши и против ушанчавања Турака у Зети. Колико сам год пута, код њега био свагда ме је увјеравао да ће све учинити да се речена питања сврше што брже и на најудесни начин за обије стране. Но како му ствари наше нијесу довољно познате биле искао је да му се да времена обавијестити се о њима колико је више могуће, па тек онда да ће моћи дати рјешитељни одговор на сва питања.

Међутим ја нијесам допустио да мој посао застаје до неизвјесности; но сам често ишао код Сафет-Паше да му наше ствари учиним јасним и познатим. У току мога преговарања држао сам се инструкција, које сам добио кад сам пошао с Цетиња т.ј. предлагао сам Паши да Порта измисли какав начин, по коме би се Плав-Гусиње могао најлакше нама у руке предати; како ми не би принуђени били употребити силу да их узмемо; јер би из овога начина могле истећи велике неприлике за високу Порту. Овај разговор мој није изгледао баш као строга намјерна пријетња да ми намјеравамо употребити силу, ако се који други начин не изабере, већ као савјет да се избјегне свака евентуалност. Пошто сам по телеграфу добио инструкције т.ј. да не спомињем о нашој првашњој намјери, ја сам мој први говор изгледио на лијеп

² Државни Архив Црне Горе (ДАЦГ), Министарство иностраних дјела (МИД), ф. 3, док 204 (1/2).

начин, тако како Паша није о томе више ни посумљао, као да није било говора, већ отпочео чинити нужне кораке код Порте о рјешењу питања о предаји Плава-Гусиња по гласу Берлинског уговора. Чим сам ступио у преговоре, Сафет-паша напоменуо ми је сљедеће ријечи: „Висока Порта би одавно то питање свршила, сагласно закључцима берлинског уговора, али се је од ваше стране изјавила жеља о промјени Плава-Гусиња за неке друге крајеве“ и то изречно за Кучку Крајину. Ја сам Паши тачно доказао да је та мисао потећи морала од каквих страних извора, на коју Њ. Височанство књаз не сам да не би пристао, него се нај строжије придржава закључака Берлинског конгреса и да захтјева потпуно њихово извршење без икаквих измјена.

Пошто сам Паши учинио да се очевидно увјери о немогућности преговора о каквој промјени, тим мање што сам му представио несразмјерност између Плава-Гусиња и кршевитих страна Кучке Крајине; он ме је замолио да имаднем стрпљења причекати докле дозна од Тамил-Паше како је та ствар потекла. Тамил-Паша извијестио га је писмено, да је он послао био Грина на Цетиње да предложи Њ. Височанству измјену и да му је Грин казао да би Њ. В. Књаз био готов ступити у преговоре о промјени. Ја сам све то нај јасним доказима побио тако да је и сам Сафет-Паша увидио да о томе неможе бити разговора. Паша несмијући узети никакву иницијативу у томе дјелу, тим мање што је била распрострага ријеч у свима дипломацким круговима о измјени, то ме је молио, да му дам

Господину
Г. Војводи М. Врбици Министру Унутрашњих Дјела
Управитељу Послова Министарства Иностраних Дјела
Цетиње

времена поднијети питање о предаји Плава-Гусиња Министарском савјету на претрес. И тако 9 и 10 овог мјесеца расправља се питање о предаји Плава-Гусиња у министарски савјет; о чему нијесам још ништа у стању јавити. Тек у Суботу моћићу о томе штогод знати.

О пословању комисије исто тако много сам говорио како са Сафет-Пашом тако и са свим посланицима. Што су до сад послови комисије ишли хрђаво, сву кривицу бацао сам на Хусеин-Пашу. Исти Сафет-Паша много је зло зборио о Хусеин-Паши и обећао је да ће га ома другим замијенити и да ће комисији дати најстрожије инструкције да живо ради. Међутим, није се још успјело, поред више пута поновљених званичних увјеравања Порте свима посланицима да је Хусеин збачен и да ће бити одма другим замијењен. Влада га збача, али он има у двору особито заштитника, који га држе; јер мисле да им је од велике користи у Арбанију. Посланици дали су ми ријеч да ће сваки захтјевати да Порта фактично промијени Хусеин-Пашу.

Увјеравао сам Сафет-Пашу да ако Хусеин-Паша остане и даље у Скадар и ако се продужи његов начин рада на границама Црнегоре, да се може лако изродити какав несрећни сукоб који би нанео многе штете Порти и нама. Говорио сам му да нареди да се оборе утврђења што су Турци у Зети учинили, па кад комисија сврши границе онда ће се знати коме шта припада и да ће сваки своје заузети. Сафет-паша не могавши ни једно од ових питања свр-

шити сам на своје име обећао ми је поднијети их сва Министарском савјету на претрес и да ће се старати да ми да у најскорије вријеме на њих одговора.

Међутим могу вас увјерити да се овђе ничему краја незна нити се зна ко влада нити ко слуша. Министарство нема никакве важности. Они нити могу што започет нити свршити, нити пак на своју одговорност могу никакав закључак донијети. Министарски савјет и њихове сједнице немају ама баш никаквог значаја. Сви послови воде се у двору. Осман-Паша стоји на челу дворске камариле, који чини све, смета свему и мути све. Свак је незадовољан са стањем ствари у Цариграду. Посланици видећи да немогу ништа учинити противу дворске камариле незнају нашто да се ријеше, јер је уплив њихов постао врло незнатан, за то што нема праве владе скојом би се могло радити.

Што се наших послова тиче могуви рећи да се не надам ишта свршити, само што трошимо узалуд оволике паре, о којима ће те знати кад тамо дођемо. Овђе је скупоћа постала, којој нема примјера; а поред ње сиромаштина. Сваки је рад престао; трговина обрт све је стало као да чека накакав унутрешњи преврат.

Кажите нашијема да не долазе у Цариград јер нема рада ни мало па ће се узалуд трошити. Безпослени да се овудијен врзу није лијепо, нити ће од сад бити допуштено јер се сваког дана догађају убијства, крађе, паљевине и свака друга зла.

Министар што је Порта одредила да дође из Скадра на Цетиње није се стио тога мјеста примити, изговарајући се да му здравље не допушта изложити суровој цетињској клими. Њему је поново наређено да дође па и ако неће дуго остати али још на то није одговорио хоћели се примити или не.

Улажем ова писма; једно од Књаза Бугарског, које сам примио преко Руског посланства упућено на име Њ. Вис. Књаза, а друго од г. Чуговића, агента руског парабродства у коме ми јавља да је немогуће овђе купити вапор јер су преко сваке мјере скупи.

Пошљите ми пет стотина пасоша јер има много наших подајника из Бара и Краине који стоје под турским тескерама. Да неби било нереда вама сваки наш подајник да има пасош.

Примите Г. Министре увјерења
мога особитог поштовања и уважења
потпис

Цариград 17 август 1879³

Господине Управитељу.

У томе писму од 10 тек. рекао сам ви да ћу моћи штогод извјесно јавити о резултатима мога рада код Порте. У телеграфима пак напоменуо сам ви да је питање Плава и Гусиња на дневни ред у министарском савјету. Сафет-па-

³ ДАЦГ, МИД, ф. 3, док 204 (3/4).

ша дао ми је био ријеч да ће не само то питање бити поднесено влади на рјешење него шта више да ће бити скорим рјешено и да ћу још прошле Суботе бити извјешћен о начину на који Порта мисли извршити предају Плава и Гусиња. Извјешћен сам; али од друге стране, да је заиста наше питање рјешавано у министарском савјету, али не знам шта је ријешено. У нади да ћу добити бар штогод, да би вам могао јавити, отишао сам код Сафет-Паше, но у мјесто да ми што позитивно одговори понављао је прва обећања и извињавао се хрђавим стањем ствари у којем се налази цијело царство и недовољним познавањем наших ствари, те се није могло дати тако брзо дефинитивног одговора на положена питања. Ја се тијем нијесам ни најмање задовољио, већ напротив поново му ствар разложио и да не би ни најмање било достојанствено за Порту да ствар доведе, да се ко трећи умијеша у рјешење питања, кад она може сама с нама доћи до савршеног споразумлења односно свију услова берлинског конгреса. Рјешење њихово никаквих особених тешкоћа нема само кад би вис-Порта иоле више показала да одиста намјерава доћи до споразумлења с нама, иначе понашање Портино могло би принудити Њ. Вис. Књаза да тражи друга средства за рјешење питања Плава и Гусиња, што би могло вис. Порти нанијети великих штета и била би одговорна пред силама које су потписале берлински уговор. Разложивши му све штете које би морала Порта претрпити тражио сам од Сафет Паше да ми дадне категоричан одговор, на који начин влада је ријешила извршити предају Плава и Гусиња и то у течају најскоријег времена. Сафет-Паша опет ме моли да имам стрплења обраћајући ми позорност на тешке околности у којима се сада налази турска влада и какве тешкоће има од Арбанашке лиге. Ја сам се старао да му докажем да је Арбанашка-Лига измишљотина

Господину
Г. Војводи Машу Врбици Мин. Унутр. Дјела
Управитељу Послова Министарства Иностраних Дјела
Цетиње.

Хусеин-Паше а да у ствари ту нема ништа. Говорио сам му да ако Порта хоће одиста да изврши предају може је извршити у потпуном реду као што се је свршила предаја Подгорице ће су много више тешкоће биле предпостављене. Сафет-Паша није дијелио са мном ово мишљење, а разумио сам и од Посланика да се Порта боји од Арбанашке-Лиге. Посланици у свима овим питањима дијеле самном жеље и наклоњени су ми али уплива немају а Порта све оклева тако да ће се по њиховом мишљењу питање тешко ријешити на миран начин, већ ако Црна-Гора не намјерава опростити се овога округа би ће принуђена употребити силу. Ми нећемо ништа пропустити да учинимо да се једном овоме дође на крај, али ко има посла с турцима мора бити ладнокрван и имати доста стрплења.

Истог дана саопштио сам свима посланицима цио мој говор са Сафетом, они не само да су нашли да је мој говор био умјесан него су ми обећали да ће у истом смислу паши говорити. Истом приликом саопштио сам писмо Арбанашке Лиге-Паши и свијема посланицима. Оно је произвело велико узбуђење код свију дипломацки кругова. Сафет-Паша устрашен истог

часа је тражио од власти својих да му дадну објашњења о томе писму. Пошто добије одговор обећао ми је дати нарочито извјешћење о истој ствари.

Султан се није још ријешео да нас прими. Аудијенција била је заказана још у прошлу Суботу, али буде одложена за Понеђељник. Но и у Понеђељник буде одложена до неизвјесности. Изговор је час болест, час рамазан и т. д.

Већ се је напунио мјесец дана од како смо дошли у Цариград. Паре што смо понијели с Цетиња већ смо потрошили сваку, што за путне трошкове, што за хаљине, што за отел и депеше. Сад смо остали без ниједне паре. Јели тешко прегорети да се оволико троши, а још кад се зна да је узалудан, заиста јест. Али се немојте чудити ни најмање, јер је овђе таква скупоћа постала какве није у свијет. Колико смо год се трудили да измислимо какав начин да се мање троши нијесмо могли успјети; ма ђе да одемо или да се раздвојимо свеисто би трошили ако не више. Међутим јели се могло друкчије виђећете из рачуна кад ви их поднесемо. У отел плаћамо четири наполеона на дан за све, на страну други непредвиђени трошкови и депеше, које су прескупе. Но да би се томе узалудном трошењу стало на пут, најбоље би било кад би се питање о Плаву и Гусињу довело у ред да се макнемо један или обојица, па кад би послови комисије дошли да се овђе рјешавају могао би се вратити. О томе како ријешите, али чим писмо примите пошљите ми одма три хиљаде фиорина за подмиривање трошкова. Немојте ме довести у положај да чиним зајмове по Цариграду јер ми се чини да би то срамота било.

Других важности за сада немам да ви јавим. Грчко питање сад занима највише како Порту тако сву дипломацију. Већ је склопљена комисија која ће претресати сва питања односно захтјева грчки. Предсједник комисије је Сафет Паша. До сад су држане неколико сједница али се незна што је и како је међу њима. До знао сам од чистих извора да ће све силе потпомагати Грчку. Турска ће бити принуђена учинити им многе ствари, али им Јањину неће никако дати но у замјену за њу даће им на другим мјестима. Грци пак намјеравају држати строго извршења протокола-Берлинског. Дакле видите да је њихова ствар узела ток који даје изгледа добрим успјесима. Мени се чини да ће и наше питање морати изазвати интервенцију сила, и да се без ње на мирни начин неће никад свршити.

Примите Г. Министре увјерења
мога наидубљег поштовања
потпис

Darko Bakić

OTTOMAN OBSTRUCTIONS OF THE TREATY OF BERLIN IN THE REPORTS OF STANKO RADONJIĆ

Summary

In the reports he sent to Cetinje, Radonjić pointed out that he was constantly receiving empty promises from the Ottoman side, regarding all the steps he was taking in order to resolve the disputed issues between Montenegro and the Ottoman Empire. In order to point out the problems faced by the Montenegrin government and its diplomatic representative in Constantinople, due to the unwillingness of the Porte to act in accordance with the conclusions of the Berlin Congress, we are publishing two reports, which in a way represent the sublimation of all the others that Duke Stanko sent to Montenegro Goru, which are dated 11/23 and 17/29. August 1879.

Key words: Berlin Treaty, Constantinople, Duke Stanko Radonjić.

Два духовника из истог мјеста (села): архимандрит Герасим Јовановић и епископ Николај Јокановић

Петар Милошевић

Музеј Херцеговине,
Требиње

УДК 271.2:929 Јовановић
Г.

Сажетак: Мало село Шобадине, које се налази недалеко од Билеће у Херцеговини, подарило је српском роду два значајна вјерска великодостојника. Не може се баш свако село похвалити да су из њега потекли један архимандрит и владика. Герасим Јовановић (1848–1926), архимандрит и игуман манастира Дужи играо је значајну улогу у животу Српске православне цркве на подручју Херцеговине у врло тешком периоду по њу, крајем XIX и почетком XX вијека. Његов млађи наследник, из истог села, можда и крвни сродник, био је међу првим факултетски образованим свештеницима. Дуго година био је свештеник и професор, а потом и Захумско-херцеговачки епископ. Осим поријекла овој двојци духовника заједничко је што су проживјели страдање, Герасим у Првом, а Николај у Другом свјетском рату од чијих посљедица је и преминуо 1943. године. Овај научни рад написан је на основу историјских извора, литературе и периодике, уз пуну примјену научне методологије, а све то у циљу освјетљавања биографија ових знаменитих Херцеговаца.

Кључне ријечи: Шобадине, монах, архимандрит, епископ, Герасим Јовановић, Николај Јокановић.

Село Шобадине се налази на неких шест километара удаљености од Билеће према западу. Смјештено је између више брда и узвишења као што су: Видуша, Илијина глава, Тухор, Кита, Јасике, Турјан, Виласица и друга. Терен је кршевит и тешко проходан са много плитких крашких вртача око којих је подигнуто више камених зидова – дуварова. Куће се налазе у вртачама највише са сјеверне стране, понеке и са западне, а врло мали број са јужне стране села. Шобадине имају врло необичан географски положај. Готово ни са једне стране село није заклоњено. Због тога су куће грађене у групама, једна до друге. Један од кључних разлога томе је јак удар вјетрова. Село се на-

лази на надморској висини од 800 у нижим, па до девет стотина метара надморске висине у вишим крајевима.¹

У селу нема „живе“ воде. Сасвим ријетко се са јесени и зими јави које врело. Вода коју сељани конзумирају, хвата се за вријеме кише у ублима и чатрњама. Чатрње су углавном подигнуте на каквим косим падинама са којих вода долази у чатрњу посебно урађеним каналима. Ове чатрње често пресуше током љетних мјесеци, па становници овог села иду и преко пет километара у једном правцу по воду на врело Требишњице.²

Становништво се углавном бавило ратарством, обрађујући земљу која се налази по вртачама и долинама око самих кућа, као и сточарством. За сточарство су везани и топоними до данас упамћени – нпр. Јањилиште. У Шобадилама, као и у сусједном селу Боденику био је веома развијен живот код торина. Стока се напасала у околним брдима и планинама, а Видуша је била најзначајнија.³

Народ мисли, записао је наш чувени географ Јевто Дедијер, да су Шобадине основали Јокановићи и Шешлије. Ипак, ово село постојало је и у старијим временима. У прилог томе иде и чињеница да се овдје налази средњовјековно гробље, као и праисторијске гомиле.

Из Шобадина су породице Јокановићи, Милићевићи, Табаковићи и Денде. У овоме селу некада су живјеле и породице Влачића и Лупура. Такође, породица Мићуни, једно вријеме становала је у Шобадилама.⁴

Јокановићи, најбројнија породица из Шобадина, вуку поријекло од старе породице Предојевића⁵ из Пријевора. Неко вријеме живјели су у Бањској Ластви, у Бањанима. У билећко село Плужине доселио се пушкар Јокан, и по њему је, највјероватније, настало ово презиме. Након тога, Јокановићи су се населили у село Шобадине. Јокановића има још у селу Требијови, на требињским брдима. Славе Св. Николу, 19. децембра.⁶

Милићевићи, заједно са Кисићима и Шуловићима, се убрајају у најстарије породице у Билећи. За Војновиће и Милићевиће неки мисле да своје поријекло вуку од Бана Будеча, а други да су од његове кћери. „Сви се сла-

¹ Јевто Дедијер, *Билећке рудине*, у: *Српски етнографски зборник Насеља српских земаља*, књ. II, ур. Јован Цвијић, Београд, 1903, стр. 845–846.

² Јевто Дедијер, Обрен Ђурић Козић, Миленко С. Филиповић, Љубо Мићевић, *Херцеговина. Антропогеографске студије*, Гацко, 2010, стр. 182.

³ Јевто Дедијер, Билећке рудине, у: *Српски етнографски зборник Насеља српских земаља*, књ. II, ур. Јован Цвијић, Београд, 1903, стр. 847.

⁴ Јевто Дедијер, Обрен Ђурић Козић, Миленко С. Филиповић, Љубо Мићевић, *Херцеговина. Антропогеографске студије*, Гацко, 2010, стр. 186–187.

⁵ О Предојевићима опшрније видјети: Радмило Пекић, *Трагом Богумила Храбака – Влаши Предојевићи*, у: Међународни тематски зборник, *Животи и дело академика Богумила Храбака*, Косовска Митровица, 2011, стр. 349–376; Радмило Пекић, *Билећке Рудине у средњем вијеку*, Косовска Митровица-Бања Лука, 2018; Ђуро Тошић, *Прилог истраживању Доњих влаха у источној Херцеговини*, *Зборник за историју Босне и Херцеговине* 4, Београд, 2004, стр. 81–132; Esad Kurtović, *Iz historije vlaha Predojevića*, *Godišnjak Centra za balkanološka istraživanja* 40, Sarajevo, 2011, str. 243–254.

⁶ Risto Milićević, *Hercegovačka prezimena*, Београд, 2005, стр. 396–397; Група аутора, *Генетичко порекло Срба Сјаре Херцеговине*, Београд, 2021, стр. 521.

жу у томе, да су то веома старе породице и нико не зна, да су се одакле доселиле. Војновићи су од Војина Милићевића. Славе Никољ дан“.⁷

Шешлије су старином из билећких Рудина. Најприје су живјели у селу Подосоје, а затим су се, почетком XIX вијека, населили и у другим околним селима, Торичу, Љубишићима и најзад Шобадинама. Прије Шешлија у Шобадинама су постојале само торине Јокановића.⁸ Шешлија има још и у Братачу код Невесиња и у Доњем Поплату код Стоца. Крсна слава им је Лучиндан.⁹ Сматра се да су Шешлије, Сузуми и Кокољи једно племе. Шешлија има још у Мостару и Коњицу, као и у другим мјестима.¹⁰

Табаковића има у селу Мрежица код Билеће и у Малој Грачаници код Гацка. О поријеклу насељеника из Мрежице се не зна готово ништа. Тврди се да су „од памтивјека“ у овоме селу. Раније су се презивали Барјактаревих. Табаковићима су се прозвали јер су на извору Требишњице имали „табаке“, справе за штављење коже. Ово презиме може се наћи и у другим билећким селима: Торичу, Подосоју и Шобадинама. Њихових потомака има и у другим мјестима по Херцеговини, али и шире. Крсна слава им је Никољдан.¹¹ Из ове породице потиче архитекта Милан Табаковић, чији објекти заузимају видно мјесто у архитектури Арада, као и његови синови, архитекта Ђорђе Табаковић и сликар Иван Табаковић. Унук Милана Табаковића је чувени архитекта Предраг Пеђа Ристић.¹²

Денде живе у Мириловићима. Тамо су се доселили из „села Ђуковића из опћине билећке“, када су се доселили и ради чега, није познато. Према њиховом предању, поријекло вуку из Жупе дубровачке „од истог праоца“ од кога потичу и „католици Дрозди“. Има их и у Храсну. Средином XIX вијека доселили су се у Шобадине. Славе Св. Јована.¹³

Ово село може се похвалити да је изњедрило много значајних људи, али, свакако, међу најзначајније спадају монаси – архимандрит и игуман манастира Дужи Герасим Јовановић (1848–1926) и владика Николај Јокановић (1874–1943). Друга села се не могу похвалити да су изњедрила два висока црквена великодостојника, изузев Горице код Требиња. Из овога некадашњег села, данас саставног дијела града, родом су митрополит Серафим

⁷ Јевто Дедијер, Обрен Ђурић Козић, Миленко С. Филиповић, Љубо Мићевић, *Херцеговина. Антропогеографске студије*, Гацко, 2010, стр. 186.

⁸ Војислав Војо Митров Шешлија, Томислав Томо Павлов Шешлија, *Трагом наших предака брајтсјиво Шешлија*, Београд, 2011, стр. 63.

⁹ Risto Milićević, *Hercegovачка prezimena*, Beograd, 2005, str. 659.

¹⁰ Јевто Дедијер, Обрен Ђурић Козић, Миленко С. Филиповић, Љубо Мићевић, *Херцеговина. Антропогеографске студије*, Гацко, 2010, стр. 187.

¹¹ Risto Milićević, *Hercegovачка prezimena*, Beograd, 2005, str. 675.

¹² Види опширније: Миодраг Б. Протић, *Српско сликарство XX века*, том 1, Београд, 1970; Vladimir Mitrović, *Arhitekta Đorđe Tabaković (1897–1971)*, Novi Sad, 2005; Лазар Трифуновић, *Српско сликарство 1900–1950*, Београд, 2013; <https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:360726-Predrag-Ristic-Hram-nikne-i-za-devet-dana> (приступљено 15. 12. 2023. у 16: 26).

¹³ Risto Milićević, *Hercegovачка prezimena*, Beograd, 2005, str. 307.

Перовић,¹⁴ архимандрит Мелентије Перовић¹⁵ и њихов стриц, игуман манастира Дужи Партеније Перовић.¹⁶

О Герасиму Јовановићу се не зна много. Позната је чињеница да је рођен 23. априла 1848. године¹⁷ у селу Шобадине, у билећком срезу, у Херцеговини. Дијете је тежака, односно земљорадника. Имена његових родитеља нису остала записана, али се претпоставља да му се отац звао Јован и да он носи патронимско презиме.¹⁸ Из доступних извора и литературе нисмо наишли на податак да су у селу Шобадине средином XIX живјели Јовановићи. Стога сматрамо да је ова теорија одржива. Велика је вјероватноћа да је Герасим носио једно од већ поменутих презимена која се помињу Шобадинама.

Још у дјечијем узрасту родитељи су га одвели у манастир Житомислић. Тамо је учио прво основну, а потом и монашку школу. Није забиљежено које године се то десило, али засигурно да се није збило прије 1858. године јер је тада школа основана.¹⁹ Школу при манастиру Житомислићу основали су Нићифор Дучић и Серафим Перовић,²⁰ а радила је све до 1869. године када је затворена јер је Перовић био у немилости турских власти које су га чак и прогнале у град Фезан, на сјеверу Африке.²¹

¹⁴ Боривоје Милошевић, *Митрополији захумско-херцеговачки Серафим Перовић*, у Ђоровићеви сусрети историчара, *Знамениити Херцеговци кроз историју*. Гацко, 2023, стр. 91–109; Војислав Максимовић, Митрополит захумско-херцеговачки Серафим Перовић (1827–1903), у: Ђоровићеви сусрети историчара, *Културна и духовна историја Херцеговине*, Гацко, 2003, стр. 460–480.

¹⁵ Лазар Радан, *Архимандрит Мелентије Перовић – између душког калуђера и устаничког вође*, у: Ђоровићеви сусрети историчара, *Знамениити Херцеговци кроз историју*, Гацко, 2023, стр. 49–72.

¹⁶ Нићифор Дучић, *Књижевни радови*, књ. 1, Београд, 1891, стр. 39–40; Нићифор Дучић, *Историја српске православне цркве*, Гацко, 2002, стр. 2016; Владимир Ј. Поповић, *Историјски преглед манастира Тврдоша и Дужи*, Требиње, 1928, стр. 26–27; *Шемањизам епархије захумско-херцеговачке и приморске њоводом 800 година од ушемељења 1200/1221–2020/2021*, ур. Радивоје Круљ, Београд–Требиње–Мостар, 2021, стр. 50.

¹⁷ Јован С. Радојичић у свом дјелу наводи да је Герасим Јовановић рођен 23. маја 1848. године. Међутим, то је погрешан датум. Милица Бујас наводи 23. април и тај датум се налази и у: Споменица епархије захумско-херцеговачке живим и упокојеним борцима за ослобођење и уједињење 1918–1928, Ниш, 1928, у: *Шемањизам епархије захумско-херцеговачке и приморске њоводом 800 година од ушемељења 1200/1221–2020/2021*, ур. Радивоје Круљ, Требиње, 2021, стр. 644.

¹⁸ Аналогију можемо повући са Христифором Михајловићем. Опширније видјети: Петар Милошевић, *Христифор Михајловић. Два круга између Завале и Житомислића*, у: *Прилози за историју Епархије захумско-херцеговачке и приморске*, (у штампи).

¹⁹ Ђуро Сврдлин, *Основна школа у живоју села Житомислић*, Источно Сарајево, 2011, стр. 41.

²⁰ *Србско-далматински магазин*, ур. Ђорђе Николајевић, Задар, 1869, стр. 168.

²¹ Игњатије Марковић, *Живојитис архимандрита Нићифора Дучића*, у: Нићифор Дучић, *Историја српске православне цркве*, Гацко, 2003, стр. 9–43; Боривоје Милошевић, *Митрополији захумско-херцеговачки Серафим Перовић*, у Ђоровићеви сусрети историчара, *Знамениити Херцеговци кроз историју*. Гацко, 2023, стр. 91–109; Војислав Максимовић, *Митрополији захумско-херцеговачки Серафим Перовић (1827–1903)*, у: Ђоровићеви сусрети историчара, *Културна и духовна историја Херцеговине*, Гацко, 2003, стр. 460–480.

У манастиру Житомислићу се замонашио, а монашки чин примио је 1. октобра 1869. године. За ђакона је рукоположен 30. новембра, а у чин пре-звитера 1. децембра исте године. Као јеромонах, ревностно је служио нешто дуже од двије деценије у поменутом манастиру.²²

Забилежено је у Шематизму митрополије захумско-херцеговачке из 1886. године да је „постриженик манастира Житомислић“ и јеромонах Герасим Јовановић администратор парохије манастира Светог благовјештења из истоименог села, за вријеме игумана Симеона Тодоровића. Парохија је бројала тринаест околних села са 136 кућа и 1.203 „душе“.²³

Лист за црквено-просвјетне прилике Дабро-босански источник пренио је у броју 23 да је јеромонах Герасим Јовановић премјештен из манастира Житомислића у манастир Дужи 4. септембра 1889. године.²⁴ Наредне године, 11. септембра, након смрти игумана Прокопија Јанковића, именован је за игумана манастира Дужи гдје је остао пуних тридесет пет година.²⁵

Герасим Јовановић и Христифор Михајловић нашли су се у једној „афери“ деведесетих година XIX вијека. Са још неколико грађана Требиња они су оптужени да су фалсификовали тестамент Стефана Черовића. Стефан Черовић је први Србин начелник Требиња под аустроугарском владавином; умро је 15. маја 1892. године (по старом календару) у 42. години живота.²⁶ Тадашњи листови преносе да је тестаментом оставио 50.000 форинти за добротворне сврхе. Требињској српској-православној општини завјетовао је своју кућу за женску школу у вриједности од 40.000 форинти, цркви у Подгљивљу 3.000 форинти, цамији у Требињу 1.000 форинти и сиротињи 1.000 форинти.²⁷ Аустроугарски органи власти су посумњали у аутентичност овог тестаментa и одмах отворили истрагу. Том приликом ухапшен је Герасим Јовановић, игуман манастира Дужи и Христифор Михајловић, игуман манастира Житомислић, и још неки грађани Требиња. Михајловић се налазио уз Черовића у посљедњим данима његовог живота. Алберт Мале, професор из Париза и „добро познати наш пријатељ“ у свом чланку о Босни и Херцеговини наводи да је Черовић преминуо без завјештања. Насљедници су жељели да испуне његову жељу. Мало даље наводи да је „Христифор Михајловић, мостарски архимандрит потписао његов завештај, [...] али превара би откривена и архимандрит дође под суд и би концем децембра осуђен на три и по године тамнице.“²⁸

²² Милица Бујас, *Јовановић, Герасим*, у: *Српски биографски речник*, том IV, Нови Сад, 2009, стр. 478–479.

²³ Шематизам српске православне митрополије и архидијезе херцеговачко-захолмске за годину 1886, ур. Леонтије Радловић, Мостар, 1886, у: *Шематизам епархије захумско-херцеговачке и приморске поводом 800 година од ушмељења 1200/1221–2020/2021*, ур. Радивоје Круљ, Требиње, 2021, стр. 541.

²⁴ *Дабро-босански источник*, лист за црквено-просвјетне потребе српско православног свештенства у Босни и Херцеговини, 1. децембар 1889. године, стр. 364.

²⁵ *Дабро-босански источник*, лист за црквено-просвјетне потребе српско православног свештенства у Босни и Херцеговини, 1. септембар 1890. године, стр. 400.

²⁶ *Босанска вила*, бр. 17, Сарајево, 1892, стр. 271.

²⁷ *Учешће*, Београд, 1893, стр. 615; *Босанско-Херцеговачки Источник*, Сарајево, 1893, стр. 191.

²⁸ Алберт Мале, *Босна и Херцеговина*, у: „Дело“, Београд, 1897, стр. 342.

Казну затвора Јовановић је служио у Мостару и Лепоглави од 1895. до Божића 1898. године када је изашао и вратио се у манастир Дужи.²⁹ За време одсуства игумана Герасима Јовановића из манастира његову функцију вршио је Никанор Дутина.³⁰

Приликом хиротонисања митрополита Петра Зимоњића у Мостару, на Тројичиндан, 27. маја 1903. године била је велика свечаност. Тој церемонији присуствовали су бројни црквени оци из свих манастира и парохија захумско-херцеговачке митрополије. Међу свештенством био је и Герасим Јовановић.³¹ Пет година касније, 29. јуна 1908. године произведен је у чин архимандрита.³²

Током Првог свјетског рата манастир Дужи је дијелио судбину страдалног српског народа требињског краја, али и читавих српских простора. Игуман, архимандрит Герасим Јовановић одмах је био конфиниран од аустроугарских власти, а међу многобројним Србима, који су узимани као таоци био је јеромонах душки Леонтије Поповац. Док је други душки монах, Гедеон Биберцић, био интерниран заједно са многобројним другим Србима.³³

Указом краља Александра I Карађорђевића од 14. марта 1924. године одликован је орденом Светог Саве V степена, а 25. марта наредне године орденом Светог Саве III реда. Као игуман служио је у манастиру Дужи пуних тридесет пет година, од 1890. до 1925. године.³⁴

Упокојио се 30. јануара 1926. године. Сутри дан по упокојењу сахрањен је по својој жељи у порти манастира Дужи. На његовом опијелу и спроводу чинодејствовало је седам свештеника, а говоре су држали: Никодим Стојаковић, надзиратељ Владимир Поповић и свештеник Јован Даниловић.³⁵

Николај Јокановић, рођен је у селу Шобадине 17. марта 1874.³⁶ године. Прије монаштва носио је име Алекса. Имена његових родитеља нису

²⁹ Милица Бујас, *Јовановић, Герасим*, у: „Српски биографски речник“, књ. 6 Мар-Миш, Нови Сад, 2014, стр. 478–479.

³⁰ Владимир Ћоровић, *Херцеговачки манастири*, *Гласник Земалског музеја XXIV*, Сарајево, 1912, стр. 545–553; Владимир Ћоровић, *Српски манастири у Херцеговини*, Београд, 1999, стр. 151.

³¹ *Источник*, духовни лист за црквено-просвјетне потребе српско-православног свештенства и народа у Босни и Херцеговини, 15. јун 1903. године, стр. 163.

³² Јован С. Радојичић, *Биографије Срби западно од Дунава и Дрине*, том II И-О, Нови Сад, 2009, стр. 144–145.

³³ Епископ Атанасије (Јевтић), *Манастир Дужи од Првог свјетског рата до 2000. године*, у: *Манастир Дужи*, Требиње, 2000. године, стр. 101–102.

³⁴ *Сјоменица ејархије захумско-херцеговачке живим и ујокојевним борцима за ослобођење и уједињење 1918–1928*, Ниш, 1928, у: *Шемајтизам ејархије захумско-херцеговачке и њиморске њоводом 800 година од ушемељења 1200/1221–2020/2021*, ур. Радивоје Круљ, Требиње, 2021, стр. 640.

³⁵ *Сјоменица ејархије захумско-херцеговачке живим и ујокојевним борцима за ослобођење и уједињење 1918–1928*, Ниш, 1928, у: *Шемајтизам ејархије захумско-херцеговачке и њиморске њоводом 800 година од ушемељења 1200/1221–2020/2021*, ур. Радивоје Круљ, Требиње, 2021, стр. 645.

³⁶ У једном списку српског православног свештенства из 1905. године наводи се да је Алекса Јокановић рођен 1872. године. *Источник*, духовни лист за црквено-просвјетне потребе српско-православног свештенства и народа у Босни и Херцеговини, 31. децембар 1905. године.

остала запамћена. Основно образовање стекао је у Мостару, а средњу богословску школу учио је и успјешно је завршио у Сарајеву, односно у Рељеву 1893. године.³⁷

Свој радни вијек започео је као учитељ, али убрзо се, 1894. године уписао на Православни богословски факултет у Черновицама, у данашњој Чешкој. Факултет је завршио у року, 1898. године. Пошто је стекао високошколску диплому, исте године постављен је за наставника на богословији у Рељеву.³⁸ На тој школи радио је са потоњим митрополитом захумско-херцеговачким и дабробосанским Петром Зимоњићем.³⁹

Рукоположен је за ђакона 18. фебруара, а за свештеника 24. фебруара 1901. године и постављен за саветника Конзисторије Митрополије бањалучко-бихаћке.⁴⁰ Он је уредио први шематизам бањалучко-бихаћке митрополије за 1901. годину.⁴¹ Његов рад на пољу писатељства је, такође, важан. Оставио је неколике скрипте из свих предмета које је предавао на богословији.

За ревносну свештеничку службу одликован је правом ношења црвеног појаса 1905. године. У чин протојереја произведен је 1912. године. Осам година касније Свети архијерејски сабор одликовао га је правом ношења напратног крста.⁴² При Епархијском црквеном суду у Бања Луци радио је све до 1923. године када је на лични захтјев пензионисан и постављен за старјешину манастира Гомионица код Бањалучке. Урадио је много на подизању манастирске економије подижући воћњаке и развијајући сточарски фонд.⁴³

У јулу 1935. године одазвао се позиву митрополита Гаврила Дожића и постављен је за архијерејског замјеника митрополије Црногорско-приморске. Исте године примио је монашки постриг у манастиру Острогу и добио име Николај. Наредне, 1936. године, у априлу мјесецу, произведен је у чин

³⁷ *Босанско-Херцеговачки Истичник*, Сарајево, 1. октобар 1893. стр. 493–497; Павле Б. Орбовић, *Јокановић, Николај (Алекса)*, у: *Српски биографски речник*, том IV, Нови Сад, 2009, стр. 702–703.

³⁸ Јован С. Радојичић, *Биографије Срби заједно од Дунава и Дрине*, том II И-О, Нови Сад, 2009, стр. 188–189.

³⁹ Занимљиво је да је и Петар Зимоњић, тада још увијек Јован Зимоњић, завршио богословију у Рељеву (1883–1887) и Православни факултет у Черновицама гдје је дипломирао 1892. године. Од 1893. до 1901. радио је у поменутој богословији, баш као и Николај Јокановић, односно Алекса Јокановић. Предраг Пузовић, *Сарајевска богословија 1882–2002*, Србиње, 2003, стр. 46–60; Драга Мاستиловић, *Митрополија херцеговачко-захумска у периоду Аустроугарске управе Босном и Херцеговином 1878–1918. године*, у: *Историја епархије захумско-херцеговачке и приморске*, ур. Марко Гојачић, Београд – Требиње – Мостар, 2022, стр. 303.

⁴⁰ Епископ Сава, *Епископи и епархије 1920–1970*, у: *Српска православна црква 1920–1970. сјоменица о 50-годишњици васпостављања Српске патријаршије*, Београд, 1971. стр. 519.

⁴¹ *Босанска вила*, 1. јануар 1903. године, стр. 359.

⁴² Јован С. Радојичић, *Биографије Срби заједно од Дунава и Дрине*, том II И-О, Нови Сад, 2009, стр. 188–189.

⁴³ Петар Момировић, *Манастир Гомионица*, у: *Богословље IX–XXIV*, св. 1 и 2, стр. 47–74.

протосинђела. Убрзо након тога постао је архимандрит и постављен је за старјешину Цетињског манастира.⁴⁴

За викарног епископа патријарха Гаврила Дожића изабран је јуна 1938. године, са сједиштем на Цетињу. Наредне године изабран је за епископа захумско-херцеговачког, а свечано је устоличен у Саборној цркви у Мостару 18. фебруара 1940. године. Овој свечаности присуствовали су, осим епископа Николаја, епископ нишки и бивши епископ захумско-херцеговачки Јован (Илић) и новоизабрани викарни епископ будимљански Јоаникије (Липовац), уз саслужење двадесет и пет свештеника из Мостара и цијеле Херцеговине.⁴⁵

Владика Николај је *de iure* био на епископском трону у Мостару пуне три године, али стварно је управљао тек нешто више од годину дана. Како су преносиле тадашње новине, у марту 1940. године, унутар Српске православне цркве осјећала се потреба за обновом старих и изградњом нових храмова. Такође, био је потребан већи број свештеника, а нарочито монаха и монахиња. Према процјенама из тог периода на простору под јурисдикцијом Епархије захумско-херцеговачке живјело је 119.585 православних вјерника, а било је 43 свештеника, два архимандрита, један игуман, десет јеромонаха и један јерођакон.⁴⁶

Године 1941. Епархија захумско-херцеговачка имала је нешто више од 120.000 православних душа. Обухватала је четири архијерејска намјесништва – Мостарско, Невесињско, Требињско и Дубровачко са 47 црквених општина, 53 парохије, 156 цркава, четири капеле, четири мушка манастира (Житомислић, Завала, Добрићево и Тврдош), 46 парохијалних свештеника и 15 монаха. Нормалан рад и живот Епархије прекинути су половином 1941. године, а обновиће се тек након Другог свјетског рата у измијењеним условима.⁴⁷

Послије слома Југославије у априлском рату и успостављања Независне Државе Хрватске владика Николај је зостављан више пута од стране усташа. Од сигурне смрти спасила га је италијанска војна команда у Мостару. Послије тога успио је са тешкоћама да се пребаци у Србију. Настанио се у Сокобањи, гдје је и умро 28. марта 1943. године од посљедица малтретирања. Сахрањен је у порти цркве у Сокобањи, а његови посмртни остаци послјије Другог свјетског рата пренијети су у Бањалуку.⁴⁸

⁴⁴ Сава (Вуковић), *Српски јерарси од деветог до двадесетог века*, Београд-Подгорица-Крагујевац, 1996, стр. 377–378.

⁴⁵ *Време*, 19. фебруар 1940, стр. 8; *Полићика*, 20. фебруар 1940, стр. 7.

⁴⁶ *Полићика*, 21. март 1940. године, стр. 11.

⁴⁷ Милан Гулић, *Епархија захумско-херцеговачка у југословенској држави (1918–1992)*, у: *Историја епархије захумско-херцеговачке и приморске*, ур. Марко Гојачић, Београд – Требиње – Мостар, 2022, стр. 393–394.

⁴⁸ Вељко Бурић Мишина, *Српска православна црква у Независној Држави Хрватској 1941–1945. године*, Ветерник, 2002, стр. *passim*; Радмила Радић, Момчило Исић, *Српска црква у Великом рају 1914–1918*, Београд-Гацко, 2014, стр. 302; Славко Шањевић, *Сјерадање православних свештеника у Захумско-херцеговачкој и приморској епархији од стране Независне Државе Хрватске 1941–1945. године*, у: *Злочини Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима 1941–45 године на простору Херцеговине*, Бања Лука, 2014, стр. 224–225.

Извори и литература

Објављени извори:

Шемајџизам српске православне митрополије и архидијецезе херцеговачко-захолмске за годину 1886, ур. Леонтије Радуловић, Мостар, 1886, у: *Шемајџизам ејархије захумско-херцеговачке и приморске поводом 800 година од ушемељења 1200/1221–2020/2021*, ур. Радивоје Круљ, Требиње, 2021.

Шемајџизам ејархије захумско-херцеговачке и приморске поводом 800 година од ушемељења 1200/1221–2020/2021, ур. Радивоје Круљ, Београд – Требиње – Мостар, 2021.

Сјоменица ејархије захумско-херцеговачке живим и ујокојевним борцима за ослобођење и уједињење 1918–1928, Ниш, 1928, у: *Шемајџизам ејархије захумско-херцеговачке и приморске поводом 800 година од ушемељења 1200/1221–2020/2021*, ур. Радивоје Круљ, Београд – Требиње – Мостар, 2021.

Периодика

Дабро-босански исјочник, лист за црквено-просвјетне потребе српско православног свештенства у Босни и Херцеговини, 1. децембар 1889.

Дабро-босански исјочник, лист за црквено-просвјетне потребе српско православног свештенства у Босни и Херцеговини, 1. септембар 1890.

Босанска вила, бр. 17, Сарајево, 1892.

Учиџель, Београд, 1893.

Босанско-Херцеговачки Исјочник, Сарајево, 1893.

Алберт Мале, *Босна и Херцеговина*, у: „Дело“, Београд, 1897.

Босанско-Херцеговачки Исјочник, Сарајево, 1903.

Време, 19. фебруар 1940.

Политика, 20. фебруар 1940.

Србско-далмајински магазин, Задар, 1869.

Босанска вила, 1. јануар 1903.

Исјочник, духовни лист за црквено-просвјетне потребе српско-православног свештенства и народа у Босни и Херцеговини, 15. јун 1903.

Литература

Јевто Дедијер, *Билећке рудине*, у: *Српски етнографски зборник Насеља српских земаља*, књ. II, ур. Јован Цвијић, Београд, 1903.

Јевто Дедијер, Обрен Ђурић Козић, Миленко С. Филиповић, Љубо Мићевић, *Херцеговина. Антропогеографске студије*, Гацко, 2010.

Радмило Пекић, *Трагом Богумила Храбака – Власи Предојевићи*, у: *Међународни шемајџски зборник, Живој и дело академика Богумила Храбака*, Косовска Митровица, 2011.

Радмило Пекић, *Билећке Рудине у средњем вијеку*, Косовска Митровица-Бања Лука, 2018.

Ђуро Тошић, *Прилог проучавању Доњих влаха у источној Херцеговини*, Зборник за историју Босне и Херцеговине 4, Београд, 2004.

- Esad Kurtović, *Iz historije vlaha Predojevića, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja* 40, Sarajevo, 2011.
- Милица Бујас, Јовановић, Герасим, у: *Српски биографски речник*, књ. 6 Мар-Миш, Нови Сад, 2014.
- Risto Milićević, *Hercegovačka prezimena*, Beograd, 2005.
- Група аутора, *Генетичко порекло Срба Сјане Херцеговине*, Београд, 2021.
- Војислав Војо Митров Шешлија, Томислав Томо Павлов Шешлија, *Трагом наших предака брајисиво Шешлија*, Београд, 2011.
- Миодраг Б. Протић, *Српско сликарство XX века*, том 1, Београд, 1970.
- Vladimir Mitrović, *Arhitekta Đorđe Tabaković (1897–1971)*, Novi Sad, 2005.
- Лазар Трифуновић, *Српско сликарство 1900–1950*, Београд, 2013.
- Боривоје Милошевић, *Мишројолић захумско-херцеговачки Серафим Перовић*, у: Ђоровићеви сусрети историчара, *Знаменићи Херцеговци кроз историју*, Гацко, 2023.
- Војислав Максимовић, *Мишројолић захумско-херцеговачки Серафим Перовић (1827–1903)*, у: Ђоровићеви сусрети историчара, *Културна и духовна историја Херцеговине*, Гацко, 2003.
- Лазар Радан, *Архимандрић Меленићје Перовић – између душког калуђера и устаничког вође*, у: Ђоровићеви сусрети историчара, *Знаменићи Херцеговци кроз историју*, Гацко, 2023.
- Нићифор Дучић, *Књижевни радови*, књ. 1, Београд, 1891.
- Нићифор Дучић, *Историја српске православне цркве*, Гацко, 2002.
- Владимир Ј. Поповић, *Историјски преглед манастира Тврдоша и Дужи*, Требиње, 1928.
- Петар Милошевић, *Христифор Михајловић. Два круга између Завале и Жићомислића*, у: Прилози за историју Епархије захумско-херцеговачке и приморске, (у штампани).
- Ђуро Сврдлин, *Основна школа у живоју села Жићомислић*, Источно Сарајево, 2011.
- Игњатије Марковић, *Живојолис архимандрића Нићифора Дучића*, у: Нићифор Дучић, *Историја српске православне цркве*, Гацко, 2003.
- Милица Бујас, Јовановић, Герасим, у: *Српски биографски речник*, том IV, Нови Сад, 2009.
- Јован С. Радојичић, *Биографије Срби заједно од Дунава и Дрине*, том II И-О, Нови Сад, 2009.
- Епископ Атанасије (Јевтић), *Манастир Дужи од Првог свјетског рата до 2000. године*, у: *Манастир Дужи*, Требиње, 2000.
- Владимир Ђоровић, *Српски манастири у Херцеговини*, Београд, 1999.
- Владимир Ђоровић, *Херцеговачки манастири*, *Гласник Земаљског музеја XXIV*, Сарајево, 1912.
- Павле Б. Орбовић, Јокановић, Николај (Алекса), у: *Српски биографски речник*, том IV, Нови Сад, 2009.
- Епископ Сава, *Епископи и епархије 1920–1970*, у: *Српска православна црква 1920–1970. синоменица о 50-годишњици васпостављања Српске патријаршије*, Београд, 1971.
- Сава (Вуковић), *Српски јерарси од деветог до двадесетог века*, Београд-Подгорица-Крагујевац, 1996.

Вељко Ђурић Мишина, *Српска православна црква у Независној Држави Хрватској 1941–1945. године*, Ветерник, 2002.

Радмила Радић, Момчило Исић, *Српска црква у Великом рајћу 1914–1918*, Београд-Гацко, 2014.

Јован С. Радојичић, *Биографије Срби заједно од Дунава и Дрине*, том II И-О, Нови Сад, 2009.

Славко Шањевић, *Спиродање православних свештеника у Захумско-херцеговачкој и приморској епархији од стирание Независне Државе Хрватске 1941–1945. године*, у: *Злочини Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима 1941–45 године на простору Херцеговине*, Бања Лука, 2014.

Драга Мاستиловић, *Митрополија херцеговачко-захумска у периоду Аустроугарске управе Босном и Херцеговином 1878–1918. године*, у: *Историја епархије захумско-херцеговачке и приморске*, ур. Марко Гојачић, Београд – Требиње – Мостар, 2022.

Милан Гулић, *Епархија захумско-херцеговачка у југословенској држави (1918–1992)*, у: *Историја епархије захумско-херцеговачке и приморске*, ур. Марко Гојачић, Београд – Требиње – Мостар, 2022.

Интернет извори

<https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:360726-Predrag-Ristic-Hram-nikne-i-zadevet-dana> (приступљено 15. 12. 2023. у 16:26).

Petar Milošević

**TWO PRIESTS FROM THE SAME PLACE (VILLAGE):
ARCHIMANDRITE GERASIM JOVANOVIĆ AND BISHOP
NIKOLAJ JOKANOVIĆ**

Abstract

The small village of Šobadine, located not far from Bileća in Herzegovina, gave the Serbian race two important religious dignitaries. Not every village can boast that an archimandrite and a bishop came from it. Gerasim Jovanović (1848-1926), archimandrite and abbot of the Duži monastery, played a significant role in the life of the Serbian Orthodox Church in the area of Herzegovina during a very difficult period for it, at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. His younger successor, from the same village, perhaps a blood relative, was among the first university-educated priests. He was a priest and professor for many years, and then the bishop of Zahum and Herzegovina. Apart from their origin, these two clergymen have in common that they survived the suffering of Gerasim in the First World War, and Nikolaj in the Second World War, from the consequences of which he died. This scientific work was written on the basis of historical sources, literature and periodicals, with the full application of scientific methodology, all with the aim of illuminating the biographies of these famous Herzegovinians.

Key words: Šobadine, monk, archimandrite, bishop, Gerasim Jovanović, Nikolaj Jokanović.

„Глас Црногорца“ о руско-јапанском рату 1904–1905. године

**Мр Љубомир З.
Поповић**

Универзитет Црне Горе
Историјски институт,
Подгорица

УДК 070:355(497.16)
1904/1905“

Сажетак: Тема овог чланка јесте писање *Гласа Црногорца*, листа са најдужим континуитетом излагања у Црној Гори, о руско-јапанском рату 1904–1905, сукобу који је обиљежио почетак XX вијека. Опште је прихваћено да је исход овог рата означио, с једне стране, слабење позиција Русије на Далеком истоку и њен пољуљан углед и утицај у концерну великих сила, док је, с друге стране, омогућио појаву Јапана као војно-политичке силе не само у источноазијском региону него и у ширим оквирима. Ово ће имати далекосежне последице на историјске догађаје који ће услједити у даљем току XX вијека, те отуда поједини историчари овај сукоб називају „нултим свјетским ратом“, у којем је једна азијска држава по први пут у новом вијеку побједила једну европску силу. Није нам намјера да идемо у правцу препречавања хронолошког тока рата (то смо чинили само на мјестима гдје смо сматрали да је неопходно), већ да у кратким цртама изнесемо како се о овом сукобу писало у црногорском листу, какви су ставови заузимани у односу на поједина збивања, односно какав су одјек имали у домаћој јавности. Након краћег увода, осврнућемо се на корпус тема у распону од приказа позиционирања на међународној дипломатској сцени, узрока, тока и последица рата, преко личности које су обиљежиле овај сукоб. Посебна пажња је усмјерена на извјештавање *Гласа Црногорца* о реакцијама које је рат изазвао у црногорској јавности, али и међу балканским Словенима.

Кључне ријечи: руско-јапански рат, Русија, Јапан, Кореја, Манџурија, Кина, Балкан, Црна Гора, *Глас Црногорца*.

I

Обично се узима да је сукоб интереса између Русије и Јапана на Далеком истоку узроковао заоштравање у њиховим односима, које ће прерасти у руско-јапански рат 1904–1905. Покушај Јапана да након успјешно окончаног јапанско-кинеског рата 1894–1895. присвоји кинеско полуострво Љаодонг (понегдје Лијаотунг, Лијаодунг, Љаотунг) спријечиле су, због сопствених интереса, Русија, Њемачка и Француска, па

отад почиње отворено непријатељство Русије и Јапана. Кина је 1898. уступила Русији у најам на 25 година јужни дио полуострва Љаодонг и луку Порт Артур (данас Лушункоу у Кини), која ће постати главна база руске ратне морнарице на Далеком истоку. Своје учешће у гушењу тзв. боксерског устанка у Кини 1899–1901. Русија је искористила да окупира Манџурију, а своје аспирације усмјерила је и према Кореји. Успоставила је 30. јула 1903. своје намјесништво на Далеком истоку, на чијем челу је био адмирал Ј. И. Алексејев. Експанзионистичку политику Јапана подржавале су САД и Велика Британија, којима није одговарало јачање руског утицаја на Далеком истоку. Већ 1902. Јапан је закључио споразум са Енглеском, који је обавезивао сваку земљу да брани другу ако је нападну двије или више других земаља. Ако би избио рат између Русије и Јапана, и нека друга држава стала на страну ове прве, Велика Британија би била приморана да уђе у сукоб на страни Јапана. Евентуални пораз Русије Енглеској је одговарао још и стога што би то значило слабење руских позиција у Персији, тј. на периферији Индије. Јануара 1904. Јапан је изненада напао бродове руске Тихоокеанске ескадре усидрене у Порт Артуру. На територији Манџурије јапанска армија нанијела је руским трупама пораз у августу 1904. у бици код Љаојана (Лијаоана), и у септембру исте године на ријеци Шахе. Порт Артур је пао у руке Јапанцима 20. децембра 1904 (2. јануара 1905), након опсаде дуге 239 дана. Фебруара 1905. руска војска претрпјела је пораз код Мукдена (данас Шенјанг у Кини), а у мају те године јапанска флота је скоро потпуно уништила руску Другу тихоокеанску ескадру, у поморској бици код Цушима у Корејском пролазу. Рат је завршен миром у Портсмуту (САД) августа 1905. Неуспјешан исход рата по Русију пољуљао јој је углед и утицај у концерну великих сила, док је, с друге стране, означио појаву Јапана као озбиљне војно-политичке силе у оквирима ширим од Далеког истока. Био је то први ратни пораз неке европске од неевропске силе, почев још од времена Џингис-кана. Рат се често узима као почетак полувјековне борбе за еманципацију Азије од европске контроле.¹

¹ Б. Ј. Иванов, В. М. Карев, Е. И. Куксина, А. С. Орешников, О. В. Сухарева, *Кратка историја Русије – од најстаријих времена до краја XX века*, Логос, Београд, 2009, с. 148–149; *Војна енциклопедија*, том 8, друго издање, Редакција војне енциклопедије, Београд, 1974, с. 271–272; Sava Živanov, *Rusija na prelomu vekova: poslednje decenije ruskog carstva od završetka Krimskog do početka Prvog svetskog rata (1855–1914)*, JP Službeni list SRJ, Београд, 2002, с. 412–413; Dubravka Stojanović, *Радање глобалног света 1880–2015: ваневропски свет и савременом добу*, Удружење за друштвену историју, Београд, 2015, с. 58–59. О руско-јапанском рату опширније: И. И. Ростунов, *История русско-японской войны 1904–1905 гг.*, Наука, Москва, 1977; О. Р. Айрапетов, *На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история*, ООО «Торговый Дом Алгоритм», Москва, 2014; Олег Рудольфович Ајрапетов, *Спољна политика Руске империје 1801–1914*, том II, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград, 2023, с. 167–247. Узроке преображаја Јапана треба тражити у модернизацији коју је ова држава спровела после Меиђи обнове 1868. Успостављен је нови уставни поредак (по пруско-њемачком моделу), реформисан законодавни систем, проширен је образовни систем, промијењен је календар као и начин облачења, развијен је модеран банкарски систем, довођени су стручњаци из британске морнарице као савјетници при изградњи савремене јапанске флоте, а из пруског генералштаба при модернизацији војске, јапански официри су слати на западне војне и поморске академије, модерно оружје куповано је у иностранству. Овоме историчар П. Кенеди додаје још два фактора пресудна за

За разлику од периода послје Берлинског конгреса па до почетка XX вијека када су црногорско-руски односи били добри и развијали се узлазном путањом, већ у наредном раздобљу долази до промјена у односима. Као разлози наводе се смјена династија на пријестолу у Србији 1903, која је означила долазак династије Карађорђевића, али и све примјетније окретање књаза Николе, у спољној политици, према Италији и Аустро-Угарској. Неки историчари сматрају да је неуспјех Русије у рату са Јапаном био главни разлог томе што су у политици црногорског књаза настале извјесне промјене у држању према Русији. Ипак, иако је од краја 1904. црногорски књаз лавирао између Русије и Аустро-Угарске, ипак није желио потпуно да се удаљи од Русије, нити да Црну Гору потчини економској и политичкој зависности од Аустро-Угарске. Исто тако ни руска влада, иако више није имала контролу над спољнополитичким акцијама књаза Николе, није жељела да односи западну у потпуну кризу. Обје стране нису се одрицале богате традиције међусобних односа, који званично датирају још од 1711.² Познато је да је на почетку рата црногорски књаз понудио помоћ руској царској влади и био спреман да пошаље „1000 одабраних Црногораца“ да иду у рат, али је тај захтјев одбијен.³

Познато је да је *Глас Црногорца*, у свом педесетогодишњем трајању (1873–1922), црногорски лист са најдужим излагањем (излазио једанпут седмично). Први је број штампан на Цетињу 21. априла 1873, а било је случајева када услед ратних прилика није излазио (од 1. октобра 1877. до краја 1878, као и током 1916). Од броја 26 за 1895. листу је у поднаслову дата одредница „Лист за политику и књижевност“ (дотад „Недјељни лист за политику и књижевност“). Овај лист важио је као полузванични орган црногорске владе, а обично су на првој страни, у рубрици „Службени дио“, објављивани прогласи, закони и други службени материјали. Осим тога, имао је рубрике „Неслужбени дио“, „Домаће вијести“, „Телеграми“, „Политичке вијести“, „Књижевност, умјетност и просвјета“, „Листак“, „Народна привреда“, „Приватне објаве“ и др. Већ је у више наврата истицано да овај лист садржи богат материјал за проучавање политичких, културних, про-

уздицање Јапана као велике силе: фактор географске изолације и јапански морал (традиција обожавања цара, осјећање културне јединствености, етос војничке чисти и одважности самураја, наглашеност дисциплине и моралне чврстине). – Pol Kenedi, *Uspon i pad velikih sila: ekonomska promena i ratovanje od 1500. do 2000. godine*, CID i JP Službeni list SRJ, Podgorica – Beograd, 1999, s. 236–238.

² О томе опширније: Радоман Јовановић, „Црногорско-руски политички односи (1711–1917)“, *Историјски записи*, 3–4/1984, с. 47; Radoslav Raspopović, *Istorija diplomatije Crne Gore*, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 2009, s. 388–389, 390, 395; Никола Шкерковић, „Из односа Црне Горе и Русије – војна конвенција из 1910“, *Историјски записи*, 3–4/1959, с. 113.

³ Секретар руске мисије на Цетињу, фон Мек, о овом захтјеву књаза Николе обавијестио је Н. Потапова, руског војног агента у Црној Гори, који је на то изјавио: „при потпуном недостатку знања Црногорци у садашњем времену могу служити само као сметња нашој армији, а никако не као помоћ“. Како претпоставља В. Хлебникова, вјероватно је о овој и оваквој критичкој изјави Потапова књаз Никола био упознат и њоме дубоко увријеђен, па је сјутрадан повукао свој предлог изјавивши да ће и без Црногораца Русија брзо побједити (цитирано према: В. Б. Хлебникова, „Црногорски владар Никола I Петровић-Његош и руске дипломате: савезништво или старатељство“, *Историјски записи*, 4/2010, с. 22–23).

свјетних, привредних, научних, књижевних прилика током друге половине XIX и прве половине XX вијека, али и за проучавање међународних односа Црне Горе. У периоду који је предмет нашег интересовања *Глас Црногорца* је уређивао професор Живко Драговић – све до броја 48 за 1905, када уредништво преузима Милош Живковић, новинар из Београда.⁴ За потребе израде овог чланка највише материјала црпили смо из неслужбеног дијела. Обично су на првим странама објављивани коментари о руско-јапанском рату након што би прошао први, други, трећи... мјесец рата, као и након прве године рата и по његовом завршетку. Уз то, прве стране биле су резервисане за преглед међународне дипломатске сцене уочи и током трајања рата. Са почетком рата у *Гласу Црногорца* уведена је рубрика „Ратне вијести“ (од броја 6 за 1904. закључно са бројем 35 за 1905), која садржи обиље материјала (највише преузиманог из руске штампе, али и појединих западних листова у случајевима кад би ишли Русији у прилог⁵) о стању на бојиштима, затим о извјештајима који су руском цару стизали од војних заповједника, о већим биткама, наоружању, војним заповједницима, бројном стању копнених и поморских снага, ратним подвизима, унапређењима и одликовањима, градовима и локалитетима гдје су се одвијале битке и др. Значајна је и рубрика „Листак“ у којој су објављивани чланци о сликама из руско-јапанског рата, портрети истакнутих руских војсковођа, преглед области гдје су битке вођене, слике Јапана и његових обичаја. Рубрика „Телеграми“ садржала је углавном штуре информације бечког „Кореспонденц Бироа“, а у неколико бројева и руске „Трговачко-телеграфске агенције“. За одјек рата у Црној Гори и међу балканским Словенима највише материјала је у рубрици „Домаће вијести“, понешто и у „Књижевност, умјетност и просвјета“.

II

Вјеровало се да ће манџурско питање на „Крајњем Истоку“ бити ријешено мирним путем, преговорима. Изостанак коалиције која се против Русије спремала приказивано је као побједа руске дипломатије „над интригама

⁴ Лист је дигитализован и доступан на: www.dlib.me/me/novine. За преглед бројева видјети још и: Д. Д. Вуксан, *Преглед штампе у Црној Гори 1834–1934*, Обод, Цетиње, 1934, с. 44. О значају овог листа за проучавање билатералних односа видјети нпр. Варвара Борисовна Хлебникова, „‘Глас Црногорца’ как барометр российско-черногорских отношений конца XIX в.“, *Славяне и Россия: славянские и балканские народы в периодической печати. К 90-летию со дня рождения А. А. Улуняна*, Исл РАН, Москва, 2014, с. 209–218.

⁵ Од руске штампе црногорски лист највише је доносио материјала из: Новое время (важиле су за најважније конзервативне новине у царској Русији), Санкт-Петербуржские ведомости (С.-Петербуржскія Вѣдомости), Московские ведомости (Московскія Вѣдомости), *Руский инвалид* (војне, политичке и књижевне новине), *Русское слово*, *Биржевые Вѣдомости*, *Развѣдчикъ* (војни и књижевни журнал) и др. Осим тога, преношени су изводи из писања западне штампе, махом из текстова који би говорили у прилог Русији. Нарочито су ту предњачили француски листови, а било је извода и из лондонске и берлинске штампе. Од штампе са балканских простора у црногорском листу најприсутнији су загребачки *Србобран*, сплитско *Jedinstvo*, новосадска *Застава*.

инглеске дипломације“.⁶ Изражавана је нада, по тврдњама руске штампе, у преговоре Русије и Јапана, који би напосљетку завршили споразумом, који би требало да послужи као основ за мир „Русији повољан, а Јапану неопходан, ради његовог сопственог добра“.⁷ У писању западноевропске штампе провејавала су два правца. Док су једни (нарочито француска штампа) сматрали само Кореју као спорно питање, а питање Манџурије држали ријешеним, дотле су други (енглеска и њемачка штампа) Манџурију истицали на прво мјесто као спорно питање, притом нескривено желећи да између Русије и Јапана дође до крвавог сукоба.⁸ Насупрот држању Енглеске и Њемачке, америчка влада у руско-јапанском сукобу исказала је своју ријешеност да буде неутрална, па је, да би обје супротстављене државе у то увјерила, ријешила да своју азијску флоту размјести даље, избравши за то Манилу на Филипинима.⁹ Такви су били изгледи и очекивања поткрај 1903. године. На око пола године прије почетка самог рата доношене су вијести о питању односа Русије и Јапана и могућих сукоба. Тада се тврдило да би рат Јапана с Русијом било „самоубиство“ по овог првог, будући да су се о „руско могућство“ разбили таласи и силне Наполеонове војске. Русија је подржавала мирно решење не због тога што се прибојавала рата, него „због човјекољубља које почива на увјерености у своју снагу“.¹⁰ Сматрало се да би и најсјајнији успјех јапански био само привремен „јер мала острвска држава не може побједити рускога колоса“.¹¹

Почетком 1904. још се писало да је, због тога што је шанса била дата дипломатији и мирним преговорима (који ће ускоро запасти у ћорсокак), мало вјероватно да ће уопште и доћи до рата. Ипак, пошто су се у Кореји сукобљавали велики империјалистички интереси двију држава, који се интереси неће моћи никад дефинитивно ријешити споразумом мирним путем, „може се сигурно очекивати да ће једном на сваки начин морати доћи до рата“. Када је Јапан 25. јануара/6. фебруара 1904. прекинуо дипломатске односе с Русијом, и у ноћи 27. јануара/9. фебруара јапанска флота под командом адмирала Тогоа, без објаве рата, напала усидрене руске бродове у Порт Артуру (чиме је рат формално отпочео), у црногорском листу се тврдило да су „Бог, правда и снага“ на страни Русије, те да она у овом рату не ратује само за себе већ се „она ту јавља као представница бијеле расе против жуте, која би данас сјутра лако могла Јевропи поплавом запријетити“. Што се Црне Горе тиче, она у срећи и напретку своје моћне покровитељке види и своју срећу и напредак, те да ће пратити сваки покрет Русије „с онаквим исто осјећањем као што га прати сваки прави Рус с једнога до другог краја њихове велике и славне Империје!“¹² Већ од броја 5. за 1904. у *Гла-*

⁶ *Глас Црногорца*, бр. 32, 26. јул 1903.

⁷ *Глас Црногорца*, бр. 44, 18. октобар 1903.

⁸ *Глас Црногорца*, бр. 53, 20. децембар 1903.

⁹ *Глас Црногорца*, бр. 3, 17. јануар 1904.

¹⁰ *Глас Црногорца*, бр. 30, 12. јул 1903.

¹¹ *Глас Црногорца*, бр. 42, 4. октобар 1903.

¹² *Глас Црногорца*, бр. 5, 31. јануар 1904. Обичај изненадног напада, попут овога на Порт Артур којем је Запад аплаудирао, Јапан је почео да примјењује 1894. у сукобу с Кином, а оживљен је 1941, нападом на Перл Харбор (P. Kenedi, *Uspon i pad velikih sila*, s. 238).

су *Црногорца* се уводи рубрика „Ратне вијести“, док се у рубрици „Телеграми“ интензивно преносе вијести о руско-јапанском рату бечког „Кореспондент бироа“, у неколико бројева и руске „Трговачко-Телеграфске агенције“. На питање зашто се Јапан упустио у рат са Русијом, по други пут заробљени јапански мајор Танцузира Того одговорио је отприлике овако: „Јапан је на рат изазвало поступање Русије на Далеком Истоку. Русија је најприје освојила подручје Амура, Сахалин, Манџурију и Порт-Артур, те је већ почела напредовати и до Јале, да учини с Корејом исто што и с Манџуријом. Чим би се с Корејом догодило оно исто што и с Манџуријом, Русија би Јапану навијестила рат и одузела му његова острва“.¹³

Црногорски лист на првој страни првог фебруарског броја за 1904. доноси чланак „Први утисци рата“ (према писању *Новое время*), у којем се истиче да је пажња цијелог свијета усмјерена на дешавања са Далеког истока, као и да се свуд осјећа да је овај од стране Јапана „на мучки начин отпочети рат“ највећи историјски догађај послје њемачко-француског рата 1870–1871. Као такав он би могао изазвати највеће компликације и најтеже последице које се не би осјетиле само у Источној Азији него и у цијелој Европи.¹⁴ У црногорском листу писано је и о „знаменитим догађајима“ од 27. јануара/9. фебруара 1904, када су код Чемулпоа страдали руски усидрени бродови – крстарица „Варјак“ и топовњача „Корејац“ – који се нису хтјели предати на захтјев Јапанаца. Чланак је насловљен „Први руски ратни подвизи“.¹⁵ Уредништво црногорског листа освртало се у више наврата и на писање штампе западних земаља о овом рату. Већ након двадесетак дана од почетка сукоба могле су се опазити најразличитије политичке комбинације које је он изазвао, а поједини дипломати су истицали да је ово „обртна тачка у свјетској историји“. Италијански листови (рецимо *Messaggero*), који су прије рата били пуни чланака и карикатура против Русије и окупације Манџурије, сада истичу потребу неутралности у смислу пријатељства према Русији. И у писању појединих европских социјалистичких листова (овдје се помиње париски *Petite Republique*), иначе познатих као великих критичара Русије и руске владе, у овим данима упућују „прве пријатељске ријечи“ према Русији. У црногорском листу се скреће пажња да се у информацијама са бојишта које објављују поједини листови често сретат тежња ка сензацијама и „хотимично изврнутим вијестима“. Напоменуто је још да све вијести са ратишта у Европу долазе углавном преко Петрограда (које су вијести из руских извора „ријетке, али махом искрене и поздане“) и Лондона (највише приватне вијести енглеских дописника и из кинеских извора). И париски и берлински листови понекад донесу вијест, „али редовно сасвим непоуздану“. Већ је у тексту „Ратни дописници у статистичком свјетлу“ наведено да чак 90% вијести са бојишта не одговара истини, зашто су највише криви ратни дописници. То је поткријељено податком да је према тим извјештајима Порт Артур пао 12 пута. Проблем „мало поузданих вијести“ истицан је и касније. Тако је писац коментара „Први мјесец рата“ напоме-

¹³ Глас Црногорца, бр. 19, 8. мај 1904.

¹⁴ Глас Црногорца, бр. 6, 7. фебруар 1904.

¹⁵ Глас Црногорца, бр. 7, 14. фебруар 1904.

нуо да се о руским операцијама на копну не зна ништа поуздано, као ни о појединим искрцавањима и операцијама на мору.

Како је Кореја, уз Манџурију, била једно од главних попришта сукоба, то је црногорски лист у рубрици „Листак“ донио исцрпан опис ове земље, пренијет из *Народних новина*.¹⁶ Након што је протекао други мјесец рата црногорски лист је објавио коментар са очекивањима да сваки дан доноси све више наде за успјех руски а неуспјех јапански, да ће, како вријеме пролази, руска војска све више снажити. Јапан је, како је у коментару наведено, за претходни двомјесечни период постигао врло мало, док су његови планови остали неостварени.¹⁷ Већ у трећем мјесецу рата опажала се већа живост у ратним операцијама, док се спорост у ратним операцијама објашњава „због бојажљиве опрезности јапанске ратне управе“, како је наведено у коментару прашке *Полиџике*, а пренијето у црногорском листу.¹⁸ Са коментарима се наставља даље. Поводом четворомјесечног периода речено је да прави рат још ни почео није, али у русофобској штампи Јапан је већ извојевао побједу. Примијећено је да се овај рат води изван територије ратујућих држава, док бојно поље представљају двије туђе државе (Кореја и кинеска Манџурија), које су силом прилика уведене у ратне операције, које од њих ни мало не зависе.¹⁹ Слично је писано и поводом шест мјесеци рата, да прави рат није ни почео, јер се још није изишло из периода спремања за рат. Овдје је писац коментара имао у виду то што се руска војска још увијек прикупљала како би једног дана, у одсудном боју, могла да се сукоби с непријатељем. Насупрот њима, Јапанци и „поред свега грозничавог напрезања и вјероломних напада“ још увијек се нису могли похвалити великим успјесима ни на копну нити на мору. Отуда Русија мирно и без бојазни гледа у будућност, истакнуто је у овом коментару.²⁰ Указивало се и на то да руски мужик и у највећој опасности остаје равнодушан, па тако и цијела Русија, и да се након девет мјесеци рата на све „тобожње досадашње јапанске успјехе може слободно узвикнути: то је – ‘ничево’ (ништа)!“²¹ Десет мјесеци рата био је повод да се изнесу нека запажања о текућем сукобу. Тако се у коментару црногорског листа наводи да су досадашњи резултати рата „врло незнатни“, да су Руси постигли „резултате вриједне дивљења“. Што се Јапанаца тиче, писац коментара је сумирао њихове резултате на сљедећи начин: они су умјели да се користе близином бојног поља и надмоћношћу своје поморске убојне снаге и тако велике штете учине руској флоти, затим да опсједну Порт Артур, и да принуде руску војску да се измакне на десну обалу ријеке Тај-Цу Хо.²² У чланку „Прва година рата“ још једном се читаоци подсећају како је почео „мучки напад“ Јапана на руску флоту у Порт Артуру, те да се Куропаткиново предвиђање да ће рат необично дуго трајати испуња-

¹⁶ *Глас Црногорца*, бр. 8, 21. фебруар 1904; Исто, бр. 9, 28. фебруар 1904; Исто, бр. 10, 6. март 1904; Исто, бр. 26, 26. јун 1904.

¹⁷ *Глас Црногорца*, бр. 14, 3. април 1904.

¹⁸ *Глас Црногорца*, бр. 18, 1. мај 1904.

¹⁹ *Глас Црногорца*, бр. 22, 29. мај 1904; Исто, бр. 23, 5. јун 1904.

²⁰ *Глас Црногорца*, бр. 32, 7. август 1904.

²¹ *Глас Црногорца*, бр. 39, 25. септембар 1904.

²² *Глас Црногорца*, бр. 49, 27. новембар 1904.

ва. Након што је резимирано оно што се десило на фронту током 1904 (јапанско освајање јужне Манџурије до ријеке Шахо, уништавање 1. ескадре руске тихоокеанске флоте и пад Порт Артура), исказана је још једном нада да упркос јапанским успјесима „Русија ипак стоји с несломљеном снагом на бојишту, ишчекујући само згодан час када ће против непријатеља успјешно моћи развити све своје силе“. Исказано је очекивање да ће „друга година рата, ако Бог да, за Русију бити радоснија, а ликовање руских противника да је било преурањено“.²³ Сагледан је шири геополитички контекст овог сукоба. Овај рат је одлучивао „да ли ће Велики океан на запад, или ће запад на Велики океан“. То рјешавају два народа: „један сила копна, а други сила мора, један јак по свом начину устрајног отпора, по тромости својственој великим и тешким масама, а други по начину своје агресивне окретности и лукавости...“ То је у ствари, како се у тексту наводи, „бој (...) мора и копна, бој снаге и вјештине, бој запада и истока“. И међу балканским народима и у Црној Гори догађаји су „живо праћени“.²⁴

Познато је да је на преласку XIX у XX вијек на Западу промовисан и пропагиран отворени расизам, са тврдњама да су источноазијски народи физички и ментално инфериорна раса, да су незрели и пасивни, те да се не руководе разумом већ емоцијама, па је стога неопходно вођство супериорне бијеле расе. Ријечју, расизам је сагледаван као израз европске доминације над осталим свијетом.²⁵ То је свакако оставило трага и у штампи, у којој је форсирана теза да је текући рат на Далеком истоку у ствари сукоб раса. Тако је црногорски лист у рубрици „Листак“ донио чланак М. Драговића „Жути и бијели“ (према *Новое время*). Чланак се базира на одговорима познатих књижевника и научника на питања француског часописа *Revue* да дају своје мишљење о руско-јапанском рату. Међу њима је био и психофизиолог Шарл Рише, који је тврдио да се у ствари ради о сукобу двије расе – жуте и бијеле. У закључку овај научник истиче: „Морамо се бринути о будућности рода човјечанскога! Кад би у историји произашао ужасан и невјероватан догађај да се уништи господарство бијеле расе, а да завлада жута, то би било толико велика несрећа као кад би наша планета претрпјела највећи метеорски удар, јер би за судбину човјечанства настала велика опасност.“²⁶ Из септембарске свеске њемачког мјесечника *Deutsche Revue* црногорски лист доноси чланак „Данашње политичко стање“. У њему се износи мишљење да се овај рат мора завршити поразом Јапана ако се жели осигурати мир, што би одговарало и свим осталим државама заинтересованим за Далеки исток. Једино тако ће Јапан напустити своје снове о паназијатизму, и „само тако жута опасност може бити бар за неколико година скинута с дневнога реда“.²⁷ У коментару „Зашто се ратује на Далеком Истоку“ образлаже се да сукоб Русије и Јапана није рат за идеју, нити је освајачки или пак економски, већ је разу-

²³ Глас Црногорца, бр. 5, 5. фебруар 1905.

²⁴ Глас Црногорца, бр. 1, 5. јануар 1905.

²⁵ О изворним коријенима расизма више у: Srđan Milašinović, Dalibor Kekić, „Savremeni rasizam – bezbednosni izazov, rizik i pretnja“, *Međunarodna politika*, br. 1137, januar-mart 2010, s. 35–42.

²⁶ Глас Црногорца, бр. 16, 17. април 1904.

²⁷ Глас Црногорца, бр. 39, 25. септембар 1904.

мљив само ако га посматрамо као насртај једне расе на другу. Њиме Јапанци, наводно, желе да остваре хегемонију жутој раси, па је стога Европа данас изложена истој опасности као некада Римска империја од насртаја варвара.²⁸ Примјери када су Јапанци у неколико наврата нехумано поступали према руским рањеницима истицани су у руској штампи и као такви пренешени у црногорском листу. То је додатно подстицало тезе о томе да је ово „рат истините хришћанске цивилизације и културе противу незнабошког дивљаштва и варварства, и да би пораз руског оружја значао у исто доба и пораз читаве Јевропе и њених вјековних културних тековина...“²⁹

Црногорски лист доносио је и чланке о другој зарађеној страни – Јапану, попут „Сувремени Јапан и његови државници“³⁰, „Јапанци у Манџурији“³¹, „Јапанска тачност и лукавство у ратовању“... Рањени руски генерал Рененкампф, након стеченог искуства у овом сукобу, тврдио је да пословица „тачан је и методичан као Њемац“ више не вриједи, јер су њих надмашили Јапанци. Будући да се у то вријеме много говорило о јапанском обичају прибјегавања самоубиству (познатом као харакири), како се не би пало непријатељу у руке, црногорски лист писао је о јапанском моралу и етичком кодексу. Такав је био чланак „‘Сепуку’ или ‘Харакири’ с тачке гледишта јапанског морала“, пренијет из *С. П. Ведомости*. У ствари, био је то осврт на кодекс понашања и животну философију ратничког сталежа (самураја), записаним у јапанској књизи Бушидо. Према овој књизи, сепуку је за Јапанце оно што и крст за хришћане, тј. симбол новог и бољег живота.³² Након што је 1. августа 1904. рањен у боју с Јапанцима и потом стигао у Москву, капетан Н. Д. Дабич (иначе српског поријекла), командант крстарице „Громобој“, дао је током разговора за једне новине интересантна запажања о Јапанцима у боју. Представио их је као праве фанатике, па кад су им Руси потопили брод „Киншумару“ околу је плутало стотине официра и морнара одбијајући конопце које су им Руси бацали да се спасу, нестајући у таласима. Истакао је још да Јапанце одликује „силна храброст“ и ванредно „презирање смрти“, тврдећи да се осим Русије ни једна друга држава „не би могла огледати“ са њима. Руси су се на почетку рата „варали о јакоти и снази Јапанаца“, сматрао је даље руски капетан.³³ Интересовање је побуђивало и јапанско јавно мњење. У ишчекивању коначног заузимања Порт Артура, у Токију су сваког дана приређиване свечаности тим поводом. Међутим, како се освајање ове тврђаве отегло, то су студенти Токијског универзитета (њих око 2.000) јапанском цару предали резолуцију да се генерал Ноги и други замијене енергичнијим војсковођама, који би испунили вољу јапанског народа и што прије заузеле Порт Артур. Микадо је одлучио да се сви ови сту-

²⁸ *Глас Црногорца*, бр. 40, 2. октобар 1904.

²⁹ *Глас Црногорца*, бр. 26, 26. јун 1904.

³⁰ *Глас Црногорца*, бр. 22, 29. мај 1904.

³¹ *Глас Црногорца*, бр. 23, 5. јун 1904.

³² *Глас Црногорца*, бр. 31, 31. јул 1904. Уп.: *Buśido – kodeks samuraja*, прев. Tomas Kliri, Babun, Beograd, 2015.

³³ *Глас Црногорца*, бр. 42, 16. октобар 1904.

денти пошаљу у помоћ Ногијевој војсци, па их је након пада Порт Артура у животу остало свега педесетак.³⁴

Упоредо са ратним вијестима, почетком 1905. почеле су да се објављују вијести везане за „Догађаје у Русији“, тј. оно што је познато као прва руска револуција 1905–1907, која ће у свом развоју проћи кроз двије фазе: узлазну (до децембра 1905) и низлазну (до јуна 1907). Као што је познато, као најчешћи узроци револуције наводе се дубока политичка и економска криза у земљи, терет текућег руско-јапанског рата, и неспособност и неспремност самодржавља да рјешава читав комплекс проблема пред којима се земља налазила. По мишљењу појединих аутора (С. Живанов), управо је руско-јапански рат постао „акцелератор који је убрзао револуционарна збивања“, а „крвава недеља (9. јануара 1905) била је детонатор који је изазвао револуционарне експлозије“. Циљеви револуције били су свргавање царизма, установљење демократске републике, осмочасовно радно вријеме, слобода говора, штампе и окупљања, слобода савјести, једнакост свих грађана пред законом, конфискација земље велепосједника, ликвидација сталешке неравноправности и друго.³⁵ У црногорском листу, поводом ових дешавања у Русији, писано је да су их „радо прихватили злуради западно-јевропски пропагатори унутрашње слободе у Русији“. Стварни циљ револуције био је „да ослаби спољашњу моћ Велике Русије“. Насупрот таквим очекивањима, „прави пак пријатељи Русије (...) чврсто су увјерени да ови догађаји нијесу поникли из руског народног духа, нити су му својствени, него да су они резултат туђих подстрекавања“.³⁶ У чланку „Раднички покрет у Русији“ експлицитно се наводи да је, цитирајући телеграм које је руско војно министарство добило из Париза, јапанска влада раздала 18 милиона рубаља руским револуционарима – социјалистима, либералима и радницима – за организовање нереда у Русији, који су имали за циљ уништавање поморских радионица (како би се онемогућио полазак балтичке и црноморске ескадре на фронт), спречавање допремања хране Куропаткиној војсци на бојишту, и, у коначном, да се руска влада примора да што прије закључи мир.³⁷

Значајан сегмент писања црногорског листа о руско-јапанском рату односио се на веће битке између двије војске на копну и мору. Када Руси нису успјели да задрже јапанску 1. армију на ријеци Јалу (данас гранична ријека између С. Кореје и Кине) код Туренчена (априла 1904), том приликом у црногорском листу (у чланку „Ко је побјеђен“) се подсјећало на француску изреку да се добро смије само онај који се потоњи смије. Будући да су Ја-

³⁴ *Глас Црногорца*, бр. 14, 9. април 1905.

³⁵ Б. Ј. Иванов, В. М. Карев и др., *Кратка историја Русије...*, с. 151–152 и даље; S. Živanov, *Rusija na prelomu vekova...*, s. 410, 407–472.

³⁶ *Глас Црногорца*, бр. 2, 15. јануар 1905.

³⁷ *Глас Црногорца*, бр. 3, 22. јануар 1905. Савремени руски историчар Олег Ајрапетов износи податке о помоћи јапанске владе револуционарима: „(...) Био је то (руска револуција – Љ. П.) још један учесник рата, који је објективно радио у корист Токија. Јапански генералштаб је у марту 1904. за организовање саботаже само на Трансибирској железници издвојио 30.000 јена, а у фебруару 1905. 40.000 јена. Помоћ револуцији коштала је Јапан 1.000.000 јена (курс јена и рубље тада је био приближно 1 према 1) и слата је преко финских и пољских социјалиста“ (О. Р. Ајрапетов, *Спољна политика...*, с. 241).

панци, бројно надмоћнији и у пјешадији и у артиљерији, оvdје напали на руску авангарду и натјерали је на повлачење „са бодрим, несломљеним духом“, може ли се, имајући то у виду, пита се аутор коментара, за ту војску рећи да је побијеђена. Направљено је поређење са Првим картагинским/пунским ратом у којем су Картагињани имали неког успјеха над Римљанима, али су касније молили за мир.³⁸ Након повлачења Куропаткина из Лиангана на сјевер према Мукдену, након бојева са Јапанцима у августу 1904, хваљена је тактика овог заповједника руске војске, који је полазећи на бојиште рекао „стрпљења само“. И писац овог коментара под називом „Јапанска надутоост“ понавља ове Куропаткинове ријечи, „с потпуном вјером у коначну побједу руског оружја“. И док су јапанске и енглеске вијести јављале о катастрофи Куропаткинове војске, о другом Седану, ипак се показало да се не ради о одсудној бици. Тактика Куропаткинова није никаква имитација Кутузова, већ је посљедица прилика у којима је рат затекао Русе, стајало је у чланку „Сибирска жељезница и њезин утицај на ток руско-јапанског рата“, преузетог из загребачког Србобрана³⁹.

Посебно је у фокусу црногорског листа, али и у жижи свјетске јавности, била 329 дана дуга опсада руске тврђаве Порт Артур, као и држање њеног заповједника, генерала Стеселја, и других бранилаца. Преношене су вијести о томе какво је расположењу међу становништвом тврђаве, затим сцене из свакодневног живота под опсадом и друго. Браниоци тврђаве називани су „орлови Портартура“. Након пола године од опсаде црногорски лист пренио је осврт из *Н. Время*, у чијем уводу стоји: „Цио свијет занима се судбином руске тврђаве Портартур. Неки јој предсказују још дуг живот, многи у опште не вјерују да би је Јапанци могли заузети, а многи опет најодлучније тврде – а тијех је готово највише – да је пад Портартура питање од неколико дана, или највише једне недјеље“. Аутор коментара сматра да се судбина тврђаве засад не може знати, али је сигурно да ће њено освајање Јапанце коштати огромних жртава.⁴⁰ Командант одбране Стеселј у штампи је називан „руски Леонида“, а браниоци тврђаве његовим „Шпартанцима“. Пренијета је Стеселјева одлука о јасној спремности да се истраје у одбрани тврђаве, која гласи: „Или одољети, или сви изгинути“.⁴¹ Када је војска јапанског генерала Ногија, који је предводио опсаду Порт Артура, обећала да ће ову тврђаву освојити до рођендана јапанског цара Меиџија, и тог дана му на дар предати кључеве исте, то се ипак није догодило, што није пропуштено да се нагласи у црногорском листу.⁴² Како је било прошло шест мјесеци од опкољавања, а Порт Артур још је био у руским рукама, сматрало се да ће се положај тврђаве доласком Балтичке флоте поправити. Изнијето је мишљење да се може рећи како је рат за Јапанце изгубљен, из разлога што су почетком рата починили грешку не искористивши своју број-

³⁸ *Глас Црногорца*, бр. 18, 1. мај 1904. Иначе, побједа под Туренченом била је прва провјера снаге јапанске војске у окршају са европском војском, што им је оснажило вјеру у успјех (О. Р. Айрапетов, *На путу к краху...*, с. 237–239).

³⁹ *Глас Црногорца*, бр. 35, 28. август 1904; Исто, бр. 37, 11. септембар 1904.

⁴⁰ *Глас Црногорца*, бр. 33, 14. август 1904.

⁴¹ *Глас Црногорца*, бр. 34, 21. август 1904.

⁴² *Глас Црногорца*, бр. 45, 30. октобар 1904.

чану надмоћ над Русима.⁴³ Јапанци су 13/26. новембра 1904. отпочели четврти јуриш на тврђаву, који је био одбијен, али је борба пребачена на руске положаје на гору Висока (203 mⁿv), кључну тачку руске одбране, која је пала 23. новембра/6. децембра. Тиме су град и лука потпуно били изложени јапанској артиљерији, па је тако почела, по ријечима руског историчара Ајрапетова, спора агонија тврђаве и флоте.⁴⁴ У црногорском листу ови успјеси Јапанаца, додуше плаћени великим жртвама, умањивани су и стављани под наводнике (нпр. чланак „Јапански успјеси’ пред Портартуром“). Један од повода био је тај што су Јапанци тврдили да су уништили остатке руске портартурске ескадре, а у ствари су потопљене разоружане руске лађе.⁴⁵ Тврђава је брањена до 20. децембра 1904/2. јануара 1905, да би три дана касније био потписан акт о њеној предаји Јапанцима. У последњем броју *Гласа Црногорца* за 1904, о божићним празницима, писац коментара о дешавањима у години на измаку осврнуо се и на пад Порт Артура. То је, по његовим ријечима, „од данас знаменити град у свјетској повјесници“, а нема пера да ни из далека опише „самопожртвовано и беспримјерно јунаштво“ његових бранилаца. Иако је Порт Артур данас изгубљен, писац поручује да треба имати у виду Његошеву изреку из *Горског вијенца*: „Нађено је драже негубљена“, па закључује: „И ако је Портартур пао, остала је велика Русија; остао је велики Руски народ, а сњим и увјерење, да ће се у скорој будућности побједоносни Руски Орао опет поносито развијати на бедемима и тврђавама Портартура“.⁴⁶ Црногорски лист преносио је изводе о паду Порт Артура из руских и страних листова. У овим првим тврдило се да иако губитак Порт Артура неће остати без утицаја на руску манџурску војску, ипак тај губитак неће војсци одузети духа, већ ће у даљим борбама доћи до изражаја „руска храброст и одважност, која је одушевљавала браниче портартурске“. Премда је „пад Портартура (је) тешка рана“, у руској штампи је истицано да ће се она пребољети и поднијети. Како је Порт Артур често упоређиван са опсадом Севастопоља 1854–1855. током Кримског рата, то поређење, према писању руске штампе, није исправно. Севастопол ипак није био одрезан од Русије, док је Порт Артур задесила судбина тврђаве чије су везе са спољним свијетом биле потпуно прекинуте. И у изводи-ма из стране штампе о паду ове тврђаве, црногорски лист преносио је изразе дивљења о држању њених бранилаца, попут овог: „Сав се поштени и честити свијет диви херојској борби портартурских бораца, сва штампа скида капу пред руским војником и нема довољно ријечи да искаже своје дивљење руској војсци и њезину заповеднику Стесељу“. Пренијета је и вијест да је њемачки цар послао руском и јапанском цару телеграме поводом одликовања Стесеља и Ногија Орденом за заслуге, највишим војничким одликовањем које је установио Фридрих Велики.⁴⁷

⁴³ *Глас Црногорца*, бр. 48, 20. новембар 1904.

⁴⁴ О. Р. Айрапетов, *На путу к краху...*, с. 287–291; Исти, *Спољна политика...*, 224–226.

⁴⁵ *Глас Црногорца*, бр. 50, 4. децембар 1904.

⁴⁶ *Глас Црногорца*, бр. 53, 25. децембар 1904.

⁴⁷ *Глас Црногорца*, бр. 1, 5. јануар 1905.

Почетком септембра 1904. одлучено је да дио руске Балтичке флоте крене на Далеки исток у циљу подршке Пацифичкој флоти и за пробијање блокаде Порт Артура. На њеном челу био је контраадмирал З. П. Рожественски. Бродови су 2/15. октобра напустили луку Либава (данас у Летунији), и пред њом је стајао пут од 18.000 наутичких миља, будући да није могла да користи Суецки канал већ је морала да заобилази Европу и Африку. Како на том путу није имала ниједну своју базу, руска флота могла је да се зауставља само у неутралним лукама, превасходно француским. Ускоро по њеном поласку у Сјеверном мору се ноћу 8/21. на 9/22. октобар десио инцидент, који умало није довео до рата између Русије и Енглеске. Наиме, ескадра Рожественског грешком је отворила ватру на британске рибарске бродове (два рибара су погинула, један брод потопљен а други оштећен) у близини Догер-банка, јер их је замијенила за јапанске разараче. Тај случај познат је као Халски/Хулски инцидент. Услиједила је оштра реакција Енглеске, па се очекивао рат између ове двије империје. Међутим, Париз је у великој мјери утицао на Лондон у циљу мирног решавања спора. Ствар је препуштена Међународном суду правде у Хагу, а Лондон је пристао на независну истрагу састављену од британских, француских, руских, америчких и аустроугарских адмирала, и на арбитражни суд који је наложио руској влади да плати 65.000 фунти одштете.⁴⁸ Информације о овом инциденту и његовом решавању живо су интересовале јавност, судећи по честом писању црногорског листа тим поводом. Томе у прилог говоре бројни чланци попут „Инцидент у Сјеверном мору“⁴⁹, „Руски официр о сукобу код Хула“⁵⁰, „Извиђај у Хулу“⁵¹, „Како је ријешен руско-енглески спор у Хулу“⁵², „Свршетак хулског сукоба“⁵³ и други. Не треба посебно наглашавати да се из писања црногорског листа јасно уочава да је он „заступао“ руску верзију овог инцидента, тј. да је тешко било вјеровати да се овај инцидент десио тек случајно, већ да је то „прва мрежа коју су Јапанци разапели руској ескадри“ на њеном путу.⁵⁴ Поводом епилога овог случаја поједини листови почели су да пишу како је Русија однијела побједу над Енглеском. Ипак, тврди се у наставку: „У овоме питању нема управо ни побједитеља ни побјеђених... Овдје само избија на површину једна битна побједа, а то је побједа здравога смисла, - побједа која је постигнута заједничким усиљавањем Енглеске и Русије“.⁵⁵

⁴⁸ Наиме, Париз се плашио да би још један рат Русију додатно ослабио и Француску оставио на милост и немилост Њемачкој. Берлин је одмах позвао Петроград у циљу формалног склапања савеза, али је овај то одбио да учини без сагласности Француске. Француска ће много утицати на Лондон да се Халски инцидент ријеши на миран начин (О. Р. Ајрапетов, *Спољна политика...*, с. 223–224). Иначе, за потребе преласка толиког пута Балтичкој ескадри било је неопходно 500.000 тона угља. Када су руски бродови стигли на Мадагаскар 15/28. децембра 1904, Порт Артур је већ пао у руке Јапанаца. Циљ им више није био Порт Артур него Владивосток. – Опширније: О. Р. Ајрапетов, *На путу к краху...*, 279–286.

⁴⁹ *Глас Црногорца*, бр. 44, 23. октобар 1904.

⁵⁰ *Глас Црногорца*, бр. 45, 30. октобар 1904.

⁵¹ *Глас Црногорца*, бр. 47, 13. новембар 1904.

⁵² *Глас Црногорца*, бр. 48, 20. новембар 1904.

⁵³ *Глас Црногорца*, бр. 8, 26. фебруар 1905.

⁵⁴ *Глас Црногорца*, бр. 44, 23. октобар 1904.

⁵⁵ *Глас Црногорца*, бр. 8, 26. фебруар 1905.

Осим наведеног случаја, црногорска јавност је информисана о даљем путу Балтичке флоте, за коју се тврдило да је то „сигурно највећи догађај који се у прошлости вијеку или прије икад догодио, јер овакве експедиције није још бивало, нити се зна за икоју већу, мучнију и удаљенију експедицију“.⁵⁶ Сматрало се да ће судар Рождественског са адмиралом Тогом ријешити рат, а побједник ће се утврдити као господар азијских мора и обала.⁵⁷

Када је 12/25. маја 1905. почела јапанска офанзива код Мукдена, дошла је до изражаја слабост руске војске позната као „одредоманија“ (тј. распарчавање јединица које су пристизале на фронт на саставне дјелове), па се испоставило да је ова битка постала примјер кризе система управљања у руској армији. Иако је генерал Ноги био заустављен, Куроки је успио да пробије фронт који је држала ослабљена 1. руска армија генерала Линевића. Куропаткин је 24. фебруара/9. марта наредио повлачење, које се завршило 200 километара сјеверније код Сипингаја. Након неуспјеха Куропаткин је смијењен са мјеста главнокомандујућег, а на његово мјесто дошао је поменути Линевић.⁵⁸ Ова битка осликана је у црногорском листу, у посебном чланку у рубрици „Листак“, као „највећа (...) коју ће историја имати да запише на својим страницама“, уз ограду да „појединости страховитог мукденског боја, који је трајао 12 дана, нијесу још потпуно расвијетљене (...)“.⁵⁹ Поводом Куропаткиновог опозива због пораза код Мукдена на њега је свалјивана главна кривица, па је с тим у вези у црногорском листу истакнуто сљедеће: „(...) ипак непристрасна повјесница мораће признати овом руском војсковођи да је он учинио у неповољним ратним приликама веома много за руску ратну ствар на Далеком Истоку“.⁶⁰ Поводом ове битке у *Гласу Црногорца* писано је о самом граду Мукдену, старом више хиљада година, као колијевци посљедње (тзв. манџурске) кинеске династије Ћинг, и о његовом становништву. У то вријеме овај град имао је око пола милиона становника, од чега 82.000 Кинеза.⁶¹

Ескадра вицеадмирала Рождественског, за коју су се надали да ће промијенити ситуацију на фронту, поражена је 14–15. (27–28) маја 1905. у Цушимском пролазу (дио Корејског пролаза који раздваја Корејско полуострво од јапанских острва Кјушу и Хоншу, и повезује Јапанско море на сјевероистоку и Источно кинеско море на југу) од јапанске флоте којом је командовао вицеадмирал Х. Того. Сматра се да је пораз руске флоте у цушимској бици означио у суштини завршетак рата. Рождественски и командант Треће тихоокеанске ескадре су заробљени. У штампи ова битка је упоређивана са оном код Трафалгара (октобра 1805), која је Енглезима донијела надмоћ на мору, а Наполеоновој морнарици задала завршни ударац. У црногорском

⁵⁶ *Глас Црногорца*, бр. 44, 23. октобар 1904.

⁵⁷ *Глас Црногорца*, бр. 49, 27. новембар 1904.

⁵⁸ Губици обје стране били су колосални. Руси су имали преко 60.000 убијених и рањених и близу 30.000 заробљених. И Јапанци су били ослабљени губицима од преко 70.000 људи. Детаљније: О. Р. Айрапетов, *На путу к краху...*, с. 309–333; Исти, *Спољна политика...*, с. 191.

⁵⁹ *Глас Црногорца*, бр. 12, 26. март 1905.

⁶⁰ *Глас Црногорца*, бр. 10, 12. март 1905.

⁶¹ *Глас Црногорца*, бр. 9, 5. март 1905.

листу поводом тога је пренијет један чланак из лондонског *Times*-а под називом „Енглеска материјална помоћ јапанској флоти“. Ту, између осталог, стоји да за свој успјех на мору Јапан има да захвали Енглеској, и подробно се набраја све што је у њој учињено и саграђено за Јапан још од 1875. Износи се податак да је баш у боју код Цушима било чак 359 јапанских топова који су сви израђени у Елсвику у Енглеској. „Према томе је“, наводи се даље, „у данашњем рату Русија нашла за леђима Јапана Инглеску, а за леђима ове потоње – Савезне Државе Сјеверне Америке“. ⁶² Претходно је објављен и рапорт Рожественског о бици код Цушима, у којем су наведени разлози пораза руске флоте. ⁶³ Разлоге пораза руске флоте требало је тражити и у томе (како је писало *Новое Время* а црногорски лист преносио) што Рожественски никада не би усмјерио своју флоту Корејским пролазом да није на то био присиљен недостатком угља. Јапански адмирал Того тако је могао тачно израчунати да Рожественски у недостатку угља не може кренути за Владивосток око Јапана, већ једино кроз Корејски пролаз. Ово је подвучено као кључни, а можда и најважнији разлог пропасти руске флоте, а иза свега је стајала енглеско-америчко-јапанска акција. ⁶⁴ У црногорском листу је после окршаја двије флоте објављен коментар „Послије поморске битке код Цушима“, у којем је интересантно виђење овог догађаја, а можда и читавог рата. Истакнуто је да против Русије није ратовао само Јапан већ и цивилна Кореја и Китај. Док су за леђима Јапану стајале Енглеска и САД, дотле је Русија морала ратовати скоро против цијелог свијета. Руски војник требало је да пређе 10.000 километара да би стигао на бојиште. Ипак, упркос свему, „(...) ни највећи песимиста није ни издалека могао слутити да ће се у овоме рату збити све ово што се је збило“. Аутор текста се пита јесу ли можда узроци поразу у сталешким разликама, или у сукобу између старе и нове Русије. Кривац свакако није „пун јунаштва и пожртвовања руски војник“, а порази на Јалу, Вафангу, Лијаојану, Порт Артуру, Мукдену и Цушими – „све је то плата за некакве грјехове“. Ипак, подсјећа се да је Русија „и теже дане преживјела“ (монголско ропство, смутное времја, Наполеонов поход), те да ће из проливане руске крви „изнићи цвијеће не само за далека, него и за ближа и најближа покољења“, као и да ће Русија из овога

⁶² *Глас Црногорца*, бр. 30, 30. јул 1905. Познато је да је на 1,5 мјесец прије Цушимске битке, уз помоћ британске мисије, јапанска ескадра увела нови систем управљања и координације ватре. Јапанци су у великој мјери надмашили руске бродове у брзини палбе, захваљујући обучености посада и савременијим техникама пуњења топова. По свом ватреном потенцијалу јапански бродови су у просјеку били 15 пута супериорнији од руских. Треба томе додати бројне грешке и погрешне процјене команде, као и лош квалитет руских граната (опширније у: О. Р. Айрапетов, *На путу к краху...*, с. 344–348).

⁶³ *Глас Црногорца*, бр. 28, 16. јул 1905. Ево неких од тих разлога: - руски убојни бродови били су у врло лошем стању (поред осталог и због подвала, превара и корупције), уз малу брзину и рђаву конструкцију; око 2/3 испалених граната нису експлодирале; - бродови нису могли добијати прописну количину угља па ни један није имао фактичку индицирану брзину; - топови нису били снабђевени мјерама за пуцање на великом одстојању; - око 2/3 посаде чинили су неискусни и неспособни људи, нарочито код Небогатова; - након рањавања Рожественског и преузимања врховне команде од стране Небогатова отпочео је прави слом.

⁶⁴ *Глас Црногорца*, бр. 22, 4. јун 1905.

рата „изнијети једну велику тековину“ и изићи препорођена и обновљена.⁶⁵ У јулу 1905. Јапанци ће извршити десант на острво Сахалин, чиме су завршене поморске операције у овом рату. Ова вијест пренијета је и у црногорском листу, уз подсјећање на историјат овог „Соколовог острва“ (како су га звали тамошњи робијаши изгнаници), његов економски (природна богатства нарочито риболов) и стратешки значај (ко држи Сахалин лако може затворити ушће Амура и господар је Тартарског мореуза који повезује Јапанско и Охотско море).⁶⁶

Са становишта ратне вјештине руско-јапански рат донио је значајне новине. Посебно је истакнут значај жељезничког и поморског транспорта за материјално обезбјеђивање трупа, а био је то сукоб у којем је масовно употријебљено брзометно оружје. Мине су имале важну улогу у поморским операцијама.⁶⁷ Црногорски лист је писао о појединим врстама оружја и пловила који су нашли широку примјену у овом рату, попут торпеда, брандера (ратни бродови који су били напуњени запаљивим материјалом у сврху уништавања противничких бродова), контраторпедњача, електричних пројектора (бацачи широких снопова свјетлости са циљем довођења непријатеља у забуну), модерних граната (познате и као праскаве, експлозивне гранате). Поврх тога, још увијек је била важна улога коњице и козачких јединица.⁶⁸ Значајну улогу имале су ратне варке, попут употребе кугли са челичним шилцима зарад ометања јуриша козачке коњице, или „плотови од жице“ за ометање напредовања пјешадије.⁶⁹ Руско-јапански рат подстакао је наоружање других држава, на првом мјесту Њемачке, али и САД, Енглеске, Италије, Аустро-Угарске, с тим што се, према писању црногорског листа, иста тенденција опажа и код мањих држава. У коментару „Ути-

⁶⁵ *Глас Црногорца*, бр. 21, 28. мај 1905. За пораз руске војске код Цушима везана је једна особита епизода из црногорско-руских односа. Прво је 19. маја 1905, баш на дан кад је стигла вијест о руском поразу, отворена фабрика дувана изграђена италијанским капиталом. Њу је отворио престолонаследник Данило, упркос противљењу секретара руског посланства на Цетињу Соловјева, који је захтијевао да се прослава одгоди, или макар да црногорска војска, издржавана од руских дотација, не би требало да учествује у овом догађају због тужних вијести са Далеког истока. Цетињски митрополит се залагао да се одржи парастос за погинуле руске морнаре у овој бици, што је књаз Данило (који је мијењао оца који се тих дана налазио у посјети Њемачкој) одбио. Други инцидент догодио се истог дана на истом мјесту, када је приликом великог пријема гостију у част отварања фабрике, црногорски регент подигао чашу за здравље јапанског адмирала Тогоа. Ускоро је, на захтјев књаза Николе, руска влада повукла Соловјова са мјеста изванредног посланика и опуномоћеног министра. Њега ће наслиједити П. В. Максимов, који ће на том мјесту остати од 4. марта 1905. до средине 1909. Опширније: Н. М. Потапов, *Дневник 1906–1907, 1912, 1914–1915*, одг. ур. А. Н. Сахаров, Р. Распоповић, *Историјски институт Црне Горе, Институт за руску историју РАН, Подгорица–Москва, 2003*, напомене на страни 34–36; Новак Ражнатовић, „Црногорци и руско-јапански рат“, *Покрет*, 1. мај 1991, с. 12–13; R. Rasporović, *Istorija diplomatije Crne Gore*, s. 389–390. О овом „црногорском инциденту“ пише и Соловјев у својим успоменама: Ју. Ј. Соловјев, *Воспоминания дипломата 1893–1922*, Москва, 1939, с. 160–163.

⁶⁶ *Глас Црногорца*, бр. 19, 14. мај 1905; Исто, бр. 27, 9. јул 1905.

⁶⁷ Уп.: *Војна енциклопедија*, том 8, с. 275, 278.

⁶⁸ *Глас Црногорца*, бр. 11, 13. март 1904; Исто, бр. 12, 20. март 1904; Исто, бр. 13, 27. март 1904; Исто, бр. 28, 10. јул 1904; Исто, бр. 30, 24. јул 1904.

⁶⁹ *Глас Црногорца*, бр. 44, 23. октобар 1904.

цај руско-јапанског рата на оружање држава“ поред осталог стоји: „Овај рат изнио је на дневни ред питање Далеког Истока у свој његовој опширности. Ма како се рат свршио, свака је држава забринута како ће да сачува своје интересе у Источној Азији...“ Ово се посебно односило на оне државе које су претендовале на свјетску улогу, и које су имале политичке и трговачке интересе на Далеком истоку.⁷⁰ Тако је Енглеска, поучена руско-јапанским ратом, почела да отвара фабрике за производњу оружја и муниције у Индији, да не би у случају дугог и тешког рата овдје била принуђена да убојни материјал превози из сопствених фабрика код куће.⁷¹

Рат је окончан миром у Портсмуту (Њу Хемпшир, САД), чији су се резултати с нестрпљењем очекивали и у штампи изазивали различита нагађања. Преговори су отпочели 27. јула/9. августа, а мир је потписан 23. августа/5. септембра 1905. Руску делегацију предводио је С. Ј. Вите, док је шеф јапанске делегације био Јутаро Комура. Вите је показао изванредну дипломатску вјештину, успјевши да за Русију обезбиједи задовољавајуће услове мира у постојећој ситуацији.⁷² Претходно је писано много и о комбинацијама на дипломатској сцени око предстојећег мира и ставовима појединих држава према мировној иницијативи тадашњег америчког предсједника Теодора Рузвелта. У свему томе интересантан је био став Енглеске, иначе главног савезника Јапана у овом рату, коју је на одређен начин сад узнемиравала ослабљена Русија, јер би тако ојачала Њемачка. Познато је да је Енглеска од избијања рата особиту пажњу усмјеравала на своје колонијалне посједе у Индији.⁷³ У црногорском листу писано је о миру из перспективе Русије. Тврдило се да она жели мир из разлога јер није жељела па ни изазвала рат, док је Јапану „мир потребан као насушни хлеб“.⁷⁴ Постигнути мир, који је наступио након 18. мјесечног рата, „учинио је најбољи утисак“ у

⁷⁰ *Глас Црногорца*, бр. 47, 13. новембар 1904.

⁷¹ *Глас Црногорца*, бр. 24, 18. јун 1905.

⁷² Русија је признала Кореју као јапанску сферу утицаја, док су руским поданицима обезбијеђени исти услови као и поданицима држава са најповлашћенијим статусом. Русија је Јапану уступила право закупа Квантунга са Порт Артуром и Далиним, затим дио Јужне манџуријске жељезнице од Порт Артура до станице Чангчун (Куангченгзи), онда јужни дио острва Сахалин (јужно од 50. паралеле), при чему су се обје државе обавезале да неће утврђивати острво и ометати слободну пловидбу у мореузима Ла Перуз и Татарском. Уз размјену ратних заробљеника извршиће се истовремена и потпуна евакуација из Манџурије. Јапански захтјев за исплату одштете је одбијен, али је Русија дала јапанским поданицима право на риболов дуж својих обала у Јапанском, Охотском и Беринговом мору, и надокнадила Јапанцима трошкове издржавања руских ратних заробљеника, којих је било 59.000. Вите је био критикован због предаје дијела руске територије, док је вијест о склапању мира у Токију изазвала масовне немиле (спаљена је резиденција министра унутрашњих послова, при чему је уништено 13 цркава). – Опширније: О. Р. Ајрапетов, *Стољна политика...*, с. 243–247; Исти, *На путу к краху...*, с. 357–368. По ријечима Ц. Кипа: „(...) престиж је једно, а физичка моћ друго; ако је Русија и изгубила рат, она је у сваком случају добила мир“. Територијални губици Русије „(...) били су више него надокнађени сагласношћу Јапана да не дира у њену контролу над северном Манџуријом, са чим су се сложиле и друге силе“. – Његово мишљење у: Димитрије Оболенски, Роберт Оти (прир.), *Историја Русије*, Слио, Београд, 2003, с. 234.

⁷³ *Глас Црногорца*, бр. 24, 18. јун 1905.

⁷⁴ *Глас Црногорца*, бр. 28, 16. јул 1905; Исто, бр. 31, 6. август 1905.

свим већим руским градовима и у руској штампи. У овом коментару исказана је радост поводом склапања мира, уз жеље за пуно успјеха у „овој новој борби“ која предстоји „око препорођаја њихове велике и славне отаџбине и око стварања нове Русије – тога чврстог ослонца и узданице наше и свијех Словена“.⁷⁵ Ток преговора двије делегације у црногорском листу праћен је и преко телеграма бечког „Кореспонденц Бироа“. Према њима, у низу руских градова вијест о постигнутом миру, који је зауставио проливање крви, произвела је „радосни упечатак“, и због тога што је овај мир неповријеђеном сачувао част и престиж Русије.⁷⁶ Међутим, како је писало петроградско *Новое Время*, овај мировни споразум Русија је прихватила само од невоље, па се стога исти може сматрати само привременим.

По завршетку рата у црногорском листу објављивани су чланци о његовим последицама, и неким очекиваним промјенама у будућој констелацији међународних односа, поготову на Далеком истоку. Ту је посебно мјесто заузимала будућа позиција Русије. Тако је пренијето мишљење (у чланку „Француски дипломат о миру и инглеско-јапанском савезу“) Ханота, историчара, писца, дипломате и пријатеља Русије, који сматра да пораз Русије њој не смета да на копну остане и даље „као првостепена велесила“, да ће она дужином и значајем својих посједа у Манџурији и даље утицати на политику Кине, те да Русија у овом рату није изгубила ни своје велике ријеке, нити велики сибирски пут – баш оне линије које везују Далеки исток са Европом. Сам пак мир Русију неће понизити, нити пак смањити јој углед, сматрао је овај француски дипломата.⁷⁷ Писано је и о узроцима јапанске побједи. Тим поводом пренијети су изводи са предавања једног Њемца, Шолема, на сједници Историјског друштва у Берлину. Он је издвојио неколико узрока, углавном војно-политичких и етичких, који су допринијели успјеху Јапана у овом сукобу: - у Јапану је упоредо ишао развитак просвјете и политички развитак; - увјежбаност јапанске војске и флоте и њихова организација; - затим други узроци од којих је поменуто то што је средиште и основ националног морала Јапанаца у шинтоизму или обожавању предака, и у закону части који је основ самурајизма, а додати су и други етички моменти попут веома развијеног стоицизма, уљудности, добротинства и дарезљивости. Томе се додаје и податак да је у читавој јапанској војсци био свега 141 официр властеског поријекла, од којих само 41 из највишег сталежа.⁷⁸

Сумирајући 1905. годину на њеном измаку, црногорски лист осврнуо се и на најкрупније догађаје који су је обиљежили – руско-јапански рат и руску револуцију. Писац чланка „На крају године“ истакао је да је руско-јапански рат значајан у војном (открио је многе недостатке у ратној вјештини старе Европе; показао да количина муниције и најсавршеније оружје не гарантују побједу ако нису у вези са храброшћу, спремом, извјежбанашћу и одушевљењем; да ће за стратеге и тактичаре овај рат бити важнији са психолошког него са војничког становишта, имајући у виду јапанско схватање жи-

⁷⁵ *Глас Црногорца*, бр. 34, 27. август 1905.

⁷⁶ *Глас Црногорца*, бр. 33, 20. август 1905.

⁷⁷ *Глас Црногорца*, бр. 39, 1. октобар 1905; Исто, бр. 40, 8. октобар 1905.

⁷⁸ *Глас Црногорца*, бр. 24, 18. јун 1905.

вота које се разликује од европског), политичком (због потискивања Русије из Порт Артура и са топлог Жутог мора и њеног спречавања у културној мисији у Азији; чвршћи савез Енглеске и Јапана који ће бити велика сметња даљој руској експанзији у Азији) и економском погледу (овдје се види права важност рата будући да је он у ствари „крвава трагедија те тек започете колонијалне пљачкашке освајачке политике“).⁷⁹ Након завршетка руско-јапанског рата примјетне су биле извјесне промјене у погледу војног уређења тадашње Кине, у смислу увјежбавања војске, милитаризације, слања својих људи у Европу ради изучавања војничке спреме и томе слично. Све је то наводило на закључак да ће Кина говорити од сада другим језиком за разлику од раније, и да ће ускоро доћи вријеме кад ће рећи „себи руке од Китаја!“⁸⁰

III

Портрети руских војсковођа и војних заповједника у овом рату честа су тема на страницама црногорског листа. Међу њима био је и вицеадмирал С. О. Макаров, који је на мјесту команданта Пацифичке ескадре 24. фебруара/8. марта 1904. замијенио пасивног вицеадмирала О. В. Старка. Ускоро ће Макаров (31. марта/13. априла 1904), приликом испловљавања ескадре на пучину, погинути тако што је брод „Петропавловск“ наишао на мину која га је разнијела. Овај „жалостан глас“ биће ускоро пренијет у црногорском листу, на насловној страни, са подужим чланком у којем је наглашена његова „генијалност, енергија и одважност“, као и то да „губитак таквог човјека вриједи више него изгубљена битка“. Ипак, упркос свему, писац завршава у оптимистичком тону – да је Русија тако велика и духом и простором да Макарових у њој никада нестати неће. Иначе, њега ће наслиједити Н. И. Скридлов, дотадашњи заповједник црноморске флоте.⁸¹ Када је генерал гроф Ф. Е. Келер 18/31. јула 1904. у боју на Јанцелинском кланцу задобио рану од које је преминуо, била је то вијест која је „тугом обавила цио руски и словенски свијет“, како је наведено у црногорском листу, и уједно повод да се читаоци упознају са биографијом и кретањима у служби преминулог. На крају осврта истакнут је интересантан детаљ да је мајка преминулог генерала Келера била Српкиња, из српске породице Ризвић.⁸² У више наврата писано је о А. Н. Куропаткину, за кога се истиче да је „мудри и обазриви“ војсковођа. Биљежене су информације о његовом одласку на бојиште, затим моменат када је постављен за главног и јединог команданта и сухопутних и поморских руских војних снага на Далеком истоку (10/23. одно-

⁷⁹ *Глас Црногорца*, бр. 53, 31. децембар 1905.

⁸⁰ *Глас Црногорца*, бр. 44, 5. новембар 1905. Историчар Ајрапетов сматра да је очити губитник у руско-јапанском рату била Кина, на чијој су се територији водиле главне битке током којих је погинуло око 20.000 Кинеза, било је више стотина хиљада избјеглица, док су кинески материјални губици износили 60 милиона таела (кинески сребрењак). – О. Р. Ајрапетов, *Спољна политика...*, с. 246. Китај је руски назив за Кину, био у употреби и у Црној Гори.

⁸¹ *Глас Црногорца*, бр. 13, 27. март 1904; Исто, бр. 15, 10. април 1904; О. Р. Ајрапетов, *Спољна политика...*, с. 194–195, 197.

⁸² *Глас Црногорца*, бр. 31, 31. јул 1904.

сно 13/26. октобра 1904). Уједно, царевим указом, тада је Манџурска армија подијељена у три, док је команда над њима повјерена генералима Н. П. Линевичу (1. армија), О. Ф. К. Грипенбергу (2. армија) и А. В. Каулбарсу (3. армија).⁸³ Црногорски недјељник није пропустио да тим поводом донесе ове вијести са краћим биографијама ових генерала.⁸⁴ Након пораза у бици код Мукдена Куропаткин је, као што је већ поменуто, смијењен са мјеста главнокомандујућег, да би два дана касније предао команду Линевичу, који је такође био присталица пасивне одбране. Куропаткин је на цареву заповијед о смјени одговорио телеграмом који ће у историји остати „као златни документ човјечје врлине“. Наиме, цару је саопштио да му није могуће отићи са бојишта које је за њега свето, већ да је спреман да остане као прост војник, и замолио је да му се да мјесто заповједника прве војске, које је у том моменту било упражњено, како би имао прилику да оправда свој глас као војсковође.⁸⁵ Након смрти „неумрлог јунака“ одбране Порт Артура, генерала Кондратенка, 2/15. децембра 1904, приликом јапанског гранатирања тврђаве №2, у *Гласу Црногорца* објављена је ова вијест која је садржала и кратак преглед његовог службовања.⁸⁶

И појединачни маневри руских војсковођа нашли су мјеста у црногорском листу. Такав је био подухват (децембар 1904. – јануар 1905) козачког „узор-ђенерала“ П. И. Мишченка, када је продро до мора и тако на неколико мјеста прекинуо жељезничку везу између Њучуана и Љаојана, што Јапанци нису очекивали.⁸⁷ У ствари, био је то Куропаткинов план да последњих дана одбране Порт Артура организује велику саботажу у јапанској позадини и изврши коњички препад на луку Лингкоу. За тај задатак одређен је Мишченко, који није успио да заузме луку, већ се биланс похода свео на уништење неколико позадинских јединица, 600 кола са залихама, уништење два воза, оштећење жељезничке пруге и телеграфских стубова.⁸⁸ О генералу Мишченку црногорски лист писао је и другом приликом, када је пренио чланак ратног дописника Руског инвалида о њему као о једном од „најчувенијих јунака садашњег рата“, који је уз то и „један од најомиљенијих генерала руске војске“.⁸⁹ Из *Journala de St. Petersbourg* пренијето је писмо сарадника овог листа, извјесног Спероа, које је било насловљено „Највећим између јунака“. Оно је било упућено адмиралу Вирену, генералима Фоку, Смирнову и Горбатовском са официрима, који нису хтјели дати ријеч да се неће више борити против Јапанаца, већ су радије изабрали да, након пада Порт Артура, иду у ропство и дијеле судбину са својим војницима.⁹⁰ За адмирала З. П. Рожественског, који је командовао Балтичком флотом, црногорски недјељник пренио је о њему текст Емила Дантеса из ли-

⁸³ *Глас Црногорца*, бр. 44, 23. октобар 1904; О. Р. Ајрапетов, *Спољна политика...*, с. 217–219.

⁸⁴ *Глас Црногорца*, бр. 46, 6. новембар 1904.

⁸⁵ *Глас Црногорца*, бр. 11, 19. март 1905; О. Р. Ајрапетов, *Спољна политика...*, с. 231.

⁸⁶ *Глас Црногорца*, бр. 1, 5. јануар 1905; О. Р. Ајрапетов, *На путу к краху...*, с. 289.

⁸⁷ *Глас Црногорца*, бр. 2, 15. јануар 1905.

⁸⁸ О. Р. Ајрапетов, *Спољна политика...*, с. 226–227.

⁸⁹ *Глас Црногорца*, бр. 7, 19. фебруар 1905; Исто, бр. 42, 16. октобар 1904.

⁹⁰ *Глас Црногорца*, бр. 3, 22. јануар 1905.

ста *Exo de Pari*. Овдје се истичу врлине овог руског адмирала (срдачност, простота, отвореност, досјетљивост, пожртвовање, самопрегор...) за кога се каже да је „заповједник праведан и строг“, те да он као заповједник „флоте руске наде“ иде „у сусрет – слави“.⁹¹ Као што је већ поменуто, руску делегацију на преговорима у Портсмуту предводио је С. Ј. Вите, у тиму са бароном Р. Р. вон Розеном и Ф. Ф. Мартенсом. Витеа су у Лондону називали „другим Таљераном“, сврставајући га тако међу најсвестраније и најутицајније дипломате. Када је Вите допутовао у Америку на преговоре у којима ће показати изванредну дипломатску вјештину, у Њујорку су га дочекали тамошњи Словени, изнијевши му том приликом со и хљеб, уз интонирање химне „Хеј Словени“. Иначе, Витеу је руски цар по окончању преговора уручио грофовску титулу, што није пропуштено а да не буде објављено у црногорском листу.⁹²

Осим виших официра било је вијести и о јунаштву и подвизима обичних војника редова, али и „малих јунака“. Такав је био 13. годишњи дјечак Николај Зујев, који је за своје јунаштво – углавном курирска служба и преношење вијести од генерала Стесеља из опсједнутог Порт Артура у руски логор, којом приликом је више пута падао у заробљеништво и успијевао да побјегне – добио три крста св. Ђорђа.⁹³ У рубрици „Листак“ описивани су и подвизи „непознатих јунака“, у склопу слика из руско-јапанског рата.⁹⁴ Објављивани су и ријетки примјери случајева „братске помоћи у невољи“ између руских и јапанских војника. Једном приликом су рањени руски и јапански војник један другом, претходно поштедјевши живот, привезали ране, подијелили оно што су имали за јело и пиће, затим „својски се руковали и отишли да потраже своју војску“.⁹⁵

Јавност је интересовало мишљење појединих истакнутих прегаоца на пољу науке, књижевности и умјетности о текућем рату. Тако је из париског *Figaro*-а црногорски лист пренио интервју који је великан руске и свјетске књижевности Лав Толстој дао француском дописнику, о рату уопште, али и о тада актуелном сукобу Русије и Јапана. Као што је познато, Толстој је оштро осудио рат, а 1904. написао је антиратни чланак под насловом „Опаметите се!“, у којем је између осталог писао: „Опет рат. Опет патње, никоме неопходне, потпуно непожељне“. У свом чланку Толстој је критиковао поступке власти и цара, па му је забрањено објављивање у Русији. Овај текст првобитно је објављен у британском листу *The Times* 27. јуна 1904, а у Русији тек 1906. Из интервјуа насловљеног „Толстој о рату“ види да се он живо интересовао за рат, да се у његовом кабинету налазила подробна карта Јапана и Кореје, а пишчева супруга рекла је дописнику да се он непрестано бави ратом и чита извјештаје са бојног поља. Дописник париског листа упорно је подастирао тезу да је у питању сукоб раса, и заступао мишљење о „јапанској окорјелости, крволоштву, непријатељству према странцима“, на-

⁹¹ *Глас Црногорца*, бр. 17, 30. април 1905.

⁹² *Глас Црногорца*, бр. 34, 27. август 1905; Исто, бр. 38, 24. септембар 1905.

⁹³ *Глас Црногорца*, бр. 2, 15. јануар 1905.

⁹⁴ *Глас Црногорца*, бр. 1, 5. јануар и бр. 2, 15. јануар 1905.

⁹⁵ *Глас Црногорца*, бр. 1, 5. јануар и бр. 2, 15. јануар 1905.

што му је писац одговорио: „Ја не правим никакве разлике између раса. Ја сам прије свега за човјека.“ Уз то, додао је славни писац, како ми (Европљани – Љ. П.) слабо познајемо „жути свијет“. Ипак, руски писац је признао да се не осјећа „потпуно слободан од порива патриотизма“, што је нарочито било важно новинару да истакне: „Јасно је да му све његово теоретисање не може ишчупати из душе жарки руски патриотизам“.⁹⁶ На „Петропавловску“ се у тренутку његовог потапања налазио и познати руски сликар В. В. Верешчагин. Како је пренијето у црногорском листу, и док је „губитак Макарова (је) тежак за Русију“ дотле је „губитак Верешчагина (је) тежак за цијело човјечанство“. Нешто касније објављена је информација (у рубрици „Књижевност, умјетност и просвјета“) „Пошљедњи цртеж Верешчагинов“, који је допремљен из Порт Артура у Москву након његове смрти. У питању је била сцена из поморског живота – адмирал Макаров прима вијест да су се јапански бродови сакупили пред Порт Артуром на домашају метака, а он говори о томе са својим штабним официром Моласом и пред њим разлаже свој план за одбијање евентуалног напада Јапанаца.⁹⁷

Нијесу незапажени остали ни подвизи храбрих жена, било као учесница у ратним окршајима, или пак њихов хуманитарни рад. Једна од „портартурских јунакиња“, која се истакла „својим јунаштвом и романтизмом друга“, била је извјесна Харитина Короткевич, учесница у више бојева све до своје смрти.⁹⁸ Многе дјевојке тада су се обучавале за милосрдне сестре и одлазиле на фронт да лијече војнике и његује рањенике. Људмила Јаковенка, 22. годишња милосрдна сестра којој је у бици код Љаојанга августа 1904. топ однио обје ноге, за храброст је добила крст св. Ђорђа.⁹⁹ У текстовима преношеним из руских изворника тврдило се да је цијела земља подржавала фронт, о снажним примјерима патриотизма широм Русије, да је рат ујединио руско друштво. Чак је и дворец Петергоф постао једна велика радионица. На примјер, у палати великог кнеза Владимира Александровича, у Санкт Петербургу, била је организована радионица за шивење одјеће за војску. У више наврата писано је о улози царице-мајке, Марије Фјодоровне, о њеним добротворствима и дубокој љубави према народу. Царева мајка приказивана је као највећи добротвор у корист рањених и болесних руских војника и према породицама погинулих, и као „оваплоћење велике идеје добротворства“.¹⁰⁰ Наведен је и примјер деветнаестогодишње Антонине Василијевне Петровне из Саратова, која је веома жељела да ступи у добровољ-

⁹⁶ *Глас Црногорца*, бр. 15, 10. април 1904. На упит *The North American Newspaper*-а, новина из Филаделфије, у којем је био замољен да каже на чијој је страни у овом сукобу, Толстој је одговорио: „Ја нисам ни за Русију ни за Јапан, ја сам за народ обе државе, кога су обмануле обе владе – и они су принуђени да ратују против свог мира и благостања, савести и против своје религије“. Толстој је веома болно преживљавао поразе своје земље у сукобу с Јапаном. Нав. према: Михаило Бајић, *Толстој: љубављу ка вечности*, Прометеј, Нови Сад, 2010, с. 557.

⁹⁷ *Глас Црногорца*, бр. 15, 10. април 1904; *Глас Црногорца*, бр. 21, 22. мај 1904.

⁹⁸ *Глас Црногорца*, бр. 48, 20. новембар 1904.

⁹⁹ *Глас Црногорца*, бр. 51, 11. децембар 1904.

¹⁰⁰ *Глас Црногорца*, бр. 10, 6. март 1904; Исто, бр. 18, 1. мај 1904.

це, па је на крају завршила у одјељењу Црвеног крста у Харбину.¹⁰¹ Вјера А. Стесел, супруга команданта одбране Порт Артура генерала Стесела, „у јунаштву не одступа своме мужу“, његује рањене и болесне у опсади, а завриједила је да је становници ове тврђаве зову „матушка“.¹⁰²

IV

У рубрици „Домаће вијести“ с времена на вријеме објављиване су информације о реакцијама у црногорском друштву на вијест о почетку рата и током његовог трајања. У Цетињском манастиру је 12. фебруара 1904. служено молепствије за побједу руског оружја. Служби, којом је началствовао тадашњи митрополит Митрофан (Бан), присуствовали су други званичници, међу њима и тадашњи руски министар-резидент на Цетињу Шчеглов, руски војни аташе на Цетињу Н. Потапов и други. Митрополит је у бесједи након молепствија истакао „од коликог је значаја овај рат за Српство уопште, а нарочито за нас Србе у Црној Гори“. У информацији о овом догађају даље се наводи да је иза бесједе држано многољетствије за руског цара, а осим на Цетињу молепствија су држана и у свим црквама по унутрашњости Црне Горе.¹⁰³ Свега неколико дана касније, са почетком Васкршњег поста, у његовој првој недјељи, 15. фебруара 1904. свештенство манастира Острога, у присуству поклоника, служило је молепствије „да свевишњи Творац, молитвама свога угодника, светога оца Василија дарује побједу нашој браћи Русима над непријатељима“. Након што је служба завршена, међу поклоницима покренуо се живи разговор о руско-јапанском рату, највећма о томе како би сви жељели да се нађу на бојном пољу и на тај начин заблагодаре Русима за „она велика добра и помоћ коју чинише и чине Српскоме народу“.¹⁰⁴ Тих дана објављена је вијест да је кнез Арсен Карађорђевић, рођењени брат краља Петра и бивши руски официр, ступио у руску војску, да узме учешћа у овом рату, те да га је примио руски цар и именован за заповједника 1. забайкалског козачког пука, који се у том периоду налазио на ријеци Јалу.¹⁰⁵ Ови изливи и манифестације подршке Русији и руском народу нису остали без реакције са руске стране. Тако је већ 1. марта министар Шчеглов лично саопштио тадашњем предсједнику цетињске општине, Саву П. Вулетићу, да је добио писмо од руског цара Николаја II којим му наређује да изрази благодарност грађанству црногорске престонице на манифестацијама подршке од 12. фебруара.¹⁰⁶ Своју „високу благодарност“ руски цар је изразио, преко руског амбасадора у Риму књаза Урусова, и црногорској колонији у овом граду, која је претходно, предвођена генералним конзулом Евгенијем Поповићем, изразила руском амбасадору „братске осјећаје и симпатије“ према Русији, „уз жељу за сјајан успјех руског оружја“.¹⁰⁷

¹⁰¹ Глас Црногорца, бр. 16, 17. април 1904.

¹⁰² Глас Црногорца, бр. 42, 16. октобар 1904.

¹⁰³ Глас Црногорца, бр. 7, 14. фебруар 1904.

¹⁰⁴ Глас Црногорца, бр. 8, 21. фебруар 1904.

¹⁰⁵ Исто.

¹⁰⁶ Глас Црногорца, бр. 10, 6. март 1904.

¹⁰⁷ Глас Црногорца, бр. 11, 13. март 1904.

На иницијативу супруге руског војног аташеа на Цетињу, госпође Евгеније Потапове, покренута је акција за прикупљање и спремање рубља и других потреба (платно, пешкири, конац, чарапе...) за болесне и рањене руске војнике на Далеком Истоку, а било је прилога и у новцу. Ускоро је *Глас Црногорца* почео да објављују имена приложника и приложница, као и садржај прилога. Међу њима били су митрополит Митрофан, затим Павле Ровински и др.¹⁰⁸ У мају 1904. Е. Потапова послала је у Русију први транспорт робе за рањенике, који је садржао, како је наведено, 500 комада сашивеног разног рубља за рањенике и 6 бијелих кабаница за потребе лекара приликом обављања оперативних захвата.¹⁰⁹ Како извјештава црногорски лист, другу пошиљку Потапова је послала 6. октобра 1904, а садржала је разно рубље што су га припремиле црногорске госпође, у износу од 512 комада.¹¹⁰ Покровитељица руског Црвеног крста, царица-мајка Марија Фјодоровна, наредила је Е. Потаповој да црногорским госпођама изрази благодарност испољену кроз срдачан однос према задацима ове хуманитарне организације, и на прилозима за болесне и рањене руске војнике на Далеком Истоку.¹¹¹ Касније је госпођа Потапова дала црногорском листу једну изјаву о прилозима у новцу и стварима прикупљеним у корист болесних и рањених руских војника на Далеком истоку. По њеним подацима, до маја 1905. примљено је у новцу 1.355 круна и 84 хелера, од чега је на куповину материјала потрошено 1.015 круна, за паковање и слање два транспорта рубља и новчаног пакета у Русију и за друге трошкове 150 круна, док је остатак од 190 круна био упућен Извршном комитету Црвеног крста.¹¹² У поменутој акцији укључио се и Дјевојачки институт Царице Марије на Цетињу. Тако је начелница поменутог Института, Софија Петровна Мертваго, у јулу 1904. обавијестила садашње као и бивше васпитанице о телеграму царице Марије, којим њој и васпитаницама изражава захвалност на труду и „ублажењу страдања нашијех драгијех болеснијех и рањенијех ратника, жртава рата...“ Предсједник Извршне комисије руског Црвеног крста, гроф Воронцов Дашков, извјестио је С. П. Мертваго да су ствари послане од Института већ примљене.¹¹³ Било је случајева да су појединци упућивали новчана средства руском министру-резиденту на Цетињу за потребе руских рањеника. Тадашњем уреднику Гласа Црногорца, професору Живку Драговићу, А. Шчеглов је упутио писмо у којем одаје признање Василију Марковићу из Подгорице, који му је послао 200 круна за потребе руских рањеника, и обавезује се да ће та сума одмах бити прослијеђена Императорском Црвеном

¹⁰⁸ *Глас Црногорца*, бр. 13, 27. март 1904; Исто, бр. 14, 3. април 1904; Исто, бр. 15, 10. април 1904; Исто, бр. 16, 17. април 1904; Исто, бр. 17, 24. април 1904; Исто, бр. 18, 1. мај 1904.

¹⁰⁹ *Глас Црногорца*, бр. 20, 15. мај 1904.

¹¹⁰ *Глас Црногорца*, бр. 41, 9. октобар 1904.

¹¹¹ *Глас Црногорца*, бр. 27, 3. јул 1904.

¹¹² *Глас Црногорца*, бр. 20, 21. мај 1905.

¹¹³ *Глас Црногорца*, бр. 30, 24. јул 1904. Софија Петровна Мертваго била је начелница Дјевојачког института у периоду 1888–1913. О њеном раду опширније: Варвара Борисовна Хлебникова, „Педагошка дјелатност С. П. Мертваго у Црној Гори“, *Историјски записи*, 1-2/2011, с. 29–42.

Крсту.¹¹⁴ *Гласу Црногорца* писали су из Цариграда да је на Савиндан 1905, у склопу народне прославе која је дата у корист руских рањеника на ратиштима у Кореји и Манџурији, скупљено 646 франака, као прилог цариградских Срба, која је сума предата царско-руском посланству у овом граду.¹¹⁵

Глас Црногорца донио је и телеграм књаза Николе на вијест да 15. стрелачки пук из Одесе креће на Далеки исток. Књаз, као „шеф тога пука“, упутио је телеграм пожељевши им срећан пут и назвавши их „синови Цара Русије“. Историчар Новак Ражнатовић у овом чину књаза Николе, поред осталог, види један од елемената заблуде о некаквом евентуалном црногорско-јапанском рату. Наиме, руски цар Александар III је црногорског књаза почастовао чином почасног пуковника, тј. почасног команданта једног руског пука стационираног код Одесе. Кад је тај пук кренуо на фронт против Јапана књаз је упутио телеграм, па је то било „све о ‘учешћу’ државе Црне Горе у томе рату“.¹¹⁶ Када је 3. августа 1904. пуштена у рад прва радио-телеграфска „штација“ (станица) у Црној Гори на брду Вољујица код Бара, црногорски књаз је искористио ту могућност да пошаље пријатељске поруке европским владарима, међу њима и руском цару. Уз изразе поштовања и жеље за срећу дотакао се и актуелног рата на Далеком истоку, уз жеље руском цару „за славу његова оружја, које жање данас у далеким земљама нове ловорике Славенском Царству“. Књаз је у депеши још истакао: „Мојијема осјећајима и најтоплијим молитвама, Ја сам, Величанство, у редовима моје драге браће Руса, с којијема бих желио дијелити јуначке подвиге, који увеличавају славу обожаваног Цара“.¹¹⁷ Како се рат неочекивано одужио и по Русију неповољно развијао, и међу обичним народом у Црној Гори прижељкиван је његов скорорији завршетак. Понекад је то било видљиво у разним приликама и различитим поводима.¹¹⁸

¹¹⁴ *Глас Црногорца*, бр. 17, 24. април 1904.

¹¹⁵ *Глас Црногорца*, бр. 6, 12. фебруар 1905.

¹¹⁶ Текст телеграма упућен команданту пука гласи: „Тронут сам до дна душе вашим извјештајем и осјећам, како ми подмлађена крв кипи у жилама при помисли, да се мој жаркољубљени 15 стрелачки пук креће на бојно поље. Околности ми не допуштају да могу са својим пуком заједно поћи, и само ми остаје то: да уздигнем руке к небу и да се топло молим за здравље и славу пука. Будите срећни, дјецо мога пука! Срећан вам пут, синови Цара Русије! Моје жеље и молитве пратиће вас издалека свуда и на сваком мјесту. Целивам нашу милу заставу, окићену славом под Шипком (превој на Старој планини, или планини Балкан, у Бугарској, где је у августу 1877. вођена једна од најважнијих битака руско-турског рата 1877–1878. – Ј. П.). Целивам вас, пуковниче, све офицере, подофицере и војнике. Бог вам помогао! – Никола“. – *Глас Црногорца*, бр. 1, 5. јануар 1905. Причу о наводном учешћу Црне Горе у овом сукобу и њеној објави рата Јапану оповргао је Новак Ражнатовић у чланку „Црногорци и руско-јапански рат“, *Покрет*, 1. мај 1991, с. 12–13. О томе како је, на основу неколико историјских чињеница везаних за учешће црногорских добровољаца на страни руске војске у руско-јапанском рату, дошло до мита о наводном црногорско-јапанском рату в.: Tatjana Jovović, „Neobični transfer mitologeme crnogorsko-japanskog rata iz epskog u savremeni narativ“, *Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva*, monografija, Filološki fakultet, Nikšić, 2017, s. 213–226.

¹¹⁷ *Глас Црногорца*, бр. 30, 24. јул 1904.

¹¹⁸ *Глас Црногорца*, бр. 26, 2. јул 1905. Био је то случај у Бјелицама када су 15 црногорских младића, који су отпутовали у Америку, послали бјеличком свештенику Станку

У црногорском листу било је информација о учесницима овог рата поријеклом са јужнословенских простора. Интересантан је био случај извјесног Милета Бајута из Великог Радића, крупски котар. Он је, по писању мостарског Српског вјесника, упутио својој сестри писмо из Харбина. Док је са још 25 другова радио у Сјеверној Америци, тамо су дошли јапански агенти врбујући их да иду у Јапан и раде за дневну плату од 10 јена. Дошавши тамо радили су на морским лађама и тако су заробљени пред Владивостоком од стране Руса, који нису крили чуђење кад су сазнали да су поријеклом из Босне.¹¹⁹ У Црној Гори постојало је интересовање за ступање у редове добровољаца, у активну руску војску у Манџурији. Захтјеви (молбенице) од оних који би жељели да узму учешћа стално су долазили у царску руску мисију на Цетињу, па је иста дала на знање да ће ови захтјеви „остати без пошљедица“, будући да је руска влада наредила да се све сличне молбе одбију са захвалношћу молиоцима на показаној доброј вољи.¹²⁰ Црногорски недјељник донио је вијест почетком децембра 1904, на основу писања београдских листова, да је на бојном пољу у Манџурији погинуо поручник Андрија С. Бакић, родом из Забрђа у Васојевићима. Након што је учествовао у бици на ријеци Јалу и био рањен, по оздрављењу опет је ступио у добровољце и погинуо у боју код Љаојана. Ускоро је објављено обавјештење да ће се 23. децембра, у храму св. Архангела Михаила на Књажевцу у Андријевици, служити парастос погинулом поручнику Бакићу.¹²¹ Међутим, неколика мјесеца касније ова вијест је демантована. Наиме, Милован С. Саичић, јункер Одеског јункерског училишта, писао је 14. марта 1905. уреднику црногорског недјељника да је вијест о погибији А. Бакића нетачна, те да је овај жив и тренутно се налази у Приамурској области близу корејске границе, у саставу 8. источно-сибирског пука.¹²² Послије пада Порт Артура, заповједник ове тврђаве, генерал Стесел, кренуо је морем на пут у отаџбину. Црногорски лист извјештавао је о његовим успутним задржавањима. Када је овај из Порт Саида стигао у Цариград, њега су на пароброду „Свети Никола“ посјетили и Јован Матановић, тадашњи отправник послова Црне Горе, са аташеом Дрецуном. Из Цариграда Стесел је отпловио

Вуковићу 150 круна да послужи молитву за њихов сретан повратак кућама, као и да сазове њихове другове и пријатеље и у њихово име „учини им (...) лијепо објед“. Том приликом пало је више здравица, за здравље књаза Николе, „за браћу Русе и за сретан свршетак овога дугог и тешког рата“, и друго.

¹¹⁹ *Глас Црногорца*, бр. 25, 19. јун 1904.

¹²⁰ *Глас Црногорца*, бр. 31, 31. јул 1904.

¹²¹ *Глас Црногорца*, бр. 50, 4. децембар 1904; *Глас Црногорца*, бр. 52, 18. децембар 1904. Ово обавјештење дали су финанс. кап. Јеврем Бакић, командир Драго Бакић и правник Љубомир Бакић.

¹²² *Глас Црногорца*, бр. 12, 26. март 1905; Ђуро Батрићевић, *Црногорци у руско-јапанском рату*, Обод, Цетиње, 1996, с. 26. О генералу руске војске Андрији Бакићу (1878–1922) в.: А. В. Ганин, *Черногорец на русской службе: генерал Бакич*, Москва, 2004, као и друго исправљено и допуњено издање преведено код нас: Андреј В. Ганин, *Црногорац у служби Русије: генерал Бакић*, Филозофски факултет – Институт за географију, Никшић, 2009.

за Крим.¹²³ Међу бројним руским официрима који су у окршајима под Мукденом рањени или убијени, у списку рањених наша су се тројица са ових простора. Били су то потпоручник Томашевић из Црне Горе, поручник Ђорђе Мирковић из Србије, и Игњат Бокшан из Бачке, који је служио као прапоршчик. Према писању *Гласа Црногорца* сва тројица су били тешко рањени.¹²⁴

Пораз Русије изазвао је одређено разочарање код балканских Словена. Црногорски лист пренио је реаговање С. Петербургскија *Ведомости* на текст „једног балканског Словенина“, у којем је он жалио због пораза Русије у Манџурији, сматрајући да ће то дати замах непријатељима балканских Словена. Петроградски лист је реаговао на овај допис и унио дозу реалних процјена стања у којем се тренутно Русија налазила. Између осталог ту стоји: „(...) Јужно и дјелимице западно Словенство викло је да гледа на Русију 70-их и 80-их година очима отаца, васпитаних у обожавању најсилнијег, органски здравог и јаког царства. Такво царство не смије водити борбе без коначнијех побједа, више или мање равнодушно према унутрашњим теретима и струјама... Сад није тако. Гигантски рат пратиле су болесне појаве. Јунак је пошао на поље боја далекоисточнога полубезоружан. При таквим условима продужити мегдан, па ма и са слабијим противником, који се због додире с блиском родном земљом непрестано обнављао, није имало смисла, и било би једнако самоубијству. (...) Исцјељење многогодишњих болести везано је с тешким мукама. Без старања унутра, без преустројства читавог државног живота на ширим и чвршћим основама, ми смо немоћни...“ То треба да имају у виду „пријатељи и поклоници“ Русије на Балканском полуострву, који, изражава се чуђење у петроградском листу, нису били за мир већ за рат, иако је он ишао директно на штету Бугарске, Србије, Македоније...¹²⁵

Како би заинтересовани стекли што вјерније визуелне представе о самом попришту руско-јапанског рата, *Глас Црногорца* објављивао је вијести о штампању публикација на тему актуелног сукоба. Једна од таквих била је карта у бојама руско-јапанског ратишта, коју је, по најновијим руским, њемачким и француским подацима, израдио и издао мајор С. П. Бошковић. Исту је било могуће набавити у Београду, док је половина добијеног прихода била намијењена руском Црвеном крсту.¹²⁶ Ускоро је, по најновијим подацима и у шест боја, израђена и карта Јужне Манџурије (у размјери 1:1.500.000), уз напомену да је „од свију досадашњих карата руско-јапанског рата ова (је) највећа и најдеталнија у називима (номенклатури) и комуникацији“.¹²⁷ Како ни послје годину дана рата на српском језику није публикувано неко дјело које би користило упознавању руско-јапанског ратишта у војно-географском погледу, црногорски лист објавио је вијест да је

¹²³ *Глас Црногорца*, бр. 7, 19. фебруар 1905.

¹²⁴ *Глас Црногорца*, бр. 14, 9. април 1905.

¹²⁵ *Глас Црногорца*, бр. 36, 10. септембар 1905.

¹²⁶ *Глас Црногорца*, бр. 18, 1. мај 1904.

¹²⁷ *Глас Црногорца*, бр. 36, 4. септембар 1904. Иначе, карта је била израђена у типографском одељењу Главног ђенералштаба у Београду, и репродукована у његовој картографској радионици, док је издавач било уредништво војног листа *Ратник*.

извјесни Војислав Н. Томић, иначе пјешадијски поручник и у том моменту вршилац дужности командира чете у VII пјешадијском пуку „Краљ Петар I“, превео са руског језика дјело капетана Јозефовича Војно-географски преглед Манџурије.¹²⁸ Из књиге Како је пао Портартур, коју је на њемачком језику објавила болничарка руског Црвеног крста Олга Баумгартен, црногорски лист пренио је, према писању Народних новина, „неколико тужних слика“ о ситуацији и расположењу у овој тврђави пар мјесеци прије њеног пада у јапанске руке.¹²⁹

* * *

За писање овог чланка прегледали смо 12 бројева *Гласа Црногорца* из 1903. од 53 колико их је објављено те године, из 1904. 53 броја (изузетак је ванредно издање броја 43 од 19. октобра које не садржи никакве вијести о руско-јапанском рату), и 52 од 53 броја за 1905.¹³⁰ Рубрика „Ратне вијести“ почела је да излази у броју 6 за 1904, па све закључно са бројем 35 за 1905. Телеграми бечког „Кореспонденц бироа“, са темом рата Русије и Јапана, почели су да се у црногорском листу објављују већ од броја 5 за 1904, све до броја 35 за наредну годину. На основу писања црногорског листа недвосмислено се може рећи да је руско-јапански рат побудио велику позорност јавности у Црној Гори. Неупитне симпатије црногорске јавности у овом сукобу биле су на страни Русије и руског самодржавља. То је посебно уочљиво у коментарима писаним како је рат одмицао, гдје је присутно величање, потпора и наклоност према Русији. Русија је представљена као страна која није хтјела рат, док је Јапан извршио „мучки“ напад. Успјеси „вјероломног“ Јапана покушавају се умањити. Уосталом, то се да примијетити и на основу самог избора текстова који су објављивани у црногорском листу. И по окончању рата писање црногорског листа и даље остаје на трагу симпатија за Русе, у смислу да је Русија и даље остала велесила упркос неуспјеху у овом сукобу. Прелаз из XIX у XX вијек било је вријеме промовисања отвореног расизма на Западу, гдје су источноазијски народи сматрани за физички и ментално инфериорну расу у односу на супериорну бијелу расу. Расизам је био израз европске доминације над осталим свијетом. То је оставило трага и у писању црногорског листа, који је преносио текстове из стране, махом конзервативне, штампе у којој се почесто овај рат тумачио као сукоб бијеле и жуте расе, при чему је Русија имала улогу бранитеља Европе од „жуте опасности“ и „жуте најезде“. У црногорском листу редовно су разматране међународне импликације које су наступиле током трајања руско-јапанског рата, поглавито на дипломатској сцени и у концерну великих сила. Одбрана Русије у овом рату довођена је у везу са одбраном и заштитом свих јужних Словена, а њена побједа у овом сукобу отворено је прижељкивана, и значила би њено окретање рјешавању питања балканских Словена, међу њима и Црне Горе, за њихово коначно ослобођење од Турске и Аустро-Угарске. На

¹²⁸ *Глас Црногорца*, бр. 5, 5. фебруар 1905.

¹²⁹ *Глас Црногорца*, бр. 44, 5. новембар 1905.

¹³⁰ Број 43 за 1905. годину из неког разлога није дигитализован.

више мјеста истицана је објективност вијести руске провенијенције, насу-прот писању „русофобичне“ западне штампе. Што се тиче заступљености вијести о рату у рубрици „Домаће вијести“ црногорског недјељника, оне су слабиле како се рат неочекивано дуго отегао, за разлику од присуства ратне тематике у другим рубрикама овог листа.

Библиографија

а) Новине

Глас Црногорца – лист за политику и књижевност (1903–1905).

б) Енциклопедије

Војна енциклопедија, том 8, друго издање, Редакција Војне енциклопедије, Београд, 1974.

Поморска енциклопедија, том 6, Лексикografsки завод FNRJ, Загреб, 1960.

в) Књиге, чланци

Айрапетов, О. Р., *На путу к краху*. Русско-јапонска војна 1904–1905 гг. Военно-политическа историја, ООО «Торговый Дом Алгоритм», Москва, 2014.

Ајрапетов, Олег Рудолфович, *Сјољна ѿолиѿиѿка Руске имѿерије 1801–1914*, том II, Андрићев институт, Андрићград – Вишеград, 2023.

Батрићевић, Ђуро, *Црногорци у руско-јапанском рајѿу*, Обод, Цетиње, 1996.

Вуксан, Д. Д., *Преглед шѿтамѿе у Црној Гори 1834–1934*, Обод, Цетиње, 1934.

Ѕиванов, Sava, *Rusija na prelomu veka: posljednje decenije ruskog carstva od završetka Krimskog do početka Prvog svetskog rata (1855–1914)*, JP Službeni list, Београд, 2002.

Иванов, Б. Ј., Карев, В. М., Куксина, Е. И., Орешников А. С., Сухарева, О. В., *Краѿѿка иѿѿорија Русије – од најѿѿаријѿх времена до краја ХХ века*, Логос, Београд, 2009.

Јовановић, Радоман, „Црногорско-руски политички односи (1711–1917)“, *Иѿѿоријѿски зајѿиси*, 3–4/1984, с. 15–54.

Јововић, Тајјана, „Neobični transfer mitologeme crnogorsko-japanskog rata iz epskog u savremeni narativ“, *Књижевност и језик у функцији промовисања универзалних вриједности и идентитетских компоненти crnogorskog друштва*, monografija, Filološki fakultet, Nikšić, 2017, s. 213–226.

Kenedi, Pol, *Uspori i pad velikih sila: ekonomska promena i ratovanje od 1500. do 2000. godine*, CID – JP Službeni list SRJ, Podgorica – Београд, 1999.

Оболенски, Димитрије, Оти, Роберт (прир.), *Иѿѿорија Русије*, Слио, Београд, 2003.

Потапов, Н. М., *Дневник 1906–1907, 1912, 1914–1915 г.*, А. Н. Сахаров, Р. Распоповић (одг. ур.), Иѿѿоријѿски институт Црне Горе, Институт за руску иѿѿорију РАН, Подгорица–Москва, 2003.

Рајнатовић, Новак, „Црногорци и руско-јапански рат“, *Покреѿѿ*, 1. мај 1991, с. 12–13.

Raspopović, Radoslav, *Istorija diplomatije Crne Gore 1711–1918*, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 2009.

Ростунов, И. И., *Иѿѿорија русско-јапонској војны 1904–1905 гг.*, Наука, Москва, 1977.

Stojanović, Dubravka, *Rađanje globalnog sveta 1880–2015: vanevropski svet u savremenom dobu*, Udruženje za društvenu istoriju, Београд, 2015.

Хлебникова, Варвара Борисовна, „Црногорски владар Никола I Петровић-Његош и руске дипломате: савезништво или старатељство“, *Историјски записи*, 4/2010, с. 9–30.

Хлебникова, Варвара Борисовна, „‘Глас Црногорца’ как барометр российско-черногорских отношений конца XIX в.“, *Славяне и Россия: славянские и балканские народы в периодической печати. К 90-летию со дня рождения А. А. Улуяна*, ИСЛ РАН, Москва, 2014, с. 209–218.

Шкеровић, Никола, „Из односа Црне Горе и Русије – војна конвенција из 1910.“, *Историјски записи*, 3–4/1959, с. 113–123.

Ljubomir Z. Popović

„VOICE OF A MONTENEGRIN“ ABOUT THE RUSSO-JAPANESE WAR 1904-1905. YEAR

Summary

To write this article, we reviewed 12 issues of Glas Crnogorac from 1903 out of 53 that were published that year, from 1904, 53 issues (the exception is the extraordinary edition of issue 43 from October 19, which does not contain any news about the Russo-Japanese war), and 52 out of 53 issues for 1905. The column “War News” began to be published in issue 6 for 1904, all ending with issue 35 for 1905. Telegrams from the Viennese “Correspondence Bureau”, with the theme of the war between Russia and Japan, began to appear in the Montenegrin newspaper they publish from number 5 for 1904, all the way to number 35 for the following year. Based on the writings of the Montenegrin newspaper, it can be unequivocally said that the Russo-Japanese war aroused great public attention in Montenegro. Unquestionable sympathies of the Montenegrin public in this conflict were on the side of Russia and the Russian independent state. This is especially noticeable in the comments written as the war progressed, where there is glorification, support and affection for Russia. Russia was presented as a side that did not want war, while Japan carried out a “brutal” attack. The successes of “treacherous” Japan are being tried to be downplayed. After all, this can be noticed on the basis of the very selection of texts that were published in the Montenegrin newspaper. Even after the end of the war, the writing of the Montenegrin paper still remains on the track of sympathy for the Russians, in the sense that Russia still remained a superpower despite the failure in this conflict. The transition from the 19th to the 20th century was a time of promotion of open racism in the West, where East Asian peoples were considered a physically and mentally inferior race compared to the superior white race. Racism was an expression of European domination over the rest of the world. This left its mark in the writing of the Montenegrin newspaper, which carried articles from foreign, mostly conservative, press in which this war was often interpreted as a conflict between the white and yellow races, with Russia playing the role of Europe’s defender against the “yellow danger” and “yellow infestation”. The Montenegrin newspaper regularly discussed the international implications that occurred during the Russo-Japanese war, especially on the diplomatic scene and in the concerns of the great powers. The defense of Russia in this war was linked to the defense and protection of all southern Slavs, and its victory in this conflict was openly desired, and would mean its turning to solving the issue of the Balkan Slavs, among

them Montenegro, for their final liberation from Turkey and of Austria-Hungary. In several places, the objectivity of news of Russian provenance was emphasized, in contrast to the writings of the “Russophobic” Western press. As for the representation of news about the war in the “Domestic news” section of the Montenegrin weekly, it weakened as the war dragged on for an unexpectedly long time, unlike the presence of war topics in other sections of this paper.

Key words: Russo-Japanese War, Russia, Japan, Korea, Manchuria, China, Balkans, Montenegro, Voice of Montenegrins.

Политичке диобе у Црној Гори у првој половини XX вијека

Сажетак: У раду ћемо приказати политичке диобе у Црној Гори у првој половини XX вијека. Рад ће се базирати на политичка превирања у Црној Гори у периоду 1905–1941. године. Посебан акценат биће стављен на политичку еволуцију једног броја црногорских политичара, са посебним освртом на политичко дјеловање: Михаила Ивановића, Јована С. Пламенца и др Секуле Дрљевића.

Филип Д. Вучетић

Кључне ријечи: политичке диобе, Црна Гора, клубаша, праваши, федералисти.

Универзитет Црне Горе
Историјски институт,
Подгорица

УДК 32(497.16)“19“

До доношења Никољданског устава 1905. године у Црној Гори није било нарочитих политичких борби. Политички живот се сводио на вијећање племенских старјешина на локалним скупштинама. Ова племенска вијећа нијесу имала нарочиту организацију, већ се радило о групи људи која је имала обавезу да рјешава државне проблеме без претходног поступка. Политичка пасивност овог периода била је последица културног и економског застоја. Политички живот прије 1905. године, више је сличио великој породици него државној организацији (Ивановић 1929: 348).

Сазивањем редовног сазива Црногорске Народне Скупштине испуњен је први предуслов за политичку поларизацију и почетак страначког живота. Све до 1907. године, у Књажевини Црној Гори нијесу постојале политичке организације – странке. У првом сазиву Скупштине посланици су наступали у своје име, али се убрзо почела издвајати скупштинска већина истомишљеника. Та група је потом формирала Клуб народних посланика, на чијем се челу нашао војвода Шако Петровић, рођак књаза Николе. Ипак, прије оснивања прве странке у Црној Гори, дошло је до покретања листа у Никшићу, који је постао ријеч напредне и слободне мисли у Црној Гори. Никшић је био изабран као мјесто гдје је већ постојала стара штампарија, гдје су раније штампани листови *Невесиње* и *Оногосић*, у некадашњој болници „Књегиња Зорка“. У кући окружног капетана Обрена Никовића, одржан је састанак на коме се говорило о обнови штампарије и покретању новог листа. Поред Никови-

ћа, разговору су присуствовали и артиљеријски командир Данило Гатало и лекар др Јован Ст. Кујачић. На овом састанку договорено је сазивање збора у једној кафани у Никшићу, гдје су се грађани одазвали позиву у великом броју. Договорено је да се књазу упути молба за уступање старе штампарије. Окупљени народ је оставио прилог од 1.680 круна за покретање новог гласила (Кујачић 2017: 29–30).

Дозвола за покретање листа убрзо је добијена преко Андрије Радовића, тада министра у Влади Књажевине Црне Горе. Како наводи Кујачић, било је више идеја за име листа: Омладинац, Омладински покрет, Омладинско коло, Зора, Освит. Сам Кујачић био је против тога да лист одмах у почетку добије револуционарно име, па је на његов приједлог прихваћено име Народна мисао (Кујачић 2017: 32–33). Овај лист је излазио у Никшићу једном недељно, од 3. септембра 1906. до 9. септембра 1907. године, када је посљедњи број 39 заплијењен од стране власти. Од првог броја *Народне мисли* редакција је била под присмотром власти, а књаз Никола је овај лист сматрао деструктивним и опасним по свој режим. У листу су углавном штампани политички текстови, често потписани иницијалима. Уредништво су чинили Јован Николић и Јанко Тошковић. Од самог почетка излажења *Народна мисао* је била извор слободне мисли и ријечи, да би по оснивању Народне странке постао гласило исте. Режим је у Подгорици основао *Слободну ријеч*, која је имала задатак да одговара на писање *Народне мисли*, а са истим циљем основан је и лист *Усјавносїѝ*, на Цетињу.

У првом броју *Народне мисли* од 2. септембра 1906. године, у чланку са насловом „У добар час“, уочава се доза резерве у спровођењу уставних норми. Између осталог, у тексту пише: „А када неће закони бити мртво слово? Свакако онда када наш народ буде пруженим му средствима страну чувао, на сваку неправилност код провођења позитивних закона најоштрије жигосао. Ето видите: устав може исто тако бити илузија, све дотле, док се не би удјелотворили сви фактори тог широког појма, како нам то свједоче уставно неуставне државе“ (Илинчић 2016: 11–12). Такође, у првом броју под насловом „Народе“, између осталог, стоји: „Кад озбиљан човјек само помисли на изборе, мора да га ухвати нека грозница. Зашто грозница, није то страшни суд? Управо је страшни суд, јер ће избори одредити, драги брате, шта ће бити са тобом кроз пуне четири године. Четири године“ (Илинчић 2016: 13–14). Из првог броја *Народне мисли* лако се запажа да је лист заузео крут, опозициони став према режиму, заправо према старом начину владања.

Још на првој сједници Црногорске Народне Скупштине дошло је до поларизације посланика. Сукоб је био око одстрањивања вирилних посланика из Верификационог одбора. Убрзо по овом догађају, састала се група посланика фебруара 1907. године, са циљем оснивања странке. Средином марта исте године, Одбор је изишао са израђеним програмом и статутом Народне странке. За основу израде програма Народне странке узет је програм Народне радикалне странке из Србије, који је био револуционаран како у економском, тако и у политичком погледу. Свакако се током израде програма водило рачуна да он буде прилагођен условима у Књажевини Црној Гори (Тошковић 1974: 39).

Оснивање Народне странке испратила је *Народна мисао* у броју од 7. септембра 1907. године, под насловом „Почетак странака у Црној Гори“. У тексту, поред осталог, стоји: „Осјетна подјела на странке појавила се код нас тек пред изборе народних посланика, за вријеме прве владе по Уставу, дакле владе Лазара Мијушковића. Ову подјелу створила је управо Мијушковићева влада, својом изборном агитацијом, награђивањем својих људи и придобијањем за себе, својим самохвалисањем које испољаваше преко свог органа Уставности“ (Маркуш 2005: 112). Поводом оснивања клуба који ће вршити функцију Главног одбора, *Народна мисао* извјештава у тексту „Прва политичка странка у Црној Гори Народна странка“. У овом тексту пише: „Дознали смо са поуздане стране, да је већи дио наших посланика основао клуб, који ће послѣ скупштинског засиједања бити клуб (главни одбор) Народне странке“. Даље се наводи да је за предсједника клуба изабран војвода Шако Петровић, за потпредсједника Марко Радуловић, а за секретара Митар Вукчевић (Маркуш 2005: 117).

Када је ријеч о самом програму Народне странке, он је штампан у Српској дубровачкој штампарији, марта 1907. године. Народна странка је у свом програму дала тачне назнаке и одреднице унутрашњој политици, администрацији, правосуђу, просвјети, привреди, финансијама, војсци и спољној политици. У програму се може прочитати да држава није ради појединих друштвених сталежа, већ ради свих појединаца. Држављани су дужни испуњавати обавезе према држави, али и држава према њима. Народна странка залагала се за слободу зборова и удруживања, опште и тајно право гласа, личну и имовинску сигурност, равноправност пред законом, што шириу општинску самоуправу, била против кулука и пријеких судова. У програм су ушле и одреднице о здравству и економији. Тражено је да се уведу праведни порези које ће најсиромашнији плаћати у оном добу године, када им је најлакше да измире дажбине. Предвиђена је и заштита становништва од зеленаша. По питању вјероисповијести, Народна странка се залагала да се православље одржава на достојној висини, али и за заштиту свих других вјероисповијести. Народна странка тражила је од својих чланова да раде на подизању српске културе. Програм је предвиђао и реформу администрације, смањење чиновника на реалан број, као и да се уступи мјесто спремним, радним и моралним. Тражене су реформе у општинама, капетанијама и областима, да се већа пажња посвети изградњи путне инфраструктуре: путева, мостова, да се отпочне пошумљавање голети, регулишу токови ријека и потока, да се набаве боља сјемена и алати за обраду земље.

Реформе у правосуђу предвиђале су пренос исљеђивања кривичних дјела са полицијске на судску власт, уређене судове, сређивање закона и замјену постојећих одредби. Одредбе које су се тичале просвјете захтијевале су обавезно и бесплатно школовање, изградњу основних и средњих школа, помоћ за сиромашне ђаке и студенте, рад са омладином са циљем подизања свијести о грађанским слободама, правима и дужностима. Такође, предвиђене су озбиљне реформе у привреди, као што су доношење закона о шумама, али и подстицање приватне иницијативе трговаца и занатлија. Да би се све планирано спровело у дјело, требало је модернизовати путеве, изгради-

ти жељезницу, унаприједити пошту и телеграф. Финансијска реформа имала је за циљ реформу Државне контроле, преиспитивање свих монопола, са посебном пажњом на монопол дувана. Тражена је и државна штедња, да се изврши класификација земљишта, па тек онда одреди порез (дација), као и да се уведе прогресивни порез на капитал и приходе.

Војску је такође требало реформисати, уредити је у духу народном, да се законски одржава ред и дисциплина, одреди начин давања чинова и да се стане на пут самовољи. У спољњој политици требало је одржавати слогу са свим балканским народима, одржавати чврсте везе са потлаченим Србима, да се споразумно ради са Србијом и тежи остварењу националних идеја, као и да се гаји идеја југословенства. Програм Народне странке предвиђао је да се одржи „већ стечено и до сада ничим не помућено пријатељство са Русијом“.¹

Чланови Народне странке постали су млади, школовани и напредни људи демократског духа, али и један број старијих, угледних и заслужних људи. Између осталих, чланови Народне странке су били: војвода Шако Петровић, рођак књаза Николе; војвода Лазар Сочица, главар и прослављени војсковођа; Бајо Гардашевић, књажев пашеног и судија Великог суда, један од најстаријих правника у Црној Гори, као и књажев шурак Марко Вукотић, такође бивши судија Великог суда. Ударна песница Народне странке били су млађи чланови, међу њима љекар др. Милован Марушић. Јован Ћетковић га описује као динамитног, импулсивног, борбеног, крутог и несаломивог: „Човјек који не зна за страх, који не умије ни да се уклони ни да се поклони“ (Ћетковић 1940: 72). У странци су поред Марушића били: Симо Шобајић, Спасоје Пилетић, Митар Ђуровић, Гаврило Церовић, Милосав Раичевић, Михаило Ивановић, Митар Вукчевић, Саво Ђурашковић, Марко Радуловић и други (Ћетковић 1940: 72). Недуго по оснивању Народне странке, њој су пришли људи од угледа, блиски двору и већ активни на политичкој сцени, војводе Божо и Ђуро Петровић и Андрија Радовић.

Војвода Божо Петровић био је брат од стрица књаза Николе, дугогодишњи предсједник Сената и Владе, као и прослављени војсковођа у рату 1876–1878. године. Био је изузетно цијењен у народу, много више од осталих угледних личности тога времена. Пантелија Јововић сматра да је томе допринијела његова бистра памет и опхођење које је често било скромно и снисходљиво (Јововић 1924: 8). Војвода Ђуро Петровић такође је био близак рођак црногорског владара. Још као младић нашао се на двору књаза Данила, гдје је постао близак са тада младим Николом. По карактеру и јунаштву био је изнад свих Црногораца и чланова династије Петровића, истичу његови савременици. Није знао да пузи пред моћнима, и да буде охол према малим и ситнима. Људе који глуме на позорници живота није трпио (Јововић 1924: 10–11). Баш ове особине двојице Петровића као и њихов углед у народу, биће вјетар у леђа тек основаној странци.

Андрија Радовић гимназију је завршио на Цетињу, а потом инжењерску војну школу у Италији, гдје је добио звање инжењерског потпоручника. По повратку у Црну Гору кратко се бавио инжењерским послом, а онда прешао

¹ Видјети: *Програм Народне странке у Црној Гори*, Дубровник, 1907.

у административну службу. Радовићев положај јача пошто је оженио Лину, кћерку војводе Божа Петровића. Постепено постаје близак двору. Политички опоненти Радовића су описивали као послушника двора и болесно амбициозног човјека, четвртог сина књаза Николе (Јововић 1924: 5–6). О Радовићу врло оштро говори и његов страначки саборац др Јован Ст. Кујачић. Он наводи да је његово именовање за предсједника владе било тежак ударац за Народну странку, и да ће се са њим (Радовићем – Ф. В.), све брзо сурвати у најцрњу и најбезочнију реакцију (Кујачић 2017: 107).

Књаз Никола је био узнемирен све већим утицајем Народне странке, па је одлучио да оснује другу странку која би била под његовом личном контролом. Тако је 1907. године основана Права народна странка, која није имала свој програм, нити га је икад штампала. Права народна странка је у своје редове окупила конзервативне политичаре блиске двору, људе од књажевог повјерења. У овој странци су се нашли: Јован С. Пламенац, Лабуд Гојнић, Марко Ђукановић, др Лазар Томановић, Лазар Мијушковић, бригадир Митар Мартиновић, др Секула Дрљевић и други (Ћетковић 1940: 73; Јокић 2002: 31–32).

Трећа политичка група били су омладинци, тј. „Млада Црна Гора“. Ову групу су чинили: студенти и ђаци, који су се углавном школовали у Београду. Током школовања изван Црне Горе, омладина се надахњивала слободарским и револуционарним идејама. Након повратка у домовину, они су се сусочили са анахроним режимом који није имао разумијевања за слободарске идеје. Међу омладинцима издвајали су се: Марко Даковић, Јован Ђонових, Ристо Јојић, Тодор Божовић и други.

Након оснивања првих политичких странака, Црна Гора је ушла у завршну фазу политичке поларизације. На једној страни стајала је Народна странка, чији су чланови у народу прозвани „клубаши“, као напредна реформистичка странка, која је снагу црпила из народа. Наспрам „клубаша“ била је Права народна странка, чији су чланови називани „праваши“. То је била конзервативна група политичара, која је снагу црпила са двора. Књажева воља била је њихов једини политички програм. Све је било спремно за жестоку политичку борбу, на коју се није дуго чекало.

Књажевину Црну Гору је већ 1907. године потресла афера. Наиме, типограф Стеван Рајковић је донио бомбе из Србије и предао их на Цетињу, министру унутрашњих дјела Лакићу Војводићу. Том приликом Рајковић је властима саопштио да су бомбе намијењене за атентат на књаза Николу и напад на скупштину. Бомбашка афера послужила је књазу и дворској камарили за обрачун са „клубашима“.² Велики број чланова Народне странке осуђен је у „Бомбашкој афери“ на дугогодишње казне робије. Бивши предсједник владе Андрија Радовић на 15 година робије, као и др. Милован Марушић. Митар Ђуровић на 11, док су Бајо Гардашевић, Михаило Ивановић и Спасоје Пилетић осуђени на 10 година робије.³ Новица Ракочевић са пра-

² Видјети: Вукић Илинчић, *Бомбашка и Васојевићка афера*, Никшић, 2012; Никола Шкерковић, *Црна Гора на освићку XX века*, Београд, 1964.

³ Државни Архив Црне Горе (=ДАЦГ), *Бомбашка афера*, ф. 2, Обласној управи Цетиње, 14. јун 1908., бр. 3347.

вом запажа да је „Бомбашка афера“ била црногорска унутрашња ствар, иза које не стоји званична Србија. Такође он наводи да су бомбе које је добио Тодор Божовић у Крагујевцу, послужиле књазу за обрачун са опозиционим струјама у Црној Гори (Ракочевић 1981: 72–73).

У састав суда за „суђење анархистима“ ушли су „праваши“: Лазар Мијушковић, Марко Ђукановић, Лабуд Гојнић, др Секула Дрљевић и други (Илинчић 2012: 31–32). Самим тим, створена је прилика да чланови Праве народне странке суде својим политичким противницима из Народне странке. И то су „праваши“ радили без много обзира, не осврћући се на недостатак доказа.

Занимљиво свједочење о бомбашкој афери оставио је „клубаш“ Михаило Ивановић. Он наводи у исказу да је једне ноћи Лазар Мијушковић тражио да приступи Народној странци. Мијушковић је том приликом рекао да је добар са престолонаследником Данилом и да преко њега може вршити утицај на књаза Николу. Ивановић наводи да је Мијушковићева понуда једногласно одбијена, на шта је он одговорио да ће им се осветити (Лопичић 1927: 16–17). Из Ивановићевог исказа можемо закључити да је поменута афера била освета дворске камариле „клубашима“. Фебруара 1912. године Ивановић је успио да побјегне са робије, прво у Османску империју а затим у Београд (Јововић 1924: 34).

Један дио осуђеника помилован је 1913. године. Међу помилованим били су и Андрија Радовић и др. Милован Марушић. Одлука о помиловању предвиђала је и повратак изгубљених грађанских права.⁴ Марушић је напустио Црну Гору, док је Радовић наставио политичко дјеловање. За разлику од осталих „клубаша“, Радовић се, према једном броју извора, није држао храбро током суђења. Пантелија Јововић наводи да је он напустио Црну Гору пред избијање „Бомбашке афере“. Радовић је на територију Аустроугарске прешао сакривен у колима која су превозила кожу. Из Париза се вратио на суђење гдје је просуо море фраза, па иако невин, осуђен је на инститирање Митра Мартиновића (Јововић 1924: 6). Ипак, након помиловања, Радовић је постепено успио да поврати повјерење краља Николе.

Сукоб између „клубаша“ и „праваша“ није јењавао ни током Првог свјетског рата. Министар финансија Ристо Поповић записао је: „Па и у овој грозној ситуацији коју перо не може описати а рјечник и најбогатији изложити, политички моменти, политички трикови не мањкају. Праваши у војсци покушавају све и свја само да ју противу нас изазову – војници и клубашаши и праваши – вода их обојицу понјела – лају, оговарају, критикују не само појединце – Владу већ и краља“.⁵

У периоду 1916–1917. године, Андрија Радовић је био предсједник емиграционе владе у Француској, да би затим постао предсједник Црногорског одбора за народно уједињење. Након формирања Краљевине СХС постао је члан Демократске странке. У Краљевини СХС остварио је дјели-

⁴ ДАЦГ, *Бомбашка афера*, ф. 4, Краљ Министарству правде Цетиње, 11. април 1913, бр. 1633.

⁵ Архив Историјског Института Црне Горе (=АИИЦГ), ф. 330, *Дневник Ристија Поповића*, стр. 7.

мичан политички успјех. На изборима 1920. године изабран је за народног посланика, да би 1923. године доживио изборни фијаско. Посљедњи пут је изабран за народног посланика 1927. године. Убрзо је именован у управни одбор Народне банке, затим за вицегувернера. Након наведених именовања повлачи се из политике. Умро је у Београду 1947. године, на маргини политичких збивања.

Након уједињења 1918. године, политичка поларизација у Црној Гори је ушла у нову фазу. Од 1918. до 1945. године можемо пратити политичку еволуцију великог броја црногорских политичара. У поменутом раздобљу долази и до појаве политичких ренегата. Посебно мјесто свакако заузимају: Јован С. Пламенац, Михаило Ивановић и др Секула Дрљевић.

Јован С. Пламенац је након 1918. године остао уз краља Николу. Био је инспиратор Божићне побуне и предсједник Црногорске владе у егзилу 1919–1921. године. Ипак, неки аутори сматрају да би Пламенац био лојалан новој држави, да се према њему имало мало више обзира (Јововић 1924: 18). Након 1918. године Пламенац пише низ меморандума великим силама, а након смрти краља Николе 1921. године покушава да се наметне као регент. Након повратка у Краљевину СХС бива аболиран и постављен за посланика у Прагу. Повратак Пламенца изазвао је оштре реакције „ујединитеља“. Ристо Јојић је у скупштини, између осталог, изјавио да је породица Пламенац дала два хероја која су страдала у рату за ослобођење, Павла и Душана. Он даље наводи да је Маркиша Пламенац⁶ (дјед Јована Пламенца – Ф. В.) био издајица. Када је ријеч о Јовану С. Пламенцу, Јојић је изјавио: „... други из те породице, који је био рђав патриота, рђав Србин и рђав човек то је јунак ових дана Јован Пламенац“. На крају закључује да је Пламенац био министар у Црној Гори за вријеме највеће реакције, организатор побуне 1918. године и противник уједињења. Помиловање једног злочинца, наставља Јојић, не треба да значи да он има право на награду.⁷

О повратку Пламенца писала је и *Слободна мисао* фебруара 1925. године. У поменутом тексту, поред осталог, стоји: „Нешто ружно и понижавајуће десило се у политичком животу наше црногорске биједе изгубљености. Краљевска влада помиловала је Јована Пламенца, несуђеног регента Црне Горе, творца хаоса код нас, многих злочина, и братоубилачког рата, кога ће

⁶ Маркиша Пламенац се повезао са турским властима у Скадру. Турци су му послали 3–4.000 војника за борбу за коначно отцјепљење Црмнице од Црне Гооре. Са Цетиња је Перо Томов, брат владике Петра II Петровића Његоша, упутио одред од 2.000 војника. До оружаног сукоба је дошло код Црмничког Вира, гдје је рањен и Ђорђије Петровић. Црногорска страна је имала 9 рањених и 20 погинулих, док су присталице Маркише Пламенца потпомогнуте Турцима имале 60 мртвих и рањених. Пламенац је наставио борбу све до 1847. године, када је ликвидирао по наредби владике Петра II Петровића Његоша. Видјети: Томица Никчевић, *Политичке сторује у Црној Гори у процесу сиварања државе у XIX вијеку (оштор сиварању државе)*, Друго издање, Подгорица-Никшић, 1999.

⁷ „Г. Р. Јојић оптужује Г. Јована Пламенца“, *Време*, бр. 1489, 10. фебруар 1926; Ристо Јојић је још децембра 1925. године, када је сазнао да Јован Пламенац борави у Београду упутио интерпелацију преко предсједника скупштине Николи Пашићу. „Интерпелација г. Јојића о Јовану Пламенцу“, *Застава* бр. 297, 27. децембар 1925.

тешко осјетити и наши потомци послје стотина година⁸. У тексту се даље наводи да је и у другим земљама било политичара који су напустили земљу и умрли као биједници, али су остали досљедни. Сличних догађаја било је и у Црној Гори за вријеме режима краља Николе, „али нико се не нађе“, стоји у поменутом чланку „да себе човјека замјени обичним скотом“⁹.

Пламенац по повратку у Краљевину СХС није био пасиван. Редовно је водио политичке полемике преко штампе, са старим и новим противницима. У једном тексту оштро је критиковао Андрију Радовића. Пламенац је Радовића оптужио да није урадио ништа позитивно на пољу ослобођења и уједињења. Такође, он наводи да је Радовићева влада угрозила добре односе са Русијом због сарадње са Аустријом. Свакако највећа оптужба изречена о Радовићу била је по питању Скадра. Наиме, када се одлучивало да ли Краљевини СХС да припадне Скадар или Ријека, Радовић је гласао за Ријеку. За своју политичку групу, Пламенац пише да је са Србијом радила на „васкрсу српског царства из Косовске Гробнице“¹⁰.

У једном тексту објављеном у Правди, Пламенац је стао у одбрану и поменутом претку Маркиши. На оптужбе да је Маркиша издајник, Пламенац пише: „Да ли је велеиздајник и издајник онај, који суспендира вековно традиционално право народа Црне Горе у Народној Скупштини и онај који продаје делове црногорске државне територије за паре туђину, Аустрији или онај, који се бори против те илегалне власти...“¹¹ У цитираном тексту Пламенац износи оштре критике на рачун Петра II Петровића Његоша, због продаје манастира Стањевићи и Маине Аустрији. Јован С. Пламенац, организатор Божићне побуне, стао је у заштиту претку који је 1847. устао на оружје са Турцима против Петра II Петровића Његоша. Овај цитат добија на значају, ако се узме у обзир да је у питању ријетка критика Пламенца изречена на рачун династије Петровић-Његош.

Ипак и поред честих полемика у штампи, Јован С. Пламенац се од 1925. године налазио на маргини политичких збивања. Капитулација Југославије 1941. године затекла га је у Београду. Ову ситуацију покушао је да искористи за повратак на политичку сцену. Према изворима усташке провјенјенције, он се повезао са усташким новинаром Крунославом Жанком, дописником агенције „Велебит“. Жанки је Пламенац саопштио да ће предати меморандум Италији и Трећем Рајху у којем ће тражити успостављање црногорске државе. Такође, према наведеном извору, Пламенац се Павлићу ставио на располагање (Пајовић 1977: 67).

На основу недићевских извора, Пламенац се противио успостављању црногорске државе. Сматрао је да људи у Привременом административном комитету на Цетињу немају подршку у народу. Такође, он се залагао за бри-

⁸ „Да се подијелимо. Случај Јована Пламенца“, *Слободна мисао* бр. 128, 23. фебруар 1925.

⁹ Исто.

¹⁰ АИИЦГ, ф. 176, Архивска грађа Јован Пламенац, *Улога Г. Андрије Радовића у ослобођењу и уједињењу наше нације од Г. Јована С. Пламенца*.

¹¹ „Историска хроника Позитивно и негативно у државном и народном животу или одговор мојим клеветницима од Јована С. Пламенца бившег министра-претседника“, *Правда* бр. 11.592, 29. јануар 1937.

сање границе између Црне Горе и Србије. Када је ријеч о територији Црне Горе, Пламенац је тражио припајање: Херцеговине, Боке Которске и Скадра са околином. Ове мегаломанске захтјеве Италија је одбила, а Пламенац је након сукоба са квислиншким властима на Цетињу напустио Црну Гору (Пајовић 1977: 67).

Важно је напоменути да је Јован С. Пламенац успоставио везе са фашистима још 1921. године. Он је том прилоком захвалио Мусолинију на подршци коју је пружао очувању независне Црне Горе (Живојиновић: 1998: 406). Ипак, ова рана сарадња са фашистима није му помогла да се наметне као квислиншки првак у Црној Гори 1941. године. Дугогодишња политичка каријера Јована С. Пламенца, испуњена честим политичким обртима, окончана је трагично. Попут претка Маркише, који је убијен по наредби владике Петра II, Јована Пламенца су ликвидирали партизани у Црмници 1944. године.

Михаило Ивановић је након доласка у Србију одбио сарадњу са омладинцима окупљеним око Марка Даковића. Том приликом је изјавио да је Црногорац и да хоће да ради за Црну Гору. Након амнестије вратио се у домовину, гдје је постао судија и народни посланик (Јововић 1924: 34–35). Ивановић је након уједињења био члан Привременог народног представништва. Убрзо након тога постао је члан Црногорске (федералистичке) странке. Човјек који је био „клубаш“ осуђен у „Бомбашкој афери“, коме ни политички опоненти нису спорили моралне и личне квалитете постао је члан Црногорске странке. Ивановић као такав био је несхватљива појава за бјелаше (Растодер 2000: 381). Његови политички противници са правом су изражавали чуђење како он „без икакве нужде и невоље пада под скут својим дојучерашњим крвницима Секулу Дрљевићу и Ристу Поповићу“.¹²

Црногорска федералистичка странка имала је своје особености. Она је била једина странка која је у периоду 1918–1941. настала на територији Црне Горе. У својим редовима она је окупила афирмисане политичаре из времена Краљевине Црне Горе (Растодер 2000: 362). Од 22 члана Главног одбора из 1925. године, шесторица су били бивши министри: Мирко Мијушковић, Саво П. Вулетић, др Секула Дрљевић, Радомир Вешовић, Марко Ђукановић и Михаило Ивановић. Ако се њима додају и имена Риста Поповића и Петра Пламенца, са правом се може говорити о читавој једној бившој влади, закључује Растодер (Растодер 2000: 381). Црногорска странка је често од противника карактерисана као антидржавна и антисрпска. Код једног броја публициста и историчара, ова странка се данас представља као странка са црногорским националним предзнаком. Ипак црногорски федералисти су Црногорце сматрали за најчистије Србе, као и муслимане и Македонце. Оптужбе за антисрпство биле су неосноване, док извјесну основу могу имати оптужбе за антисрбијанство (Растодер 2000: 384).

¹² Јован Ђетковић, „Случај г. Михаила Ивановића“, *Слободна мисао*, бр. 22, 12. фебруар 1923. У истом тексту Ђетковић наводи да су власти са Цетиња током Првог балканског рата, шириле гласине да се Ивановић налази у турском табору у Скадру. Из турског табора, он је наводно давао инструкције за напад на црногорске положаје.

Михаило Ивановић је 1924. године водио оштру полемику у Народној скупштини са посланицима режима. У тој полемици изнио је јасно виђење по питању националне припадности Црногораца. Време извјештава о Ивановићу: „То је постарији човек, средњег стаса, просед, кошчата типично-црногорска лица, с дугим црним брковима“.¹³ Током скупштинске расправе Ивановић је, између осталог, истакао да је Црна Гора била „вазда српска и мора остати српска“.¹⁴ Национално питање црногорских федералиста нећемо детаљније обрађивати. То питање нас овдје занима само да би приказали каснију политичку оријентацију одређених федералиста. Ипак, и Ивановић је доживио радикалну политичку промјену. Некадашњи „клубаш“, противник режима краља Николе, осуђеник у „Бомбашкој афери“, истакнути федералиста, постао је сарадник окупатора 1941. године.¹⁵

Др Секула Дрљевић био је класичан примјер политичког ренегата. Као припадник „дворске странке“, тј „праваша“, брзо је напредовао у служби. Два пута је био министар у црногорској влади. У другој влади Лазара Томановића Дрљевић је био министар правде, у периоду 1909–1910. године. У влади Митра Мартиновића 1912–1913. године, он је именован за министра финансија. Као посланик Црногорске народне скупштине истицао је српску националну припадност Црногораца. Током расправе о Закону о јавноправозаступницима, Дрљевић је изјавио да је српски народ, а нарочито српски народ у Црној Гори, велики народ. У скупштинској расправи јануара 1910. године, он је као министар правде, између осталог, рекао: „Ја држим, господо посланици, да сте ви одавно с тим начисто, да је ово Српска Црногорска Народна Скупштина, да у Црној Гори живи српски народ...“ (Стаматовић 2021: 102–103).

Као опозиционар 1914. године, Дрљевић је у скупштини критиковао Владу Јанка Вукотића. Тврдио је да влада не схвата значај заједничке границе Црне Горе и Србије, и предлагао царинску и војну унију двије државе.¹⁶ Такође, у наставку дебате изјавио је да Влада неће моћи да спроведе своје планове у дјело, ако не формира унију са Србијом.¹⁷ На скупштинској сједници децембра 1915. године, Дрљевић је оптужио краља Николу и режим да воде преговоре са Аустроугарском. Црна Гора је по његовим ријечима, „заведена за Голеш планину“ (Стаматовић 2021: 115–116). Током Првог свјетског рата Дрљевић је у заробљеништву у логору Карлштајну у Доњој Аустрији. За вријеме боравка у логору, он постаје десна рука Марка Дакковића. Након формирања Краљевине СХС, Секула Дрљевић постаје начелник Министарства правде у првој влади Стојана Протића. Послије неколи-

¹³ „Жучна критика црногорских федералиста“, *Време* бр. 770, 10. фебруар 1924.

¹⁴ Исто.

¹⁵ Наиме, Ивановић је 12. јула 1941. године председавао Петровданским сабором. Сабор је почео са радом у 10. часова, у згради Зетског дома у присуству италијанских окупационих власти. На сабору је Црна Гора проглашена за „суверену“ и „независну“, укинуте су одлуке Подгоричке скупштине, укинут је Видовдански устав, као и устав из 1931. године. Након рата 1945. Ивановић је осуђен на затворску казну и губитак грађанских права. Умро је у Херцег Новом 1949. године (Пајовић 1977: 72–73).

¹⁶ Стенографске биљешке Црногорске Народне Скупштине сазване у редован сазив 1914 године, стр. 167–168.

¹⁷ Исто, 180–181.

ко мјесеци дао је оставку, вјероватно јер се није удовољило његовим амбицијама, запажа Стаматовић (Стаматовић 2007: 127).

Наведена тврдња добија на значају, ако се узме у обзир да је Дрљевић за вријеме владавине краља Николе био и припадник дворске камариле и ватрени опозиционар. Коју ће улогу од наведених он играти, зависило је од тога колико је био задовољан својим положајем. Вјероватно да позиција начелника Министарства правде није одговарала његовим амбицијама.

Др Секула Дрљевић је убрзо прешао пут од ватреног заговорника до оштрог критичара уједињења. У овој фази он није одбацивао југословенско уједињење и српску националну бит Црногораца, али се залагао за федерацију. Убрзо је Дрљевић поменуте ставове измијенио. Своје савезнике је тражио и нашао у ХСС¹⁸, и хрватским националистима. Његова политика постаје антисрпска и антијугословенска, да би се у потпуности уобличи-ла пред почетак Другог свјетског рата.¹⁹

Политичку поларизацију у Црној Гори можемо пратити од доношења устава 1905. године. Подјела на „клубаше“ и „праваше“, „бијелаше“ и „зеленаше“ оставила је дубоке подјеле и расцјепе. Те подјеле су се рефлектовале и након 1918. године. Свакако, важно је нагласити да дуготрајније присуство парламентаризма и страначког дјеловања у Црној Гори сусрећемо тек након 1920. године. Видовдански устав, уз све недостатке, омогућио је стварање странака и вишегодишњу парламентарну борбу. Неколико мјесеци парламентаризма у Књажевини Црној Гори, тешко се могу узети као репрезентативан примјер парламентаризма.²⁰ У периоду 1920–1929. године у Црној Гори дјелује велики број странака: Народна радикална странка, Демократска странка, Југословенска републиканска странка, Савез земљорадника, Црногорска федералистичка странка и Комунистичка партија Југославије. Овај период карактерише и јачање странака лијеве оријентације. На изборима 1920. године Комунистичка листа је освојила 37,99% гласова (четири посланика), од 65,97% изашлих бирача (Растодер 2000: 471). Поред комуниста јако упориште у Црној Гори имају и републиканци и земљорадници.²¹ Ове странке су у Црној Гори имале већи успјех, него у другим дје-

¹⁸ ХСС – Хрватска Селачка Странка.

¹⁹ На поменутом Петровданском сабору, Дрљевић је званични саборски говорник. Том приликом изражава захвалност Мусолинију, грофу Ђану и Мацолинију (Пајовић 1977: 73). Након избијања Тринаестојулског устанка он је склоњен у Италију, да би убрзо прешао на територију НДХ. Посљедњу фазу Дрљевићевог политичког живота карактерише крајњи радикализам. Он постаје близак сарадник поглавника Анта Павелића, борави у Земуну и Загребу. Јула 1944. Дрљевић је уз помоћ усташа и Њемаца формирао Црногорско државно вијеће, као неку врсту Црногорске владе. Такође је покушао да формира и црногорску народну војску 1945. године, од четничких јединица Павла Ђуришића. Оба подухвата показала су се неуспјешним. Нечасна улога коју је Дрљевић одиграо у ликвидацији Ђуришића и његове пратње коштала га је живота. У Јуденбергу новембра 1945. године, др Секула Дрљевића са супругом ликвидирала је четничка тројка.

²⁰ Видјети: Slobodan Antić, „Stranački i društveni rascepi u Crnoj Gori“, *Sociologija: Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju*, 41 (2), 165–186.

²¹ Према подацима пописа из 1921. године у Црној Гори пољопривредници чине 85,3%, а посједи до 5 ха 73,8%. Видјети: Šerbo Rastoder, *Životna pitanja Crne Gore 1918–1929: socijalno-ekonomski osnov političkih borbi u Crnoj Gori 1918–1929*, knj.1, Bar, 1995.

ловима Краљевине СХС. Успон левеице, може се објаснити тешком економском ситуацијом у земљи. Када је ријеч о успјеху комуниста, не треба занемарити традиционалне везе Црне Горе и Русије, али и углед носиоца листе Јована Томашевића доказаног противника режима краља Николе. Сви изабрани носиоци листа били су осуђени од режима краља Николе: Јован Томашевић, Јован Ђоновић, Тодор Божовић, Милисав Раичевић и Андрија Радовић (Растодер 2000: 472–473).

Ипак, у овом периоду, можемо пратити дијаметрално супротне ставове и политичка виђења код једног броја политичких актера. Такве промјене су често биле условљене личним интересима и сујетом. Самим тим, не треба да чуди појава политичких ренегата. Политичка гледишта и ставови често су ревидирани у зависности шта је одређени политичар добио, или за шта је био ускраћен.

Не треба занемарити ни чињеницу, да је уласком Црне Горе у састав Краљевине СХС напредовање црногорских кадрова било отежано већом конкуренцијом. У таквој ситуацији, доказани борци за уједињење остали су на периферији политичких збивања. Доказ овој тврдњи је и случај Марка Даковића, који је остао ванстраначка личност у Краљевини СХС. Даковић је тек 1941. године ушао у пучистичку владу генерала Душана Симовића, као министар без портфеља. Погинуо је исте године приликом одласка у емиграцију, када је авион у ком је био срушен изнад Грчке. Вођа „Младе Црне Горе“, истакнути „бјелаш“, који није трговао са својим идејама, погинуо је као министар, повлачећи се пред окупатором. Ипак, поставља се питање: Да ли би млади Даковић, који је „грмио“ против режима на „Студентском процесу“ на Цетињу 1906. године попут Дантона, ушао у авион и напустио државу која се руши?

Развитак политичког система у Црној Гори био је дуг и компликован. Разлог за то је неколико фактора. Црна Гора је припадала најнеразвијенијем и најзаосталијем дијелу Европе, а то је Балкан, који је вјековима био под османском влашћу. Племенска организација, економска неразвијеност и одсуство културних установа, били су главни фактори спорог развоја политичког система у Црној Гори. Стога је разумљиво да се у Србији у XIX вијеку много брже развијао политички систем.

Иако је у општем контексту сагледавања своје ослободилачке улоге и изградње државности одиграла немјерљиву улогу, вишевијековна теократија је у Црној Гори такође била ограничавајући фактор успостављања политичког система. Са друге стране, управо у позно доба теократије, у вријеме Петра II у Црној Гори се успостављају елементи политичког система стварањем Сената, Гвардије, перјаничке гарде и племенских капетана. Овај политички систем надопуњава се успостављањем свјетовне власти у Црној Гори у доба књаза Данила Петровића. Управо у циљу успостављања политичког система и функционисања државне управе, он ломи племенски партикуларизам и сепаратизам, некада и на врло суров начин.

Владавина књаза Николе кроз деценије, иако такође аутократска, била је обиљежена бројним реформама и цивилизацијским напретком Црне Горе. Њен крајњи домет би се могао подвести кроз закашњели просвијећени апсолутизам. Но, без обзира на то, Црна Гора у XX вијек улази као предполитичко друштво. За разлику од ње, Србија је у прошлом вијеку промијенила неколико устава, и успоставила сложени политички систем, нарочито од 1878. године. У њој постоје политичке странке. Иако са аномалијама, спроводе се избори, који углавном на нижем нивоу изражавају вољу народа исказану преко скупштине, из које се опет формира у значајном дијелу извршна власт.

Тек са доношењем Устава у Црној Гори 1905. године, може се заиста говорити о политичком систему у њој. На нижем нивоу законодавства доноси се изборни закон, ствара се прва странка, и спроводе избори. Међутим, конструкција Устава била је по мјери владаоца аутократе, књаза Николе. Тако воља бирача изражена на изборима, и валоризована кроз састав Скупштине, није гарантовала и вољу народа у извршној власти. У складу са тим, и под тим оптерећењем, политички систем у Црној Гори био је до њене окупације 1916. године недовршен.

Црна Гора ће тек у првој југословенској држави постати потпуно довршено политичко друштво и систем. Но, стари реликти негативизма њеног политичког система (економска заосталост, остаци племенске свијести, осјећај државног сепаратизма итд.), остали као насљеђе аутократске владавине Николе Петровића, и даље ће оптерећивати њен политички систем.

Тако се неизоставно хронолошки период који овај рад проучава, не може пратити и тумачити аутистичким сагледавањем историјског процеса, без везе са претходним приликама, и довођењем у континуитет са даљим историјским процесима послје њега.

ИЗВОРИ

Необјављени извори:

Државни Архив Црне Горе-Цетиње

Бомбашка афера, ф. 2, и ф. 4.

Архив Историјског Института Црне Горе

Дневник Риста Поповића,

Архивска грађа Јована С. Пламенца

Објављени извори:

Програм Народне странке, Дубровник, 1907.

Сѣнографске биљешке Црногорске Народне Скупштине 1906–1915, Цетиње 1906–1915.

Штампа:

Време – Београд

Застава – Нови Сад

Правда – Београд

Слободна мисао – Никшић

Мемоарска грађа:

Кујачић 2017: Јован Ст. Кујачић, *Из моје прошлости, Уставне борбе у Црној Гори 1906–1912, Један прилог историји Црне Горе*, Народна библиотека „Радослав Љумовић“ Подгорица, 2017.

Тошковић 1974: Јанко Тошковић, *Мемоари, Биљешке из уставне владавине краља Николе и њеног трагичног свршетка од 1905. до 1918. године*, Обод, Цетиње, 1974.

Литература:

Antonović 1999: Slobodan Antonić, „Stranački i društveni rascepi u Crnoj Gori“, *Sociologija: Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju*, 41 (2), 165–186.

Живојиновић 1999: Драгољуб Р. Живојиновић, *Црна Гора и Италија 1918–1925: Студија о изневереном савезништву*, Службени лист Југославије, Београд, 1998.

Ивановић 1929: М. Ивановић, „Из историје црногорске уставности“, *Зайиси*, књ. IV, св. 1–6, Цетиње, 1929.

Илинчић 2012: Вукић Илинчић, *Бомбашка и Васојевићка афера*, Матица српска, Друштво чланова у Црној Гори, Никшић, 2012.

Илинчић 2016: Вукић Илинчић, *Први опозициони листи у Црној Гори Народна мисао, изабрани чланци*, Институт за српску културу, Никшић 2016.

Јововић 1924: Пантелија Јововић, *Црногорски политичари-историјски*, Време, Београд, 1924.

Јокић 2002: Љиљана Јокић, „Почеци уставног живота у Црној Гори“, *Историјски зайиси*, бр. 3–4, Подгорица, 2002.

Лопичић 1927: Стево Л. Лопичић, *Цетињска бомбашка афера у вези са загребачким процесом*, Штампарија „Привредни Преглед“, Београд, 1927.

Маркуш 2005: Јован Маркуш, *Народна странка у Књажевцима и Краљевцима Црној Гори, 1906–1918, прилог пољцима парламентаризма у Црној Гори*, ИИЦ-Народна мисао, Цетиње, 2005.

Никчевић 1999: Томица Никчевић, *Политичке сторује у Црној Гори у процесу стварања државе у XIX вијеку (оштор стварању државе)*, Друго издање, Историјски институт Црне Горе-Центар за културу Никшић, Подгорица-Никшић, 1999.

Пајовић 1977: Радоје Пајовић, *Контирареволуција у Црној Гори: четинички и федералистички покреи: 1941–1945*, Обод, Цетиње, 1977.

Ракочевић 1981: Новица Ракочевић, *Политички односи Црне Горе и Србије 1903–1918*, Обод, Цетиње, 1981.

Rastoder 1995: Šerbo Rastoder, *Životna pitanja Crne Gore 1918–1929: socijalno-ekonomski osnov političkih borbi u Crnoj Gori 1918–1929*, књ. 1, Kulturni centar, Bar, 1995.

Растодер 2000: Шербо Растодер, *Политичке странке у Црној Гори 1918–1929*, Контеко Бар, 2000.

Стаматовић 2007: Александар Стаматовић, „Национални идентитет зеленаша и црногорских федералиста 1918–1941“, *Политичка ревија* 6 (1), 119–139.

Стаматовић 2021: Александар Стаматовић, *Историјске основе националног идентитета Црногораца 1918–1953*, 2. допуњено и измијењено издање, Институт за српску културу, Никшић, 2021.

Ћетковић 1940: Јован Ћетковић, *Уједињитељи Црне Горе и Србије*, Штампарија „Јадран“, Дубровник, 1940.

Шкерковић 1964: Никола Шкерковић, *Црна Гора на освићку XX века*, Научно дело, Београд, 1964.

Filip D. Vucetic

POLITICAL DIVISIONS IN MONTENEGRO IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

Summary

At the outset of the 20th century, Montenegrin society was still in its pre-political state, making it unable to have a developed political system. The basic outlines of the political system began to take shape, at least in broad strokes, precisely in the period covered by this study. This, however, does not mean that the research process is any less challenging, restricted or simplified. All the more so, because owing to the underdeveloped political system and its pre-political status, Montenegrin society experienced a rapid escalation into a political society and a political system. After all, it remained underdeveloped until the outbreak of the First World War in 1914. Hence, it is not surprising that some contemporary historians and political scientists believe that in 1918, alongside the unification process in Montenegro, a belated bourgeois revolution took place.

The adoption of the Constitution and other accompanying electoral laws enabled a multi-party system in Montenegro, elections and political confrontations of opinions and views, ultimately aspiring to shape the political system. All of this led to the matter of the formation of the People's Party, as the first and only party in the Principality (Kingdom) of Montenegro, party agitations, individual political agitations when one person represented one political programme), as well as to the phenomenon of expressing political stances. Besides the People's Party, another political group operated, namely, the True People's Party. However, this group did not have a written programme, and acted as a court party.

During 1918 and later, two political groups were active in Montenegro: the Greens (zelenashi) and the Whites (bjelashi). The political confrontation between the "Whites" and the "Greens" led to an armed conflict. This political division was also reflected on later events. In the period from 1918 to 1929, several political parties operated on the territory of Montenegro. Former members of the People's Party and the True People's Party, "Whites" and "Greens", leftists and rightists, federalists and centralists entered the ranks of these parties. In this period, it is extremely important to show the political evolution of a number of Montenegrin politicians. Vanity, unrealistic ambitions, high expectations after the unification in 1918 and a series of other factors led to the emergence of political renegades.

Key words: Political divisions, Montenegro, Club Members – Club of People's Deputies, The True People's Party, federalists.

Истрага потурица као предмет спорова у историографији

Мр Илија Бајовић

ЈУ Захумље,
Никшић

УДК 94(497.16):930

Сажетак: Из црногорске прошлости можемо навести бројне историјске догађаје од великог значаја, неки од њих имају неспорну историјску вриједност, али такође постоје и они историјски догађаји који су до наших дана предмет спорења, међу којима је свакако и истрага потурица. У раду ћемо навести читав низ аутора, историчара који су се бавили истрагом потурица, односно аутора који су покушали да дају одговор на питање да ли се овај догађај може сматрати историјски тачним или не. Питање истраге потурица у правом смислу те ријечи јесте контроверзно, питање које ће деценијама уназад изазивати велику полемику међу ауторима који су са једне стране сматрали да је то један догађај односно процес који се заиста десио, који има своје утемељење у црногорској прошлости, док са друге стране имамо групу аутора која је јасно одбацила било какву могућност да је истрага потурица догађај који се десио почетком 18. вијека.

Кључне ријечи: Црна Гора, Срби, ислам, владика Данило, Горски вијенац.

У историји Црне Горе можемо издвојити неколико „историјских догађаја“ за које се може рећи да су контроверзни. Један процес који ће до наших дана бити предмет расправе, полемике је свакако „истрага потурица“ која се у највећој мјери заснива на народном предању као и књижевним дјелима, међу којима у први ред истичемо свакако *Горски вијенац*. Овај „историјски догађај“ се помиње и у одређеним писаним документима, као што је запис владике Данила али и пјесма *Српско бадње вече* коју је написао вјероватно Петар I Петровић.¹

Велику полемику деценијама уназад изазваће питање „истраге потурица“. Значајан број историчара који ће се бавити овим питањем, спорио се око самог датума односно године када се одиграла истрага потурица, притом занемарујући потпуно да појасне сам процес који ће довести до саме истраге. Од наших историчара први који је о „истрази потурица“ го-

ворио критички одбацујући народно предање као извор на основу којег би се могла креирати историјска истина јесте Иларион Руварац. У овом раду навешћемо читав низ историчара који су се спорили око истраге. За разлику од Руварца који ће негирати истрагу потурица, Јован Томић је сматрао да је истрага потурица историјски догађај који ће се одиграти у вријеме владике Данила. Томић не наводи прецизну годину када се наводно одиграла истрага, али оквирно помиње да се она догодила после 1700. године.² Дјело Илариона Руварца је изузетно значајно, јер ће заправо он бити први који ће негирати историјску тачност истраге, за разлику од свих аутора прије њега који су сматрали да је истрага потурица историјски догађај заснован на главном извору а то је Његошев *Горски вијенац*. Поменути запис владике Данила користио се као такође значајан извор који је требало да потврди истинитост истраге, али сам запис није нити писао владика Данило нити је у вријеме његовог владиковања настао.³

У запису владике Данила помиње се да су Турци изгнани из Црне Горе 1707. године. Даље се у запису наводи, како је сам владика Данило одлучио након што су га Црногорци откупили из Подгорице да се организују и протјерају Турке из земље. Истиче се како је владика Данило неуспјешно окуплао Црногорце у Стањевићима и на Ловћену, али од поменуте акције није било ништа због неодлучности Црногораца. Према запису, владика Данило је тражио од Вука Бориловића и четири брата Мартиновића да се обрачунају са Турцима, иначе ће се он повући из Црне Горе. Уз Бориловића и браћу Мартиновиће помињу се и људи владике Данила Вучко Његуш, Станиша Велестовац, Марко Дупиљанин, који су се према запису на Божић обрачунали са Турцима цетињским и ћеклићким.⁴ Година када је сам запис настао биће предмет спорења међу историчарима. Постојала је група аутора која је сматрала да је запис владике Данила настао током 19. вијека.⁵

Иларион Руварац је спорио истрагу потурица као историјски догађај, као и аутентичност записа владике Данила. Руварац истиче да Петру I запис није био познат јер у супротном: „Он би се зацело тога записа држао, и по том старом запису родоначелника своје династије испричао повест о истрази Турака у Црној Гори 1707. у својој Краткој историји...” Руварац са друге стране истиче да је владика Петар II знао за запис владике Данила, позивајући се на *Горски вијенац* у коме владика Његош истиче детаљ када војвода Батрић Мартиновић прича црногорском владници: „Ми пет браћа пет Мартиновићах/ И три твоје слуге највјерније/Покласмо се синоћ са Турцима...”

² Глигор Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, Цетиње, 1955, 31–33.

³ Дејан Микавица, Горан Васин, Ненад Нинковић, *Срби у Црној Гори (1496–1918)*, Никшић, 2017, 85–86.

⁴ Јагош Јовановић, Ристо Драгићевић, Јевто Миловић, *Зборник докумената из историје Црне Горе (1685–1782)*, Цетиње, 1956, 17–18.

⁵ Живко Андријашевић, *Династија Пејровић-Његош*, Подгорица, 2016, 92. Запис који се веже за владика Данила, пронађен је на Цетињу 1861. године. Запис је пронашао учитељ Никола Мусулин у црквеној књизи која је припадала архимандриту Илариону. Уз помоћ руског инжењера Бикова, Мусулин ће добити посебан папир за прецртавање којим ће преписати запис. Године 1863. запис ће бити објављен у Гласнику српског ученог друштва (Немања Поповић, *Ројство владике Данила*, Подгорица, 2003, 34).

Упоредивши запис и Његошев *Горски вијенац*, Руварац јасно уочава разлику. Наиме, у запису се помињу имена људи владике Данила: Вучко Његуш, Станиша Велестовац, Марко Дупиљанин, док се у Његошевом дјелу помињу два Новака као и Пимо барјактар.⁶ Петар I у својој историји Црне Горе наводи да се владика Данило након повратка са хиротоније из Сечуја одлучио обрачунати са домаћим Турцима ријечима: „... ал видите шта учињеше ови проклети потурчењаци? Пак јошт промислите што унапријед раде учинити. Ово су љуте и отровне змије, које ја никојако у њедра наша трпјети не могу...” Даље владика Петар I наводи како су се Црногорци обрачунали са потурицама који нису хтјели да се крсте, једне побише а друге протјераше из земље.⁷ Интересантно је навести да владика из династије Петровић Василије у својој историји Црне Горе не помиње истрагу потурица. У писму владике Василија из 1755. године једино се помиње да је владика Данило био заробљен од стране Турака, што свакако не може бити доказ који се везује за истрагу.⁸

Један од аутора историје Црне Горе, који са друге стране исто тако не помиње истрагу потурица је и Милорад Медаковић. У својој историји Црне Горе Медаковић помиње период владиковања Данила Петровића, како је изабран за владика, када је хиротонисан али о истрази нема ријечи.⁹ За разлику од Медаковића, Димитрије Милаковић сматра да је истрага потурица историјски догађај. За Милаковића, кључни моменат који ће навести владика Данила да се обрачуна са домаћим Турцима јесте његово заробљеништво које ће га додатно мотивисати у тој одлуци. За годину када се одиграла истрага Милаковић наводи 1702. или 1703. наводећи да су „сви потурченици“ који нису успјели побјећи били побијени. Милаковић истиче да су дјеца од потурица остала након истраге да живе у Црној Гори и да су се покрстила. Милаковић сматра да је истрага потурица заправо показала велико јединство народа у земљи под владиком Данилом.¹⁰ Ђорђе Поповић исто тако у свом дјелу истиче да је владика Данило након ропства 1707. године одлучио да се освети потурицама. За Поповића, истрага потурица се одиграла 1707. Поповић је један од ријетких аутора који наводи и број жртава црногорске истраге. Помиње се кнез Никола Вучо Ђуров, који ће са Дупиљанима напасти тврђаву Бесац у Црмничкој нахији гдје ће погинути око 70 људи.¹¹ Сима Милутиновић Сарајлија исто тако сматра да је иницијална каписла за обрачун са домаћим Турцима, ропство владике Данила. Описујући истрагу потурица Сарајлија наводи: „Тако они на сами Бадњи дан увече свуд по Цр-

⁶ Иларион Руварац, *Монџенегрина*, Повјесница црногорска одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека, Подгорица-Београд, 1997, 673–674.

⁷ Петар I Петровић Његош, *Крајња историја Црне Горе*, Повјесница црногорска одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека, Подгорица-Београд, 1997, 54.

⁸ Глигор Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, 38.

⁹ Милорад Медаковић, *Повјесница Црне Горе од најстаријег времена до 1830*, Повјесница црногорска, Подгорица-Београд, 1997, 187.

¹⁰ Димитрије Милаковић, *Историја Црне Горе*, Повјесница црногорска одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека, Подгорица-Београд, 1997, 325–326.

¹¹ Ђорђе Поповић, *Историја Црне Горе*, Повјесница црногорска одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека, Подгорица-Београд, 1997, 462.

ној Гори ударе на Турке, срећно их истријебе, неке посјекавши, друге прогнавши а неке млађе покрстивши“. За Сарајлију народна традиција али и народне пјесме од великог су значаја када је у питању прошлост нашег народа. Тако, у својој књизи Сарајлија наводи и једну народну пјесму којом се описује истрага потурица. У пјесми се каже: „Ту владика дивно дочекује/ у Манастир браћу Црногорце/ Пак овако зборе Црногорци/ Благо нама, наше сунце јарко!/ Када ни те срећа изнијела/ Како ћасмо живјети без тебе/ Те владика њима одговара/ Ками ви је благо, Црногорци!/ Један вама, а девет су мене/ Тек се клети умложише Турци/ Лаћајте се, не уздајте с у ме“...¹²

Покушавајући да критички сагледа истрагу потурица, Иларион Руварац се осврће у свом раду на поједине ауторе који су се бавили црногорском истрагом. Тако истиче да је Павле Ровински у својој књизи навео да се истрага потурица одиграла 1702. године, називајући овај догађај Вартоломејском ноћи. Како Ровински у свом раду не наводи запис владике Данила, за Рувараца то је значајан доказ да је сам аутор сумњао у аутентичност поменутог записа. Руварац се такође осврнуо на дјело Петра II *Горски вијенац* сматрајући да тим књижевним дјелом Његош није имао намјеру да објасни историјски процес истраге потурица, већ да прослави владика Данила као родоначелника династије Петровић. Руварац је сматрао да је велики допринос у покушају сагледавања истраге потурица као догађаја који би се могао назвати историјским, дао сам владика Његош. Његош ће, како сматра Руварац, истражи потурица дати шири контекст, јер ће овај „догађај“ повезати са општом жељом народа.¹³

Потурице се често описују као турски агенти, који ће достављати извјештаје османским властима о владици Данилу и његовим плановима везаним за националнослободилачку борбу. Са друге стране, аутори који су истрагу потурица сматрали историјским догађајем нису били сагласни заправо које године ће доћи до истраге, односно сукоба са потурицама. Према Јагошу Јовановићу, до сукоба са потурицама ће доћи 1709. године, када су се људи владике Данила обрачунали са потурицама у Ђеклићима, Црмници, Цеклину као и цетињском племену.¹⁴ За истрагу потурица се, између осталог, каже да ће овај процес додатно утицати да се Црна Гора приближи царској Русији.¹⁵ Према Петру II, сукоб између Црногораца и домаћих Турака је отпочео у другој половини 17. вијека, тачније 1687. године. Сматрало се да су сукоби са исламизованим дијелом домаћег становништва постојали и прије „формалног“ почетка истраге потурица.¹⁶ Пред крај свог живота, Медаковић је написао књигу *Владика Данил* гдје се помиње и запис владике Данила о коме се каже: „Ово је овако записао владика Данило својом руком у једној црковној књизи, па по овоме онда опадају све приче и нага-

¹² Симеон Милутиновић Сарајлија, *Историја Црне Горе*, Цетиње, 1997, 42–43, 48.

¹³ Иларион Руварац, нав. дјело, 674–676.

¹⁴ Јагош Јовановић, *Сјаварање црногорске државе и развој црногорске националности*, Цетиње, 1947, 92–93.

¹⁵ Радослав Распоповић, *Историја дипломатије Црне Горе 1711–1918*, Подгорица, 2009, 42–43.

¹⁶ Радослав Вешовић, *Улога црквених њоглавара у историји Црне Горе*, Андријевица, 1998, 37–38.

ђања о такозваном Бадњем вечеру“. Руварац ће, са друге стране, полемисати са ставовима које ће у својој књизи навести Ђорђе Поповић, посебно у оном дијелу гдје Поповић наводи погибију кнеза Николе са 70 људи у обрачуна са потурицама. Према Руварцу, тај догађај се не може сматрати историјски тачним, ако се чита Његошев *Горски вијенац* у коме се помиње кнез Никола, који послѣ обрачуна са потурицама даје рапорт владици Данилу. Исто тако, Руварац истиче да Никола, кога у својој књизи помиње Поповић, и не мора бити онај који се помиње у *Горском вијенцу*.

Нићифор Дучић је сматрао истрагу потурица историјски тачним догађајем, ријечима да је владика Данило „очистио Црну Гору од потурица 1707“... Нићифор Дучић се, када говори о истрази, позива на Милаковића као и *Горски вијенац*. У каснијим радовима, Дучић ће за годину када се наводно одиграла црногорска истрага навести не 1707. већ 1702. годину. Према Руварцу, главни разлог који ће навести Дучића да промијени годину одигравања истраге потурица, јесте заправо сумња у вјеродостојност записа владике Данила. Руварац је посебно замјерао Црногорцима на томе што нису довољно причали и писали о запису владике Данила како би се у коначном утврдила истина о њему.¹⁷ Народно предање о истрази потурица, али прије свега о оним племеницима који су примили ислам на простору Старе Црне Горе је изузетно јако. Јован Ердељановић истиче да је на територији Старе Црне Горе било исламизованог домаћег становништва. Према Ердељановићу, локалитет Медовина на Цетињу добиће име по братству Медовића који су дали и једног турског кадију. Помињу се исто тако и исламизовани Срби у Очинићима, Ђеклићима, наводе се и мјеста која су они насељавали као што су Остојићи, Иковићи, Шајинова рупа. У мјесту Остојићи потурчењаци су имали и своју џамију. Међу братствима која ће примити ислам помињу се Остојићи, Маројевићи, Медовићи. Ердељановић исто тако наводи, да су током истраге потурица муслимани који су се покрестили задржали, како каже, мухамеданска презимена као што су Рамадановићи и Мухадиновићи у Крајњем Долу. Интересантно је навести да се у Ђеклићима, према Ердељановићу, нису водили било какви сукоби са потурицама, већ да су се они временом исељавали и продавали своја имања рођацима православне вјероисповијести. У Бјелицама се такође помињу исламизовани Срби, који ће у вријеме владике Данила прећи у Малу Зету као и у Подгорицу. Према Ердељановићу, у Цуцама није било исламизованих Срба, за разлику од Комана гдје се они помињу. Присуство исламизованог становништва се може видјети и на основу локалитета који су турског поријекла, као што су Оманови Долови, Сулеманова Зграда.

Потурчењака је исто тако било и на простору Љешанске и Ријечке нахије. До сукоба у Ријечкој нахији са потурчењацима доћи ће због покушаја да ријечки Турци наплате харач од Цекљињана што су ови одбили, након чега ће бити убијен и један турски кадија. Са друге стране, током 1720. године православни Срби из Ријечке нахије одржавали су трговачке везе са потурчењацима, који ће се вратити у Ријечки град највјероватније послѣ похода Ђуприлића на Црну Гору. Ердељановић је на сљедећи начин прокоментари-

¹⁷ Иларион Руварац, нав. djelo, 676–678.

сао сам процес исељавања потурица са простора Ријечке нахије: „Ништа се не зна о каквом истребљењу или протеривању тих потурчењака. Они су се дакле мирним начином и поступно исељавали из Ријечке нахије, и по свима казивањима то је исељавање било завршено у другој половини 18. века“.¹⁸

У већ поменутом *Горском вијенцу*, Његош је исказао свој став о истрази потурица стиховима: „Сад ти нема у нашу нахију/ обиљежја од турскога уха/ до трупине или развалине“.¹⁹ Важно је навести да је не мали број аутора који се бавио питањем истраге потурица утврдио да то свакако није догађај који је трајао неколико дана, већ да је то историјски процес који је трајао много дуже.²⁰

Као што се може видјети, ставови о истрази потурица су различити код значајног броја аутора који су се бавили овим питањем. Аутори који негирају истинитост црногорске истраге своју тврдњу заснивају на чињеници да у Котору и Дубровнику о истрази потурица нема било каквих података, с обзиром да су црногорски сусједи у поменутиим градовима имали податке о догађајима мањег значаја. За Владимира Ћоровића она група аутора која сматра да је истрага потурица историјски догађај, своју тврдњу заснива на, прије свега, народном предању. Ћоровић се позива на став Илариона Рувараца да владика Данило не би могао поћи у Пећ, нити присуствовати сједници Патријаршије 1709. године да се заиста одиграла истрага потурица. Ћоровић такође наводи и став Јована Томића који је сматрао да је истрага потурица историјски догађај, али исто тако Ћоровић указује на чињеницу да Јован Томић није нашао у млетачком архиву податке који се односе на истрагу потурица. Ни Владимир Ћоровић није нашао документа о истрази потурица у дубровачком архиву. Поједини аутори, како би доказали историјску тачност истраге потурица, наводили су како се истрага одиграла 1702. године, покушавајући на тај начин да појасне како је заправо сам владика Данило могао 1709. године боравити у Пећи, наводећи да је од истраге прошло довољно времена и како су Турци вјероватно могли и заборавити шта се у Црној Гори одиграло почетком 18. вијека.²¹

Руварац јасно истиче да поменути запис не само да није писао владика Данило него и да је настао много година последије смрти црногорског владике. Руварац помиње да о истрази потурица нема ријечи у Цетињском летопису, такође наводи да ни синовац владике Данила Василије Петровић у својој историји Црне Горе не помиње истрагу потурица. Читајући историју Црне Горе од владике Василија, Руварац је уочио да се истрага потури-

¹⁸ Јован Ердељановић, *Сјара Црна Гора*, Подгорица, 1997, 67–70, 73, 78, 80–81. У једном турском документу наводи се да је владика Данила заробио Тимурташ-паша, за вријеме босанског валије Мустаја-паше Далтабана. За откуп црногорског владике босански валија је добио 600 дуката. Према Андрији Лубурићу, владика Данило је био заточен 1698. године али те године Данило Петровић није хиротонисан за владика, већ двије године касније (Владимир Ћоровић, *Одношаји Црне Горе са Дубровником од Карловачког до Пожаревачког мира*, Београд, 1941, 7).

¹⁹ Павле Вујовић, *Црна Гора 1484–1916*, Цетиње, 1959, 11.

²⁰ Д. Микавица, Г. Васин, Н. Нинковић, нав. дјело, 86.

²¹ Владимир Ћоровић, *Одношаји Црне Горе са Дубровником од Карловачког до Пожаревачког мира*, 4–6.

ца уопште не помиње, већ да владика Василије описујући прилике у Црној Гори с краја 17. вијека прелази са 1699. године на 1711. годину када је руски цар Петар Велики послао народу у Црној Гори грамату. Руварац је свој суд о истрази потурица на сљедећи начин исказао: „... нити је оне казује-ме истраге, онога покоља и изгона Турака у доба тога владике било; и према томе мислим даље, да је владика Данило могао слободно поћи у новембру месецу године 1709. у Пећ, у Патријаршију српску, да учествује у избору митрополита за сву Босну, и из Патријаршије преко Турске, сербез се вратити на Цетиње, не бојећи се Турске освете за онаки покољ и изгон Турака из Црне Горе...“ Спорехи аутентичност записа владике Данила, Руварац тврди да је сам запис настао тридесет осам година након смрти црногорског владике, односно седамдесет осам година након самог догађаја о коме је било ријечи.²²

Са друге стране, Ердељановић помиње потурице у Црмничкој нахији у племену Дупило. О већ поменутом сукобу у Црмници гдје се помиње кнез Никола, Ердељановић истиче да је појединости сазнао од самог народа. До сукоба у Црмници је дошло, како је већ наведено, када су Турци дошли да наплате харач. Ердељановић помиње како су се Црмничани обрачунали са Турцима код куле Бесац на Виру. Исто тако, Ердељановић је у Црмници код цркве у Дупилу св. Арханђела уочио надгробну плочу на којој пише да је страдало 70 Дупиљана 1702. године. Према Ердељановићу, народно предање о истрази потурица је слабо, оно је заправо најјаче сачувано у племену Дупило. Такође се наводи да и друга предања о овом догађају нису настала у времену када се овај догађај одиграо, већ да су настала значајно касније.²³ Стојан Новаковић је сматрао да ће се истрагом потурица владика Данило представити народним вођом. Новаковић не наводи годину када се одиграла црногорска истрага, већ наводи почетак 18. вијека као период када је дошло до такозване „црногорске Вартоломејске ноћи“.²⁴

Бранко Павићевић констатује да се о истрази потурица нешто више може рећи ако се појаве нови историјски извори који би дали одговор на питање да ли се, када и како одиграла истрага потурица.²⁵ За Глигора Станојевића једна чињеница је неупитна, а то је да у доба владике Данила неће

²² И. Руварац, нав. дјело, 678–681.

²³ Ј. Ердељановић, нав. дјело, 82–83, 89.

²⁴ Стојан Новаковић, *Турско царство њед Српски усџанак (1780–1804)*, Београд, 1906, 215.

²⁵ Бранко Павићевић, *Саздање црногорске националне државе 1796–1878*, Подгорица, 2004, 342. Ердељановић у првом плану истиче народно предање, у племенима Старе Црне Горе, гдје је очувано јако сјећање на период турске владавине. Ердељановић о истрази потурица закључује: „... Истрага потурица из Црне Горе није био догађај само једног дана или више дана. То је био у ствари низ догађаја, месних и племенских сукоба с потурчењацима, који су имали за последицу њихово иселљавање (делимично и покрштавање) а дешавало се у току доста дугог периода временог: од црногорског устанка (1684–1685) па до у другу половину 18. века...“ Ердељановић сматра да ће до највећег сукоба са потурицама доћи почетком 18. вијека у Ђеклићима као и у Црмници и Цеклину. Ердељановић у својој књизи наводи и временски период трајања процеса који се назива истрага потурица, од 1684. до 1796. године. Након истраге значајан број потурица ће се вратити својим имањима, која ће временом продавати својим православним рођацима (Ј. Ердељановић, нав. дјело, 90–92).

бити у Црној Гори припадника мухамеданске вјере. Станојевић се мало шире бавио не само питањем истраге потурица већ и процесом исламизације у Црној Гори, која почиње њеним падом под турску власт. Од докумената која помињу колико је заправо било припадника мухамеданске вјере у Црној Гори, Станојевић наводи извјештаје римокатоличких црквених поглавара. Тако се издваја извјештај мисионара Бубића из 1658. године, гдје се помињу исламизовани становници у земљи, али се исто тако не помиње тачан број, односно колико има исламизованог становништва. Од значаја је навести извјештај скадарског бискупа Петра Богданија, гдје се наводи да у Црној Гори има око 800 Турака. У которском архиву могу се пронаћи документа која потврђују присуство потурица у Црној Гори. Станојевић је јасно одбацио причу везану за црногорску истрагу истичући да за такву тврдњу не постоји нити један документ. Которски провидури нису оставили нити један документ у коме би се могао пронаћи и један детаљ који се тиче истраге потурица. Овај моменат је од великог значаја ако узмемо у обзир чињеницу да су и мање битнији догађаји били евидентирани и записани од стране которских провидура. Дакле, тешко је замислити да би млетачким чиновницима могао промаћи или остати незапажен један такав догађај какав је крвави обрачун са локалним становништвом у маленој Црној Гори.

Са друге стране, половином 17. вијека, тачније за вријеме Кандијског рата, могу се пронаћи документа која указују да је постојала сарадња између православаца и мухамеданаца у Црној Гори. Чак су и припадници мухамеданске вјере учествовали на племенским зборовима. За вријеме Морјејског рата, на основу докумената млетачке провинијенције, може се закључити да потурице нису имале непријатељски став према Црногорцима и Млечанима у другој половини 17. вијека.²⁶ Јован Томић је коментаришао историју Црне Горе владике Василија Петровића, гдје истиче и предања која се вежу за одређене догађаје из црногорске прошлости, као што је предање о Царевом Лазу или поход Ћуприлића на Црну Гору 1714. године. Али предање о истрази потурица или Бадњем вечеру се не спомиње у историји владике Василија.²⁷ Већ је поменуто да се ни у млетачким као ни дубровачким архивима не могу пронаћи документа која би могла да потврде историјску тачност истраге потурица. Према Ћоровићу, истрага потурица се може тумачити као догађај локалног карактера, па се с тим у вези може одговорити на питање зашто о поменутом догађају нема докумената у млетачком и

²⁶ Г. Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, 40–41.

²⁷ Јован Томић, *Пићање Царева Лаза*, Београд, 1933, 148. Према Руварцу, Његошев *Горски вијенац* не може изгубити вриједност ни у ком погледу, без обзира на одређене догађаје о којима је Његош писао мислећи на истрагу потурица. Али, са друге стране, Руварац истиче да се обрачун са потурицама у Црној Гори одиграо у другој половини 17. вијека, тачније 1687. године, и да од 1711. године у Црној Гори није било потурица. Тумачећи на овај начин истрагу потурица, Руварац констатује да тада на челу Цетињске митрополије није био Данило Петровић већ Висарион из породице Бориловић. Према Руварцу, сукоб са потурицама није трајао неколико дана већ више година, учучавајући да се владика Данило почео везивати за овај догађај послје смрти владике Василија 1766. године. Међу ауторима који су се бавили црногорском прошлошћу, Руварац помиње и Константина Јиричека, који у свом раду Преглед црногорске повести не помиње истрагу потурица (И. Руварац, нав. дјело, 682, 685–686).

дубровачком архиву. Његош је, по Ђоровићу, својим највећим књижевним дјелом хтио да додатно истакне и прослави личност свог претка и родоначелника династије, владику Данила.²⁸

Такође, постоји група аутора која је сматрала да у садржај записа владике Данила не треба сумњати. Главни проблем владике Данила је био наговорити Црногорце да се сукобе са потурицама који су били њихови племенници, сматрали су ти аутори. Сукоб са потурицама није био условљен њиховим уништењем, већ покушај да се врате својој православној вјери. Главни циљ истраге је, по њима, свакако био политички, да се Црногорцима нагласи смисао борбе против турског окупатора. Бројне књиге и народне пјесме су писане о овом догађају, али, са друге стране, како је већ наведено, народно предање о истрази потурица је врло сиромашно. Иако ће потурице продавати земљу и одлазити из Црне Горе, важно је нагласити да су и аге у Црној Гори били власници имања иако ту земљу нису користили, односно нису живјели на том простору. Владика Сава Петровић је имао у закупу земљу турских ага из Подгорице, који су исто тако имали земљу као оцалук на Цетињу.²⁹

Истрага потурица се такође не спомиње у дјелу *Крајки ојис о Зеџи и Црној Гори* из друге половине 18. вијека, тј. 1774. године као ни у већ споменутом *Цетињском љетиојису*. За француског слависту Мишела Обена, прича о истрази потурица се веже за Симу Милутиновића Сарајлију, односно његов долазак у Црну Гору 1827. године. Сима Сарајлија у свом дјелу *Дика црногорска* помиње истрагу потурица. На Цетињу се 1868. године штампа уџбеник *Крајка историја српског народа за основне српске школе*, у коме се помиње истрага потурица која је организована за вријеме владике Данила Петровића. И у црногорском гласилу *Црногорац* из 1870. године помиње се истрага потурица, као и план владике Данила да се обрачуна са потурицама. Интересантно је поменути да се у запису владике Данила помиње једна ријеч, која се у бројним другим писмима владике Данила не помиње а то је ријеч јопета.³⁰ Важно је нагласити да се владика Данило држао српскословенске књижевне норме.³¹

Ни у документима млетачких провидура не постоји нити један извјештај који спомиње истрагу потурица.³² Са Иларионом Руварцом и његовим ставовима о истрази потурица полемисао је Лазар Томановић. Томановић назива истрагу потурица историјским догађајем, и негира тврдње Руварца ријечима да Турци нису реаговали након истраге, јер су сматрали да је то унутрашње питање Црне Горе. Већ поменути Јован Томић сматра да се истрага потурица одиграла 1709. године, након повратка владике Данила из Пећи. Године 1934. Андрија Лубурић је објавио књигу *Орловићи и њихова улога у црногорском Бадњем вечеру 1710. године*. Лубурић је сматрао

²⁸ В. Ђоровић, *Историја Југославије*, Београд, 1989, 364–365.

²⁹ Г. Станојевић, М. Васић, *Историја Црне Горе од почетка XVI до краја XVIII вијека*, 244–247.

³⁰ Ж. Андријашевић, *Истрага потурица*, Подгорица, 2001, 27–28, 32.

³¹ Александар Младеновић, *Језик владике Данила*, Нови Сад, 1973, 21.

³² Фердинандо Онганиа, *Црна Гора Извјештаји млетачких провидура (1687–1735)*, Подгорица, 1998.

да се истрага потурица одиграла 1710. године, позивајући се на причу једног муслимана из Никшића, Арифа Рамадановића, који је у једној турској књизи пронашао и годину страдања потурица у Црној Гори. За утемељиваче приче о истрази потурица као историјском догађају сматрају се митрополит Петар I као и Сима Сарајлија. И књаз Никола I Петровић се бавио питањем истраге потурица. Црногорски књаз је сматрао да се истрага потурица одиграла 1702. године. Са друге стране, Живко Андријашевић поставља питање како је свега осам људи могло да организује истрагу потурица, како је могуће да се људи владике Данила раном зором обрачунају са потурицама на Цетињу и Ђеклићима који су удаљени од Цетиња петнаестак километара. На Ђеклићима су се људи владике Данила наводно обрачунали са потурицама који нису били малобројни а притом су били наоружани. Андријашевић је одбацио запис владике Данила као историјски извор, истичући да је веома тешко утврдити ко је стварни аутор самог записа. Поставља се питање да ли је сам Петар II аутор записа, али исто тако се наводи да је Његошев *Горски вијенац* описан као „историјско собитије при свршетку XVII вијека“, док се према запису истрага потурица веже за 1707. годину. Такође, у Његошевом књижевном дјелу непомињу се бројни догађаји који су описани у запису владике Данила.

Запис надбискупа Змајевића из 1720. године узимао се такође као доказ који је потврђивао истинитост приче око истраге потурица. У поменутом запису, надбискуп Змајевић каже да је владика Данило „умрљан људском крвљу, проливеом по његовом наређењу и његовим саучесништвом“. Запис надбискупа Змајевића се не може узети као крунски доказ да се истрага потурица десила, јер је у поменутом запису надбискуп могао описати било који догађај који нема додирних тачака са црногорском истрагом. У историји Црне Горе Петра I наводе се подаци везани за истрагу потурица који се не подударају са записом владике Данила. Ту се прије свега мисли на саму годину одигравања истраге потурица, јер се у историји Петра I наводи да се истрага одиграла прије 1701. године. Исто тако, Андријашевић сматра да је просто немогуће да о истрази потурица не би оставила писани траг једна тако уређена држава каква је Млетачка република да се тај догађај уистину и десио, као што је са друге стране мало вјероватно да на покољ исламизованог становништва не би реаговало ни Османско царство.³³

Један од аутора који се бавио питањем истраге потурица јесте и Драгоје Живковић. За Живковића истрага потурица је најсличнија легенди, а никако историјски догађај заснован на историјским чињеницама. Живковић констатује да је на простору Старе Црне Горе било потурица који су као такви дјеловали од 15. до 19. вијека. Овај аутор појашњава и зашто је Његош назначио истрагу потурица као главну тему *Горског вијенца*. Према Живковићу, Његош је кроз истрагу потурица хтио да посебно нагласи издају као највећу човјекову ману. Запис владике Данила Живковић коментарише на следећи начин: „... који није ништа друго до једна од анегдотских прозних парафраза десетерачке народне пјесме Петра I о Бадњем вечеру, које су кружиле у разним крајевима Црне Горе“. Коначан Живковићев закључак по пи-

³³ Ж. Андријашевић, *Истрага потурица*, 34–35, 38, 44, 46–47, 49, 50–53, 56.

тању истраге потурица јесте да сви они историчари који представљају истрагу потурица као историјски догађај немају одговоран однос према историји као науци. Живковић иде даље па тако констатује да сви они који сматрају да се почетком 18. вијека одиграла истрага потурица, негирају црногорску државност, њену слободу.³⁴ Овај и овакав став Живковића је крајње проблематичан, јер Живковић помиње појаву потурица на простору подловћенске Црне Горе, па се само по себи намеће питање како неко може истрагом потурица негирати црногорску слободу (мисли се на слободу од Турака) ако и Живковић помиње потурице на простору катунске Црне Горе? Како се заправо и помињу потурице ако није Црна Гора била под турском окупацијом?

Извори млетачког поријекла исто тако потврђују да је на простору Цетиња као и Ђеклића било припадника исламске вјероисповијести. Већ је наведено да су током 17. вијека односи између припадника православне вјере и исламске били сасвим коректни. Сукоби који ће касније настати између припадника двије конфесије нису били условљени вјерским већ братственичким разлозима.³⁵ За вријеме владиковања Петра II на Цетињу је излазио календар *Грлица*, у коме је објављивана рубрика Године паметодостојне догађаја, гдје су се помињали бројни историјски догађаји како из опште тако и из националне историје, међу којима се не помиње истрага потурица. Да је било потурица почетком 18. вијека, потврђује и Андријашевић, али овај аутор негира начин који је довео до нестајања исламизованог становништва са простора Црне Горе. За Андријашевића, то је један процес који је трајао дуже времена и свакако није условљен физичком ликвидацијом. Главни разлози који ће условити исељавање потурица из Црне Горе су свакако везани за сукобе који су почетком 18. вијека вођени са Турцима, али исто тако и тешки услови за живот и могућност да као припадници исламске вјере могу населити просторе који су били много повољнији за живот од оних крајева у којима су живјели у Црној Гори. Црногорско-турски сукоби који су били учестали током 18. вијека биће по Андријашевићу један од главних разлога који ће довести до исељавања припадника исламске вјероисповијести из Црне Горе. Чести турски напади на Црну Гору изазивали су свакако православно становништво у земљи да се свете њиховим комшијама исламске вјере који су сматрани турским савезницима. Сукоби који су вјероватно са потурицама вођени на простору Ђеклића битно ће, по Андријашевићу, утицати на јачање приче о истрази потурица.³⁶

О истрази потурица писао је и Владан Ђорђевић. Ђорђевић, уздајући се у тачност историјске приче у Његошевом *Горском вијенцу*, на сљедећи начин коментарише поменути догађај: „Дакле не само да је било много потурица и Турака у Црној Гори; не само да је рикао турски хоџа са четири минарета, и то не само на равном Цетињу, него и на Ободу, гдје је негда била прва српска штампарија“... Ђорђевић описује владику Данила као великог родољуба који је хтио да уреди прилике у својој земљи. Такође је за Ђорђе-

³⁴ Драгоје Живковић, *Историја Црногорског народа*, Цетиње, 1992, 235–236.

³⁵ Никола Вукчевић, *Осврти на нека ишћања из историје Црне Горе*, Београд, 1981, 105.

³⁶ Ж. Андријашевић, *Истрага потурица*, 57–60.

вића запис владике Данила један од главних извора када се говори о истрази потурица. Овај аутор наводи да је 1702. године дошло до сукоба са потурицама цетињским и ћеклићким. Изучавајући црногорску истрагу, Ђорђевић је читао дјела Руварца, Милаковића, Ровинског, Медаковића, Нићифора Дучића који су такође дали свој суд о истрази потурица. Сукоб са исламизованим становништвом Црне Горе је, за Ђорђевића, један процес којим се описује борба српског народа за слободу.³⁷ Према Глигору Станојевићу, могућност да се истрага потурица одиграла крајем 17. вијека, како је тврдио Руварац, није уопште реална. Станојевић је такође полемисао и са ставовима Томића који је сматрао да потурица у Црној Гори није било после 1712. године, истичући такву констатацију нетачном. За Станојевића, истрага потурица је прије свега један историјски процес којим ће се назначити почетак ослободилачке борбе народа Црне Горе и који ће трајати много дуже него што се мислило. Дакле, нестајање потурица у Црној Гори се појашњава иселавањем, повратком у хришћанство или физичком ликвидацијом.³⁸ Интересантно је поменути да у историји Црне Горе о којој је већ било ријечи аутора Глигора Станојевића и Милана Васића, постоји значајна разлика у тумачењу и коментарисању истраге потурица ако узмемо у обзир став Глигора Станојевића изнијет у књизи *Црна Гора у доба владике Данила*. Наиме, двадесет година након објављене књиге о владици Данилу гдје, како се види, Станојевић јасно сматра да је истрага потурица заправо један процес који ће трајати много дуже него што се мислило, ипак ће временом Станојевић ревидирати став о истрази потурица. Наиме, у већ поменутој историји Црне Горе, наводи се да је истрага потурица догађај који ће се одиграти 1707. године. Већ је констатовано да је запис владике Данила био заправо главни извор који је требало да потврди истинитост приче у вези са истрагом потурица. Сукоб са домаћим Турцима условљен је њиховим поистовјећивањем са турским окупатором. Такође, владика Данило се сматрао народним вођом и главним идеологом истраге потурица, али се исто тако истиче да потурице неће потпуно нестати из Црне Горе за живота цетињског владике.³⁹ Дакле, сукоби са потурицама су били нарочито интензивирани за вријеме владавине владике Данила, од када и започиње процес ослободилачке борбе, у правом смислу те ријечи, српског народа у Црној Гори. Од почетка 18. вијека процес исламизације у Црној Гори неће имати веће размјере. Важно је навести и да су потурице у Црној Гори били свјесни својих коријена и рођачких веза са православним српским становништвом.⁴⁰

Из свега наведеног може се закључити да се заиста значајан број аутора бавио питањем истраге потурица. Један број аутора истрагу потурица ће описати као класични мит створен у 19. вијеку када су преовладавали романтичарски погледи на историјске догађаје, док ће за другу групу аутора истрага потурица бити историјски догађај, који се десио почетком 18. ви-

³⁷ Владан Ђорђевић, *Европа и Црна Гора*, Београд, 1912, 8–10, 13, 15–17, 30.

³⁸ Г. Станојевић, *Црна Гора у доба владике Данила*, 42–43.

³⁹ Г. Станојевић, М. Васић, *Историја Црне Горе од њочейка XVI до краја XVIII вијека*, 248–249.

⁴⁰ Д. Микавица, Г. Васин, Н. Нинковић, нав. дјело, 86.

јека када је Црна Гора ослобођена од турскога јарма. Мој закључак из свега наведеног је најближи ставу Јована Ердeљановића, да је истрага потурица заправо један процес који ће трајати много дуже него што су то поједини аутори сматрали, да су заправо деценијама потурице напуштале Црну Гору и да је њихов одлазак из Црне Горе условљен због притиска православног народа који ће од почетка 18. вијека покренути велику борбу за своју слободу, слободу српског народа.

Литература:

- Андријашевић, Живко, *Династија Пејировић Његош*, Народна књига, Подгорица, 2016.
- Андријашевић, Живко, *Истрага потурица*, Алманах, Подгорица, 2001.
- Вешовић, Радослав, *Улога црквених поглавара у историји Црне Горе*, Ступови, Андријевица, 1998.
- Вујовић, Павле, *Црна Гора (1484–1916)*, Обод, Цетиње, 1959.
- Вукчевић, Никола, *Осврти на нека питања из историје Црне Горе*, Палмотићева, Београд, 1981.
- Ђорђевић, Владан, *Европа и Црна Гора*, Штампарија „Св. Сава“, Београд, 1912.
- Ердeљановић, Јован, *Сјара Црна Гора*, Народна библиотека „Радосав Љумовић“, Подгорица, 1997.
- Живковић, Драгоје, *Историја Црногорског народа*, том II, ДП МОНТЕКС, Цетиње, 1992.
- Јовановић, Јагош, Драгићевић, Ристо, Миловић, Јевто, *Зборник докумената из историје Црне Горе (1685–1782)*, Историјски институт НР Црне Горе, Цетиње, 1956.
- Јовановић, Јагош, *Сиварање црногорске државе и развој црногорске националности*, Штампарско-издавачко предузеће Обод, Цетиње, 1947.
- Микавица, Дејан, Васин, Горан, Нинковић, Ненад, *Срби у Црној Гори (1496–1918)*, Институт за српску културу-Никшић, Никшић, 2017.
- Медаковић, Милорад, *Повјесница Црне Горе од најстаријег времена до 1830*, (Повјесница црногорска одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека), Унирекс, Подгорица-Београд, 1997.
- Милаковић, Димитрије, *Историја Црне Горе*, (Повјесница црногорска одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека), Унирекс, Подгорица-Београд, 1997.
- Милутиновић, Симеон-Сарајлија, *Историја Црне Горе*, Светигора, Цетиње, 1997.
- Младеновић, Александар, *Језик владике Данила*, Матица српска, Нови Сад, 1973.
- Новаковић, Стојан, *Турско царство пред Српски усџанак (1780–1804)*, Српска књижевна задруга, Београд, 1906.
- Онганиа, Фердинандо, *Црна Гора извјештаји млећачких провидура (1687–1735)*, ЦИД, Подгорица, 1998.
- Поповић, Немања, *Ројство владике Данила*, Обод, Подгорица, 2003.
- Петровић, Петар I Његош, *Крајња историја Црне Горе*, (Повјесница црногорска одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека), Унирекс, Подгорица-Београд, 1997.
- Поповић, Ђорђе, *Историја Црне Горе*, (Повјесница црногорска одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека), Унирекс, Подгорица-Београд, 1997.

- Павићевић, Бранко, *Саздање црногорске националне државе (1796–1878)*, Историја Црне Горе, IV, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 2004.
- Руварац, Иларион, *Монџенегрина*, (Повјесница црногорска одабране историје Црне Горе до краја XIX вијека), Унирекс, Подгорица-Београд, 1997.
- Распоповић, Радослав, *Историја дипломатије Црне Горе (1711–1918)*, Универзитет Црне Горе, Подгорица, 2009.
- Станојевић, Глигор, Васић, Милан, *Историја Црне Горе од њочейка XVI до краја XVIII вијека*, књига трећа, том I, Редакција за историју Црне Горе, Титоград, 1975.
- Станојевић, Глигор, *Црна Гора у доба владике Данила*, Историјски институт НР Црне Горе, Цетиње, 1955.
- Томић, Јован, *Пијање Царева Лаза*, Народна штампарија, Београд, 1933.
- Ђоровић, Владимир, *Одношаји Црне Горе са Дубровником од Карловачког до Пожаревачког мира*, Глас српске краљевске академије, Београд, 1941.
- Ђоровић, Владимир, *Историја Југославије*, Просвета, Београд, 1989.

Илија Бајовић

THE INVESTIGATION OF POTURICA AS A SUBJECT OF DISPUTES IN HISTORIOGRAPHY

Abstract

Numerous historical events in the past of Montenegro can be stated as historically significant. Some of them have an undisputed historical value but on the other hand there are those that are subjects of historical disputes to this very day. One of them is certainly investigation of Ottoman integrators. This paper states a whole line of authors that did researches on this topic and tried to give answer whether this issue could be treated as a historical truth. This issue is controversial to its very core and it has been provoking many debates among the authors for decades. Some of them believe that it is an authentic historical event which has a strong foundation in the past of Montenegro while others reject any possibility that this event has happened during the beginning of 18th century.

Key words: Montenegro, Serbs, Islam, Bishop Danilo, Mountain wreath.

Извјештавање *Побједи* о акцији „Олуја“

**Мр Александар
Ђуковић**

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 070:355(497.16)
1995“

Сажетак: Овај рад се бави извјештавањем дневног листа ‘Побједа’ о акцији ‘Олуја’ хрватске војске и полиције која је означила крај постојања Републике Српске Крајине. Настоји се пружити општи увид у извјештавање ‘Побједи’ о том догађају, као и указати на поједине технике извјештавања и врсту пропаганда непосредно прије, у току и након самог догађаја.

Кључне ријечи: *Побједа*, штампани медији, Олуја, Република Српска Крајина, пропаганда, јавно мњење.

Операција „Олуја“ је била војна акција Републике Хрватске у августу 1995. године чији је циљ био узимање највећег дијела територије Републике Српске Крајине (РСК). Операција је званично трајала четири дана (од 4. до 9. августа 1995), а завршила се падом Републике Српске Крајине и успостављањем контроле Републике Хрватске над том територијом. Том приликом хрватске снаге убиле су најмање 1.600 особа српске националности, а протјерале 250.000¹.

Треба нагласити да иако РСК никада није била међународно призната као држава, да је од стране међународне заједнице била третирана као међународни субјект: „Да је тако, потврђује и Резолуција Савјета безбједности УН-а број 743. од 21. фебруара 1992. године, којом је озваничен Венсов план, којим је дефинитивно отворен пут за долазак заштитних снага УН-а (УНПРОФОР) у Хрватску и који није прејудуцирао политичко рјешење југословенске кризе, па тако ни хрватско-српски сукоб на подручју Хрватске“². Ово напомињемо због коришћења термина агресија који је био чест у медијском извјештавању *Побједи*, а односио се на РСК, јер се у Резолуцији број 3314 Генералне скупштине УН, од 14. децембра 1974. године, каже „да је агресија употреба ору-

¹ http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=08&dd=04&nav_id=739040, приступљено: 28. 5. 2016.

² Štrbac, Savo, „Олуја – удружени злочиначки подухват“, у: *Bilten*, бр.114, Veritas, Книн, Београд, Бањалука, август, 2007, стр. 17.

жане силе једне државе против суверенитета, територијалног интегритета или политичке независности друге државе“³.

Једини дневни лист у Црној Гори у том тренутку, *Побједа*, судећи по броју чланака и мјестима која су им у новини посвећена, поклањао је изузетно велику пажњу акцији „Олуја“. Током јула, у овом листу дате су само назнаке ситуације која би се могла убрзо збити, да би се крајем мјесеца све чешће писало о томе како Хрватска гомила трупе око РСК, те да је само питање када ће кренути на Крајину⁴. Крај јула био је резервисан и за извјештавања о хрватској офанзиви у Западној Босни, прецизније на Гламоч и Грахово.

Већ 30. јула *Побједа* на насловној страници доноси вијест о томе како је предсједник РСК Милан Мартић упутио писмо предсједавајућем СБУН у коме га обавјештава о паду два горе поменута града, такође га обавјештавајући да је хрватска војска напала и РСК у подручју Динаре, близу Книна, те да поново врши злочине против српског народа⁵. На другој страници у врху, јако је дат наслов „На мети села око Книна“. У том тексту се наводи да су хрватске снаге на неколико српских села у Подинарју испалиле више од 100 граната, али и да је одлуком МУП-а РСК уведен полицијски час након увођења ратног стања⁶.

Наредног дана на насловној страници *Побједе* налази се текст о разговору Акашија и Туђмана о Крајини, у ком Туђман „пријети да ће Хрватска бити присиљена да сама преузме реинтеграцију окупираних подручја у свој уставно-правни поредак, уколико српска страна не покаже досљедност да почне са озбиљним преговорима“⁷. У истом броју посљедњег дана јула 1995. године, у „Посљедњим вијестима“ ове новине доносе три текста о хрватској офанзиви: о томе како европска министарска „тројка“ захтијева обуставу офанзиве и позива на преговоре, о томе како се снаге крајишких Срба повлаче из Бихаћа, као и о посјети патријарха СПЦ Павла Книну.

Првог августовског дана на насловници *Побједе* осванула је вијест да ће Савезна влада послати хуманитарну помоћ РС и РСК, док се на трећој страници налази текст „Колоне избјеглица“ о посјети Југословенског Црвеног крста Крајини, који износи да је стање алармантно и да се „колоне старца и дјеце, поново, као прије 53 године крећу петровачком цестом, само што некадашња дјеца избјеглице сада за руку воде своју унучад и што црне птице њемачких авиона још не бацају бомбе по колонама“⁸. Овај текст налази се у рубрици „У жижи“, док рубика „Свијет“ доноси текстове „Унапријед не“ (наднаслов: „Туђман не одустаје од свог диктата Србима“) и „Прећутна подршка“ о томе како су Американци задовољни развојем ситуације у Хрватској.

³ Симовић, Марина; Симовић Владимир, „Агресија у међународном кривичном праву“, у: *Годишњак Факултета правних наука*, година 3, бр. 3, Бања Лука, јул, 2013, стр. 173.

⁴ *Побједа*, 28. 07. 1995. „Питање је само када“, стр. 9.

⁵ *Побједа*, бр. 10645; 30. 07. 1995. „Срби масовно избјегли“, стр. 1.

⁶ Исто, „На мети села око Книна“, стр. 2.

⁷ *Побједа*, бр. 10646, 31. 08. 1995, „Нови услови“, стр. 1.

⁸ *Побједа*, бр. 10647, 01. 08. 1995, „Колоне избјеглица“, стр. 3.

Наредних дана (до 4. августа) ређају се текстови: „Срби се не повлаче из Бихаћа“, „Увод у општи рат“, „Размјера хрватске офанзиве“, „Сусрет Хрвата и Срба из Крајине“, „Помоћ прогнанима“, „Америка против“, „Хрватска окупација“ (односи се на акцију хрватске војске у рејону Гламоча и Грахова), „Убједљиви Галбрајт“. Занимљиво је да су 3. августа међу „Посљедњим вијестима“ осванула и два кратка текста: „Њемци нешто слуте“ и „Канцелар не вјерује у мир“. Први текст преноси одлуку „Луфтханзе“ да до даљњег суспендује летове за Загреб због информација којим располажу, док други текст преноси упозорење аустријског канцелара Враничког својим сународницима да не летују у Хрватској због могућности обнављања борби. Исто је, наводи се у тексту, поступио и словеначки премијер Јанез Дрновшек који се сусрео са аустријским канцеларом⁹.

На дан званичног почетка акције „Олуја“, *Побједа* је извјештавала о преговорима Хрвата и РСК у Женеви, са песимистичким тоном у погледу било каквог рјешења, јер је Хрватска спровела масовну мобилизацију. У том свијетлу су и наслови: „Пријетње Загреба“ (у антрфилеу „Акаши није претјерани оптимиста“), „Сукоб све ближи“ (наднаслов: „Хрватска спровела масовну мобилизацију“), „Седам сати неслагања“, „Лош знак за мир“ (наднаслов: „Зашто је Фрањо Туђман прекинуо одмор“), „Уважавањем ка миру“ (Бабић спреман за политичке преговоре), „Свако своју тему“¹⁰. „Гранатама на Книн“ ударни је текст на насловници од 5. августа. У поднаслову стоји: „У нападима хрватске артиљерије на цивилно становништво има погинулих и рањених, а велики број објеката је срушен или оштећен“. У антрфилеу текста налази се осуда агресије Хрватске од стране ДПС-а: „У складу са својим опредјељењима за мир и праведна политичка рјешења, Демократска партија социјалиста ће предузети све неопходне активности, засноване на унутрашњим и међународним обавезама наше земље ради заустављања ратних активности и оживљавања мировних процеса“. Остатак насловнице посвећен је реаговањима и изјавама Милошевића, Контића, Клинтона, Акашија и Козирјева¹¹.

Истог дана и страница „У жижи“ била је у потпуности посвећена Крајини. Испод назива рубрике, у хедеру, писало је „Агресија Хрватске на Републику Српску Крајину“, а донијела је текстове: „Нападнути градови“, „Положаји задржани“, „Повријеђени цивили“, „Отети војници УНПРОФОР-а“, „Спремни за одбрану“, као и текст Васка Радусиновића, „Трубе и саксофон“ у ком, између осталог, пише: „Хрватска војска је, нема сумње, бројнија, али не треба сметнути с ума да су браниоци Крајине ‘чета мала, али одабрана’. Имају и добро наоружање и далекометне ракете, а Загреб, Задар, Сплит, Шибеник... као на длану. И не треба се чудити ако пројектили полете тамо. С друге стране, више је него јасно да ни војска Републике Српске неће сјећети скрштених руку. (...) Може ли се десити да Срби заузврат гранатирају Дубровник? Све је могуће у овим моментима“¹².

⁹ *Побједа*, бр. 10649, 03. 08. 1995, стр. 20.

¹⁰ *Побједа*, бр. 10650, 04. 08. 1995, стр. 1, 9 и 24.

¹¹ *Побједа*, бр. 10651, 05. 08. 1995, стр. 1.

¹² Исто, „Трубе и саксофон“, стр. 3.

И рубрике „Свијет“ и „Посљедње вијести“ овог датума биле су посвећене истој теми: „Оштре осуде“, „Неколико дана рата“, „Хрватска као предстража Запада“, „Поразена дипломатија“, „Безобзирна агресија“, „Запамтите спикера“ (Надаслов: „Противрјечне информације о борбама код Петриње“), „Хрвати напали Плаве шљемове“.

Већ 6. августа, у недјељном издању, ударни текст насловнице био је „Тешка ситуација“, у чијем је антрфилеу писало „Книн је пао“. Упркос свему, тај текст говори о томе како су вијести са крајинског ратишта контрадикторне¹³. Испод њега, налази се текст у ком стоји да је предсједник Владе РСК Милан Бабић послао писмо генералном секретару УН Бутросу Галију у коме га моли да спријечи геноцид над српским народом у Крајини. Ту се налазе и двије краће вијести о томе да је НАТО гађао радаре војске РСК, као и да је Требиње у општој опасности јер су Хрвати бомбардовали далекометном артиљеријом насеља у околини тога града¹⁴. Упечатљиво је да је доњи дио насловнице тога дана посвећен великој фотографији жена са једне од црногорских плажа са насловом „Туристичка плима“.

РСК је очекивала и војну помоћ од РС и СРЈ, како је то изјавио министар иностраних послова РСК Миљивој Војновић, а пренијела *Побједа*. Она је пренијела, у истом тексту, и позив Радована Караџића Слободану Милошевићу „да се врати на прави пут и поново преузме улогу лидера свих Срба“¹⁵.

Наравно, тај број *Побједе* доноси још текстова о ситуацији на фронту, мишљења међународних званичника и апела за помоћ из владе РСК њима, али и ауторски текст Жељка Остојића у ком аутор анализира ситуацију и стање након хрватске агресије¹⁶. И рубрика „Посљедње вијести“ резервисана је за исту тему, али уз навођење да је, бар према писању стране штампе, можда по сриједи договор Туђман-Милошевић, јер је, како пишу грчки медији, а преноси *Побједа*, читава акција урађена уз сагласност Београда¹⁷. Испод тог текста, налази се и вијест „Стижу добровољци“, односно Мартићева изјава мадридском *El mundu*, како је из Србије стигло 12.000 добровољаца да брани РСК.

Побједа је и наредних дана наставила опширно да пише о ситуацији у РСК, и да посвећује насловнице том злочину. Пише се о пљачкању Книна, хуманитарној катастрофи, колонама избјеглица које се бомбардују, побједничкој еуфорији и ликовану у Загребу, Туђману у Книну, апелима страних званичника да се заустави и осуди агресија, апелима међународној јавности за помоћ избјеглицама... Тај лист је, 7. августа, у врху странице објавио и реаговање СДП-а Црне Горе у ком, између осталог, стоји: „Једине жртве биће српско цивилно становништво које је већ пуне четири године та-

¹³ *Побједа*, бр. 10652, 06. 05. 1995, „Тешка ситуација“, стр. 1.

¹⁴ Исто, стр. 1.

¹⁵ Исто, „РСК жели војну помоћ“, стр. 3.

¹⁶ Исто, „Некролог у миру“, стр. 5.

¹⁷ Исто, „Нове подјеле“, стр. 20.

лац трагичне и нељудске политике која се води на линији Београд-Книн-Загреб¹⁸.

Чини се да се и у српским круговима подједнако криви Милошевићев режим, па се испод саопштења СДП-а наводи и саопштење СПО-а „Криви су лидери“, али и СРС-а „Адекватна одмазда“. У самом дну је реаговање ДС-а чији је наслов „Да није било блокаде Книн не би пао“¹⁹. Наравно, те „осуде“ режима у Београду се разликују и варирају од тога да раније Београд није требало да се мијеша и доводити крајишке Србе у незгодну ситуацију, до тога да се мало мијешао јер је требало бранити РСК.

Осуде хрватске акције су стизале и са других међународних адреса, а *Побједа* им је дала релевантан простор, попут изјаве шефице италијанске дипломатије Сузане Ањели, на насловници, да „Хрватска не може у ЕУ док се не буде европски понашала“, а наслов текста је „Хрватска не може у Европу“²⁰. Слично су извјештавали и београдски медији када је ријеч о извјештавању свјетских медија о операцији „Олуја“. Владе Грчке, Италије, Русије, Француске, Велике Британије и многих других земаља јавно су осуђивале хрватски напад²¹. Ове изјаве осуде су, махом биле формалне, јер се нпр. у Великој Британији отворено говорило о подршци САД-а Хрватској²².

Важно је истаћи да, како је велики број избјеглица преплавио СРЈ, а самим тим и Црну Гору, да је *Побједа* редовно наставила да мобилише људе за пружање помоћи избјеглицима. То је чинила редовним текстовима о броју избјеглица, њиховом приливу, распореду, помоћи од стране јавних установа и фирми, објављивањем текстова о појединцима који помажу, о солидарности по општинама у Црној Гори... Примјери су најприје долазили из Србије и са савезног нивоа, да би се, постепено конкретизовали и фокусирали на Црну Гору. Ту су, између осталих, и слједећи примјери *Побјединог* писања којим је подстицана солидарност и брига за избјеглице, што је крајње афирмативно: „Бесплатни уџбеници“ (за ученике из РСК); „Прикупљено пет тона љекова“, „Спремна прва помоћ“ (Бар); „Припреме за прихват“ (Котор); „Солидарност неспорна“ (Даниловград); „Понудио кућу“ (Примјер из Мојковца); „Помоћ за колоне туге“ (Прихват бескућника из Крајине у Црној Гори); „Солидарност на дјелу“ (Комбинат алуминијума); „Акција у току“ (Андријевица); „Примјер из Сутомора“; „Запослени по дневници“ (Никшић); „Хумани рудари“ (Пљевља); „Први донатори“ (Колашин); „За дјецу и рањенике“ (Бар); „Спремни за прихват“; „Понуђен хотел“ (Даниловград); „Охрабрујући почетак“ (Беране); „Мобилизација хуманитарца“ (Котор); „Широм отворена врата“; „Дневница и крв“ (Синдикат „Радоја Дакића“); „Електропривреда на дјелу“, „Железара по договору“; „Из ‘Обода’ 20.000 динара“; „Солидарност малих привредника“ итд.

Уочљива је пропагандна прилагодљивост циљним групама, што се у овом случају огледало у конкретнијем обраћању друштвеним колективима,

¹⁸ *Побједа*, 07. 08. 1995, „Недопустива војна офанзива“, стр. 3.

¹⁹ Исто.

²⁰ *Побједа*, 08. 08. 1995, стр. 1.

²¹ *Политика*, бр. 29380, 5. август 1995, „Осуда хрватске агресије“, стр. 2.

²² *Политика*, бр. 29380, 5. август 1995, „Лондон прозива Хрватску“, стр. 2.

привредницима, пензионерима... Разлог томе јесте што сваком друштву и специфичној социјалној средини постоји тзв. референтна јавност, то јест онај круг људи који боље познаје проблем, више је за њега заинтересован, и тиме, ако се придобије, пропаганда има чврста упоришта у социјалној мрежи и у непосредној интерперсоналној комуникацији²³. Наравно, максимизација ефекта се постиже на тај начин што се користи све оно што ће довести до лакшег прихватања пропагандне поруке и бржег дјеловања.

Побједа је писала и текстове о животу избјеглица који су имали исту сврху, подићи солидарност. Објављивала је и табеле са бројем расељених породица и њихових чланова у свакој црногорској општини. Ту су и писма читалаца који позивају на помоћ, махом пензионера који позивају на помоћ или подржавају претходно већ објављене апеле. Редовно су објављиване и дирљиве приче из избјегличких колона, али и вијести о томе шта се догађа у Крајини након акције „Олуја“, сумирајући утиске након свега. На међународном нивоу то је прије свега посвећено осудама, позивима на истраживање злочина, на мир, на помоћ избјеглицама, док је на локалном плану фокус био на паљењу и пљачкању српске имовине која је остала у Крајини, тешким тренуцима и неизвјесној судбини у избјеглиштву, злочинима над затеченим становништвом, терором, али и лицитацијом са бројем прогнаних.

Примјер *Побјединог* форсирања текстова о избјеглицама и позивањем на помоћ, може се сматрати позитивном пропагандом јер је на тај начин народ „мобиљисан“ да помаже. Едвард Бернајс пропаганду види као легитимну форму људске активности: „Било која група, било да је друштвена, религиозна или политичка, која поседује извесна веровања и покушава да их учини познатим, било у говорној или писаној речи, практикује пропаганду“²⁴. То само говори о томе да пропаганда не мора бити увијек лоша (јер то сама по себи и својим техникама и није), већ да то зависи од циља за који се користи, а у овом случају он је дијаметрално супротан оном који је *Побједа* имала у неким другим случајевима.

Извори и литература:

Бернајс, Едвард, *Пропаганда*, Амоните, Београд, 2014.

Симовић, Марина; Симовић, Владимир, „Агресија у међународном кривичном праву“, у: *Годишњак Факултета правних наука*, година 3, бр. 3, Бања Лука, јул, 2013.

Šiber, Ivan, *Osnove političke psihologije*, Politička kultura, Zagreb, 1998.

Štrbac, Savo, „Олуја – удружени злочиначки подухват“, у: *Bilten*, br. 114, Veritas, Knin, Београд, Банјалука, август, 2007.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=08&dd=04&nav_id=739040, pristupljeno: 28. 5. 2016.

Побједа, Подгорица, јул–август 1995.

Политика, Београд, август 1995.

²³ Šiber, Ivan, *Osnove političke psihologije*, Politička kultura, Zagreb, 1998, стр. 312.

²⁴ Бернајс, Едвард, *Пропаганда*, Амоните, Београд, 2014; стр. 25.

Aleksandar Ćuković

**REPORTING OF DALY NEWSPAPER POBJEDA ON THE
OPERATION „STORM”**

Abstract

This paper examines the reporting of the daily newspaper ‘Pobjeda’ on the Operation “Storm” conducted by the Croatian army and police, which marked the end of the existence of the Republic of Serbian Krajina. It seeks to provide a general overview of ‘Pobjeda’s reporting on this event, as well as to highlight certain reporting techniques and types of propaganda immediately before, during, and after the event.

Key words: Pobjeda, print media, Operation “Storm”, Republic of Serbian Krajina, propaganda, public opinion.

Транзитне миграције и транзитна земља.

Студија случаја: Црна Гора

Др Јелена
Благојевић Миљанић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

УДК 314.74(497.16)

Сажетак: Циљ овог рада је да на примјеру Црне Горе укаже на позицију земаља Западнобалканске транзитне руте за мигранте чија је крајња дестинација Западна Европа. У том погледу, указано је на основне концептуалне анализе Дувела и Хаса у погледу дефинисања појмова транзитна миграција, транзитна земља и транзитни мигрант. Поред тога, указано је на присутност миграната на територији Црне Горе у периоду 2018–2022. године у односу на земљу поријекла, а дати су и подаци истраживања Међународне организације за миграције у погледу жељене крајње дестинације миграната који су у транзиту кроз земље Западног Балкана. У циљу разумијевања одлуке миграната за даљим кретањем представљени су и подаци који се односе на нетолерантан став грађана Црне Горе према мигрантима. Примјеном метода анализа случаја, анализа садржаја и компаративног метода, закључено је да је Црна Гора значајно унаприједила правно-институционални оквир управљања миграцијама у складу са ЕУ захтјевима, али да се мигранти привремено задржавају на њеној територији.

Кључне ријечи: Црна Гора, Западнобалканска рута, Европска унија, мигрант, транзитна земља.

Уводна разматрања

Циљ овог рада је да укаже на позицију Црне Горе као земље транзита за мигранте чије је коначно одредиште Западна Европа. Наиме, Црна Гора представља дио Западнобалканске руте коју чине и Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Сјеверна Македонија и Србија, те представља пут за (не)регуларне доласке у Европску унију кроз ово транзитно чвориште. Након 2015. године, број миграната који је користио ову руту опадао је до 2019. године када је опет почео да расте (Заштитник људских права и слобода Црне Горе, 2022, 8).

Кретања и миграторне кризе на глобалном нивоу детерминишу миграторну ситуацију у Црној Гори. Оружани сукоби (као што је рат у Украјини и Сирији), политичке, економске и друштвене кризе примо-

равају људе на сељење и потрагу за новим мјестом насељавања. Када су у питању земље Сјеверне Африке и Блиског Истока које су погођене Арапским прољећима започетим у Тунису 2011. године, гдје су одређени покушаји транзиције режима завршили у грађанском рату, спољним војним интервенцијама и слично, знатан број расељених лица је као крајњу дестинацију одредио Западну Европу. На том путу, балканске земље, укључујући Црну Гору, су препознате као транзитне земље у којима се задржавају колико је потребно и могуће зависно од укупних услова и могућности за даље кретање.

Када су у питању мигранти из Украјине, већина је мјесто пронашла у ближем сусједству, при чему је знатан број уточиште пронашао и у Црној Гори, посебно у односу на укупан број становника Црне Горе (633.158 – МОНСТАТ 2024). Како је идентификовано у Извјештају Европске комисије о напретку Црне Горе за 2023. годину, Црна Гора представља земљу Западног Балкана са највећим бројем примљених украјинских избјеглица (European Commission 2023). Наиме, у Црној Гори је, 29. 01. 2024, било 65.105 избјеглица из Украјине, док је укупан број избјеглица које су поднијеле захтјев за добијање азила, привремене заштите или сличан програм заштите до овог датума био је 10.380 (UNHCR 2024). Подаци указују на то да украјинске избјеглице напуштају Црну Гору када се за то стекну услови и одлазе у земљу поријекла, што негативно утиче на буџетске приходе Црне Горе с обзиром на високо платежну моћ украјинских избјеглица (Вуковић, 2024). Са друге стране, глобални проблеми и процеси, као што је рецесија 2008–2009, и пандемија корона вируса COVID-19 су имали супротан утицај. Наиме, спријечили су мигранте да иду преко граница, односно напуштају тренутну локацију и мјесто стновања, и одлазе у друге земље (Заштитник људских права и слобода Црне Горе, 2022, 7).

У циљу разумијевања позиције Црне Горе као земље транзита у наставку рада дата је концептуална анализа и разјашњење термина транзитна земља, транзитна или *buffer* зона у односу на Европску унију, посебно препознати евроцентризам и одређење Уније према свом „поданичком“ сусједству. Са једне стране, отварају се програми могућности и мобилности за црногорске држављане у Унији, а са друге стране, Црна Гора задржава даљу миграцију ка Унији. Један од основних захтјева за улазак Црне Горе у чланство је усклађивање са правном тековином Европске уније у овој области, посебно у оквиру преговарачког Поглавља 24 – „Правда, слобода и безбједност“ чији је циљ да се омогући слободно кретање људи, уз гарантовање њихове безбједности.

У погледу евалуације правног оквира Црне Горе у области азила, легалних и нелегалних миграција, у склопу Извјештаја Европске комисије о напретку Црне Горе за 2023. годину (European Commission, 2023, 62–66), оцијењено је да је исти у великој мјери усклађен са правном тековином ЕУ. Наведено је и да је режим азила унапријеђен, те да су значајна буџетска средства издвојена за јачање капацитета за пријем.

Методолошки оквир рада заснива се на методу анализа случаја гдје је одабрана Црна Гора као транзитна земља, анализи садржаја доступне лите-

ратуре и документације, као и компаративном методу поређења доступних статистичких података. Сврха рада је да укаже на то да Црна Гора успијева да усклади своје дјеловање са европским политикама, али да је присутан низак ниво толеранције црногорских држављана према мигрантима као један од могућих узрока њиховог незадржавања на територији Црне Горе.

У првом дијелу рада концептуализовани су појмови транзитна миграција, транзитна земља, транзитни мигрант, при чему је у циљу разумијевања разлика између појмова мигрант, азилант, избјеглица и слично, у прилогу дат табеларни преглед дефиниција основних појмова из рјечника који је припремила Међународна организација за миграције (видјети прилог 1). У том контексту, поред термина мигрант који се односи на особу која, из различитих разлога (ратни сукоби, економски, политички, еколошки разлози и др.), привремено или трајно мијења мјесто боравка унутар или преко државних граница, указујемо на то да је у употреби и термин људи у покрету који највјерније одсликава људе који се налазе у процесу миграције без административних и правних обиљежја, а уз културолошки однос освијешћености и подршке (Ђалетић, 2022, 7).

Концептуализација: транзитна миграција, транзитна земља, транзитни мигрант

Појам транзитне миграције појавио се током деведесетих година XX вијека и промовисан је од стране одређених институција, нарочито Међународне организације за миграције, Савјета Европе и различитих агенција УН-а. Термин се односио на ‘таласе’, или ‘милионе’ миграната који се крећу ка сјеверу или западу, при чему је настала потреба за укључивањем земаља кроз које мигранти пролазе у шири европски оквир политике контроле миграција (Duvel, 2008, 3).

Појам транзитне миграције односи се на различите категорије миграторних кретања, легалне, илегалне мигранте, избјеглице, мјешовите миграције, привремене имиграције, и слично, чије је основно обиљежје да се на одређеној територији не задржавају дуго, већ након неког времена одлазе. Одласци могу бити намјерни, представљати одговор на промијењене услове, растуће притиске и неке нове подстицаје. Транзитне миграције могу бити намјерне или принудне, док боравци у транзитним земљама могу бити или планирани или принудни. Вријеме проведено у транзитној земљи може бити од неколико дана и мјесеци до неколико година. У том контексту, није једноставно направити дистинкцију између привремене и сталне миграције. Другим ријечима, концепт транзитне миграције указује на стање неизвјесности, несигурности и сталне покретљивости. Често су у питању дуго-трајна путовања, у погледу и времена и удаљености, могу непрекидно мијењати правац, а понекад могу бити и врло опасна (Ibid, 1–3).

Осим тога, овај термин се односи на политичко дефинисање нежељених и често илегалних миграција ка Европској унији, док се термин транзитне земље односи на земље у сусједству Уније од којих се очекује да ове миграције задрже ван Уније. У том контексту, овај термин може бити перципиран као покушај груписања хетерогеног низа миграторних процеса, ми-

граната, потенцијалних миграната и земаља на основу органичног низа у великој мјери недефинисаних заједничких карактеристика као што је илегалност, висок степен ризика, недостатак контрола, и претпостављена жеља да се достигне европска територија (Collyer et al, 2012). Koler et al. указују на евроцентризам у оваквој концептуализацији термина транзитне миграције гдје се антиципира да је Европа одредиште сваком мигранту, те се у односима Уније са својим сусједством намеће као згодан еуфемизам за поданике који су потенцијално политички деликатни. Земље које нијесу чланице Уније често дјелују као тампон зоне или мјесто одлагања за мигранте који нијесу добродошли у ЕУ, при чему терет контроле миграција пада на не-ЕУ земље.

Транзитне миграције се могу поклопити и са емиграцијама из земаља транзита. Транзитни мигранти често се крећу унутар етничких мрежа гдје етничке заједнице обезбјеђују сигурне коридоре кроз које се мигранти крећу ка земљи одредишта. Често могу бити ангажовани и илегални посредници шверцери који мигрантима помажу да пређу одређене тешке дјелове пута гдје они одређују цијело путовање и дужину задржавања у земљама транзита. Мигранти могу остати заглављени у земљама ван Уније јер су остали без новца, нијесу успјели да пређу границу или су их напустили шверцери. Осим тога, бивају приморани да се даље селе јер у датој земљи нијесу имали одговарајућу правну заштиту и могућност признања статуса избјеглице или се суочавају са погоршањем социо-економских услова и политичке климе у датој земљи, као што је био случај након пада социјалистичког режима у балканским земљама. Осим тога, одређени ЕУ прописи, као што је Конвенција Даблин II налажу враћање избјеглица из њихове тренутне земље домаћина у њихову прву земљу ЕУ у коју су стигли (Duvel, 2008, 2).

Представљање одређених земаља као транзитних, обликује политичке односе између ЕУ, њених чланица и сусједних земаља. Наиме, 'транзитна земља' улази у партнерски однос контроле миграција са ЕУ (и њеним чланицама) и, на тај начин, олакшава приступ финансијској и техничкој помоћи у области контроле миграција (Ibid, 4).

Издавају се три категорије потенцијално забрињавајућих ефеката дефинисања 'транзитних земаља':

1. Може утицати на промјену дефинисаних приоритета земље сусједа Уније у области управљања миграцијама, занемарити одређене економске имиграције или емиграције;

2. Превелик нагласак на транзитним токовима може негативно утицати на политичке и економске односе са удаљеним (и обично сиромашнијим) земљама;

3. Неуравнотежено позиционирање сусједних земаља као 'транзитних земаља' може имати негативан утицај на унутрашње политичке равнотеже и динамику у земљама које нијесу чланице ЕУ, посебно у погледу дојеле финансијских средстава (Ibid, 4).

Концепт транзитне миграције има политичко значење у контексту политика ЕУ према сусједству и генерално управљању и контроли миграци-

ја, али и социолошко у контексту дефинисања кретања са задржавањем на одређеној територији намјерно или ненамјерно а затим одласком ка земљи одредишта или повратком у земљу поријекла (Ibid).

Lutlof-Grendits (2023) дефинише концепт двоструког транзита балканских земаља, чију територију, на путу ка ЕУ, прелазе тзв. транзитни мигранти углавном из земаља попут Сирије, Ирана, Пакистана и Авганистана, а чији је циљ чланство у Унији условљено потпуном транзицијом пост-социјалистичког друштва у демократију. У том смислу, постоје два термина *transit countries* – транзитне земље и *transition countries* – земље у транзицији. Наиме, *double transit* – ‘двоструког транзита’, подразумејева интеграцију балканских земаља у управљање миграцијама, гдје се претварају у *buffer zone* за транзитне мигранте, док се повећавају могућности за мобилност балканских држављана у Унију. Концепт ‘двоструког транзита’ истиче везу између геополитичке позиције земаља Југоисточне Европе као периферије ЕУ, која је обиљежена њиховим процесима пријема у ЕУ, и позиције миграната који су ‘у транзиту’ кроз ове земље како би стигли до ЕУ.

У наставку рада дати су подаци који се односе на усклађеност правно-институционалног оквира Црне Горе са европским и међународним стандардима у овој области, затим подаци који се односе на број миграната у Црној Гори по земљама из којих долазе у периоду 2018–2022. године, као и подаци о броју лица који су поднијели захтјев за међународну заштиту у 2022. години, број издатих дозвола за привремени боравак и рад странаца. Осим тога, указано је на не тако толерантно и позитивно мишљење црногорских грађана према интеграцији миграната у социјални и економски живот Црне Горе.

Управљање миграцијама и ставови грађана према мигрантима

Правни оквир управљања миграцијама у Црној Гори заснива се, прије свега, на Уставу Црне Горе гдје је у члану 44 наведено да странац који основано страхује од прогона због своје расе, језика, вјере или припадности некој нацији или групи или због политичких увјерења може да тражи азил у Црној Гори. Не може бити протјеран из Црне Горе тамо гдје му, због расе, вјере, језика или националне припадности, пријети осуда на смртну казну, мучење, нељудско понижавање, прогон или озбиљно кршење права која гарантује црногорски Устав. Може бити протјеран само на основу одлуке надлежног органа и у законом прописаном поступку. Поред тога, Законом о међународној и привременој заштити странаца прописана су начела, услови и поступак за одобравање међународне и привремене заштите странца који тражи међународну заштиту, права и обавезе странца који тражи међународну заштиту, азиланта, странца под супсидијарном заштитом, странца под привременом заштитом, као и услови и поступак за поништење и престанак азила, супсидијарне и привремене заштите. Услови за улазак, излазак, кретање, боравак и рад странаца у Црној Гори уређени су Законом о странцима.

У циљу ефикасног управљања миграторним притисцима и токовима, Министарство унутрашњих послова Црне Горе припремило је Стратегију о

миграцијама и реинтеграцији повратника у Црну Гору, 2021–2025. година, као и Стратегију интегрисаног управљања границом 2020–2024, са Оквирним акционим планом 2020–2024. Што се тиче државних органа, поред Министарства унутрашњих послова посебно мјесто и улогу у управљању миграционим кретањима, захтјевима за пријемом и интеграцијом миграната у црногорско друштво имају министарства у области вањских послова, финансија и социјалног старања, економског развоја, просвјете, науке, културе и спорта, здравља, управе прихода, царина, Завод за запошљавање Црне Горе и органи локалне самоуправе. Што се тиче осталих актера, значајна је улога невладиног сектора, као и међународних партнера: Канцеларија Међународне организације за миграције у Црној Гори, представништво Агенције УН за избјеглице, Frontex – Европска агенција за граничну и обалску стражу у Црној Гори, Црвени крст Црне Горе и други.

Према подацима наведеним у Анализи поступања државних органа у односу на тражиоце међународне заштите у Црној Гори коју је уз подршку УНХЦР-а припремио Заштитник људских права и слобода Црне Горе, у 2018. години на граничним, односно ванграничним прелазима границу су прешла 293, односно 4460 регистрованих миграната, у 2019. години 231, односно 7747 мигранта, у 2020. години 64, односно 3085 миграната, у 2021. години 146, односно 3259 и у 2022. години 147, односно 5465 миграната. Највећи број миграната у периоду 2018–2022 био је из Авганистана (6274), Марока (4794), Сирије (3933), Алжира (2020), Пакистана (1768), Ирака (1021), а најмање из Сомалије и Мијанмара (по 11), Еквадора (13) и Либана (18) (видјети табелу 1).

Табела 1: Број миграната у Црној Гори по земљама поријекла 2008–2022

Држављанство	2018	2019	2020	2021	2022	УКУПНО
Иран	81	135	256	316	939	1727
Либија	206	241	45	16	16	524
Мароко	228	2694	1171	448	253	4794
Сирија	2117	1637	111	34	34	3933
Тунис	19	49	28	8	2	106
Алжир	380	1315	250	65	10	2020
Турска	13	18	127	40	38	236
Египат	18	101	7	6	3	135
Ирак	369	528	34	18	72	1021
Пакистан	777	397	67	82	445	1768
Авганистан	56	335	910	1929	3044	6274
Јемен	43	39	4	4		90
Куба	8	8	18	48	18	100
Палестина	328	256	49	12	10	655
Либан	3	6	5	2	2	18
Индија	8	11	2	13	28	62
Сомалија	2	8	1			11
Русија	5	15	10	4	18	52

Бангладеш	11	32	13	315	472	843
Еритреја	34	13				47
З. Сахара	4	22	2			28
Мијанмар	1		10		11	22
Еквадор	3	3	2	5	13	26
Непал	20	83	1			104
Кувајт	1	4	11			16
Стали	22	27	24	33	203	309
Укупно	4753	7978	3149	3405	5612	24897

Извор: Заштитник људских права и слобода Црне Горе (2022, 32–33)

Што се тиче прилива лица која траже међународну заштиту у Црној Гори, према подацима датим у Извјештају о реализацији Стратегије о миграцијама и реинтеграцији повратника у Црну Гору, за период 2021–2025. године, за 2022. Дирекција за азил је, у 2022. години, примила 175 захтјева за међународну заштиту, при чему је азил одобрен за седам лица, а субсидијарна заштита за двоје. У том погледу, одржана су 73 саслушања и донијето 35 одлука о одбијању захтјева за међународну заштиту.

Када су у питању, дозволе за привремени боравак и рад странаца, током 2022. године, издато је 29.319 дозвола, што је за 42,46% дозвола више у односу на исти период 2021. године (20.580). Већина дозвола 88,95% издато је за запошљавање странаца, а 11,05% за сезонско запошљавање странаца, и то претежно у сљедећим пословима: грађевинарство, услуге смјештаја и исхране, остале услужне дјелатности и трговина. Највише дозвола за привремени боравак и рад странаца издато је лицима из: Руске федерације (27,11%), Србије (17,67%), Турске (12,13%), затим Косова (6,96%), Босне и Херцеговине (6,17%), Албаније (5,44%) и најмање из Сјеверне Македоније (4,45%) и Украјине (3,30%), што чини 83,23% укупног броја издатих дозвола. Већина дозвола за привремени боравак и рад странаца издато је у Будви, Подгорици, Херцег Новом, Бару, Тивту и Котору – 91,37%. Током 2022. године одобрено је 1.308 захтјева за сталан боравак, одбачено је 15 захтјева, одбијено 72 захтјева и седам обустављено (МУП, 2023: 10–11).

Америчка аналитичка компанија Gallup 2020. године објавила је резултате истраживања које се односило на степен толеранције према мигрантима заснованом на три питања: да ли људи мисле да су мигранти, који живе у њиховој земљи, постају њихове комшије или ступају у брак са чланом породице домаћина, добра или лоша ствар. Истраживање је обухватили 145 земаља свијета, при чему је најнижа оцјена у индексу прихватања миграната – 1,49 поена од 9 поена – забиљежена у Сјеверној Македонији, а затим у Мађарској, Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини. Црна Гора заузела је 6. мјесто, са индексом од 1,87. Имајући у виду овако ниску подршку мигрантима у Црној Гори, НВО Правни центар припремио је Приручник за стицање и развој интеркултуралне компетенције службеника у вођењу и савјетовању миграната (Ђалетић, 2022) који је намијењен за коришћење на разним курсевима и обукама владиних и невладиних актера у кључних у управљање миграцијама у Црној Гори.

На не тако оптимистичне ставове грађана Црне Горе према мигрантима указује и истраживање које је спровела НВО Центар за мониторинг 2021. године. Према резултатима тог истраживања, позитивно мишљење о повећаном приливу миграната у Црну Гору дијелило је 11% грађана, док је 46% заузело неутралан, а 39% негативан став. Што се тиче односа према спремности државе да прихвати мигранте, 64% је одговорило негативно, мишљење је подијељено када је у питању утицај на локалну културу, при чему само 6% сматра да мигранти имају позитиван утицај. Већина грађана сматрала је да мигранти доприносе повећању стопе криминалитета, а да негативно доприносе развоју економије земље. Три четвртине грађана је оцијенило да треба ограничити број миграната који улазе у државу, док двије петине грађана контакт са мигрантима дефинише као позитивно искуство. Грађани Црне Горе су навели да би радо помогли посебно рањивим категоријама миграната (девет од десет грађана Црне Горе). Већина, односно три четвртине јавности је истакло да би мигранти требало да буду у обавези да науче званични језик државе у којој бораве, док се 56% изјаснило да би требало да запошљавају мигранте којима је одобрен статус азиланата или међународно заштите. Већина (61%) се није сагласила са тврдњом да би мигранти требало да имају иста права као и грађани Црне Горе (Копривица, 2021).

Такав став црногорске јавности према мигрантима, свакако не олакшава њихов пријем и интеграцију у црногорско друштво, те одређује њихову одлуку да Црну Гору не перципирају као земљу одредишта, већ само као прелазну зону ка богатијим и развијенијим државама. Но, треба имати у виду да су наведени подаци закључни са 2022. годином, те да у последње двије године Црна Гора представља уточиште за многе украјинске држављане иако је од Украјине географски удаљенија од многих других европских земаља. У овом контексту, Црна Гора, такође, представља транзитну земљу док се оружани сукоби не смире и створе могућности да се украјински држављани врате у земљу поријекла. У међувремену, налазе се под режимом привремене заштите који се продужава на годину дана посебним одлукама Владе Црне Горе (2024), а омогућава приступ основним правима, смјештају, здравственим, образовним услугама и слично.

Закључна разматрања

Међународна организација за миграције припремила је извјештај који се односи на профиле, искуства, потребе, руте и намјере миграната који пролазе кроз земље Западног Балкана. У том циљу, анкетирано је 2.178 миграната у периоду од 1–31. јануар 2024. године у Албанији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Сјеверној Македонији, Србији и Косову. Већина испитаника је из Сирије 43%, Авганистана 22%, затим Марока 16%, а Пакистана и Ирана по 3% (ИОМ, 2024, 1).¹ Укупан број регистрованих прелазака у зе-

¹ ИОМ (2024), Migrant Mobility Situation Report the Western Balkans - January 2024, https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbd11461/files/reports/DTM_WB_Migrant%20Mobility%20Situation%20Report%20Western%20Balkans_2024_01_January.pdf

мљама Западног Балкана у јануару 2024. године био је 5.359. Према прикупљеним подацима ИОМ-а, људи су у просјеку брже пролазили кроз Албанију, Сјеверну Македонију, Косово и Црну Гору у поређењу са Србијом и Босном и Херцеговином (Ibid, 2).

Што се тиче крајње дестинације свог кретања, испитаници су имали различите одговоре зависно из које земље поријекла долазе. Већина испитаника из Сирије (65%) изјавило је да жели да иде за Њемачку, одговори испитаника из Марока били су подијељени: 36% је изразило жељу за одласком у Француску, 26% у Италију, 17%, у Њемачку и 10% у Белгију. Држављани Авганистана су навели као жељену дестинацију Њемачку (64%) и Италију (23%) (Ibid, 3).

Препознавање Црне Горе као транзитне земље представља резултат укупног друштвеног, економског и политичког развоја и животног стандарда у Црној Гори као земље кандидата за чланство у Европској унији. У том контексту, Црна Гора је нормативни оквир дјеловања и управљања миграцијама ускладила са европским, док су, са друге стране, ставови грађана Црне Горе према мигрантима и њиховој интеграцији у црногорско друштво не тако толерантни, отворени и инклузивни. Предузима се низ стратешких и других корака у том правцу, при чему се одређене здравствене, образовне и друге услуге не користе у значајној мјери управо из разлога привременог боравка и намјере за одласком у земљу одредишта или повратком у земљу поријекла.

Неизвјесност која прати транзитне миграције, онемогућава и ефикасно управљање истим, са друге стране услови чланства у Унији, као и мобилности самих црногорских држављана унутар Уније подразумијевају неки вид прећутног задржавања миграната који су на Западноевропској рути и чија је крајња дестинација Западна Европа.

Валидност и релевантност резултата овог рада препознају се кроз јасно разумијевање позиције транзитне земље, транзитних миграната кроз дефинисани теоријски оквир као и статистичке податке са терена. У том контексту, Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Синиша Бјековић истакао је да „Број присутних миграната показује да смо транзитна земља“, подсјећајући да највећи број људи у покрету као посљедњу дестинацију види земље Западне Европе.

Прилог: Основни појмови у области миграционих кретања

Дијаспора Народ или становништво једне етничке припадности које напушта традиционалну етничку домовину и расељава се по цијелом свијету.

Држава поријекла – Држава чији је држављанин дата особа.

Држава транзита – Свака држава кроз коју дата особа пролази на путу ка држави запослења или држави поријекла или држави уобичајеног боравка.

Држава запослења – Држава у којој ће радник мигрант бити или јесте ангажован на послу гдје остварују приход.

Егзодус – Кретање људи у групама (изоловано и спорадично) при изласку из земље.

Економски мигрант – Особа која напушта уобичајено мјесто боравка да би се настанила изван земље поријекла у циљу унапређења квалитета живота. Односи се и на особе које желе да уђу у земљу без легалне дозволе и/или се користе процедурама за азил без бона фиде разлога, а односи се и на сезонске раднике.

Екстрадиција – Формално изручивање појединца од једне државе другој, обично засновано на потписаном уговору или неком другом реципрочном аранжману, а који је оптужен или осуђен за злочин изван територије и у оквиру надлежности друге државе, у сврху суђења и казне.

Емиграција – Чин напуштања или изласка из једне земље у циљу настањивања у другој земљи.

Имиграција – Процес у којем држављани других земаља усељавају у земљу у сврху насељавања.

Избјеглица – Особа која на основу утемељеног страха од прогањања на темељу расе, вјероисповијести, националности, припадности одређеној социјалној групи или политичком мишљењу борави изван земље свог држављанства и не може или је, због таквог страха, неспремна да користи заштиту те земље.

Краткорочни мигрант – Особа која се сели у земљу која није земља њеног уобичајеног боравка на период од најмање три мјесеца али мање од једне године, осим у случајевима кад је прелазак у ту земљу у сврху рекреације, одмора, посјете пријатељима и родбини, посла или лијечења.

Међународна заштита – Правна заштита заснована на мандате који је уговором додијељен организацији, а како би се осигурало да државе поштују права установљена у тим правним инструментима, као што су Конвенција о избјеглицама из 1951, Женевска конвенција из 1949, Протокол из 1977, те право на иницијативу Међународног комитета Црвеног крста, конвенције Међународне организације рада, инструменти људских права.

Мигрант – Особе и чланови њихових породица који се селе у другу земљу или регију како би унаприједили материјалне и социјалне услове и стекли могућности за бољи живот за себе и чланове својих породица.

Расељена особа – Особа која напушта земљу или заједницу усљед страха или опасности другачијих од оних које би је учиниле избјеглицом. Расељена особа је често принуђена на бијег због интерног сукоба, природне катастрофе, или катастрофе коју је изазвао човјек.

Рeadмисија – Чин државе којим се прихвата поновни улазак појединца (властитог држављанина, држављанина треће земље или апатрида) за којег се открило да је илегално ушао или боравио у другој земљи.

Реинтеграција – Поновно укључивање или уклапање особе у групу или процес, односно укључивање мигранта у друштво земље поријекла. Може бити социјална, економска, културна.

Репатријација – Лично право избјеглице или ратног заробљеника да се врати у земљу држављанства под одређеним условима прописаним различитим међународним инструментима. Подразумијева обавезу органа за за-

државање да особе које испуњавају услове пусти, као и дужност земље поријекла да прими своје држављане.

Тражиоци азила – Особе које траже пријем у државу као избјеглице, и чекају одлуку о свом захтјеву за одобрењем избјегличког статуса у складу са међународним и државним инструментима.

Земља одредишта – Земља која представља одредиште миграцијских токова.

Земља поријекла – Земља која је извор миграцијских токова.

Земља пријема – Земља одредишта или трећа земља (земља која није земља поријекла дате особе 67), у случају повратка или репатријације то је и земља поријекла, а може бити и земља која је прихватила да годишње прими одређени број избјеглица и миграната.

Земља слања – Земља из које људи одлазе како би се населили у иностранство, трајно или привремено.

Земља транзита – Земља кроз коју пролазе миграцијски токови.

Земља уобичајеног боравка – Земља у којој особа има мјесто за живот у којем обично проводи дневни одмор.

Izvor: IOM (2019)

Литература:

- Collyer, M., Düvell, F. and de Haas, H. (2012) “Critical approaches to transit migration“. *Popul. Space Place*, 18: 407–414. <https://doi.org/10.1002/psp.630> 15. 03. 2024.
- Düvell, Franck (2008) *Transit, Migration and Politics Trends and Constructions on the Fringes of Europe*, Summary paper written for the EU Network on International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE) and COMPAS, https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/ER-2008-Transit_Migration_Trends_Fringes_IMISCOE.pdf 05. 03. 2024.
- European Commission (2023) *Izвјештај Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2023. godinu*, Brussels, 8. 11. 2023, <https://www.gov.me/dokumenta/4441000a-7e5c-4b2c-b3f3-661bac4e8736> 24. 02. 2024.
- Gallup (2020), *World Grows Less Accepting of Migrants*, <https://news.gallup.com/poll/320678/world-grows-less-accepting-migrants.aspx> 04. 03. 2024.
- IOM (2019) *Glossary on Migration*, International Organization for Migration Geneva https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf 05.02.2024
- IOM (2024), *Migrant Mobility Situation Report the Western Balkans - January 2024*, https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbd11461/files/reports/DTM_WB_Migrant%20Mobility%20Situation%20Report%20Western%20Balkans_2024_01_January.pdf 08.03.2024
- Izвјештај o realizaciji Strategije o migracijama i reintegraciji povratnika u CG, za period 2021–2025. godine, za 2022. sa Predlogom akcionog plana za implemetaciju Strategije o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori, za period 2023–2024, <https://www.gov.me/dokumenta/e0def450-ab97-4d28-b32f-0eda545d9cae> 05. 02. 2024.
- Koprivica, Nenad (2021), *Analiza zakonodavnog okvira i prakse u oblasti zaštite prava i integracije mиграната u Crnoj Gori i zemljama Evropske unije*, Centar za monitoring i

- istraživanje, CeMI, <https://cemi.org.me/storage/uploads/KBSWzRsqA59qMW6ajrkWCoL2FIOWS3Xfc2Wz1HFQ.pdf> 10. 02. 2024.
- Leutloff-Grandits, Carolin (2023) “The Balkans as “Double Transit Space”: Boundary Demarcations and Boundary Transgressions Between Local Inhabitants and “Transit Migrants” in the Shadow of the EU Border Regime,” *Journal of Borderlands Studies*, Taylor & Francis Journals, 38 (2): 191–209.
- Ministarstvo unutrašnjih poslova, MUP (2021) Strategija o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori, 2021–2025. g; <https://www.gov.me/dokumenta/3158ee96-b336-4e3b-b04f-064eb51b19c9> 04.03.2024.
- Ministarstvo unutrašnjih poslova, MUP (2019) Strategija integrisanog upravljanja granicom 2020–2024. godina; <https://www.gov.me/dokumenta/69fe29fd-c291-46c8-ab18-d5c621410ef0> 01.02.2024.
- MONSTAT (2024) Preliminarni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini, Saopštenje 5/2024, <https://www.monstat.org/uploads/files/popis%202021/pr.podaci/Preliminarni%20rezultati%20popisa%2025.01.2024.pdf>, 22. 02. 2024.
- Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine, “Službeni list Crne Gore”, br. 036/22 od 06. 04. 2022, 103/22 od 21. 09. 2022, 030/23 od 17. 03. 2023.
- Vlada Crne Gore (2024) Informacija u vezi statusa lica iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Crnoj Gori sa Predlogom odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine, <https://www.gov.me/dokumenta/68be9b48-2344-46fb-b9b3-76cf6aa29e0f> 02.03.2024.
- Vuković, Miloš (2024) Kad se Ukrajinci i Rusi vrate kući ostaće prazna kasa: Uticaj rata na prihode crnogorskog budžeta, *Vijesti.me*, <https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/681697/kad-se-ukrajinci-i-rusi-vrate-kuci-ostace-prazna-kasa-uticaj-rata-na-prihode-crnogorskog-budzeta>, 01. 03. 2024.
- Me4EU, EU4me, Poglavlje 24. Pravda, sloboda i bezbjednost <https://www.eu.me/poglavlje-24-pravda-sloboda-i-bezbjednost/> 02. 02. 2024.
- UNHCR (2024) Ukraine Refugee Situation, Operational Data Portal, preuzeto sa: <https://data.unhcr.org/fr/situations/ukraine> 25. 02. 2024.
- Uredba o organizaciji i načinu rada Državne uprave, “Službeni list Crne Gore”, br. 098/23 od 31. 10. 2023, 102/23 od 17.11.2023, 113/23 od 15. 12. 2023.
- Ustav Crne Gore, “Službeni list Crne Gore”, br. 001/07 od 25.10.2007, 038/13 od 02. 08. 2013.
- Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, “Službeni list Crne Gore”, br. 002/17 od 10. 01. 2017, 003/19 od 15. 01. 2019.
- Zakon o strancima, “Službeni list Crne Gore”, br. 012/18 od 23. 02. 2018, 003/19 od 15. 01. 2019, 086/22 od 03. 08. 2022.
- Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (2022) Crna Gora ostaje uglavnom tranzitna zemlja za migrante, 21. 12. 2022, <https://www.ombudsman.co.me/34879.news.html> 10.03.2024.
- Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (2022) Analizi postupanja državnih organa u odnosu na tražioce međunarodne zaštite u Crnoj Gori <https://www.ombudsman.co.me/img-publications/52/zastitnik%20analiza%20a4.pdf> 20.03.2024

Jelisaveta Blagojević Miljanić

TRANSIT MIGRATION AND TRANSIT COUNTRY

Summary

The aim of this paper is to use the example of Montenegro to point out the position of the countries of the Western Balkan transit route for migrants whose final destination is Western Europe. In this regard, the basic conceptual analyzes of Duvel and Haas regarding the definition of the terms transit migration, transit country and transit migrant were pointed out. In addition, the presence of migrants on the territory of Montenegro in the period 2018-2022 was pointed out. in relation to the country of origin, and data from the International Organization for Migration's research regarding the desired final destination of migrants who are in transit through the countries of the Western Balkans are also given. In order to understand the decision of migrants to move on, data related to the intolerant attitude of the citizens of Montenegro towards migrants was also presented. By applying the methods of case analysis, content analysis and comparative method, it was concluded that Montenegro has significantly improved the legal-institutional framework of migration management in accordance with EU requirements, but that migrants are temporarily staying on its territory.

Key words: Montenegro, Western Balkan route, European Union, migrant, transit country.

Однос државе и СПЦ у духу закључака са седнице Комисије за верска питања СР Србије усвојених на седници од 29. 09. 1978. године са освртом на стање на КиМ

Бранко Шапоњић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици, Правни
факултет, Косовска
Митровица

УДК 271.2:342
(497.11)“1978“

Сажетак: Односима државе и верских заједница након Другог светског рата бавила се Комисија за верска питања. Основни задатак исте био је проучавање питања која се тичу спољашњег живота верских заједница, међусобних односа различитих верских заједница као и припрема нормативног оквира за регулацију односа између истих.

Комисија за верска питања Социјалистичке Републике Србије пратила је деловање, поред осталих, Српске православне цркве као највеће верске заједнице у СФРЈ. На седници именоване Комисије 29. 09. 1978. године изнети су ставови који гарантују сваком појединцу право на слободу вероисповести. Увидом у садржај извештаја Епископа рашко-призренског приказаћемо какав је положај СПЦ и српског народа био на територији Косова и Метохије у наведеном периоду. За приказивање наведених чињеница биће коришћени историјски и социолошки метод.

Кључне речи: Комисија за верска питања, СПЦ, СФРЈ, прогон, Арбанаси.¹

Однос државе и верских заједница

-нека запажања на основу изнетих ставова са седнице Комисије за верска питања-

У просторијама зграде Извршног већа 29. 09. 1978. године одржана је седница Комисије за верска питања Социјалистичке Републике Србије. „На седници су били присутни чланови Комисије и то Живомир Станковић, Ђорђе Цветковић, Рустем Бејта, Драган Милићевић, Марија Савић, Обрен Ђорђевић, Милен Динић, Ејуп Мушовић, Раде Богдановић и Миленко

¹ Рад је резултат истраживања које финансира Министарство науке, технолошког развоја и иновација (Евиденциони број Уговора 451-03-65/2024-03/200254 од 5. фебруара 2024. године).

Бојић“.² На дневном реду је било шест тачака. Поред именованих, седници је присуствовао и Витомир Петковић. Прва тачка дневног реда био је извештај Комисије о односу верских заједница и државних органа у Социјалистичкој Републици Србији. Поводом наведене тачке, излагање је започео Витомир Петковић.³

Петковић је изнео став садржан у платформи СКЈ⁴ по коме се однос према религији формира према марксистичком материјалистичком схватању. Наиме, према наведеном схватању, религија се јавља у условима материјалне и духовне заосталости људи. Петковић каже да и поред тога комунисти не негирају и поштују право сваког грађанина Југославије да исказује припадност било којој верској заједници која је призната Уставом СФРЈ.⁵

Петковић даље истиче да ће се комунисти на сваки начин борити против покушаја да се верска припадност искористи у политичке сврхе. Како је верска припадност лична ствар сваког грађанина Југославије, комунисти се залажу за изричиту примену свих принципа о слободи вероисповести, али и принципа стриктне одвојености⁶ државе од Цркве.⁷

На основу наведеног чини се да држава, иако је прокламовала принцип строге одвојености државе од Цркве, желела је да има увид и контролу над деловањем верских заједница.

У делу излагања у којем истиче да су циљеви револуције у Југославији након Другог светског рата били остваривање политичког јединства свих радних народа, а све са циљем да се превазиђу све препреке које стоје на путу формирања слободне, самоуправе и социјалистичке заједнице, Петковић истиче да било који покушај поделе људи или деце у школама на оне која верују или не верују јесте акт усмерен на разбијање јединства земље.⁸

Један такав пример деловања власти може се видети на примеру о којем је говорио Јовић. Наиме, он наводи како су власти после Брозове смрти ухапсиле његовог оца који је службовао као свештеник у Обудовцу. Наиме, парох обудовачки је позван на војну вежбу, али је уместо на исту, одведен у СУП на испитивање где је и ухапшен. Парох је оптужен за састављање писма које је упућено Савезу Комуниста у Лопарама, а које је, наводно, било усмерено на рушење братства и јединства. Након што је утврђено да рукопис није његов, оптужен је за састављање писма и осуђен на казну од шест година робије. Јовић пише како је признање које је његов отац требало да потпише било унапред припремљено, те да се од њега тражило да сарађује са властима, односно да призна да је радио на рушењу братства и јединства. (Јовић, 2021, 35–36).

² Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978, приредили Р. Радић и М. Митровић, Институт за новију историју Србије, ИНИС, Београд, 2012, 576.

³ Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978, 576–577.

⁴ Савез комуниста Југославије.

⁵ Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978, 577.

⁶ Више о односу државе и Цркве видети у: С. Викторивич Троицки, Црквено право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011.

⁷ Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978, 577.

⁸ Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978, 578.

Власти су преко верске комисије константно и будно пратиле активности верских заједница. Највише пажње је посвећено Српској православној цркви. (Јањић, 2017, 52). Ћирић наводи да је Српска православна црква била заштитиник српских интереса у Југославији. (Ћирић, 2012, 141).

Радић наводи како су комунистичке власти Цркву посматрале као свог супарника у борби за остваривање што већег утицаја у самом друштву. Све силе су упрли на маргинализовање црквеног утицаја у нади да ће он временом потпуно ишчезнути. (Радић, 2021, 18).

Основно средство за остваривање горе наведеног циља била је пропаганда и политичка делатност. Свесни чињенице да корени религије сежу дубоко у биће самог народа, власти су тежиле да пропагандом промене свест народних маса. (Радић, 2021, 18–19).

У оквиру записника са седнице Комисије за верска питања наводи се и да власти треба да примене принцип диференцираног прилаза када врше процену људи на руководећим позицијама у верским заједницама. Такође, наводи се да по захтеву верских заједница треба поступати благовремено како не би изазвали неповерење самих верских заједница.⁹

На основу наведеног, види се да чланови Комисије за верска питања Социјалистичке Републике Србије имају став да је исповедање религијске припадности слободна и приватна ствар сваког грађанина СФРЈ, међутим, са огромном пажњом прате деловање свих верских организација, а нарочито Српске православне цркве која је, по броју верника, била најзаступљенија. Такође, исповедање религијске припадности не сме ни на који начин бити усмерено на рушење тековина револуције, односно на подривање братства и јединства.

Устав гарантује слободу исповедања вере. Поред тога, у уставу се наводи да све верске заједнице могу слободно вршити верске послове и верске обреде.¹⁰

Сремец је на шестом редовном заседању Већа народа и Савезног већа које је одржано од 20. до 22. маја и од 7. до 10. септембра 1953. године, истакао да је постојеће уставно решење питања слободе савести и вероисповести и одвојености државе и Цркве настало као последица револуције која је грађанима дала апсолутну слободу.¹¹

Иако је Сремец знатно раније изрекао наведени став, изнет је у времену када је однос државе и верских заједница био знатно компликованији и у времену када је држава у Цркви видела опасног непријатеља, знатно већег него крајем седамдесетих година прошлог века, видимо да је прогон Цркве ипак био опште присутан. О томе сведочи и горе наведени пример.

Јањић пише како се став власти према Цркви ублажио када су носиоци власти увидели да су њихови најозбиљнији политички противници дефинитивно поражени. Он наводи речи Едварда Кардеља из дела под насло-

⁹ Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978, 579.

¹⁰ Чл. 174. Устав СФРЈ из 1974. године. https://www.yuhistorija.com/serbian/doc/Ustav_SFRJ_iz_1974.pdf, 10. 08. 2024.

¹¹ Шесто редовно заседање Већа народа и Савезног већа, други сазив, 20–22 маја и 7–10 септембра 1953. године, Стенографске белешке, књига друга, Народна скупштина ФНРЈ, Београд, 1953, 139.

вом Правци развоја политичког система социјалистичког самоуправљања, који каже да су носиоци државне власти, као марксиста, свесни друштвено-историјских корена религије, а самим тим и потребе да грађани као верници буду слободни. Међутим, он наводи да је страх од Цркве и даље присутан, те да Црква у друштву може бити слободна све док не почне да делује против социјалистичких политичких снага. (Јањић, 2017, 174).

У духу горе наведених ставова које је Петковић изнео на седници Комисије за верска питања Социјалистичке Републике Србије треба анализирати и ситуацију у којој се нашла Српска православна црква на Косову и Метохији у истом периоду.

Наиме, Петковић тврди да комунисти поштују право сваког појединца да припада било којој, законом и уставом признатој верској заједници. На основу објављене архивске грађе Епархије рашко-призренске и на основу извештаја епископа рашко-призренског за 1978. и 1979. годину, не може се стећи такав утисак.

Епископ Павле је у свом извештају Светом архијерејском синоду за 1978. годину навео како је црква Светог Марка у Кабашу обијена, а иконостас потпуно уништен. Црква Светог Марка је у више наврата скрнављена у периоду од 1973. до 1978. године. (Јовић, 2007, 139).

Представка о учињеним злоделима са извештајем Епископа Павла упућена је Верској комисији Социјалистичке аутономне покрајине Косова. Секретар Комисије, Голуб Гојковић је 28. 11. 1978. године Светом архијерејском синоду упутио одговор у коме се наводи да ће Верска Комисија САП Косова интервенисати код надлежних органа, односно код Покрајинског и Општинског одбора за унутрашње послове, те да ће исте замолити да интервенишу како се слични напади не би поново десили.¹²

У наредним извештајима ништа о реализованом није наведено. Интересантно је напоменути да на седници Комисије за Верска питања Социјалистичке Републике Србије од 29. 09. 1978. године није било речи о догађајима на Косову и Метохији иако је Бејта Рустем, члан Комисије, управо из Вучитрна.

Наиме, Бејта Рустем је постао члан Комунистичке партије Југославије 1950. године. Поред многих функција које је обављао,¹³ био је и члан Извршног већа и покрајински секретар за рад.¹⁴

Чини се чудном чињеница да иако је морао бити упућен у дешавања у јужној српској покрајни, због природе функција које је обављао, на седници

¹² ЗАДУЖБИНЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, ИСТОРИЈСКО, КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕЂЕ СРПСКОГ НАРОДА, друго допуњено издање, у. о. Епископ Рашко Призренски и Косовско-Метохијски Теодосије, Епископ ум. Захумско Херцеговачки Атанасије, Д. Батаковић, Епископ Западноамерички Максим, Д. Ристић, Љ. Чеперковић, Епархија Рашко-Призренска и Косовско-Метохијска СПЦ, Врњци, 2016, 934–935.

¹³ Директор основне школе, организациони секретар општинског комитета СК и секретар Општинске конференције ССРН у Вучитрну, посланик Републичког извршног већа Скупштине СР Србије, у: Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978, ф. 486.

¹⁴ Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978, ф. 486.

Комисије за верска питања није било речи о тешком положају Српске православне цркве на Косову и Метохији.

Напад на цркву Светог Марка у Кабашу је само један од бројних случајева напада на свештенство, монаштво и имовину Српске православне цркве на Косову и Метохији.

Епископ Павле се у току 1978. године у више наврата обраћао Комисији за верска питања САП Косова.

Наиме, 20. 10. 1978. односно 8. 12. 1978. године обијене су цркве у Доњем Дреновцу код Гњилана и у селу Стража. Из цркве у Доњем Дреновцу је однето 300 динара, а из цркве у селу Стража однет је затечени новац који је у цркви остављен на име прилога. Оба случаја су пријављена надлежним органима, међутим, починиоци никада нису процесуирани.¹⁵

Сличан случај напада на имовину Српске православне цркве десио се у септембру месецу 1978. године у Добротину. Наиме, провалник је у цркву провалио кроз прозор и покупио је новац који се у цркви затекао, а који су верници оставили на име прилога. Парохијски свештеник је овај ужасни чин пријавио у станици милиције у Липљану, међутим, они су га упутили на милицијску станицу у Јањеvu. Свештеник је то и учинио, али у Јањеvu му је речено да немају кога да пошаљу на терен, те да се обрати станици милиције у Липљану.¹⁶ О спорним случајевима није било речи у каснијим извештајима, те се да наслутити да случајеви напада на цркве нису решени, односно да провалници нису ухапшени.

Епископ Павле даље наводи како је у приштинском архијерејском намесништву обијено око десетак цркава. Оно што нас наводи да закључимо да се не ради само о крађи прилога који се затекао у том тренутку у црквама је и бацано смеће, а забележен је и случај да су непозната лица са трактором дошла до манастира Девич са намером да поруше зидове око манастира и узму камен. Случај је пријављен полицији, али док су надлежни изашли на терен, починиоци су отишли причинивши велику штету.¹⁷

На основу извештаја Епископа Павла видимо да је манастир Девич много пута био мета напада. У извештају за 1978. годину наводи се како је о горе описаној штети која је манастиру причињена известио и СО Србица, али да ефекта било није. (Јовић, 2007, 142).

¹⁵ ЗАДУЖБИНЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, ИСТОРИЈСКО, КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕЂЕ СРПСКОГ НАРОДА, друго допуњено издање, у. о. Епископ Рашко Призренски и Косовско-Метохијски Теодосије, Епископ ум. Захумско-Херцеговачки Станасије, Д. Батаковић, Епископ Западноамерички Максим, Д. Ристић, Љ. Чеперковић, Епархија Рашко-Призренска и Косовско-Метохијска СПЦ, Врњци, 2016, 934.

¹⁶ ЗАДУЖБИНЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, ИСТОРИЈСКО, КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕЂЕ СРПСКОГ НАРОДА, друго допуњено издање, у. о. Епископ Рашко Призренски и Косовско-Метохијски Теодосије, Епископ ум. Захумско-Херцеговачки Атанасије, Д. Батаковић, Епископ Западноамерички Максим, Д. Ристић, Љ. Чеперковић, Епархија Рашко-Призренска и Косовско-Метохијска СПЦ, Врњци, 2016, 934.

¹⁷ ЗАДУЖБИНЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, ИСТОРИЈСКО, КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕЂЕ СРПСКОГ НАРОДА, друго допуњено издање, у. о. Епископ Рашко Призренски и Косовско-Метохијски Теодосије, Епископ ум. Захумско-Херцеговачки Атанасије, Д. Батаковић, Епископ Западноамерички Максим, Д. Ристић, Љ. Чеперковић, Епархија Рашко-Призренска и Косовско-Метохијска СПЦ, Врњци, 2016, 934–935.

Догађаји који јасније осликавају карактер напада на Српску православну цркву, односно монаштво, свештенство, вернике и њену имовину такође су наведени у објављеној грађи. Тако, Епископ Павле пише како су Албанци у Вучитрну заузели делове црквеног имања које се налазило до њиховог и да не желе да га ослободе. Са истима је постигнут договор да плате заузете делове, али узурпатори са плаћањем одуговлаче. (Јовић, 2007, 142).

Наводи се да напади на свештена лица нису реткост. Поред оних вербалних има и физичких напада у виду гађања каменицама. Један пример таквог напада даје и Епископ Павле, „Када је изашао да обиђе воћњак, већ одрасла албанска деца напала су камењем свештеника у селу Муштуште, тако да и сада мора да иде чак у Крушевац на специјалистичко и рехабилитационо лечење“ (Јовић, 2007, 143).

Све горе наведене случајеве је било неопходно навести ради извођења адекватног закључка. Наиме, на седници Комисије за верска питања СР Србије од 29. 09. 1978. године Бејта Рустем није изнео ситуацију у којој се налази Српска православна црква на Косову и Метохији.¹⁸

Интересантно је навести да је притисак на вернике да не инсистирају на обнови порушених цркава вршен на много начина, (Јовић, 2007, 143) међутим, Бејта на горе поменутој седници наводи како због административних питања чије решавање дуго траје није могуће прихватити помоћ Саудијске Арабије за изградњу медресе на Косову и Метохији.¹⁹

На основу свега наведеног да се закључити да су свештенство, монаштво и верници Српске православне цркве на Косову и Метохији били изложени терору од стране својих комшија Албанаца те да су напади на имовину, али и на свештенство и монаштво били свакодневна појава, а реакције власти су се сводиле на састављање записника или пребацивање одговорности без ефикасног деловања да се наношење штете спречи.

Закључак

Расправа која се одвијала на седници Комисије за верска питања Социјалистичке Републике Србије указала је на чињеницу да сви грађани имају, како је и уставом прокламовано, право на слободно исповедање припадности уставом и законима признатих верских заједница. То се може чинити све док грађани то не врше на штету братства и јединства у револуцијом створеној држави.

Ипак. Указује се на то да је религија последица мрака средњег века против које се треба борити идеолошким и административним средствима.

И поред тога што су на седници Комисије 1978. године заузети наведени ставови те исте године су се десили бројни напади на имовину и свештенство и монаштво Српске православне цркве на Косову и Метохији. О томе на поменутој седници није било речи, иако се из објављене грађе види да је поред Комисије за верска питања САП Косова пријаве добила и Комисија за верска питања Социјалистичке Републике Србије.

¹⁸ Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978, 583.

¹⁹ Исто.

Литература

Објављени извори:

ЗАДУЖБИНЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, ИСТОРИЈСКО, КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕЂЕ СРПСКОГ НАРОДА, друго допуњено издање, 2016. у. о. Епископ Рашко Призренски и Косовско-Метохијски Теодосије, Епископ ум. Захумско Херцеговачки Атанасије, Д. Батаковић, Епископ Западноамерички Максим, Д. Ристић, Ј. Чеперковић, Епархија Рашко-Призренска и Косовско-Метохијска СПЦ, Врњци;

Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945–1978, 2012. приредили Р. Радић и М. Митровић, Институт за новију историју Србије, ИНИС, Београд;

Шесто редовно заседање Веча народа и Савезног већа, други сазив, 20–22 маја и 7–10 септембра 1953. године, 1953. Стенографске белешке, књига друга, Народна скупштина ФНРЈ, Београд.

Правни прописи:

Устав СФРЈ из 1974. године. https://www.yuhistorija.com/serbian/doc/Ustav_SFRJ_iz_1974.pdf.

Књиге и чланци:

Викторивич Троицки, 2011. Сергије Викторович Троицки, *Црквено њраво*, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд;

Јањић, 2017, Јован Јањић, *КУЛТУРОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА ДЕЛОВАЊА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ ХХ ВЕКА (1945–2000)*, докторска дисертација, УНИВЕРЗИТЕТ „ДОН НЕЗБИТ“ ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ, Београд;

Јовић, 2007, Саво Јовић, *ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ И КУЛТУРНИ ГЕНОЦИД НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ*, Сведочанства о страдању Српске православне цркве и српског народа од 1945. до 2005. године, СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, Београд;

Јовић, 2021. Растко Јовић, *СВЕДОЧАСТВО ПРИВАТНОГ И ЈАВНОГ У ВРЕМЕНУ СОЦИЈАЛИЗМА*, Зборник сећања и виђења цркве под комунизмом, Пројекат „Црква под комунизмом: чега се (не) сећамо, о чему се (не) говори, како се носимо са наслеђем прошлости?“, Београд;

Радић, 2021. Радмила Радић, *СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ВРЕМЕ КОМУНИЗМА*, Зборник сећања и виђења цркве под комунизмом, Пројекат „Црква под комунизмом: чега се (не) сећамо, о чему се (не) говори, како се носимо са наслеђем прошлости?“, Београд;

Ћирић, 2012, Владимир Ћирић, *ОДНОС СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И ВЛАСТИ У МОДЕРНОЈ СРБИЈИ (1831–2010)*, КОМ, часопис за религијске науке, Vol, 1. Центар за религијске науке, Београд.

Branko Šaponjić

**THE RELATIONS OF THE STATE AND THE SOC IN THE
SPIRIT OF THE CONCLUSIONS FROM THE SESSION OF
THE COMMISSION FOR RELIGIOUS AFFAIRS OF SR SERBIA
ADOPTED AT THE SESSION OF 29.09.1978. WITH REVIEW ON
THE SITUATION ON KIM**

Summary

Relations between the state and religious communities after the Second World War were dealt with by the Commission for Religious Affairs. Its main task was to study issues concerning the external life of religious communities, the mutual relations of different religious communities, as well as the preparation of a normative framework for the regulation of relations between them.

The Commission for Religious Affairs of the Socialist Republic of Serbia monitored the activities of, among others, the activities of the Serbian Orthodox Church as the largest religious community in the SFRY. At the session of the appointed commission on September 29, 1978, positions were presented that guarantee every individual the right to freedom of religion. By looking at the content of the report of the Bishop of Raška-Prizren, we will show what the position of the Serbian Orthodox Church and the Serbian people was in the territory of Kosovo and Metohija in the mentioned period. Historical and sociological methods will be used to present the above facts.

Key words: Commission for Religious Affairs, SOC, SFRY, persecution, Arbanas.

Социјално-правни статус Срба на Косову и Метохији након десетогодишње имплементације Бриселских споразума

Др Ђорђе Д.
Радовановић/
Филип М.
Обрадовић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици, Филозофски
факултет, Косовска
Митровица/ Институт за
српску културу Приштина
– Лепосавић, Република
Србија

УДК 341.231.12(=163.41)
(497.115)

Сажетак: У чланку обрађујемо обресе социјално-правног статуса српског становништва на простору Косова и Метохије након десетогодишње имплементације бриселских споразума. Настојање за једним оваквим подухватом произилази из жеље за дескрипцијом контекста у коме се српска и албанска заједница коначно интегришу у јединствен Косовски правни поредак, након вишедеценијског непријатељства и сукоба. Методом полуструктурисаног интервјуа прикупљен је материјал, на основу чега подробном анализом свакодневних искустава српских грађана у оквиру датог друштвено-политичког миљеа расправљамо о међусобним односима, тј. о социјално-правном положају Срба на Косову у протеклих десет година „помирења“. Закључак је у вези са тврдњом да интеграција Срба у косовски друштвено-правни систем није допринела ишчежавању међуетничких трзавица, посебно оних усмерених ка српској заједници, упркос међународној одговорности институција из Приштине као новог правног субјекта, те гаранцијама стечених под медијаторством ЕУ и САД.

Кључне речи: Србија, Косово и Метохија, ‘Косово’, бриселски споразуми, социјално-правни статус Срба.¹

Увод: Проблематика међуетничких односа на Косову и Метохији

Међуетнички набоји на Косову и Метохији оличени у паралелним институцијама и политичким системима, коначно добијају прилику за (ре)интеграцијом у јединствен правни систем интензивирањем бриселских дијалога Београда и Приштине (Најперс, 2017). Циљ политичких разговора укључивао је нормализацију односа огледајући се у формирању јединствених косовских институција у којима би партиципирали Срби као конститутивни актер, чиме су им заузврат,

djordje.radovanovic@pr.ac.
rs
philipbradovich@gmail.
com

¹ Рад је настао у оквиру научноистраживачког рада НИО по Уговорима склопљеним са Министарством просвете, науке и технолошког развоја број: (451-03-47/2023-01/200184) године и уг. бр. (451-03-68/2022-14) од 17. 01. 2022. године.

гарантована општа права што је на себе међународним уговором преузела Влада Косова.² Гаранције међународног уговора произилазе из арбитраже коју у споразумима имају ЕУ и САД. Како је српска заједница у постратном концепту континуирано изложена етничким нападима Албанаца, проблем овог рада усмерен је на разматрање међуетничких односа у новоинсталираној институционалној реалности на Косову. Посебни изазови тичу се владавине права, јер институционални систем Косова у који су Срби интегрисани до почетка дијалога, није био на завидном демократском нивоу. Дакле, ради се о институцијама у којима због неадекватних уважавања права и слобода, Срби нису партиципирали више од 13 година након рата. Сходно томе, изазов је био испитати да ли су Срби након интеграције крајње уважени као конститутивни елемент, односно какву улогу у томе је имала и има бриселска арбитража. Поставља се питање, да ли је десетогодишњи дијалог у пракси резултирао међуетничким поверењем, тј. да ли је интеграција у јединствен правни систем уз све међународне гаранције довела до побољшања социјално-правног статуса српске заједнице на Космету? Предмет је усмерен на разматрање субјективног доживљаја међуетничштва са идејом да се добију одговори о социјално-правном статусу и институционалном поверењу српског народа које је требало да наступи последично бриселском ангажману.

‘Косовско-српски’ политички односи у пред-бриселском периоду

Одбијањем Ахтисаријевог плана 2007. године као плана који је имао за циљ да преиначи одредбе Резолуције 1244 СБ УН и тиме по први пут установи Устав самопроглашене Републике Косово,³ Србија је уз све „економске последице“, које је трпела због блокаде европских интеграција, још једном показала да је принципијелна политика националног суверенитета једина могућа опција како би се сачували српство и Србија на Косову и Метохији (даље: Космет или КиМ) (Базић, Бујвид Курек и Обрадовић, 2019: 57). Но, промена политичког курса у Србији с про-европском политичком флоскулом „Косово за Европу“ (Самарџић, 2018) готово заувек је детерминисала будућност Србије, а тиме и будућност Срба са Космета, на крајњу политичку кооперативност када су у питању даљи преговори са иностраним, пре свега евро-америчким промотерима косовске независности (Mladenović, 2014). Уцене и притисци упућени Влади у Београду (Ђурковић, 2014) резултирали су одступањем од Резолуције 1244 СБ УН и Устава Републике Србије. У наведеном амбијенту српски народ са Космета⁴ нашао се у незавидном положају, због чега је био приморан на дугорочну протестну борбу усмерену против имплементације бриселских споразума, чиме се пласи-

² У раду се термин „Косово“ користи као феномен за одређени политички проблем и третира се према важећој Резолуцији СБ УН 1244 према којој је оно саставни и неотуђиви део Републике Србије.

³ Даље само „Косово“.

⁴ Посебно народ са Севера – Север Косова и Метохије подразумева регион северно од реке Ибар и обухвата четири општине демографски насељене српским становништвом (К. Митровицу, Звечан, Лепосавић и З. Поток).

рала идеја да се ради интензивнијих европских интеграција коначно реши проблем „северног Косова“ (Nagy, 2014). Северни део Космета у пред-споразумном периоду био је под потпуном контролом државе Србије са значајним делом државних институција⁵ које су на овом подручју потврђивале (додуше ограничено) присуство њеног националног и територијалног суверенитета. Међутим, насиље Албанаца, демонстрираног као предпеговорни ултиматум Запада (Радовановић и Обрадовић, 2020) да наведени статус промене и тиме регион Севера подведу под политичку контролу Приштине, за веома кратак период ‘сломили’ су десетогодишњи активни отпор Срба и предимензионисали га ка (де)колективизацији националног идентитета (Попић, 2021).

Бриселски споразуми и (ре)институционализација Срба у „Косовски“ друштвено-правни поредак

Потписивање и имплементација Техничких споразума 2011. године⁶ од стране Владе РС, спровођено је упркос јавном изјашњавању и противљењу Срба у периоду тзв. Јулске кризе⁷ током реализације споразума о „Интегрисаном управљању прелазима“, чиме је решавано спорно питање „границе“ и царине Косова. Споразумом је коначно прекинута физичка (делом и институционална) веза српског народа са матичном државом (Мировић, 2019) и омогућено да по први пут у историји Србије ‘албанска чизма’ крочи на Север покрајине (Бојовић, 2018). Друштвено-политички живот Срба (посебно са Севера), почео је додатно да се компликује интензивирањем дијалога јануара 2012. када се у пракси стопирани Споразум о царини Косова прихвата од нове Владе РС и настоји да се спроведе у пракси. Процес потписивања и реализације споразума пратила је општа узнемирујућа атмосфера ултимативног понашања албанских екстремиста који су уз благонаклоност Запада вршили етничко насиље над Србима и српском православном баштином не би ли на тај начин натерали Србију на снисходљивост

⁵ Готово све институције РС су функционисале осим полиције која је радила у цивилу и Војске повучене по споразуму из Куманова 1999. године.

⁶ Технички споразум потписан у Бриселу 2011. г. садржи 8. тачака о интеграцији неколико српских институција са КиМ у приштински делокруг власти и то: Интеграција (или укидање) српских републичких катастара и матичних књига; затим признавање царинског печата институција из Приштине; „обострано“ признавање универзитетских диплома; признавање личних докумената институција у Приштини, затим споразум о регионалном представљању у коме се губи надзор Унмика те се институције из Приштине представљају под називом „Косово“ где звездаца упућује на Резолуцију 1244 СБ УН. Надаље, споразум о обавезној најави посетама „обе стране“ као и Споразум о изградњи заједничких интегрисаних прелаза. Шире види на: <https://kim.gov.rs/pregovaracki-proces.php>

⁷ Јулска криза настала је 25. јула 2011. године као последица преговора о царинским печатима Косова које Србија није прихватала, јер се радило о званичним документима независне републике. Као последица неслагања и политичких сукоба Београда и Приштине једнострано потези „обе стране“ довели су до упада специјалних снага једнострано проглашеног Косова на прелазе Јариње и Брњак, чему су се Срби успротивили постављајући барикаде на магистралним путевима. Сукоби су продужили кризу до периода када је новоизабрана Влада РС коначно у јануару 2013. године прихватила и имплементирала наведени споразум упркос несугласности и континуираном бојкоту Срба са севера КиМ.

и попустљиву националну политику (Медојевић и Милосављевић, 2019). Како је у том периоду извештавао Будимир Ничић, а према подацима УН-а, само у периоду Јулске кризе „на Косову се догодио 161 инцидент од чега 38 на Северу, а остали јужно од Ибра“ (Ničić, 2011),⁸ што је само био показатељ онога шта су у стању промотери косовске независности да раде Србима (Богдановић, 2011). Јединице Кфора,⁹ Еулекса¹⁰ и Унмика, упркос видном терору над српским грађанима, биле су ангажоване на уклањању протестних барикада под изговором омогућавања слободне кретања и успостављања наводне владавине права на Северу (уп. Косијанчић, 2011). Идентична атмосфера пратила је усвајање и потписивање Споразума¹¹ из 2013. године, који је у атмосфери национално популистичких ставова уз сву нетранспарентност (Вешић, 2015), српску заједницу довео до крајње незавидног положаја. Албанско насиље над српским „таоцима“ са југа Космета (Суботић, 2020: 147) мотивисало је Србе да негирају албански систем и изборе организоване први пут на Северу (уп. Павловић, 2022) чиме је обесмишљен сам Споразум (Beta, 2013). Под околностима притисака и принуда Срби су ипак и интегрисани у систем Косова, на основу споразума чији је садржај неуставан и контрадикторан националним интересима РС, јер је њиме у ограниченим условима призната „Република Косово“ (Мировић, 2019: 41; Симовић и Шурлан, 2014; Ђурић, 2014; Јанев, 2013). Споразумом је ампутирана читава територија РС од државног и националног значаја, средиште и извориште српског националног бића и српске православне вере (светосавља) (Шуљагић, 2022). Мада, иако крајње неповољан, новопринати правни поредак Косова ипак гарантује остваривање пуних људских права и слобода „мањина“, за шта је гарант и покровитељ ЕУ, као трећепотписник и арбитар у Споразуму. Крајњи исход политичких преговора довео је до тога да Косово постане међународни актер са „пуним територијалним суверенитетом у покрајини Републике Србије“, последично чему генерално сноси међународну одговорност за угрожавање људских права српске заједнице.

⁸ Убијена су и тројица Срба, Александар Путник из Велике Хоче, Саво Мојсић из Косовске Митровице и Миодраг Коматина из Добруше код Пећи (Ničić 2011).

⁹ Међународне оружане безбедносне снаге под вођством НАТО-а, према мандату СБ УН, Резолуције 1244 и Војно-техничког споразума из Куманова ангажоване 12. јуна 1999. године на стварању и одржавању реда и мира између зараћених страна на КиМ.

¹⁰ Мисија Европске уније за владавину права на Косову. Мисија наступа 2008. године са цивилном и полицијском администрацијом и званично је неутрална по питању статуса покрајине.

¹¹ Мисли се на „Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа Београда и Приштине“ потписаног у Бриселу 19. априла 2013. године, колоквизално познатог као „Бриселски споразум“. Споразум је потписан 19. априла 2013. у Бриселу. Његова садржина тиче се интеграције српских институција у правни поредак самопроглашеног Косова. Састоји се од 15 тачака од којих се првих 6 односе на тип аутономије десет српских општина предвиђеног у оквиру Заједнице српских општина са посебним надлежностима надзора у образовању, економском развоју, здравству, урбанизму и руралном развоју. Остали чланови споразума баве се моделима интеграције српских институција са КиМ у косовски правни систем и то судова, полиције, безбедносних структура као и регулацији првих косовских избора на Северу покрајине. Више о споразуму види на: <https://www.srbija.gov.rs/specijal/283757>

Методолошки оквир истраживања

У анализи социјално-правног статуса српског становништва користимо материјал добијен спровођењем полуструктурисаног интервјуа усмереног на прикупљање података о свакодневним проблемима српске заједнице, с обзиром на то да је након споразума присутност Албанаца у окружењу постала неминовност. Циљ истраживања усмерен је на утврђивање социјално-правног положаја Срба који се у овом раду пласира као резултат десетогодишње интеграције српских државних структура у косовски правни поредак. Истраживање је спроведено на узорку од 30 испитаника и састојало се из неколико фаза које су се тичале дефинисања округа истраживања (Косовски, Косовскомитровачки, Косовскопоморавски и Призренски управни округ), затим дефинисања подручја у којима су стационирани Срби, генерално општина која би према Бриселском споразуму требало да припадну прописаном ентитету Заједнице/асоцијације српских општина, као и њима припадајућим насељима, чиме је дефинисан просторни оквир истраживања. Узорак је чинило 20 испитаника мушког и 10 испитаника женског пола одабраних методом препорученог односно случајног избора, са различитом старосном доби. Примарној групи од 30–50 година припали су испитаници већег дела узорка (20 саговорника) и (10 испитаника) старосне групе од 51–70 година. Служили смо се комплементарним типовима узорка, најпре случајним одабиром испитаника претежно у оним заједницама где је кретање више или мање омогућено, док је када су у питању удаљена и безбедносно угрожена насеља, коришћен метод одабира испитаника путем тзв. грудве снега¹², тј. на основу препорука информаната (Вучинић Нешковић, 2013: 33). Разговор са саговорницима вођен је према унапред дефинисаним питањима где след дијалога има приоритет над дефинисаним распоредом (Branković, 2014). Ходограм тема распоређен је у четири кластера међусобно прожетих сродним питањима са тенденцијом да се опише десетогодишњи период суживота након споразума, тј. бенефити и последице по српску заједницу интегрисану у нови правни, међународно признати субјект. Испитаници су имали прилику да одговоре на питања везана за четири типа проблема са којима су се суочавали у протеклих више од двадесет година, а односили су се на питања о суживоту са Албанцима, проблему безбедности, економске виталности и питања друштвено-политичке сврсисходности у односу на погледе у будућност из пост-споразумне перспективе. Разговори су обављени током друге половине 2022. године и с почетка 2023.

¹² Ради се о техници одабира информаната намерног неслучајног узорковања који се шири по моделу препорука добијених од стране познатих саговорника са циљем увећавања узорка и упознавања информаната који могу да пруже адекватне информације на задату тему испитивања. Техника се углавном примењује у условима ограничених приступа, мале бројности испитаника, лоших и небезбедних околности али и зебњом испитаника да говоре о политички осетљивим темама.

Друштвени положај српског народа на Косову и Метохији у контексту примене бриселских споразума

Српско-албански суживот након десетогодишњице бриселских споразума још увек је преоптерећен старим набојима „борбе за територију“ (Јапјић, 2007) и сукобима у постратном миљеу генерално усмерених од албанске ка српској заједници. На делу је још увек велики број нерешених престапа неретко манифестованих у виду скрнављења српске културне баштине (Медојевић и Милосављевић, 2022) али и угрожавања основних људских права Срба. Деценијско насиље утицало је на иселјавање српске заједнице (Радовановић и Обрадовић, 2023), али је наравно преостали српски народ на значајан начин на овим просторима одржала још увек постојећа институционална инфраструктура РС, која је делимично наставила да функционише и поред инсталирања нових косовских институција. Овога пута, правна и безбедносна регулатива споразумно је пренета на институције у Приштини под ЕУ надзором, чиме су гарантована широка људска права утемељених у универзалним принципима које би након десет година суживота требало очекивати у пракси. Први саговорник описује¹³ суживот након интеграције:

„Након споразума у Бриселу у пракси је настала једна бурна ситуација коју су Шиптари¹⁴ користили и сада је користе за мешање са српском заједницом. Први покушаји које су они начинили били су у виду отварања неких пословних објеката (пекара, апотека) у нашем селу које броји значајан број људи. Наравно да је то изазвало страхове код Срба, јер ми имамо искуства са Албанцима. Прво дођу да раде нешто, па се населе у селу, прошире породицу и након тога њима нема повратка тамо одакле су дошли. Успели смо да иселимо пекаре из села, наравно непримереним начином (једини је такав могућ), док су остали Шиптари остали да раде у фабрици изграђеној на српској земљи, касније купљеној од Срба, да би се након тога продале још неколико њива око шиптарске фабрике. Та фабрика се налази са северне стране села а сада је са јужне стране почела да се гради нова и то поново, нећете веровати, на српској општинској земљи. Све то уноси страхове код Срба, јер ми са њима не сарађујемо нити тргујемо без преке потребе, јер унапред знамо где то води – иселјавању Срба“ (Гњилане-Пасјане, Партеш, Будрига, мушкарац, рођен 1993. године).¹⁵

„Чаглавица је као приградско насеље Приштине, по моделу свих осталих српских села на Космету, у континуираном ишчежавању. Велики део имовине Срби су продали, додуше, неретко уз неподношљиве притиске и уцене. Наравно, мноштво је случајева где су наши људи продавали куће и плацеве за велике износе који су им омогућили пресељење у централну Србију и покретање неког посла тамо, мада је и значајан део њих, бар према

¹³ У чланку приказујемо један део материјала у складу са ограниченим обимом рада.

¹⁴ Сви термини пренети су у оригиналном облику као и стил говора саговорника коришћен током интервјуа.

¹⁵ Појашњења ради, интервју је рађен са испитаником мушког пола рођеног 1993. године на Косову и Метохији, становником српске заједнице Пасјане, Партеш, Будрига из Гњиланског округа, која је према Споразуму о нормализацији односа из 2013. године предиспозиционирана као једна од десет општина са српском већином а би требало да припадне предвиђеном ентитету Заједнице српских општина. Сви наредни искази саговорника биће обележени скраћеним обликом који се тиче пола, места и године рођења.

мојим сазнањима, лоше прошао са тим великим новцима сумњивог порекла. Од главног пута сада Албанци граде читаво насеље за њих, на некада нашој земљи, то је део насеља ка Грачаници. С друге стране, поред аутопута Приштина – Скопље, који је био најатрактивнији за њих и где је спровођено најжустрије насиље над Србима, све је продато и ту се сада налази комплекс трговинских фирми. Чаглавица је и даље у опадању јер нема институционалне виталности, нема приватног сектора у српским рукама, нисмо на најбољи начин успели да се интегришемо у „косовско друштво“, те и данас живимо потпуно паралелно, нема суживота и сарадње. Живот се одвија на два колосека, они нуде, уцењују и купују, Срби трпе, балансирају и продају (Чаглавица, жена, рођена 1976. године).

Нажалост, најављена „нормализација односа“ Београда и Приштине у пракси није допринела међуетничкој релаксацији. Припадници српске заједнице, поново, упркос томе што је овога пута Косово добило суштинску аутономију готово идентичну пуној независности, сусрећу са принудном продајом земљишта која се врши након узурпације од стране албанског становништва, односно од новопризнатих приштинских структура. Страхови изазвани код Срба тичу се пре свега новонастале присутности албанског становништва на ободима српских насеља (дакле на српској земљи), због чега су Срби мотивисани на исељавање и напуштање домовине. Између осталог, у интервјуима, јасно се могло уочити да десетогодишња интеграција у косовски правни поредак није допринела жељеној економској и суграђанској комуникацији између Срба и Албанаца, већ је повећала степен етничке дистанце (уп. Попић, 2021). У сваком случају, без прераног закључивања, погледајмо остале исказе:

„Ми се у Новом Брду, осим свакодневних уобичајених притисака срећемо и са узурпацијом културне имовине. Одличан пример је Тврђава Н. Брдо коју су хтели да присвоје као наслеђе Косова. То је стари пројекат на коме они граде свој идентитет, јер немају ништа своје. Како сада свету приказати ‘нацију’ која нема своје културно-историјске споменике? То се мора надоградити па макар отимали туђе“ (Ново Брдо, мушкарац, рођен 1988. године).

Као и остали Срби, становници Новог Брда сусрећу се са сличним проблемима који се тичу личног али и националног идентитета коме они припадају. Додуше, по општој косовској политичкој клими могло би се рећи: „коме су они донедавно припадали“,¹⁶ јер је десетогодишњи програм (де)колективизације српског народа оставио последице по њихов идентитет (Шуљагић, 2022). Услед недефинисања клаузула о очувању српске културне – понајвише православне баштине, српска заоставштина је више од десет година на територији старе српске државе, стожера националног бића, изложена скрнављењу, кривотворењу и „препакивању“ у „националну“ имовину самопроглашеног Косова. Иако је претходни саговорник поменуо да је на делу креирање нове историчности косовских Албанаца, потребно је заиста обратити пажњу на тзв. планску „реституцију“ историјских споменика Србије на Косову, посебно зато што се процес „нормализације односа“

¹⁶ Опште је познато да су институције из Приштине усвојиле закон по коме је културна и православна баштина на КиМ културно наслеђе Косова.

једнострано користи за ванспоразумно чланство у Унеско организацију. Последице томе, мада регистровани као српски историјски споменици (Дечани, Пећка патријаршија, Грачаница, Богородица Љевишка и бројни други који нису под Унесковом заштитом), налазе се у опасности да постану имовина, односно културни споменици једне нове албанске државе на Балкану (Деспотовић, 2017). Бриге и узнемиреност коју испитаници исказују поводом овог питања, питање је и личног идентитета, по правилу подложно променама етничке (де)конструкције на дужи временски период. С обзиром на то да је процес (де)митологизације и (де)национализације српског народа у пуном јеку (Шуљагић, 2022), од суште је значајности у даљим преговорима посебну пажњу обратити на статус српске културне ризнице, с обзиром на то да је у значајном степену девастирана (Медојевић и Милосављевић, 2022). Но, поред наведеног, постоје конкретнији свакодневни проблеми и након „институционалног суживота“:

„Када је потписан Бриселски споразум спустила се та етничка ‘завеса’ између нас и Албанаца. Они су почели да долазе код нас, да разгледају куће и да их купују, да нуде новац и да се насељавају у наше крајеве, у те три улице које су нам остале, али које су (до тада – прим. аут.), биле етнички чисто српске. Тада се и Кфор склонио, све је преузела КПС и Кфор од тада није ни имао (...) потребе (према споразуму, прим. аут.), да нас чува, све је преузела КПС. До тада је и Кфор имао сврху да седи ту, али после БС и Кфор се склонио и мало по мало, наша заједница се заразила шиптарским трендом куповине кућа и тако су људи, у већини случајева под притиском, почели да продају куће“ (Ораховац, мушкарац, рођен 1963).

„Изложени смо свакодневним притисцима а држава Србија се све више удаљава са ових простора, тако да су ранији механизми заштите данас одсутни. Нема ни Кфора и Унмика тако да је и безбедносна ситуација веома лоша. Имате ове косовске институције али да ли је потребно нешто о томе да причам. Од скоро је познато неколико случајева уништавања приватне својине, чак и људи, који и данас живе у Гораждевцу. Честе су малверзације папира о наводној продаји кућа. Уколико се и задесите у неком таквом случају, веома је тешко после њиховим судовима и институцијама доказати да су папири лажни, јер они делују јединствено. Јасно је да ће албанске судије и албански полицајци судити у корист Албанаца, а не у корист Срба. Додуше ми нисмо никакве погодности и олакшице очекивали од њихове ‘државе’ али ето, причамо о ситуацији која нас окружује. Када вас задеси неки сличан проблем, онда вам они, пошто се папиролошка или било која друга ситуација закомпликовала, нуде малу цену куповине плацева и кућа“ (Гораждевац, мушкарац, рођен 1977. године).

Нажалост, ни ситуација на Северу покрајине не сведочи о међуетничкој помирљивости и међуетничком поверењу које има перспективу да оживи мултиетнички под управом институција у Приштини:

„Готово да смо изгубили сву наду да ће се живот у Косовској Митровици наставити. Све су чешћи насртаји албанских институција усмерени ка српској заједници. Она фраза да ће нас међународни актери овде некако штитити и уважити наша права је давно изјаловљена, толико да су и обични људи, они који се не баве политичким приликама схватили да ћемо ми овде бити све док је институција Републике Србије. А сада видите да су њих једну по једну почели да укидају. Када смо напустили њихове институције они су инсталирали војне базе и пунктове на свим путевима. Немамо слободу кретања, много наших људи је у њиховим затворима а сви знамо

да су хапшења политички мотивисана. Једностраност која се реализује у албанску корист, везана за државне локале и имовину, истерала је наше привреднике који су остали без посла. Чекамо да се Албанци врате у станове у којима су били пре 90 године, иако смо их ми откупили, нема правног решавања тих питања. У проблемима смо који нас све више терају на иселавање“ (Косовска Митровица, жена, рођ. 1955. године).

„Сада су почели да се враћају они Албанци који су напустили викенд насеље у нашем селу (Доње Вараге, Општина З. Поток – прим. аутора). Иако у тим викендицама живе избегла лица из Босне и Хрватске, којима још увек није решено стамбено питање, они ипак имају права да се уселе. Е сада, то правно посматрано није проблем, али је проблем ‘наставити’ суживот са људима с којима смо до јуче ратовали. Ја заиста не могу да замислим да живим у таквом окружењу, јер већ видим да је све политички мотивисано. Повратници су добили од ‘Владе Косова’ велика средства за изградњу нових кућа, и већ осећам да нас чека ‘сценарио Старог Грацка’, где је насељавање Албанаца незауостављиво јер је политички подржано, док продаја имања код Срба прераста у процес утркивања за што већу своту новца које се данас на Косову мери стотинама хиљада, па чак и у милионима евра“ (Зубин Поток, жена, рођ. 1961. године).

Као што се може видети у датим изјавама Срба из Ораховца и Гораждевца, иако је Споразум био намењен „спуштању“ етничке завесе како је то један од саговорника рекао, ипак се након 2011, посебно након 2013. године десио „бумеранг ефекат“, јер су српска насеља послужила албанској заједници за проширење и размештање становништва што се одразило на „тихо етничко чишћење“ Срба са ових простора. Уклањање дотадашњих безбедносних структура Кфора и Унмика који су у већини случајева онемогућавали прилаз Албанцима ка српским општинама и насељима, коначно је након споразума довело до тога да демографски бројнија етничка група преокупира преосталу српску популацију и тиме у значајној мери доприне се њеном избеглиштву. Како је претходни испитаник навео, тај процес је веома брзо допринео продаји српских кућа и неким облицима симболичког и индиректног насиља које КПС није била у стању да реши, или није адекватно реаговала с обзиром на то да је и сама састављена од дојучерашњих припадника „ОВК“¹⁷ групације. У разговору са претходним испитаником,

¹⁷ ОВК – Ослободилачка војска Косова (алб. Ushtria Çlirimtare e Kosovës) по чему је настао акроним УЋК, била је оружана терористичка формација Албанаца формирана 1993. године да би се бар званично расформирала 1999. по окончању сукоба са Србијом. Оружаним нападима на званичне државне институције Југославије (Србије), са интензивним акцијама усмерених ка цивилном становништву претежно српске али и албанске националности, борила се за отцепљење јужне српске покрајине Косова и Метохије од Републике Србије. Методе и зверства у борби за сецесију ове организације мотивисале су и Владу САД-а да је у једном кратком периоду деведесетих година прогласе терористичком, иако је у складу са геополитичким и геостратешким интересима Сједињених држава такав приступ веома брзо преиначен. Разлози за таквим ставом су данас више него очигледни а према бројним истраживањима па и „налазима познатог аналитичара Кристофера Дебиса, амерички и британски официри потајно су обучавали терористе ОВК, а када је почела побуна на Косову снабдевали су их оружјем. Немачка обавештајна служба још раније је била повезана са ОВК, како би обезбедила утицај своје земље на овом простору“ (Аврамов 2006: 22). Осим наведене логистичке подршке иностраних актера, ОВК се финансирала и од сопствених криминалних активности које су у вези са трговином дрогом али и трговином

на веома јасан начин дат је приказ етничких притисака који су наступили када су се српске заједнице „отвориле“ за новоизмишљени пројекат мулти-етничког Косова, чиме је нанета штета целокупној српској заједници. Посебан осврт испитаник је направио исказујући неповерење засновано на личном искуству и искуству његових суграђана. Иако уз сву „наду“ напред српских евроентузијаста, пројекат „правде за све грађане Косова“ и „једнаког приступа правди“ и за Србе као и за Албанце, у пракси се не остварује ни под једном тачком. Присутна је општа узнемиреност Срба поводом притисака које трпе од стране албанске заједнице, усмерених ка бесправном отимању, насилној уцењивачкој куповини српских објеката, кућа и њива. Такође, заступљена је и стара пракса (уп. Петровић и Благојевић, 1989) бирократских малверзација на основу којих се врши бесправно отимање српске имовине иако сада под надзором УНМИК-а и Европске уније. Упркос томе што је Србија као преговарачки актер показала сву своју ‘кооперативност’ приликом дијалога у Бриселу и при том „преговарала“ против сопствених националних интереса, потписани споразуми и новоосноване институције очигледно се користе у сврху проширења албанске етничке групације. Ако се зна да је до данашњег дана поднето више од 70.000 захтева за повраћај српске и друге неалбанске имовине (RTS 2021), на територији над чијом „независношћу“ надзор имају западни центри моћи са Европском унијом као медијатором дијалога и ако се изван свега зна да главнина тих захтева није правно процесуирана, заиста је остало упитно у каквом оквиру треба наставити будуће преговоре али и да ли их уопште треба наставити?!

Следећи случај беспоговорно иде у прилог тези да је можда коначно време да се територија Космета прогласи окупираном од стране албанских и западних актера, чији статус не вреди надаље решавати без стицања равноправних позиција у оквиру међународног јавног права и поштовања Резолуције 1244 СБ УН. Како је недавно известила адвокат Јована Филиповић у вези са случајевима узурпиране српске имовине „није непознаница да Србе оптужују пред судовима на Косову уколико се одлуче да реше да покрену поступак за враћање узурпиране и одузете имовине. Међутим, у последње време дешава се да их оптужују за најтежа кривична дела – за ратни злочин“, наводи Филиповић (RTS 2021). Случај Душка Арсића¹⁸ само је

људским органима. Посебан проблем везан за процес „нормализације односа“ Београда и Приштине јесте да су челници из ОВК структура након рата с времена на време заузимали кључне позиције премијера и председника институција у Приштини и поред њихове неоспорне криминалне прошлости. Шире о деловању ове терористичке организације види, нпр: (Hofbauer 2009; Derens 2008).

¹⁸ Како се наводи у извештају, случај г. Арсића само је један у низу карактеристичан за стање људских права пре свега српске заједнице на Косову и Метохији над чијом територијом правну јурисдикцију имају институције из Приштине. Наиме, није непознаница да Србе који се упусте у правне процесе повраћаја имовине на Косову и Метохији оптужују за најтежа кривична дела. Такав је случај и г. Арсића који је сазнавши да му је имовина против-правно отета, чији је нови власник постао Албанац Бедри Приштина, покренуо судски поступак не би ли икако повратио своје имање у селу Матичане на ободима Приштине. Веома брзо након поднете тужбе, Душко Арсић бива оптужен и ухапшен за ратне злочине по пријави Артана Краснићија на прелазу Јариње. У извештају адвоката наводи се да је истих примера хапшења Срба након поднете тужбе за фалсификовање докумената о купопродаји

један „који је након поступка за враћање имовине оптужен за ратни злочин, (а) јавило (се) много оних који кажу да им прете да ће, такође, бити оптужени“ (RTS 2021). Имовину г. Арсића против-правно је на своје име превео косовски Албанац Бедри Приштина. Извештај адвоката подударан је са извештајима добијених на терену који такође потврђују да су неповерење и страхови Срба према албанским институцијама више него значајни. Додатно узнемирујући искази испитаника су и са Севера покрајине, указивањем да споразуми нису допринели томе да се етничке заједнице на Косову зближе. Споразуми су допринели континуираном насиљу над српском заједницом, и користе се као средство у потенцијалном признавању државности Косова.

Саговорници су указали на то да је насиље вршено током бриселских споразума додатно мотивисало Албанце, да би с друге стране утицало на маргинализацију српске заједнице, имајући у виду чињеницу да је пракса показала да се сам споразум користи за етничко „надјачавање“ које резултира расељеништвом угроженије етничке групе (уп. Петковић, 2021). Дакле, како је на крају констатовано на основу резултата презентованих у раду, десетогодишња имплементација Бриселског споразума широм Косова и Метохије угрозила је српске заједнице јужно од реке Ибар, али је интензивирањем једностраног етничког насиља Албанца уз неоспорну подршку њихових Западних промотера ка Северу покрајине, направила још једну „енклаву“, која је у периоду када се пише овај рад окупирана албанским РОСУ¹⁹ полицијским базама. Уз наведено, интензивира се насилно укидање српских институција на Северу (Општине, Пошта, Банке, ПИО фонд и др.), због чега је више од 5.000 људи физички остало без посла (Kossev, 2024). Насилно ванспоразумно размештање војно-полицијских снага Косова на Северу покрајине (као последица кризе дијалога током нормализације односа), целокупној српској заједници уноси немире и бриге у погледу блиске будућности, с обзиром на то да су етнички мотивисана насиља и хапшења Срба на највишем могућем нивоу у последњих десет година (Kosovo online, 2023). Албанска „етнизација“ актуелна на северу покрајине у по-

српске имовине било и када је функционисало Еулексово правосуђе, али је сада свакако учесталије и правда је готово недостижна. Филиповићева каже да се након случаја Душка Арсића јавило безброј оних Срба који имају исте проблеме и то са једним јединим питањем, шта да раде? Да ли да покрену поступке против Албанца узурпатора и фалсификатора, али и против приштинских судова јер су суочени са директним претњама да ће, уколико покрену поступке за повраћај имовине бити оптужени за ратне злочине. Шире на: <https://www.rts.rs/lat/vesti/politika/4633499/slucaj-duska-arsica-kim-imovina-uzurpacija-.html>

¹⁹ Ради се о специјалној јединици Косовске полиције која према Споразуму из Брисела нема мандат деловања на северу Косова и Метохије без дозволе четири градоначелника северних српских општина. Формирана је већ 2002. године од стране Цивилне полиције Унмика на челу са америчким шефовима (Ангел Квеипо и Цим Ренфау) јединице за сузбијање шверца наркотика, хапшења по потерницама и разбијања демонстрација. Регионална оперативна јединица за подршку (скр. РОСУ) бива обучена од експерата из САД-а, Немачке, Велике Британије, Француске и Турске. Доступно на: <https://www.blic.rs/vesti/politika/sta-surosu-i-fit-sve-o-specijalnim-jedinicama-kosovske-policije-koje-su-upale-na/cy9v2xc>

Постоје наводи да је јединица променила свој назив у ЊСО – Специјална оперативна јединица. Доступно на: <https://special-ops.org/rosu-kosovo/>

следњих две године оставља трагове који ће бити тешко исправљени у некој будућој (ре)актуелизацији дијалога. Наиме, алармантно стање које су делом описали саговорници може се допунити и одређеним тачкама које мењају комплетну социјалну инфраструктуру на овом подручју. Занимљива је чињеница да је (само на Северу, Sic!) процес приватизације узурпиране, српске државне имовине, спроведен од Косовске агенције за приватизацију искључиво у корист Албанаца. Бројне државне локале, посебно у центру К. Митровице добили су Албанци. Бројне фирме (Јавна предузећа, бензинске станице, нпр. комплекс Расјка бања, и сл.), које су такође својина РС, сада припадају Албанцима. Слично је и са јавним простором и површинама, а више је него јасно да је читав процес насилне албанизације утицао на расељавање, или размишљање о будућем расељавању код српског становништва (KoSsev, 2023).

Завршно разматрање

Десетогодишња имплементација бриселских споразума, иако уз све гаранције албанских представника и евро-америчких учесника у дијалогу, није резултирала жељеним исходом. Свакодневни проблеми Срба у албанском окружењу али и у чисто српским срединама, сведоче о непрестаним етничким притисцима над српском заједницом, посебно интензивираних у последње три године.²⁰ Заправо, упркос интеграцији готово свих институција РС на простору КиМ и „наде да ће интеграција допринети миру“ последично чему се Србија одрекла свог суверенитета, међуетнички набоји и даље сведоче о високој етничкој дистанци (Попић, 2021). (Ре)институционализација Срба ни након десет година суживота није допринела решавању правних питања, посебно питања повратка имовине, али као што се могло уочити, и она имовина на којој су Срби остали да живе до данашњих дана, под константним је притисцима за узурпацијом од стране Албанаца. Настојања за узурпацијом српске имовине манифестују се у учесталим крађама покретне имовине али и у неретком фалсификовању документације када су у питању стамбени објекти, плацеви и велике земљишне површине.

Поменути случај г. Арсића, само је један модел по коме се у континуитету више од двадесет година у пост-ратном миљеу врше притисци на Србе. Бројна истраживања су указала (нпр. Гаћиновић, 2008), а томе у прилог иду и добијени искази у нашем истраживању, да се приказани облици насиља спроводе зарад достизања једног дугорочног циља, а он је у вези са моделом ‘тихог етничког чишћења’ српске заједнице и српске културне баштине са Косова и Метохије (уп. нпр. Деспотовић, 2017). Сходно наведеном, резултате рада треба посматрати као допринос у правцу промишљања могућих решења, превасходно на плану побољшања положаја Срба, који је у контексту истраживања посматран са аспекта њихових свакодневних искустава и пракси. Добијени резултати у том смислу требало би да послуже у циљу изналагажења модела за превазилажење српско-албанског сукоба на по-

²⁰ Шире види на: <https://www.kim.gov.rs/incidenti-kim.php>

дручју покрајине, који се спрам својих последица показао као драматичан посебно за припаднике српске заједнице.

Литература

- Базић, Бујвид Курек, Обрадовић 2019: Јован Базић, Ева Бујвид Курек, Жарко Обрадовић, „Србија и изазови европских интеграција“. *Српска њолићичка мисао*, 64 (2), 49–72.
- Богдановић 2011: Горан Богдановић, „Кфор заузима барикаде, код Пећи убијен Србин“. Доступно на: <https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:349999-Kfor-zauzima-barikade-kod-Peci-ubijen-Srbin>
- Бојовић 2013: Драгиша Бојовић, „Вечни Колашин“. Београд: Просвета.
- Бешић 2015: Miloš Bešić, „Stavovi Srba sa Severa Kosova o aktuelnim problemima na Kosovu i posebno prema Zajednici srpskih opština“. Београд: Forum za etničke odnose.
- Beta 2013: „Žandarmerija lomila kutije“. (Beta, 03. 11. 2013). Dostupno na: https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=11&dd=03&nav_category=640&nav_id=773154“HYPERLINK “https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=11&dd=03&nav_category=640&nav_id=773154”mm=11HYPERLINK “https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=11&dd=03&nav_category=640&nav_id=773154”&HYPERLINK “https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=11&dd=03&nav_category=640&nav_id=773154”dd=03HYPERLINK “https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=11&dd=03&nav_category=640&nav_id=773154”nav_category=640HYPERLINK “https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=11&dd=03&nav_category=640&nav_id=773154”&HYPERLINK “https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=11&dd=03&nav_category=640&nav_id=773154”nav_id=773154
- Branković 2014: Srbobran Branković. „Metodologija društvenih istraživanja“. Београд: Zavod za udžbenike.
- Вучинић Нешковић 2013: Весна Вучинић Нешковић. „Методологија теренског истраживања у антропологији“. Београд: Српски генеалогски центар.
- Гаћиновић, 2008: Радослав Гаћиновић, „Насилје на Косову и Метохији“. *Политичка ревија*, 15 (1), 71–90. <https://doi.org/10.22182/pr.1512008.5>
- Деспотовић 2017: Љубиша Деспотовић, „Геополитичка судбина Косова и Метохије – изеђу евроатланске окупације и пројекта Велике Албаније“. *Политика националне безбедности*, 8 (2), 29–48. <https://doi.org/10.22182/pnb.22017.2>
- Derens 2006: Žan Arno Derens, „Kosovska zamka – Kosovo godina nulta“. Београд: Hiesperia.edu.
- Ђурковић 2014: Миша Ђурковић, „Европске интеграције Србије између нормативизма и геополитике“. *Култура њолиса*, XI (посебно издање), 89–107.
- Ђурић 2014: Владимир Ђурић, „Бриселски споразум – поново смишљене смутње“. *Српска њолићичка мисао*, 46(4), 159–180.

- Јанев 2013: Игор Јанев, „Бриселски споразум и проблем виртуелног признања Косова и Метохије“. *Српска њолиџичка мисао*, 42 (4), 287–309. <https://doi.org/10.22182/spm.4242013.15>
- Косијанчић 2011: Kfor zauzima barikade, kod Peći ubijen Srbin. (*Novosti*, 20. 10). Dostupno na: <https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69.html:349999-Kfor-zauzima-barikade-kod-Peci-ubijen-Srbin>
- Kosovo online 2023: „Hapsenja na Jarinju: najrizičnija tačka prištinskog pritiska na Srbe“. (*Kosovo online*, 11. 04. 2023). Dostupno na: <https://www.kosovo-online.com/vesti/drustvo/hapsenja-na-jarinju-najrizicnija-tacka-pristinskog-pritiska-na-srbe-11-4-2023>
- KoSSev 2024: *Pisarnice kod prelaza umesto Privremenih organa; Vučić: 5,800 ljudi ostavili bez radnih mesta, ali primaće plate*. (KoSSev, 13. 09. 2024). Dostupno na: <https://kossev.info/kosovo-online-najnovije-vesti-pisarnice-kod-prelaza-umesto-privremenih-organa-vucic-5800-ljudi-ostavili-bez-radnih-mesta-ali-primace-plate/>
- KoSSev 2023: *Iseljavanje Srba sa Kosova: Paušalni brojevi i kompleksni faktori*. (KoSSev, 28. 10. 2024). Dostupno na: <https://kossev.info/iseljavanje-srba-sa-kosova-pausalni-brojevi-i-kompleksni-faktori/>
- Медојевић, Милосављевић, 2022: Јово Медојевић и Саша Милосављевић, „Уништавање српских цркава и манастира на Косову и Метохији од 1999. до 2022. године: културно-географске детерминанте“. *Зборник радова Филозофског факултета*, 52 (4) 237–256. <https://doi.org/10.5937/zrffp52-40045>
- Мировић 2019: Дејан Мировић, „Бриселски споразум: хронологија и последице“. Београд: Catena Mundi.
- Mladenović 2014: Nikola Mladenović, „Srpska kosovska politika: model igre i mešovite strategije“. *Godišnjak Fakulteta političkih nauka*, 8 (12), 41–58. <https://doi.org/10.5937/GodFPN1412041M>
- Nagy 2014: Atila Nagy, „North Kosovo as a Political and Administrative Phenomenon“. *Revue des Sciences Politiques*, 42, 25–33. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/322303574_North_Kosovo_as_a_Political_and_Administrative_Phenomenon
- Нићић 2011: Budimir Ničić, „Kosovo 2011: Dijalog i barikade“, (*Glas Amerike* 28. 12). Dostupno na: <https://www.glasamerike.net/a/kosovo-year-end-12-26-136325658/734602.html>
- Павловић 2022: Александар Павловић, „Срби у Косовској Митровици: континуитет „заробљене“ свакодневице“. *Баштина*, 57, 392–408. <https://doi.org/10.5937/bastina32-38173>
- Петковић 2021: Невена Петковић, „Усмене историје Срба расељених са Косова и Метохије: утицај присилних миграција на концепт дома“. *Баштина*, 54, 347–364. <https://doi.org/10.5937/bastina31-32616>
- Петровић, Благојевић, 1986: Ружа Петровић и Марина Благојевић, „Сеобе Срба са Косова и из Метохије: резултати анкете спроведене 1985.1986. године“. Београд: САНУ.
- Попић 2021: Снежана Попић, „(Де)конструкција колективног идентитета на Косову и Метохији“. Докторски рад. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет.
- Радовановић, Обрадовић 2020: Ђорђе Радовановић и Филип Обрадовић, „Од идеје до праксе; бриселски споразум и косовско-метохијска свакодневица“. *Баштина*, (52), 351–363. <https://doi.org/10.5937/bastina30-29157>
- Радовановић, Обрадовић 2023: Ђорђе Радовановић и Филип Обрадовић, „Социјално правна депривација интерно расељених и избеглих лица на Косову и Метохији у оквиру ‘Косовске кризе’“. *Српска баштина*, VIII (1), 202–217.

- RTS 2021: „Slučaj Duška Arsića matrica za uzurpaciju imovine Srba na Kosmetu, postupci vraćanja traju predugo“. (RTS, 20. 12. 2021). Dostupno na: <https://www.rts.rs/lat/vesti/politika/4633499/slucaj-duska-arsica-kim-imovina-uzurpacija-.html>
- Самарцић 2018: Слободан Самарцић, „Трагедија Косова и Метохије“. Београд: Catena Mundi.
- Симовић, Шурлан 2014: Дарко Симовић и Тијана Шурлан, „(Не)Правна природа Бриселског споразума“. *Српска јолићка мисао*, 46 (4), 141–157. <https://doi.org/10.22182/spm.4642014.8>
- Суботић 2020: Момчило Суботић, „Ка ‘неславној’ завршници ‘косметског’ питања“. *Политичка ревија*, 65 (3), 127–154. <https://doi.org/10.22182/pr.6532020.6>
- Хофбауер, 2009: Hans Hofbauer, „Eksperiment Kosovo; povratak kolonijalizma“. Београд: Albatros plus.
- Најперс 2017: Martin Najpers, „Makijato diplomatija – Kosovo, mrtvi ugaо Evrope“. Београд: Albatros plus.
- Шуљагић 2022: Сања Шуљагић, „О савременим покушајима поништавања српског идентитета на Косову и Метохији“. *Национални инјтерес*, 43 (3), 9–49. <https://doi.org/10.22182/ni.4332022.1>

Đorđe D. Radovanović / Filip M. Obradović

SOCIAL-LEGAL STATUS OF SERBS IN KOSOVO AND METOHIA AFTER THE TENTH ANNIVERSARY OF THE BRUSSELS AGREEMENTS

Summary

The article deals with the position of the Serbian community in Kosovo and Metohija after the ten-year implementation of the Brussels Agreements. The collection of data on the daily life of Serbs was carried out by conducting in-depth semi-structured interviews with residents of the Serbian community in the settlements where Serbs live, which should become an integral part of the future Community of Serbian Municipalities. Based on the testimony we received, we concluded that the agreement from Brussels was misused for the purposes of an ethnic (Albanian) community in Kosovo and Metohija, and that the entire process of (re)institutionalization of Serbs into the institutions of Kosovo ended disastrously for both local Serbs and the state of Serbia, to whose territorial integrity belongs the whole of Kosovo according to Resolution 1244 of the UN Security Council. The agreement does not offer a perspective in which the Serbs could hope for improvement and the so-called normalization of relations.

Key words: Serbia, Kosovo and Metohija, ‘Косово’, Brussels Agreements, social and legal status of Serbs.

Библиографија прилога „Љетописа Бањана и Рудина“

Бр. 1/2015–2016 – 5/2020

Уводне напомене

Милорад Т. Миловић

Национална библиотека
„Ђурђе Црнојевић”,
Цетиње

УДК 016:050“2015/2020“

„Љетопис Бањана и Рудина“ је гласило Удружења Бањана и Рудињана „Владика Сава Косановић“. Удружење је формирано на Оснивачкој скупштини која је одржана 7. фебруара 2015. године у Никшићу. Тада је одлучено да се скупштине Удружења одржавају једанпут годишње у фебруару, када се врши годишњи помен митрополиту дабро–босанском Сави Косановићу. На Оснивачкој скупштини усвојени су Оснивачки акти и Статут. Такође изабрани су и органи Удружења: Скупштина, Председник, Извршни одбор и Савјет. За председника Удружења изабран је Бранислав Баћовић, угледни привредник из Београда. Извршни одбор Удружења броји 11 чланова, а за председника је изабран Михаило С. Миљанић. Такође, формиран је и Савјет Удружења од 35 чланова, а за председника је изабран проф. др Благота Мркајић.

На својој првој сједници Савјета Удружења Бањана и Рудињана која је одржана 4. априла 2015. године, поред више актуелних питања донесена је и одлука о покретању часописа „Љетопис Бањана и Рудина“. Формиран је и Издавачки савјет у саставу: др Војислав Миљанић, проф. др Живко Ђурковић, проф. др Благота Мркајић, Веселин Матовић, Чедо Баћовић, Горан Комар, Радомир Мићуновић, Радомир Уљаревић и Вишња Косовић.

Простор Бањана и двоје Рудина (Опутних и Никшићких), истина није много „оптерећен“ историјским догађајима ширег значења (сем Вучедолске и Граховачке битке), али су ипак, од краја XV вијека, па до краја XVII вијека, народни прваци с овог простора учествовали у важним историјским догађајима – између Млетачке Републике и Турске царевине.

milorad.milovic@nb-cg.me

Историјским гибањима у времену ослободилачких устанака друге половине XIX вијека, као и Балканским и Првим свјетским ратом, везано за овај простор, бавио се др Војислав Миљанић. Споменичко и сакрално наслеђе овог простора подробно су обрадили др Горан

Комар (*Тирилични напјисци на сїећцима*) и др Слободан Раичевић (*Свети-лишија Бањана и Ойујиних Рудина*). Археолог Чедомир Зено Поповић је написао веома значајну и обимну монографију „Манастир Косијерево“. Фолклорно наслеђе овог краја довољно су широко презентовали Гојко Килибарда и Чедо Баћовић, док се становништвом, старим пописима, између осталог, подробно бавио Бранко Копривица. Ови и други аутори припремили су терен за појаву Удружења, и за покретање часописа. Љетопис излази једанпут годишње, и до сада је публиковано пет волуминозних свесака на укупно 3.115 страница.

* * *

Поводом малог јубилеја – петогодишњице излажења *Љетописа* урађена је библиографија која садржи попис свих прилога који су објављени у помнутим свескама. Библиографија садржи укупно **346** библиографских јединица. Грађа је распоређена азбучним редом по презимену аутора, или почетном ријечи, када се ради о анонимном прилогу. Пописана грађа је обрађена по актуелном међународном стандарду ISBD(CP) – Међународни стандард за обраду чланака из периодике – у опису компонентних дјелова. На крају библиографије урађен је Именски регистар који садржи попис свих аутора прилога, као и имена личности о којима је писано у свескама овог Љетописа, поређана азбучним редом.

1. **АЛБИЈАНИЋ**, Косто Јоков
Мисли / Косто Јоков Албијанић.
Бр. 4 (2019), стр. 592–594.
2. **АЛБИЈАНИЋ**, Миле
[Поезија] / Миле Албијанић.
Бр. 4 (2019), стр. 585–587.
Садржи: *Сїиришїус мовенс; Шайни ми љубав.*
3. **АЛЕКСИЋ**, Будимир
Књига о великом српском духовнику и културном прегаоцу.
(Милорад Т. Миловић, Био-библиографија митрополита Саве Косановића, Институт за српску културу, Никшић, 2017, 227 страна) / Будимир Алексић.
Бр. 3 (2018), стр. 77–81.
Приказ.
4. **АЛЕКСИЋ**, Будимир
Побједа на Граховцу 1858. године у епским пјесмама / Будимир Алексић.
Бр. 4 (2019), стр. 319–334.
5. **АЛЕКСИЋ**, Мирослав
[Пјесме] / Мирослав Алексић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 573–574.
Садржи: *Мајка у сликама; Вишез од Манче; Секира; Јуродива.*

6. **АЛЕКСИЋ**, Мирослав
[Пјесме] / Мирослав Алексић.
Бр. 4 (2019), стр. 566–571.
Садржи: *Плочник; Посланица ђуџинику; Ойсада Цариграда; У јодножеју Тавора; Кир Сирирдон игуман сјуденички ојисује Свейом Сави; Кућа Ијатшјевић.*
7. **АЛЕКСИЋ**, Шћепан
Пеша Пешикан / Шћепан Алексић.
Бр. 3 (2018), стр. 579–582.
8. **АЛЕКСИЋ**, Шћепан
Чедомир-Зено Поповић / Шћепан Алексић.
Бр. 3 (2018), стр. 659–662.
9. **АНДРИЋ**, Иво
На Латинској ћуприји / Иво Андрић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 17–20.
Чланак преузет из часописа *Слово*, бр. 19–20, Никшић, 2008.
10. **АНТОВИЋ**, Рајко
Афоризми / Рајко Антовић.
Бр. 2 (2017), стр. 596–597; бр. 3 (2018), стр. 655–656.
11. **АНТОВИЋ**, Рајко
Кукавице / Рајко Антовић.
Бр. 5 (2020), стр. 472–474.
12. **АНТОВИЋ**, Рајко
Миле с онога свијета / Рајко Антовић.
Бр. 2 (2017), стр. 519–522.
Прича је заснована на дешавањима прије и за вријеме заробљеништва Мила Николина Баћовића.
13. **АТАНАЦКОВИЋ**, Теодор
Биографија Петра Н. Миљанића / Теодор Атанацковић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 500–502.
14. **АЦИЋ**, Милорад
Из Марковине – цртице / Милорад Ацић.
Бр. 3 (2018), стр. 476.
15. **БАЊАНИ** враћају овце (1687): народна пјесма / забиљежио Андрија Лубурић од пјевача Вука Матовића.
Бр. 4 (2019), стр. 443–445.
16. **БАРАТИНСКИ** Абрамович, Јевгениј
Поводом Гетеове смрти / Јевгениј Абрамович Баратински;
превео Миливоје Баћовић.
Бр. 2 (2017), стр. 530–531.

17. **БАТРИЋЕВИЋ**, Ђуро
Обавјештајна служба у Граховачкој бици: (одломак) / Ђуро Батрићевић.
Бр. 4 (2019), стр. 304–318.
Из књиге *Обавјештајна служба у Граховачкој бици*, Цетиње, 1998.
18. **БАЋОВИЋ**, Бранислав
Моћ изазова – аутобиографски запис: (одломак) / Бранислав Баћовић.
Бр. 3 (2018), стр. 609–612.
Из књиге *Моћ изазова*, Београд, 2005.
19. **БАЋОВИЋ**, Бранислав
Сигуран пут: (аутобиографски запис, одломак) / Бранислав Баћовић.
Бр. 2 (2017), стр. 545–549.
20. **БАЋОВИЋ**, Вукашин
Кривотворење истине / Вукашин Баћовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 605–610.
21. **БАЋОВИЋ**, Вукашин
Његошево и Андрићево поимање човјечности и мржње у функцији савремених збивања / Вукашин Баћовић.
Бр. 2 (2017), стр. 560–564.
Из књиге *Српске књижевне и језичке теме*, Подгорица, 2012.
22. **БАЋОВИЋ**, Вукашин
Стање српске језичке и књижевне културе у Црној Гори / Вукашин Баћовић.
Бр. 3 (2018), стр. 620–624.
Из књиге *Сјај књижевне ријечи*, Никшић, 2017.
23. **БАЋОВИЋ**, Вукашин
Теле-кула у Бањанима / Вукашин Баћовић.
Бр. 2 (2017), стр. 503–505.
Из књиге *Плач у гори*, Београд, 2016.
24. **БАЋОВИЋ**, Драгољуб Ј. – **ТОМОВИЋ**, Драгиша Р.
Петар Баћовић / Драгољуб Ј. Баћовић, Драгиша Р. Томовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 447–460.
25. **БАЋОВИЋ**, Чедо
Аким Ђорђијев Баћовић – гласовити бањски паметар / Чедо Баћовић.
Бр. 4 (2019), стр. 457–467.

Садржи анегдоте о Акиму Баћовићу: *Интјернирци; Богати, кад ћеш умријети; Види, зайало ти; Младожењу у руку; Аким на слави; Прва је йрва; Аким и Блажо Јовановић; Аким и Војин; Пејцова кућија; Ојросио му; Замјена имања на Акимов начин; Не зна окле му је баба; Прси Акима Баћовића; Има и он ману; Аким и комишлук; Сваки је дукай мали; Имаће стиолицу; Последње виђење с Акимом: сјећање Чедо Милутинова.*

26. **БАЋОВИЋ**, Чедо
Афоризми / Чедо Баћовић.
Бр. 4 (2019), стр. 639–641.
27. **БАЋОВИЋ**, Чедо
Баћовићи / Чедо Баћовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 303–309.
28. **БАЋОВИЋ**, Чедо
Војвода Максим Баћовић / Чедо Баћовић.
Бр. 2 (2017), стр. 301–304.
Пјесма.
29. **БАЋОВИЋ**, Чедо
Духовна трпеза / Чедо Баћовић.
Бр. 4 (2019), стр. 650–652.
Ријеч на промоцији *Љејојиса Бањана и Рудина* у Новом Саду, 2018.
30. **БАЋОВИЋ**, Чедо
Лука Вукаловић – трагични јунак Херцеговине / Чедо Баћовић.
Бр. 3 (2018), стр. 279–285.
31. **БАЋОВИЋ**, Чедо
О Тетку Пејову / Чедо Баћовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 344–349.
32. **БАЋОВИЋ**, Чедо
Послије битке / Чедо Баћовић.
Бр. 3 (2018), стр. 583–589.
Из романа у рукопису *Глува Смоква*.
33. **БАЋОВИЋ**, Чедо
Трагом старих прича / Чедо Баћовић.
Бр. 3 (2018), стр. 455–463.
34. **БАЋОВИЋ**, Чедо
Тетко Пејов Ераковић: (Бањани, 1835–1899) / Чедо Баћовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 341.

35. **БАЋОВИЋ**, Чедо
Уз Бањане низ Бањане / Чедо Баћовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 370–374.
Из књиге *Уз Бањане низ Бањане, Баћовићи у збору и твору*, Никшић, 2013.
36. **БЕЋКОВИЋ**, Матија
Бесједа Матије Бећковића након освећења храма на Вучјем
Долу, 29. октобра 2016 / Матија Бећковић.
Бр. 2 (2017), стр. 353–356.
37. **БИЉЕШКЕ** о ауторима.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 649–661.
Садржи: Алексић Мирослав, Баћевић Драгољуб, Баћовић Вукашин, Баћовић
Миливоје, Баћовић Чедо, Вуковић Будимир, Вукотић Драгутин, Вучинић Сло-
бодан, Драганић Трипко, Ђурановић Божо, Ђурковић Живко, Ђурковић Ра-
досав Бато, Ђуровић, Жарко, Ераковић Јован, Ераковић Миленко, Игњатовић
Срба, Килибарда Гојко М., Килибарда Коста, Комар Горан Ж., Ковач Мирко,
Комненић Милан, Копривица Бранко, Копривица Драган, Копривица Раденко,
Копривица Радојко К., Копривица Часлав, Косовић Вишња, Кривокапић Ђуро
Радов, Кривокапић Ратко, Крушић Драган, Крушић Коста, Матовић Веселин,
Миловић Коста, Миловић Милорад, Миловић Момир С., Миљанић Војислав,
Мирковић Драгољуб, Мирковић Вукашин, Мићовић Јагода, Мићовић Јоани-
кије, Мићовић Милутин, Мићовић Момчило, Мићуновић Милан С., Мишко-
вић Зоран, Мркаић Благота, Никчевић Слободан, Орбовић Благоје, Пејовић
Олга, Перовић Драгутин Драга, Поповић Чедомир Р., Раичевић Слободан, Са-
марцић Милован, Сарић Петар, Стојановић Милинко Б., Уљаревић Радомир.
38. **БИЉЕШКЕ** о ауторима.
Бр. 2 (2017), стр. 607–619.
Садржи: Антовић Рајко, Баћовић, Бранислав, Баћовић Наталија Гушло, Баћо-
вић Вукашин, Баћовић Миливоје, Баћовић Чедо, Глиговић Стево, Ђурковић
Живко, Ђурковић Мирко, Ђурковић Радосав Бато, Ераковић Јован, Ераковић
Миленко, Јарамаз Ристо, Кебара Ненад, Комар Горан Ж., Ковач Мирко, Ком-
ненић Милан, Комненовић Жељко В., Копривица Јован К., Копривица Дани-
ло, Копривица Драган, Копривица Војин Ђоков, Копривица Часлав, Косовић,
Вишња, Лучић Чедо, Николић Миљан, Матовић Веселин, Миловић Момир С.,
Миљанић Данило, Миљанић Војислав, Миљанић Михаило П., Миљанић Ради-
ца, Миљанић Добрана, Мирковић Вукашин, Мићовић Јоаникије, Мићовић Ми-
лутин, Мићовић Момчило, Мићуновић Милан С., Мићуновић Радомир, Мрка-
ић Благота, Орбовић Павле Б., Пајевић Арса, Папић, Томо, Пејовић, Слободан,
Пејовић, Олга, Пејовић Василије, Раичевић Слободан, Сарић, Јован, Сарић Пе-
тар, Уљаревић Радомир и Ђуровић Томаш.
39. **БИЉЕШКЕ** о ауторима.
Бр. 3 (2018), стр. 679–693.
Садржи: Алексић Будимир, Алексић Шћепан, Антовић Рајко, Ацић Милорад,
Баћовић Бранислав, Баћовић Кридеани Наталија, Баћовић Вукашин, Баћовић
Миливоје, Баћовић Чедо, Бјелица Исидора, Вујовић Марко, Глиговић Стево,
Даковић Анто, Драшковић Р. Милутин, Дучић Нићифор, Ђапић Андро, Ђурко-
вић Живко, Ђурковић Мирко, Елезовић Слободан, Ераковић Јован, Ераковић

Благога, Зечевић рођ. Миловић Зора, Зечевић Мирослав, Кецојевић Милан, Кешљевић Лука, Килибарда Новак, Комар Ж. Горан, Ковач Мирко, Комненић Милан, Копривица Андрија, Копривица К. Јован, Копривица Драган, Копривица Војин Ђоков, Копривица Часлав, Косовић Душан, Косовић Вишња, Лучић Чедо, Матовић Веселин, Мартиновић Ј. Душан, Мијушковић Илија, Миловић С. Момир, Миљанић Данило, Миљанић Војислав, Миљанић П. Михаило, Миљанић Слободан, Мирковић Ж. Илија, Мићовић Милутин, Мићовић Момчило, Мићовић Стојан, Мићуновић С. Милан, Мићуновић Радомир, Мркајић Благога, Огњеновић Вида, Орбовић Б. Павле, Пејовић Олга, Пејовић Василије, Перовић Тунгуз Данило, Поповић Вук, Пророковић Невесињски Ристо, Петровић Његош Мирко, Раичевић Слободан, Радовић Саво, Сарић Јован, Сарић Петар, Уљаревић Радомир и Ђоровић Томаш.

40. БИЉЕШКЕ о ауторима.

Бр. 4 (2019), стр. 658–668.

Садржи: Албијанић Миле, Алексић Будимир, Баћовић Миливоје, Баћовић Чедо, Бјелица Јеврем, Богуновић Никанор, Божовић Григорије, Вуксановић Мирко, Ђапић Андро, Ђапић Милорад, Ђурковић Живко, Ераковић Јован, Зечевић рођ. Миловић Зора, Јарамаз Владимир, Комар Ж. Горан, Копривица Андрија, Копривица Бранко, Копривица К. Јован, Копривица Драган, Копривица Ђоков Војин, Копривица Обрад, Копривица Часлав, Косовић Душан, Косовић Вишња, Косовић Љубомир, Кривокапић Ђуро Радов, Крушић Драган, Максиминовић Војислав, Матовић Веселин, Мартиновић Ј. Душан, Миковић Дионисије, Миљанић Весна, Миљанић Данило, Миљанић Војислав, Мирковић Ђ. Илија, Мирковић Драгољуб, Мирковић Вукашин, Мићовић Јоаникије, Мићовић Милутин, Мићовић Момчило, Мићуновић Радомир, Мркајић Благога, Орбовић Благоје, Орбовић Б. Павле, Перовић Драгутин Драга, Перовић Мирко, Поповић Ч. Лука, Радмиловић Ристо, Радовић Амфилохије, Сарић Петар, Тодоровић Катарина, Уљаревић Радомир и Хасерт Курт.

41. БИЉЕШКЕ о ауторима.

Бр. 5 (2020), стр. 475–481.

Садржи: Антовић Рајко, Божовић Григорије, Драганић Трипко, Ђурић Ј. Војислав, Ђурковић Живко, Ераковић Јован, Зечевић рођ. Миловић Зора, Јововић Лука, Комар Ж. Горан, Копривица Часлав, Косовић Душан, Косовић Вишња, Кораћ Војислав, Крушић Драган, Лучић Чедо, Матовић Веселин, Миљанић Данило, Миљанић Војислав, Мирковић Вукашин, Мићовић Милутин, Мићовић Момчило, Мићуновић С. Милан, Орбовић Б. Павле, Папић Слађана, Уљаревић Радомир, Увалин Владимир и Шобајић Петар.

42. БЈЕЛИЦА, Исидора

Кнегиња Зорка Петровић, удата Карађорђевић / Исидора Бјелица.

Бр. 3 (2018), стр. 540–546.

Из књиге *Princeez du Montenegro*, Београд, 1999.

43. БЈЕЛИЦА, Јеврем

Иновативно књижевно стваралаштво Солжењицина и непрекидна критика друштва / Јеврем Бјелица.

Бр. 4 (2019), стр. 507–527; бр. 5 (2020), стр. 307–319.

Из књиге *Лекције руских њисаца о XX вијеку*, Подгорица, 2009.

44. **БЛАГОТА Мркаић (1943-2016).**
Бр. 2 (2017), стр. 601-603.
45. **БОЖОВИЋ, Григорије**
Потоњи витез / Григорије Божовић.
Бр. 5 (2020), стр. 233–240.
46. **БОЖОВИЋ, Григорије**
Тодор Бањанин / Григорије Божовић.
Бр. 4 (2019), стр. 423.
Из књиге *Крајина Лазара Сочице*, Београд, 1996.
47. **БРОДСКИ, Јосиф Александрович**
Поводом смрти Жукова / Јосиф Александрович Бродски; пре-
вео Миливоје Баћовић.
Бр. 2 (2017), стр. 533.
48. **ВИСОЦКИ, Владимир**
Заједничке гробнице / Владимир Висоцки; превод са руског
Миливоје Баћовић.
Бр. 3 (2018), стр. 606.
Пјесма.
49. **ВИСОЦКИ, Владимир**
[Поезија] / Владимир Висоцки; превео са руског Миливоје
Баћовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 598–602.
Садржи: *Звезде; Ойрошијај с њланинама; Црногорци; Касандра.*
50. **ВИСОЦКИ, Владимир**
[Поезија] / Владимир Висоцки; са руског Миливоје Баћовић.
Бр. 4 (2019), стр. 595–597.
Садржи: *Коњи ћудљиви; Он се није враћио из боја.*
51. **ВРЧЕВИЋ, Вук**
Двије тужбалице за војводом Јованом Баћовићем / Вук Врче-
вић.
Бр. 2 (2017), стр. 294–300.
Из књиге *Мријетј ће се једном свакојако*, Никшић, 2015.
52. **ВУЈОВИЋ, Марко**
Сатанско вријеме / Марко Вујовић.
Бр. 3 (2018), стр. 445–447.
Пјесма.
53. **ВУКОВИЋ, Будимир**
Пјесма псу / Будимир Вуковић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 579.

54. **ВУКОТИЋ**, Драгутин
Живот и дјело др Ника Миљанића / Драгутин Вукотић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 470–475.
55. **ВУКСАНОВИЋ**, Мир
На Вучјем Долу / Мир Вуксановић.
Бр. 4 (2019), стр. 373–375.
Бесједа изговорена на Вучјем Долу 29. јула 2018. године, поводом 142. годишњице Битке.
56. **ВУКСАНОВИЋ**, Мир
Три годишта Љетописа Бањана и Рудина / Мир Вуксановић.
Бр. 4 (2019), стр. 645–647.
Бесједа о *Љејојису Бањана и Рудина*, Матица српска, 25. децембар 2018.
57. **ВУЧЕНИЋ**, Слободан
Трагом истине Каменгором: запис о поезији Чедомира Мијовог Лучића / Слободан Вученић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 533–537.
58. **ГЛАСИНАЦ**, Мићо
Митрополит Сава Косановић / Мићо Гласинац.
Бр. 4 (2019), стр. 55–62.
Пјесма.
59. **ГЛИГОВИЋ**, Стево
Кроз сутоне: (избор) / Стево Глиговић.
Бр. 2 (2017), стр. 459–464.
Садржи пјесме: *Кроз сујон, Ловори ће ѿвоји...*, *Другови...*, *Песма музи, Једна суза, Увео лисѿ ѿсалм о самом себи, Увео лисѿ...*, *Гробарима нирване, из сећања* и *Сејно јујиро*, које су раније објављиване.
60. **ГУШАЛО** Баћовић, Наталија
Љубав донела дарове: (одломак из књиге Пољубац за хиљаду година) / Наталија Гушало Баћовић.
Бр. 2 (2017), стр. 510–513.
61. **ДАКОВИЋ**, Анто
Из „Мемоара“ / Анто Даковић.
Бр. 3 (2018), стр. 286–291.
62. **ДРАГАНИЋ**, Трипко
Више Вишеграда праведна свјетлост / Трипко Драганић.
Бр. 4 (2019), стр. 589.
Пјесма.
63. **ДРАГАНИЋ**, Трипко
Искра Божје честице: Николи Милутиновом Тесли / Трипко Драганић.
Бр. 2 (2017), стр. 493–494.
Пјесма.

64. **ДРАГАНИЋ**, Трипко
Никола Милутинов Тесла: Тесле воде поријекло од Драганића из Бањана / Трипко Драганић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 394–396.
65. **ДРАГАНИЋ**, Трипко
[Пјесме] / Трипко Драганић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 575–576.
Садржи: *Теслина кришћеница; Теслин шестіаменіт; Владичина вода: мийройолишћу дабробосанском Хаџи Сави Косановићу.*
66. **ДРАГАНИЋ**, Трипко
[Пјесме] / Трипко Драганић.
Бр. 3 (2018), стр. 599–600.
Садржи: *Његош и Тесла у Андрићграду; Пјесник и официр.*
67. **ДРАГАНИЋ**, Трипко
[Пјесме] / Трипко Драганић.
Бр. 5 (2020), стр. 408–409.
Садржи: *Сами међу својима; Тајна маховине.*
68. **ДРАГАНИЋ**, Трипко
Тесла и бој на Вучјем Долу: одломак / Трипко Драганић.
Бр. 2 (2017), стр. 358–361.
69. **ДРАШКОВИЋ**, Милутин Р.
Спасоје Јованов Драшковић / Милутин Р. Драшковић.
Бр. 3 (2018), стр. 364–379.
Из књиге *Байталион Рудинско-ирејачки*, Београд, 2002.
70. **ДУРИЋ**, Григорије, епископ захумско-херцеговачки
Бесједа епископа захумско-херцеговачког и приморског г. Григорија / Григорије Дурић.
Бр. 2 (2017), стр. 351–352.
71. **ДУЧИЋ**, Нићифор
Бој на Граховцу 1858. год. / Нићифор Дучић.
Бр. 3 (2018), стр. 297–311.
Из књиге *Књижевни радови*, књ. 3, Београд, 1893.
72. **ЂАПИЋ**, Андро Р.
Ловћен зове „Вратите капелу“ / Андро Р. Ђапић.
Бр. 3 (2018), стр. 436–440.
Пјесма.
73. **ЂАПИЋ**, Андро
Са Ловћена и Опленца / Андро Ђапић.
Бр. 4 (2019), стр. 438–440.
Пјесма.

74. **ЂАПИЋ**, Милорад Р.
Трепачко језеро / Милорад Р. Ђапић.
Бр. 4 (2019), стр. 468–470.
75. **ЂУРАНОВИЋ**, Божо
Дука Буреница и Бањани / Божо Ђурановић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 386–389.
Пјесма.
76. **ЂУРКОВИЋ**, Живко
Бан Русен / Живко Ђурковић.
Бр. 4 (2019), стр. 549–565; бр. 5 (2020), стр. 373–388.
Из књиге *Зборовања*, Београд, 2006.
77. **ЂУРКОВИЋ**, Живко
Глиговићи: портрети / Живко Ђурковић.
Бр. 2 (2017), стр. 133–138.
Садржи: *Њой Вуле Ђуров Глиговић, Шћиро Вулов Глиговић, Јован Вулов Глиговић, Сјеван Шћиров Глиговић и Павлимир Тодоров Глиговић.*
78. **ЂУРКОВИЋ**, Живко
Зборовања / Живко Ђурковић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 39–58; бр. 2 (2017), стр. 46–64; бр. 3 (2018), стр. 44–59.
Из истоименог романа *Зборовања*, Београд, 2006.
79. **ЂУРКОВИЋ**, Живко
Над пјесничком збирком „Неутјешни разговори“ / Живко Ђурковић.
Бр. 3 (2018), стр. 428–430.
Приказ књиге Драгутина Драге Перовића.
80. **ЂУРКОВИЋ**, Живко
Истина и симболика о крвавом Божићу у Бањанима 1813 / Живко Ђурковић.
Бр. 5 (2020), стр. 213–218.
Из књиге *Одзиви*, књ. 4, Никшић, 2016.
81. **ЂУРКОВИЋ**, Живко
Никшић у књижевном дјелу Љубомира Ненадовића / Живко Ђурковић.
Бр. 4 (2019), стр. 339–349.
Из књиге *Ненадовић и Црна Гора*, Никшић, 1987.
82. **ЂУРКОВИЋ**, Живко
О „Протоколу“ Саве Пејовића Трећег / Живко Ђурковић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 332–334.

83. **ЂУРКОВИЋ**, Живко
Школство у Бањанима / Живко Ђурковић.
Бр. 5 (2020), стр. 339–351.
84. **ЂУРКОВИЋ**, Живко А. – **МИЛОВИЋ**, Радомир Р.
Стеван Миловић Прдеклија / Живко А. Ђурковић, Радомир Р.
Миловић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 335–340.
Из књиге *Стеван Миловић Прдеклија*, Никшић, 1998.
85. **ЂУРКОВИЋ**, Радосав Бато
Бијелом руком и круном од злата: (избор) / Радосав Бато Ђурковић.
Бр. 2 (2017), стр. 487–490.
Пјесме.
86. **ЂУРКОВИЋ**, Радосав Бато
Повратак / Радосав Бато Ђурковић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 577–578.
87. **ЂУРКОВИЋ**, Стеван Јованов (Суљов)
Здравице / Стеван Јованов (Суљов) Ђурковић.
Бр. 4 (2019), стр. 434–437.
Из књиге *Кленачко брајсјиво Ђурковић*, Никшић, 2015.
88. **ЂУРОВИЋ**, Жарко
Везе са знаменитим књижевницима / Жарко Ђуровић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 440–444.
89. **ЕЛЕЗОВИЋ**, Слободан
Пред кишу / Слободан Елезовић.
Бр. 3 (2018), стр. 525–530.
90. **ЕРАКОВИЋ**, Благота
Добровољац: (комедија – у једном дијелу – одломак) / Благота Ераковић.
Бр. 3 (2018), стр. 585–589.
91. **ЕРАКОВИЋ**, Јован
[Афоризми] / Јован Ераковић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 644–648; бр. 2 (2017), стр. 587–595; бр. 4 (2019), стр. 634–638; бр. 5 (2020), стр. 469–471.
92. **ЕРАКОВИЋ**, Миленко
Излазак / Миленко Ераковић.
Бр. 2 (2017), стр. 500–502.
Из књиге *Одрон*, Шабац, 2001.

93. **ЕРАКОВИЋ**, Миленко
Разлике / Миленко Ераковић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 584–588.
94. **ЗЕЧЕВИЋ**, Зора
[Пјесме] / Зора Зечевић.
Бр. 3 (2018), стр. 595–596.
Садржи: *Завичају се враћамо; Машући врајцима.*
95. **ЗЕЧЕВИЋ**, Зора
[Пјесме] / Зора Зечевић.
Бр. 4 (2019), стр. 588.
Садржи: *Благи сан; Неко.*
96. **ЗЕЧЕВИЋ**, Зора
[Пјесме] / Зора Зечевић.
Бр. 5 (2020), стр. 410.
Садржи: *Да сам; Завичајна.*
97. **ЗЕЧЕВИЋ**, Мирослав
Слика Марлен Дитрих / Мирослав Зечевић.
Бр. 3 (2018), стр. 604.
Пјесма.
98. **ИГЊАТОВИЋ**, Срба
Ристо Јарамаз, песник без утехе / Срба Игњатовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 401–406.
99. **ЈАРАМАЗ**, Владимир
Поздравно слово у име породице Јарамаз / Владимир Јарамаз.
Бр. 4 (2019), стр. 240–241.
100. **ЈАРАМАЗ**, Ристо
Избор из поезије / Ристо Јарамаз.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 407–412.
Садржи пјесме: *Посадила...; Драгој; Њих нема више...; Први Божић без њега; Судбина; У ноћи; Срце њод микроскојом; Хајдемо небу! Ејилог љубави.*
101. **ЈАРАМАЗ**, Ристо
Избор из поезије / Ристо Јарамаз.
Бр. 2 (2017), стр. 465–471.
Садржи пјесме: *Жена, Јесењи њлач, Јесен, Предосећање, Признање, Мојој брези, Другу из младости, С оне стране очајања, Сироче, Молишва и Тајне.*
102. **ЈАРАМАЗ**, Ристо
[Пјесме] / Ристо Јарамаз.
Бр. 4 (2019), стр. 242.
Садржи: *Кроз живој; Чекање.*

103. **ЈЕСЕЊИН**, Сергеј Александрович
Писмо мајци / Сергеј Александрович Јесењин; превео Миливоје Баговић.
Бр. 2 (2017), стр. 531–532.
104. **ЈОВОВИЋ**, Лука
Извјештај о основним школама црногорским, у школској години 1896–7: школа у Бањанима на Велимљу / Лука Јововић.
Бр. 5 (2020), стр. 352–355.
105. **КЕБАРА**, Ненад
Полифонија – од Достојевског ка Његошу / Ненад Кебара.
Бр. 2 (2017), стр. 534–544.
106. **КЕЦОЈЕВИЋ**, Милан С.
Дамјан Кецојевић и његови потомци / Милан С. Кецојевић.
Бр. 3 (2018), стр. 180–186.
107. **КЕШЕЉЕВИЋ**, Лука – **МИШКОВИЋ**, Зоран
Алекса Лукин Кешелјевић / Лука Кешелјевић, Зоран Мишковић.
Бр. 3 (2018), стр. 467–470.
108. **КЕШЕЉЕВИЋ**, Лука
Заим-паша Зечевић / Зоран Мишковић.
Бр. 3 (2018), стр. 471–473.
109. **КИЛИБАРДА**, Гојко
Ловац и вила / Гојко Килибарда.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 367–369.
Из књиге *Ловац и вила*, Титоград, 1985.
110. **КИЛИБАРДА**, Гојко М.
О настанку неких топонима у Бањанима и Грахову / Гојко М. Килибарда.
Бр. 3 (2018), стр. 406–412.
111. **КИЛИБАРДА**, Новак
Поезија и историја: (одломци) / Новак Килибарда.
Бр. 3 (2018), стр. 423–427.
Из књиге *Историја и поезија*, Београд, 1977.
112. **КОВАЧ**, Мирко
Отац и његове речи / Мирко Ковач.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 516–522.
113. **КОВАЧ**, Мирко
С друге стране очију / Мирко Ковач.
Бр. 3 (2018), стр. 520–524.

114. **КОВАЧ**, Мирко
Сви смо ми небески заручници / Мирко Ковач.
Бр. 2 (2017), стр. 421–427.
Из књиге *На одру*, Београд, 1996.
115. **КОВАЧЕВИЋ**, Брано Перов
Над Корићком јамом / Брано Перов Ковачевић.
Бр. 5 (2020), стр. 268–269.
Пјесма.
116. **КОВАЧИЋ**, Иван Горан
Наша слобода: Петру Комненићу / Иван Горан Ковачић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 445–446.
Пјесма.
117. **КОМАР**, Горан
Надгробни крстови са ћириличким натписима у Кленку у
Бањанима / Горан Комар.
Бр. 4 (2019), стр. 184–189.
118. **КОМАР**, Горан Ж.
Надгробни споменици Драгишића у билећком крају – још је-
дан поглед на Драгишиће – Косаче / Горан Ж. Комар.
Бр. 3 (2018), стр. 201–212.
119. **КОМАР**, Горан Ж.
Помени Бањана у архивским документима XVII и почетка
XVIII вијека / Горан Ж. Комар.
Бр. 5 (2020), стр. 153–189.
120. **КОМАР**, Горан Ж.
Стари ћирилични епитафи Бањана и Опутне Рудине / Горан
Ж. Комар.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 221–245; бр. 2 (2017), стр. 199–209.
121. **КОМНЕНИЋ**, Милан
Химне по Старом завету: препев химне Романа Мелода / Ми-
лан Комненић.
Бр. 2 (2017), стр. 446–458.
122. **КОМНЕНИЋ**, Милан
[Пјесме] / Милан Комненић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 523–530.
Садржи: *Суседи; Ржани До; Видоња; Призор са Берковића; Пребиловачки ав-
густ; Ојело за Јелку Екмечић бачену са шесторо деце у јаму Шурманци; При-
зори са њромеђе; Пир.*

123. **КОМНЕНИЋ**, Милан
[Пјесме] / Милан Комненић.
Бр. 3 (2018), стр. 490–496.
Садржи: *Тако се йолазило у свей̄: мајци; Писмо са сїлавова Нијагаре: Јелени; Пир; Ловћенски рукојис; Селица; Јасеновац, циглана и Боца Ђорђа Марјиновића.*
124. **КОМНЕНОВИЋ**, Жељко
Комненовићи / Жељко Комненовић.
Бр. 2 (2017), стр. 139–154.
125. **КОПРИВИЦА**, Андрија
Рад митрополита Саве Косановића на отварању и уређењу Сарајевске богословије / Андрија Копривица.
Бр. 3 (2018), стр. 60–76.
126. **КОПРИВИЦА**, Андрија
Сердар Шћепан Папић / Андрија Копривица.
Бр. 4 (2019), стр. 350–363; бр. 5 (2020), стр. 219–230.
127. **КОПРИВИЦА**, Андрија
Хаџи-Сава Косановић, митрополит дабро-босански и свештенство његовог доба / Андрија Копривица.
Бр. 5 (2020), стр. 26–41.
128. **КОПРИВИЦА**, Божидар Бошко В.
Невероватно тежак, а частан животни пут / Божидар Бошко В. Копривица.
Бр. 5 (2020), стр. 278–288.
О Јосифу Копривици.
129. **КОПРИВИЦА**, Бранко А.
О становништву Опутне Рудине 1879. године / Бранко А. Копривица.
Бр. 4 (2019), стр. 126–131.
Из *Никшићких новина*, 21. август 1997, стр. 26–27.
130. **КОПРИВИЦА**, Бранко
Теодосије Мишковић, игуман Косијерева / Бранко Копривица.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 321–327.
131. **КОПРИВИЦА**, Вукић Вуле Антов
Освећење цркве на Вучјем Долу / Вукић Вуле Антов Копривица.
Бр. 2 (2017), стр. 356–357.

132. **КОПРИВИЦА**, Данило Г.
Сви моји доушници: одломци / Данило Г. Копривица.
Бр. 2 (2017), стр. 428–435.
Из необјављеног романа *Сви моји доушници*, 1998.
133. **КОПРИВИЦА**, Драган
[Афоризми] / Драган Копривица.
Бр. 2 (2017), стр. 579–586.
134. **КОПРИВИЦА**, Драган
[Афоризми, хумореска] / Драган Копривица.
Бр. 4 (2019), стр. 629–633.
Садржи: *Сјорџске игре; Ауџорецензија, или њроглас*.
135. **КОПРИВИЦА**, Драган
Афоризми о настајању / Драган Копривица.
Бр. 3 (2018), стр. 645–654.
136. **КОПРИВИЦА**, Драган
О великом вођи / Драган Копривица.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 639–643.
Афоризми.
137. **КОПРИВИЦА**, Јован К.
Рјечник говора Бањана, Грахова и Опутних Рудина / Јован Копривица.
Бр. 2 (2017), стр. 213–231; бр. 3 (2018), стр. 401–405; бр. 4 (2019), стр. 251–263.
Из књиге *Рјечник говора Бањана, Грахова и Опућних Рудина*, Подгорица, 2006.
138. **КОПРИВИЦА**, Обрад Т.
Бањани и Рудине у устанку 1852–1853. године / Обрад Т. Копривица.
Бр. 3 (2018), стр. 215–225.
139. **КОПРИВИЦА**, Обрад Т.
Бањани у Херцеговачком устанку 1857/58. године / Обрад Т. Копривица.
Бр. 4 (2019), стр. 364–372.
140. **КОПРИВИЦА**, Раденко
Ристо Јарамаз – парох косијеревски: (1906–1942) / Раденко Копривица.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 399–400.
141. **КОПРИВИЦА**, Радојко
Братство Копривице – поријекло, свештеници / Радојко Копривица.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 175–197.

142. **КОПРИВИЦА**, Часлав Д.
Данило Г. Копривица (1937–2007) / Часлав Д. Копривица.
Бр. 2 (2017), стр. 435–438.
143. **КОПРИВИЦА**, Часлав Д.
Ко је Црногорац? / Часлав Д. Копривица.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 611–617.
144. **КОПРИВИЦА**, Часлав
Косова: шест стољећа – три дуга – једна суштина / Часлав
Копривица.
Бр. 3 (2018), стр. 565–569.
145. **КОПРИВИЦА**, Часлав Д.
Његош као мислилац српске ситуације и српског идентитета
/ Часлав Д. Копривица.
Бр. 2 (2017), стр. 553–559.
146. **КОПРИВИЦА**, Часлав
Спор око начина уједињења није био спор између Срба и Цр-
ногораца / Часлав Копривица; разговор за Спутњик водио Владимир
Судар.
Бр. 4 (2019), стр. 601–605.
147. **КОПРИВИЦА**, Часлав Д.
Црна Гора 2020 – судилиште / Часлав Д. Копривица.
Бр. 5 (2020), стр. 430–439.
148. **КОРАЋ**, Војислав – **ЂУРИЋ**, Војислав Ј.
Цркве с прислоњеним луковима у Старој Херцеговини и
дубровачко градитељство XV–XVII век / Војислав Кораћ, Војислав
Ј. Ђурић.
Бр. 5 (2020), стр. 117–125.
Из Зборника Филозофског факултета, књ. 8, Београд, 1964.
149. **КОСАНОВИЋ**, Сава
Бесједе / Сава Косановић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 21–28.
Текстови шест бесједа који су објављени у старој периодици из 19. вијека.
150. **КОСАНОВИЋ**, Сава
Из Мемоара Протопоп Недељка / владика Сава Косановић.
Бр. 4 (2019), стр. 9–23; бр. 5 (2020), стр. 9–25.
151. **КОСАНОВИЋ**, Сава
Пут на Синај / Сава Косановић.
Бр. 2 (2017), стр. 13–45; бр. 3 (2018), стр. 11–43.
Из часописа Дабро-босански источник, Сарајево, 1888, бр. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11–12.

152. **КОСОВИЋ**, Вишња
Душан Косовић, човјек духа, морала и знања / Вишња Косовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 503–508.
153. **КОСОВИЋ**, Вишња
Мисли / Вишња Косовић.
Бр. 3 (2018), стр. 570–572.
154. **КОСОВИЋ**, Вишња
Мисли које не обавезују / Вишња Косовић.
Бр. 5 (2020), стр. 398–402.
155. **КОСОВИЋ**, Вишња
О ћутњи / Вишња Косовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 562–564.
156. **КОСОВИЋ**, Вишња
[Приче] / Вишња Косовић.
Бр. 2 (2017), стр. 506–509.
Садржи: *Срећа*, *Ћушња* и *Визије молићвеног ћушња*.
157. **КОСОВИЋ**, Вишња
Успутне мисли / Вишња Косовић.
Бр. 4 (2019), стр. 582–584.
158. **КОСОВИЋ**, Душан
Записи: одломци / Душан Косовић.
Бр. 2 (2017), стр. 389–393; бр. 3 (2018), стр. 486–489; бр. 4 (2019),
стр. 537–540; бр. 5 (2020), стр. 332–336.
Из књиге *Зайиси*, Београд, 2011.
159. **КОСОВИЋ**, Љубомир
Свједочења: (одломци) / Љубомир Косовић.
Бр. 4 (2019), стр. 391–404.
Из књиге *Свједочења*, Београд, 1996.
160. **КРИВОКАПИЋ**, Ћуро
Поема о камену / Ћуро Кривокапић.
Бр. 4 (2019), стр. 575–581.
161. **КРИВОКАПИЋ**, Ћуро
Приче о ратницима / Ћуро Кривокапић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 390–393.
162. **КРИВОКАПИЋ**, Ћуро
Шћепан Ћировић (Дамјановић) / Ћуро Кривокапић.
Бр. 3 (2018), стр. 464–466.

163. **КРИВОКАПИЋ**, Ратко
„Множили се као пчеле“ / Ратко Кривокапић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 382–385.
Благослов Светог Петра Цетињског потомцима почившег војводе Вујадина Кривокапића.
164. **КРИДЕАНИ** Баћовић, Наталија Б.
Пољубац за хиљаду година / Наталија Б. Кридеани Баћовић.
Бр. 3 (2018), стр. 607–608.
Из књиге *Пољубац за хиљаду година*, Београд, 2015.
165. **КРУШИЋ**, Драган
Братство Славујевићи (Матовићи и Крушићи) у прошлости
Бањана / Драган Крушић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 149–174.
166. **КРУШИЋ**, Драган
Витез Благоје Мићков Крушић (1880–1944) / Драган Крушић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 360–363.
167. **КРУШИЋ**, Драган
Како су горњобањска братства Матовићи, Крушићи, Мићо-
вићи и Сарићи стекли право на катуне на планини Његош / Драган
Крушић.
Бр. 4 (2019), стр. 144–146.
168. **КРУШИЋ**, Драган
Мартирџум косијеревских и вучедолских свештенослужи-
теља / Драган Крушић.
Бр. 3 (2018), стр. 384–397.
Садржи животописе: свештеноченика игумана Дамјана Томића, свештено-
мученика јеромонаха Теофана Беатовића, сабрата манастира Косијерева, свеш-
теномученика Риста Јарамаза, пароха косијеревског и вучедолског и свештено-
мученика Васа Поповића, пароха вучедолског.
169. **КРУШИЋ**, Драган
Подвижник Христовог имена – Тодор (Тодо) Бјелица / Дра-
ган Крушић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 355–359.
170. **КРУШИЋ**, Драган
Страдање свете лавре манастира Добрићева и њених свеште-
нослужитеља у Другом свјетском рату / Драган Крушић.
Бр. 5 (2020), стр. 241–250.
171. **КРУШИЋ**, Драган
У спомен Василију Б. Комненићу, начелнику штаба Вуче-
долске бригаде / Драган Крушић.
Бр. 4 (2019), стр. 405–407.

172. **КРУШИЋ**, Косто
Ни узми ни остави: (афоризми) / Косто Крушић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 635–638.
173. **КУСОВАЦ**, Мара
Зор делија / Мара Кусовац.
Бр. 3 (2018), стр. 431–433.
174. **ЛУБУРИЋ**, Андрија
Војвода Милош Андров Кривокапић / Андрија Лубурић.
Бр. 4 (2019), стр. 335–338.
Из Алманаха – шематизма Зетске бановине, Сарајево, 1931.
175. **ЛУБУРИЋ**, Андрија
Дробњаци племе у Херцеговини: одломак / Андрија Лубурић.
Бр. 2 (2017), стр. 123–132.
Из књиге Дробњаци, племе у Херцеговини, Београд, 1930.
176. **ЛУЧИЋ**, Чедо
Бањско братство Лучић – краћи осврт / Чедо Лучић.
Бр. 3 (2018), стр. 177–179.
Из књиге Косијереву у походе, 2011.
177. **ЛУЧИЋ**, Чедо
Бесједе у гори / Чедо Лучић.
Бр. 2 (2017), стр. 367–388.
Из књиге Бесједе у гори, 2011.
178. **ЛУЧИЋ**, Чедомир
Нека научна сазнања, предања, усмене творевине и осврт на топономастичка обељежја везана за словенско становништво у Албанији / Чедомир Лучић.
Бр. 5 (2020), стр. 320–331.
179. **ЛУЧИЋ**, Чедо
Срби – Црногорци / Чедо Лучић.
Бр. 3 (2018), стр. 615–619.
Из књиге Бесједе у гори, Источно Сарајево – Подгорица.
180. **МАКСИМОВИЋ**, Војислав
Путописни и мемоарски текстови владике Саве Косановића / Војислав Максимовић.
Бр. 4 (2019), стр. 37–54.
181. **МАКСИМОВИЋ**, Миодраг
Пролог за песме Весне Миљанић / Миодраг Максимовић.
Бр. 4 (2019), стр. 545–546.

182. **МАРТИНОВИЋ**, Душан Ј.
Јован Копривица (1912–1992) / Душан Ј. Мартиновић.
Бр. 4 (2019), стр. 528–536.
183. **МАРТИНОВИЋ**, Душан Ј.
Павле П. Миљанић: (1889–1975) / Душан Ј. Мартиновић.
Бр. 3 (2018), стр. 504–519.
Из књиге *Портрети*, књ. 7, Цетиње, 2000.
184. **МАТАВУЉ**, Симо
Скакање / Симо Матавуљ.
Бр. 2 (2017), стр. 65–69.
Из *Босанске виле*, Сарајево, 1908, бр. 8.
185. **МАТОВИЋ**, Веселин
„Viktor Veber“ или „Октоих“ / Веселин Матовић.
Бр. 2 (2017), стр. 565–571.
Из часописа *Печай*, 2016, бр. 441.
186. **МАТОВИЋ**, Веселин
Зажелех српска слова / Веселин Матовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 618–629.
Из књиге *Тирилица и лајшиногорица*, Подгорица, 2015.
187. **МАТОВИЋ**, Веселин
Љетопис – лијек од заборава / Веселин Матовић.
Бр. 4 (2019), стр. 653–657.
Ријеч на промоцији *Љеџојуса*, Нови Сад и Врбас, 2018.
188. **МАТОВИЋ**, Веселин
Момчило С. Мићовић (1945–2016) / В. Матовић.
Бр. 2 (2017), стр. 604–605.
189. **МАТОВИЋ**, Веселин
Српски језик и ћирилица у Црној Гори данас / Веселин Матовић.
Бр. 3 (2018), стр. 628–632.
190. **МАТОВИЋ**, Веселин
Српско утврђење Свети Арсеније / Веселин Матовић.
Бр. 4 (2019), стр. 221–231.
Бесједа на празник Рођења Пресвете Богородице, у Манастиру Косијерево, 21. септембар 2018.
191. **МАТОВИЋ**, Веселин
Српско-црногорска вртоглавица / Веселин Матовић.
Бр. 4 (2019), стр. 606–617.

192. **МАТОВИЋ**, Веселин
Статус имена српског језика и ћирилице у образовном систему Црне Горе / Веселин Матовић.
Бр. 5 (2020), стр. 440–456.
193. **МИЈУШКОВИЋ**, Илија
[Анегдоте] / Илија Мијушковић.
Бр. 3 (2018), стр. 474–475.
194. **МИКОВИЋ**, Дионисије
Мара Мушовићка: истинити догађај из бокељске прошлости / Дионисије Миковић.
Бр. 4 (2019), стр. 446–456.
195. **МИЛАТОВИЋ**, Арсо
Живот и прикљученија игумана Пећке патријаршије Јована Зечевића, првоборца и комунисте / Арсо Милатовић.
Бр. 5 (2020), стр. 251–267.
Из књиге *Космеј*, Београд, 1990.
196. **МИЛОВИЋ**, Јевто М.
Разни родови поезије код Његоша / Јевто М. Миловић.
Бр. 5 (2020), стр. 291–299.
Из књиге *Сјазе ка Његошу*, Титоград, 1983.
197. **МИЛОВИЋ**, Јевто М.
Рукопис Горског вијенца: (одломак) / Јевто М. Миловић.
Бр. 3 (2018), стр. 479–485.
Из књиге *Рукопис „Горског вијенца“*, Подгорица, 1982.
198. **МИЛОВИЋ**, Јевто
Рукопис прве двије странице „Лажнога цара Шћепана Малог“ / Јевто Миловић.
Бр. 4 (2019), стр. 475–481.
Из књиге *Сјазе ка Његошу*, Титоград, 1983.
199. **МИЛОВИЋ**, Коста
Сјећање на рад са др Ником Миљанићем у Народној болници – Велимље / Коста Миловић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 476–478.
200. **МИЛОВИЋ**, Милорад Т.
Лик и дјело академика Јевта М. Миловића: (1908–1991) / Милорад Т. Миловић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 482–489.
201. **МИЛОВИЋ**, Момир С.
Међу земљацима умјетника из Р. / Момир С. Миловић.
Бр. 3 (2018), стр. 573–578.

202. **МИЛОВИЋ**, Момир С.
Наумова умовања / Момир С. Миловић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 580–583.
203. **МИЛОВИЋ**, Момир С.
Осветник: (одломак из истоименог романа) / Момир С. Миловић.
Бр. 2 (2017), стр. 497–499.
204. **МИЉАНИЋ**, Весна С.
[Поезија] / Весна С. Миљанић.
Бр. 4 (2019), стр. 541–544.
Садржи: *Свечаносић заборави; Пронађена обала; Један залазак; „Ох како је болно њед ноћ када цвеће њахуљица веје, а ти седши сам“; Ноћ чекања.*
205. **МИЉАНИЋ**, Војислав
Битка на Вучјем Дољу: поводом сточетрдесетогодишњице / Војислав Миљанић.
Бр. 2 (2017), стр. 325–344.
206. **МИЉАНИЋ**, Војислав
Важнији географско-историјски подаци подручја са којег је формирано Удружење Бањана и Рудињана „Владика Сава Косановић“ / Војислав Миљанић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 71–84.
207. **МИЉАНИЋ**, Војислав
Важнији детаљи везани за живот предака Петровића док су живјели испод планине Његош / Војислав Миљанић.
Бр. 4 (2019), стр. 101–115.
208. **МИЉАНИЋ**, Војислав
Истакнути Миљанићи – Радовићи: у борби за слободу и достојанство племена / Војислав Миљанић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 310–317.
209. **МИЉАНИЋ**, Војислав
Како је дошло до уједињења Црне Горе и Србије 1918. године и Божићне буне / Војислав Миљанић.
Бр. 5 (2020), стр. 415–429.
210. **МИЉАНИЋ**, Војислав
Како је извршена размјена барјактара Тупањске и Миљаничке чете 1876. године / Војислав Миљанић.
Бр. 4 (2019), стр. 390.
211. **МИЉАНИЋ**, Војислав
Неоправдано занемаривање улоге Херцеговачког одреда током Првог свјетског рата / Војислав Миљанић.
Бр. 3 (2018), стр. 322–344.

212. **МИЉАНИЋ**, Војислав
Учешће Бањана и Граховљана у бици на Граховцу / Војислав Миљанић.
Бр. 4 (2019), стр. 285–295.
213. **МИЉАНИЋ**, Војислав
Учешће Бањског батаљона у Балканским и Првом свјетском рату / Војислав Миљанић.
Бр. 5 (2020), стр. 190–210.
214. **МИЉАНИЋ**, Данило Ђ.
Бањани до Берлинског конгреса и првог пописа становништва: (наставак из претходног броја) / Данило Ђ. Миљанић.
Бр. 4 (2019), стр. 65–81; бр. 5 (2020), стр. 69–96.
Из књиге *Бањани до Берлинског конгреса и његовог пописа становништва*, Никшић, 2015.
215. **МИЉАНИЋ**, Данило
Подсјећања поводом 147. годишњице од Невесињског устанка и на погинуле устанике Херцеговине / Данило Миљанић.
Бр. 2 (2017), стр. 315–324.
216. **МИЉАНИЋ**, Данило Ђ.
Погубљење Мурата Борчака / Данило Ђ. Миљанић.
Бр. 3 (2018), стр. 448–454.
217. **МИЉАНИЋ**, Данило Ђ.
Попис становништва у Бањанима из 1879: (први дио) / Данило Ђ. Миљанић.
Бр. 3 (2018), стр. 108–125.
Из књиге *Бањани до Берлинског конгреса и његовог пописа становништва*, Никшић, 2015.
218. **МИЉАНИЋ**, Добрана
Камен / Добрана Миљанић.
Бр. 4 (2019), стр. 590–591.
219. **МИЉАНИЋ**, Добрана
Фота у Бањанима / Добрана Миљанић.
Бр. 2 (2017), стр. 517–518.
220. **МИЉАНИЋ**, Михаило П.
Људмилина неиспуњена жеља / Михаило П. Миљанић.
Бр. 2 (2017), стр. 439–445.
Из књиге *Руске теме – новија сазнања*, Подгорица, 2004.
221. **МИЉАНИЋ**, Михаило
Расрбљавање Црне Горе: (припремљено за неодржану промоцију никшићког „Слова језика српског“ у Подгорици, у јесен 2006, у сали Црквене општине) / Михаило Миљанић.

- Бр. 3 (2018), стр. 625–627.
Из књиге *Ехо*, 2, Подгорица, 2008.
222. **МИЉАНИЋ**, Петар Ников
Бег у планине предака / Петар Ников Миљанић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 490–499.
223. **МИЉАНИЋ**, Слободан Н.
У возу Вилуси – Врбас / Слободан Н. Миљанић.
Бр. 3 (2018), стр. 173–176.
224. **МИРКОВИЋ**, Вукашин – **ПЕРОВИЋ**, Радослав
Из наше говорне прошлости / Вукашин Мирковић, Радослав Перовић.
Бр. 2 (2017), стр. 236–253.
Из књиге *Из наше говорне прошлости*, Београд, 2008.
225. **МИРКОВИЋ**, Вукашин
Кад огњишта проговоре: (избор) / Вукашин Мирковић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 375–381.
Из књиге *Кад огњишта проговоре*, Београд, 2009.
226. **МИРКОВИЋ**, Вукашин
Миграциона и имиграциона кретања у прошлости Бањана / Вукашин Мирковић.
Бр. 5 (2020), стр. 104–114.
227. **МИРКОВИЋ**, Вукашин
Речник архаизама и локализама / Вукашин Мирковић.
Бр. 4 (2019), стр. 264–266.
228. **МИРКОВИЋ**, Драгољуб С.
Сачувајмо претке / Драгољуб С. Мирковић.
Бр. 4 (2019), стр. 124–125.
229. **МИРКОВИЋ**, Илија Ђ.
Мој живот – преци и потомци: (одломци) / Илија Ђ. Мирковић.
Бр. 4 (2019), стр. 116–123.
Из књиге *Мој живој – преци и потомци*, Београд, 2007.
230. **МИРКОВИЋ**, Илија Ђ.
Мирковићи у Сомбору и околини: (наша сазнања о нашем пореклу) / Илија Ђ. Мирковић.
Бр. 3 (2018), стр. 187–189.
231. **МИТРОПОЛИТ** Хаџи Сава Косановић / Уредништво.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 59–67.

232. **МИЋОВИЋ**, Божо
Огранак Милутиновића / Божо Мићовић.
Бр. 4 (2019), стр. 156–163.
Из књиге *Умјесито дневника – једна животи́на њрича*, Београд, 2014.
233. **МИЋОВИЋ**, Јагода
Осврт на традиционалне идеале лепоте Западног Балкана / Јагода Мићовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 594–597.
234. **МИЋОВИЋ**, Јоаникије, епископ Будимљанско-никшићки
Заборављено перо војводе Мирка / владика Јоаникије (Мићовић).
Бр. 4 (2019), стр. 411–422.
235. **МИЋОВИЋ**, Јоаникије, епископ Будимљанско-никшићки
Обретеније моштију свештеномученика Риста Јарамаза / владика Јоаникије (Мићовић).
Бр. 4 (2019), стр. 236–239.
236. **МИЋОВИЋ**, Јоаникије, епископ Будимљанско-никшићки
Поздравно слово: (на Св. Архијерејској литургији у Манастиру Косијерево, 21. септембра, 2018) / епископ Будимљанско-никшићки Јоаникије (Мићовић).
Бр. 4 (2019), стр. 211–215.
237. **МИЋОВИЋ**, Јоаникије, епископ Будимљанско-никшићки
Свједочанства и завјештања митрополита Саве Косановића / владика Јоаникије (Мићовић).
Бр. 1 (2015–2016), стр. 29–38.
Објављено у часопису *Свевиђе*, 2006.
238. **МИЋОВИЋ**, Јоаникије, епископ Будимљанско-никшићки
Слово у славу Светог Арсенија / епископ Будимљанско-никшићки Јоаникије (Мићовић).
Бр. 4 (2019), стр. 197–203.
Бесједа на бденију уочи Празника Рођења Пресвете Богородице, по доласку моштију Светог Арсенија у Манастир Косијерево.
239. **МИЋОВИЋ**, Милутин
Вучји До / Милутин Мићовић.
Бр. 2 (2017), стр. 362–363.
Допуњена бесједа изговорена на Вучјем Долу, 29. јула 2013.
240. **МИЋОВИЋ**, Милутин
Идентитет / Милутин Мићовић.
Бр. 2 (2017), стр. 572–575.

241. **МИЋОВИЋ**, Милутин
Пут кога нема / Милутин Мићовић.
Бр. 3 (2018), стр. 633–642.
242. **МИЋОВИЋ**, Милутин
Уводна ријеч / Милутин Мићовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 7–13; бр. 2 (2017), стр. 7–9; бр. 3 (2018), стр. 7–8.
243. **МИЋОВИЋ**, Милутин
Црна Гора, данас – цртице / Милутин Мићовић.
Бр. 4 (2019), стр. 618–625; бр. 5 (2020), стр. 457–466.
244. **МИЋОВИЋ**, Милутин
Чедомир Зено Поповић: (1950–2017) / Милутин Мићовић.
Бр. 3 (2018), стр. 663–664.
245. **МИЋОВИЋ**, Момчило
Бањани / Момчило Мићовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 93–112; бр. 2 (2017), стр. 77–88.
Из књиге *Бањани*, Београд, 2014.
246. **МИЋОВИЋ**, Момчило
Изгубљена књига / Момчило Мићовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 630–631.
247. **МИЋОВИЋ**, Момчило
Капетан Ћетко Пејов Ераковић / Момчило Мићовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 342–343.
248. **МИЋОВИЋ**, Момчило
Михаило Бјелица / Момчило Мићовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 509–515.
249. **МИЋОВИЋ**, Момчило
Насаља у Бањанима / Момчило Мићовић.
Бр. 3 (2018), стр. 90–101; бр. 4 (2019), стр. 82–100.
Из књиге *Бањани*, Београд, 2013.
250. **МИЋОВИЋ**, Момчило
Његош и Хомер / Момчило Мићовић.
Бр. 4 (2019), стр. 482–493.
251. **МИЋОВИЋ**, Момчило
Његош у збору свјетских великана: (одломак) / Момчило Мићовић.
Бр. 3 (2018), стр. 497–503; бр. 5 (2020), стр. 300–306.
Из књиге *Његош у збору свјетских великана*, Београд, 2017.

252. **МИЋОВИЋ**, Момчило
Хомер и Његош: одломак / Момчило Мићовић.
Бр. 2 (2017), стр. 394–414.
Из необјављене књиге *Његош у збору Шекспира и Пушкина*.
253. **МИЋОВИЋ**, Стојан
Ирационална доказна средства: (одломак) / Стојан Мићовић.
Бр. 3 (2018), стр. 126–130.
254. **МИЋУНОВИЋ**, Милан С.
Баћо Ђуричин Мићуновић / Милан С. Мићуновић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 350–354.
255. **МИЋУНОВИЋ**, Милан С.
Кратак напис о Смрдуши, селу у Никшићким Рудинама /
Милан С. Мићуновић.
Бр. 5 (2020), стр. 97–103.
256. **МИЋУНОВИЋ**, Милан С.
Неки основни подаци о Никшићким Рудинама / Милан С.
Мићуновић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 197–204.
257. **МИЋУНОВИЋ**, Милан
Никшићке Рудине у борбама за слободу: одломак / Милан
Мићуновић.
Бр. 2 (2017), стр. 89–97.
Из књиге *Никшићке Рудине у борбама за слободу*, Никшић, 1989.
258. **МИЋУНОВИЋ**, Милан
Никшићке Рудине у Првом свјетском рату / Милан Мићуновић.
Бр. 3 (2018), стр. 345–363.
Из књиге *Никшићке Рудине у борбама за слободу*, Никшић, 1989.
259. **МИЋУНОВИЋ**, Милан С.
Становништво Трепача / Милан С. Мићуновић.
Бр. 3 (2018), стр. 102–107.
Из књиге *Школе у Трепачима*, Никшић, 2007.
260. **МИЋУНОВИЋ**, Радомир
Небоземни акорди / Радомир Мићуновић.
Бр. 2 (2017), стр. 475–480.
Пјесме.
261. **МИЋУНОВИЋ**, Радомир
Memento mori / Радомир Мићуновић.
Бр. 4 (2019), стр. 572–574.
Пјесма.

262. **МИЋУНОВИЋ**, Радомир
[Пјесме] / Радомир Мићуновић.
Бр. 3 (2018), стр. 553–557.
Садржи: *Расјикове сјоје; Они чувају кућу; Свеџа мрва и Ејске сјруне.*
263. **МИШКОВИЋ**, Зоран
Парежани у своме времену / Зоран Мишковић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 85–92.
264. **МРКАИЋ**, Благота
Из усменог народног стваралаштва / Благота Мркајић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 267–291.
265. **МРКАИЋ**, Благота
Народни пјесник – пјевач Петар Мркајић / Благота Мркајић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 249–266.
266. **МРКАИЋ**, Благота
О животу и књижевном раду Душана Васиљевића / Благота Мркајић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 413–432.
267. **МРКАИЋ**, Благота
О крилатој цркви на врху Планика у Петровићима / Благота Мркајић.
Бр. 3 (2018), стр. 135–143.
268. **МРКАИЋ**, Благота
О поетском надахнућу Душана Васиљевића / Благота Мркајић.
Бр. 4 (2019), стр. 494–506.
Из књиге *Огледи и њрикази*, Никшић, 2010.
269. **МРКАИЋ**, Благота
Осврт на пјесму Момчила смрт / Благота Мркајић.
Бр. 2 (2017), стр. 277–282.
270. **МРКАИЋ**, Петар
Момчила смрт: пјеванија 147 / Петар Мркајић.
Бр. 2 (2017), стр. 283–293.
271. **НАРОДНЕ** пословице: предговор / приредио Војин Ђоков
Копривица.
Бр. 2 (2017), стр. 254–274; бр. 4 (2019), стр. 267–276.
Из књиге *Народне њсловице*, Подгорица, 2016.
272. **НИКАНОР**, епископ Банатски
Бог прославља оне који су њега прославили / епископ Банатски Никанор.

- Бр. 4 (2019), стр. 205–210.
Бесједа на празник Рођења Пресвете Богородице, Манастир Косијерево, 21. септембра 2018.
273. **НИКОЛИЋ**, Миљан
[Пјесме] / Миљан Николић.
Бр. 2 (2017), стр. 495–496.
Садржи: *Црн и Његош*.
274. **НИКЧЕВИЋ**, Слободан
Др Петар Миљанић: (1852–1897) / Слободан Никчевић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 463–469.
275. **НИНКОВИЋ**, Леонтије
Старине у Бањанима / Леонтије Нинковић.
Бр. 5 (2020), стр. 126–130.
Из часописа *Дан*, св. 1–2, Цетиње, 1911.
276. **ОГЊЕНОВИЋ**, Вида
Одлазак у Котор / Вида Огњеновић.
Бр. 3 (2018), стр. 533–539.
Одломак из романа *Максимум*.
277. **ОКУЦАВА**, Булат
[Пјесме] / Булат Окуцава.
Бр. 3 (2018), стр. 605–606.
Садржи: *Молишва; Песмица о мом живоју*.
278. **ОРБОВИЋ**, Павле Б.
Голи живот и Голи оток / Павле Б. Орбовић.
Бр. 5 (2020), стр. 270–277.
279. **ОРБОВИЋ**, Павле Б.
Колонизација Бањана и Рудињана у Војводину после Другог светског рата / Павле Б. Орбовић.
Бр. 3 (2018), стр. 144–172.
280. **ОРБОВИЋ**, Павле
О Мијајлу – Орбу, његовим прецима и потомцима / Павле Орбовић.
Бр. 4 (2019), стр. 141–143.
281. **ОРБОВИЋ**, Павле
Пут за наук / Павле Орбовић.
Бр. 5 (2020), стр. 403–407.
282. **ОРБОВИЋ**, Павле А.
Сакупљачки рад Андрије Лубурића о историји Бањана и Рудина / Павле А. Орбовић.
Бр. 2 (2017), стр. 117–122.

283. **ОРБОВИЋ**, Павле Б.
Селјачке радне задруге колониста из Бањана и Рудина у Врбасу након Другог свјетског рата / Павле Б. Орбовић.
Бр. 4 (2019), стр. 147–155.
284. **ОРБОВИЋ**, Павле Б.
Трен / Павле Б. Орбовић.
Бр. 2 (2017), стр. 514–516.
285. **ОСТОЈИЋ**, Бранислав
Предговор: (Јован Копривица, Рјечник говора Бањана, Грахова и Опутне Рудине) / Бранислав Остојић.
Бр. 2 (2017), стр. 233–235.
286. **ПАЈЕВИЋ**, Арса
Успомене из Црне Горе и Херцеговине: одломци / Арса Пајевић.
Бр. 2 (2017), стр. 345–347.
Из књиге Успомене из Црне Горе и Херцеговине, Нови Сад, 1891.
287. **ПАПИЋ**, Слађана
У сред зоре / Слађана Папић.
Бр. 5 (2020), стр. 411.
288. **ПАПИЋ**, Томо
Стазе мога рода / Томо Папић.
Бр. 2 (2017), стр. 155–166.
289. **ПЕЈОВИЋ**, Василије М.
Косово и Метохија / Василије М. Пејовић.
Бр. 2 (2017), стр. 491–492.
Пјесма.
290. **ПЕЈОВИЋ**, Василије
[Пјесме] / Василије Пејовић.
Бр. 3 (2018), стр. 597–598.
Садржи: *Српска земља; Косово и Метохија*.
291. **ПЕЈОВИЋ**, Олга М.
Мара и сватови / Олга М. Пејовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 589–593.
292. **ПЕЈОВИЋ**, Олга М.
Смаил-агу охрабрило вјешто пророковање Мата Глушца / Олга М. Пејовић.
Бр. 2 (2017), стр. 523–527.

293. **ПЕЈОВИЋ**, Олга
Стрина Милица / Олга Пејовић.
Бр. 3 (2018), стр. 590–594.
294. **ПЕЈОВИЋ**, Сава
Протокол / Сава Пејовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 328–331.
295. **ПЕРОВИЋ**, Драга
Разура турских катуна на простору Никшићких Рудина и Трепача / Драга Перовић.
Бр. 4 (2019), стр. 424–433.
296. **ПЕТРОВИЋ** Његош, Мирко
Бој на Пилатовцима: (1861. год.) / Мирко Петровић Његош.
Бр. 3 (2018), стр. 441–444.
Пјесма.
297. **ПЕТРОВИЋ** Његош, Никола I
Хусеин-бег Градашчевић: (одломак) / Никола I Петровић.
Бр. 4 (2019), стр. 376–389.
Из књиге *Драме*, Цетиње, 2009.
298. **ПОВРАТАК** моштију Светог Арсенија у манастиру Ждребаоник.
Бр. 4 (2019), стр. 232–234.
Из часописа *Свевиђе*.
299. **ПОПОВИЋ**, Вук
Писмо Вуку Караџићу 28. априла (10. маја) 1858 / Вук Поповић.
Бр. 3 (2018), стр. 292–296.
Из књиге *Вукова њрејиска*, књ. 7, Београд, 1913, стр. 334–337.
300. **ПОПОВИЋ**, Лука – **ПЕРОВИЋ**, Мирко
Требишњица: долина православља / Лука Поповић, Мирко Перовић.
Бр. 4 (2019), стр. 167–183.
301. **ПОПОВИЋ**, Чедомир Зено
Манастир Косијерево – моје животно уточиште / Чедомир Зено Поповић; разговор водио и за штампу приредио Веселин Матовић.
Бр. 3 (2018), стр. 665–678.
302. **ПОПОВИЋ**, Чедомир
Рушење Манастира Косијерево / Чедомир Поповић.
Бр. 3 (2018), стр. 312–321.
Из књиге *Манасџир Косијерево*, 2014.

303. **ПОПОВИЋ**, Чедомир
Црква Св. Архангела Михаила на Стражници у Петровићи-
ма – задужбина војводске породице Петровић / Чедомир Поповић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 113–148.
304. **ПОПОВИЋ**–Стругар, Михаило
Старине у Бањанима / Михаило Поповић–Стругар.
Бр. 5 (2020), стр. 131–138.
Из часописа *Просвјета*, св. 9 и 10, Цетиње, 1898.
305. **ПОСЛОВИЦЕ** / приредио Војин Ђ. Копривица.
Бр. 3 (2018), стр. 413–419.
Из књиге *Народне њословице*, Подгорица, 2016.
306. **ПОСЛОВИЦЕ** / приредили Вукашин Мирковић, Радослав
Перовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 296–299.
Из књиге *Кад Огњишћиа њроговоре*, Београд, 2009.
307. **ПРЕНОС** моштију Светог Харалампиа из Бањана у мана-
стир Морачу.
Бр. 5 (2020), стр. 139–150.
308. **ПРОРОКОВИЋ** Невесињац, Ристо Т.
Једно љето четовања: по причању харамбаше Стојана Кова-
чевића, и по другим изворима написао Риста Т. Пророковић Неве-
сињац: (одломак) / Ристо Т. Пророковић Невесињац.
Бр. 3 (2018), стр. 257–278.
Из *Годишњице Николе Чујића*, књ. 23, Београд, 1904.
309. **ПУШКИН**, Александар Сергејевич
Бонапарта и Црногорци / Александар Сергејевич Пушкин;
превео Миливоје Баћовић.
Бр. 2 (2017), стр. 528–529.
310. **РАДОВИЋ**, Амфилохије, митрополит црногорско-приморски
Свети Арсеније васељенски светитељ и просветитељ / митро-
полит Амфилохије (Радовић).
Бр. 4 (2019), стр. 217–220.
Бесједа на празник Рођења Пресвете Богородице, Манастир Косијерево, 21.
септембра 2018.
311. **РАДОВИЋ**, Амфилохије, митрополит црногорско-приморски
Свети Арсеније најдивнији плод светосавског рода / митро-
полит Амфилохије (Радовић).
Бр. 4 (2019), стр. 191–195.
312. **РАДОВИЋ**, Јевто Ј.
Дошљаци – дођоши / Јевто Ј. Радовић.
Бр. 4 (2019), стр. 471–472.

313. **РАДОВИЋ**, Саво
Театралије / Саво Радовић.
Бр. 3 (2018), стр. 601–603.
314. **РАИЧЕВИЋ**, Слободан
Владика Сава Косановић: биографска цртица / Слободан Раичевић.
Бр. 2 (2017), стр. 70–73.
315. **РАИЧЕВИЋ**, Слободан
Манастир Косијерево / Слободан Раичевић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 207–220.
316. **РАИЧЕВИЋ**, Слободан
Светилишта Бањана и Рудина / Слободан Раичевић.
Бр. 2 (2017), стр. 169–198; бр. 3 (2018), стр. 193–200.
Из књиге *Светилишћа Бањана и Ојућиних Рудина*, Беране, 2017.
317. **РУДИНСКО**–трепачка епопеја: одломак.
Бр. 2 (2017), стр. 303–309.
Народна пјесма. – Из књиге *Никшићке Рудине у борбама за слободу*, Никшић, 1989.
318. **САМАРЦИЋ**, Милован
Цртице из живота др Ника Миљанића / Милован Самарцић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 479–481.
319. **САРИЋ**, Јован
[Приче] / Јован Сарић.
Бр. 2 (2017), стр. 415–420.
Садржи: *Под А; Под В*.
320. **САРИЋ**, Петар
Клобук: (одломак) / Петар Сарић.
Бр. 3 (2018), стр. 547–552.
Из истоименог необјављеног романа.
321. **САРИЋ**, Петар
Народ који нема своје Косово, онеспособљен је за борбу, и за наду / Петар Сарић; разговор водио Веселин Матовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 541–561.
322. **САРИЋ**, Петар Перо
Трагом прошлости / Петар Перо Сарић.
Бр. 4 (2019), стр. 441–442.
Пјесма.

323. **СВЕЧАНОСТИ** при освећењу и рукоположењу Њег. Високопреосвештенства Саве Косановића архиепископа и митрополита сарајевског.
Бр. 4 (2019), стр. 24–36.
324. **СТАРЕ** пјесме у колу / приредио Драгутин Драга Перовић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 292–295.
325. **СТОЈАНОВИЋ**, Јелица Р.
Лексичко-семантички слојеви у Мемоарима Анта Даковића и експресивност језичких елемената. (Војвода Анто Даковић, Мемоари, Унирекс, Центар за културу, Никшић, 1996) / Јелица Р. Стојановић.
Бр. 4 (2019), стр. 277–282.
326. **СТОЈАНОВИЋ**, Милинко Б.
Пркосни кажњеник Петар Комненић / Милинко Б. Стојановић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 435–439.
327. **СТОЈАНОВИЋ**, Славко
Помен јунацима погинулим на Троглаву 1915 / Славко Стојановић.
Бр. 3 (2018), стр. 380–383.
328. **СТОЧЕТРДЕСЕТОГОДИШЊИЦА** Вучедолске битке: освећење цркве Светог свештенослужбеника Атиногена на Вучјем Долу, 29. октобра 2016.
Бр. 2 (2017), стр. 348–351.
329. **ТЈУЧЕВ**, Фјодор Иванович
Виђење / Фјодор Иванович Тјучев; превео Миливоје Баћовић.
Бр. 2 (2017), стр. 531.
330. **ТОДОРОВИЋ**, Катарина
Битка на Граховцу – међународни, национални и државотворни контекст / Катарина Тодоровић.
Бр. 4 (2019), стр. 296–303.
331. **ТОМИЋ**, Светозар
Бањани / Светозар Томић.
Бр. 2 (2017), стр. 109–116; бр. 3 (2018), стр. 85–89.
Из књиге *Бањани*, Београд, 1949.
332. **ТУНГУЗ** Перовић, Данило
Страдања харамбаша: Стојана Ковачевића и Пера Тунгуза / Данило Тунгуз Перовић.
Бр. 3 (2018), стр. 226–256.

Из књиге *Сїрадање харамбаши Сїојана Ковачевића и Пера Тунгуза*, Београд, 1927.

333. **ЋОРОВИЋ**, Томаш
Грађене воде / Томаш Ћоровић.
Бр. 3 (2018), стр. 131–134.
334. **ЋОРОВИЋ**, Томаш
Светозар Томић: живот и дјело / Томаш Ћоровић.
Бр. 2 (2017), стр. 98–108.
335. **УВАЛИН**, Владимир
Поратно школовање у Војводини (1945–1951) / Владимир Увалин.
Бр. 5 (2020), стр. 356–369.
336. **УЉАРЕВИЋ**, Радомир
Бритва: поезија / Радомир Уљаревић.
Бр. 1 (2015–2016), стр. 565–572.
Садржи: *Узма; Дуванкеса; Бриїва; Косијер; Срг; Ожег; Машице; Вреїено; Сїрашило; Московка; Бајоней; Ламїа.*
337. **УЉАРЕВИЋ**, Радомир
Десет мрачних приповиједака о девет свијетлих догађаја / Радомир Уљаревић.
Бр. 5 (2020), стр. 389–397.
338. **УЉАРЕВИЋ**, Радомир
Доње ријеке / Радомир Уљаревић.
Бр. 4 (2019), стр. 648–649.
Ријеч на промоцији *Љеїойїса Бањана и Рудина* у Матици српској, у Новом Саду, 25. 12. 2018.
339. **УЉАРЕВИЋ**, Радомир
[Пјесме] / Радомир Уљаревић.
Бр. 3 (2018), стр. 558–564.
Садржи: *Над географијом; Оксиморон Романија; Овидије и Јулија; Ирма; Гробље на обали; Овде лежи Бог; Лавеж.*
340. **УЉАРЕВИЋ**, Радомир
Пјесник Ристо Јарамаз – Авелъ нашег доба / Радомир Уљаревић.
Бр. 4 (2019), стр. 243–246.
Ријеч код цркве на Валу, приликом прославе моштију Светога новомученика Риста Јарамаза.

341. **УЉАРЕВИЋ**, Радомир
Хлеб наш насушни / Радомир Уљаревић.
Бр. 2 (2017), стр. 481–486.
342. **ХАСЕРТ**, Курт
Бањани / Курт Хасерт.
Бр. 4 (2019), стр. 132–140.
Из књиге *Црна Гора – њујойиси*, Подгорица, 1995.
343. **ЧАСНА** брадо од олтара / Непозната Херцеговка.
Бр. 3 (2018), стр. 434–435.
Тужбалица. – Преузето из књиге *Неујјешни разговори*, Никшић, 2006.
344. **ЧЕДОМИР** Лучић: (1940–2014).
Бр. 1 (2015–2016), стр. 531–532.
345. **ШЕКАРИЋ**, Драгиша Милованов
Свештеномученику оцу Ристу Јарамазу / Драгиша Милованов Шекарић.
Бр. 4 (2019), стр. 247–248.
346. **ШОБАЈИЋ**, Петар
Поводом двају најновијих прилога проучавању племена у Старој Херцеговини / Петар Шобајић.
Бр. 5 (2020), стр. 45–68.
Из *Гласника Етнографског института САН I/1–2*.

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

Албијанић, Косто Јоков 1
Албијанић, Миле 2, 40
Алексић, Будимир 3, 4, 39, 40
Алексић, Мирослав 5, 6, 37
Алексић, Шћепан 7, 8, 39
Андрић, Иво 9
Антовић, Рајко 10–12, 38, 39, 41
Арсеније, свети 190, 238, 298, 310, 311
Атанацковић, Теодор 13
Ацић, Милорад 14, 39

Бан Русен 76

Батићевић, Ђуро 17
Баћевић, Драгољуб 37
Баћовић, Аким Ђорђијев 25
Баћовић, Бранислав 18, 19, 38, 39
Баћовић, Вукашин 20–23, 37–39
Баћовић Гушало, Наталија 38, 60
Баћовић, Драгољуб Ј. 24
Баћовић, Јован 51
Баћовић Кридеани, Наталија 39, 164
Баћовић, Максим 28
Баћовић, Миливоје 16, 37–40, 47–50, 103, 309, 329
Баћовић, Петар 24
Баратински, Јевгениј Абрамовић 16
Баћовић, Мило Николин 12
Баћовић, Чедо 25–35, 37–40
Беатовић, Теофан 168
Бећковић, Матија 36
Бјелица, Исидора 39, 42
Бјелица, Јеврем 40, 43
Бјелица, Михаило 248
Бјелица, Тодор Тодо 169
Богуновић, Никанор 40
Божовић, Григорије 40, 41, 45, 46
Бонапарта, Наполеон 309
Борчак, Мурат 216
Бродски, Јосиф Александрович 47

Васиљевић, Душан 266, 268

Висоцки, Владимир 48–50
Врчевић, Вук 51

Вујовић, Марко 39, 52
Вукаловић, Лука 30
Вуковић, Будимир 53
Вуковић, Владимир 37
Вукотић, Драгутин 37, 54
Вуксановић, Миро 40, 55, 56
Вучинић, Слободан 37, 57

Гете, Јохан Волхганг 16
Гласинац, Мићо 58
Глиговић, Вуле Ђуров 77
Глиговић, Јован Вулов 77
Глиговић, Павлимир Тодоров 77
Глиговић, Стево Шпиров 38, 39, 59, 77
Глиговић, Шпиро Вулов 77
Глушац, Мато 292
Градашчевић, Хусеин бег 297

Даковић, Анто 39, 61, 325
Достојејевски, Фјодор Михајлович 105
Драганић, Трипко 37, 41, 62–68
Драшковић, Милутин Р. 39, 69
Драшковић, Спасоје Јованов 69
Дука Буреница 75
Дурић, Григорије 70
Дучић, Нићифор 39, 71

Ђапић, Андро Р. 39, 40, 72, 73
Ђапић, Милорад 40, 74
Ђурановић, Божо 37, 75
Ђурић, Војислав Ј. 41, 148
Ђурковић, Живко 37–41, 76–84
Ђурковић, Мирко 38, 39
Ђурковић, Радосав Бато 37, 38, 85, 86
Ђурковић, Стеван Јованов (Суљов) 87
Ђуровић, Жарко 37

Екмечић, Јелка 122
Елезовић, Слободан 39, 89
Ераковић, Благота 39, 90
Ераковић, Јован 37–41, 91
Ераковић, Миленко 37, 38, 92, 93
Ераковић, Ћетко Пејов 31, 34, 247

Жуков, Георгиј Константинович 47

Зечевић, Заим паша 108

Зечевић, Јован 195

Зечевић Миловић, Зора 39–41, 94–96

Зечевић, Мирослав 39, 97

Игњатовић, Срба 37, 98

Јарамаз, Владимир 40, 99

Јарамаз, Ристо 38, 98, 100–102, 140, 168, 235, 241, 245

Јесењин, Сергеј Александрович 103

Јовановић, Блажо 25

Јововић, Лука 41, 104

Караџић, Вук Стефановић 299

Кебара, Ненад 38, 105

Кецојевић, Милан С. 39, 106

Кешелјевић, Лука 39, 107, 108

Килибарда, Гојко М. 37, 109, 110

Килибарда, Коста 37

Килибарда, Новак 39, 111

Ковач, Мирко 37–39, 112–114

Ковачевић, Брано Перов 115

Ковачевић, Стојан 308, 332

Ковачић, Иван Горан 116

Комар, Горан Ж. 37–41, 117–120

Комненић, Василије Б. 171

Комненић, Милан 39, 121–123

Комненић, Петар 116

Комненовић, Жељко В. 38

Комненић, Милан 37, 38

Комненић, Петар 326

Копривица, Андрија 39, 40, 125–127

Копривица, Божидар Бошко В. 128

Копривица, Бранко А. 37, 40, 129, 130

Копривица, Војин Ђоков 38–40, 271, 305

Копривица, Вукић Антов 131

Копривица, Данило Г. 38, 132, 142

Копривица, Драган 37–40, 133–136

Копривица, Јован К. 38–40, 137, 182, 285

Копривица, Јосиф 128

Копривица, Обрад Т. 40, 138, 139

Копривица, Раденко 37, 140
Копривица, Радојко К. 37, 141
Копривица, Часлав Д. 37–41, 142–147
Кораћ, Војислав 41, 148
Косановић, Сава 3, 58, 65, 125, 127, 149–151, 180, 231, 237, 314, 323
Косовић, Вишња 37–41, 152–157
Косовић, Душан 39–41, 152, 158
Косовић, Љубомир 40, 159
Кривокапић, Ђуро Радов 37, 40, 160–162
Кривокапић, Милош Андров 174
Кривокапић, Ратко 37, 163
Крушић, Благоје Мићков 166
Крушић, Драган 37, 40, 41, 165–171
Крушић, Косто 37, 172
Кусовац, Мара 173

Љбурић, Андрија 15, 174, 175, 282
Лучић, Чедо 38, 39, 41, 57, 176–179, 344

Максимовић, Војислав 40, 180
Максимовић, Миодраг 181
Мартиновић, Душан Ј. 39, 40, 182, 183
Мартиновић, Ђорђе 123
Матавуљ, Симо 184
Матовић, Веселин 37–41, 185–192, 301
Матовић, Вук 15
Мијушковић, Илија 39, 193
Миковић, Дионисије 40, 194
Милатовић, Арсо 195
Миловић, Јевто М. 196–198, 200
Миловић, Коста 37, 199
Миловић, Милорад Т. 3, 37, 200
Миловић, Момир С. 37–39, 201–203
Миловић, Радомир Р. 84
Миловић, Стеван Прдеклија 84
Миљанић, Весна С. 40, 181, 204
Миљанић, Војислав 37–41, 205–213
Миљанић, Данило Ђ. 38–41, 214–217
Миљанић, Добрана 38, 218, 219
Миљанић, Михаило П. 38, 39, 220, 221
Миљанић, Нико 54, 199, 318
Миљанић, Павле П. 183
Миљанић, Петар Н. 13, 222, 274

Миљанић, Радица 38
Миљанић, Слободан Н. 39, 223
Мирковић, Вукашин 37, 38, 40, 41, 224–227, 306
Мирковић, Драгољуб С. 37, 40, 228
Мирковић, Илија Ђ. 39, 40, 229, 230
Мићовић, Божо 232
Мићовић, Јагода 37, 233
Мићовић, Јоаникије 37, 38, 40, 234–238
Мићовић, Милутин 37–41, 239–244
Мићовић, Момчило 37–41, 188, 245–252
Мићовић, Стојан 39, 253
Мићуновић, Баћо Ђуричин 254
Мићуновић, Милан С. 37–39, 41, 254–259
Мићуновић, Радомир 38–40, 260–262
Мишковић, Зоран 37, 107, 263
Мишковић, Теодосије 130
Мркаић, Благота 37–40, 44, 264–270
Мркаић, Петар 265, 270
Мушовићка, Мара 194

Ненадовић, Љубомир 81
Никанор, епископ банатски 272
Николић, Миљан 38, 273
Никчевић, Слободан 37, 274
Нинковић, Леонтије 275

Огњеновић, Вида 39, 276
Окуцава, Булат 277
Орбовић, Благоје 37, 40
Орбовић, Павле Б. 38–41, 278–284
Остојић, Бранислав 285

Пајевић, Арса 38, 286
Папић, Слађана 41, 287
Папић, Томо 38, 288
Папић, Шћепан 126
Пејовић, Василије М. 38, 39, 289, 290
Пејовић, Олга М. 37–39, 292, 293
Пејовић, Сава Трећи 82, 294
Пејовић, Слободан 38
Перовић, Драгутин Драга 37, 40, 79, 295, 324
Перовић, Мирко 40, 300
Перовић, Радослав 224, 306

- Перовић Тунгуз, Данило 39
Петровић Његош Карађорђевић, Зорка 42
Петровић Његош, Мирко 39, 234, 296
Петровић Његош, Никола 297
Петровић Његош, Петар I 163
Петровић Његош, Петар II 21, 105, 145, 196, 250–252
Пешикан, Пеша 7
Поповић, Васо 168
Поповић, Вук 39, 299
Поповић, Лука Ч. 40, 300
Поповић Стругар, Михаило 304
Поповић, Чедомир Зено 8, 37, 244, 301–303
Пророковић Невесињски, Ристо Т. 39, 308
Пушкин, Александар Сергејевич 309
- Р**адмилиновић, Ристо 40
Радовић, Амфилохије, митрополит црногорско–приморски 40, 310, 311
Радовић, Јевто Ј. 312
Радовић, Саво 39, 313
Раичевић, Слободан 37–39, 314–316
- Самарцић, Милован 37, 318
Сарић, Јован 38, 39
Сарић, Петар 37–40, 319–321
Сарић, Петар Перо 322
Солжењицин, Александар 43
Стојановић, Јелица Р. 325
Стојановић, Милинко Б. 37, 326
Стојановић, Славко 327
Судар Владимир 146
- Т**есла, Никола 63–66
Тјучев, Фјодор Иванович 329
Тодоровић, Катарина 40, 330
Томић, Дамјан 168
Томић, Светозар 331, 334
Томовић, Драгиша Р. 24
Тунгуз, Перо 332
Тунгуз Перовић, Данило 332
- Ћ**ировић Дамјановић, Шћепан 162
Ћоровић, Томаш 38, 39, 333, 334
Увалин, Владимир 41, 335

Уљаревић, Радомир 37–41, 336–341

Харалампије, свети 307

Хасерт, Курт 40, 342

Хомер 250, 252

Ченгић, Смаил ага 292

Шекарић, Драгиша Милованов 345

Шобајић, Петар 41, 346

СРПСКА БАШТИНА

Философија,
теологија, педагогија

Александар Кудрат

Србо Дендо

Мнодрог Чизмовић

Нецино М. Прдшевић

Томаро М. Добрић

Билдано Јоредић / Татјана Радосевић / Оливера Радовић

Теодор Мопсуестијски

(Θεόδωρος Μοψουεστίας; Theodorus Mopsuestenus)

Лазар Кубат

Богословија Светог Петра
Цетињског, Цетиње

УДК 27-282.3:929
Мопсуестијски Т.

lakubat59@gmail.com

Сажетак: Најпознатији представник Антиохијске катихетске школе Теодор Мопсуестијски, који у својој егзегези и богословљу досљедно спроводи њене научне принципе и методологију, анатемисан је због хетеродоксног учења на Петом васељенском сабору. У свом богословљу Теодор се труди да буде у пуном сагласју са Светим Писмом. Из наведеног разлога Теодорову христологију, а такође и друге области богословља, треба сагледавати у контексту његових херменеутичких принципа и егзегетског метода. Циљ аутора овог рада је да упозна читаоца са Теодоровом методологијом тумачења Светог Писма и најважнијим елементима његове христологије, антропологије и сахраментологије.

Кључне ријечи: домострој, типологија, θεωρία, историја, πρόσωπον, ипостас, лице, природа, συνάρθεια, символ, тајна, Крштење, Евхаристија.

Подаци о животу Теодора Мопсуестијског, једног од најзначајнијих представника Антиохијске школе, су врло оскудни. Рођен је у главном граду Сирије Антиохији око 350. године, у богатој и угледној породици. Од Теодорита Кирског сазнајемо да је његов млађи брат Полихроније био епископ апамијски (Theodor. Hist. eccl. V, 40).

Школовао се заједно са Златоустом, најприје код чувеног ритора Ливанија, а потом у хришћанској манастирској школи Аскетиријуму, на чијем се челу налазио Диодор Тарсијски. Тада је запао у озбиљну духовну кризу намјеравајући да напусти манастир ради брака и свјетске каријере, али га је Св. Јован Златоуст успио одвратити од те намјере познатим писмом „Монаху Теодору, који је наумио да остави монашки живот, да се ожени и бави трговином“ (PG. 47. col. 309–316).

Године 383. рукоположен је за свештеника од стране антиохијског архиепископа Флавијана, а 392. постављен је за епископа града Мопсуестије у Киликији, и на тој катедри ће остати све до своје смрти 428. године.

Захваљујући плодном научно-литерарном раду и ораторским способностима веома рано је постао познат и изван граница своје области. Као учесник помјесног сабора у Цариграду 394. године одржао је проповјед која је одушевила и самог цара Теодосија Великог, који га, у једном службеном акту, убраја међу корифеје православне вјере (*Codex Teodos. ed. Haenel., lib. XVI. col. 1478*).

Током свог архијерејског служења интензивно се бави егзегезом Светог Писма, а написао је и неколико догматско – полемичких списа уперених против разних јеретичких учења.

Када је Св. Јован Златоуст осуђен на сабору Под храстом Теодор му је остао вјеран пријатељ, због чега му је Златоуст из прогонства, у знак захвалности, послао једно писмо (ер. 112) у коме каже да никада не може заборавити Теодорову искрену и нелицемјерну љубав, коју му је одувјек показивао, и коју је показао и тада (*Facund. „Pro defensione trium capitulorum“ VII, 7 // Bibl. Galland. XI. col. 743*). Иако су цар Јустинијан и епископ Кесарије кападокијске Теодор, без икакавих аргумената, тврдили да Златоуст није писао Теодору писма која садрже похвале, из садржаја овог писма се јасно види да је оно упућено Теодору Мопсуестијском, а не неком другом Теодору, нпр. Теодору Тијанском.

У априлу 418. године цареви Хонорије и Теодосије Млађи издали су у Равени указ против пелагијанаца, а један од њихових вођа Јулијан Еклански побјегао је у Киликију код Теодора Мопсуестијског, кога је високо цијенио. Јулијан је сматрао да су његова и Теодорова богословска гледишта, по многим питањима, веома блиска. Један од главних разлога за то је Теодорово дјело из 417. године „Против заштитника првородног гријеха“, уперено против Августиновог учења о првородном гријеху и његовим посљедицама, које је супротно пелагијанском учењу о овом предмету. Теодор је срдечно дочекао Јулијана Екланског, будући да још није био довољно добро упознат са пелагијанским учењем, које је у неким сегментима имало спољашњу сличност са његовим богословским ставовима. Када је током времена боље упознао пелагијанску доктрину уочио је да се она суштински разликује од његовог учења, па је око 423. заједно са осталим епископима из Киликије, на помјесном сабору, анатемисао Јулијана и његово учење (*Кремлевский А., История пелагианства и пелагианская доктрина, Казань 1898. С. 146; Marius Mercator „Praefatio ad symbolum Theodori Mopsuesteni“ // PL. 48. col. 213; 216*).

Теодор Мопсуестијски је био веома цијењен и поштован за живота и умро је у миру са Црквом. Јован Антиохијски каже за њега да је „часно отишао из овог живота“ и да је „имао славну кончину у епископском чину“ (*Facund. „Pro defens.“ II, 2 // Bibl. Galland. XI col. 680.*). Св. Кирило Александријски у Писму Проклу Цариградском свједочи да је као „знаменит муж, чије је име славно на Истоку“ умро у миру са Црквом (*Деяния вселенскихъ соборовъ, Казань 1913. Т. V с. 228*). И Св. Прокло Цариградски у „Писму Јовану Антиохијском“ такође свједочи да је Теодор умро у миру са Црквом (*PG. 65. col. 879*).

Јеретичка христологија његовог ученика Несторија бацила је постхумно тамну мрљу на његов лик. Најприје Равула Едески, а потом и Св. Кирило Александријски оптужују Теодора као правог аутора христолошке доктрине која је под именом његовог ученика осуђена на Трећем васељенском сабору (Несторијева јерес). Св. Прокло Цариградски свом христолошком трактату „Томос Јерменима“ (Tomus ad Armenios // E. Schwartz IV, p. 187–195) придодаје изводе из Теодорових дјела (Capitula), не помињући његово име, за које, у „Писму Јовану Антиохијском“, каже да нису у потпуности у складу са православном побожношћу. Он се у наведеном трактату противи постхумној осуди, не само Теодора Мопсуестијског него и било ког другог „учитеља“ који је умро у миру са Црквом (PG. 65. col. 879).

На иницијативу прооригенистички настројеног епископа Теодора Аскиде цар Јустинијан је 544. године, у форми едикта, осудио „Три главе“ (trium capitulorum; τριῶν κεφαλαίων), које су биле уперене против тројице водећих антиохијских богослова: Теодорита Кирског, Иве Едеског и Теодора Мопсуестијског (осуђено једно писмо Иве Едеског, Теодоритова дјела писана против Св. Кирила Александријског, као и личност, дјела и учење Теодора Мопсуестијског). На Петом васељенском сабору потврђена је осуда „Три главе“, а Теодор је постхумно изопштен из Цркве као јеретик на основу извода из његових дјела и једног вјероисповиједања (Symbolum Theodori Mopsuesteni), чија је аутентичност спорна.

Осуди „Три главе“ одлучно су се супротставила двојица афричких теолога – епископ хермијански Факунд и картагински Ђакон Фулгенције Фернанд. Они су сматрали да се овом осудом подрива ауторитет Халкидонског сабора и да се, на тај начин, доводи у питање и ауторитет осталих васељенских сабора. Факун Хермијански је тим поводом написао значајно апологетско дјело „У одбрану Три главе“ (Facundus, Pro defensione trium capitulorum), у којем износи своје аргументе у одбрану тројице антиохијских богослова.

Теодор Мопсуестијски спада међу најплодније писце хришћанског истока. Његов литерарни опус, по свједочанству несторијанца Ебедјезуа († 1318), обухватао је преко 150 књига сабраних у 41 том (Assemani, Bibliotheca Orientalis. III, XIX, col. 30–31). Протумачио је готово цијело Свето Писмо и написао велики број радова доктринарног карактера. Дјела му по садржају можемо подијелити на егзегетска, библијско-ерминевтичка, догматско-полемичка, апологетска, морално-аскетска и писма.

Осуда на Петом васељенском сабору узроковала је губитак свих његових дјела на грчком изворнику, осим „Тумачења на дванаест малих пророка“ (Υπόμνημα εἰς τοὺς Δώδεκα Προφῆτας; Commentarius in XII prophetas minores). У сиријском преводу сачувано је неколико Теодорових радова, које је издао поменути несторијанац Ебедјезу у XIV вијеку. Ебедјезу у Каталогу сиријских књига (Catalogus libri syrogonum) даје најпотпунији списак наслова дјела која је написао Мопсуестијски епископ.

Од „Тумачења на Књигу Постања“ (Ἐρμηνεῖα τῆς κτίσεως – Тумачење стварања), једног од најзначајнијих Теодорових егзегетских дјела, за које Ебедјезу каже да је „написано за великог Алфеја, по вишем методу и путем

созерцања“ (Assemani, Bibliotheca Orientalis. III, XIX, col. 33), до нас су дошли само одломци (грчки фрагменти: PG. 66. col. 633–646. – R. Devreesse, *Chaines exegetiques grecques*: DB Suppl. I (1928) 1102–1105; сиријски фрагменти: E. Sachau, *Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca*. Leipzig, 1879, I, 21 — R. M. Tonneau, *Theodore de Mopsueste, Interpretation [du livre] de la Genese*: Mus 66 [1953] 45–64).

На основу катена реконструисан је већи дио првог Теодоровог егзегетског списка – „Тумачење на псалме“ (Ἑρμηνεία εἰς τοὺς Ψαλμοὺς; Expositio in psalmos), на грчком језику (најбоље и најпотпуније издање: Devreesse R., *Le commentaire de Theod. de Mopsueste sur les psaumes 1–80*; ST 93). У сиријском преводу ова тумачења су била сабрана у пет томова (Assemani, *Bibl. Orient.* III, XIX, col. 31).

„Тумачења на дванаест малих пророка“ (PG. 66. col. 124–632) Теодор је написао послје Тумачења на псалме, што се поуздано може закључити из његовог коментара на Осију 12, 10: „Глагол κατοικῶ (насловићу) пророк употребљава умјесто κατόικσα, користећи се простом замјеном времена, што је било уобичајено, како смо то већ показали у псалмима“ (PG. 66. col. 197).

По свједочанству Ебедјезуа Теодор је написао и коментаре на четири велика пророка „и тиме је окончао свој рад на Старом Завјету“ (Assemani, *Bibl. Orient.* III, XIX, col. 32). Од тих тумачења до нас су дошла само два фрагмента (Ис 10, 22–23) у Катенама Николе Музалона.

„Тумачење Јовановог јеванђеља“ и „Тумачења на десет мањих Павлових посланица“ су једини новозавјетни коментари који су сачувани у цјелини: први у сиријском, а други у латинском преводу (издања: J. B. Chabot, *Commentarius Theodori Mopsuesteni in evangelium Johannis in librose VII partitus. Versio Syriaca iuxta codicem Parisiensem CCCVIII edita*. Tom. I. *Textus Syriacus*. Paris, 1897; H. B. Swete, *Theodori episcopi Mopsuesteni in epistolas V. Pauli commentarii*. 2 vols. Cambridge, 1880/1882; грчки фраг. тумачења Јован. јеванђеља: PG. 66. col. 728–785. – R. Devreesse, ST 141 [1948] 305–419).

Од коментара на четири велике посланице апостола Павла (Римљанима, 1. и 2. Коринћанима и Јеврејима) и коментара на Матеја, Марка и Луку сачувани су само фрагменти. Грчке фрагменте коментара на четири велике Павлове посланице сабрао је и издао професор Карл Штаб 1933. године (K. Staab, *Pauluskommentare aus der griechischen Kirche*. Münster, 1933, 113–172 on Romans, 172–196 on I Corinthians, 196–200 on II Cor., 200–212 on Hebrews; грч. фраг. тум. на Матеја: PG. 66. col. 703–714. – J. Reuss, *Matthäus-Kom. aus der griechischen Kirche* [TU 61]. Berlin, 1957, 96–150; сир. фраг. тум. на Матеја: P. de Lagarde, *Analecta Syriaca*. Leipzig, 1858, 107, 12–29; 108, 19–24. – E. Sachau, *Theodori Mops. fragmenta Syriaca*. Leipzig, 1869, 69–70; грч. фраг. тум. на Марка: PG. 66. col. 713–716; грч. фраг. тум. на Луку: PG. 66. col. 716).

Од Теодоровог најзначајнијег дјела из области библијске ерминевтике, које Ебедјадзе у Каталогу наводи под називом „Против алегориста“ (*Adversus allegoricos*), сачуван је само један фрагмент (*Facundus, Pro defens.* III, 6). Теодор у овом раду полемише са александријцима, са Оригеновим егзегетским методом, и излаже методологију и егзегетске критеријуме ан-

тиохијске школе. Од картагинског ђакона Либерата сазнајемо да је Теодор „написао многе списе против Оригена“ (*Breviarium XXIV // Galandi bibliot. XII. col. 160*). Није искључено да су ти списи преведени на сиријски језик и издати под заједничким називом „Против алегориста“. По свједочанству ђакона Либерата и Факунда Хермијанског, због својих списа уперених против Оригена, Теодор је навукао на себе „мржњу оригениста“. Тиме се може објаснити зашто је „дворски теолог“ цара Јустинијана, оригенист Теодор Аскида, иницирао осуду „Три главе“.

Још један Теодоров ерминевтички спис „О нејасноћи ријечи“ (*De obscura locutione*), који у Каталогу (*cap. XI*) помиње Ебедјезу, такође је изгубљен.

У најзначајнијем догматско-полемичком спису „О Оваплоћењу“ (*De incarnatione*), у 15 књига, о којем се у старини много причало, Теодор је изложио своју христологију. Изворни назив овог дјела, судећи по Факунду Хермијанском, је „О очовјечењу Сина Божијег“ (*Περὶ ἐνανθρώπισης τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ; De inhumanatione Filii Dei*). На основу једног фрагмента код Факунда, гдје Теодор каже да је овај рад написао 30 година прије списа „О Аполинарију и његовој јереси“ (*Facundus, Pro defens. X, 1*), можемо закључити да је настао током његовог свештеничког служења. Сиријски превод овог списа био је пронађен 1905, али је током Првог свјетског рата загубљен (грчки фрагменти: *PG. 66. col. 969–994 – H. V. Swete, Theodori ep. Mops. in epistol. Pauli commentarii II. Cambridge, 1882, 290–312*; сиријски фрагменти: *P. de Lagarde, Analecta Syriaca. Leipzig, 1858, 100–108 – E. Sachau, Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca. Leipzig, 1869, 28–57*).

Христолошки трактат „О узимајућем и узетом“ (*De assumente et assumpto*) је највјероватније идентичан са трактатом „О Аполинарију и његовој јереси“ (*De Apollinario et eius haeresi*), који помиње Факунд. Настао је између 415. и 418. године (грч. фраг.: *H. V. Swete, II, 312–324.*; сир. фраг.: *E. Sachau, Theod. Mop. fragmenta Syriaca. Leipzig, 1869, 60. – PO 13, 188*).

Спис „Против Евномија“ (*Contra Eunomium*), у којем Теодор побија аномејско учење и брани гледишта Св. Василија Великог везана за овај предмет, настао је око 381. године. За ово дјело патријарх Фотије (*Bibl. cod. 4*) каже „да је богато расуђивањима (*διανοίας*) и доказима (*ἐπιχειρήματα*), и бројним свједочанствима из Светог Писма. У њему Теодор дословно побија Евномијеве аргументе показујући, умногоме, његово незнање свјетских наука, и још више, незнање нашег учења о Богу“ (грч. фраг.: *H. V. Swete II, 322–323 – L. Abramowski, Ein unbekanntes Zitat aus Contra Eunomium des Theodor von Mopsuest.: Mus. 71 [1958] 97–104*).

„Диспут са Македонијевцима“ (*Disputatio cum Macedonianis*) је највјероватније идентичан са списом „О Духу Светоме“, који у Каталогу помиње Ебедјазу. Написан је око 392. године. Сиријски превод овог трактата је сачуван у Кодексу Британског музеја (*Cod. Mus. Brit. or. 6714*), а издао га је Франсоа Но (*F. Nau, Theodore de Mopsueste, Controverse avec les Macidoniens: PO 9 [913] 637–667*).

Од трактата „Против заштитника првородног гријеха“ (*Adversus defensores peccati originalis*; Фотије га помиње у Библиотеци – *codex 177*),

који смо већ помињали, сачуван је значајан број фрагмента. Овај трактат познат је и под називом „Против оних који говоре да је grijех у природи“ (Πρὸς τοὺς λέγοντας ἐν φύσει κείσθαι τὴν ἁμαρτίαν; *Adversus asserentem peccatum in natura insitum esse*; грч. фраг.: *Collectio Palatina* 51, 1–9 – Н. В. Swete II, 332–337 – Е. Schwartz, *ACO* I, 5, 173–176).

Теодорове „Катихетске омилије 1–16“ (*Homiliae catechetici*) до нас су дошле у сиријском преводу. Рукопис Омилија, под називом *Mingana 561*, сачуван је у колекцији сиролога Алфонса Мингане (*The Mingana Collection*) на Бирмингемском универзитету. Мингана је превео Омилије са сиријског на енглески језик и овај превод заједно са сиријским преводом са грчког изворника и уводним студијама објавио 1932. и 1933. године у двије књиге (*Mingana A., Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Nicene Creed, Cambridge 1932; Mingana A., Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Lord's prayer and on the Sacraments of Baptism and the Eucharist, Cambridge 1933*).

Катихетске омилије нам омогућују бољи и потпунији увид у богословље Мопсуестијског епископа и контекстуализацију извода из његових дјела, на основу којих је осуђен на Петом васељенском сабору. Већина истраживача сматра да их је Теодор изговорио за вријеме свог свештеничког служења (383–392), али има и оних који мисле да их је изговорио као архијереј.

Омилије се састоје из два дијела. У првом дијелу (1–10) дато је тумачење Символа вјере, а у другом дијелу (11–16) аутор тумачи Молитву Господњу и Свете Тајне Крштења и Евхаристије. Први дио је највјероватније идентичан са списом „О вјери“ (*De fide*), који помиње Ебедјезу, а други са списом „О тајнама“ (*De sacramentis*).

Символ вјере који тумачи Теодор назван је у заглављу првог дијела „Омилија“ Символом 318 отаца (*ἁγμᾶνουτᾶ δατλάτμ'ᾶ wa-tmānta'sar*). Основу овог вјероисповиједања чини Никејски символ допуњен формулацијама из Цариградског и Антиохијског символа.

Од три аскетска списа [„О свештенству“ (*De sacerdotio*); „О савршеном руковођењу“ (*De perfectione regiminis* – Ебедјезу га помиње под називом „О савршенству дјела“); „Монасима“ (*Ad monachos*)], до нас је дошло неколико фрагмената из прва два, док је трећи спис у потпуности изгубљен.

Теодорово апологетско дјело „Против магије (*Adversus magiam*), које се, по Ебедјезеу, састојало из двије, а по Фотију, из три књиге, у потпуности је изгубљено. Фотије нас обавјештава и о садржају трију књига. У првој књизи Теодор побија Заратустрино дуалистичко учење; у другој и трећој књизи „излаже истинито вјероучење, које започиње учењем о стварању свијета и постепено прелази ка учењу о благодати“ (*Phot., Bibl. cod. 81*). Будући да је овај спис био упућен јерменском епископу Мастубију, могуће је да је повод за његово писање била молба јерменских хришћана Теодору да им да упутства како да се боре против учења које су ширили жречери (маги) Заратустрине религије, која је била распрострањена, не само у Персији него и у пограничним областима, о чему свједочи Св. Василије Велики у једном писму Епифанију Кипарском (ер. 250). Фотије тврди да Тео-

дор у овом дјелу заступа учење „о апокатастази грешника“ (τῶν ἀμαρτωλῶν ἀποκατάστασιν – codex 81).

Теодорова писма била су сабрана у „Књигу бисера“ (Liber margaritarum). Сачуван је један фрагмент из Писма Артемију код Факунда Хермијанског (599 BC) и три фрагмента из Писма Домну Антиохијском у Doctrina Patrum (Ed. Diekamp, p. 305–306).

Теодор Мопсуестијски је веома значајан као тумач Светог Писма. У својој егзегези досљедно спроводи основне принципе Антиохијске школе тежећи да заштити библијски реализам од алегоријских „фантазија“.

По мишљењу професора Ј. Панагопулоса (Ιωαννης Παναγοπουλος), „учење о Божанском домостроју представља ерминевтички кључ помоћу којег можемо правилно схватити и адекватно оцијенити Теодорова библијска тумачења“ (Панагопулос И., Толкование Священного Писания у отцов Церкви. Том 2, Москва 2015. с. 241). Домострој (ὁικονομία) се огледа у разноликом и постепеном васпитавању човјечанства од стране Бога како би се (човјечанство) припремило за дубље просвјетљење и познање Истине и на достојан начин дочекало долазак Господа Исуса Христа. Из перспективе домостроја читава историја до Христа представља припремно стање (κατάστασις) које након Парусије неизбјежно прелази у друго стање (δευτέρα κατάστασις), које ће се завршити есхатолошком пуноћом и савршенством.

„Учење о Божанском домостроју је Теодорово лично откриће и допринос у историји библијских тумачења у Цркви, које до данас није изгубило своју актуелност. У њему можемо да видимо генијално богословље историје... Овим учењем Теодор хронолошки и суштински успоставља јединство (своди на заједнички именилац) Старог и Новог Завјета за разлику од представника Александријске школе који су ово питање рјешавали помоћу алегоријског тумачења Старог Завјета“ (Панагопулос И., Толкование Священного... с. 241–243).

Свако тумачење, по Теодору, треба да буде логички утемељено и усклађено са историјским током догађаја описаних у Светом Писму (ἀκολουθία). Примарни циљ тумача треба да буде истраживање дословног смисла Светог Писма. Да би се постигао тај циљ и правилно схватила мисао богонадахнутог писца неопходно је темељно познавање језика свештеног текста и историјских околности у којима је настао. Теодор анализира ријечи, изразе, интерпункцију, синтаксу, текстуалне варијанте, а обраћа пажњу и на реторичке особености свештеног текста, и објашњава их. У његовим коментари-ма често срећемо објашњења тропичких и фигуративних израза. Он такође износи бројне историјске податке, који служе бољем разумијевању текста.

Један од кључних задатака који Теодор као тумач поставља пред себе јесте раскривање логичког тока мисли богонадахнутих писаца. Стремећи да испуни тај задатак он понекад пренебрегава објашњења неких нејасних ријечи и израза уколико они нису битни за схватање смисла свештеног текста (In xii prof. min. // PG. 66. col. 304; 329). Тумач не треба да троши вријеме да би докучио тачно значење неких нејасних ријечи и израза, јер је његов основни задатак да објасни мисао и циљ свештеног текста (In Ephes. 2, 12 // H. V. Swete I, p. 49). Теодор такође истиче да „приликом тумачења библијских књига не треба много трошити времена на догмате, него се само укратко дотаћи спорних мишљења“ (Οὐ χρῆ τὸν ἐξηγούμενον

βίβλους γραφικός περί δόγματα πολὺν ἀναλίσκειν λόγον, ἀλλ' ὡς ἐν συντόμῳ τὰς ἀντιρρήσεις λέγειν» (In Ioan. 10, 18 // Devreesse R., Essai sur Theodore de Mopsueste, P. 354, fragm. 78)

Осим дословног или буквалног смисла Теодор истражује и типолошки смисао свештеног текста. Типолошки смисао се утврђује на дословном смислу као на свом темељу и секундаран је у односу на њега. Дословни смисао се налази у ријечима свештеног текста, а типолошки у догађајима, лицима и стварима који прасликују новозавјетне догађаје, лица и ствари. Теодор дефинише праслику (τύπος) као „неко подражавање (подобље) које је способно да узведе наша чула ка узвишености својственој Богу“ (Μίμησις τις αὐτάρκως ἔχουσα πρὸς αἴσθησιν ἡμᾶς ἀγαγεῖν τοῦ μεγέθους τῶν καὶ κατὰ τοῦτο Θεῶ προσόντων; In Ex. 6, 16 // Devreesse R., Essai sur Theodore de Mopsueste, P. 14).

Светописамску основу за типолошко тумачење Епископ мопсуестијски налази у посланицама апостола Павла, у којима се каже да је Закон сјенка (σκιά) онога што ће доћи (Кол 2, 17 – Што је сјенка онога што ће доћи, а тијело је Христово; Јевр. 10, 1 – Закон имајући само сјенку будућих добара, а не сам лик...). Праслика или тип (τύπος) у Старом Завјету мора да личи на новозавјетну стварност коју прасликује (антитип, грч. ἀντίτυπος = сјајан, свјетао, одражен, умјесто типа), иако на несавршен начин, попут сјенке (σκιά) која указује на тијело (σῶμα). Сјенка указује на реалност тијела, иако не можемо ништа више рећи о тијелу на основу сјенке, осим да постоји.

Теодор често истиче да о многим догађајима и појавама из старозавјетне историје свештени писац „говори са силним преувеличавањем (λέγει μὲν ὑπερβολικώτερον), тако да буквално схватање реченог губи смисао“ (PG. 66. col. 556). Ово преувеличавање старозавјетних догађаја није, по Мопсуестијском епископу, случајна појава. У хиперболисаним прасликама (τύπος-има) назире се будуће истине због којих су оне биле дате, а које су постале јасне и очигледне тек након њиховог испуњења у новозавјетној историји спасења (Ἐκβέβηκε δὲ ἅπαντα μετὰ τῆς ἀληθείας ἐπὶ τοῦ δεσπότη Χριστοῦ; In Ioel. 2, 28–32 // PG. 66. col. 232). „У том смислу праслика представља пророчки догађај и месијанско обећање, другим рјечима, пророштво дјелима“ (Панагопулос И., Толкование Священного Писания у отцов Церкви. Том 2, Москва 2015. с. 255).

Типолошки однос могуће је, по Теодору, успоставити само између стварних историјских лица и догађаја. Типологија не би имала смисла ако се описани догађаји нису уистину збили. Тако је, на примјер, догађај са „змијом од мједи“ (Бр 21, 6–9), чија је стварност и историчност за Теодора неспорна, тип или праслика Христове побједи над смрћу: „Када су Израјљци због својега невјерја били изложени у пустињи уједима змија Бог је заповједио Мојсију да начини змију од мједи, да би они који су претрпијели ујед погледом на њу добили исцјељење. Иако је Бог могао спријечити да змије уједају Израјљце, или да им да неко друго љекарство против уједа, Он је хтио да они добију љекарство од изобраења змија које су их уједале, а то је желио са циљем да би ми познали да је и нама Он кроз смрт Христову даровао избављење од смрти и кроз Његово васкрсење бесмртни живот.

Зато Господ каже: И као што Мојсије подиже змију у пустињи, тако треба да се подигне Син Човјечији, да сваки који вјерује у њега не погине, него да има живот вјечни (Јн 3, 14–15). Тиме нас Он учи да као што је некада изобраење змије исцијелило Израилце, који су били изложени уједима змија, тако је и смрт Христа Господа омогућила свим људима избављење од смрти“ (Praef. in Ionam. // PG. 66. col. 321).

Догађаји из старозавјетне историје спасења, који служе као праслике, били су значајни и корисни у свом времену, али их догађаји из новозавјетне историје спасења снагом и значајем далеко превазилазе. То се најбоље показује на примјеру изласка Јевреја из египатског ропства: „Бог је извео Израил из Египта и ослободио га од ропства. Смрт је захватила египатске првенце, али се није дотакла јеврејских. Бог је раздијелио оба народа посредством неког знака, заправо кропљењем крвљу кућних прагова. Овај догађај донио је велику корист Израилцима тога времена, али је он имао још више, типолошко значење, будући да је указивао на то да ће нас Христос Господ ослободити, не из ропства египатског, него из ропства гријеха и смрти. То нам је даровао Христос кроз кропљење и проливање Своје крви. Проливши је за нас и претрпивши смрт Он је васкрсао из мртвих, и ослободивши нас од сваког ропства дао нам је наду да ћемо примити бесмртност, неизмјењивост и безгрешност. Од њега ми добијамо, не обећану земљу као Израилци, него Царство небеско. Колико ли је то различито од овога! Израилци су добили та добра на кратко вријеме, а нама ће наслађивање многих великих добара трајати вјечно“ (Praef. in Ionam. // PG. 66. col. 320).

Старозавјетни праобрази или типови нису, по Теодору, случајне појаве, већ дио нарочитог Божанског Промисла. Стари и Нови Завјет повезани су један са другим органски, као сјеме и биљка која из њега ниче. Типолошки смисао као и буквални усадио је сам Бог у Свето Писмо: „Један и исти узрочник Старог и Новог Завјета је Бог Господ и Творац свега, Који је, имајући у виду један циљ, устројио саобразно са њим дјела Старог и Новог Завјета; наиме Он је од искона имао тврду одлуку да оствари будуће стање свијета почетак којег је открио у оваплоћењу Христа Господа... Да би та одлука постала позната и да се не би показала као нешто ново, Он је унапријед преко многих (лица и догађаја) наговјестио људима о јављању Христа Господа...“ (Praef. in Ionam. // PG. 66. col. 317).

Христолошку перспективу догађаја из старозавјетне историје Теодор је још снажније изразио у уводу Тумачења на Књигу пророка Амоса: „Ти догађаји (поробљавање десет племена Израилевих од стране Асираца и Вавилонско ропство) нису били откривени пророцима тек тако, него због тога што је Бог пројавио Своју свемогућу бригу о народу Израилском ради доласка Господа Христа, Који је у своје вријеме требало да се роди ради општег спасења свих. Због тога их је он одијелио од многобожаца и издвојио их обрезањем и уредио тако да они имају своју земљу и преко установљених закона заповиједио им да организују себи посебно богослужење на гори Сион... Још прије древних времена, Он сам је, по свједочанству апостола Павла, то одлучио: изабрао Авраама, саставио из њега народ, бринуо

се о њему, као што је већ речено, да би се касније од њега јавио у тијелу Господ Христос ради спасења људи“ (Praef. in Amos. // PG. 66. col. 241).

Теодорово тумачење старозавјетних пророштава одудара од црквеног Предања. Он сматра да су само пророку Давиду, у одређеној мјери, биле откривене тајне новозавјетног домостроја као што су оваплоћење, страдање и васкрсење Господа и рођење Цркве (PG. 66. col. 212; 319). Месијански карактер имају, по њему, само четири псалма [2, 8, 44 (45) и 109 (110)], док се остала пророштва Старог Завјета одвијају у оквирима старозавјетне историје, и могу се повезати са новозавјетним догађајима само помоћу типологије.

Мисија пророка послѣје Давида била је ограничена временом њиховог дјеловања. Сваки пророк је био призван на служење у специфичној историјској ситуацији и његове ријечи, у свом основном значењу, односиле су се на савремене догађаје и ближу будућност. Приступајући тумачењу, Теодор најприје објашњава вријеме у којем је пророк живио и историјске околности у којима се одвијало његово пророчко служење, јер историјски контекст, по њему, одређује садржај пророчких ријечи: „Блажени пророци Осија, Јоил, Амос и Михеј говорили о ономе што се односило на цијели Израилски народ: десет кољена, чија је престоница била Самарија и Јудино кољено које је живјело у Јерусалиму... Блажени Авдија говори о казнама које су задесиле Идумеју у вријеме повратка из ропства. Блажени Јона пријети Нинивљанима разорењем ако не одступе од својих грехова. Блажени Наум је јасно наговјестио опсаду Ниниве и разарање цијелог асирског царства од стране Вавилоњана. Блажени пророци Авакум и Софоније, послѣје пада десет кољена Израилевих у асирско ропство, изобличававају за безакоње Јудино кољено које је једино остало у Јерусалиму и говоре о надоласећој казни од Вавилоњана... Блажени пророк Агеј се у свом слову обраћа Јеврејима који су се вратили у своје домове и прекоријева их због њиховог одлагања изградње храма“ (Praef. in Agg. // PG. 66. col. 473–476).

Ни послѣдњи старозавјетни пророци Захарија и Малахија, који су живјели пет вијекова прије доласка Спаситеља нису, по Теодору, ништа говорили о Христу (Praef. in Mal. // PG. 66. col. 597). Послѣдње њихове теме су невоље које је задесила Јудеје у вријеме Макавеја (In xii prof. min. // PG. 66. col. 597, 629, 496).

Јеванђелисти и апостоли се више пута позивају на књиге малих пророка, указујући на њих као на свједочанство о Христу и Његовој Цркви. Тако, на примјер, апостол Петар директно говори да је догађај силаска Светог Духа (Педесетница) на ученике јасно предсказао пророк Јоил (Дап. 2, 16–21), о чему најбоље свједочи пуна подударност пророчких ријечи са тим догађајем. Теодор сматра да се ово пророштво односи на вријеме повратка Јевреја из вавилонског ропства и указује на избављење Јевреја од непријатеља и на посебну милост Божију према њима (In Ioel. 2, 28–32 // PG. 66. col. 229–232, 233). Апостол Петар у свом говору, по Теодору, није протумачио пророштво, него се послужио (ἐχρήσατο) њиме због задивљујуће сличности онога што је предсказао пророк и догађаја Педесетнице. Јоилово пророштво се, по Теодору, јавља као тип или праслика (τύπος) но-

возавјетне реалности: „Блажени Петар, бесједујући са Јудејима, оправдано је повезао те ријечи са догађајем силаска Светог Духа, будући да је Закон сјенка (σκιά) свих будућих догађаја (Јевр. 10, 1). Народ се удостојио старања Божијег због очекивања догађаја који су се појавили са доласком Господа Христа“ (Ο δέ γε μακάριος αὐτῆ Πέτρος ἐχρήσατο πρὸς Ἰουδαίους διαλεγόμενος ἐπὶ τῆ τοῦ ἁγίου Πνεύματος καθόδῳ, μάλα εἰκότως ἐπειδὴ σκιάν μὲν ἀπάντων τῶν μελλόντος εἶχεν ὁ νόμος. κηδεμονίας δε ὁ λαος ἤξιοῦτο διὰ τὴν τῶν φανησομένων προσοκίαν ἐν τῆ τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ παρουσία; In Ioel. // PG. 66. col. 232). Не указују ријечи (ή λέξις) пророка, по Теодору, на Христа и на Педесетницу, него историјски догађаји (τὰ πράγματα). Типолошке везе међу догађајима не могу замијенити тему и садржај пророчких ријечи.

Теодор признаје истинитост и оправданост новозавјетних свједочанстава, али такође истиче да се пророштво испуњава само једном у историји Израиља и тако одбацује теорију о двојним пророштвима (δηλῆ προφητεία), коју у својој егзегези заступа Теодорит Кирски и неки други оци. То се најбоље види у његовом тумачењу на Зах. 9, 9 (Радуј се много, кћери Сионска, подвикуј, кћери Јерусалимска; ево, цар твој иде к теби, праведан је и спасава...): „То да се овдје говори о Зоровавељу савршено је јасно. Мене чуди што неки другачије тумаче смисао овога (тврдећи) да се један дио (пророштва) односи на Зоровавеља, а други на Господа Христа, што не значи ништа друго него подјелу пророштва између Зоровавеља и Господа Христа. То је врхунац безумља! Истински смисао овога састоји су у томе... да је Закон сјенка свега што се догодило са Господом Христом“ (ὅτι σκιάν ὁ νόμος εἶχεν ἀπάντων τῶν κατὰ τὸν Δεσπότην Χριστόν; In Zach. 9, 9 // PG. 66. col. 556).

Старозавјетни пророци, по Теодору, нису ништа знали о тајни Свете Тројице и о неким другим тајнама новозавјетног домостроја, прије доласка Господа Исуса Христа, па нису могли ни да их предскажу: „У Старом Завјету Дух Свети није био познат као ипостас различита од других лица Свете Тројице... Дух Божији и Дух Свети и свако друго име означавају (у Старом Завјету) благодат (Божију) или (Божију) заштиту...“ (In Ioel. 2, 28–32 // PG. 66. col. 229). „Прије доласка Владике Христа нико није знао Оца и Сина: ни Бога Оца као оца Бога Сина, ни Бога Сина као сина Бога Оца...“ (Τῶν πρό τῆς τοῦ δεσπότη Χριστοῦ παρουσίας οὐδεὶς ἠπίστατο Πατέρα καὶ Υἱόν οὐ Πατέρα Θεόν Υἱοῦ Θεοῦ πατέρα, οὐχ Υἱόν Θεόν υἱόν πατρός Θεοῦ...; In Zach. I, 7–10; PG. 66. col. 501).

Теодор нарочито оштро критикује христолошко тумачење Захаријиног виђења јахача на риђем коњу (Зах. 1, 8): „Велика је грешка и потпуно безумље, и равно је хули... то што говоре неки (Јероним, Јевсевије, Иполит) да је пророк (Захарије) видио Сина Божијег“ (In Zach. // PG. 66. col. 504).

И у Теодоровој егзегези свештеног текста понекад срећемо алегоричку интерпретацију. У тумачењу на Соф. 1, 3 (Узећу људе и стоку, узећу птице небеске и рибе морске...) каже да пророк „назива птицама оне људе који превазилазе друге својом снагом, а рибама оне (људе) који заузимају низак положај у народу“ (In Soph. // PG. 66. col. 452), а у тумачењу на Јн. 12, 47–48 каже да су ријечи у овим стиховима несагласне (контрадикторне, непојмљиве), ако их схватимо само дословно (Ακατάλληλα εἶναι δοκεῖ

τά ρήματα, ἐάν ἐπί μόνης στῶμεν τῆς λέξεως; Devreesse R., Essai sur Theodore de Mopsueste, P. 378, frag. 112). И бројеви у Теодоровој егзегези често добијају пренесени смисао: „Свето Писмо често користи број, не ради самог броја, него показује (означава) преко њега нешто друго“ (ἡ θεία Γραφή οὐκ ἀριθμοῦ γε ἔνεκεν ἀκριβολογουμένη λέγει, ἐπι δηλώσει δέ ἐτέρου τινος; In Zah. 1, 18 // PG. 66. col. 516). Христову причу о Добром пастиру (Јн. 10, 1–6) Теодор такође тумачи у пренесеном смислу: „Под тором треба схватити учење Закона, а под овцама које се налазе у тору оне који стоје под Законом, вратар – то је Мојсије..., пастир – сваки учитељ“ (Ἀλὴν οὖν νοητέον τὴν νομικὴν διδασκαλίαν, πρόβατα τὰ ὑπ αὐτὴν καὶ ὑπὸ νόμον, θυρωρόν Μωυσέα ... ποιμὴν πᾶς διδάσκαλος; Devreesse R., Essai sur Theodore de Mopsueste, P. 347).

За Теодора оваква и слична тумачења, уколико не обесмишљавају и не разарају основни текст, нису алегерија него више умозрење (θεωρία). Θεωρία представља усхођење (ἀναγωγή) од дословног или буквалног значења ка вишем смислу свештеног текста. За разлику од алегоријског тумачења које се гради на потпуно произвољним основама и обесмишљава и разграђује основни текст, тј. његово дословно значење, θεωρία се увијек наслања на дословни или историјски смисао текста као на свој темељ. Историја се прихвата дословно, онако како ју је изложио свештени писац, а θεωρία се сагледава изнад и преко ње.

Оправдање за своје егзегетске принципе Мопсуестијски епископ налази у посланицама апостола Павла. У тумачењу на Гал. 4, 24 Теодор истиче да „апостол не уништава историју и не удаљује се од догађаја који су се већ збили, већ их излаже онако како су се тада догодили, а историја тих догађаја је схватљива у свом сопственом смислу“ (Apostolus enim non interimit historiam, neque evoluit res dudum factas; sed sic posuit illa ut tunc fuerant facta, et historiam illorum quae fuerunt facta ad suum usus est intellectum; In Gal. 4, 24 // Н. В. Swete I, p. 52). Ријечима „као што тада“ (Гал. 4, 29) апостол јасно показује да се овдје ради о метафори или уподобљењу, који претпостављају историјску истину „тако што се, уз све потешкоће, историја признаје“ (Sic pro omnibus negotiis historiam confessus est; Н. В. Swete I, p. 52). Апостол Павле је, по Теодору, „назвао алегоријом поређење прошлих догађаја са садашњим“ (Ἀλληγορίαν ἐκάλεσε τὴν ἐκ παραθέσεως τῶν ἤδη γεγονότων πρὸς τὰ παρόντα σύγκρισιν; In Gal. 4, 24 // PG. 66. col. 908).

Теодорова вјерност свештеном тексту базирана је на његовом увјерењу да је Библија богонадахнута књига настала непосредним дејством на изабране пророке Светога Духа, који је њен прави аутор (Omnis scriptura... a divino est data Spiritu; In II Timoth. 3, 16 // Н. В. Swete II, p. 222). Пророци су говорили само оно што им је било откривено Духом Светим (In Amos, Praef. // PG. 66. col. 245), а своја предсказања су излагали у писаној форми у различита времена, сходно томе када су их добијали (In Os. III, 1 // PG. 66. col. 144).

Треба напоменути да Теодор неке старозавјетне књиге (Пјесму над пјесмама, Књигу о Јову, Јездру, Немију и све девтероканонске списе), као и саборне посланице (осим Прве Јованове и Прве Петрове) и Апокалипсу Јованову није сматрао богонадахнутим и није им признавао канонски статус.

Начини на који су пророци добијали истине Откривења били су различити. Обичне откривењске истине добијали су у трезвеном стању духа, а најузвишеније истине и неизрециве тајне у екстатичном стању: „Сви пророци су познање о неизрецивим тајнама добијали у екстатичком стању јер је било неопходно да њихови умови буду далеко од садашњег свијета како би били способни да се узвисе искључиво ка созерцању откривених ствари. Као што ми нисмо у стању да у потпуности схватимо ријечи учитеља ако се не одвојимо од свега споредног и не усмјеримо нашу пажњу само на оно што он говори, тако и пророци не би били у стању да схвате страшна и неизрецива Божанска откривења ако се њихов дух не би одвојио од свега земаљског. Свето Писмо каже да се апостол Петар налазио у екстази када је имао виђење сасуда који се спуштао са неба. Благодат Светог Духа је најприје одвојила његов ум од земаљских ствари, а потом га учинила способним да созерцава откривене ствари“ (In Nah. I, 1 // PG. 66. col. 401–404).

Чак и када је у екстатичном стању пророк, по Теодору, није пасивни прималац Божанског откривења. Теодор не прихвата гледиште које одриче било какво учешће људског ума и воље у прихватању богооткривених истина. У пророчкој екстази, ум пророка није неактиван, није „угушен“, он само излази изван граница чулног свијета и тако постаје способан да прихвати божанске тајне. Благодатно дејство Духа Светога у екстази не парализује ум и вољу пророка, а активност његове воље и ума огледа се не само у томе што је он сам убијеђен у истину коју му је открио Дух Свети него и у томе што тежи да другима саопшти оно што му је откривено (In Zach. // PG. 66. col. 500 ; In Joel. // PG. 66. col. 212).

Без обзира што Теодорови егзегетски принципи и методологија значајно сужавају месијанску и пророчку перспективу Старога Завјета и доводе до закључака и ставова који често нису сагласни са учењем Цркве, он ипак успијева да својим учењем о Божанском домостроју и од њега неодвојивим типолошким тумачењем органски повеже два Завјета. Бог је, по Теодору, узрочник оба Завјета и Он је, имајући у виду крајњи циљ, устројио у складу са њим дјела и догађаје из свештене историје, пројављујући тако Своју бригу о народу Израилском ради доласка Господа Исуса Христа. Из наведених разлога постоји одређена блискост и сличност између старозавјетних и новозавјетних догађаја као између сјенке и тијела па се оправдано могу повезати помоћу типологије као праслике или *τύπος*-и и *ἀντίτυπος*-и или будуће истине због којих су праслике биле дате. Зато Теодор може да каже да цио Стари Завјет представља пророчко обећање о Христу „на кога су указивали Мојсије и сви пророци као на коначни циљ Закона, који открива заједничко за све људе спасење“ (*Ὁν Μωσῆς τε καί πάντες ἐμήνουν οἱ προφῆται τέλος μὲν ἐπιθήσοντα τῷ Νόμῳ, τήν κοινήν δέ ἀπάντων ἀνθρώπων ἐκκαλύψοντα σωτηρίαν*; In Mal. 4, 4–6 // PG. 66. col. 632).

Због чињенице да је само једно Теодорово дјело доктринарног карактера дошло до нас, и то у сиријском преводу, док су од осталих дјела сачувани само фрагменти, тешко је дати коначан суд о његовом учењу и изложити све аспекте његовог богословља.

У свештеној историји Теодор разликује двије етапе или два стања свијета. Прво стање (*πρώτη κατάστασις*) је садашње емпиријско стање творевине, започето са стварањем Адама, које карактерише измјенљивост и пропадљивост. У овом стању сва разумна створења подвргнута су борби и искушењима. Друго стање (*δευτέρα κατάστασις*) је будуће стање савршенства, „... почетак којег је (Бог) открио у оваплоћењу Христа Господа...“ (In Ion. Praef. // PG. 66. col. 317).

Родоначелник првог стања праотац Адам је, по Теодору, створен смртним. Тезу о Адамовој смртности прије грехопада Теодор изводи из ријечи Господњих упућених Адаму: Али с дрвета знања добра и зла, с њега не једи; јер у који дан окусиш с њега, умријећеш (Пост. 2, 17). Он истиче да Бог није рекао праоцу бићеш смртан него умријећеш, пријетећи смртном по природи, да ће га подвргнути искушењу смрти, које је Он одложио да спроведе због својствене му блакости. Ријеч умријећеш не указује на то да ће Адам постати смртан тада када буде јео с дрвета знања добра и зла, него да ће заслужено бити осуђен на смрт због кршења Божије заповијести (Contra defens. pecc. orig. // PG. 66. col. 1005).

Осим наведеног Теодор наводи још неколико аргумената у корист Адамове смртности прије грехопада. Ријечи које је Бог упутио Адаму након грехопада: „... јер си прах, и у прах ћеш се вратити“ (Пост. 3, 19), указују на смртност Адамове природе „... јер ако би Адам кроз гријех постао смртан, онда би Бог требало да му каже: „’ти ћеш бити прах... [а не јер си прах“]“ (Contra defens. pecc. orig. // PG. 66. col. 1006). Прихватајући тезу да је од стварања човјека до његовог пада прошло само шест часова, Теодор сматра безумним мишљење да је Бог створио човјека бесмртним само шест часова, а затим му након гријеха објавио да је смртан (Contra defens. pecc. orig. // PG. 66. col. 1010). „Да је Бог хтио да створи човјека бесмртним, онда се његова одлука не би промијенила због учињеног гријеха, зато што Он и ђавола, виновника сваког зла, није учинио од бесмртног смртним“ („Certum est enim, quia, si eum immortalem esse voluisset, ne ipsum quidem intercedens peccatum Dei sententiam commutasset; quia nec diabolus fecit ex immortalis mortalem“; Contra defens. pecc. orig. // PG. 66. col. 1011).

Теодор често понавља мисао да је смрт последица гријеха: „смрт је ушла у свијет, када смо сагријешили“ (In Eph. 1, 10 // Н. В. Swete I, p. 129); „смрт је уведена Адамовим гријехом“ (In Rom. 5, 17 // PG. 66. col. 797); „... гријех, који је био узрок смрти“ (Hom. catech 5, 10); „због наше злоће задесила нас је смрт као казна“ (Hom. catech 12, 19). У свим оваквим и сличним исказима Теодор изражава мисао да је смрт последица гријеха, у људском роду, постала стварна чињеница. Она се појавила као казна за гријех, коју је одредио Бог. Адам је сагријешо у почетку и добио за то заслужену казну – смрт; затим су почели да гријеше његови потомци, па су и они били подвргнути смрти. Из тога не треба изводити закључак да је преступање заповијести учинило Адама смртним, зато што је он такав био по својој природи, него је само навукло на њега заслужену казну – смрт. Адам је, по Теодору, био смртан и прије гријеха, али је умро зато што је сагријешо.

Заповијест је била дата првим људима са циљем да их научи да разликују добро од зла, јер да није било те заповијести они не би знали ништа ни о добру ни о злу, и не би се разликовали од бесловесних створења (In Rom. 7, 8 // PG. 66. col. 812). Они су из те заповијести, која је за њих била Закон, научили шта треба да раде, а шта треба да избјегавају. Она је за њих имала васпитни карактер и значење. Бог је знао да су они смртни по својој природи, али Он им је, упркос томе, дао заповијест са обећањем бесмртности ако је испуне, и смрти ако је наруше, са циљем да им покаже сву слабост њихове воље, зато што они, без обзира на снажну побуду ка испуњењу заповијести, не би били у стању да је испуне. Заједно са тим Он је хтио да их научи да је у садашњем измјенљивом стању за њих кориснија смртност него бесмртност: „Бог је знао да ће смртност бити корисна људима, јер да су били бесмртни, они би у случају пада били подвргнути вјечној погибли. Зато је за нас корисно, што се тијело разара смрћу, а заједно са њим уништава се и тијело греховно... Бог је у почетку дао заповијест, за коју је знао да ће бити нарушена. Тиме је Он показао људима, да су они, упркос обећања бесмртности за послушање и упркос пријетње смрћу за непослушање, показали такво невјерје према своме Творцу и Добročинитељу, да су се надали да ће у случају непослушања, не само добити бесмртност него и да ће достићи Божанско достојанство... Тако је Бог кроз установљење заповијести, а такође и кроз непослушање Адамово, показао да нам је смртност корисна“ (In Genes. 3, 17 // PG. 66. col. 640–641).

Стварање садашњег промјенљивог и пропадљивог свијета било је, по Теодору, неопходно због тога што разумна бића не би другачије могла спознати добра будућег стања свијета, него кроз њихово поређење са недостацима својственим садашњем стању свијета: „Бог је сматрао неопходним да ми најприје искусимо садашње стање, а потом кроз васкрсење из мртвих пређемо у будуће (стање), због тога да би кроз поређење боље познали величину обећаних блага“ (In Ion. Praef. // PG. 66. col. 317). „Јер када не би спознали измјенљивост, не бисмо знали блага неизмјенљивости; не спознавши смрт, не бисмо знали вриједност бесмртности; када не би искусили пропадљивост, не бисмо могли хвалити непропадљивост; када не би осјетили бреме страсти, не бисмо се дивили бестрашћу. Кратко речено: када не би искусили зло, ми не би могли да стекнемо познање добра“ (Дејания вселенскихъ соборовъ, Казань 1913. Т. V с. 54; одломак № 57).

Почетак друге етапе или другог стања (δευτέρα κατάστασις) у свештеној историји Бог је открио у Христовом оваплоћењу. Васкрсење Христово је, по Теодору, централни догађај у домостроју спасења, који је независан од Адамовог пада, и који је Бог предзамислио прије свих вјекова да би творевину избавио из загрљаја смрти и гријеха. У оваплоћеном и васкрсом Христу читава творевина има свој нови почетак и зато је он Прворођени сваког створења (πρωτότοκος πάσης κτίσεως; Кол. 1, 15). Васкрсење, по Теодору, није просто исправљање недостатака наше природе него и њен пуни преображај; оно је испуњење или завршетак првог стварања човјека: „Творац нам је даровао кроз васкрсење живот много бољи од садашњег – живот бесмртни, слободан од страсти и сваког гријеха (ἀλαθῆ καὶ πάσης

ἀμαρτίας ἀπὸ ἀλλήλων). И то ће бити, не само обнављање и исправљање садашњег (οὐκ ἀνακαινισμὸς καὶ διόρθωσις μόνον τῶν παρόντων) него и испуњење (ἀλλὰ γὰρ καὶ τελείωσις). Иако о томе ми и данас знамо ипак не можемо да га остваримо; тада (тј. у будућем вијеку) ћемо то достићи...“ (In Rom. 11, 15 // PG. 66. col. 856). Теодор васкрсење назива и другим стварањем. Тумачећи ријечи ап. Павла јер смо Његова творевина (Еф. 2, 10), он примјећује да „на том мјесту апостол говори, не о првом него о другом стварању... Господ нас је поново створио (у Христу) дарујући нам други живот бесмртни“ (In Eph. 2, 10 // Н. В. Swete I, p. 146–147).

Тезом да је Адам био смртан по својој природи од самог стварања и да за свој гријех прима смрт само као личну казну, Теодор је аутоматски одбацио учење о првородном гријеху. Њему је неприхватљиво да је Бог због Адамовог гријеха „казнио смрћу све људе, чак и оне нерођене“ (Contra defens. pess. orig. // PG. 66. col. 1007). „Неприлично је мислити о Богу, да нас је Он, због Адамовог гријеха, учинио смртним“ (In Gal. 2, 15–16 // Н. В. Swete I, p. 26). Да људи немају никаквог наслѣдног гријеха Теодор закључује на основу оних мјеста Светог Писма у којима се говори да сваки човјек даје одговор пред Богом само за своје личне гријехе, а не за гријехе другог: „Него ће сваки за свој гријех погинути; ко год једе кисело грождје, томе ће зуби трнути“ (Јер. 31, 30); „Бог ће дати свакоме по дјелима његовим“ (Рим. 2, 6); „Јер ће сваки своје бреме носити“ (Гал. 6, 5).

Теодорово схватање слике (лика, образа) Божије, по којој је створен човјек, је оригинално и разликује се од свих до тада познатих схватања. Мишљења да је човјек слика Божија због своје владалачке моћи, или због свога ума или разума су, по Теодору, достојна смијеха. Будући да је човјек једино створење које је створено по слици Божијој, за то мора постојати неки нарочит разлог. Човјек се не може по свом разуму или владалачкој моћи назвати сликом Божијом јер и невидљиве силе посједују разум и владалачку моћ (један од анђелских чинов назива се власти). Човјек је, по Теодору, слика Божија због свог мјеста у творевини. Бог је саздавши свијет, на крају своје творачке дјелатности одлучио да га украси стварањем таквог бића које би се показало као Његов представник за сав духовни и чулни свијет, и које би својим саставом повезивало та два свијета. Зато га је саздао састављеног из двије природе: духовне и тјелесне. Посредством прве он је повезан са свијетом духовним, а посредством друге – са свијетом материјалним. Човјек је дакле слика Божија зато што кроз себе сједињује све створено: „Ријечима: по слици Божијој створи га Мојсије је означио то што је особено у стварању човјека – то је у ствари то што се у њему сва створења сједињују и што преко њега као слике (образа), она приступају Богу испуњавајући својим служењем човјеку од Бога установљене законе... (E. Sachau, Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca. I, p. 15). Теодор посматра читаву творевину као један велики организам у центру којег је човјек: „Бог васељене устројио цјелокупну творевину као једно тијело, састављено из многих удова, како разумног тако и чулног поретка“ (In Ephes. 1, 10 // Н. В. Swete I, p. 128–129) „... Но пошто је у њој (творевини) постојала разлика између видљивог и невидљивог, Бог је, да би сјединио све у једно, саздао човјека,

који има сродно са чулним свијетом видљиво тијело – састављено од земље, ваздуха, воде и огња – и невидљиву душу, која припада поретку невидљивог свијета (ἐπειδὴ τοίνυν διαφορὰ τίς ἐστὶν ἐν αὐτοῖς, τὸ τὰ μὲν εἶναι ὁράτα, τὰ δὲ ἀόρατα, βουλόμενος εἰς ἐν τὰ πάντα συνῆφθαι, πεποίηκε τὸν ἄνθρωπον ἐξ ὁρατοῦ μὲν συγκείμενον τοῦ σώματος καὶ συγγενοῦς τῇ φαινομένῃ κτίσει – ἐκ γῆς γὰρ σύγκειται καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος καὶ πυρός -, ἀοράτου δὲ τῆς ψυχῆς καὶ οἰκείας τοῖς ἀοράτοις; In Rom 8, 19 // PG. 66. col. 824).

Праотац Адам и у свом првоначалном стању, прије грехопада, није био способан за пуно и савршено остварење у себи слике Божије, зато што је био створен смртним: „он се састојао из невидљиве, разумне и бесмртне душе и видљивог и смртног тијела“ (E. Sachau, Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca. I, p. 5). Смртност Адамове природе нужно би разорила од Бога установљену кроз њега повезаност творевине, чак и да није сагријешо. Он је створен „као некакав залог везе за читаву творевину“ (ὥσπερ τι φιλίας ἐνέχυρον τοῖς πᾶσιν; In Rom 8, 19 // PG. 66. col. 824). Човјек, благодарећи сједињењу у њему двију природа, садржи у себи само неопходне услове за везу са свим осталим створењима. Та веза у стварности треба да се манифестује кроз служење цијеле творевине човјеку.

У садашњем стању свијета нико од људи не може достићи пуно остварење у себи слике Божије, јер то спречавају смртност, измјенљивост и постојана склоност ка гријеху, које су својствене човјеку, и које стално производе у њему раздор између душе и тијела и чине га неспособним да буде повезујући центар за читаву творевину.

Пуно и савршено остварење слике Божије у човјеку догодило се, по Теодору, у Христовој личности: „Учинивши кроз васкрсење своје тијело неразоривим и слободним од страсти, и сјединивши то бесмртно тијело са својом душом тако да више није било могуће да међу њима дође до раздвајања, Бог је даровао везу пријатељства за цијелу творевину“ (In Eph. 1, 10 // H. V. Swete I, p. 130). Још темељније и експлицитније о пуном и савршеном остварењу у Христу слике Божије Теодор говори у коментару на Кол. 1, 16 (Јер у Њему би саздано све...): „Апостол није рекао кроз Њега (δι’ αὐτοῦ) него у Њему (ἐν αὐτῷ) зато што овдје говори, не о првом стварању, него о новом сздању створења које је у Њему настало и у којем је све што је некада било разједињено приведено у пуно сагласје, као што апостол и каже на другом мјесту (Еф. 1, 10): Возглављено је све у Христу, што је на небу и што је на земљи“ (In Colos. 1, 16 // H. V. Swete I, p. 267; PG. 66. col. 928). Христос је на тај начин положио начало будућем стању свијета, у коме ће се кроз Њега потпуно и савршено остварити слика Божија у људима, јер ће се тада у њима успоставити неразорива веза душе са тијелом.

Много простора у својим списима Теодор је посветио човјековој слободи. Усмјереност човјека ка добру или злу зависи од његове слободне воље. Бог никога не принуђује да чини добро: „Бог неће да чини насиље над нашом вољом, тако да би ми жељели оно што нећемо“ (PG. 66. col. 717). Теодор схвата слободу као способност човјека да по сопственом избору чини добро или зло. Разликовање добра од зла је неопходан услов, по Теодору, за дјеловање слободне воље. Код неразумних бића не постоји слободна воља,

будући да не могу да разликују добро од зла: „Неразумне животиње све савршавају по природном нагону, не разликују добро од зла и не дејствују по слободном избору, него се силом нужности потчињавају природним законима...“ (In Rom. 11, 15 // PG. 66. col. 853).

У садашњем стању свијета човјек не може, по Теодору, да опредјељује своју вољу само на савршавању добра, јер смртност која господари над његовом природом производи у њему склоност ка гријеху: „Ми, будући смртни, имамо велику склоност ка гријеху. Јер веома често падамо у гријех због задовољстава која добијамо од хране, пића и од спољашњег свијета..., тако да се многи од нас користе тиме неумјерено. Али све то не може имати важност за бесмртну природу. Какво задовољство, каква љубав према новцу могу да имају мјеста у бесмртној природи (ποία γὰρ ἡδονή, τίς δὲ φιλαργυρία ἐπὶ τῆς ἀθανάτου χώραν ἔξει φύσεως)? Али пошто смо саздани смртни по природи, и као такви постојимо, веома често нас таласају наведене страсти и увлаче нас у гријехе“ (In Rom. 5, 21 // PG. 66. col. 800); „Сила гријеха у таквом степену господари над нама, због смртности наше природе, да ми често против своје воље савршавамо зло“ (In Rom. 7, 17–18 // PG. 66. col. 813). Склоност ка гријеху је толико велика, да јој се, по Теодору, готово сваки човјек радије потчињава, него што јој се противи.

Заједно са признањем човјекове склоност ка гријеху Теодор истиче Закон који се супротставља тој склоности, који уздржава нашу вољу од гријеха и саопштава нам оно што је неопходно за познавање добра и зла: „У садашњем животу Закон нам је неопходан зато што гријешимо; помоћу њега се уздржавамо од недостојних дјела“ (In Gal. 1, 3–5 // Н. В. Swete I, p. 7); „Смртним и склоним злу неопходан је Закон да их одврати од од рђавог“ (τοῖς γὰρ θνητοῖς καὶ τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον ῥοπήν δεχομένοις ἀναγκαῖος ὁ νόμος ἀλείρων τοῦ χείρονος; In Rom. 8, 1 // PG. 66. col. 817). Теодор сматра да Закон не само да нас одвраћа од зла него нам садејствује у утврђивању у добру: „Он нам пружа помоћ у савршавању добродјетели, када ми желимо да чинимо то што сматрамо добрим по учењу Закона“ (In Gal. 2, 15–16 // Н. В. Swete I, p. 29). Али одвраћајући нашу вољу од гријеха и садејствујући јој у утврђивању у добру, Закон нам заједно са тим саопштава за нас неопходно познање о добру и злу, без којег би било незамисливо како савршавање добродјетели тако и савршавање грешних дјела. У тумачењу на Рим. 7, 7 Теодор каже: „Апостол овдје говори да он без Закона не би познао гријех, зато што нас Закон кроз разликовање добра и зла учи шта нам треба чинити, а шта не треба“ (In Rom. 7, 7 // PG. 66. col. 809).

Иако Закон одвраћа нашу вољу од гријеха и саопштава нам знање о добру и злу, он ипак није у стању да нас приведе савршеној врлини и да нас учини безгрешним „... јер га у томе спречава смртност, која производи у нама велику склоност према гријеху“ (In Rom. 8, 3 // PG. 66. col. 820). Из тог разлога „Закон не може никада да уништи у нама склоност ка гријеху“ (In Rom. 7, 21 // PG. 66. col. 816).

Закон не само да није довољан за достизање савршене врлине него чак може да побуди у нама жељу за гријехом, као, на примјер, у Адамовом случају: „Чим је добио заповијест да се уздржава од једења плода са дрвета по-

знања добра и зла у њему се јавила жеља да окуси тај плод... иако је заповијест забрањивала једење Адам јој није придавао потребну вјеру, па је повјеровавши ријечима кушача, постао потпуно заслијепљен жељом за кушањем плода“ (In Rom. 7, 8 // PG. 66. col. 808). Из овога примјера је јасно како Закон може да нас приведе гријеху. Он нам саопштава знање о гријеху које побуђује у нама жељу за гријехом. Због слабости наше природе та жеља прелази код нас у греховни чин. Али то не значи да је Закон грехован, већ напротив, он је, по Теодору, „свет зато што нас учи да разликујемо добро од зла и да одвајамо добро од лошега; он је праведан, зато што је за његово испуњење одређена награда, а за преступ казна; он је добар, зато што су онима који су му послушни, обећана велика добра“ (ἐκάλεσε δὲ αὐτὴν ἀγίαν μὲν ὡς τὰς ἀφορμὰς παρέχουσαν τῆς τε τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ διακρίσεως καὶ τὸ κρεῖττον τοῦ χειρόνος ἀφορίζουσαν, δικαίαν δὲ ὡς ἀναγκαίως μετὰ τὸ δεῖξαι τὸ καλὸν ἐπάγουσαν τῷ παραβάτῃ τὴν τιμωρίαν, ἀλλὰ καὶ ἀγαθὴν ὡς καλῶν παρεκτικὴν, τὸ τε παρέχειν τὴν διάγνωσιν καὶ τὸ μείζονα πειθομένους ὑπισχεῖσθαι καλά; In Rom. 7, 12// PG. 66. col. 813). Само господарећа у нама склоност ка гријеху, чини и сам Закон својим оруђем, тако што нас кроз њега побуђује на савршавње гријеха.

Значај Закона за човјека Теодор најјасније излаже у тумачењу на Рим. 7, 19: „Огроман значај Закон има за душу будући да нам даје тачно разликовање добра од зла; ми никада не губимо из вида тај значај због мноштва грехова; када би ми хиљаду пута учинили гријех никада не би могли остати без знања о одвратности гријеха; али он (Закон) нас не може ослободити од гријеха због наше велике склоности према њему, која је посљедица смртности наше природе. Иако ми кроз учење Закона добијамо расположење према добру, ипак врло често против наше воље и по незнању ми стремимо ка гријеху“ (In Rom. 7, 19 // PG. 66. col. 816).

Наша склоност ка гријеху је, за Теодора, доказ да нам је неопходна Божија благодат: „Ми смо од наших предака били васпитани о нашој склоности ка гријеху, и преко тога смо научили да нам је неопходна Божанска благодат за познање и савршавање добра у свему“ (Praef. in Ionam. // PG. 66. col. 325); „Свима је неопходна благодат, како Јелинима који су преступници природног закона, тако и Јудејима – преступницима и природног и Божијег закона“ (In Rom. II, 29 // PG. 66. col. 793).

Теодор неопходност благодати изводи и из недовољности Закона за ослобођење од гријеха: „Ако би Закон имао такву силу да би се они који живе под њим могли оправдати и постати причасници вјечног живота, онда би он уништио и само обећање (о спасењу кроз вјеру), и умјесто њега би испунио оправдање. Али на самом дјелу тога нема. Закон, осуђујући гријех, нема снагу да ослободи од њега оне који су због слабости своје природе пали у њега, и кроз то доказује нашу неспособност да будемо оправдани, а то служи као свједочанство да нам је (за спасење) нужно потребна Христова благодат“ (...ἀναγκαίως τῆς τοῦ Χριστοῦ χάριτος δεομένων δείκνυσιν ἡμᾶς; In Gal. 3, 21–22 // Н. В. Swete I, p. 50; PG. 66. col. 904).

Божија благодат нам се не даје по нашим заслугама: „Благодат, као дар Божији који нам се даје, има своје утемљење, не у нашим заслугама него у

милосрђу Божијем“ (In Gal. III, 23 // Н. В. Swete I, p. 52; PG. 66. col. 905). Благодат нам је неопходна „да бисмо се утврдили у вјери“ (In Gal. III, 5; In Eph. III, 16 // Н. В. Swete I, p. 39; 160), али је за то потребно и садејство наше воље: „Дјело Божије је то што нас је призвао, дао нам благодат и обећање будућих блага; али остајање у тврдој вјери није Његово дјело, него наше“ (... τὸ μέντοι μένειν βεβαίους ἐπὶ τῆς πίστεως οὐκ ἦν ἐκείνου, ἀλλ’ ὑμέτερον; In Gal. V, 8 // Н. В. Swete I, p. 91; PG. 66. col. 909). О потреби синергије благодати и човјекове воље Теодор говори и у тумачењу на Фил. 2, 13 (Јер Бог је онај који чини у вама и да хоћете и да творите по његовом благовољењу): „Ваше напредовање нашло је себи садејствујућу благодат Божију; при њеном садејству неопходно вам је да мислите и чините оно што је угодно Богу“ (In Phil. 2, 13 // Н. В. Swete I, p. 225).

Благодат, по Теодору, ни на који начин не угрожава слободу воље: „Господ препушта нашој вољи њено дјеловање, да се не би рекло да Он сам све испуњава, и да би добро које од нас происходи зависило од слободне воље, а не од неопходности“ (In Marc. IV, 26–29 // PG. 66. col. 713). Теодорово схватање Божијег предодређења (Рим 8, 28–29) је у потпуности сагласно са његовим схватањем односа слободе и благодати. Бог унапријед опредјељује за спасење само оне људе о којима по свом предзнању зна да ће они тога бити достојни: „Бог је од искона знао склоност (намјеру) њихове воље, каква ће она бити, и зато их је призвао сматрајући их достојним по њиховом сопственом избору“ (In Rom. 8, 28 // PG. 66. col. 832). Бог је и двојници нерођених Исакових синова Јакову и Исаву, „знајући какви ће они бити, предодредио да старији служи млађем, не чекајући да их разликује по њиховом личном начину дјеловања, него унапријед одлучи о њима, да би у потпуности учинио очигледном благодат изабрања (ἐκλογῆς τὴν χάριν), која је далеко изнад природе и свега осталог“ (ἢ καὶ φύσεως καὶ πάντων ἐστὶ προτιμωτέρα; In Rom. 9, 10 // PG. 66. col. 833).

Христологија је најпроблематичнији сегмент богословља Теодора Мопсуестијског. Борба против Аполинаријеве јереси, која је негирала цјеловитост људске природе у Христу, одлучујуће је утицала на обликовање Теодорове христологије. Борећи се за рехабилитацију човјека, истичући његово високо достојанство и назначење, Теодор је учењем о двије пуне и савршене природе Спаситеља, које су у одређеној мјери индивидуализоване, отишао у супротну крајност у односу на Аполинарија. Аргументацију у корист свог учења о Христу Теодор је углавном црпио из сопствене егзегезе посланица апостола Павла.

Снажно упориште за своје учење о Христу Теодор налази и у другом члану Символа вјере, који тумачи у својим Катихетским омилијама, гдје темељно анализира два израза – Јединородни и Прворођени: „Очигледно је, наиме, да није једна природа она коју називају Јединородни и Прворођени сваког створења (πρωτότοκος πάσης κτίσεως; Кол. 1, 15)... Велика је разлика, наиме, између Јединородног (Сина) и Прворођеног и немогуће је да исто буде Јединородни и Прворођени: јер за другог се каже да је Прворођени међу многим браћом (Рим. 8, 29), док је Јединородни онај који нема браће. Толика је разлика између Сина Јединородног и Прворођеног, колика је

између природе која је сама и оне која је заједничка многима. Јединородним се назива онај који апсолутно нема друге браће, а Прворођеним онај који има друге браће“ (Hom. catech 3, 7).

Ослањајући се на стихове из Посланице Филипљанима (2, 6–7) Теодор разликује у Христовој личности природу онога који је у обличју Божијем од природе онога који је у обличју слуге, односно природу онога који је узео (човјека) од природе онога који је био узет: „Христос није био само Бог, нити само човјек; већ доиста у двојици, и то по природи; и Бог и човјек. Он је Бог Логос, онај који је узео, али он је и човјек који је био узет. Онај који је у обличју Божијем узео је обличје слуге; а обличје слуге није обличје Бога. У обличју Божијем је онај који је по природи Бог, али у обличју слуге је онај који је по природи човјек, који је узет ради нашег спасења. Дакле, онај који је узео није исти онај који је узет, нити је онај који је узет био онај исти који је узео; онај који је узео јесте Бог, а онај који је узет јесте човјек“ (Hom. catech 8, 1).

Логос је дакле Онај који је узео (*Verbum assumens*), док је човјек онај који је био узет (*homo assumptus*). Логос преузима човјека и сједињује се са њим у једно лице, тзв. лице сједињења (*πρόσωπον τῆς ἐνώσεως*), које је носилац свих својстава божанске и човјечанске природе. Божанска и човјечанска природа сједињене су у неразлучан савез (*ἄχωριστον συνάφειαν*) који је неизрецив и вјечан, „јер никада, ни у једном тренутку, ово обличје слуге не може бити одвојено од божанске природе која се у то обличје обукла“ (Hom. catech 8, 13). У сиријском преводу Катихетских омилија каже се да су божанска и човјечанска природа савршено сједињене (*nqirpūṭā ḥattittā*).

Заједнички *πρόσωπον* обје природе (лице сједињења) је нова стварност која се не може поистовјетити са лицем Бога Логоса, будући да Теодор разликује онога који је Син Божији по природи, од онога који то име добија због „савршеног сједињења (*nqirpūṭā ḥattittā*) са Јединородним“. Теодор ипак истиче да нису два сина и два господа него један Син (*εἰς Υἱὸς*) и један Господ (*εἰς Κύριος*): „Када би сваки од њих био по природи Син и Господ, могло би се по броју лица (*πρόσωπον*) рећи два сина и два господа; но будући да је само један по својој природи Син и Господ, док други није по својој природи ни Син ни Господ – него је то по свом савршеном сједињењу са (Сином) Јединородним, Богом Логосом, тако да ми вјерујемо да је он примио ова имена и исповиједамо да је Син један... Дакле, ми га сматрамо Сином и дајемо му то име; не њему напросто, него због сједињења које има са истинским Сином“ (Hom. catech. 8, 14–16).

У жељи да што јасније и сликовитије објасни двојство природа и јединство субјекта (лица) у Христу Теодор је понекад користио нека поређења, која су неријетко тенденциозно тумачена како би се појачао утисак о хетеродоксији његове христологије. Једно од таквих поређења Теодор наводи у осмој Катихези: „Доиста, није да смо, када кажемо двије природе, присиљени говорити о два господа или о два сина, што би било крајње наивно: јер код свих оних који су некако два и један, њихово сједињење, које их чини једним, не поништава разлику природа, нити се разлика природа противи да они буду једно. Речено је: Ја и Отац мој, једно смо (Јн. 10, 30); то није

једно које укида мене и мог Оца, који су двојица. И на другом мјесту је речено о човјеку и жени да они неће бити двоје, него једно тијело (Мт. 19, 5), а то не значи ако су они једно тијело, да човјек и жена нису двоје. Него они остају двоје у ономе по чему јесу двоје, али такође су једно у ономе по чему јесу једно, а не двоје. На исти начин овдје, двојица по природи, али један по сједињењу, јер се поклоњење не дијели, него онај који је узет прима поклоњење са оним који га је узео, јер је он храм из којег је апсолутно немогуће изићи ономе који у њему пребива“ (Ном. catech. 8, 14).

Теодорови противници су његово поређење тајне Христовог оваплоћења са браком мужа и жене најчешће користили као доказ да он у потпуности одваја двије природе у Христу и да је њихово сједињење само привид. Треба истаћи да ово поређење за Теодора нема дубље значење. Он овдје не говори о степену сједињења, односно да су природе у Христу у сличном степену сједињене као што су муж и жена у брачној заједници, нити говори о начину сједињења будући да муж и жена који су у брачној заједници немају један заједнички субјект који би био носилац свих њихових својстава; он само наводи примјер како нешто може да буде истовремено и једно и двоје: „двоје у ономе по чему јесу двоје, а једно у ономе по чему јесу једно, а не двоје“.

Поређење тајне Христовог оваплоћења са браком није својствена само представницима Антиохијске школе. Такво поређење први пут налазимо код Оригена (De princ. II, 6, 3), а користио га је више пута, у нешто другачијем контексту, и Свети Прокло Цариградски. Тако, на примјер, у чувеној „Омилији о Богородици“ Свети Прокло каже за Дјеву Марију да је она била „брачна ложница у којој се Логос оженио тијелом“ (ἡ παστὰς ἐν ἡ ὁ λόγος ἐνυμφεύσατο τὴν σάρκα; Oratio I // PG. 65. col. 681).

Свака од природа у Христу, по Теодору, „остаје у својој усији (ituta)“ [Ном. catech. 8, 13], и има форму или обличје у којем се показује, односно свака има свој πρόσωπον. Људска природа и божанска природа сједињене су у Христу у један, заједнички πρόσωπον, који је, по Теодору, субјект свих христолошких предиката.

Изгледа да Теодор користи израз πρόσωπον у два различита значења. Πρόσωπον природа означава обличје у којем се оне показују, док заједнички πρόσωπον, који је субјект свих христолошких предиката, има значење лица или личности.

Разлика природа не укида просопичко јединство: „Разлика природа (purṣānā da-kuāne) не поништава једно лице (ḥaḍ parsopā; ἐν πρόσωπον) Исуса Христа, а због савреног сједињења (nqirūtā ḥattiitta) очувана је савршена причасност (ṣawtāpūtā) узетога узимајућем“ (Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Lord's prayer and on the Sacraments of Baptism and the Eucharist / A. Mingana, ed. Cambridge, 1933, P. 175).

Теодор сматра да је просопичко јединство природа у Христу или сједињење по благовољењу (κατ' εὐδοκίαν ἐνώσεως), једино могуће. За њега је неприхватљиво учење о ипостасном или суштинском јединству природа у Христу. У Писму Домну Теодор истиче да је сједињење по суштини (κατ' οὐσίαν ἐνώσεως) могуће само код једносуштних стварности, док код разли-

читосуштних то није могуће без сливања. Другим ријечима, ипостасно или суштинско јединство би, по Теодору, уништило човјечанску природу, која би била апсорбована од божанске природе и нестала би у њој. Зато он заступа сједињење по благовољењу (кат' εὐδοκίαν ἐνώσεως) у којем природе остају несливене и нераздјелјиве „у једном лицу за обје“ (ἐν ἁμφοτέρων τὸ πρόσωπον; Ad Domn. // PG. 66. col. 1013).

Теодор више пута понавља да ће власт да суди живима и мртвима припасти Христовом човјештву, тј. ономе који је узет: „С пуним је правом овдје ријеч о лицу (πρόσωπον) узетог човјека за нас, када они кажу да ће судити живима и мртвима, да нам покажу какво ће достојанство имати Храм Бога Логоса – то јест тај човјек који је узет за наше спасење“ (Ном. catech 7, 13). Због оваквог и сличних исказа његови противници су говорили да је „част и славу“ Бога Логоса приписао човјеку Исусу. Све те исказе ипак треба схватити у контексту његове борбе за рехабилитацију и афирмацију Христовог човјештва које је у Аполинаријевој христологији било асимиловано од стране Божанства. Као што имена Син и Господ, Христово Божанство има по суштини, а Његово човјештво због нераскидивог сједињења са Божанством, исто тако слава и част припадају Његовом Божанству по суштини, а Његовом човјештву због нераздјелјивог сједињења: „Бог је узетог човјека сјединио са Собом и учинио га сапричасником сваке части, коју има обитавајући Син по суштини, тако да Он, силом свог сједињења са њим... дијели са њим сваку власт, тако што (Бог Логос) испуњава све у њему и савршава преко њега суд над свијетом и Свој будући долазак“ (De incarnatione // PG. 66. col. 976). Бог Логос ће и по Теодору судити свијету преко човјештва које је узео, тј. „јављањем својим“ (2. Тим. 4, 1) преко људског просопона или обличја: „Божанска природа... ће судити свеколиком свијету... преко човјека узетог за нас“ (Ном. catech 7, 15).

Теодор не прихвата учење о општењу својстава (communicatio idiomatum) двије природе, јер сматра да би преношење својстава човјечанске природе на божанску довело у питање неизмјенљивост божанске природе.

Треба напоменути да Теодор одлучно одбацује идеју (која му се приписује) да је Христово усиновљење последица његовог моралног напретка, или да је усвојен пошто је доказао своју достојност. Он изричито тврди да онај који је узет ни у једном тренутку није био одвојени човјек, већ да је од самог зачећа био нераздјелјиво сједињен са природом Логоса Божијег, и управо због таквог сједињења (види Ном. catech. 8, 16), а не због моралног напретка, дијели име Син са оним који је Син по суштини, тј. са Богом Логосом.

Интересантно је Теодорово учење о анђелима (ангеологија). Иако је Божије стварање творевине, по Теодору, јединствен акт, можемо га логички подијелити на два дијела. Ријечи из Књиге Постања „У почетку створи Бог небо и земљу“ указују на прво стварање, а повјествовање о шестодневном стварању – на друго. Заједно са небом и земљом створено је, по Теодору, све оно што Мојсије не помиње у свом повјествовању о шестодневном стварању, а то значи и невидљива разумна бића – анђели. У односу на

анђеле небо и земља су нешто спољашње, нешто у чијим границама они обитавају. Они се нису могли појавити прије неба и земље зато што унутрашње не може постојати прије спољашњег (E. Sachau, *Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca*. I, p. 4; 5). Као доказ да су анђели „створени заједно са небом и земљом и другим видљивим стварима чије стварање Мојсије не помиње“ (E. Sachau, *Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca*. I, p. 5) Теодор наводи првих седам стихова из 148. псалма из којих изводи закључак да је Давид добро знао да анђели нису створени прије неба и земље па их је због тога у свом псалму ставио у ред створења сазданих заједно са небом и земљом (*Bibliotheca veterum patrum* XII, p. 491–492).

Анђели су служећи духови, испунитељи воље Божије, којима је „повјерена брига о свим људима“ (*In Zach.* III, 1–5 // PG. 66. col. 524). „Они све савршавају ревносно ради нашег спасења, по датој им од Бога заповијести, као што и каже Апостол: Нису ли сви они духови за служење, који се шаљу да служе онима који ће наслиједити спасење“ (Јев. 1, 14; E. Sachau, *Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca*. I, p. 12–13). У тумачењу на Кол. 1, 16 Теодор каже да имена престоли, господства, началства и власти потичу од дужности коју анђели исуњавају. Осим што се брину о свим људима ради њиховог спасења анђели, по Теодору, покрећу природне стихије и небеска тијела (*H. V. Swete* I, p. 270–271).

У тринаестој крштењској катихези тумачећи одрицање новокрштаваног од Сатане и свих његових анђела, Теодор истиче да је Сатана пали анђео и началник зла, али под „његовим анђелима“ на сматра пале анђеле него „људе који примише од њега (Сатане) било коју пакост којом наносе зло људима... Анђелима Сатаниним називамо све оне који су у служби његове воље како би срушили и завели људе... оне који пријањају уз свјетовну мудрост и уносе у свијет паганске заблуде... предводнике свих јереси који су од доласка Христа нашег Господа, у име Христово, износили своје сањарије туђе вјери, и уносили их у свијет... Анђели Сатанини су и сви они које људе наводе на зло и нечистоту против божанског закона“ (*Hom. catech.* 13, 8).

Теодор не прихвата учење да су након Сатаниног пада пали још неки анђели које називамо анђелима Сатаниним: „У почетку када (осим њега) још није било никога ко је пао и ко би му могао послужити да наноси зло другима, змија му је била средство да заведе човјека на пад. Али чим је потчинио људе ухваћене у замку, непрестано се служи онима који му одговарају да нанесе зло другима“ (*Hom. catech.* 13, 8). На овакав став Мопсуестијског епископа вјероватно је утицало одбацивање Јованове Апокалипсе као неканонског списа, које је својствено свим представницима Антиохијске школе.

Учење о Светим Тајнама представља значајан сегмент богословља Теодора Мопсуестијског. У уводном дијелу мистагошких Катихеза Теодор каже да „свака Света Тајна показује невидљиве и неизрециве ствари и то у знаковима (*ʿāṭā*) и симболима (*rāzā; ṭupsā*). Зато је потребно објашњење и тумачење тих ствари, како би онај који приступа Тајни могао упознати њену снагу“ (*Hom. catech.* 12, 2).

Вјера у невидљиве и неизрециве ствари и богобојажљивост (dehlat'alaha) која извире из ње су предуслов црквеног, светотаинског живота, јер „сабрање вјерних и богобојажљивих чини Цркву“ (Hom. catech. 12, 2). „Будући да је појам богобојажљивости (dehlat'alaha) садржан у исповиједању (вјере) у невидљиве и неизрециве ствари, неопходна је вјера која омогућује да свијест види оно што је невидљиво. Видљиво, наиме, ми видимо својим очима, док се невидљиво може видјети само вјером, јер вјера је ипостас будуће стварности и потврда ствари невидљивих (Јев. 11, 1)... Све неизрециве и невидљиве ствари видимо тачно ако је здрава наша вјера, али су оне невидљиве онима чија је вјера болесна“ (Hom. catech. 1, 8).

Светој тајни Крштења Теодор је посветио три катихезе (12, 13, и 14). Крштење је друго рођење: „Примио си крштење, друго рођење. Својим урањањем у води испунио си декрет погребља, а израњањем си примио знак васкрсења. Рођен си и постао си потпуно нов; одсада ниси дио старог Адама него Христа...“ (Hom. catech. 14, 25). Крштењско рођење је слика нашег васкрсења и вјечне обнове (Hom. catech. 15, 3). Ми у Крштењу имамо као у сјемениу оно што ће доћи. Да би боље објаснио смисао ове Свете Тајне Теодор прави поређење са нашим тјелесним рођењем истичући да ми у „нашем тјелесном постојању имамо двоструко рођење, једно од мушкарца, а потом друго од жене. Најприје у сјемениу, у којем још нема трагова људске сличности, настајемо од мушкарца... а потом се по законима које је Бог усадио у људску природу сјеме зачне и обликује... и тада задобија сличност са људском природом“ (Hom. catech. 14, 28). Тако се и ми, по Теодору, најприје рађамо као у сјемениу кроз Крштење, „а да још нисмо рођени у бесмртној природи, у коју очекујемо да ћемо прећи по васкрсењу, и са којом сличност још нисмо задобили“ (Hom. catech. 14, 28).

Облачење свијетле (бијеле) одежде након изласка из бање крштења симболизује „облачење у бесмртност и нераспадљивост“ (Hom. catech. 14, 26). Символи и слике су, по Теодору, видљиви знаци који нас повезују са невидљивом реалношћу, партиципирајући у тој реалности. Они нам кроз вјеру осигуравају прелаз из овог садашњег у будуће, есхатолошко стање (Hom. catech. 14, 28). Они нас такође подсећају „на оно што се има догодити“ (сјећање на будућност, на есхатолошку стварност). У будућем стању, у есхатону, када будемо „бесмртни у свом тијелу и непромјенљиви у души нужно ће престати употреба симбола и слика... јер нам више неће бити потребни знакови који буде сјећање на оно што се има догодити“ (Hom. catech. 15, 3)

Послије рођења у Крштењу треба „приступити бесмртној храни... прикладној за такво рођење“ (Hom. catech. 14, 29). То је евхаристијска храна „која својом узвишеношћу надвисује сваки говор... ви ћете се онда хранити благодаћу Духа Светога, по којој ћете постати бесмртни у својим тијелима и непромјенљиви у својим душама“ (Hom. catech. 15, 2). Првине благодати Духа Светога ми у Евхаристији примамо „као залог – капару“, док ћемо у будућем животу, када се ово наше биједно тијело преобрази и саобрази тијелу Његовом славном (Фил. 3, 21), „оно што очекујемо примити потпуно“ (Hom. catech. 15, 3).

Два најважнија момента на Литургији – Епиклезу и причешће, Теодор повезује са васкрсењем Христовим. Призив и силазак Светог Духа означава васкрсење због тога што је Христос устао из мртвих силом Светог Духа, а његово тијело, које је прије васкрсења било смртно по природи, постало је бесмртно и непромјенљиво: „Потребно је да првосвештеник... проишнесе Богу молитву и прозбу за силазак Духа Светога и да благодат од горе дође на принесени хљеб и вино, како би се видјело да су то уистину тијело и крв нашега Господа Исуса Христа као спомен-чин бесмртности. Јер тијело нашег Господа, које је такође од наше природе, бијаше најприје смртно по природи, али је по васкрсењу прешло у бесмртну и непромјенљиву природу... Када Свети Дух силази на предложене дарове, ми вјерујемо да хљеб и вино примају неку врсту помазања по нашој благодати. Од тога часа вјерујемо да су они (хљеб и вино) Христово тијело и крв, и да су по природи бесмртни, непропадљиви, нестрадални и непромјенљиви, исто онако како се то догодило са тијелом нашег Господа по васкрсењу“ (Ном. catech. 16, 12).

Осим на Свете Дарове свештеник такође моли да благодат Светог Духа сиђе и на све оне који су се сабрали на Светој Евхаристији „како би се ујединили у заједничарењу у Светим Тајнама и кроз ту заједницу били повезани са својом главом, Христом нашим Господом, чије смо, вјерујемо, ми тијело кроз које задобијамо заједницу са божанском природом (Ном. catech. 16, 13).

Евхаристијско сабрање, по Теодору, није само заједница вјерних са Христом, својом главом, него и заједница свих вјерних међусобно, који су повезани несребичном љубављу: „Сви ми који смо постали једно тијело Христа нашег Господа, морамо узајамно бити у сагласју какво постоји међу удовима, морамо једни друге једнако љубити, узајамно се подупирати и помагати; морамо послове једни других цијенити као послове заједнице, саосјећати једни с другима у жалости и радовати се узајамно над добрима једни других“ (Ном. catech. 15, 39).

Теодор неријетко каже за Свете Дарове да су симболи, слике, иконе не мислећи при том да они нису истинско тијело и крв Христова. Он ниједног тренутка не доводи у питање евхаристијски реализам. Христос раздајући хљеб „није рекао Ово је слика (τύπος) мога тијела, него Ово је моје тијело“; исто тако није рекао: Ово је слика моје крви, него Ово је моја крв; јер хтједе да ово двоје (хљеб и вино), пошто приме благодат силаском Светог Духа, не посматрамо више у својој природи, него да их посматрамо и узимамо као тијело и крв нашега Господа“ (Ном. catech. 15, 10). Евхаристијски хљеб који је силаском Светог Духа постао истинско тијело Христово је, по Теодору, слика, симбол будућег стања у којем ће творевина постојати на исти начин како сада постоји васкрсло тијело Христово, тј. биће непропадљива, неизмјенљива и приведена у заједницу са Богом (Ном. catech. 15, 24–25).

Следујући сиријску традицију, Теодор сматра да је Евхаристија укоријењена у Христовој смрти и васкрсењу. У Светој Тајни Евхаристије ми „очима вјере... гледамо како Христос умире, васкрсава и узноси се на небо – све оно што се догодило некада за нас“ (Ном. catech. 15, 20). Свака Евха-

ристија је приношење једне и исте жртве: „Сви свештеници Новог Завјета приносе исту жртву, непрекидно, на сваком мјесту и у свако вријеме: јер једна једина је жртва принесена за нас, жртва нашег Господа Христа“ (Ном. catech. 15, 19).

Господ Исус Христос је приносећи себе на жртву ради нашег спасења „уистину постао за нас Велики свештеник“, а свештенослужитељ који савршава Свету Евхаристију је „икона (εκών) тог Великог свештеника“ (Ном. catech. 15, 21).

Када свештеник, након молитве за све оне које по правилу увијек помињемо у Цркви и помена преминулих, узме свети хљеб у руке, он управља свој поглед ка небу чинећи тако неку врсту захвалне исповијести за тако величанствене дарове и након тога ломи хљеб молећи се за вјерни народ да благодат Божија буде са њима (Ном. catech. 15, 14–15). Ломљење хљеба на Евхаристији означава Христово јављање „многима“ четрдесет дана након васкрсења: „Свештеник ломи хљеб, не тек тако, него зато што се Христос наш Господ, послије васкрсења из мртвих, јавио свима својима... то бијаше зато да се њима покаже као васкрсао и да разгласи васкрсење које се догодило те да им наговјести да ће и они бити њему придружени у тим величанственим добрима којима их почашћује“ (Ном. catech 16, 17). „Правило (νόμος) је да се ставља мало по мало животворног хљеба у путир да би се показало да су тијело и крв нераздјеливи, да су једно у сили, и да онима који их примају они дају једну и исту благодат“ (Ном. catech 16, 17). Ломљење свог хљеба на крају Литургије означава „заједницу коју очекујемо да ћемо имати са Христом у будућем вијеку. Због тога се, на крају, сав хљеб ломи, како би свима нама који смо присутни било могуће од њега примити; вјерујемо да сваки од нас, примајући мали залогај, у том залогају прима читавог Христа“ (Ном. catech 16, 18–19).

Причешћу Светим Даровима треба приступити, колико је то човјеку могуће, достојно, иако, по Теодору, нико од људи није достојан да их прими: „Како, наиме, пропадљив и смртан човјек, подложен гријеху, може бити достојан узети и примити то тијело које је постало бесмртно и непропадљиво, које је на небу с десне Богу, и које као Господ и Цар прима част цијелог свијета?“ (Ном. catech 16, 25).

Причешћу треба приступити са страхом, због величине онога што нам је даровано, и са вјером да је то заиста тијело Христово. Мањи гријеси не треба да буду препрека за причешће: „Преступи који нас по слабости заде се, не завређују да нас зауставе од причешћивања Светим Тајнама... јер ако смо, по слабости наше природе, а да то нисмо жељели, подлегли неким гријесима, али смо због тога осјетили велику жалост и живим се кајањем помолили Богу због тих грехова које смо починили, несумњиво ће нам причешћивање светим тајнама дати отпуштење таквих грехова...“ (Ном. catech 16, 33–35).

Уколико смо „учинили велики гријех, који одбацује закон (νόμος)... треба да се суздржимо од причешћа, али не тако да сами себи удијелимо допуштање за удаљавање од светих дарова“ (Ном. catech 16, 39), јер то треба да учини свештеник. Због „лијечења (таквог) гријеха“ неопходна нам је ис-

повијест пред свештеником: „Бог је лијечење гријеха замислио и повјерио свештеницима Цркве како би они, служећи се њиме са свом својом ревношћу, лијечили зло у људима“ (Hom. catech 16, 40). Свештеник ће, „узимајући у обзир величину гријеха, понудити савјести покајника лијек који му је потребан“ (Hom. catech 16, 39). Они који се искрено покају биће „ослобођени од пријетњи казнама у будућем вијеку“, а они који „упорно истрајавају (у гријеху) без поправљања, сигурно ће примити казну, јер таквима је и богобојажљивост страна“ (Hom. catech. 16, 42).

Благодат која нам је дарована на Евхристији духовно нас оснажује и помаже нам у савршавању добрих дјела: „Тијело и крв нашег Господа и благодат Светог Духа која ће нам бити дарована, прибавиће нам помоћ за добра дјела и ојачати нас у нашим расположењима...“ (Hom. catech. 16, 34).

Евхаристија нас упућује на будућу, есхатолошку стварност, и омогућује нам дубљу спознају контраста између свијета какав је сада, и свијета какав ће бити: „Оне дакле који приступају тим страшним Тајнама, благодат Божија је већ сада позвала... Они ће постати, уистину, бесмртни умјесто смртних, непропадљиви умјесто пропадљивих; смирени умјесто узнемиренних; непромјенљиви умјесто промјенљивих; умјесто робова, слободни; умјесто непријатеља, пријатељи; од странаца синови и неће се више сматрати дијелом Адама него Христа; неће више Адама звати својом главом, него Христа који их је обновио“ (Hom. catech. 1, 4).

Литургија је, по Теодору, икона или слика „неизрециве небеске стварности... слика Литургије невидљивих сила (анђела) које иконизују ђакони, који су благодаћу Духа Светога која им је дата, постављени у службу ове чудесне Литургије“ (Hom. catech. 15, 21). Зато су ђакони обучени у одежде које приличе небеској стварности и које су узвишеније и од њих самих (Hom. catech. 15, 23). Теодор нарочито истиче узвишену симболику орара (ὄραριον). Орар којег ђакони стављају преко лијевог рамена, а „који виси на двије стране, испред и иза њих, је знак да њихова служба није ропска него служба слободе“ (Hom. catech. 15, 23). Сама Литургија, чији су они служитељи, ослобађа од ропства (гријеху) и приводи слободи све оне који су повјеровали у Христа (Hom. catech. 15, 23).

Теодору Мопсуестијском су током времена приписивана разна хетеродоксна учења која су се најчешће базирала, или на фрагментима истргнутим из контекста, који су тенденциозно тумачени, или на произвољним закључцима који нису имали утемељење.

Теодору се неосновано приписује да учи „да је Христос могао да гријеш“ (Јевтић А., *Патрологија 2*, Београд – Требиње – Лос Анђелес 2016, с. 585).

Из Теодорових дјела се може са сигурношћу закључити да је такво мишљење потпуно неутемељено и неспојиво са његовим богословљем. У трактату „Против заштитника првородног гријеха“ Теодор, супротстављајући се учењу о наслеђивању првородног гријеха, истиче да је гријех у вољи, а не у природи, јер ако би гријех био у људској природи онда би, по Теодору, Христос заједно са нашим природом примио гријех, а Христос је „био потпуно слободан од гријеха“ (A peccato immunis permansit omnino;

Contra defens. pecc. orig. // PG. 66. col. 1010). Иако је овдје ријеч о наслеђивању првородног гријеха, из контекста се лако може закључити да Христос није могао лично да гријешу.

У 12. Катихези Теодор експлицитно тврди да Христос није могао да гријешу: „... наш Господ... од нас узме човјека који се..., будући да је био изузет од сваког гријеха, показа да је ослобођен и изузет од сваке смртне казне“ (Ном. catech. 12, 9).

Један краћи фрагмент (№ 36) из Теодорових Катихетских омилија (Ном. catech. 14, 25), који је читан на Петом васељенском сабору, служио је некима као доказ да је Теодор заступао мишљење да је Христос могао да гријешу. Фрагмент се завршава ријечима „... него Христа, који је кроз васкрсење постао савршено непорочан [безгрешан]...“ (Дејанія вселенскихъ соборовъ, Казань 1913. Т. V с. 49). Када се прочита наставак текста из 14. Катихезе, горе наведена фраза у ширем контексту добија сасвим другачији смисао, што је један од доказа да су поједини изводи из Теодорових дјела тенденциозно одабрани, редуковани и извучени из контекста како би се стекао што јачи утисак о јеретичности његовог богословља. У наставку наведеног текста из 14. Катихезе се каже „... иако ни до тада није сагријешу, јер је доликовало да тако буде у њему од самог почетка...“ Првостворени Адам је, по Теодору, имао пропадљиву и измјенљиву природу која је као таква „кварила“ његову вољу подстичући је на гријех, иако сама није била извор гријеха. Христова људска природа прије васкрсења била је такође пропадљива и смртна, али није могла да „квари“ Његову вољу зато што је била нераздјеливо сједињена са Његовом божанском природом. Након Христовог васкрсења, његова људска природа је постала бесмртна и непромјенљива и као таква постала је темељ и извор бесмртности и савршене безгрешности за људе: „Вјерујући у Христа, ја вјерујем да познајем и силу Његовог васкрсења, у којем ћу, будући смјештен у бесмртну и непромјењиву природу, бити слободан од сваког гријеха“ (In Philip. 3, 9-10 // Н. В. Swete I, p. 237). У том контексту треба разумјети Теодоров исказ да је „Христос кроз васкрсење постао савршено безгрешан“.

У Писму Домну Теодор каже да је у Христу „једна воља и једно дејство... (Ep. ad Domnum // PG. 66. col. 1013), што указује на пуно сагласје човјечанске и божанске воље у Христу, а то значи да Он никако није могао да гријешу. Теодорово „једна воља и једно дејство“ никако не треба схватити у монотелитском смислу, тј. да он слива човјечанску и божанску вољу у Христу, како тврде руски патролог А. Сидоров (Диодор Тарсийский и Феодор Мопсуестийский в истории Церкви) и бугарски теолог Светислав Риболов (Богословская методология Феодора Мопсуестийского). Теодор овдје не мисли да је у Христу нумерички једна воља, него да су човјечанска и божанска воља у пуном сагласју, да су јединствене и да међу њима нема никаквих сукоба и подјела. И Свети Максим Исповједник у Писму Јовану Кубикуларију о љубави каже да је једна воља Бога и светих (Ep. 2 // PG. 91. col. 396), не мислећи при том да је нумерички једна, него да је воља светих у пуном сагласју са Божанском вољом. Ако је Теодор учење о двије природе развио до учења о два посебна субјекта, онда му се никако не може им-

путирати да је „претеча монотелита“, како то тврди професор Сидоров. Субјект је носилац дјеловања, а дјеловање подразумијева присуство воље. То значу да тамо гдје су два субјекта, ту су и двије воље и два дјеловања. Тврдити да Теодор учи да су у Христу два субјекта и једна воља (нумерички) је *contradictio in adjecto*.

Из фрагмента № 54, који је читан на Петом васељенском сабору, се јасно види да је Теодорова диотелитска позиција неспорна: „Он (Бог Логос) је свецијело усмјеравао вољу узетог човјека ка добру. Али ми не учимо да тај човјек није имао никакве воље; он је желио добро и штавише, у њему је добровољно преовладало хтјење добра и одвраћање од супротног“ (Дејания вселенскихъ соборовъ, Казань 1913. Т. V с. 54).

Теодору се импутира да је попут Пелагија „истицао преко мјере моћ човјекове воље“ (Јевтић А., Патрологија 2, Београд – Требиње – Лос Анђелес 2016, с. 584). Пелагије учи да човјек читав живот може да проведе без гријеха; Теодор учи да је склоност ка гријеху иманентна човјеку и да нема човјека који не гријешу. Пелагије учи да човјек без помоћи благодати може достићи спасење; Теодор учи да нам је за спасење „нужно потребна благодат Божија“. Теодорово учење о односу човјекове слободне воље и Божије благодати се радикално разликује од Пелагијевог и може да послужи као парадигма православног учења о овом предмету.

Отац Георгије Флоровски погрешно тврди да је Теодор, због одбацивања теопасхизма, претпостављао да се у тренутку Христове смрти на крсту његово божанство одвојило од његовог човјештва (Флоровски Г., Источни оци V–VIII века, Манастир Хиландар 1998, с. 12). Оповргавају га Теодорове Катихетске омилије: „Ни у његовом распећу он се од њега није одвајао, ни у смрти се није од њега удаљио. Већ је остао док није помоћу његове моћи сломио везе смрти и ослободио његову душу неразрјешивих веза; он га је васкрсао из мртвих и пренио му живот који не умире и учинио га бесмртним, непропадљивим и непромјенљивим и уздигао га је на небо, гдје сада сједи с десне Богу“ (Hom. catech. 5, 6). Треба напоменути да је учење (супротно Халкидонском оросу) да се Христово Божанство привремено одвојило од његовог човјештва у вријеме Христове смрти на крсту заступао Свети Атанасије Велики у свом главном дјелу Три слова против аријанца: „Човјек умире, не по својој сопственој власти него по неопходности природе и против (своје) воље, Господ пак, Сам будући бесмртан, али имајући смртно тијело, био је властан да се као Бог разлучи са тијелом и да га поново прими, када је то хтио“ (Ἄνθρωπος γὰρ οὐ κατ' ἰδίαν ἐξουσίαν, ἀλλ' ἀνάγκη φύσεως καὶ μὴ θέλων ἀποθνήσκει· ὁ δὲ Κύριος, ἀθάνατος αὐτὸς ὢν, σάρκα δὲ θνητὴν ἔχων, ἐπ' ἐξουσίας εἶχεν, ὡς Θεὸς, ἀπὸ τοῦ σώματος χωρισθῆναι, καὶ τοῦτο πάλιν ἀναλαβεῖν, ὅτε βούλεται; Contr. arian. III, 57 // PG. 26. col. 444).

Теодору се такође приписује да пориче вјечну казну грешника. Већ смо поменули да патријарх Фотије тврди да Теодор у спису „Против Магије“ заступа учење „о апокатастази грешника“ (τῶν ἀμαρτωλῶν ἀποκατάστασιν – Bibl. cod. 81). Један одломак из списка „Против заштитника првородног гријеха“ превео је на латински језик Марио Меркатор и користио га као доказ да Теодор пориче вјечну казну грешника. Текст овог одломка гласи: „За оне

који су умрли у безакоњу васкрсење не би било дато као нека велика награда, ако би их Бог предао казнама без краја и без исправљања. Јер како би се васкрсење могло сматрати даром ако се на оне који васкрсавају налаже казна без исправљања. Ко је толико безуман, да би повјеровао, да тако велико благо може да служи и као предмет бесконачних казни за оне који васкрсавају? За њих би било корисније да не васкрсну него да након васкрсења буду подвргнути искушењу тако великих зала током бесконачних казни“ (M. Mercator // *Bibl. Galandi*, VIII, 704).

Овај одломак из више разлога не може да буде доказ да је Теодор порицао вјечну казну за грешнике. Августинов ученик и поклоник Марио Меркатор је због списка „Против заштитника првородног гријеха“, упереног против Августиновог учења, био непријатељски расположен према Мопсуестијском епископу, због чега се својски трудио да преведе на латински језик фрагменте из Теодорових дјела који би му послужили као доказ о јеретичности његовог учења. То је довољан разлог да посумњамо у тачност његовог превода овог одломка. Али чак и када бисмо претпоставили да је превод овог одломка вјеран оригиналу, без познавања ширег контекста не можемо докучити његов прави смисао и значење.

На Петом васељенском сабору прочитан је, осим спорног вјероисповиједања, 71 одломак из Теодорових дјела, међу којим нема ниједног који иде у прилог тези да је он порицао вјечну казну грешника. Нема сумње да би Теодорови противници једва дочекали да уврсте и овај одломак међу оне који су читани на сабору, да нису постојала бројна мјеста у Теодоровим дјелима у којима је он говорио о вјечним казнама.

Ни поменуто свједочанство патријарха Фотија не може бити доказ да је Теодор заступао учење о „апокатастази грешника“. Питање је да ли је до њега стигао изворни текст списка „Против Магије“. У дјелима црквених писаца који су осуђени као јеретици нису искључене интерполације и прераде, како би се приказали у што горем свјетлу. Марио Меркатор сигурно не би пропустио прилику да преведе пасусе из поменутог списка, у којима се говори о „апокатастази грешника“, да је ово учење било заступљено у изворном тексту.

Да је „порицање вјечне казне грешника“ тешко спојиво са Теодоровим учењем види се и из његових дјела која су дошла до нас, као, на примјер, из коментара на 1. Тим. 5, 24: „Апостол овдје хоће да каже да су гријеси људи који не живе добро познати и да ће неопходно на њих навући казну у будућем вијеку“ (H. V. Swete II, p. 173). У коментару на 2. Сол. 1, 9 Теодор директно говори о вјечним мукама грешника (H. V. Swete II, p. 45–46), а такво мишљење заступа и у коментару на Пост. 3, 17 „Бог је знао да ће смртност бити корисна људима, јер да су били бесмртни, они би у случају пада били подвргнути вјечној погибли... (In Genes. 3, 17 // PG. 66. col. 640–641). И искази које налазимо у Теодоровим Катихезама неспојиви су са порицањем вјечних казни: „Бог нам је поставио свештенике као љекаре грехова, како бисмо њиховим посредовањем, примивши овдје лијек и опроштај грехова, били избављени од будућих казни“ (Hom. catech. 16, 44); „Христов ће суд за нас бити веома строг, ако је наша воља зла и изопачена“ (Hom. catech

7, 13). Они који се искрено покају биће „ослобођени од пријетњи казнама у будућем вијеку“, а они који „упорно истрајавају (у гријеху) без поправљања, сигурно ће примити казну, јер таквима је и богобојажљивост страна“ (Ном. catech. 16, 42).

Теодору се неријетко импутира да је својим учењем о Христу обновио јерес Павла Самосатског. У тринаестој катихези он назива Павла анђелом Сатаниним: „Анђеол Сатанин је Павле Самосатски, који каже да је Христос наш Господ прост човјек и који не признаје божанство ипостаси (qnomа) Сина Јединородног“ (Ном. catech 13, 8).

Текст Символа вјере који Теодор тумачи у Катихетским омилијама:

Вјерујем у једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца свега видљивог и невидљивог.

И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Јединородног, Прворођеног сваке твари, рођеног од Оца прије свих вјекова, нествореног, Бога истинитог од Бога истинитог, једносушног Оцу, Којим су вјекови били створени и све саздано;

Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио се, и постао човек;

И Који се родио од Дјеве Марије и био распет у вријеме Понтија Пилата, и био погребен;

И Који је васкрсао у трећи дан по Писму;

И Који се узнио на небеса и сједи с десне стране Оца;

И Који ће опет доћи да суди живима и мртвима.

И у једнога Духа Светога, Животворног, Који од Оца исходи.

Исповиједам крштење, једну свету саборну Цркву, отпуштање грехова, васкрсење тијела и живот вјечни.

Литература:

Болотов В. В., *Историја Цркве у ијериоду Васељенских Сабора*, Краљево 2006.

Гурьев П., *Феодор епископ Мопсуетский*, Москва 1890.

Гарнак А., *История догматов // Общая история европейской культуры*, СПб 1911.

Доброклонский А.П., *Сочинение Факунда епископа Гермианского: Въ защиту трехъ главъ*, Москва 1880.

Доброклонский А. П., *Христологическое учение Феодора Мопсуетского; Чтения в Обществе любителей духовного просвещения*; 1880. с. 471–494.

Заболотный Е. А., *Учение Диодора Тарсийского*, Вестник ПСТГУ 2015. Вып. 5 (45). с. 38–46.

Јевтић А., *Патрологија 2. свеска – источни оци и писци 4. и 5. века од Никеје до Халкидона*, Београд 1984.

Каргашов А. В., *Васеленски сабори I–II*, Београд 1995.

Кремлевский А., *История пелагианства и пелагианская доктрина*, Казань 1898.

Quasten J., *Patrology*. Vol. 3, Utrecht – Antwerpen, 1975.

- Mopsuestijski Teodor, *Katehetske homilije*; predgovor, uvod i prijevod Tomislav Zdenko Tenšek, Zagreb 2004.
- Панагопулос И., *Толкование Священного Писания у отцов Церкви*. Том 2, Москва 2015.
- Пеликан Ј., *Хришћанско предање: развој догмата*, Београд 2009.
- Пучкова С. С., *Огласительные гомилии Феодора Мопсуетского*, Вестник ПСТГУ, 2016. Вып. 4 (66). с. 24–43.
- Риболов С., *Богословская методология Феодора Мопсуестийского*, Труды КДА, 18 (2013), с. 164–184.
- Саврей В. Я., *Антиохийская школа в истории христианской мысли*, Москва 2012.
- Сидоров А. И., *Святоотеческое наследие и церковные древности* – Том 1, Москва 2011.
- Сидоров А. И., *Святоотеческое наследие и церковные древности* – Том 3, Москва 2013.
- Стојановић М., *Коментар Теодора Мопсуестийског на Књигу пророка Јоне, Богословље 1* (2014) с. 58–74.
- Тимофеев Б., *Теория аккомодации в экзегезе Феодора Мопсуестийского*, <https://bogoslav.ru/article/2452157>.
- Тимофеев Б., *Типологическое пророчество в толкованиях Феодора Мопсуестийского и Феодорита Кирского*, <https://bogoslav.ru/article/2293803>.
- Флоровски Г., *Источни оци V–VIII века*, Манастир Хиландар 1998.
- Šagi-Bunić T., *Kristologija Prokla Carigradskog*, Zagreb 2009.

Лазар Кубат

ФЕОДОР МОПСУЕТСКИЙ

Резюме

Самый известный представитель Антиохийской катехизической школы Феодор Мопсуестийский, который в своей экзегезе и боголовию последовательно проводит ее научные принципы и методологию, был предан анафеме за инославное учение на Пятом вселенском соборе. В своем богословии Феодор Мопсуестийский старается быть в полном согласии с Священным Писанием. По указанной причине его христологию, а также другие области богословия, следует рассматривать в контексте его герменевтических принципов и егзегетического метода. Цель автора данной статьи – ознакомить читателя с Феодоровой методикой толкования Священного Писания и наиболее важными элементами его христологии, антропологии и сакраментологии.

Ключевые слова: домостроительство, типология, θεωρία, история, πρόσωπον, ипостась, лицо, природа, συνάφεια, символ, таинство, Крещение, Евхаристия.

Света тајна брака у теологији и историји

Сажетак: Љубав је свеза савршенства, на чијим основама почива све створено и нестворено, па самим тим и брак који је Света тајна а и потврда тога савршенства. Света тајна брака је сусрет два бића у љубави која благодаћу Духа Светога, у Богочовјеку Христу добијају своју потврду, истински смисао и назначење.

Доц. др Саво Денда

Кључне ријечи: Љубав, брак, Света тајна, Дух Свети, Богочовјек Христос.

Што је Бог саставио, човјек да не расставља (Мтл. 19, 6)

Универзитет у Источном Сарајеву, Богословски факултет Светог Василија Острошког, Фоча

УДК 27-45

„Чинећи једно тело, (супружници) имају једну душу и узајамном љубављу подстичу једно друго на ревност у побожности. Јер, супружништво не удаљује од Бога, већ напротив, још јаче везује, будући да тада има још више разлога за обраћање к њему. Мала лађа се при слабом ветру лако креће напред... велику пак лађу неће померити лагани дашак ветра... тако је и онима, неоптерећеним житејским бригама, мање потребна помоћ великог Бога, док онај, који има обавезу да се брине о драгој супрузи, имовини и деци, дубље залази у море живота и неопходна му је већа помоћ Божија, због чега и он сам више воли Бога“¹ – Свети Григорије Богослов (15, 60).

Све богословско-теолошке књиге дефинишу брак као свету тајну Цркве. Брак постоји исто тако код хришћана и нехришћана, код атеиста и код генерација људских бића која никада нису чули за ријеч тајна. Човјек се рађа, жени се, рађа дјецу и умире. То су закони природе, које је Бог установио и благословио. Али брак је нарочито издвојен од стране Цркве. Сасвим посебан благослов који она даје човјеку и жени који склапају брак, зове се тајна. Основна поставка брака као тајне садржи претпоставку да човјек није биће са искључиво психолошким или социолошким функцијама него да је он становник Царства Божијег

¹ *Православна ризница, О браку и породици*, Београд: манастир Сланци, метох Манастира Хиландара, 1998.

што значи да његов живот – посебно његови најзначајнији моменти, у себе укључују вјечите вриједности самога Бога. А сама Црква нас учи да је брак тајна уколико се он склапа за вријеме евхаристијске божанске литургије. Повезивање брака са евхаристијом може на први поглед изгледати чудновато. Брак нам изгледа првенствено као лична или породична ствар. Он може да буде благословен у Цркви и тако добије потврду како законитости тако и светости. У евхаристији је кључ који објашњава хришћански став на „црквени брак“ као и на брак, који се закључује ван Цркве. Хришћанско доживљавање „Бога који постаје човек да би и човек могао постати Богом“ – по ријечима Св. Атанасија Великог.

У римском свијету, брак није схватан првенствено као средство да се обезбиједи потомство, него као споразум између двије слободне стране. Из чувеног принципа римског права који говори да „брак не чини тјелесна веза већ сагласност“, и одредбе које је популаризовао Модестин да је „саживљавање са слободном – брак, а не конкубинат“ – излази претпоставка да робинња не може дати свој слободан пристанак, и да због тога саживљавање са њом не може никада бити називано браком. Чињеница да је брак у римском праву схваћен као договор двије слободне странке представља социјални поредак у поређењу са схватањем које је преовладавало у осталим античким цивилизацијама. Као законски уговор чији су субјекти биле само странке о којима се ради, браку није требала никаква трећа страна која би му дала законску ваљаност. Ипак држава је предвиђала олакшице за регистрацију брачних договора. Регистрација је представљала контролу да су бракови у сагласности са законима и да се обезбиједи исправан материјал за судове у чијој надлежности су били спорови повезани са појединим браковима. Исто као и Мојсијев закон, и римско право је предвиђало могућност раскида брачних уговора. Услови развода увелико су варали прије и после хришћанске ере. Хришћанска Црква, и за вријеме гоњења као и за вријеме њене слоге са римском државом, прихватила је римске правне норме које регулишу брак. Чак и онда када је хришћанство постало владајућом државном религијом, стара дефиниција брака и даље је остала у државном законодавству. Подударност са римском дефиницијом брака и терминологијом, налази се у писању раних отаца Цркве. Свети Јован Златоусти директно се позива на грађанско право када дефинише брак као „ништа више него блискост или привлачност“. Хришћани су имали разумијевања за ваљаност римског поретка. Хришћани никада нису заборавили нарочит и потпуно нов доживљај и обавезе које су примали у крштењу и евхаристији. Стога није било важно да ли је нека посебна церемонија примијењена при склапању брака, него је важно ко ступа у брак. Ако су странке биле хришћани, њихов брак је био света тајна, а не само легални договор.

У суштини, хришћански брак је сусрет два бића у љубави, људској љубави, коју чак ни смрт не може да раскине. Учење Новог Завјета о браку односи се на конкретна људска бића, која немају обавезу само према Христу, него и према свијету јер живе у условима садашњег постојећег свијета. Први услов правог хришћанског брака је слобода избора и слобода одлуке. Православна канонска традиција покушава да ово сачува и одржи. Ако је

оправдана заштита слободног у брачној одлуци, разне друге одредбе старих канона и хришћанских царева изгледа, да су биле условљене социјалним, правним или психолошким условима прошлости. Ако је на примјер Јустинијанов законик, који је Црква прећутно прихватала дозволио као најниже границе за склапање брака узраст од 14 година за мушкарце и 12 година за жене, онда се мора признати да је модерно друштво, које је ове границе нормирало скоро до пунољетства, ближе хришћанском идеалу. У јудејству бракови између блиских сродника, чак прве братучеди, дозвољавани су а често и форсирани. Римски закон је забрањивао брак из разних покољења, али је дозвољавао везу између прве братучеди. Тек је хришћанство почело веома строго да ограничава бракове не само између блиских крвних сродника већ и између сродника у побочној линији. Хришћански брак, је у суштини обавезивање брачних супружника не само једно према другом, већ прије свега према Христу, то везивање једнога према другоме остварено у евхаристији и кроз евхаристију. Ако не дође до овога онда испуњавање пуноће у вези са светом тајном брака неће бити потпуно.

Из Светог Писма и црквеног предања сазнајемо да је циљ хришћанског живота узрастање у заједницу са Богом, које се често повезује са обожењем. Достижање те заједнице не захтијева само апсолутну и непоколебљиву вјеру у Бога већ жртву и пожртвовања – једном ријечју, подвижништво. Ниједан православни хришћанин није изузет од те борбе било да је у браку или монах. То је заједничко за све. Један од најзнаменитијих руских светитеља, Серафим Саровски, јасно учи да највећа подвижничка дужност монаштва није ни пост ни учење, нити било шта слично, већ добровољна послушност духовном старцу. Тај узајамни однос, људски однос, захтијева да се човјек одрекне слободне воље и потчини вољи другог, чиме се разобличава гордост и самољубље, које су главне препреке духовном узрастању. Исти принцип садржан је и у брачном односу када двоје људи покушавају да дјелају заједно. У браку се пак то одрицање од самога себе не састоји толико у послушности оном другом, колико у синергији и усклађивању двоје људи, у преплитању љубави, жртви за другог и у узајамном предавању живота оном другом. На првом мјесту налази се напор нужен да би се изградила интимна повезаност са другим људским бићем које ће трајати читавог живота. Један од првих циљева брачног живота јесте да двоје људи, који потичу из различитих околности и посједују различите личности, скупа уобличе заједничку визију живота, јединствено схватање својих приоритета и усмјерење као пара и као породице које ће обоје дијелити. Да би се уобличила заједничка визија, одлучујуће је да брачни пар научи да општи, тј. да препозна и изрази своја сопствена осјећања и да послуша и разумије осјећања других. Откриће да је брачни друг огледало у коме су све сопствене мане изложене представља за оне који су у браку уобичајено искуство. Међутим, кротост и упорност које треба уложити да би се суочило са тим греховима, могу представљати огроман духовни труд. Односи који чине брак не ограничавају се само на мужа и жену. Постоје и дјеца, а са дјецом не долази само нов извор радости и задовољства, већ исто тако, и нове прилике за самоодрицање и борбу са грешним страстима. Дјеца захтијева-

ју читав живот својих родитеља. И као што сви родитељи знају, можда ћете понекад уистину осјећати да је овај живот бесмислено утрошен. Ипак када се даје љубављу и вјером у Бога, давање је онда велики духовни подвиг. Са дјецом долази и одговорност стварања породице, дома у коме се одгајају дјеца и у коме су сви окружени љубављу. Подизање дјеце уистину је најзахтјевнији позив на самоодрицање који ће већина зрелих људи икада прихватити у читавом свом животу. Као хришћани коју су у браку, ми смо призвани да пригрлимо оне које нам је Бог подарио и да вјерујемо да нас је са свих страна окружио свим што нам је неопходно за спасење. Није потребно да идемо тако далеко и желимо да будемо оно што нисмо, или да сумњамо да оно што имамо није довољно. „У ствари уколико је обожење, односто узрастање, у мјеру раста висине Христове² циљ хришћанског живота и ако је предуслов за тај циљ ослобађање себе од сваког гријеха, онда се за обичног човјека брак са правом може назвати „кенозис“-ом³. Један од парадокса хришћанског поимања је то да су брак и безбрачност, иако претпостављају различита понашања у пракси засновани на истој теологији Царства Божијега, и самим тим на истом духовном животу. Безбрачност а нарочито монашки живот – налазе се у Светом Писму и Предању указивањем на будуће Царство Небеско. Сам Господ је рекао да када „васкрсну из мртвих нити се жене ни удају, него су као ангели на небесима“ (Мк. 12, 25). Овај цитат не треба разумјети да хришћански брак неће постојати као реалност у будућем Царству, него он јасно указује на чињеницу да људски односи више неће бити тјелесни. Брак и безбрачност су начин у којима људи могу живјети еванђеље унапријед предокушавајући Царство Божије, које је откривено у Христу. Стога једино брак у Христу, потврђен евхаристијом, има истинско хришћанско значење. Баш као што хришћански брак значи жртву, одговорност у стварању породице оданост и зрелост, исто тако безбрачност је незамислива без молитве, поста, послушности, смирења, и непрекидног аскетског напора. Бити хришћанин, непрекидно подразумијева аскетски напор у свој својој пуности. Међутим, у православљу, безбрачност коју неки упражњавају из карактеристичних побуда да постану епископи представља још гору духовну опасност. Цјелокупно предање Цркве је јединствено у томе да истинска чистота и монашки живот могу бити сачувани и одржани у монашким заједницама. Само ријетке и изузетно јаке личности могу практиковати осмишљену безбрачност и живјети ван манастира у свијету.

„Повезани оковима супружництва, ми смо једни другима и руке и ноге и слух. Супружничество и слабога чини двоструко јачим... Заједничке бриге супружника олакшавају им жалост, заједничке радости усхићују обоје. Једнодушним сумпружницима је и богатство угодније, а у немаштини им је једнодушије угодније од богатства. Њима супружнички окови служе као извор целомудрености и жеља, као печат преко потребне привржености“.

Свети Григорије Богослов (15, 59)

² Еф. 4, 13–14.

³ *Православна ризница, О браку и породици*, Београд: манастир Сланци, метох Манастира Хиландара, 1998.

Кенозис – самоумањење, одрицање од сопствених „права“ зарад љубави према ближњем.

Библиографија:

- Светио писмо*, Нови завјет Господа нашег Исуса Христа, превод Комисије Светог архијерејског синода Српске православне цркве, Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2014.
- Светио писмо Стјарог и Новог завјета*, Стари завјет превео Ђура Даничић, књиге ширег канона (деветероканонске) превели: митрополит црногорско-приморски Амфилохије (Радовић), епископ захумско-херцеговачки Атанасије (Јевтић), Нови завјет, превод комисије Светог архијерејског синода Српске православне Цркве, Свети архијерејски синод српске православне Цркве, Београд: Штампарија Српске православне Цркве, 2010.
- Псалтир*, превео епископ Атанасије (Јевтић), Манастири: Хиландар, Грачаница, Цетињски, Тврдош, Братство Светог Симеона Мироточивога, Врњачка Бања: Братство Светог Симеона Мироточивога, 2000.
- Православна ризница, О браку и њородици*, Београд: манастир Сланци, метох Манастира Хиландара, 1998.
- Јован Мајендорф, *Брак – њрвославна ѡерсијективна*, Београд: Отачник, 2012.
- Православни брак и њородица*, Цетиње: Светигора, 1998.
- Теолошки ѡогледи, Брак у свейлосии ѡрвославне ѡеологије*, Београд: Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, Година VII (1974), Број 3.
- Митрополит Амфилохије, *Основи ѡрвославног васиѡиѡања*, Београд: Православни Богословски факултет универзитета у Београду, 2006. год.

Savo Denda

THE HOLY SECRET OF MARRIAGE- IN THEOLOGY AND HISTORY

Summary

Love is connection of perfection, on whom base is resting all visible and invisible, so therefore, the marriage which is holy secret and confirmation of that perfection. Holy secret of marriage is encounter two beings in love which with a boon of Holy Spirit, in God- Man Jesus Christ get their confirmation, truly purport and indication.

Key words: Love, marriage, Holy secret, Holy Spirit, God- Man Jesus Christ.

Историософска и есхатолошка идеја Трећег Рима

Др Миодраг
Чизмовић

ЈУ „Захумље“, Никшић

УДК 271.2-175(47)

Сажетак: Историософска и есхатолошка идеја Трећег Рима представља профетско виђење монаха Филотеја. Падом Византије Русија је препозната као њен наследник. Промишљањем да је Москва Трећи Рим и ставом да четвртог Рима неће бити, недвосмислено се говори о вишем позвању Русије чије је онтолошко и есхатолошко испуњење да посрнулом и успаваном свијету донесе спасење и избављење, непоколебљиво чувајући дух православља.

Кључне ријечи: Византија, Трећи Рим, Русија, позвање, православље, спасење.

Освајањем и падом Јерусалима, затим губљењем значаја који је Рим посједовао, Константинопољ постаје хришћански центар.¹ Константинопољ је дефинитивно представљао највећи узор руском православљу. Византијски цар је у прошлости сматран заштитником свих православних Цркава, па је пад Цариграда под турску власт неминовно изазвао одређене потребе. Осјећала се апокалиптичка атмосфера. Флоровски констатује: „И потребно је претпоставити колико је и у XV и у XVI вијеку религиозна свијест била узнемирена и збуњена есхатолошким очекивањем и предосјећањем уопште“.² У том смислу пад Византије, агарјанско заузимање Аја Софије оставило је дубок траг на свијест руског човјека. Колико је ова апокалиптична атмосфера и прожетост дубоким есхатолошким осјећањем живота била јака, најбоље свједочи примјер који наводи Василиј Зењковски да се крајем XV вијека у Русији пасхалије за XVI вијек просто нису састављале.³

¹ Пад Јерусалима догодио се 70. године по Христу када је Тит са римском војском разорио град. Пад Рима десио се 410. године када га је освојио готски Цар Аларика. Пад Цариграда десио се 1453. године. Карл Левит упоређује пад Рима и осјећај катастрофе који су имали људи Римске империје са разарањем Јерусалима и падом Константинопоља 1453. године. Види опширније, Карл Левит, *Свјетска њовијесї и догађање сїаса*, стр. 209.

² Георгије Флоровски, *Пушјеви руског богословља*, стр. 23.

³ Види, Василије Зењковски, *Основи хришћанске философије*, стр. 334, ЦИД. Пасхалије представљају календар са тачним одређењем Пасхе (Васкрса).

За тај дух, за руску месијанску свијест, посебно је значајна историософска идеја Москве као Трећег Рима старца Филотеја.⁴ У том свјетлу савремени руски историчар философије Радлов ће га назвати првим философом историје. По њему, монах Филотеј је сублимирао религиозно и историјско, уводећи представу о апсолутном поретку, што је, по њему, истински разлог да га доживимо као првог философа историје.⁵ Управо ће монах Филотеј у Москви препознати насљедника Византије и светога града Цариграда који лежи у ропству ријечима: „Сва хришћанска царства су се слила у твоје јединствено царство. Два су Рима пала, трећи Рим – Москва – стоји, и неће бити четвртога“.⁶ Не треба заборавити да је Москва примила хришћанство од Византије (Другог Рима) и зато се осјећала позвана да буде њен чувар до Страшнога суда. Да бисмо схватили симболику ове идеје морамо се уживјети у дух тог времена. Наиме, последице Флорентинског сабора⁷ када је Византија направила унију са папом и римокатоличком Црквом, Русија је остала једино православно царство и једини истински чувар изворне Христове истине. То је основа и развој настанка учења о „светој Русији“ о посебном позвању које се очекује од Русије. За историјски контекст теме вриједно је напоменути да се 1472. Иван III прогласио насљедником византијских царева, сматрајући своју тежњу сасвим природном да Москва наслиједи Цариград. Велики кнез Московски Иван III је недвосмислено прогласио своје царство аутентичним насљедником Цариграда. Не само што се оженио браћаницом посљедњег византијског цара, Томе Палеолога, већ је преузео византијски грб са двоглавим орлом, а у Москви је увео византијски дворски протокол.⁸ Из тог разлога Татакис оправдано закључује да је „Царска Русија, коју је обликовала Византија, остала до у освит XX века у свим пројавама свога живота највернија слика ишчезле Византије“.⁹

⁴ Старац Филотеј (око 1465 – око 1542) био је духовник Спасо-Елеазаровског манастира. За њега се везује да је први Москву назвао Трећим Римом, а московског кнеза Царем насљедником византијских царева. Види опширније, Група аутора, *Енциклопедија руске философије*, стр. 927.

⁵ Види, Ернест Леоподлович Радлов, *Преглед историје руске философије*, стр. 145, Гутенбергова Галаксија, Београд, 1999.

⁶ Павле Евдокимов, *Христос у руској мисли*, стр. 62.

⁷ Флорентински сабор (1438–1439) се одржао у Ферари и Флорентији (Фиренци) са намјером да се постигне јединство хришћана Истока и Запада. Повод за одржавање сабора треба тражити у чињеници да се Византија нашла у опасности од турских освајача. Тачније, византијски цар Јован VIII Палеолог очекивао је војну помоћ од западних владара и из тог разлога почео је преговоре са римским папом у циљу постизања уније. Текст уније потписала је већина учесника сабора, сем Марка Ефеског и цариградског патријарха Јосифа II. Унија је проглашена 6. јула 1439. године у Флорентији, али она никада није заживјела на Истоку, гдје је дочекана као акт издаје православља. Види опширније, Радомир Поповић, *Појмовник црквене историје*, стр. 188–189, Издање писца, Београд, 2004.

⁸ Види, Георгије Острогорски, *Историја Византије*, стр. 529, Просвета, Београд, 1996. Та идеја је присутна у писму Ивана III Новгородјанима написаном средином XV вијека, коју ће неколике деценије касније Митрополит Зосима разрадити и који ће по први пут руског цара упоредити са Константином Великим, у чему је била предувертира схватања Москве као Трећег Рима. Види, *Историја Русије*, стр. 107, приредили: Димитрије Оболенски и Роберт Оти, СЛЮ, Београд, 2003.

⁹ Василије Татакис, *Византијска философија*, стр. 271, Јасен, Београд-Никшић, 2002.

Шмеман примјећује да су пад Цариграда и Флорентиска унија на свијет руског човјека утицали застрашујуће. Посљедица свега тога је била склоност руског човјека апокалиптичним тоновима и богоотпадништву.

„У руској свести оба ова догађаја била су примљена као апокалиптичко знамење, страховита провалија у историји Православља. Ученици и наставници (Грци) показали су се као издајници Православља и због тога су пали у агарјанско ропство“.¹⁰

Управо стога монах Филотеј очекује да ће Руски цар осјетити одговорност и обавезу која се очекује од Русије. Претходна два Рима су пропала због издаје аутентичне Христове вјере, а Русија, ако истински буде слиједила православни пут, имаће свијетлу будућност и неће моћи да пропадне.

Када је падом Византије престало је да постоји хиљадугодишње царство, Руска Црква се нашла у деликатној ситуацији. Актуелна руска држава је била моћна и привржена Јустинијановом начелу симфоније између Цркве и државе, то је представљало плодно тло за духовно укоријењивање идеје Москве као трећег Рима. У том смислу Дугин примјећује:

„Ова концепција је првобитно била позвана да пружи богословско и дубоко есхатолошко тумачење фактичког продужетка православног симфонијског Царства после пада његовог традиционалног центра – Цариграда. У оваквој перспективи Москва је виђена као некакав привремени и предапокалиптички бедем православља, којем је било суђено да успори долазак ‘сина погибељи’ за још неко време“.¹¹

Став да Четвртог Рима нема и неће бити даје основу да се у Русији препозна снага која ће успаваном и посрнулом свијету понудити истинску алтернативу и избављење. Када говоримо о посебном позвању Русије незаобилазна је личност Константина Леонтјева. Главно дјело, када је ријеч о филозофији историје, *Византизам и словенство*, Константина Леонтјева написано је 1873. године на Светој Гори и у Константинопољу. За њега једино начело на које треба да се угледа Русија је византизам, посебно његова црквеност и државност. Наиме, када кажемо византизам, осјећамо да је то једно пространо здање које је прије свега персонификација самодржавља. Леонтјев инсиситира да ријеч самодржавље, које се често везује за руске царе, не представља деспотску неодговорност, већ позицију да цар као суверен није ничији поданик. Цар је једино одговоран пред Богом. Зато царевица који не маре за глас Бога као и за глас народа треба отказати послушност. Типичан примјер таквог цара био је Иван Грозни, а опште је познато да је и Петар Велики код већине народа посматран као претеча Антихриста. Исто тако, византизам је носилац и аутентичног хришћанства изван раскола, но-

¹⁰ Александар Шмеман, *Историјски њиш Православља*, стр. 351. Тај „срамотни пакт“ који су Грци склопили са римокатоличком Црквом само је убрзао пад Цариграда и довео до слома Византије. Дугин констатује: „Руси су повезивали овај след катастрофа у један логички ланац. Грци су одступили од симфоније и чистоте православља прихватавши унију с римокатолицима који су били оличење несимфонијског устројства друштва и јеретичког отпадништва у вери. Због тога их је и погодила казна Господња извршена рукама Турака. Бедем православља, Други Рим је пао физички услед свог духовног пада. То се схватило као крај хиљадугодишњег царства“. Види опширније, Александар Дугин, *Меџафизика благе весиш*, стр. 196.

¹¹ Александар Дугин, *Меџафизика благе весиш*, стр. 195.

вотарија и импровизација. Суштина Византије је да су снаге државе и истина вјере сублимиране у једном. Због тога обоготворавати Русију, њен народ, је депласирано и надасве погрешно. Русија је само захваљујући византијским принципима на којима почива велика и јака, а никако захваљујући својој словенској припадности. Суштински, само је важно које вриједности и која начела владају народом. За Леонтјева то је дефинитивно византизам. Царизам, који Леонтјев истински подржава, захваљујући византијској култури и идеји ојачао је и утемељио Русију. Русија без православља је грешка. Утолико он даје недвосмислена питања и одговоре: „Шта је породица без религије? Шта је религија без хришћанства? Шта је хришћанство у Русији без православних форми, правила и обичаја, тј. без византизма“?¹² У истом смјеру размишља и Фјодоров. Он ће своју студију назвати *Туга за Константинопољем* на фону оне тежње и увјерења да ће прекретница у новом свјетском поретку наступити онда када Русија ослободи Константинопољ и да ће тај чин представљати темељ новог државног здања.¹³ Достојевски у својим политичким списима говори да Русија није само прихватила двоглавог орла и поставила га изнад свог грба, обавезала се да ће чувати дух ишчезле Византије, већ да треба и заузети Цариград. 1877. године излази његов текст са недвосмисленим насловом: „Још једном о томе да Константинопољ, пре или касније, мора бити наш“. Цитираћемо најкарактеристичније ријечи из овог текста гдје он за Константинопољ користи термин срце, односно средиште васељене и свијета:

„Да, он мора бити наш, и не само што је важно пристаниште, лука, ‘средиште васелене’, ‘срж земље’, него и зато што се давно увидела неопходност: да тако огромни великан, као што је Русија, изађе најзад из своје затворене собе, у којој је порастао већ до таванице, да изађе на ширину, да удахне слободан ваздух, мора и океана“.¹⁴

Соловјов ће такође изнијети мишљење да је послије пада Цариграда било одомаћено мишљење о блиставој будућности московске Русије, уз отворено непријатељство према Риму као персонификацији римокатоличке Цркве. „И шта ће нам стари, оронули Рим, када смо ми сами Рим будућности, трећи и последњи Рим“.¹⁵ Он ће сматрати да је неопходно да се Русија ослободи „националног егоизма“ и да јој служење васељени буде приоритетније од служења уским сопственим интересима. Дакле, постоји опште увјерење да је Византија пропала због гријеха прошлости. Она је пала у искушење обоготворавања цара. Соловјов се пита да ли Русија која је примила православље од Византије треба да прими и оно што је уништило саму Византију? У том контексту Мерешковски препознаје склоност руског народа ка фетишизму и обоготворавању цара и у таквом схватању он препознаје велико искушење. По тој логици „цар је од Бога миропомазан, цар је

¹² Константин Леонтјев, *Византизам и словенство*, стр. 24–25, Логос-Ортодос, Београд, 1996.

¹³ Уп. Константин Леонтјев, *Исѣок, Русија и словенство*, стр. 53.

¹⁴ Фјодор Михайлович Достојевски, *Политички наџиси – књига друга*, стр. 159, Глас Цркве, Ваљево, 1994.

¹⁵ Владимир Соловјов, *Русија и васељенска црква*, стр. 42.

дакле Христос, јер Христос значи божији помазаник¹⁶. Међутим, већина руских религијских мислилаца је става да је дух православља којим живи Русија њена свијетла будућност и залог избављења. У том смислу стоји закључак Јелисавете Кузмине Каравјеве која каже:

„Византија је иструлела у својој пролазној величини, а вечно дело православља, које се налазило у чврстим рукама смирено-непоколебљивих монаха, наставило је да расте и да се шири у свету, сада већ и на једном другом, руском тлу“¹⁷.

Оно што је битно напоменути и на чему инсистира Шафаревич јесте да у овој идеји не треба тражити политичку конотацију, а камоли експанзионистичку димензију православне Цркве.¹⁸ Берђајев ће и у руским старим пјесмама гдје се велича руски цар, а Русија доживљава као васељена, препознати предиспозицију и склоност руског човјека ка месијанству и посебном позвању Русије. Као посљедица есхатолошког осјећања живота руске душе Идеја трећег Рима се лако примила у свијести руског човјека. Пошто четвртог Рима неће бити, послушање Русије је да чува чистоту вјере и никад не буде на издајничком путу.

Међутим, врло често је та склоност ка месијанству порађала импровизације и повезивање нечега што се суштински није могло повезивати. У том смислу Иван Иљин каже да је склоност ка импровизацијама, која је често била присутна у руском народу, донијела Русији и нихилизам и толстојизам и большевичку револуцију.¹⁹ Сличног става је и Берђајев који ће повезивање Москве као трећег Рима и Треће интернационале препознати као изопачење месијанске идеје.

Литература

Дугин Александар, *Меџафизика благе вестии*, Логос, Београд, 2011.

Достојевски Фјодор Михаилович, *Полиитички наисии* – књига друга, Глас Цркве, Ваљево, 1994.

Евдокимов Павле, *Христос у руској мисли*, Манастир Хиландар, 1996.

Зењковски Василије, *Основе хришћанске философије*, ЦИД, Подгорица, 2006.

¹⁶ Димитрије Мерешковски, *Религија и револуција*, стр. 38. Мерешковски је склоност руског народа да обоготворе цара приписао несумњивој улози православне Цркве коју има у руском народу. Он као присталица „нове религиозне свијести“ изузетно непријатељски настројен према официјелној, православној Цркви, заиста пада у замку генерализације и поједностављивања. Да чујемо његове ријечи: „Докле год народ буде православан неће моћи да схвати да цар не потиче од Бога и да се аутократија, царство Човекобога, не слаже са истинском црквом, тј. са државом Бога који је постао човек. У мешавини и збрци тих двају царстава лежи велико искушење за православље“. Исто, стр. 62. Иако су ове ријечи својим радикализмом крајње карактеристичне, цитираћемо Зинаиду Хипијус, пјесникињу, супругу Мерешковског, која величајући Бакуњина острашћено констатује: „Само се он осмелио да раскине везу, која је везала три чудовишта: православље, аутократију и национализам“... Види, Зинаида Хипиус, *Права снага царизма у књизи Религија и револуција*, стр. 75.

¹⁷ Јелисавета Кузмина Каравјева, *Хришћанство*, стр. 6, Логос, Београд, 2006.

¹⁸ Уп. Игор Шафаревич, *Русија и светишка катасирофа*, стр. 150.

¹⁹ Види, Иван Иљин, *Каквим црџама руског националног карактера ѿреба ѿриисаѿи величину руске државе?* стр. 121, у књизи Групе аутора, *Феноменологија руске душе*.

- Иљин Иван, *Каквим црџама руског националног каракџера џреба џриџсаџи величину руске државе?* у књизи Групе аутора, *Феноменологија руске душе*, Логос, Београд, 2008.
- Истџорија Русије*, приредили, Димитрије Оболенски и Роберт Оти, СЛИО, Београд, 2003.
- Левит Карл, *Свјеџска џовјесџи и догађање сџаса*, Август Цесарец – Загреб и Свијетлост – Сарајево, 1990.
- Леонтјевић Константин, *Истџок, Русија и словенсџиво*, Логос, Београд, 1999.
- Леонтјевић Константин, *Визанџизам и словенсџиво*, Логос-Ортодос, Београд, 1996.
- Група аутора, *Енциклопедија руске философије*, Логос, Укронија, у редакцији Михаила Маслина, ур. Веселин Меденица, Београд, 2009.
- Каравјева Јелисавета Кузмина, *Хришћансџиво*, Логос, Београд, 2006.
- Мерешковски Димитрије, *Религија и револуција*, Логос, Београд, 1997.
- Поповић Радомир, *Појмовник црквене истџорије*, Издање писца, Београд, 2004.
- Радлов Ернест Леоподлович, *Преглед истџорије руске философије*, Гутенбергова Галаксија, Београд, 1999.
- Острогорски Георгије, *Истџорија Визанџије*, Просвета, Београд, 1996.
- Соловјов Владимир, *Русија и васељенска Црква*, Бримо – Логос, Београд, 2005.
- Татакис Василије, *Визанџијска философија*, Јасен, Београд-Никшић, 2002.
- Флоровски Георгије, *Пуџеви руског богословља*, ЦИД, Подгорица, 1995.
- Хипиус Зинаида, „Права снага царизма“ у књизи *Религија и револуција*, Логос, Београд, 1997.
- Шафаревич Игор, *Русија и свеџска катасџрофа*, Светигора – Цетиње, 1998.
- Шмеман Александар, *Истџоријски џуџи Православља*, Митрополија Цетињска – Атос, Цетиње, 1994.

Miodrag Ćizmović

THE HISTORIOSOPHICAL AND ESCHATOLOGICAL IDEA OF THE THIRD ROME

Abstract

The historiosophical and eschatological idea of the Third Rome is a prophetic vision of the monk Philotheus. With the fall of the Byzantine Empire, Russia was recognized as its successor. With the attitude that the Moscow will be the Third Rome and the attitude that there will be no fourth Rome, it is unequivocally spoken about the higher calling of Russia, whose ontological and eschatological fulfillment to bring salvation and deliverance to a stumbling and sleeping world, unwaveringly preserving the spirit of Orthodoxy.

Key words: Byzantium, The Third Rome, Russia, calling, Orthodoxy, salvation.

Атинска демократија и савремени свет

Проф. др Неџиб М.
Прашевић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет,
Косовска Митровица
УДК 321.7(091)

Сажетак: У епохи апсолутне доминације демократског државног уређења, у моментима у којима долази до појаве озбиљних изазова и потреса, све чешће се обраћамо прошлости не би ли смо помоћу старих увида и заборављених лекција формулисали одговоре на наша питања, дилеме и проблеме. Тако се и у овом раду, полазећи од историјског и идеолошког контекста, разматра однос између атинске демократије и савременог света, а све са намером да се подсети на темељни принцип демократског уређења, на идеју активног грађанства, који је на самом почетку јасно био присутан и формулисан, али је временом изгубио иницијално значење.

Кључне речи: атинска демократија, хеленска демократија, слобода, једнакост, полис, грађанин, активно грађанство.¹

Када размишљамо о односу атинске демократије и нашег савременог разумевања тог појма и идеологије, обично полазимо од уверења да она поседује одређени кредибилитет за нас савремене, и потпуно смо у праву. Било да јој се обраћамо као реликту прошлости који данас за нас има само историјски значај, било да нас занима како је тада функционисао демократски уређен полис, било да смо прогресивистички настројени и да желимо да истакнемо цивилизацијски ступањ данашње демократије у односу на антички појам, или смо под утицајем романтичарских уплива спремни да жалимо за давним временима и поретком који је тада постојао, ми се на разновразне начине односимо према овом феномену, ухваћеном у синтагми атинска демократија. И наравно, захваљујући побројаним мотивима, оваква истраживања имају смисла. Међутим, нелогода коју сваки историчар идеја мора осетити када се нађе пред оваквом темом у вези је са одређеним методолошким проблемима о којима најчешће не размишљамо када истражујемо давне епохе и њима својствене феномене, односно

када желимо да их разумемо и проценимо у свој њиховој вредности и оригиналности. Прегршт перспектива и мотива који су тада на делу и који се међусобно преплићу чине да најчешће не можемо да ухватимо оно што смо иницијално желели, тако да се на крају једна стара идеја заправо појављује као наш производ, који је испосредован седиментима значења из различитих извора, који су се у интелектуалном контексту човечанства стрпљиво градили хиљадама година. Премда, једна ствар је неспорна и од ње треба профитирати, а не у духу позитивистичке заблуде жалити за тим што не можемо досећи изворно значење појма. Једноставно, изворног значења нема, нити је оно и било једно и јединствено за све судионице у политичкој арили античке Грчке и зато је разложније прихватити чињеницу да је класична демократија пре свега полемички појам, који када га посматрамо са наше временске дистанце властито значење изграђује у опозицији према актуелном значењу, а када му приступамо контекстуално-историјски, онда у односу према осталим државним порецима који су у то време фактички постојали, као и према најбољем могућем поретку који је описиван у философским списима. Још ако смо опрезнији, и ако разлучимо идеолошки контекст од оног који се исцрпљује у институционалним значењима конкретног политичког поретка, онда пред собом имамо прегршт интерпретација и једнодимензионална слика узмиче пред калеидоскопом значења. Само овај начелан осврт, без уплитања конкретних детаља, довољан је да поколеба наше уобичајене, некритичке интуиције о значају и утицају атинске демократије на нас савремене, односно на савремене демократије. Оно што прво упада у очи када се промени перспектива посматрања, јесте да се оно што називамо атинском демократијом не може довести у директну везу са савременим демократијама, па чак ни на нивоу линеарне историје идеје, било да је посматрамо преко политичког система или у интелектуалном контексту. Једноставно, савремене демократије се са атинском поклапају само терминолошки, али у погледу значења на делу су пре свега хомоними, а не синоними. Једним делом, у овом раду, желим да објасним овај феномен и да покажем да је утицај атинске демократије у форми политичког система на савремене демократије, нажалост, много мањи него што се то обично претпоставља. Међутим, када постављамо питања о атинској демократији и када јој се тако упорно враћамо, то такође чинимо зато што сматрамо да постоји лекција коју је требало, али коју нисмо научили, а која би могла помоћи превазилажењу тренутног безидејног стања, како у науци о демократији, тако и у домену актуелне политике. Фатализам и свеопшта апатија у домену политичког недвојбено указују на то да је поредак постао самореферентан и да функционише независно од оних којима је заправо био и намењен. У прилог овоме сугестивно је једно Монтескјеево (Montesquieu) запажање на које је подсетио Карл Шмит (Carl Schmitt), данас већ застарело и архаично, али не мање poučno, према коме свака епоха поседује властити принцип и да се у складу са тим свака епоха и завршава онда када нестане смисао за тај принцип. Иако тада спољни апарат установа које конституишу дати поредак може дуго да опстане, време поретка који је на њима изграђен

је истекло и потребан је само мали потрес како би се ово могло уочити.² Разлог за подсећање на овај монтеѕкјеовски мотив садржан је у томе што се може применити и на нашу, савремену, епоху. Принцип верификације важења овог увида у првом случају лежи у историјском искуству које нам може обезбедити потврду за то да је сваки слом одређеног поретка представљао резултат отклона од темељних принципа на којима је изграђен, а што по правилу доводи до тога да се било која политичка грађевина у новим околностима показује као нестабилна. Међутим, проблем искрсава уколико нисмо способни да препознамо иницијалне принципе и мотиве због којих је нешто установљено. И зато, али не само зато, потребно је обратити се прошлости. У томе лежи и иницијални мотив перманентном размишљању о односу хеленске демократије и савременог света. Премда, у складу са мојим разумевањем споменуте релације, разматрање не би требало да се исцрпи у паралелама које не би биле нити поучне, а ни оправдане, будући да се анахронизму и историјским грешкама тако омогућава простор за искрсавање. Оно што мене занима у вези је са споменутиим принципом демократије, који је јасно уочљив у Атини, а данас је постао неприметан и по свему судећи неприсутан или само летимично и повремено присутан. Према томе, иако се можемо позивати на цивилизацијске тековине и истицати у духу прогресивизма да је наше данашње демократско уређење ако ништа друго, а оно барем правичније у погледу партиципације целокупног грађанства, као и да су данашње инситуције умногоме развијеније од оних античких, са друге стране, апатија и незаинтересованост грађана за смер властитог живота даје потврду закључку да иако контура система постоји, она одавно не извршава иницијалну сврху, односно да се смисао своди на процедуру, а не на циљ.³ Следствено горе поменутом, то онда значи да је епоха демократије принципијелно одавно окончана, иако контуре система и даље преживљавају. На самом почетку, у форми хипотезе, за коју би излагање које следи требало да понуди разлоге због којих бисмо је могли почети сматрати и тезом, истаћи ћу да је принцип демократије садржан у идеји активног грађанства и да је управо тај сегмент једино оно што атинска демократија има данас да нам понуди и због чега је сматрамо вредном испитивања. Штавише, без овог атинског појма данашња демократија нема ниједан други појам активног грађанства.⁴ У вези са првим запажањем, управо нас ова идеја доводи у директну везу са атинском демократијом, јер су сви остали утицаји много више испосредовани Спартом, Римом и идејама ренесансних грађанских хуманиста, него атинским моментом. Поред тога, Могенс Херман Хансен (Mogens Herman Hansen) је на много места инсистирао на томе да

² Šmit, K. (2001). *Duhovno-povesni položaj današnjeg parlamentarizma*. U: Šmit, K. (2001). *Norma i odluka. Karl Šmit i njegovi kritičari*. Beograd: Filip Višnjić, str. 154.

³ Демократија за старе Атињане никада није била само ствар процедуре, већ је у њој уочено једино средство које је могло да омогући манифестацију темељних људских прерогатива, као што су слобода и једнакост.

⁴ Џон Бринкмен (John Brinkman) у својој студији *Културне контрадикције демократије* ово каже за грађанску демократску традицију, при чему ја сматрам да је управо та традиција утемељена на грчком појму. Упоредити, Brinkman, Dž. (2008). *Kulturne kontradikcije demokratije*. Beograd: Filip Višnjić, str. 84.

се увек када разматрамо атинску демократију мора водити рачуна о разлици између идеолошког одређења и оног које је везано за сам друштвени поредак.⁵ Моје указивање на значај појма активног грађанства не мора да брине о тој разлици зато што оно представља *modus vivendi* било идеолошког разматрања слободе и једнакости, али и функционисања самог поретка. У том смислу овај појам стоји изван наведене дистинкције, при чему је уједно омогућава и осмишљава, јер нема институција које би могле функционисати без одређене грађанске праксе, као ни идеологије која не би мотивисала, легитимисала и рационализовала поступке истих тих грађана. Према томе да ли је нешто демократија не зависи само и једино од постојања одређених институција, иако оне представљају потребан услов, већ од одређене грађанске праксе, која представља нужан услов.

Одговор на два питања која су овде постављена започињем разматрањем релације у којој стоје синтагме хеленска демократија и атинска демократија, јер нам нуди важне увиде, а даје и оправдање за одлуку да предност дам последњој у односу на прву.

Да ли су појмови атинска демократија и хеленска демократија синоними?

Као што сам и раније истакао, а у духу разликовања Хермана Хансена, демократију можемо разумети двојачко, и то као политички систем и као идеологију, и управо нас ово упозорење наводи на то да са више пажње приступимо веома учесталој синтагми хеленска демократија.⁶ Иако делује као један збирни назив који би требало да нам сугерише да је у античкој Грчкој постојао политички поредак који бисмо оправдано могли назвати хеленска демократија, будући да су многи полиси били по политичком уређењу демократије, ипак одговарајуће значење за наведену синтагму можемо пронаћи једино у текстовима философа, јер су управо они најчешће говорили о демократији уопштено и то тако што су на основу разноврсних варијација овог уређења у тадашњим полисима указали на суштинска обележја самог поретка, док се о атинској демократији говори само спорадично.⁷ Међутим, како се овде ради о идеално-типској конструкцији, овако одређена демократија није одговарала ниједној која је фактички била успостављена у тадашњим полисима, иако је грађена полазећи од конкретних демократија и њихових заједничких елемената. Тако, уколико је наш првенствени интерес у вези са спознајом демократије као фактичког уређења, философске генерализације нам могу помоћи да теоретизирамо, али не и да упознамо конкретно политичко уређење које је било актуелно у одређеном времену и на одређеном простору. Заправо, у историји политичких теорија, целокуп-

⁵ Hansen, M. H. (1992). *The Tradition of the Athenian Democracy A. D. 1750–1990. Greece & Rome*, 39 (1), p. 15.

⁶ Упоредити у вези са овим поглављем посебно оно што Хансен износи у: Hansen, M. H. (1992), p. 16 и даље.

⁷ На пример, Платон то чини у 8. књизи *Државе*, а Аристотел у 2. књизи *Политике*. Упоредити Platon. (1993). *Država*. Beograd: BIGZ, 555b–563d и Aristotel. (1988). *Politika*. Zagreb: Globus, SNL, 1273b34-1274a21.

на рецепција класичне демократије заснивала се на философској генерализацији, а не на конкретним политичким системима тадашњих полиса. Ово је важно уочити зато што ниједан атински мислилац није понудио развијену теорију о демократији, иако су најзначајнији философи живели у епохи демократије. Свакако да стоји приговор да философија политике тога времена није била дескриптивна, већ прескриптивна и да зато имамо критику демократског уређења осмотреног из перспективе најбољег државног уређења, али теорија демократије која би полазећи од идеје „владавине народа“ настојала да прописује путеве институционалног усавршавања поретка, ипак изостаје. Зато је од изузетног значаја, када се данас занимамо за хеленску демократију, да спецификаujemo појам и да се ограничимо на атинску демократију, о којој имамо многа сведочанства и доступне изворе, који у већој или мањој мери, са више или мање успеха, дочаравају реалан политички систем. Међутим, исто тако, у форми противаргумента може се инсистирати и на томе да су у периоду од шестог до четвртог века пре наше ере, многи полиси били уређени на демократски начин, а што је свакако тачно, тако да не постоји одсудан разлог који би атински модел надредио демократијама у другим полисима. Разлози због којих сматрам овакав и њему сличне приговоре слабима могу се сажети у неколико следећих запажања. Прво, још увек не поседујемо респектабилан број адекватних извора који би нам омогућили да разматрамо облике демократских уређења у другим полисима.⁸ Друго, Тукидид нам у посмртном говору помоћу Периклових речи каже да је Атина представљала узор демократије за све остале полисе и да су се они угледали на њу приликом успостављања демократских институција.⁹ Такође, ми данас знамо да је у време Делског савеза један од видова ширења империјалног утицаја Атине било и успостављање демократских режима у зависним полисима, и то са намером да се поредак утемељи на народу, а не на олигархији. Будући да су демократије у овим полисима биле инсталиране споља и да нису представљале резултат деловања како истакнутих појединаца (демагога (вођа народа)), тако и активног грађанства, онда је неоправдано ове марионетске творевине сматрати изворно демократским, а посебно тврдити да су пореци били идентични атинском.¹⁰ У вези са овим стоји и последњи разлог који управо профитира на чињеници да су током трајања Делског савеза најозбиљнији судски спорови независно од полиса, сви редом вођени у Атини, док су само случајеви од мањег значаја остављани матичним полисима, па тако ни институције у овим демократијама нису биле идентичне онима у Атини. Према томе, када говоримо о демократији и при томе желимо да реферишемо на историјски поредак који је постојао на одређеном месту и у одређеном временском периоду, а не само као један

⁸ Ерик Робинсон је објавио важно истраживање које демантује наведено запажање, али оно је тек пионирски подухват који треба водити ка разгранатијем и свеобухватнијем истраживању и у том смислу представља важан допринос приликом разумевања демократија изван Атине. Упоредити Robinson, E. W. (2011). *Democracy beyond Athens*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

⁹ Упоредити Tukidid (1957). *Povijest Peloponeskog rata*. Zagreb: Matica hrvatska, str. 105.

¹⁰ Упоредити Nippel, W. (2016). *Ancient and Modern Democracy. Two Concepts of Liberty?* New York: Cambridge University Press, pp. 1–3.

од три облика уређења: монархија, аристократија, демократија, нити као облик такозваног мешовитог устава, у коме га историја политичких идеја и најчешће препознаје, онда морамо говорити о атинској демократији, па ће се и пажња са философских трактата, разумљиво, пребацити на историјске изворе. Наравно, то не значи да се можемо ослободити философске рецепције и оцена које су тамо изнете, нити је таква искључивост уопште пожељна, јер ће излагање у једном делу управо инсистирати и на тој рецепцији, посебно када се буду разматрали идеолошки аспекти атинске демократије, али то значи да не смемо остати само и једино при тој рецепцији јер је она непотпуна, арбитарна, а често и тенденциозна и утемељена на одређеним метафизичким увидима, који су и довели до тога да атинска демократија вековима носи негативан префикс у интелектуалном контексту. Због свих наведених разлога, када разматрамо демократију у смислу политичког система, оправданије је говорити о атинској демократији, што ћу и ја у наставку чинити.

Историјски контекст

Клистен је увео демократију 507. године пре нове ере, али ћу ја причу о зачецима атинске демократије започети са Солоним.¹¹ Налазећи се у скоро идентичним околностима у којима се нашао Ликург у Спарти неколико векова пре њега, а које је карактерисала корупција како у материјалном смислу, тако и у духовном, Солон је започео изградњу поретка који је требало да отклони све напетости присутне у друштву и који би могао да оствари основну сврху којој тежи свако државно уређење, а то је мир, стабилност и постојаност. За разлику од Ликурга, чији је устав представљао мешавину монархијских, аристократских и демократских принципа, али који је ипак успоставио власт закона као апсолутну, Солон поредак, односно статус, гради на народу, одоздо. Будући да је идентификовао свеопшту корупцију, како то по правилу бива, конституисање поретка утемељује на својственом етосу чији је основни атрибут управо требало да представља правда и посебно њена дистрибуција путем институција, која је још од Хомера и Хесиода препозната као кључна градивна компонента сваке заједнице, па тако и државне. Са друге стране, тежња ка изградњи праведног друштва омогућила му је да заузме, фигуративно говорећи, позицију судије између две фракције и то оних који су били племенитог рода и оних „нижих“.¹² Управо зато и сам поредак је требало да буде структуриран тако да омогући баланс између ове две, социјално и економски, различите фракције унутар демоса. Од изузетног значаја, а у форми потребних услова који су припремили остварење атинске демократије, било је увођење закона којим се онима који су пали у дужничко ропство опраштају дугови и укида се „давање

¹¹ О Солону упоредити Nippel, W. (2016), pp. 10–11, Cartledge, P. (2016). *Democracy. A Life*. New York. Oxford University Press, pp. 52–56, Mosse, C. (2004). *How a Political Myth Take Shape: Solon, 'Founding Father' of Athenian Democracy*. U: Rhodes, P. J. (ed.). *Athenian Democracy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 242–260.

¹² Под племенитим родом нису се подразумевале само врлине карактера већ и богатство.

зајмова на тело“¹³, како га Аристотел у *Устави атинском* назива. Овај закон представља кључну прекретницу зато што је путем опроста дугова, један део грађанства постао аутономан и независан од воље богаташа. Тако су се јасно фракционисале две странке, од којих је једна желела све већи удео у власти, док је друга желела да по сваку цену очува традицијом легитимисане прерогативе. При таквим околностима било је могуће успоставити поредак који ће путем новоуведених институција отворити подручје политичког. Уколико су дотадашње размирице биле условљене првенствено економским разлозима, увођењем скупштине и омогућавањем народу да учествује у судској власти, отворено је подручје јавног унутар кога је било могуће расправљати о пословима који су били од користи за државу, при чему је унутар овог подручја загосподарио принцип политичке једнакости манифестован кроз слободу говора и јавног наступања у скупштини. Посебно важан детаљ представља и то што је Солон принципе доделе јавних функција везао за иметак, а не за рођење, и то тако да је виши ступањ у богатству обезбеђивао значајнију функцију, али су и радници без земље који нису запремали државне функције, ипак били чланови народне скупштине и суда. Управо је улога народне скупштине сада постала значајна зато што су грађанима била обезбеђена два суштинска прерогатива, а то су да бирају и опозивају чиновнике и да их позову на одговорност. На тај начин политичка моћ је у једном битном делу припала народу. Солоново настојање да путем закона успостави хармонизоване и избалансиране односе у полису представља иницијални окидач који ће оцртати смер ка све већој грађанској партиципацији у јавном животу. Томе у прилог иде и податак да је управо Солон увео закон којим се санкционише инертност и незаинтересованост за политички живот управо како би и на тај начин подстрекавао активно политичко деловање народа. Полис је постао место у коме је у једном његовом делу било обезбеђено подручје политичког унутар кога су социјалне, економске и остале неједнакости биле нивелисане у корист политичке једнакости. Наравно да овакав опис подразумева апстраховање од свих застрана и изигравања институција и њиховог иницијалног телоса, које су морале бити присутне и у то време, али је неоспорна чињеница да је Солон утемељио поредак у коме је и демос запремао део политичке моћи. Једнакост свих грађана пред законом, као и приступ институцијама полиса, обезбедила је тако простор за остваривањем демократског друштва. Међутим, Солон није био демократа. Успостављајући једнакост грађана пред законом, он ипак није успоставио једнакост грађана у политичким правима. Најзначајније политичке функције су и даље биле у рукама олигархије, а право избора које је демосу било обезбеђено у скупштини још увек није значило и право да одлучују о смеру политичког деловања. Заправо, подручје политичког је на одређени начин представљало подручје у коме је требало анулирати све остале постојеће разлике, пре свега оне у богатству и пореклу. У том смислу Солон је успео да успостави еумонију, тј. избалансиран поредак, тако што је баланс учињен између олигархије и демократије. Управо овај покушај да се политичко подручје култивише као место нивелисања

¹³ Аристотел (1997). *Устав атински*. Београд: Плато, стр. 42.

свих разлика у друштву, показао је своје недостатке, зато што су се фракцијске борбе врло брзо појавиле, а што је омогућило Пизистрату да се наметне за новог вођу.¹⁴

Иако је владао тирански, Пизистрат је ипак одржавао поредак, а просперитет је био такав да се овај период често назива златним добом Атине. Добросуседски односи, мир и подстрекавање развоја руралних делова полиса, омогућили су Атини период благостања и богатства, али са друге стране и замирања грађанске врлине. У политичком смислу важно је уочити један детаљ, који по мом мишљењу представља кључни догађај ка успостављању праве демократије. Доласком Пизистрата на власт, олигархијски елемент је у многоме ослабљен било зато што је он многе утицајне породице протерао, било зато што су се многе под притиском иселиле, а што му је омогућило да утемељи властиту владавину. На тај начин народ је у тиранину видео добротвора који је успео да прекине њихову зависност од олигархије, а што ће омогућити све већу партиципацију у управљању полисом. Међутим, појава прве праве демократије уследиће у Клистеновој ери. Једна од најзначајнијих новина Клистенове реформе огледала се у увођењу дема, малих локалних јединица у којима је постојала политичка структура контролисана од грађана који су припадали одређеној деми, при чему су уведени и нови религијски култови у циљу све јачег повезивања чланова деме. Тако је и критеријум грађанства почивао на припадности одређеној деми, па су зато грађани име деме почели да придодaju властитим именима. На тај начин Клистен је омогућио култивисање локалних демократских ћелија, у којима је узнaпредовао специфичан етос аутономне владавине утемељене на једнакости чланова. Будући да су деме представљале уметну творевину, тако су и односи међу грађанима успостављени не на родбинским и племенским основама, већ на политичкој припадности. Логична последица овога огледала се у слабљењу утицаја аристократије. Кохезија, стабилност и дух партиципације условио је појаву такве врсте етоса која ће одиграти предсудну улогу у успостављању онога што се обично назива атинском демократијом. Будући да су деме обезбедиле територијалну повезаност мноштва и да су раствориле дотадашњу родовску припадност, сада су припадници дема постали суграђани и преузимајући име деме и додајући га своме властитом имену, успоставили су нови облик кохезије, односно нови облик политичког идентитета. Ова база је Клистену потом омогућила да дистрибуцију народне воље каналише кроз десет фила, насупрот постојећих четири и из њих регрутује по педесет представника у веће чиме је сада велики број грађана могао да учествује у власти и политичкој моћи. Поред већа, унапређена је и функција скупштине, у чијем раду су могли да учествују сви грађани, који имају више од тридесет година и доброг су карактера. Скупштина је представљала врховно делиберативно и судско тело у коме је право слободног говорења било загарантовано сваком грађанину и у којој је глас сваког појединца бројан као један невезано за статус и богатство. Упра-

¹⁴ О Пизистрату видети Аристотел, (1997), стр 45–48 и Бјури, Џ. Б и Мигс, Р. (2008). *Историја Грчке: до смрти Александра Великог*, књ. I. Београд: Завод за уџбенике, стр. 210–223.

во су овакав систем Грци назвали демократијом, зато што је политичка моћ и контрола политичких акција била по први пут у рукама демоса. Институционална архитектура омогућила је да оно што је само иницијално и у зачетку назначено код Солона постане преовлађујуће унутар подручја политичког. Поред изградње на народу, као важног услова стабилности поретка, конституисање стабилног политичког система обезбеђено је и институтом избора јавних функција коцком (жребом), као и ограничено временско трајање функција, што је требало да предупреди корупцију и малверзације, при чему су за послове који су изискивали посебне и специфичне вештине бирани они који су их и поседовали. Али, за све остале функције које су могле да буду обављене од стране сваког просечног грађанина, избор жребом је постао правило. Колики је значај овог института за атинску демократију огледа се у томе што он обезбеђује правичност избора, будући да се он чини на срећу, али и тако што штити принцип једнакости међу учесницима, будући да се сви налазе у истој стартној позицији, као и да имају подједнаку шансу да било ко од њих буде изабран.¹⁵ Међутим, један контроверзни институт, који је уведен за Клистеновог утицаја, завређује изузетну пажњу, а то је закон о остракизму, који је народу давао право да једном годишње гласањем одлучи да ли ће неког грађанина, чији је политички утицај толико нарастао да може представљати потенцијалну опасност по демократију, послати у изгнанство на десет година, при чему не би изгубио своје властништво нити статус грађанина. Одлука о томе доносила се тако што су сви грађани, њих шест хиљада на комаду црепа записивали име онога за кога су сматрали да треба да буде прогнан. На крају се пребројавањем гласова одлучивало о томе ко ће бити прогнан. Према данас доступним подацима, било је само девет оваквих случајева, што значи да ова пракса није била уобичајена. Она је, напротив, представљала ванредни политички лек којим се штитио поредак, с тим што овај институт нуди непосредан доказ о томе да је демос у својим рукама држао политичку моћ. За Аристотела остракизам представља саморазумљиву тековину демократија будући да је народ у складу са принципом једнакости био подозрив према свему што би на неки начин могло да наруши пропорцију која је обезбеђивала стабилност.¹⁶

Следећа важна етапа у развоју атинске демократије припада свакако Перикловој ери. Иако Тукидид каже да је уређење за време Перикла само номинално било демократско, а фактички у рукама неколицине најутицајнијих, ипак је Периклово време важно како би се стекла што целовитија слика о атинској демократији. Заправо, селективна хронологија коју овде излажем треба да појача утисак да су осликане епохе у развоју представљале само разлику у степену развијености јединственог феномена и да пореци под влашћу велике тројке нису били различити по врсти. Још раније смо споменули да је први додир демоса са политичком моћи дошао преко судства. Једна од новина коју уводи Перикле била је апанажа одређена судијама за њихов позив како би мотивисао ниже слојеве да узму активније уче-

¹⁵ Треба приметити да се и тада једнакост схватала као једнакост шанси, а не као апсолутна једнакост.

¹⁶ О остракизму видети у Аристотел. (1988), 1284а–1284б.

шће у државним пословима.¹⁷ Такође, Перикле уводи и нови закон који је наново дефинисао појам грађанина и у коме стоји да Атињанин може бити само онај чија су оба родитеља Атињани. Аристотел каже да је овај закон представљао сасвим разумну реакцију зато што је у свеопштем просперитету Атина била преплављена странцима који су се ту задржавали што због трговине, а што и због уживања у благостању које је она нудила. Поврх свега, постао је и приметан случај да је све више становника потицало из мешовитих бракова, па би пораст изнад потребног броја који је био значајан за одржање стабилности и доброг живота, управо представљао претњу по ове вредности. Такође, на овај начин је очуван и основни услов на коме се заснивао појам атинског грађанина, а то су припадност полису и заједничка историја коју су грађани делили.

Тако су избор жребом и накнада за јавну службу постали кључне ознаке атинске демократије, обезбеђујући једнакост свих грађана, при том мотивишући оне из нижих слојева да узму учешћа у политичком животу. На тај начин је утицај олигархије и аристократије у потпуности опао. Када говоримо о Периклу, од изузетног значаја за сваког ко се бави атинском демократијом свакако је посмртни говор.¹⁸ Истини за вољу, Тукидид каже да га је реконструисао по сећању и то онако да је оно што је казано било адекватно датим околностима, али нама овде не може сметати стилизација, јер нас посебно интересује начин на који је Перикле дефинисао поредак у Атини. Насупрот уобичајеним мотивима који воде говорника када беседи пригодне говоре, при чему би стожер требало да представља подсећање на храброст оних који су пали у првој години Пелопонеског рата, Перикле у посмртном говору демократској Атини додељује главну улогу, говорећи о облику владавине, начину живота и посвећеношћу њених грађана који су допринели величини и сјају Атине. Перикле посебно наглашава да су политички поредак који је омогућио супериоран начин живота као и жеља да се он одржи заслужни за статус који је Атина тада запремала. Систем не подражава институције других, већ представља модел за све остале и назива се демократијом зато што је политичка моћ у рукама већине. На тај начин се слободи и једнакости обезбеђује нова димензија и то не само у смислу да су сви једнаки пред законом, како је то било код Солона, већ и да у јавном животу не може постојати дискриминација на основу богатства или класне припадности, већ да поредак обезбеђује свима подједнаке шансе да личним заслугама допринесу добробити полиса. На тај начин је успостављена култура политичког ангажовања и духа одговорности за јавне послове, исто као и за приватне, тако да онима који не узимају учешће у политици нису неупотребљиви само у политичким стварима, већ су некорисни чланови друштва уопште. Такође, значајан детаљ у овом говору представља Периклово разликовање приватног и јавног домена, и посебно истицање да и у једном и у другом домену грађани уживају слободу. У приватном домену она се огледа у томе што свако може да живи како жели, без мешања суграђана у приватне ствари, док се у јавном домену значај придавао закону и непи-

¹⁷ Упоредити Аристотел (1997), стр. 55 и Aristotel (1988), 1274a10.

¹⁸ Упоредити Tukidid (1957). str. 105–108.

саним правилима чије се непоштовање сматрало срамним. Са друге стране, иако се ради о стилизованом, пригодном говору, ипак су у њему наведени кључни елементи атинске демократије: слобода, једнакост пред законом, нови облик политичке једнакости која смешта у руке народа моћ да доноси одлуке, док врши алокацију одговорности у складу са заслугама, поштовање владавине закона, као и неписаних закона који су се сматрали непроменљивима, поштовање ауторитета, као и брига за култивисањем духа јавности кроз јавне послове и активно учествовање у политичком животу. Перикле не испушта из вида значај слободе и то посебно одређујући је помоћу јасног разликовања јавног и приватног живота. Право на приватан живот и приватан посед, слободе у погледу образовања, чинили су читаво подручје које је било ослобођено од уплива полиса па тиме веома подсећа на либералну премису, која се свакако разликовала од спартанског комунитаризма. Према томе, иако је и у Атини био јако усађен патриотски осећај, ипак је као основна демократска вредност препозната и лична слобода очувана унутар сфере приватног. Право на слободу изражавања сматрано је манифестацијом слободе и припадало је само грађанима. Еурипид каже да су странци имали језик роба како би истакао ову грађанску привилегију. Слобода говора није самој себи била сврха, већ је представљала потребно средство у скупштини како би се помоћу искрене дебате донела најбоља могућа одлука о питањима о којима се тамо расправљало. Да је ова слобода и заиста била загарантована грађанима и присутна у полису постаје јасно из Платонове критике који управо у њој види један од кључних проблема демократије. Иако и заиста представља потребан услов дебате и одлучивања, сигурно је да је не тако ретко умеће говорења употребљавано како би се заводиле масе и како би се остваривали лични интереси. Оно што Платону смета поред свега садржано је у бојазни да се говорење може свести на пуку демагогију.¹⁹ Периклова епоха даје нам довољно потврде за закључак да увек када су Грци говорили о слободи, иако нису поседовали појам људских права који данас поседујемо, они су мислили да тиме указују на суштинску одредбу човека која се манифестовала у јавној и приватној сфери и која је била законски обезбеђена.

Сумрак атинске демократије наступа све израженијим империјалним тенденцијама Атине. Недвојбено је да је полис представљао самодовољну заједницу слободних грађана, унутар које је власт закона апсолутна, ипак, у односима са другим полисима, можемо приметити елементе који делују толико актуелно да смо неретко склони да их прихватимо као образац који се кроз историју циклично понавља. Иако је атинска демократија за време Перикла досегла властити зенит, сам Перикле био је империјалиста, а при том и изузетан ретор, тако да су идеје о величини и слави Атине као и потреби да властити утицај прошири и на остале грчке полисе веома лако наишли на одобравање и прихватање народа.²⁰ Изморена спорадичним ратовима са суседним полисима, Персијом и непрекидним надметањем са Спартом око

¹⁹ У вези с тим илустративан је дијалог Горгија. Упоредити Platon (1968). Gorgija, U: Platon (1968). *Protagora, Gorgija*. Beograd: Kultura, посебно 502E и даље.

²⁰ Упоредити Бјури, Џ. Б и Мигс, Р. (2008), стр. 386 и даље.

доминације, окончане су тридесетогодишњим миром који је Атини омогућио да се усредреди на две важне ствари, на јачање морнарице и остваривање јаче контроле над својим приморским територијама. Са друге стране, Делски савез, првенствено успостављен са намером да сачува Грчку од најезде Персијанаца, све више је представљао подручје ширења атинског империјалног утицаја. Не само да је Атина путем овог савеза долазила у посед значајних новчаних средстава и бродова већ је у њих инсталирала и демократски поредак и на тај начин од већине становништва задобијала подршку. Додуше, тај поредак није у пуном смислу наликовао атинском, зато што је Атина контролисала судове и то тако што су сви значајнији спорови решавани у Атини, док је у тим полисима суд расправљао једино о безначајним случајевима. Коначно, када је 454. пре нове ере, трезор премештен из Аполоновог храма у Делосу, где се налазило седиште лиге, у Храм богиње Атине на Акропољу, приходи су потпали под потпуну атинску контролу тако да су постали саставни део њеног буџета. Управо је Перикле први употребио тај новац за изградњу атинске инфраструктуре, при чему је изневерена његова првобитна намена, а то је да се користи у сврху ратовања. Такође, савез је само номинално носио тај назив, јер су остали полиси почели да губе властиту аутономију, и то прво на економском плану, зато што им је било наложено да користе атински новац, а касније и на политичком плану зато што се Атина отворено мешала у успостављање поретка у савезничким полисима. Зато истраживачи хеленске демократије увек морају бити обазриви пред чињеницом да су многи полиси били устројени у складу са демократским принципима, јер су неретко ови поретци били конституисани одозго, односно интервенцијом Атине, а не одоздо, тежњом и иницијативом грађанства да утемељи демократски поредак у тим полисима. У империјалним тенденцијама Атине можемо ишчитати потребу демократије да се обезбеди од потенцијално опасног утицаја суседних полиса и то тако што ће их инкорпорирати у савез заснован на зависним везама. Иако је ово могло да траје све док је Атина представљала супериорну силу, ипак су нетрпељивости са Спартом довеле до Пелопонеског рата, чијим се окончањем окончава и златно доба атинске демократије и њена све већа деградација која ће климинирати губитком независности након пораза од Македоније у бици код Херонеје 338. године пре наше ере. Једина светла тачка на заласку атинске демократије био је Демостен, који је у својим говорима подсећао Атињане на темељне принципе, али, нажалост, контуре поретка су одавно изгубиле везу са њима и у складу са запажањем од кога сам на почетку и кренуо, отвориле су простор за увођење новог момента.

Полис

Уколико се оставе по страни сви нараторски детаљи, сажети историјски преглед који је понуђен у претходном поглављу, омогућава нам да уочимо основу без које би прича о демократији била немогућа. Штавише, историја развоја атинске демократије може се посматрати и као историја унапређивања полиса у складу са демократским идеалима слободе и једнакости.

Зато је неизоставно важно, приликом разматрања појма атинске демократије, бити начисто са тиме шта је полис представљао за старе Грке.²¹

Када данас преводимо полис као град-државу, важно је не изгубити из вида да нововековни појам државе не може изразити оно што су Грци подразумевали под полисом, јер хобсовски појам предствља апстрактан ентитет који је на неки начин одвојен од оних над којима се управља. За разлику од тога, уколико пратимо грчко разумевање овог појма, онда се многи смислови могу сабрати у два основна, а то су полис као насеобина у којој су стационарирана домаћинства оних који живе на одређеној територији, дакле, овде се ради о више физичком, просторном смислу, и полис схваћен као заједница, у апстрактнијем смислу, али персоналном, јер се означава упућивањем на грађане, односно на заједницу која је институционално политички успостављена.²² За нас је овде важније ово персонално значење од топографског, јер се под њим у значајној мери мисли на специфичну праксу грађана који успостављају политичку заједницу. Доказ да је и Грцима ово значење било важније лежи у етнонимима – придевима који су вршили функцију именице изведене из имена места, која је тако упућивала више на људе него на земљу. На овај начин, за разлику од нас, Грци су етнонимима насупрот топонимима државу пре разумели преко људи (грађана), него преко територије. Тако се и име Грка, састојало од властитог имена, имена оца у генитиву и етнонима изведеног из имена полиса. Грци су заправо једини и први, колико је нама познато, који су помоћу додатка личном имену сугерисали политички статус, а то све показује колику је улогу грађанство поседовало у култури старе Грчке.²³ Према томе, када разматрамо полис у овом другом значењу, јасно је да је у полису на делу био политички идентитет, који је био различит од етничког и националног идентитета. Етнички идентитет (језик, културу, историју, религију) Атињани су делили са грађанима других полиса, али политички идентитет је био центриран у полису и оделживао га је у односу на све друге полисе.

Управо овај политички идентитет омогућава да разумемо полис као државу. Најпрецизнији опис имамо у првој и трећој књизи Аристотелове *Политиике*. Он тако каже да полис представља установљену заједницу грађана чији су односи структурирани на одређени начин, тј. у складу са поретком, а што ништа друго не значи него да су односи грађана испосредовани политичким институцијама.²⁴ Дакле, полис јесте град, јер град у територијалном смислу укључује све његове становнике, али као држава искључује значајан део њих. То да је полис заједница пре свега значи да он није насеобина, већ скуп пунолетних мушкараца, без жена, робова, деце и слободних странаца. Дакле, полис као држава искључује набројану скупину ста-

²¹ Детаљне информације о полису могу се пронаћи код: Hansen, M. H. (2006). *Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State*. New York: Oxford University Press.

²² Упоредити Hansen, M. H. (1989). *Was Athens a Democracy? Popular Rule, Liberty and Equality in Ancient and Modern Political Thought*. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, p. 41, fusnota 126.

²³ Упоредити Hansen, M. H. (2006), p. 60.

²⁴ Упоредити Aristotel (1988), 1274635. Он на том месту каже „Државни поредак је некакав распоред становника државе“.

новника, али их као град свакако укључује. Тако и политички поредак (политеја или устав) заправо представља симбиозу материјалног услова, грађанског тела и форме изражене кроз устав по коме је материја структурирана. Али, ко чини грађанско тело, односно ко је грађанин?

То је онај који је рођен од грађана и који узима учешће у управљању полисом у складу са властитим политичким правима. У демократији обе ове функције коинцидирају, тако да је полис *par excellence* демократски град-држава, па зато у четвртном веку и хеленистичком периоду постоји тенденција да се демократија види као једини облик који полис мора имати да би био полис. Грађански статус је подразумевао да грађанин има отаџбину и историју. Зато су и петовековни Атињани себе доживљавали као аутохтоне становнике велике Атине. Међутим, ово право је успостављено чињеницом припадања, али се у њој не исцрпљује смисао грађанског статуса. Неоспорно је да је слобода у полису била условљена рођењем. Ако је рођен од грађанина, Атињанин је *de facto* био слободан. Дакле, ова слобода није негативна, већ позитивна у смислу да је омогућавала учествовање у политичком животу, гласање у скупштини, избор магистрата. То, дакле, није слобода схваћена преко аналогije са аутономијом, већ слобода да се партиципира у јавном животу. Моја намера да инсистирам на идеји активног грађанства управо и лежи у запажању да се демократија не исцрпљује у одређеним институцијама (на пример, скупштина), већ у специфичној пракси оних који су управљали тим институцијама. Доказ за ову тврдњу налазимо у чињеници да су одређене демократске институције постојале у многим полисима који нису били демократски устројени. Тако, многе олигархије имају народну скупштину у којој је приступ био омогућен свим грађанима, али су права била ограничена, као и чињеница да су најзначајније функције у администрацији заузимали најбогатији. Такође, и тиранија има скупштину, али је она узурпирана од присталица тирани и служи за његове циљеве. Једино је у демократији била присутна свест о идентитету оних који владају и оних којима се влада.

Иако смо данас склони да у постојању одређених институција исцрпљујемо одређени поредак, грчко искуство нас нагони да принципијелне карактеристике ипак потражимо на другом месту – у појму активног грађанства. Јер, шта ће нам демократске институције, уколико оне функционишу, или су устројене по деспотским принципима? Дакле, важно је обратити пажњу на то да ли је, иако је форма демократска, корупција захватила политички етос грађана, односно експонената демократије.

Однос модерне и атинске демократије

Детаљ који по правилу заводи на погрешан траг у погледу везе античке и савремене демократије садржан је у хомонимији која постоји између ова два термина. И још када се томе дода данашња претензија либералних демократија за идеализацијом атинске демократије, задовољени су потребни услови за тврдњу да је на данашње демократије пресудан утицај извршила управо атинска демократија. У овоме има само пола истине. Романтичарски занос и оптимизам престаје оног тренутка када се присетимо да је атинска

демократија по својој форми била директна, па према томе и демократичнија у односу на данашњу, док су данашње демократије представничке, при чему појам грађанина покрива већи број индивидуа од оних у Атини. Такође, утицај демагога био је такав да бисмо према нашим аршинима тадашњи поредак пре назвали олигархијским него демократским. Са друге стране, уколико повлачење аналогije не може да успе када посматрамо демократију као политички систем, онда идеолошка компонента можда може обавити исти задатак. Премда, ни ту ствари не стоје најсејанније, јер иако су вредности слободе и једнакости представљали основне идеале демократског уређења, општепозната чињеница јесте та да је ова права уживало само 12% тадашњег становништва полиса, па бисмо према нашим мерилима тешко могли да прихватимо да су споменути идеали и фактички били остварени. Али, наши аршини су меродавни за наш историјски тренутак и не треба позезати за њима и инсистирати на томе да нам традиција понуди нешто што не може. У томе се и крије разлог због кога треба предност дати контекстуално-историјској анализи. Када се реч да овом методу интерпретације и извођења закључака долазимо поново до неочекиваног сазнања. Историја политичких теорија недвосмислено нам демонстрира одсуство интересовања за атинску демократију схваћену као политички систем у свој властитој оригиналности. Оно што затичемо када је о демократији реч представља запажања Платона и Аристотела, при чему претеже углавном негативна оцена овог поретка, а када се позитивно разматра, онда се он види само као сегмент такозваног мешовитог устава који је дуго времена представљао идеал најбољег устава на коме треба бити изграђен политички систем.²⁵ Заправо, узорци на које су се потоњи мислиоци са одушевљењем угледали били су Спарта и Рим, много више него што је то била атинска демократија. Спарта и Рим су за тадашње ауторе представљали светлу тачку, зато што је у њиховим порецима био присутан мешовити устав који је у себи садржао како монархијске и аристократске моменте, тако и оне демократске и на тај начин је представљао избалансиран устав који је обезбеђивао стабилан и дуготрајан поредак зато што је мотрио на различитост која постоји у свакој држави. Заправо, а у томе су се сусрели антички филозофи и сви потоњи теоретичари, овај устав није тежио да успостави поредак нивелацијом постојећих социјалних разлика, при чему су сви грађани били једнаки пред законом. За историју политичких теорија идеја о апсолутној једнакости представљала је најтеже прихватљиву идеју.

Исто тако интересовање за демократију у Атини било је само спорадично и сусрећемо га у раним Платоновим текстовима²⁶ и ретко код Аристотела у *Политици*, где је налазимо заједно у групи демократија у Кирени, Косу, Сиракузи и Родосу.²⁷ Оно што претеже и што представља вишевековну константу када се говори о демократији јесте једно уопштено виђење

²⁵ Основна критика лежи у упорном одбијању основне демократске идеје да су сви грађани способни да воде политику, док филозофи сматрају да ова способност представља изузетну вештину коју не могу поседовати сви, и да је из тог разлога потребно уређење које ће оваквим појединцима омогућити приступ кључним функцијама.

²⁶ У вези с тим илустриран је већ поменути дијалог *Горгија*.

²⁷ Hansen, M. H. (1992), str. 16.

овог поретка, а када се говори о атинској демократији, онда је приметно да аутори често говоре само о Солону као оцу демократије, а не о Клистену и Демостену, док Русо, на пример, спомиње Перикла, али не као демократу, већ као тиранина.²⁸ Јасно је да је целокупна рецепција демократије ишчитана у списима Платона, Аристотела, Тукидида и Плутарха, дуго формирала негативни став према овом облику државног уређења, доприносећи уједно и томе да су и специфичности атинског политичког уређења дуго остале изван интересовања. Зато ни не чуди што се у време ренесансе демократије код америчких, британских и француских осамнаестовековних пионира мало пажње посвећује атинској демократији.

Демократија као идеологија

Када одвратимо поглед са политичког система и запитамо се о идеалима утканим у идеолошке основе атинске демократије, увиђамо изненађујућу сличност са савременим мњењем. Међутим, једна основна разлика ипак лежи у томе што је појам демократије за нас данас позитиван појам, док је у Атини она била таква само у изјавама говорника, док у философским трактатима претеже негативна оцена, и као што знамо, она се појављује код Аристотела као лош обик уређења, инфериорна монархији и аристократији. И поред тога, оно што је несумњиво јесте да су две основне демократске вредности како данас, тако и у Атини, биле слобода и једнакост.

Претежуће становиште у погледу односа атинског разумевања слободе и савременог, јесте да су та два одређења различита. Ово запажање обично лежи у чињеници да слобода пре свега црпи своје значење из опозиције према ропству, а ова опозиција не представља данас прву асоцијацију која нам се јавља, изузев метафорички.²⁹ Иако је ово свакако тачно, оно што ипак није тачно садржано је у тенденцији да се ово становиште апсолутизује. Ово је неприхватљиво, зато што слобода схваћена у овом смислу представља нешто што је присутно у свим полисима независно од облика уређења, те не може представљати специфичност демократског уређења. Такође, слобода која се често сусреће одређена је и као аутономија, с тим што онда представља идеал самодовољности коме тежи сам полис, и представља његов атрибут, а не који је остварив у полису. Поред ових смислова, присутан је и онај који је повезан са учествовањем у политичком животу слободних грађана Атињана, тј. са партиципацијом у јавној сфери и личном слободом у приватној сфери. Јасно је да је слобода у овом уставном смислу представљала првенствено демократску вредност, зато што у другим политичким системима она није ни могла да буде остварена. Философи најчешће и критикују овај смисао слободе и интерпретирају га као самовољу, односно као право да свако ради оно шта хоће и да живи онако како хоће.³⁰ Ми данас знамо из Демостенових говора и списка Стари олигарх да је одређени вид слободе, пре свега у изражавању, у приватној сфери, био загарантован чак

²⁸ О свему овде реченом видети код Hansen, M. H. (1992), str. 15–19.

²⁹ Упоредити Hansen, M. H. (1989), p. 11.

³⁰ Упоредити Platon (1993), 557b-558d.

и робовима.³¹ Премда, под утицајем Берлинових запажања формиран је савремени поглед према коме у антици није постојала индивидуална слобода, зато што је снага колективног била доминантна.³² Ово запажање би у потпуности било исправно, уколико се мисли на Спарту, јер су тамо и заиста сви аспекти живота били испосредовани политичким системом, односно нигде није могло да постоји острво слободе изван паноптикума поретка.³³ Са друге стране, јасно је да се овакво запажање не може применити на Атину, јер су Атињани поседовали свест о разлици између приватног и јавног простора и управо је појам слободе био утемељен на овој разлици. Аристотел у *Полијици* недвосмислено примећује да је идентитет оних који владају и којима се влада један од два аспекта слободе у демократији, док се други огледа у тежњи људи да живе онако како они желе. Не живети онако како се жели карактеристика је роба, а не слободног човека.³⁴ Ово разликовање такође налазимо и код Тукидида у Перикловом говору. Разлог због кога се ово упорно превиђа можемо упознати у философским трактатима, али и у томе што се упорно жели одбити могућност да је читава приватна сфера, као што је вођење домаћинства, образовање, односи међу укућанима, била изван утицаја полиса и да су у том сегменту људи уживали слободу. У прилог томе могу се навести Демостенови говори у којима добијамо потврду да су постојали спорови у којима се штитила личност грађана, а што све указује на то да је у атинској демократији сфера приватног била препозната и законски заштићена.³⁵

Што се појма једнакости тиче, прва примисао која се мора јавити јесте да делује илузорно говорити о једнакости у једном робовласничком друштву, у коме и жене немају никаква политичка права. С друге стране, једнакост је ипак представљала политички појам који никада није прешао у социјалну и економску сферу.³⁶ То онда значи да су у игри била два разумевања једнакости, оно које полази од идеје да су људи по природи једнаки и оно које једнакост схвата као успостављену законима, што значи да они свима обезбеђују једнаке шансе. Атињани су свакако били свесни ове разлике, јер је она представљала основ дебате за и против демократије. Тако Аристотел у петој књизи *Полијице* каже да демократија проистиче из идеје

³¹ Упоредити Hansen, M. H. (1989), p. 12.

³² Упоредити Hansen, M. H. (1989), p. 9.

³³ На пример, устав (политеја) у Платоновој *Држави* представља једну такву илустрацију.

³⁴ Заправо, Аристотел у *Полијици* када говори о слободи има управо ову разлику у виду између слободног човека, који је сам свој господар, и роба који има господара. Одатле касније изводи и запажање о томе да је грађанин онај у коме је остварен идентитет онога који влада и којим се влада.

³⁵ Један од таквих је сигурно и Демостенов Говор за венац. Видети у: Аврамовић, С. (2009). *Rhetorike techne. Веијина беседништва и јавни наситиуј*. Београд: Службени гласник, стр. 459 и даље.

³⁶ Хансен указује на ову чињеницу и наводи да сви ти термини почињу са исо. Исогориа је једнако право да се говори у скупштини (свако је могао да говори у скупштини и да слободно изрази властито мишљење), исономиа, као једнака политичка права (свако је могао да бира и да буде биран), исогониа, као једнакост по рођењу, исократиа (једнакост у моћи). Упоредити Hansen, M. H. (1989), p. 21.

да су они који су једнаки у многим стварима, једнаки апсолутно.³⁷ Наравно да је Аристотелово гледиште тенденциозно и да проистиче из његовог негативног става, будући да је био критичар демократије и да ју је сместио у групу лоших уређења полиса. Међутим, у Перикловом говору такође имамо присутну и свест о једнакости успостављену помоћу закона по којој свако има подједнаке шансе, односно исте стартне позиције. Сваки грађанин мора имати прилику да исказе властиту вредност и изузетност и да у складу с тим допринесе добробити полиса и да због тога ужива одређене почасте.³⁸ Атињани су ценили сваки вид изузетности и често су одавали почасте изузетним грађанима, што значи да су свакако били свесни да су људи по способностима неједнаки. Заправо, такмичарски дух је био присутан у свим сферама њиховог живота. Зато се код филозофа и јавља идеја да се дистрибуција почасте и добара треба вршити у складу са постигнућима. Проблем је што су они овај разлог генерализовали и сматрали да једнакост заправо ни не може постојати у полису. Међутим, конкретан поредак у Атини је савршено могао да амортизује овакву појаву, јер се једнакост успостављена законом у јавној сфери уклапала са идејом неједнакости у погледу способности атинских грађана. Помало изненађујуће, испада да смо идеолошки много ближи атинској демократији, него што је то случај у погледу политичког система.

Идеја активног грађанства

На крају, остаје нам још да повучемо консеквенце пређашњег излагања и да укажемо на једини принцип који нам данас може понудити атинска демократија, а то је принцип активног грађанства. Ми смо до сада видели да је грађански статус пре свега зависио од услова над којима човек нема никакву контролу, а то је да буде рођен у Атини, од родитеља који су и сами Атињани и да је мушкарац. На тај начин човек постаје *de jure* грађанином, а што значи да је он слободан да узме учешће у политичком животу, при чему легитимитет лежи у припадности отаџбини и историји. Међутим, то није ни *de facto* значило да су грађани морали да учествују у политичком животу. Ово може деловати изненађујуће зато што смо навикли да под утицајем романтизиране представе Атине грађански статус директно повезујемо са политичком партиципацијом. Међутим, у посмртном говору Перикле примећује да грађани неретко морају бити принуђени на политичко деловање и управо га пасивност и фатализам нагоне да се критички обруши на своје суграђане. Грађански статус је, тако, са једне стране био обезбеђен једноставном чињеницом припадања одређеном поднебљу и народу, премда, подручје у коме се овај статус манифестовао било је у вези са учествовањем. Само онда када је грађанин учествовао у политичком животу полиса демонстрирао је статус активног грађанина и у том сегменту деловања крије се основни принцип демократије. Принцип кохезије који је овде на делу не лежи више само и једино у припадању отаџбини и народу, који сада по-

³⁷ Упоредити Aristotel (1988), 1301a38.

³⁸ Упоредити Tukidid (1957), str. 107.

стају потребни, али не и довољни услови, већ у чину, који тако постаје нужан, али не и довољан услов идеје активног грађанства. За разлику од грађанског подручја у коме су критеријуми партиципације лежали у условима над којима није поседовао контролу, у овом новом подручју, активирају се они услови над којима субјект у заоштреном смислу поседује апсолутну контролу. Према томе, све оно што је нужно, а садржано је у грађанском деловању, у вези је са човеком и његовим способностима, па се тако и полис појављује, не у свом апстрактном виду, као територија, већ персонално, као ентитет који омогућава и у исто време формира одређену и специфичну људску праксу. И управо је овај сегмент слободе једино могао бити и фактички је био, мање или више, загарантован у демократији. Демократија је представљала једино уређење која је озбиљно узимала у обзир квалитет који су чак и сиромашни и они нижег порекла поседовали, а то је грађанска и лична слобода. Овај вид идентитета који се потврђује само и једино у заједништву и то путем конкретне праксе, представља оно што нам данас може бити потребно. Тако се и конституисање поретка нужно гради одоздо, а не одозго, па се могу актуализовати све оне делатности у складу са којима онда треба бити устројен институционални апарат. Заједничко добро, представљено у идеји да се слобода конституисања живота себично и чврсто држи у рукама оних чији је живот у питању, па да се тако и схвати да се идеали среће и благостања којима данас тежимо, парадоксално морају темељити на заједничкој способности да дефинишемо тај телос, нагони нас да опет поставимо једно непријатно питање, не само да ми желимо да будемо слободни већ за шта смо то ми слободни? Померање акцента са процедуре и њено свођење на пуки инструментални значај, може нам помоћи да схватимо да све док одбијамо да поставимо питање о томе шта је сврха и циљ државе, остајемо у предворју политичког. Међутим, када поставимо то питање, онда апатији и фатализму одузимамо сваки основ постојања. Зато ни не треба да нас чуди зашто су највећи политички мислиоци толико ценили изузетне ситуације, а атинска демократија у свеопштој историји управо представља један такав пример. У том духу не треба пристајати на приговор да је директна демократија данас немогућа, јер захваљујући технолошком развоју то једноставно никада није било лакше извести. Уколико дозволимо подручју могућег да за тренутак загосподари над анализом фактичког, онда бисмо лако могли да схватимо да у директној демократији, у ситуацији када сви одлучују о одређеном питању, и лична перспектива и интерес морају уступити пред изазовом општости. А када под велом незнања сви егоистички мотиви уступку пред снагом општости, онда се отвара и простор за непосредно искушење правде и правичности и осталих врлина које носе један овакав процес, другим речима, онда се долази до непосредног сусрета са умним. У представничкој демократији изостаје овај моменат, јер је ум оно што се не може заступати, већ се искушава у непосредном деловању. Тако, на крају, у духу дијалектичког обрта долазимо до онога што смо на почетку критиковали: до идеала политичког који налазимо у философским трактатима, али са једном битном разликом. Насупрот елиптичком уверењу философа које се огледа у тежњи да полис постане ме-

сто у коме ће изузетност превагнути над просечношћу, указивање на идеју активног грађанства, потребне услове проналази у сваком људском бићу. Како је то овде истакнуто, управо оно што нам може понудити атинска демократија не исцрпљује се у идеолошкој основи, јер је она у различитим друштвеним околностима мање-више идентична, већ у ономе што нам нуди историјски контекст и једна специфична грађанска пракса ухваћена у синтагми „активно грађанство“. Оно нам омогућава и да схватимо да је поредак нешто што се перманентно успоставља и одржава, а не нешто једном и заувек дато. Све док се наново не дефинише овај појам, а мало је вероватно да ће се то икада десити, једини који нам је на располагању је овај атински и зато га не одбацујмо олако.

Литература

- Аврамовић, С. (2009). *Rhetorike technē. Вештина беседништва и јавни наступ*. Београд: Службени гласник.
- Aristotel. (1988). *Politika*. Zagreb: Globus, SNL.
- Аристотел (1997). *Устави атински*. Београд: Плато.
- Бјури, Ц. Б и Мигс, Р. (2008). *Историја Грчке: до смрти Александра Великог*, књ. I. Београд: Завод за уџбенике.
- Brinkmen, Dž. (2008). *Kulturne kontradikcije demokratije*. Beograd: Filip Višnjić.
- Cartledge, P. (2016). *Democracy. A Life*. New York: Oxford University Press.
- Hansen, M. H. (1989). *Was Athens a Democracy? Popular Rule, Liberty and Equality in Ancient and Modern Political Thought*. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters.
- Hansen, M. H. (1992). *The Tradition of the Athenian Democracy A.D. 1750–1990*. Greece & Rome, 39 (1), pp. 14–30.
- Hansen, M. H. (2006). *Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State*. New York: Oxford University Press.
- Mosse, C. (2004). *How a Political Myth Take Shape: Solon, 'Founding Father' of Athenian Democracy*. U: Rhodes, P. J. (ed.). *Athenian Democracy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 242–260.
- Nippel, W. (2016). *Ancient and Modern Democracy. Two Concepts of Liberty?* New York: Cambridge University Press.
- Platon (1968). Gorgija, U: Platon (1968). *Protagora, Gorgija*. Beograd: Kultura.
- Platon. (1993). *Država*. Beograd: BIGZ.
- Robinson, E. W. (2011). *Democracy beyond Athens*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Tukidid (1957). *Povijest Peloponeskog rata*. Zagreb: Matica hrvatska.
- Šmit, K. (2001). *Duhovno-povesni položaj današnjeg parlamentarizma*. U: Šmit, K. (2001). *Norma i odluka. Karl Šmit i njegovi kritičari*. Beograd: Filip Višnjić.

Nedžib M. Prašević

ATHENIAN DEMOCRACY AND MODERN WORLD

Summary

In the era of absolute dominance of the democratic political system, in moments when serious challenges and upheavals occur, we turn more often to the past in order to use old insights and forgotten lessons to formulate answers to our questions, dilemmas and problems. Thus, in this paper, starting from the historical and ideological context, the relationship between Athenian democracy and the modern world is discussed, all with the intention of recalling the fundamental principle of democratic organization – the idea of active citizenship – which was clearly present and formulated at the very beginning, but lost its initial meaning over time.

Key words: Athenian democracy, Hellenic democracy, freedom, equality, polis, citizen, active citizenship.

Значај мотивације за школско учење

Тамара М. Добрић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет,
Косовска Митровица
УДК 159.953.5:37

Сажетак: По мишљењу већине аутора мотивација се може дефинисати као покретачка снага која ученике покреће на активност и учење. Веома је важна у васпитно-образовном процесу јер покреће наставу као и све активности око ње. У педагошкој литератури се могу издвојити две врсте мотивације: унутрашња и спољашња. Унутрашња мотивација подразумева стање у коме је појединац активан ради саме активности, док спољашња мотивација се тумачи као стање у коме појединац постаје активан да би том активношћу постигао нешто што се намерно односи на саму активност. Велики значај у мотивисању ученика за учење има наставник. Да би наставник развио мотивацију код ученика за учење од њега се очекује да ученицима јасно дефинише задатке током наставе, повећа њихову радозналост и да користи наставна средства која привлаче пажњу ученицима. У раду ће бити речи о појму мотивација, утицају мотивације на наставно градиво, спољашњој и унутрашњој мотивацији, као и улози наставника у мотивисању ученика.

Кључне речи: мотивација, ученик, наставник, наставно градиво, спољашња и унутрашња мотивација.

Појмовно одређење мотивације

Мотивација и мотиви представљају најопштије појмове који се односе на покретање активности и организма. Мотивација потиче од латинске речи *movere* што значи кретати се. Она се у свакодневном животу може повезати са идејом покретачке снаге која нас мотивише за неку активност. На процес учења утичу многи фактори при чему се мотивација може издвојити као најважнији (Пајевић, Фехратовић, 2019, 170). У савременој психолошкој литератури, мотивацију као термин карактеришу три групе појава: узроци, покретачи или извори појава; процеси покретања и усмеравање понашања и очекивани или остварени исходи понашања који му дају одређени смисао (Potkonjak, Šimleša, 1989). Мотивација је изузетно значајна у васпитно-образовном процесу, јер пред-

ставља покретачку снагу која ученика покреће на активност и учење. Од мотивације зависи колико ће се ученици активирати у настави, колико ће тежити учењу, проширити знање и искуство као и усавршавати своје способности неопходне за даље учење (Рајчевић, 2015, 53). Мотивација се данас у педагошко-психолошким изворима различито може дефинисати. Сигоу (Seagoe, 1965), сматра да је мотивација веома значајна за интелектуално усвајање отуда што повећава степен напетости онога који учи, а представља и усмереност напредовања ка одређеном циљу (Ђорђевић, 1990, 97). На сличан начин Пец (Petz, 1992) наводи да је мотивација стање у коме смо подстакнути унутрашњим потребама и жељама, на одређену активност усмерену према достизању одређеног циља (Пајевић, Фехратовић, 2019, 170).

Мотивација је заступљена на различитим местима наставне структуре. Присутна је у појединцу који учи али и у ужој и широј околини која има директан и индиректан утицај на процес учења. На њен настанак и развој утиче више фактора. Због тога је мотивација у наставном процесу необухватљива. Њену свеобухватност и динамичност са другим факторима тешко је испратити (Рајчевић, 2015, 53). Основне функције мотивације као процеса су: укључити ученика у ситуацију у којој се може појавити учење, учинити их активним, енергичним и усмерити њихову пажњу ка одређеном циљу. У педагошком раду је веома значајно навести да мотиви не служе само као подстицај за учење, већ се могу усмеравати, мењати и обликовати у жељеном правцу (Ђорђевић, 1990, 97). Мотивација се може анализирати са два различита аспекта. Општа мотивација за учење је трајна карактеристика која се односи на усвајање знања и вештина у различитим ситуацијама учења. Једном када се развије, мотивација за учење се јавља током читавог живота. Извор опште мотивације се налази у ученику и продукт је његовог искуства у процесу учења. У односу на општу мотивацију, специфична мотивација представља мотивацију за усвајање знања и вештина у једном школском предмету. Специфична мотивација је подложна променама и може се мењати различитим стратегијама учења. Повезана је са спољашњим чиниоцима као што су наставник који предаје тај предмет или сам предмет који ученик похађа (Пајевић, Фехратовић, 2019, 170, 171).

Мотивација зависи од личности ученика, породичног окружења, пола ученика, узраста, социјалне средине, потребе за успехом и многих других фактора. Мотивација покреће наставу као и све активности око ње, због тога је веома и важна у васпитно-образовном процесу. Неопходна је како за постизање школског успеха, тако и у самом процесу учења (Вељковић, 2020, 30). У педагошкој литератури издвајају се две врсте мотивација: спољашња и унутрашња. По мишљењу Корела (Correll), унутрашња мотивација подразумева стање у коме је појединац активан ради саме активности, док спољашња мотивација се тумачи као стање у коме појединац постаје активан да би том активношћу постигао нешто што се намерно односи на саму активност (Ђорђевић, 1990, 101).

Спољашња или екстринзична мотивација

Неки од спољашњих мотива који утичу на школско учење су: рок, такмичење и сарадња, похвала и покуда, успех и неуспех.

Рок за који се нешто учи представља један од веома значајних фактора успешног учења. Поред тога што утиче и на сам успех у учењу, овај фактор утиче и на трајање онога што се учи. Близак рок посебно утиче на учење и позитивно делује на успех у учењу јер ствара већи елан и већу загрејаност у раду. Међутим, свест да се нешто учи за дужи рок позитивно утиче на задржавање наученог. Отуда сама намера да се нешто учи за дужи рок доводи до тога да се научено градиво дуже памти. Неопходно је да ученици не уче само за тест већ да и у току самог учења буду свесни да градиво које су усвојили ће им бити потребно за живот као и у будућем професионалном раду (Vučić, 2007, 81).

Велики утицај на мотивацију, као и на групно понашање имају такмичење и сарадња. Такмичење може бити индивидуално и групно. Индивидуално такмичење представља такмичење поједница са другим појединцем при чему се свако бори за себе, док групно такмичење подразумева такмичење једне групе појединаца са другом групом при чему постоји сарадња између појединаца у свакој групи. Када говоримо о индивидуалном и групном такмичењу, истраживања су показала:

- да је индивидуално такмичење у учењу ефикасније од групног, односно, да је такмичење јачи подстицај од сарадње;

- да групно такмичење има већу стимулативну вредност код особа нижих, него код просечних и изнад просечних способности;

- склоност индивидуалном такмичењу може се развијати васпитањем у породици и школи;

- индивидуално такмичење је друштвено прихватљиво и позитивно само до извесне границе (Касагић, Чабаркапа, 2002, 94, 95). Такмичења подстичу на уредност, марљивост, упорност, али за ученике су веома интересантна и занимљива. Поред индивидуалног и групног такмичења, такмичење са самим собом се сматра најбољим обликом такмичења јер представља код појединца превазилажење до сада постигнутих резултата (Trnavac, Đorđević, 2005, 137).

Сарадња подразумева виши облик друштвеног развоја који води ка социјализованим облицима понашања. Сарадња се лакше развија када ученик самоиницијативно одабере групу у којој ће учити, него када наставник или неко други одреди у којој ће групи бити. Сарадња посебно утиче на квалитет рада и веома је значајна за решавање проблемских ситуација (Đorđević, 1990, 113).

Похвала и покуда су такође мотиви даљег учења. Похвале су најстарије средство подстицања. Похвала треба да се најчешће односи на побољшање резултата. Веома је значајно да се похвала заснује на реалним могућностима и да цело одељење буде убеђено да је похваљен ученик то и заслужио. Уколико се дете често похваљује, похвала може бити штетна јер ће дете све активности обављати само ради ње. Међутим, и ретко коришћење похвале може бити штетно по развој ученика (Potkonjak, Simleša, 1989). За разлику

од похвале, покуда је такође значајан мотив који користимо када желимо да исправимо неки поступак ученика или понашање које је лоше. Педагошка искуства наставника показала су да постоје велике индивидуалне разлике у погледу ефеката примене похвале и покуде. Доказано је да похвала боље делује на интровертне, повучене, несигурне особе, док покуда има израженије дејство код екстравертних, отворених, сигурних, комуникативних људи (Касагић, Чабаркапа, 2002, 94).

Успех и неуспех у настави су значајни чиниоци за напредовање у школском учењу. Успех је веома значајан мотив за стицање нових знања и за позитиван став према учењу. Међутим, чести неуспеси, посебно ако дуго трају, ометају напредовање у учењу или доводе до одређених поремећаја у понашању (Касагић, Чабаркапа, 2002, 95).

Постоје значајне разлике у реаговању на успех и неуспех. Неуспех не делује у толикој мери неповољно на самопоуздане ученике, када није велики на њих он чак може да делује и као подстицај. Неуспех може имати велико негативно дејство на ученике чак може и потпуно да смањи веру ученика у њихове способности и могућности. Отуда је значајно да несамопоуздани и осетљиви ученици прво приступе учењу лакшег и занимљивијег градива, како би постигли успех што би им дало подстицај за даље учење и напредовање (Вићић, 2007, 90). Доживљавање успеха позитивно утиче на мотивисаност ученика, а доживљавање неуспеха доводи до слабљења мотивације. Уколико очекивања и захтеви родитеља и наставника нису усклађени са објективним могућностима ученика то може неповољно утицати на стицање њиховог самопоуздања. Губитак самопоуздања доводи до слабљења мотивације, отуда је важно да захтеви према ученицима буду добро одмерени. Како не би дошло до губљења мотивације и самопоуздања, важно је да наставници помогну ученицима у реалном постављању циљева и реалних могућности које могу да остваре (Јовановић, 2005, 52).

Унутрашња или интринзична мотивација

Унутрашња мотивација је основна потреба за стицањем знања и вештина о којој говоримо када је ученик активан ради саме активности за шта није потребно користити награду и друге подстицаје, јер за индивидуу бављење том активношћу представља награду (Potkonjak, Šimleša, 1989). „Унутрашње мотивисане активности су оне за које не постоји очигледна награда осим активности по себи. Људи се изгледа ангажују у активностима за свој властити рачун, а не због тога што оне воде спољашној награди. Активности имају циљ у њима самима радије него што су средство за постизање циља“ (према: Павловић, 2010, 34).

Неки од унутрашњих мотива који су значајни за школско учење су: циљ или намера да се нешто научи, интересовање, став према градиву, степен аспирације.

Веома важан мотив унутрашње мотивације је циљ или намера да се нешто научи. Овај мотив је веома изражен у школском учењу јер да би одређено градиво ученик научио, није довољно само да га понавља већ да има циљ или намеру да то запамти. Уколико ученик пасивно чита градиво при

чему га одмах понавља, а не фокусира се на садржај градива јасно је да не може да га запамти. Да би остварио резултат мора имати на уму да одређено градиво мора запамтити и да ће касније морати да га репродукује (Vučić, 2007, 75).

Да ли ће ученик савладати одређено градиво зависи од тога да ли код њега постоји интересовање за предмет који учи. Интересовање за неки предмет подразумева позитиван став према тој врсти градива. Уколико одређени предмет привлачи ученика и он налази задовољство када га учи јасно је да код тог ученика постоји интересовање за одређени предмет. Када је градиво интересантно, ученици много лакше и брже уче (Vučić, 2007, 76). За наставни садржај који ученицима није занимљив може се развити интересовање тако што ће се системски повезати садржаји за које постоји интересовање са садржајима за које не постоје никаква интересовања (Касагић, Чабаркапа, 2002, 92). Како би се развила интересовања код ученика за наставни садржај важно је испитати и упознати дечја интересовања (Vučić, 2007). Од наставника се очекује да користи различити дидактички материјал (табеле, цртеже, графиконе, слике) при чему ће садржаје учења учинити интересантним, и тиме ће спречити монотонију и досаду при усвајању одређених знања и вештина (Касагић, Чабаркапа, 2002, 92). С обзиром да постоје велике индивидуалне разлике међу ученицима, корисно је што боље познавање интересовања ученика на појединим узрастима и прилагодити програме тим интересовањима. Важно је да наставници упознају интересовања ученика, да сходно тим интересовањима постављају задатке и буде нова интересовања. На пример, ако се неко дете интересује за излете у природу, биљке и животиње, код њега се лако може развити интересовање за биологију, а исто тако и за географију (Vučić, 2007, 78).

Поред интересовања значајан мотив је и став ученика према градиву што утиче на школски успех, као и на памћење градива. Позитиван став ученика према градиву укључује пријатност, док негативан став према градиву изазива непријатност према градиву. Став је веома уско повезан и са интересовањима јер ученици који имају позитиван став према градиву уче ако им је интересантно, док неинтересантно градиво обично изазива негативан став. Ученик лакше учи градиво према коме има позитиван став, које одговара његовим убеђењима, веровањима и идеологији, док много теже усваја градиво које је у супротности са његовом идеологијом, уверењима и жељама (Vučić, 2007, 79).

Значајан чинилац који доприноси унутрашњој мотивацији и учењу је и степен аспирације. Степен аспирације је повезан са личним особинама, способностима особе али и са васпитањем и образовањем (Рот, Радоњић, 1992, 92). Степен аспирације се односи на циљ који треба остварити и најчешће се дефинише као ниво будућег достигнућа на неком задатку који особа жели постићи. Често се одређује и као стандард помоћу кога личност суди о сопственом свом учинку као успешном или неуспешном. Аутор Стевановић (1966), наводи да постоји велика веза између нивоа аспирације и успеха у учењу. Успеси подижу ниво аспирације, док га неуспеси смањују. Од новоа аспирације ученика зависи шта ће он сматрати успехом, а шта не-

успехом (Нешић, 1998). Успех који појединац претпоставља да ће постићи назива се ниво или степен аспирације (Vučić, 2007, 79). Степен аспирације се може испитати и експериментално о чему сведоче бројне психолошке студије. У истраживањима је потврђено да ученици радије бирају сувише тешке или сувише лаке задатке, а мање задатке просечне тежине. Тиме је доказано да се ниво аспирације повећава после постигнутог успеха, а снижава након неуспеха (Нешић, 1998). Захтеви, очекивања или степен аспирације које ученици себи постављају нису нешто што је непроменљиво. Степен аспирације се може мењати у складу са успехом или неуспехом који ученик постиже. У једном истраживању из ове области показало се да су деца која су поставила себи реалне циљеве одликовала сигурношћу и самопоуздањем. Што јасно показује да степен аспирације зависи и од успеха других људи у истој активности. Уколико други постижу боље резултате и степен аспирације појединца биће виши, него у случају када остали ученици постижу слабе резултате у учењу неког предмета (Vučić, 2007, 80, 81).

Наставно градиво и мотивација

Између мотивације и учења као активности постоји велика повезаност. Учење као и многе људске активности зависе од мотивације. Од мотивисања ученика зависи колика ће бити концентрација пажње и какви ће бити резултати успеха. Уколико је мотивација већа, могу се очекивати веома високи резултати (Николић, Сарачевић, Шаботић, 2020, 103). Мотивација за учење је један од кључних предуслова успешности особе која учи. Она представља намеру и вољу за стицање одређених знања и вештина (Dragojević, Letić-Lungulov, 2022, 30). Како би се мотивисали ученици за учење, неопходно је да што више посматрају и бележе резултате свог рада, да постављају питања и да међусобно расправљају о тим питањима, да самоиницијативно проналазе решења и одговоре у току учења. Мотивација се нарочито подстиче посредством што већег и самосталнијег учешћа ученика у настави и то истраживањем, сагледавањем и схватањем онога што је битно. Меморисање неинтересантних ствари без објашњења је некорисно у настави, као и предавање градива које ученици не могу да схвате (Ђорђевић, 1990, 106).

Постоје три веома значајна мотивациона обрасца у учењу, а то су: оријентација ка овладавању, оријентација избегавања неуспеха и оријентација прихватања неуспеха. Ученици који су усмерени ка овладавању знањима и вештинама, као и способностима углавном способности тумаче као чиниоце који су подложни развоју посредством сопственог труда. Грешке не повезују са самопоштовањем и не плаше их се, док успех приписују унутрашњим чиниоцима, односно сопственим способностима. Неуспех их не демотивише, већ даје наду да ће уз веће залагање и труд доћи до успеха. Ученици који су усмерени на избегавање неуспеха способности посматрају као основу. Сваки неуспех у извршавању задатка им је угрожавајући што посебно утиче на њихово осећање компетенције. Сматрају и себе виде једино способним када успешно одраде неки задатак. Веома им је важно да се заштите од неуспеха јер то значајно утиче на њихово осећање компетентно-

сти. Ученици који прихватају неуспех и мире се са њима проистичу од групе ученика који су усмерени на избегавање неуспеха. То су ученици који прихватају оно чега су се раније плашили. Најчешће је то свест о недостатку способности и тако постају ученици који су помирили са неуспехом. Отуда ученици који неуспех приписују недовољним способностима склони су да постану депресивни и апатични (Рајчевић, 2015, 61).

У образовном систему постоје велика ограничења која доводе до нереалних очекивања да ће сви ученици бити исто мотивисани за учење свих наставних предмета и свих наставних садржаја. Неки од њих су:

- похађање школе је обавезно и наставни програм и садржаји нису избор ученика већ друштвена датост;

- велики број ученика у одељењима доводи до тога да наставници не могу да задовоље потребе сваког ученика. Резултат тога су ученици којима је досадно на часу и који су фрустрирани или збуњени и

- неуспех и лоши резултати ученика доводе до личног разочарања и незадовољства. Како би се заштитили непријатности ученици се често усмеравају на пуко извршавање захтева, а не на развој компетенција (Brophy, 1987, према: Пајевић, Фехратовић, 2019, 171).

Мотивација претходи учењу, утиче на активирање способности, пажње, когнитивних структура и осталих елемената који значајно одређују квалитет и исход учења (Николић, Сарачевић, Шаботић, 2020, 104). Највећи разлог што долази до демотивисаности и неуспеха у усвајању наставног градива је то што учење није повезано са разумевањем. Уколико се догађаји, ситуације, дефиниције не повезују са усвојеним знањима или са ученицима познатим ситуацијама, они се тада уче напамет. Такви садржаји су само површински и не могу се уклопити у сазнајне структуре, брзо се заборављају и бледе (Ђорђевић, 1990, 108). Наставници велику грешку праве када изложе много наставног градива или када дају превише задатака које ученици треба да одраде. То код ученика доводи до развијања рђавих навика, а и ускраћује им задовољство које би имали када би учили са разумевањем. Задовољство које учење са разумевањем изазива код ученика, омогућава им да боље савладају ново знање али и да га успешно примене у животу (Ђорђевић, 1990, 108). Како би ученици успешно усвојили наставно градиво, важно је да наставници наставу учине занимљивом. Пољак (1985), наводи да „наставници још могу инсистирати да ученици посматрају објекат, да га трансформирају, да размишљају о њему, али не могу инсистирати да ученици буду одушевљени ако им је настава досадна, да буду радосни ако им је настава неугодна, да буду ведри ако им је настава суморна, да буду заинтересовани ако им је настава незанимљива“ (Рајчевић, 2015, 58). Како би настава била занимљива од наставника се очекује да добро познаје ученике како би могао да их мотивише за усвајање наставног садржаја али и да буде дидактичко-методички оспособљен.

Мотивација у учењу је веома блиско повезана и са комуникацијом која се остварује у настави. Однос између наставника и ученика али и ученика са вршњацима значајно утиче на мотивацију у учењу. Проучавајући социјални утицај на учење и мотивацију, Сигоу наводи следеће:

- ставови према обавезама и задацима који се обављају у друштву под социјалном стимулацијом теже да буду успешнији од задатака које је неко обавио сам;

- у социјалној ситуацији повећава се разноврсност, што значајно утиче на појаву понашања која повећавају мотивацију;

- различити степен у коме социјална атмосфера делује на ученике. Просечни ученици већи успех у настави постижу када заједнички раде (Ђорђевић, 1990, 110). Постојање позитивне социјалне климе, демократичности, поштовања, толеранције, разумевања и сарадње са члановима одељења значајна је детерминанта унутрашње мотивације (Николић, Сарачевић, Шаботић, 2020, 104).

Улога наставника у мотивисању ученика

Велики значај у мотивисању ученика за усвајање наставног радива има наставник. Од наставника се очекује да упозна особине личности ученика како би их успешно мотивисао за учење. У том процесу веома је важна упорност, истрајност, одговорност и радозналост ученика. Како би придобио пажњу ученика и пробудио радозналост за учењем, наставник у почетку учења користи спољашње подстицаје што доприноси развоју интереса за учење тог градива, без обзира на спољашње подстицаје. Да би наставник развио мотивацију код ученика за учење од њега се очекује да ученицима јасно дефинише задатке, повећа њихову радозналост, користи наставна средства која привлаче пажњу ученицима (Трumić, 2014, 32, 33). Основна функција наставника у процесу мотивације је увести ученика у ситуације у којима се може појавити учење, утицати на активност и одржати њихову пажњу усмерену ка одређеном циљу. Важно је истаћи, нарочито за педагошки рад наставника да мотиви не служе само као подстицај за учење већ се могу развијати, обликовати и модификовати у жељеном правцу (Ђорђевић, 1990, 97).

Како би ученици успешно савладали градиво које уче, неопходно је да:

- наставници привуку њихову пажњу;
- поштују ученичка искуства;
- да наставне садржаје учине што прихватљивијим и да јасно одреде циљ сваке лекције;

- научити их да себи постављају реалне циљеве;
- трудити се да се градиво увек сумира;
- користити принцип очигледности, задржавати се на визуелном, користећи карте, цртеже, табеле, слике (Трumić, 2014, 33, 34).

Наставник који је брижан и одговоран увек ће се трудити да наставу учини занимљивом, за разлику од небрижног наставника који само предаје лекције, који не пружа објашњење градива, чак и у оним ситуацијама када примети да је ученик збуњен. Када ученици примете да је наставник брижан, емпатичан, биће мотивисанији у школским активностима и настави. Ученици се посвећеније баве активностима које су им занимљиве и у којима уживају како у школи, тако и ван ње. Ученици наставниково поштовање

и посвећеност настави и њима, доживљавају као снажан мотивишући чинилац (Рајчевић, 2015, 60).

На мотивацију у учењу код ученика значајно утиче и емоционална клима. Емоционална клима зависи од односа ученика и наставника међусобно, као и односа према настави. Димензије тог односа су: однос према себи: самопоштовање, самодетерминизам и осећај властите вредности; однос према градиву: оно што буди наставни материјал, интерес, лично постигнуће, успех и социјални однос: однос ученик-наставник, однос ученик-ученик, однос ученик-група, слика о себи (Suzić, 2002, према: Trumić, 2014, 39). У градњи емоционалне климе у разреду наставник је кључан. Својим особинама и наступом наставник гради емоционалну климу која подстиче мотивацију. У развијању емоционалне климе веома је важно да наставник упозна себе и карактеристике свог педагошког рада са ученицима. То може проверити на разне начине анонимним анкетама, дискусијама, потражити помоћ стручних сарадника како би проценили наставников педагошки рад. Корисно је да упозна ученике као појединце, и ученички колектив као групу, да препозна када је настава формална, досадна и фрустрирајућа, да обрати пажњу на емоционалну климу у разреду и да развија лични сензитивитет за емоционалну климу у разреду. У изградњи емоционалне климе у разреду важно је да наставник провери какву емоцију изазива градиво код ученика и да развије моделе, технике и методе које ће ослободити ученика да наставни садржај сагледава као задатак и изазов (Suzić, 1998, 217). У истраживањима до којих је дошао Сузић 1995. године, потврђено је да постоји повезаност између особина наставника и мотивације. Мотивација на часу ученика је много већа уколико су изражене позитивне особине наставника, док присуство негативних особина наставника доводи до ниже мотивације у настави (Suzić, 2002, према: Trumić, 2014, 39).

Наставник који је стваралачки настројен и креативан константно тежи да открије нова знања, вештине и способности услед чега усавршава концепцију наставног рада што може имати јаку мотивациону улогу у професионалном раду наставника. Отуда је важно да наставник буде отворен према новим идејама и решењима користећи критичке процене о ваљаности новог и устаљеног, да буди радозналост и радост у раду, као и да штити наставу од досаде, незадовољства и других слабости користећи креативност, интересовање и хумор (Trumić, 2014, 43, 44). Постоји низ мотивационих и педагошких ефеката које хумор буди у току наставе. Нека од њих су: педагошки правилно коришћен хумор у настави доприноси позитивним ставовима ученика о настави и наставнику; хумор доприноси стварању повољне емоционалне климе; употребом хумора у настави наставник остварује природни ауторитет који је заснован на омиљености код ученика и њиховом поверењу; одличан је вид социјализације деце јер се њиме придобијају позитивни ставови групе и вршњака. Значајан је и за учвршћивање односа у ученичком колективу (Suzić, 1998, 296). Како би ученици били мотивисани у току учења и настави, од наставника се очекује да добро познаје сваког ученика, да прати индивидуални развој сваког ученика, да добро познаје

свој предмет, да буде педагошко-психолошки и методичко-дидактички компетентан и да буде високо мотивисан жељом да постигне високе резултате.

Закључна разматрања

На основу прегледа научне литературе јасно је да мотивација за школско учење представља битну претпоставку успешних исхода учења. Мотивација има темељну улогу у настави јер представља покретачку снагу која ученика покреће на активност и учење. Као варијабилна категорија мотивација зависи од много фактора, од личности ученика, породичног окружења, пола ученика, узраста, социјалне средине, потребе за успехом и многих других фактора. У педагошким изворима наведене су две врсте мотивације: спољашња и унутрашња, које су веома значајне у образовном систему. Мотивација ученика за школско учење у почетку може бити спољашња, али касније од ње се може подстицати и развити унутрашња мотивација. Важно је навести да и социоемоционална клима у одељењу доприноси развоју мотивације у учењу.

У развијању мотивације ученика у школском учењу веома значајну улогу има и наставник. Од наставника се очекује да буде одговоран, емпатичан, да добро упозна ученике како би пробудио креативност, интересовање и радозналост у настави и учењу. Важно је да научи ученике да постављају циљеве који су реални, остварљиви и који су у складу са њиховим могућностима. Одговорност наставника је и да добро познаје мотивацију како би допринео позитивним исходима школског учења ученика, као и хуманијем и свестраном развоју и животу ученика.

Литература

- Вељковић, Ј. (2020). *Улога мотивације у васпитно-образовном контексту. Зборник радова са међународног научног скупа Наука и настава у васпитно-образовном контексту*. Ужице. Педагошки факултет у Ужицу, 29–46.
- Vučić, L. (2007). *Pedagoška psihologija*. (VI dopunjeno izdanje). Beograd. Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije.
- Dragojević, T., Letić Lungulov M. (2022). *Efekte očekivanja nastavnika na motivaciju učenika za učenje*. *Norma* 27 (1), 29–40.
- Đorđević, J. (1990). *Intelektualno vaspitanje i savremena škola*. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
- Јовановић, Б. (2005). *Школа и васпитање*. Београд. ЕДУКА.
- Касагић, Љ., Чабаркапа, М., (2002). *Општа психологија*. Београд. Студио МС.
- Нешић, Б. (1998). *Теме из педагошке психологије*. Ниш. Филозофски факултет у Приштини.
- Николић, С., Сарачевић, М., Шаботић, М. (2020). *Мотивациона и сазнајна вредност игре у наставном процесу*. *Синтеза* бр. 17, 101–112.
- Пајевић, А., Фехратовић, М. (2019). *Мотивација и учење*. Лепосавић. *Зборник радова Учитељског факултета* бр. 13. Учитељски факултет у Призрену, 169–184.
- Potkonjak, N., Šimleša, M. (1989). *Pedagoška enciklopedija*. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

- Рајчевић, П. (2015). *Мотивација ученика основне школе за рад и васпитано-образовни успех*. Лепосавић. *Зборник радова Училијског факултета* бр. 9. Учитељски факултет у Призрену, 51–63.
- Рот, Н., Радоњић, С. (1992). *Психологија*. Београд. Завод за уџбенике.
- Suzić, N. (1998). *Kako motivisati učenike*. Srpsko Sarajevo. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republika Srpska.
- Trnavac, N., Đorđević, J. (2005). *Pedagogija*. Београд. IP „Научна knjiga KOMERC“.
- Trumić, R. (2014). *Motivacija učenika razredne nastave*. Banja Luka. *Naša škola* br. 1, 25–46.

Tamara M. Dobrić

THE IMPORTANCE OF MOTIVATION FOR SCHOOL LEARNING

Summary

In the opinion of most authors, motivation can be defined as a driving force that moves students to activity and learning. It is very important in the educational process because it initiates teaching as well as all activities around it. In the pedagogical literature, two types of motivation can be distinguished: internal and external. Internal motivation implies a state in which an individual is active for the sake of the activity itself, while external motivation is interpreted as a state in which an individual becomes achieve in order to achieve something that is intentionally related to the activity itself. The teacher has great importance in motivating students to learn. In order for the teacher to develop students' motivation for learning, he is expected to clearly define tasks for students during class, increase their curiosity and use teaching aids that attract students' attention. The paper will discuss the concept of motivation, the influence of motivation on teaching material, external and internal motivation, as well as the role of teachers in motivating students.

Key words: motivation, student, teacher, teaching material, external and internal motivation.

Самоефикасност, родитељско понашање и снаге и тешкоће адолесцената у примарној породици и оних на хранитељском смештају

Проф. др Биљана
Јаредић / Проф. др
Татјана Радојевић /
Проф. др Оливера
Радовић

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет,
Косовска Митровица
УДК 347.63:159.922-053.6

Сажетак: Бројна истраживања потврђују утицај породичних околности и њихову важну улогу у очувању менталног здравља. Као битна одредница менталног здравља свакако је процена самоефикасности. Да је генерално задовољство породицом у вези са нижим нивоом емоционалних проблема адолесцената показала су такође бројна истраживања. Односи унутар породице повезани су са животним задовољством и личном добробити током периода адолесценције. Циљ овог рада је заправо да укаже који су то битни аспекти родитељског понашања и снага и тешкоће адолесцената који су повезани са самоефикасношћу, као и то да се посебно осврне на оне адолесценте који не живе у биолошким породицама него су на хранитељском смештају. Како породични смештај у хранитељским породицама има улогу старања над децом, бригу о личности детета, здрављу, васпитању и образовању, са циљем његовог оспособљавања за самосталан живот, што је и циљ биолошких породица, у раду желимо да одговоримо на питања сличности и разлика адолесцената у самоефикасности с обзиром на породичне околности.

Кључне речи: самоефикасност, адолесценти, хранитељство, родитељско понашање.¹

Увод

Концепти који указују на позитивне карактеристике и оптимално функционисање појединца су добробит, благостање и добростање. Ове мере су битне одреднице доживљаја себе и свог окружења код младих особа. Зато је у процесу изучавања менталног здравља адолесцената неизоставно изучавати самоефикасност. У литератури се самоефикасност дефинише као увереност особе да поседује капацитете који омо-

tatjana.radojevic@yahoo.com

¹ Ово истраживање подржало је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (Уговор бр. 451-03-47/2023-01/200184).

гућавају контролу исхода постављених циљева, без обзира на ометајуће догађаје, тешкоће и препреке (Bandura, 1999). Бандура самоефикасност сагледава као самоевалуативни конструкт, односно као процену појединца о сопственим способностима организовања и извршавања акција потребних за постизање жељених резултата.

Испитивање самоефикасности код адолесцената има посебан значај јер током овог развојног периода долази до бројних промена које лако могу утицати на процену сопствених способности. На самоефикасност, као и разумевање дечијих емоција утичу многи чиниоци попут пола, старости, интелигенције, личних особина, затим породица и квалитет породичних околности. Велику улогу има и средина у којој се дете развија и расте (Масика, Вујић, 2015). Како је утицај родитеља на процену самоефикасности код адолесцената велики, значај изучавања родитељског понашања које подстиче исту је веома битан. Такође, веома је битно и овај феномен изучавати у оним окружењима у којима деца одрастају ван биолошких породица. На основу искуства из праксе и теоријских сазнања о деци без родитељског старања, услед бројних релацијских стресора и неповољних услова за развијање механизма превладавања тешкоћа, може се рећи да се они суочавају са низом проблема (Половина, 2009). Децу која су измештена из примарних породица треба посебно истражити због специфичности њиховог одрастања.

Родитељско понашање

Понашање родитеља може бити како заштитни тако и фактор ризика за настанак психичких проблема у детињству и адолесценцији. Родитељско понашање има посебан значај када је реч о психосоцијалној адаптацији деце и адолесцената (Klarin, Ђерђа, 2014). Бројна истраживања показују да је за успешну социјализацију детета и развој здраве личности заслужан близак однос између родитеља и детета. Понашање и поступци родитеља су значајни предиктори бројних развојних исхода, а поготово оних који су повезани за социјални развој детета (Deković, Buist, 2005; Sharma, Vaid, 2005). Овакви подаци нису неочекивани узимајући у обзир чињеницу да породица представља прву друштвену групу у којој се дете налази након рођења и у којој стиче прва искуства, формира ставове, развија своје личне потенцијале и интерперсоналне односе који се разликују од свих осталих односа са члановима група којима ће у животу припадати (Лацковић-Гргин, 1982). Породица је носилац примарне социјализације. Породица, као примарна група, је посредник између појединца с једне и друштва, културе и природног света с друге стране. Примарне групе управо и служе социјализацији појединаца (Милић, 2007: 243–244).

Иако се специфични облици родитељског понашања мењају и прилагођавају променама условљеним дететовим развојем, резултати истраживања упућују на стабилну структуру родитељских понашања (Loeber, Drinkwater, Yin, Anderson, Schmidt, Crawford, 2000) која се углавном темељи на посматрању две димензије родитељског понашања, емоционалности и контроле (Cummings, Davies, Campbell, 2000.).

Емоционалност као димензија родитељског понашања назива се још и подршком, односи се на емоције које су присутне у интеракцији са дететом. Ова димензија родитељског понашања укључује љубав, приврженост, бригу, нежност, заинтересованост коју родитељи показују детету (Barber, Stolz, Olsen, 2005; Керестеш, 2006). На другом крају континуума димензије емоционалности налазе се одбацивање, емоционална хладноћа и незаинтересованост. Емоционално топли родитељи прихватају и разумеју своје дете, и такав однос родитеља према детету развија свесност код детета да је прихваћено као особа. Емоционална топлина, одговорност, сигурност позитивно утиче на социјални и емоционални развој детета (Davies, Cummings, 1994). Емоционално хладни родитељи у односу са дететом показују љутњу, бес, неразумевање, непоштовање, а резултат таквог односа је осећај одбачености и неадекватности, што доводи до последица на социјални и емоционални развој детета. Резултати истраживања показују да је димензија одбацивања повезана са ниским нивоом самопоштовања, симптомима депресијности, негативним погледом на свет (Rohner, 2004). Слични резултати добијени су и у нашем окружењу. Прецизније, показало се да адолесценти са поремећајем понашања перципирају своје родитеље као више одбацујуће, мање топле и подржавајуће у односу на адолесценте без поремећаја понашања (Kostić, Nešić, Stanković Žikić, 2014).

Контрола као димензија родитељског понашања има две манифестације, а то су: бихевиорална и психолошка. Димензије контроле односе се на поступке које родитељи примењују с циљем промене понашања и унутрашњег стања детета (Darling, Steinberg, 1993), при чему је бихевиорална контрола доминантно повезана с позитивним, а психолошка с негативним развојним исходима (Barber, Olsen, Shagle, 1994). Бихевиорална контрола подразумева надзор и контролу понашања и позитивно утиче на психосоцијално сазревање током адолесценције (Pettit i sar., 2001). Ове компоненте бихевиоралне контроле (надзор, контрола) су веома битне у понашању родитеља током средњег детињства и адолесценције и оне се заправо односе на активну улогу родитеља у процесу социјализације детета, водећи га кроз процес усвајања норми и стандарда понашања која су у складу са окружењем у којем се дете налази. Психолошка контрола односи се на негативно родитељско понашање које је усмерено на негативно контролу дечијег психолошког света (Smetana, Daddis, 2002). То је понашање без љубави које укључује присилу, манипулативну контролу, пасивну агресију која подстиче осећај кривице ометајући потребу детета за развој аутономије, самопоштовања и личног идентитета (Smetana, Daddis, 2002). Висок ниво психолошке контроле предвиђа интернализоване проблеме као што су анксиозност, депресија, усамљеност, конфузија, као и екстернализоване проблеме попут деликвентног понашања, бежања из школе, конзумирања дроге (Barber, 1996; Pettit i sar., 2001; Smetana, Daddis, 2002). Родитељска бихевиорална и психолошка контрола нарочито су присутне током адолесценције кад млада особа има потребу за независношћу, индивидуализацијом у односу на породицу. С тим да је циљ бихевиоралне контроле социјализација и регулација понашања, а психолошка контрола има за циљ одвајање детета од спољашних

утицаја и ограничавање независности чиме се ограничавају социјалне интеракције и социјална искуства детета (Silk i sar., 2003). Истраживања су показала да родитељско понашање на обе димензије може бити фактор ризика за развој детета. Прејака контрола може довести до зависности, субмисивног понашања, смањеног мотива за постигнућем и до нижег академског постигнућа. Преблага контрола за последицу може имати агресивно и недоследно понашање (Vander-Zanden, 1993).

Поменуте димензије родитељства (емотивна и димензија контроле) креирају васпитни стил родитеља, под којим се подразумева емоционална клима унутар које се одвија међуделовање родитељ-дете (Обрадовић, Чудина-Обрадовић, 2003). У зависности од нивоа изражености афективне димензије и димензије контроле, у нашој литератури најчешће можемо наћи четири васпитна стила: ауторитаран, пермисиван, ауторитативан и индиферентан (Zuković, Ninković, Krstić 2015: 129). Ауторитаран васпитни стил огледа се у захтевном и рестриктивном понашању родитеља, строго и надмоћно понашање, док се од деце очекује послушност и не показују много љубави и топлине. Пермисиван васпитни стил имају родитељи који постављају ниске захтеве уз слабу контролу, уз висок ниво топлине и подршке, при томе се сваки дететов захтев задовољава. Ауторитативан васпитни стил представља комбинацију између прва два екстрема, обухвата високе захтеве прилагођене узрасту детета, границе и надзор, али и високу топлину и подршку. Индиферентни васпитни стил огледа се у постављању мало ограничења, али и пружању мало пажње, занимања и емоционалне подршке од стране родитеља. Укратко речено, родитељи који пружају осећај сигурности, однос пун љубави, топлине и поштовања, даће адолесценте који развијају веће самопоштовање, зрелије способности борбе са животним проблемима и могућност да слободно изразе своје мишљење унутар породичног контекста. Насупрот томе, породице које немају одлике и достигнуте нивое здраве породице, даће адолесценте смањене аутономије, повећаног ризика за развој страха и депресије. Због осећаја неприпадности и неповезаности са породицом, могућност развијања проблемтичног понашања код ових адолесцената биће већа. Бројна су истраживања потврдила позитивну улогу високог степена емоционалности и подршке породице на високо дететово академско постигнуће, социјални и емоционални развој. Како је улога родитеља велика на развијање самоефикасности деце, значајно је посебно обратити пажњу на децу која одрастају измештена из породице.

Снаге и тешкоће адолесцената

Адолесценција као фаза животног циклуса представља период посебног интересовања великог броја истраживача. Значајна дешавања и промене које се дешавају у периоду адолесценције могу се разумети као део адолесцентове потраге за собом. Ова побуна се често одвија кроз рушење породичне слике (Sanders, 2013) и давања предности вршњачким групама. Ипак, и поред очекиваног дистанцирања од примарних фигура везаности, породица, а пре свега родитељи или старатељи, остају за дете значајне фигуре. Бурна дешавања и многобројни изазови на социјалном, емоционалном

и когнитивном нивоу доприносе да усмеравање и подршка родитеља, као стабилних личности, носи посебан значај и у периоду адолесценције (Hill i sar., 2007).

Адолесценција (од латинске речи *adolescere* што значи расти, сазревати, јачати) представља један од најзначајнијих периода у развоју и промена у расту, сазревању и стварању човека као био-психо-социјалног бића. Обухвата раздобље између раног пубертета и млађе одрасле доби, које започиње око 11–13 године и траје све то 18–20 године (Крстић, 2009). Адолесценција је развојни период брзих физичких, психолошких, социо-културолошких и когнитивних промена, које адолесценти треба да савладају за кратко време и да истовремено успоставе свој идентитет и аутономију (Ђурчић, Брадић, 1997: 11). Често се сматра емоционално врло интензивним и неретко стресним периодом. Адолесценција се сматра најзначајнијом развојном кризом јер се у овом периоду проверава успешност превладавања проблема из претходних развојних фаза (Erikson, 1994; према: Минић, 2014). У периоду адолесценције долази до наглог телесног развоја, полног, интелектуалног и социјалног сазревања. Неуспех у решавању бројних проблема који се јављају у том периоду и одсуство правог усмерења, изазива код младих људи појаву агресивности и разних других облика деструктивног понашања или повлачење у себе и напуштање интереса за друштво (Роџ, 2004).

Период адолесценције представља велики изазов, како за адолесценте који кроз њега пролазе, тако и за родитеље. Да ли ће раздобље адолесценције бити мирно или бурно раздобље, зависи искључиво од породичне климе, од односа који владају у породици адолесцената. Све ствари које су лоше постављене у детињству, у адолесценцији добијају поновни, али много већи значај за адолесценте. Све прећутне несугласице и разилажења родитеља, која су до тада могла да се толеришу, сада постају јаснија и достижу ниво великих конфликта. Уколико психолошки развој родитеља „није одрађен“ на правиан начин и уколико њихово родитељско заједништво није квалитетно, велика је вероватноћа да оптимални услови за психолошки развој адолесцената неће бити остварени.

Самоефикасност адолесцената

Самоефикасност је главни концепт социјално-когнитивне теорије и представља процену појединца о властитим могућностима организовања и извођења радњи потребних за остваривање жељеног исхода, а и процене и уверења потом утичу на понашање. Према Бандуриној теорији самоефикасности, темељна су два типа очекивања. Први је очекивање исхода, односно, уверење да ће неко понашање довести (или неће довести) до жељеног циља. Друго је очекивање личне ефикасности, то јест, уверење појединца да је он способан (или није способан) реализовати потребно понашање (Bandura, 1999). Показало се да особе, које имају висока очекивања и које су уверене у своје способности, показују најадекватније понашање, уз коришћење разноврсних когнитивних стратегија и улагање много труда приликом решавања задатака. Насупрот томе, особе које верују у своје способно-

сти, али које имају ниска очекивања, улажу много труда, али често показују отпор и незадовољство, што негативно утиче на резултате (Тубић, 2005).

На развој самоефикасности утичу четири основна извора информација: властита постигнућа, искуства других особа, вербална уверевања и психолошко стање. Најважнијим извором информација сматра се лично искуство успеха које доприноси веровању у сопствене способности. Вербална уверевања су ограничена само на ситуације у којима постоји реална основа за очекивање успешног исхода. Путем повратних информација и подстицањем, охрабривањем, особа се може стимулирати да уложи већи напор у решавање задатка, што повратно утиче на унапређивање вештина и перцепција о самоефикасности (Bandura, 1999). Тако, подржавајуће породично окружење доводи до високог степена самоефикасности. Како је адолесцентни период значајан за формирање ставова, уверења, особина личности, посебну пажњу би требало да родитељи посвете усмеравању и подстицању својих адолесцената кроз поменута вербална уверевања и личним примером.

Очекивања самоефикасности осцилирају између три кључне карактеристике: величине, снаге и општости. Величина очекивања самоефикасности односи се на број „корака“ у понашању за које особа сматра да их може остварити. Под снагом се сматра сигурност особе, односно, степен њене убеђености да успешно реализује нека понашања. Општост се своди на то колико се стечено искуство сопственог успеха или неуспеха који утиче на очекивање ефикасности у ограниченим, специфичним активностима, генерализује на слична понашања (Bandura, 1997).

На основу теорије, осим опште самоефикасности, могу се издвојити и мерити специфичне врсте, а које се односе на три домена функционисања:

- социјална самоефикасност;
- академска самоефикасност и
- емоционална самоефикасност (Adorić, Proroković, Penezić, Tucak, 2006).

Социјална самоефикасност се односи на веровање појединца да је способан да се укључи и учествује у социјалним задацима потребним за покретање и одржавање међуљудских односа и асертивно комуницирање (Smith i sag., 2000). Академска самоефикасност односи се на перцепцију својих способности да се сналази у учењу и школском градиву, на испуњавање школских очекивања. Потврђено је у истраживањима да деца која показују већу академску самоефикасност имају боље школске успехе те показују више просоцијалних понашања (Bandura, 1999). Прецизније, академска самоефикасност се односи на индивидуална уверења о сопственом постигнућу при одређеним академским задацима (Schunk, 1991, према Bong, Skaalvik, 2003). Емоционална самоефикасност се односи на перцепцију личне способности суочавања с негативним емоцијама, али и уверење појединца да може разумети и управљати властитим емоцијама (Adorić i sag., 2006). Дакле, самоефикасност представља важан механизам који одређује квалитет живота сваког појединца. Позитивна процена сопствених способности утиче на постављање циљева и виших нивоа аспирације. У свакодневном животу, самоефикасност детерминише интензитет напора који ће се уложити приликом суочавања са тешкоћама, па су истрајније особе са развијенијим

осећањем самоефикасности. Након доживљеног неуспеха, самоефикасност омогућава брже опорављање и реалније сагледавање разлога за неуспех.

Хранитељство

Деца без родитељског старања уживају посебан вид друштвене заштите. Основни видови заштите деце без родитељског старања су: старатељство, усвојење, смештај у установу и смештај у другу породицу (Грујић и сар., 2009). Хранитељство представља облик примарне заштите деце која су без родитељског старања.

Дете без родитељског старања је дете коме су родитељи преминули или су непознати, које су родитељи напустили, чији су родитељи лишени родитељског права или су спречени да обављају родитељске дужности (Грујић и сар., 2009). То могу бити неадекватна реализација васпитне функције родитеља, социјално-економска угроженост родитеља, здравствена спреченост родитеља, дисфункционални породични односи, смрт родитеља, непознати или нестали родитељи (Сретић, 2019). У ситуацијама кад породица и родитељи не могу да брину о детету, бригу о њима преузима држава преко установе социјалне заштите (Центри за социјални рад и Центри за породични смештај и усвојење). Системска документа која регулишу социјалну заштиту деце без родитељског старања у Републици Србији су Породични закон (Службени гласник РС, број 18/2005), Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС, бр. 24/2011), Правилник о хранитељству (Службени гласник РС, број 36/2008).

Породични закон (Службени гласник РС, број 18/2005) у члану 113, став 3 детаљно дефинише појам деце без родитељског старања – породични статус храника: „Дететом без родитељског старања у смислу овог закона сматра се: дете које нема живе родитеље, дете чији су родитељи непознати или је непознато њихово боравиште, дете чији су родитељи потпуно лишени родитељског права односно пословне способности, дете чији родитељи још нису стекли пословну способност, дете чији су родитељи лишени права на чување и подизање односно васпитање детета и дете чији се родитељи не старају о детету или се старају о детету на неодговарајући начин“.

Хранитељство представља меру заштите деце без адекватног родитељског старања. Концептуализација хранитељства мењала се од схватања хранитељства као дугорочне мере „спашавања“ деце из неадекватне биолошке породице, у којој родитељи на различите начине повређују своју децу, или деце која немају родитеље, до идеје о хранитељству као привременој мери са циљем подршке целокупној породици. На овај начин хранитељство постаје услуга која има за циљ пре свега да помогне биолошкој породици која је у кризи, тако што ће пружити заштиту најугроженијем члану те породице у периоду док се акутни проблеми не реше и не успостави здрава динамика породичних односа. Хранитељство је сложена улога јер захтева знања и вештине за одгајање деце која су рано задобила психичке и физичке ране. Ова деца, због великог броја промена у животу, имају угрожено осећање идентитета, могу им недостајати љубав, топлина, сигурност, а често не знају како да их задобију или се тешко везују како не би поново била повре-

ђена (Грујић и сар., 2009). Породичним законом, према члану 117, уређена је обавеза органа старатељства да утврђује општу подобност хранитеља, тј. да хранитељ може бити само лице које испуњава потребне критеријуме просторних услова и има лична својства на основу којих се може закључити да ће се старати о детету у складу са његовим најбољим интересом. Хранитеље процењује комисија психолога и социјалног радника, обучава и прати током целог процеса хранитељства. Мотиви за бављење хранитељством могу бити различити: алтруистички, фаталистички, нарцистички и инструментални. Алтруистички мотиви код хранитеља указују на љубав и наклоност према деци, хранитељ испољава потребу да пружи заштиту, љубав коју деца не могу да остваре у сопственој породици. Други мотив због којег се људи опредељују да постану хранитељи је фаталистички, односно то је потреба човека да свој смисао постојања задовољава само кроз бригу о детету. Код људи код којих преовладава нарцистички мотив, сматрају да брига о детету повећава вредност њих самих. Неки људи се за хранитељство и родитељство одлучују сматрајући да им је дете потребно јер ће им сигурно узвратити љубав и пажњу, такви мотиви називају се инструменталним мотивима (Грујић и сар. 2009). Сви набројани мотиви могу бити заступљени код једног потенцијалног хранитеља, али је најпожељније да алтруистички буду доминантни. Уколико доминирају неки други мотиви, квалитет заштите детета без родитељског старања које је смештено код тог хранитеља може бити низак и неодговарајући потребама детета.

Хранитељски смештај је породични смештај унутар породице која је одабрана, обучена, одобрена или лиценцирана и надгледана у погледу чувања и подизања деце са којом није биолошки или другим одговарајућим везама повезана, у коју децу смештају овлашћени органи“ (Жегарац, 2014: 43). Оснивање Центара за породични смештај је крупан корак у реформским процесима социјалне заштите у области породично правне заштите. Детету на хранитељству, обезбеђује се, у складу са законом, адекватан облик хранитељства и хранитељска породица у складу са његовим специфичним потребама и остваривањем његовог најбољег интереса. Заснивањем хранитељства успоставља се однос између детета и хранитеља који одговара односу дете – родитељ. Хранитељи преузимају непосредну бригу о детету и имају дужност да се старају о његовом здрављу, развоју, васпитању и образовању, а у циљу његовог оспособљавања за самосталан живот и рад (Правилник о хранитељству, 2008). Полазећи од става да родитељство представља тежњу да се деци пружи све најбоље уз несебичну љубав и промишљање о томе шта је најбоље за дете, онда хранитељство је родитељство плус, старање и брига о детету које није биолошко, те и одлука за бављењем хранитељством је на неки начин посебна и значајна и требало би да проистекне из процеса промишљања и самопроцене будућих хранитеља.

Резултати претходних истраживања показују да деца која су на несродничком хранитељству, и чији хранитељи размишљају о прекидању хранитељске праксе показују више проблема; већи број интервенција у позитивној вези је са екстернализујућим и интернализујућим проблемима у понашању. Ипак, старија деца и деца са мање претходних смештаја имају мање

проблема; значајно више просоцијалног понашања показала су деца која се налазе на сродничком хранитељству, без присуства биолошке деце хранитеља и када хранитељи не размишљају о окончању хранитељства (Goemans i sar., 2016). У истраживању које је такође имало за циљ да испита који фактори утичу на присуство проблема у понашању код ове деце (Perry, Price, 2018) установљено је да виши ниво стреса код хранитеља и више проблема у понашању другог детета у хранитељској породици, предвиђају више интернализујућих проблема у понашању испитиваног детета. Тренутни породични оквир је примарни фактор који утиче на обликовање личности детета и ствара основу за његово самопоимање, социјализује дете, преноси шеме понашања које су примерене одређеним улогама одраслих посредством понашања и животних ситуација (Ђорђевић, 2012). Дакле, и поред специфичних разлика, очигледне су сличности између родитељства и хранитељства. И хранитељи су задужени за непосредну бригу о детету, чувају га, негују, штите, васпитавају, уче, осамостаљују и подстичу његов развој. Њихови изазови се крију управо у специфичностима детета и задатака које треба обавити, више него у односу са биолошким дететом (Грујић и сар., 2009).

Снаге и слабости адолесцената, родитељско понашање и самоефикасност

Задовољство породицом представља значајан предиктор нижег нивоа емоционалних проблема адолесцената. Када је реч о улози појединих димензија родитељства мајке и оца, може се рећи да прихватање, односно одбацивање, посебно мајке, имају важну улогу у присуству тешкоћа адолесцената, али и снага. Прецизније, показало се да је доживљај одбацивања од стране мајке повезан са вишим нивоом хиперактивности адолесцената. (Спасић-Шнеле, 2018). Дечије и адолесцентово виђење родитељске подршке/прихватања позитивно корелира са осећањем сопствене вредности и социјалне ефикасности (Rubin i sar., 2004). На овај начин и не тако повољне породичне околности могу утицати на формирање како негативних тако и позитивних животних стратегија. Развој адолесцената се одвија у различитим друштвеним контекстима јер су током одрастања адолесценти имали различита социјална искуства у породици, школи и вршњачким групама, а управо та искуства могу имати дубоке последице на веровања адолесцената о сопственим могућностима. Породица кроз различита социјална искуства и образовне садржаје подстиче развој самоефикасности код адолесцената. Родитељи ће помоћи деци да изграде осећај компетентности када се обезбеди окружење које нуди изазове, родитељи подстичу децу, постављају високе, али реалне амбиције, они представљају позитивне узор, обезбеђују искуства детету и уче дете како да се носи са тешкоћама. Нека истраживања су потврдила теоријски очекиване повезаности родитељског понашања са мерама развојних исхода код деце, попут саморегулације (Брковић, 2009) и подложности вршњачком притиску (Lebedina Manzoni i sar., 2011). Самоефикасност ће се повећати у ситуацијама када су деца мотивисана да постигну успех, када су изложена позитивним академским и социјалним моделима, и када уче стратегије које могу да користе да се превазиђу изазови. Адо-

лесценти могу имати највише користи од кућног окружења које карактеришу топлина, фер односи, доследност, отворена комуникација (Steinberg, 2001 према: Миљеновић, Опсеница 2016: 84). Деца која су измештена из примарне породице на хранитељском смештају су показивала више склоности за осамостаљивање у породицама где су имали социјалну подршку од стране хранитеља (Анђелковић, Пуцаревић, 2020). Ове податке треба упоредити са постигнућима деце која одрастају у примарним породицама. Према Бандури и сарадницима, деловање самоефикасности на школско постигнуће детета одвија се преко психолошке мреже утицаја у коју су укључени родитељи, вршњаци и дете (Bandura i sar., 1996). Први значајни фактор јесте социо-економски статус породице који утиче на веровање родитеља у сопствене способности да унапреде академске компетенције своје деце и ниво аспирација које имају у погледу школовања детета. Самоефикасност и аспирације родитеља утичу на самоефикасност и аспирације детета.

Када је реч о хранитељству, све наведено указује на то да је мање проблема у понашању и више просоцијалног понашања код деце када је веза између хранитеља и детета трајала дуже, када су у сродничком односу који подразумева више блискости од самог почетка хранитељства, кад су више усмерени једно на друго – без биолошке деце хранитеља, и када овај однос има изгледа да траје дуже време (Анђелковић, Пуцаревић, 2020). Другим речима, када постоји простор за развој емотивне повезаности између деце и хранитеља, када се деца осећају прихваћено, не стрепе од сепарације, долази до смањења проблема у понашању и пораста нивоа просоцијалног понашања, а самим тим и самоефикасности.

Закључак

Породичне околности могу утицати како на формирање позитивних тако и негативних животних стратегија. Деца која су измештена из примарне породице у хранитељски дом могу имати већу потребу за осамостаљивањем уз социјалну подршку хранитеља (Анђелковић, Пуцаревић, 2020). Подржавајуће породично окружење доводи до веровања у своје капацитете и способности, односно, до високог степена самоефикасности (Bandura, 1999). Подстицање, охрабривање, генерално вербална уверавања у породичном окружењу, особу стимулише да улаже већи напор и она повратно унапређује своје вештине и перцепцију о својим способностима (Bandura, 1999). Дечје и адолесцентово виђење родитељске подршке/прихватања позитивно корелира са осећањем сопствене вредности и социјалне ефикасности (Rubin i sar., 2004). Одрастање у посебно стресним породичним околностима и измештање из породице, очекивано доводи до сукобљавања са ауторитетима које у позадини има израженије ставове и вредности, као и веровање у своје способности. С друге стране, код адолесцената на хранитељском смештају проблеми са вршњацима такође негативно предвиђају самоефикасност. Адолесценти које вршњаци задиркивају, не слажу се са вршњацима, претежно су сами и усамљени, развијају нижи степен самоефикасности. Одрастање са породичним проблемима и премештање у хранитељски дом, затим лош однос са вршњацима, осећај неприхваћености, доводи до

ниже изражености самоефикасности. Развијена социјална самоефикасност подстиче просоцијално понашање и тиме прихваћеност у вршњачкој групи. Док, деца која су неприхваћена или одбачена од стране вршњака оцењују своје способности негативно и могу развити емоционалне и понашајне проблеме који даље утичу на постигнуће. Овакве ситуације могу бити чест изазов у развоју адолесцената на хранитељском смештају. Неговање топлине, аутономије, знања о активностима детета и индуктивно резонување повезани су са самоефикасношћу. Кажњавање и интрузивност као показатељи психолошке контроле негативно утичу на самоефикасност, а посебно на емоционалној самоефикасности. Позитивни васпитни стилови родитеља воде до више, док изражена психолошка контрола до ниже самоефикасности (Спасић Шнеле, 2018).

Из сагледаних података у литератури како у нашем окружењу тако и у светској указују на поједине аспекте самоефикасности и факторе који су од битног значаја за њен развој код адолесцената. Аспекти родитељског понашања како у билолошким породицама тако и на хранитељском смештају се могу користити у пракси, у терапијском или саветодавном раду са адолесцентима, као и у смеру унапређења социјалне заштите. У глобалу виша самоефикасност адолесцената на хранитељском смештају указује да су хранитељске породице обезбеђене одговарајућом подршком, а ту подршку хранитељи најчешће добијају кроз социјалне службе. Са друге стране, стиче се утисак да је потребно пружити додатну подршку и биолошким породицама које јесу у кризи у савременом друштву.

Литература:

- Adorić, V. Ć., Proroković, A., Penezić, Z., Tucak, I. (2006). *Zbirka psihologijskih skala i upitnika*. Svezak 3. Zadar: Sveučilište u Zadru.
- Анђелковић, И., Пучаревић, Б. (2020). *Транзиција из хранитељског живота у самосталност – Приказ исцртавања*. *Годишњак за психологију*, V/2, 61–71.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. NY: Freeman, New York.
- Bandura, A. (1999). *A social cognitive theory of personality*. Handbook of Personality, New York: Guilford Publications.
- Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., Pastorelli, C. (1996). *Multifaceted impact of self-efficacy beliefs on academic functioning*. *Child Development*, 67 (3), 1206–1222.
- Barber, B. K. (1996). *Parental psychological control: Revisiting a neglected construct*. *Child Development*, 67, 3296–3319.
- Barber, B. K., Stolz, H. E., Olsen, J. A. (2005). *Parental support, behavioral control, and psychological control: Assessing relevance across time, method, and culture*. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 70.
- Barber, B. K., Olsen, J. E., Shagle, S. C. (1994). *Association between parental psychological and behavioral control and youth internalized and externalized behaviors*. *Child Development*, 65, 1120–1136.
- Bong, M., Skaalvik, E. M. (2003). *Academic Self-Concept and Self-Efficacy: How Different Are They Really?* *Educational Psychology Review*, 15, 1, 1–40.
- Брковић, И. (2009). *Фокус регулације у раној одраслој доби и рејроспективни извештаји о родитељском понашању*. *Савремена психологија*, 12, 297–307.

- Vander – Zanden, J. W. (1993). *Human development* (5th ed.). New York: McGraw – Hill.
- Caprara, G. V., Scabini, E., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., Regalia, C., Bandura, A. (1998). Impact of adolescents' perceived self-regulatory efficacy on familial communication and antisocial conduct. *European Psychologist*, 3 (2), 125–132.
- Goemans, A., Van Geel, M., Vedder, P., (2016). *Psychosocial functioning in Dutch foster children: The relationship with child, family, and placement characteristics*. *Children and Youth Services Review*, 56, 30–43.
- Грујић, Д., Хаџовић, Љ., Иванишевић, И., Текић, В. (2009). *Сигурним кораком до храниољесџива – љруручник за храниољесје*. Београд: Центар за породични смештај деце и омладине.
- Davies, P. T., Cummings, E. M. (1994). *Marital conflict and child adjustment, an emotional security hypothesis*. *Psychological Bulletin*, 16/3, 387–411.
- Deković, M., Buist, K. L. (2005). *Multiple perspectives within the family*. *Journal of Family Issues*, 26/4, 467–490.
- Darling, N., Steinberg, L. (1993). *Parenting style as context: an integrative model*. *Psychological Bulletin*, 113, 487–496.
- Ђурчић В., Брадић, З. (1997). „Преображај у адолесценцији“, у зборнику: *Адолесценција – револуција и еволуција у развоју*. ИП Жарко Албуљ, Београд, 1997, 21–31.
- Ђорђевић, Ј. (2012). *Талентиовани ученици: вредносџии и морално васџиијање*. Српска академија образовања, (17), 276–290.
- Жегарац, Н. (2014). *У лавиринџу социјалне заџииџије*. Београд: Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.
- Закон о социјалној заџииџији*, Службени гласник РС, бр. 24/2011 47.
- Zuković, S., Ninković, S., Krstić, K. (2015). *Vaspitni postupci roditelja iz ugla adolescenata*. *Psihološka istraživanja*, VIII (1) 125–143.
- Klarin, M., Đerđa, V. (2014). *Roditeljsko ponašanje i problem u ponašanju kod adolescenata*. *Ljetopis Socijalnog Rada/Annual of Social Work*, 21 (2), 243–262.
- Крстић, М. (2009). *Принџии заџииџије менијалног здравља деце, младих и њихових љородица у избеглиџију*. Ниш: Спектар.
- Kostić, J., Nešić, M., Stanković, M., Žikić, O. (2014). *Perceived parental acceptance/rejection, some family characteristics and conduct disorder in adolescents*. *Vojno sanitetski pregled*, 71 (10), 942–948.
- Лацковић-Гргин, К. (1982). *Родиољесџки сџиил руковођења и социјално љонашање ученика*. *Зборник инсџииџијуџа за љедагошко исџираживање*, бр.15, 74–76.
- Lebedina Manzoni, M., Lotar Ricijaš, N. (ur.) (2011). *Peer Pressure in Adolescence – Boundaries and Possibilities*. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing.
- Loeber, R., Drinkwater, M., Yin, Y., Anderson, S.J., Schmidt, L. C., Crawford, A. (2000). *Stability of family interactions from ages 6 to 18*. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 28, 353–369.
- Macuka, I. i Burić, I. (2015): *Školski uspjeh mlađih adolescenata: važnost uloge obiteljskih čimbenika*. *Društvena istraživanja* 24, 4 (487–507).
- Милић, А. (2007). *Социологија љородице: криџиика и изазови*. Београд, Чигоја штампа.
- Миљановић, С., Опсеница, С. (2016). *Психосоцијалне каракџерисџиике и академска самоефикасносџи младих*. *Нова школа*, бр. 11 (2), Педагошки факултет Бјељине стр. 82–92.

- Minić, J. (2014). *Osećaj porodične koherentnosti kod adolescenata*. Doktorska disertacija. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu.
- Pettit, G. S., Laird, R. D., Dodge, K. A., Bates, J. E., Criss, M. M. (2001). *Antecedents and behavior-problem outcomes of parental monitoring and psychological control in early adolescence*. *Child Development*, 72/2, 583–598.
- Perry, K. J., Price, J. M. (2018). *Concurrent child history and contextual predictors of children's internalizing and externalizing behavior problems in foster care*. *Children and Youth Services Review*, 84, (125–136).
- Половина, Н. (2009). *Осећајно везивање: теорија, исраживања, пракса*. Зборник институција за педагошко испраживање, Београд: Институт за педагошка испраживања, 2, 425–430.
- Правилник о хранитељству* (2008). Службени гласник РС, бр. 36/2008.
- Породични закон*, Службени гласник РС, бр. 18/2005 46.
- Obradović, J., Čudina-Obradović (2003). *Potpora roditeljstvu: izazovi i mogućnosti*. *Revija za socijalnu politiku*, 10 (1), 45–68.
- Rubin, K. H., Dwyer, K. M., Booth-LaForce, C., Kim, A. H., Burgess, K. B., RoseKrasnor, L. (2004). *Attachment, friendship, and psychosocial functioning in early adolescence*. *The Journal of Early Adolescence*, 24 (4), 326–356.
- Рот, Н. (2004). *Општа психологија*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Rohner, R. P. (2004). The parental “acceptance–rejection syndrome”: Universal correlates of perceived rejection. *American Psychologist*, 59 (8), 827–840.
- Sharma, N., Vaid, S. (2005). *Role of parents in the social development of adolescents: A comparison of low and middle socio-economic status*. *Journal of Human Ecology*, 18/2, 109–115.
- Sanders, R. A. (2013). *Adolescent psychosocial, social, and cognitive development*. *Pediatrics in review*, 34 (8), 354–8.
- Smetana, J. G., Daddis, C. (2002). *Domain-specific antecedents of parental psychological control and monitoring: The role of parenting beliefs and practices*. *Child Development*, 73, 563–580.
- Спасић-Шнеле, М. (2018). *Квалификације породичних интеракција као предиктор снага и тешкоћа адолесцената*. НВ год. LXVII 2.
- Сретић, С. (2019). *Подстицање моралног развоја деце заштићене породичним смештајем у хранитељској породици*. *Годишњак за педагогију IV/2*, 73–85.
- Тубић, Т. (2005). *Повећење у власници способности као фактор постигнућа*. *Педагошка стварност*, 51, 9–10, 779–796.
- Hill, N. E., Bromell, L., Tyson, D. F., Flint, R. (2007). *Developmental commentary: Ecological perspectives on parental influences during adolescence*. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 36 (3), 367–377.
- Cummings, E. M., Davies, P. T., Campbell, S. B. (2000). *Developmental psychopathology and family process: Theory, research, and clinical implications*. New York, London: Guilford Press.

Biljana Jaredić / Tatjana Radojević / Olivera Radović

**SELF-EFFICACY, PARENTING BEHAVIOR AND STRENGTHS
AND DIFFICULTIES OF ADOLESCENTS IN THE PRIMARY
FAMILY AND THOSE IN FOSTER CARE**

Summary

Numerous studies confirm the influence of family circumstances and their important role in preserving mental health. An important determinant of mental health is certainly the assessment of self-efficacy. Numerous studies have also shown that general satisfaction with the family is related to a lower level of emotional problems in adolescents. Relationships within the family are associated with life satisfaction and personal well-being during adolescence. The goal of this work is actually to point out what are the important aspects of parental behavior and the strengths and difficulties of adolescents that are related to self-efficacy, as well as to refer specifically to those adolescents who do not live in biological families but are in foster care. Since family placement in foster families has the role of taking care of children, taking care of the child's personality, health, upbringing and education, with the aim of training him for an independent life, which is also the goal of biological families, the paper wants to answer the question of similarities and differences of adolescents in self-efficacy considering family circumstances.

Key words: self-efficacy, adolescents, foster care, parental behavior.

СРПСКА БАШТИНА

Слађана Алексић
Слађана Алексић
Зоран П. Бошковић,
Мирослав Ивковић
Жарко Алексовић
Момчило Голићанин

Научна мисао о Светом Сави

**Проф. др Слабана
Алексић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет,
Косовска Митровица

Александра Костић
Тмушић, *Научна мисао
о Светом Сави (1895–
1945)*, Косовска Мит-
ровица: Филозофски
факултет Универзите-
та у Приштини са при-
временим седиштем у
Косовској Митрови-
ци, Ниш: Међународни
центар за православне
студије 2023, 179 стр.

Темама¹ које бирамо показујемо интелектуалне и духовне интенције. Заслуга уважене професорице Александре Костић Тмушић је њен упорни рад на подизању свести о значају средњовековне српске књижевности и њених стваралаца, и да књигама и предавањима, генерацијама студената осветљава духовна блага српског нација, најбоља уметничка и умна добра христолошке књижевности.

Професор доктор Александра Костић Тмушић бави се изучавањем Старе српске књижевности, Словенске и византијске књижевности, Компаративне књижевности и Литургије. Објавила је монографије *Молишва у српској црквеној књижевности* (2007), и *Поетски елементи у српској хагиографској књижевности* (2017) и већи број научних радова. Ауторка је сарадник Одељења за светосавске студије, истраживач на пројекту Центра за црквене студије: Свети Сава у српској култури и духовности, Руководилац је Асоцијације православних научника за Косово и Метохију, чије је седиште у Вороњежу, у Русији, члан је Међународног центра за православне студије у Нишу, члан Редакције Зборника радова филозофског факултета Универзитета у Приштини, члан Редакције интердисциплинарног међународног зборника радова *Res novae у Љубљани*, члан Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, и добитник захвалнице Студентске конференције универзитета Србије.

По речима ауторке, почеци српске средњовековне књижевности тесно су и нераскидиво повезани са династијом Немањића у којој се по важности издвајају Стефан Немања (Свети Симеон) и Растко Немањић (Свети Сава) који су успоставили темеље за сва будућа дешавања у српској историји, Српској православној Цркви, књижевности, уметности и култури. Били су не само успешни државници, просветитељи, кти-

¹ „Ово истраживање подржало је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (Уговор бр. 451-03-66/2024-03/200184)“.

тори и борци за самосталност српске државе и Цркве, већ и књижевни ликови, којима ће бити посвећен велики број књижевних радова.²

У новој монографији *Научна мисао о Светом Сави (1895–1945)* (2023), ауторка се бави осветљавањем поливалентног дела најзначајније личности у Срба свих времена, обухваћеним категоријом светосавља. Појам светосавља владика Николај је осветлио као Православно хришћанство српског стила и искуства израженог у богоугодним личностима, првенствено у Светом Сави.

Задатак монографије је да представи најзначајније историчаре књижевности који су дали своје доприносе научној мисли о Светом Сави у временском периоду од 1895. до 1945. године. Професор др Александра Костић Тмушић је прегледно, концизно и акрибијски релевантно изложила научну мисао о Светом Сави. У структури књиге коју чине поглавља о књижевном стваралаштву Светога Саве, о писцима житија о Светом Сави, зачецима научне мисли о Светом Сави, првим историјама српске књижевности, зборницима радова посвећеним Светоме Сави (Светосавски зборник 1, Расправе, и Светосавски зборник 2, Извори), закључна разматрања, централно место припада поглављу о научној мисли о Светом Сави – најобимнијим и најзначајнијим делима написаним о стваралачкој делатности Светога Саве. У осветљавању научне мисли многих значајних проучавалаца српске књижевности, изложена су схватања Павела Јозефа Шафарика, Ђуре Даничића, Стојана Новаковића, Ватрослава Јагића, Андра Гавриловића, Светислава Вуловића, Драгутина Костића, Владимира Ђоровића, Станоја Станојевића, Павла Поповића, Григорија Божовића, Јована Скерлића, Милоша Црњанског, Владике Николаја Велимировића.

Проблемским приступом постојећим изворима и литератури, са метакритичког становишта у истраживању, ауторка је осветлила научну мисао о најзначајнијем српском ствараоцу који је у богатом наслеђу свом народу оставио и Беседу о правој вери превасходно да Своје, да Србе учврсти у правоверју, и подарио српском законодавству и српској херменеутици, јединствену теорију симфоније, Теорију истомишљења и сагласности духовне и световне власти.

У књизи је у потпуности остварен циљ истраживања, јасно, сажето и свеобухватно, методолошки релевантно, дијалошком концепцијом, изложена је научна мисао о Светом Сави. Ауторка наговештава и други део истраживања после 1945, који ће обухватити зборнике радова из 1979, едицију Стара српска књижевност у 24 књиге (у оквиру које је другу књигу приредио Димитрије Богдановић), као и радове о Светом Сави у издањима која објављују Правно-богословски факултет, Филолошки факултет, или Институт за књижевност и уметност. Александра Костић Тмушић поставља задатке савременим проучаваоцима да наставе осветљавање Христољубља, човекољубља и родољубља Светога Саве. Надамо се наставку истраживач-

² Види: Костић Тмушић, А. *Научна мисао о Светом Сави (1895–1945)* (2023), Косовска Митровица: Филозофски факултет, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Ниш: Центар за црквене студије, 4.

ког подухвата ауторке, о савременој књижевнотеоријској мисли многозначног дела Светог Саве.

Нема дубоког прекида међу генерацијама, него се прошлост у садашњост враћа подвизима посленика светосавља као што су професор доктор Драгиша Бојовић и професор доктор Александра Костић Тмушић.

Књига Александре Костић Тмушић је један од светилника студентима филологије, професорима и широј академској заједници и њеним посленицима светосавцима, да осветљавањем научне мисли о Светом Сави обједине многе аспекте српског хришћанског идентитета: Цркву, просвету, културу, књижевност, који су уткани у национални идентитет и бит српског народа. Александра Костић Тмушић овом монографијом позива да својим радом сведочимо љубав према Богу и љубав према српском народу, заповестима Божјим које је Свети Сава сведочио својим подвижничким животом и делима која је оставио вољеном српском народу у наслеђе. И овом монографијом Свети Сава светли Србском роду – звезда осветљена Сунцем Христом, речима из Небеске литургије: „Само Срби Богу да се врате“. Свети Сава у *Хиландарском ѿшћу* промишља: „Пазимо на речено, јер ћемо почети са оним што је боље, а боље је нама од часа дана. Чини ми се да они који чине тумачење о делима светлости, службу треба да почињу од светлости“ (Из *Хиландарског ѿшћу*).

Поучена примером делатног трудбеника Христологије и Светосавља професора доктора Слободана Костића, израсла у окриљу дивне православне породице, Александра Костић Тмушић монографијом о молитви, монографијом о хагиографској књижевности и монографијом о научној мисли Светог Саве, осветлила је кључна питања средњовековне српске књижевности и припада оним проучаваоцима који чине тумачење о делима светлости.

Многаја и благаја љета, драгој колегиници Александри и њеној породици.

Многолетна писања сабрана у једно

**Проф. др Слабана
Алексић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет,
Косовска Митровица

Многолејна писања сабрасмо у једно. Тематски зборник посвећен професору Драгиши Бојовићу. Уредници Кагарина Митровић и Јована Бојовић Јоксимовић, Ниш: Центар за црквене студије, 2024, 721 стр.

Драгиша Бојовић је рођен 6. маја (у матичне књиге уписан 18. маја) 1964. године у Бањама, у Старом Колашину. Основну школу је похађао у Бањама, Брњаку и Зубином Потоку. Дипломирао је на Филозофском факултету у Приштини, на Одсеку за југословенске књижевности и српскохрватски језик, 1988. године. На приштинском Филолошком факултету магистрирао 1994. године на тему Поезија Димитрија Кантакузина. На истом факултету докторирао 2000. године (тема дисертације: Свети Јефрем Сиријан у старој српској књижевности). Научну каријеру започео је у Институту за српску културу у Приштини, где је радио као истраживач. За асистента на Филозофском факултету у Приштини изабран је 1995. године. У звање доцента биран је на приштинском Филолошком факултету, а у звање ванредног и редовног професора на Филозофском факултету у Косовској Митровици и Филозофском факултету у Нишу. Био је управник Катедре за српску књижевност и језик приштинског Филозофског факултета, где је обављао и дужност продекана. Дужност управника Департмана за србистику Филозофског факултета у Нишу обављао је 2023. године. Предаје Стару српску књижевност на Филозофском факултету у Нишу, где држи и неколико изборних предмета: Свето писмо у старој српској књижевности, Свети Сава у српској књижевности и култури, Љубав у старој српској књижевности, Поетика средњовековних књижевних жанрова, Српска теотоколошка поезија, Методологија проучавања српске црквене књижевности. На Департману за историју предаје Историју српске средњовековне културе, а на Департману за комунологију и новинарство – Реторику. Предаје и на докторским студијама на Универзитету у Приштини (Косовска Митровица), као и на основним студијама Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу¹.

¹ „Ово истраживање подржало је Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (Уговор бр. 451-03-66/2024-03/200184)“.

Редовни је професор Филозофског факултета у Нишу и управник Центра за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу. Оснивач је и управник Центра за црквене студије у Нишу (од 2001. до 2023. године). Председник је Међународног центра за православне студије. Био је први председавајући Међународне научне мреже Pax Byzantino-Slava (2016–2018). Члан је Међународног удружења за светоотачке студије (International Association of Patristic Studies) и Института за национална и верска питања у Солуну.

У Приштини је био један од оснивача Покрета за обнову србистике и потпредседник Друштва за обнову србистике, председник Друштва пријатеља манастира Црна Ријека, први уредник Видовданског гласника (Грачаница, 1992), члан уређивачког одбора Старина Косова и Метохије, секретар редакције часописа Србистика, члан редакције Зборника Филолошког факултета Универзитета у Приштини.

Објавио је преко 150 научних радова. Аутор је две књиге песама: *Узалудна провера* (два издања) и *Свети елегја*. Заступљен је у неколико песничких антологија. Објавио је двадесет књига из области науке о црквеној књижевности, антологија, као и дела из сродних области. Држао је предавања по позиву на Хумболтовом универзитету у Берлину, Универзитету „Свети Климент Охридски“ у Софији, као и на Универзитету у Бањој Луци.

У области истраживања српске средњовековне књижевности дао је важан допринос у конституисању нове методологије проучавања. Поред истраживања библијског и химнографског утицаја, највећи допринос дао је на плану изучавања поезије и рецепције византијске књижевности. Наставио је и развио научна истраживања које је утемељио академик Димитрије Богдановић. Водећи је стручњак у Србији и у свету у идентификацији патристичких цитата и изучавању односа између светоотачке и националне средњовековне књижевности. Та истраживања започео је изразом магистарске тезе (Поезија Димитрија Кантакузина) и, нарочито, докторске дисертације (Свети Јефрем Сирин у старој српској књижевности), да би их развио у бројним радовима доносећи идентификацију читавог репертоара патристичких цитата из дела следећих светих отаца: Јефрем Сирин, Василије Велики, Јован Златоусти, Григорије Богослов, Дијадок Фотички, Јован Дамаскин, Теодорит Кирски, Кирил Александријски, Дионисије Ареопагит, Максим Исповедник и други. Интересовања професора Бојовића везана су и за историју, историју Цркве, теологију. Објавио је више радова и из ових области, важних у компаративном сагледавању тема из средњовековне књижевности.

Нарочити допринос проф. Драгиша Бојовић дао је у заснивању светосавских студија (што подразумева институционални и тимски рад чији је он предводник). Ослањајући се на резултате великих српских научника, он је на академском, организационом и научном плану дефинисао истраживања дела Светога Саве и његовог наслеђа: увео је предмет на студијама србистике Свети Сава у српској књижевности и култури, организовао научне скупове и уредио зборнике о Светом Сави, постао руководиоца Одељења за светосавске студије Центра за црквене студије и окупио велики број сарад-

ника на пројекту „Свети Сава у српској духовности и култури (2022–2025)“². Претходне иницијативе и резултати овог пројекта довели су до настанка и објављивања јединствене трилогије *Свети Сава и Српска црква*, коју чине: Свети Сава и осам векова Српске цркве I–II, Осам векова СПЦ у Црној Гори и Свети Сава и Доментијан.

Поред примарног бављења средњим веком (књижевношћу, културом и историјом), професор Бојовић је истраживачку пажњу усмеравао према Косову и Метохији, посебно према завичају, Ибарском Колашину, истражујући историју, као и дело Григорија Божовића. Био је иницијатор и организатор сва три научна скупа о Божовићу: Језик и стил Григорија Божовића, Поетика Григорија Божовића и Етика и естетика Григорија Божовића. На плану међународне сарадње и афирмације научних резултата из области медијевистике, као и славистике, професор Драгиша Бојовић дао је кључни допринос оснивању Међународне научне мреже Рах Byzantino-Slava, чији је био први председавајући (2016–2018). Мрежу чине најзначајније светске институције из области византологије и славистике из многих земаља (Србија, Бугарска, Грчка, Русија, Пољска, Италија, Швајцарска, Грузија, Словачка, Северна Македонија, Црна Гора, Шпанија, Литванија, Турска). Професор Бојовић је са својим сарадницима 2015. године основао Међународни центар за православне студије и његов је актуелни председник. Овај центар окупуља око 150 чланова из Србије, Русије, Бугарске, Грчке, Пољске, Црне Горе, Републике Српске, Швајцарске, Шпаније, Литваније, Аустралије. Импресиван је не само број већ и активност и мобилност сарадника које је окупио. У оквиру Универзитета у Нишу, пре десет година, основан је Центар за византијско-словенске студије, на чијем је челу проф. Бојовић. Овај Центар спада у ред оних центара Универзитета са најзначајнијим резултатима. Организатор је великог броја међународних и националних научних скупова.

Уредник је међународног часописа *Црквене студије*, члан је редакција часописа *Cyrrillomethodianum* (Солун), *Latopisy Akademii Supraskiej/Letopis Akademije suprasalsk* (Супрасаљ, Пољска), *Акројолис* (Подгорица) и *Најписи и записи* (Београд). Члан је Научног савета едиције Краковско-Вилњуских студија славистике (Институт за словенске филологије Јагелонског универзитета у Кракову). Добитник је неколико награда за књижевно и научно стваралаштво: Константин Острошки (Пољска; за научни допринос и уређивање часописа „Црквене студије“), Григорије Божовић (за најбољу књигу), Лазар Вучковић (за поезију), Грачаничка повеља (за поезију), Иницијал (за књигу „Молитве Светога Саве“ – за научни допринос) итд.²

Дело једног од најзначајнијих савремених научника Драгише Бојовића је важно за постављање нових стандарда у књижевнотеоријској мисли. У опусу Бојовића који у себи има прецизан систем, присутна су два типа мишљења, научни и креативни. Аутор чија су издања три Центра, незаобила-

² Види: *Биографија професора Драгише Бојовића*, у тематском зборнику *Многолејна и писања сабрамо у једно*, ур. Катарина Митровић и Јована Бојовић Јоксимовић, Ниш: *Црквене студије*, 17–21.

зна у библиотекама од Вашингтона до Атине, који је као једини професор на универзитетима у Србији успео да у наставне програме једног факултета, небогословског, уврсти поменуте предмете и да темељним и одговорним радом, генерације студената упозна са Светим Писмом, учењем Светих Отаца и њиховим утицајем на српске писце. Бојовић је и први у историји Универзитета у Срба омогућио да студенти србистике на Филозофском факултету у Нишу слушају предавања на предмету Свети Сава у српској књижевности и култури и објавио истоимену књигу о Светом Сави (2022).

Тематски зборник посвећен професору доктору Драгиши Бојовићу је настао поводом два јубилеја: тридесет пет година научног рада и шездесетог рођендана. На насловној страни Зборника је икона Благовести Светог Архангела Гаврила (Манастир Ставроникита, Света Гора). Зборник садржи радове из примарне области средњег века (књижевности, културе и историје). Та тематска целина у овом зборнику носи наслов Приношења. Важно је нагласити да у овом Зборнику централно место има друга тематска целина под називом Рефлексије, коју чине радови о научној и стваралачкој делатности професора Бојовића, по чему је Зборник посебан и јединствен и чему доприноси и рад који доноси Мишљење студената србистике о квалитету наставе на предмету Свети Сава у српској књижевности и култури. Трећи тематски део Одједи је, заправо, омаж професору, славословље и похвала његовој личности и раду. У зборнику чији назив представљају познате речи Доментијанових речи Многолетна писања сложисмо у једно, радови више од четрдесет научника, професора, књижевника и публициста из Србије, Републике Српске, Грчке, Русије, Бугарске, Северне Македоније, Пољске и Литваније су распоређени у три складне тематске целине. Аутори се баве различитим темама из области лингвистике, историје књижевности, црквене историје, медијевистике, богословља, теорије књижевности, историографије, философије и других дисциплина, а написани су на српском, руском, бугарском, македонском, грчком и енглеском језику. Уводни део импозантног зборника чији су уредници Катарина Митровић и Јована Бојовић Јоксимовић, који има 720 страна, доноси три наслова: Предговор Александра Наумова, Биографију Драгише Бојовића и обимну Библиографију проф. др Драгише Бојовића коју чине више од педесет страна, аутора Тијане Бојовић и Снежане Бојовић.

Уважени професор доктор Александар Наумов у Предговору зборнику насловом Шта и зашто је писао Драгиша Бојовић, осветљава живот и дело Драгише Бојовића као метатекст, указујући да наслови књига и чланака који имају своју поетику као и избор одређене теме истраживања нису случајни, већ сведоче не само о садржини дела него и о самом аутору.³

Прва тематска целина под насловом Приношења, доноси радове познатих научних прегалаца: Жан-Клода Ларшеа, Одбацивање појма људске природе у савременом свету и његов штетни утицај на друштво; Ивице Живковића, Шта је хришћанска наука?; Христа Терезиса и Георгија Нектарија Ло-

³ Види: Наумов, А. (2024), *Шта и зашто је писао Драгиша Бојовић?* У тематском зборнику *Многолетна писања сабрамо у једно*, ур. Катарина Митровић и Јована Бојовић Јоксимовић, Ниш: *Црквене студије*, 13–17.

иса, Јеванђеље по Матеју; Слађане Ристић Горгиев и Бранка Горгиева, Филозофија и њено значење у старој српској књижевности, Драгољуба Марјановића, Студитски раскол уочи другог таласа иконоборства у Византији; Бориса Стојковског, Мојсије, Георгије и Јефрем Угрин – тројица руских светитеља из XI века; Јана Страдомског, О једном ћирилском рукопису с филозофско-догматским делима светог Јована Дамаскина из збирке националне библиотеке у Варшави; Изабеле Лис-Вјелгош, Потенцијал малог текста (неколико речи о старом српском запису); Анатолија А. Турилова, Српски превод „Трактата о премештању“ – О питању датовања; Данијела Дојчиновића, Слово о Кипријану Григорија Богослова према препису монаха Јефрема из 1351. године; Сергеја Темчина, Најстарији канон Св. Арсенију I (Препис из последње трећине XIII – друге четвртине XIV в.) и његови извори; Драгане Ј. Јањић, Рука Светог великомученика Никите у манастиру Дубоки поток (култ и предање); Александра Гулевског и Валентине Гулевске, Свети Екумениј Трикалски и цар Самуил; Сенише Мишића, Стара српска житија и наслеђивање престола код Немањића; Теодоре Бојовић Красић, Житије Светог Петра Коришког – силазак висина; Марије Копривице, Ана – монахиња Анастасија у српским средњовековним житијима; Радивоја Радића, Османлијска освајања у XIV и XV веку у византијским кратким хроникама; Јелене З. Јонић, Поетички и телолошки аспекти плача у молитви Богородици Димитрија Кантакузина; Васје Велинове, Кратке белешке за историју рилског манастира; Ксеније Ј. Кончаревић, Косовски химнографски триптих: службе и акатисти светим новомученицима Григорију монаху, Василију пекару пећком и Босиљки из Пасјана; Татјане Трајковић, Јелене Стошић, Антропонимија и топонимија у приповеткама Анђелка Крстића; Јоване Бојовић Јоксимовић, Из антропонимије братства Божовића у Ибарском Колашину; Раде Р. Стијовић, Утицај друштвеног контекста на значење речи (на примеру лексема приземан, приземност и сл.); Бојана М. Томића, Мултидисциплинарност и хуманистички дискурс: проучавање и Бобана Миленковића, Дародавци (из) примрака – чувари предања.

Другу, централну тематску целину под називом Рефлексије, чине радови посвећени научном и поетском доприносу Драгише Бојовића: текст Александре С. Костић Тмушић, Неки аспекти научне мисли о Светом Сави и допринос Драгише Бојовића; Саре Немат, Доментијан и Сопоћани у есејистичком дијалогу академика Светозара Радојчића и професора Драгише Бојовића; Сунчице Денић, Богословље Драгише Бојовића; Ружице Левушкине, Уводници у часопису Црквене студије; Мирјане Д. Бојанић Ћирковић, Антологијски рад Драгише Бојовића; Ивана Негришорца, Патријархално-хришћански свет, косовски завет и плетеније словес у поезији Драгише Бојовића; Слађане В. Алексић, Свето у поезији песника Вечног Колашина; Александра М. Савића, Научни допринос Драгише Бојовића у проучавању историје старог / ибарског Колашина; Владимира Цветковића, Драгиша Бојовић и Центар за црквене студије; Александра М. Новаковића, Мишљење студената србистике о квалитету наставе на предмету Свети Сава у српској књижевности и култури и Драгомира Костића, Херувимке у славу херувимске Мајке света.

Трећу целину Одједи чине радови Милоша Павловића, О историографском доприносу професора Драгише Бојовића, Милете Аћимовића Ивкова, О завичају, љубави, верности и трајању, омаж драгом професору Драгиши Бојовићу Јелене З. Јонић, У многолетност се уздам, похвала Драгиши Бојовићу, Владимира Димитријевића, Нови живот старе српске књижевности и Славословна расправа о подизању имена, саткана од питања и верности, Петра С. Јевтића, Обретење.

Зборник се затвара надахнутим текстом др Катарине Митровић, вишег научног сарадника Филозофског факултета Универзитета у Београду, И за сведоке речи позивам као чуваре дела, у којем ауторка осветљава: „По свом научничком и уметничком призиву и сензибилитету, Драгиша Бојовић је историчар књижевности, истраживач српског средњовековног књижевног наслеђа, предавач сугестивног израза и великог знања, говорник који држи пажњу чак и данашњег слушаоца разливене пажње, уредник истанчаног укуса, покретач бројних културних, научних и педагошких пројеката и манифестација, управник три центра чији се погледи складно прожимају у јединственој визији, својеврсни заступник аутентичних гласова једног света потонулог под наносима векова, песник завичаја (...)“.⁴

Позвани смо да будемо људи у свету у којем живимо и који свуда треба да доносе светлост и мир, радост и наду. Уважени професор и песник Косова и Метохије и вечног Колашина, Драгиша Бојовић, својим научним и поетским постигнућима, међу свима онима који су имали тежак крст који су носили са захвалношћу и радошћу сећајући се јеванђељске речи о плати на небесима, својим животом и делом осветљеним у Зборнику, сведочи о радости у непрекидном труду, раду и трпљењу. Са надом у Бога и молитвама Светом Сави, Драгиша Бојовић ходи путем Светога Саве, поучава и позива професоре, студенте, Србе све и свуда, да се Богу врате. И Косовском песмом благосиља:

Благо свима који Косово надом дотакоше.

Благо момцима пред војску и девојкама пред удају.

Косовском песмом су окићени.⁵

Професор Драгиша Бојовић је снажним утицајем и организационим радом на научном пољу окупио велики број сарадника и усмерио њихова интересовања ка многим важним темама. Његово научно и поетско дело има шири културолошки и духовни значај и представља пример будућим генерацијама.

На многаја и благаја љета професору и његовој дивној породици, супрузи Снежани и ћеркама Јовани, Теодори и Тијани, које су учешћем и доприносима у Зборнику, својим трудом и радом потврдиле речи Светих Отаца о православној породици као малој Цркви. Нека светле свим православним породицама као пример једномислија, слоге и љубави.

⁴ Види: Митровић, К. (2024). *И за сведоке речи позивам као чуваре дела*, у тематском зборнику *Многолетна писања сабрасмо у једно*, ур. Катарина Митровић и Јована Бојовић Јоксимовић Ниш: *Црквене студије*, 719–720.

⁵ Види: Алексић, С. (2024). *Светло у поезији јесника Вечног Колашина*, у тематском зборнику *Многолетна писања сабрасмо у једно*, ур. Катарина Митровић и Јована Бојовић Јоксимовић Ниш: *Црквене студије*, 585–606.

Велика књига о Васојевићима и братству Кићовић

**Зоран П.
Бошковић**

Као круна стваралаштва једног просвјетног, културног и научног радника, свјетлост дана угледала је књига *Кићовићи и њихов завичај*, аутора професора доктора Драгомира М. Кићовића. Током свог богатог и разноврсног рада, у распону од пола вијека, аутор је био посвећен посматрању, праћењу, биљежењу, проучавању и критичком сагледавању свега што је завриједило његову пажњу. Након пет књига и стотине других наслова објављених у посебним књигама и часописима, од професора Кићовића добили смо књигу која по свом обиму и садржини представља ремек-дјело ове врсте литературе. Овог пута аутор се храбро упустио у озбиљан и ризичан посао писања монографије свог завичаја и околине. Из тог посла за резултат имамо књигу која читаоцу пружа увид у писану ријеч једног заљубљеника у природне вриједности и љепоте, занимљивости и богатство једног краја и његовог живља. Добили смо, слободно се може рећи, енциклопедију једног краја, једног дијела Васојевића, енциклопедију братства Кићовића. Књига *Кићовићи и њихов завичај* је вриједно остварење и, по мом суду, сад за сада, круна ауторовог стваралаштва и риједак примјер у нашој стручно-научној и свакодневной пракси.

Драгомир М. Кићовић,
Кићовићи и њихов завичај, Унирекс, Подгорица, 2021, 992 стр.

Дуготрајан и напоран рад на изради ове вриједне студије, а што се може закључити и осјетити читајући исту, обављен је с великом љубављу аутора, од срца, с циљем да неистражено и непознато научно уобличи, сачува од заборава и приближи широком кругу читалаца. Зов завичаја подстакао је аутора да отме од заборава све што је по духу било свето и вриједно у неизбрисивом времеплову трајања човјека и простора. Књига је написана аргументовано и објективно. По обиму и разноврсности обрађене материје ради се о најпотпунијем историјско-етнолошком истраживању до сада објављеном не само за простор који се третира него било који простор Црне Горе.

Поред предговора књига има осам поглавља, која су свако за себе посебна цјелина, тематски укомпонована у интегрални текст од 992 странице, са (вјерова-

ли или не) 1.460 фотографија и мноштвом табела, карата, графикона о различитим елементима, факторима и појавама.

Први дио књиге говори о географским карактеристикама Слатине и Врањештице и садржи попис домаћинстава, кућа Слатине, Врањештице и Суве Горе почетком 2020. године. Други дио говори о прошлости Васојевића, од буне Васојевића против Турака, па закључно са Другим свјетским ратом. Захваљујући обиљу података и историјских чињеница, освијетљена су сва крупнија и важнија збивања везана за славну и јуначку историјску прошлост Слатине и њеног становништва. Приказано је велико родољубље народа овога краја, које се на овом тлу од давнина зачело, а у НОБ-у се нарочито масовно распламсало, па се слободарски дух и дан-данас преноси с генерације на генерацију и тако се одржава континуитет патриотизма и свијетлих традиција овога краја и народа.

Трећи дио представља кратак преглед школства и просвјете у Горњим Васојевићима, а четврти говори о народном животу и обичајима. Пети дио преноси ризницу народног умотворства Васојевића.

Шести дио књиге – Родослов братства Кићовића, представља најобимнији и најзначајнији дио књиге, готово једну њену половину. На 474 странице текста, са 748 фотографија, појединачних и колективних, и 27 родословних/породичних стабала, обухваћено је девет пасова (кољена) Кићовића са више од три хиљаде потомака. У овом броју Кићових потомака, равноправно је обрађен и женски родослов. Јер, аутор је био свјестан оне народне „Гријех је заборавити одиве. Треба да се зна за кога су удате и кога имају од порода“.

Историјат братства Кићовића сеже уназад преко три стотине година. Кићовићи, чији је родоначелник Кићо живио почетком 18. вијека, једно је од бројних братстава племена Васојевића. Од Васа, родоначелника племена Васојевића, до Кића било је девет пасова, а од Кића до данас настало је десет пасова, са више од три хиљаде потомака. По бројности мало, али по значајним и угледним људима чувено братство Кићовића припада васојевићкој братственичкој групи Новаковићи коју сачињава тридесет пет братстава. Под тим братственичким именом Кићовићи трају већ девет пасова (кољена), што ће рећи више од триста година. Кићовићи су Слатињани и највећи број њих данас живи у селу Слатини код Андријевице, а мањи број је насељен у Сувој Гори, планинском засеоку Слатине.

Кад говоримо о Васојевићима, треба истаћи двије важне чињенице, двије важне особине Васојевићког племена које су сами Васојевићи често истицали: прва, да су старо српско племе и учесници у свим ратовима за ослобођење Срба од Турака и да су у Косовском боју учествовали на страни српског цара Лазара; и друга, која изазива не мањи понос и поштовање, да су Васојевићи (област) дали највише школованих људи.

Оно што важи за Васојевиће као највеће српско племе, важи и за братство Кићовића које није заостајало за осталим братствима и није заказало у биткама за слободу. Кићовићи (у Слатини) су имали јуначких људи и других који су били признати као паметари у своме мјесту.

У седмом дијелу књиге – Прилози, поред већине радова других аутора, суштински доминира ауторов текст Слатина – извориште српског духа кроз

вјекове. Аутор текст завршава закључком да „Слатињани, поносни и часни припадници највећег српског племена у Црној Гори, и данас досљедно високо држе свој српски слободарски барјак, желећи свако добро – својој родној груди Црној Гори, својој матици Србији и свим својим сународницима диљем земљиног шара. Ту карактерну црту неће им избрисати никаква пролазна земаљска власт, док постоје“.

Осми дио је Албум сјећања са око три стотине фотографија, појединачних и колективних, које су поуздан свједок о много чему. Бројни детаљи, који су чувани као породичне реликвије, сада су дати на увид јавности.

Књига *Кићовићи и њихов завичај* обрађује сложене етничко-историјске и антропогеографске проблеме народног живота једног дијела Васојевића и представља јединствену публикацију, како по комплексности историографског приступа, тако и по обиму и квалитету података који се коментаришу. Писање је подређено појединачном и посебном, иако је битна вриједност књиге, управо, у општем. Аутор овом мултидисциплинарном студијом на величанствен начин, како сам каже, дочарава „светост праћедовског огњишта, тог непресушног изворишта вјере, етике, традиције и културе“.

Овом књигом аутор уједно апелује на млађе генерације да се међусобно не забораве, не отуђе, не одроде, и да не буду духовно удаљени од своје матичне колијевке, да искрено љубе свој род и да не забораве одавно знану истину да је завичај кандило које се никада не смије угасити! Истинска заљубљеност у свој завичај и поштовање свога братства, крунисани су овом књигом, тестаментом и љетописом који аутор Кићовом роду оставља на аманет.

Писати о породицама, завиривати и у угашена огњишта, чупати податке из усменог предања и легенди, и све то провјерити могућом и доступном архивском грађом, одговоран је посао и захтијева одан, стрпљив и мукотрпан рад. Ауторова велика љубав према завичају уродила је плодом објављивањем ове вриједне књиге. Тиме је Драгомир Кићовић дао велики допринос етнографско-етнолошкој науци, а генерацијама оставио велико дјело из којег ће упознати начин живота и рада својих предака. Књигу ће радо читати и срцем прихватити не само они којима је посвећена већ и сви они којима ова интересантна књига дође у руке. У свим научним аспектима, књига ће код читаоца пробудити жељу и знатижељу за својим завичајем, за својим коријенима.

Иза ове књиге остале су деценије систематског рада на прикупљању докумената и других извора, стотине непреспаваних ноћи, мноштво неискоришћених одмора и занемаривања породичног живота, стотине написаних писама, стотине обављених кућних посјета и личних и телефонских разговора и хиљаде откуцаних страница на писаћој машини и компјутеру. Величанственији споменик својим прецима није могао подићи један човјек од оваквог и овог што је учинио Драгомир Кићовић.

Алал вјера, Даго Кићовићу!

Имао сам привилегију добити књигу од аутора, а огромно задовољство имам што је још ишчитавам и о њој причам. Велика књига о Васојевићима и братству Кићовић.

Двонародност Црне Горе

(Скица неких темељних елемената осмишљавања могуће доградње идентитета модерне Црне Горе)

**Др Мирослав
Ивановић**

Институт за
криминолошка
и социолошка
истраживања, Београд

Проф. др Драган Јаковљевић, *Ка демократичком разумевању идентитета*, Институт за српску културу – Никшић, Никшић 2022, 207 страна.

Нова књига српског философа старије генерације, редовног професора Универзитета Црне Горе у пензији, проф. др Д. Јаковљевића, бави се истраживањем актуелних тема на један подстицајан начин. У уводном одељку он скицира специфике садашње дискусионе ситуације при разматрању идентитетских питања у Црној Гори, указујући на њихову вишеслојност, вишеструке аспекте – почев од етничке, па све до вредносно-културне сфере. Притом наступа као независан интелектуалац, објашњавајући традиционално поимање интелектуалаца као субјеката, који су спремни и позвани на јавно изјашњавање поводом отворених дилема друштвеног развоја, а на основу једне осмишљене анализе и интерпретације.

Након опширног предговора, књига садржи следећа поглавља: „Демократија, национализам, национални идентитети и политика компромиса“, „На путу друштвеног помирења: претпоставке и могућности једног делимично реконструисаног идентитета“, „Црна Гора као отворено друштво“, „Црна Гора – друштво толерантности“, „Црна Гора као еколошка држава“, „На путу обликовања добре заједнице“, „Социјална тржишна привреда“, „Даљи вредносни оријентир“, „Закључна разматрања“ и „Додатак: Вестернизација Црне Горе као судбина?“

Детаљном аргументацијом одбацује се реторичко-идеолошка опсесија антифашизмом, наметнута вишедеценијском владавином Савеза комуниста Црне Горе, те партија, њених политичких наследница у посткомунистичком периоду, које још и данас опстају на политичкој сцени Црне Горе. Антифашизму треба, насупрот томе, дати реално место једне значајне историјске епизоде међу неким другим, исто тако значајним епизодама у историји Црне Горе. Његов статус се не може идеализовати и монополизовати до тачке где је он једина и права „вертикала“ Црне Горе, што је продукт једног једностраног и идеолошки пристрасног виђења.

У односу на онај слој идентитетских питања који ће можда највише занимати читаоце, аутор заступа следећа гледишта: Етничко језгро Црне Горе је структурисано бинационално, и чине га два државотворна народа: (црногорски) Срби и (етнички) Црногорци. При томе се даје једно вредносно-историјско тумачење државотворности, које се разликује од пуке конститутивности. Као својеврсни омотач тог етничког језгра у укупном етничком саставу јављају се онда конститутивне националне мањине: Бошњаци, Албанци, Хрвати, Роми и Египћани и други. Та двонародност Црне Горе је према аутору несумњива, историјски стасала реалност, при чему се једино још поставља питање, како ту реалност политички, али и културно артикулисати. Он сматра да то ваља учинити у склопу разумевања и дефинисања Црне Горе као у основи бинационалне друштвене заједнице, па дакле и државе – уз примерено партиципирање и националних мањина. То је држава, која би уједно сачувала и своју грађанску димензију, а у којој би и конститутивне националне мањине имале загарантована сва, према међународним стандардима, припадајућа права. Он своје полазиште сажима у тези: Једна самостална, јединствена унитарно уређена држава – два државотворна народа! Притом одбацује првенствено у црквеним круговима заступану тезу о једном (државотворном) народу, у којем су само привремено присутне „диобе“, сматрајући да је дихотомно раслојавање некадашњег „једног (двои-меног) народа“ практично бесповратно. Након дефинитивног уобличавања црногорске нације – почев од међуратног периода, преко одговарајућих етничких колебања у комунистичком периоду, до позних деведесетих година и данашњих дана. Стога се уместо јадиковању над „подјелама“, њиховом драматизовању, ваља окренути њиховом демократском регулисању, са чиме се неоправдано касни – а што заправо и води друштвеним тензијама. А то значи, признавање и реализовање једнаких права како једног, црногорског, тако и другог, српског народа. Без икаквог дискриминисања и излагања асимилационим притисцима! Што би између осталог укључивало у принципу једнаку (сразмерно процентуалном саставу становништва) заступљеност у јавним службама и установама, билингвизам, равноправну употребу како српског, тако и црногорског језика, такође равноправну јавну заступљеност како ћириличног, тако и латиничног писма. Као и шире узевши обе културне матрице, које би се једним делом могле сматрати и комплементарнима. Аутор притом указује на постојање успешних двонародних држава у свету, попут Белгије, са чијим се особеностима и искуствима могу повлачити извесне омеђене паралеле. Он сматра да се утемељење друштвене заједнице и државе на етничким основама и етаблирање њихове грађанске димензије, не морају нужно међусобно искључивати. Пре свега, с обзиром да се при првом ради о правима носећих етничких колектива, а при другом о правима индивидуа као правних субјеката и држављана. Тако да је могуће бити и добар припадник одређеног народа, и добар грађанин.

Потребно је истаћи да су у овој књизи имплицитне претпоставке либерализма, демократије и хуманизма. Аутор их не доводи у питање, већ потпуно унутар овако схваћене парадигме развија своју аргументацију о поменутих проблемима. Либерализам се схвата, истина, у својој прошире-

ној верзији где се осим грађанских признају и колективна права. Заправо, ради се о ослабљеном, омекшаном либерализму у односу на класични, који је познавао искључиво индивидуална права. Демократија се сматра средством за регулисање друштвених токова а хуманизам је најшира идеологија која подразумева (барем у неким варијантама) толерантност према другим погледима на свет, укључујући и религије. Црква и држава су одвојене по дефиницији, што је такође широко прихваћена догма у западној политичкој мисли.

Исто тако, аутор полази од затеченог стања, *status quo*, не доводећи у питање црногорску државност, легитимност захтева за отцепљењем, нити улази у политичке и геополитичке процесе из деведесетих година прошлог века који су довели до овог стања. И као што смо већ поменули горе, национално питање се не дискутује широко, као ни језичко, што је у тесној вези. Када је реч о нацији, етносу, етногенези, аутор је на становишту субјективистичког приступа који је преовладајући у западној литератури о националном питању. Тај приступ вуче своје корене од француског мислиоца Ернеста Ренана и доминира у савременој западној литератури. Можемо претпоставити да се аутор одлучио за овакав приступ вођен пре свега практичним разлозима и могућношћу рационалног решења у датим затеченим оквиринама.

Посебна се пажња посвећује разради и одбрани концепта доброг, хуманог национализма у детаљном сучељавању са аргументима таквих оштрих критичара национализма, као што је био Милан Кангрга. Аутору је јасно, да у том погледу ризикује неразумевања, с обзиром да је појам „национализма“ обавијен једним снажно негативним набојем, такорећи политички контаминиран, уклет. Он ипак остаје при мукотрпном настојању афирмисања појма доброг и хуманог, просвећеног и демократизованог национализма. Уз наду, да се он временом може и пробити, бити као такав признат и прихваћен у јавном дискурсу.

Књига је писана уз коришћење обимне, разноврсне и репрезентативне литературе, при чему се аутор позива на познате мислиоце, као што су Карл Ф. фон Вајцзекер, Ханс Кинг, Карл Попер, Вилхелм Ропке, историчаре Дима Вујовића и Веселина Ђуретића, етнологу Николу Вукчевића, политичаре Хелмута Шмита, Ерхарда Еплера, Лудвига Ерхарда, Милована Ћиласа и друге. Дискутују се и класична гледишта М. Миљанова, уз истицање концепта чојства. Најзад, као ретко који други домаћи интелектуалац, аутор систематски излаже и гледишта Великог Критског сабора Православне цркве – посебно у односу на еколошку проблематику.

У овој књизи изложена гледишта о идентитетским питањима се могу сматрати алтернативом у односу на одговарајућа гледишта која је последњих година у јавности износио председник ЦАНУ, проф. Драган Вукчевић. При чему су Јаковљевићева схватања формулисана на један систематичнији и јаснији начин. Две главне разлике између њихових ставова би се могле састојати у следећем: Док Вукчевић инсистира на доминацији грађанског идентитета, при чему сви остали идентитети остају у другом плану, аутор ове књиге сматра пак да је могуће и пожељно паралелно уважавање како ет-

ничког, тако и грађанског идентитета, такорећи њихова симбиоза у склопу друштвеног живота – само ако је држава пажљиво и добро уређена. Што се тиче даљег историјског кретања Црне Горе, Вукчевић, одступајући од својих у ранијим публикацијама изнетих гледишта, сада тражи промену курса, заокрет: од досадашње упућености на источно-словенски цивилизацијски правац који је преко Србије водио према Русији, потпуно преусмерење ка јужној, медитеранској траси, тј. ка западњаштву медитеранског профила. Јаковљевић пак уз уважавање реалности створених приступањем Црне Горе НАТО-у, те предстојећим уласком у Европску унију, ипак не сматра универзално позападњачавање једином преосталом могућношћу. Он тако истиче смисленост залагања за право на културни регионализам. Такође пласира концепт могућег остајања при „асиметричној равнотежи“, која уз надирућу превагу утицаја Запада у нашем времену, ипак и даље очувава и негује споне са словенско-руским светом, који треба да остане и даље присутан у друштвено-културној стварности Црне Горе.

Обе ове скициране алтернативне позиције завређују пажњу јавности, те засигурно улазе у историју политичких идеја формираних у Црној Гори почетком XXI stoleћа. Јаковљевићева књига притом садржи и једно снажно изражено позивање на јавни дијалог о вредносним питањима даљег друштвеног развоја, који би требало да буде вођен од стране научника, интелектуалаца, духовника, уметника, политичких и друштвених субјеката унутар саме Црне Горе, уместо пуког одрађивања домаћих задатака који нам се упућују из европских центара, уместо отварање и затварање разних предприступних „поглавља“ за прикључење Европској унији. У књизи се притом изражава нада у принципијелну могућност консензуалног усаглашавања о таквим темељним вредносно-идентитетским питањима, са довољном ширином друштвене прихваћености одговарајућих решења. Тако да би та решења, под повољним амбијенталним околностима могла бити ситуирана у друштвеној пракси.

Ово је свакако значајна књига која на философски утемељен начин приступа проблемима савремене Црне Горе. У обиљу публицистичке литературе, а и политиколошке која је често на ивици публицистике, ова књига се истиче темељношћу, аргументативношћу и дубином анализе. Исто тако уочљива је велика ерудиција аутора, који је оријентисан пре свега на немачку варијанту европске мисли и који је и сам присутан својим радом на немачком говорном подручју.

Историја и судбина чувеног братства Кадих

Др Жарко Лесковић

Универзитет Црне Горе
Историјски институт,
Подгорица

Милан Стојовић, Милорад Дуди Кадих, *Кадихи од Бована до наших дана*, Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, Фондација „Братство Кадих“, Даниловград, 411 страна.

Обраде значајних братстава су велике научне теме, које су представљале стваралачки изазов за многе историчаре, публицисте, политичаре и војне писце. О њима су написани читави томови, мање и веће студије, књиге, чланци, расправе, мемоарски и други списи. И поред несумњиво богате литературе и веома значајних прилога до појаве ове књиге није објављено ниједно цјеловито дјело о братству Кадиха и њиховој улози у историји. Први покушај такве врсте представља дјело које је пред нама и које заслужује пуну пажњу. Његови аутори су се овим питањем, очигледно, одавно почели занимати. Они су се интензивно бавили научним истраживањем и проучавањем братства Кадиха и нарочито њиховом величанственом напору у борби против црногорске власти оличене у династији Петровић Његош. Ова књига пружа могућност да се из ње читалац свестрано обавијести о свим оним битним стварима везаним за братство Кадиха. Тако ће пажљив читалац наћи у овом дјелу читав низ историјских података који у досадашњој историографији нису истакнути на одговарајући начин и који дају потпунију слику о овом братству. Но и ова књига, као уосталом и свако вриједно научно дјело, оставља много простора за даља истраживања ове материје и продубљивање научних сазнања о националној историји. У првом реду због недостатка архивске грађе, али и неистражености страних архива, нпр. турских, без чије грађе је немогуће расвијелити догађаје на нашим просторима.

Рад на књизи је започет уз благослов и велику подршку блаженопочившег митрополита Амфилохија. Књигу умјесто предговора отвара текст митрополита Јоаникија „Лавиринти кривице и пут покајања“ гдје износи суштину догађаја из 1854. и 1860. године, којима приступамо са историјске дистанце, без оптерећења и страсти. Књаз Данило је најгрубље прекршио закон који је сам потписао и назвао га по свом имену.

Прво поглавље „До новог живота и натраг“ почиње текстом – Од мука до плача -, гдје се описује Бован након оне трагичне илинданске ноћи године 1860.

када се прочуло да је Тодор Кадић убио господара Црне Горе. Бован, када је у једном маху горјело више од осамдесет кадићких домова, у једној ноћи, у неколико сати, и када је убијено све што је ишло на ноге: жене, дјеца, старци. Текст се завршава Бованом из деведесетих година прошлог вијека који је сабрао и зближио Кадиће, као мало које братство у Брдима и Црној Гори. Бованом који је поново жив, у ком се чују манастирска звона са цркве Светог Димитрија Солунског, звона која су донијела и дуго чекани први дјечији плач, плач радости. Следећи текст у овом поглављу „Од бијелог нашег Павла...“ посвећен поријеклу Бјелопавлића доноси више верзија разних истраживача: Петра Шобајића, Вука Караџића, Душана Вучуровића, Миливоја Кадовића. Овдје је презентирани и родослов племена Бјелопавлића, као и генеалогичко братства Кадића, а наводе се и она братства која воде поријекло од Кадића. „Камени престо Брда“ је веома интересантан текст у оквиру првог поглавља, у ком се говори о Бовану, некада великом селу, данас почетној тачки новог колског пута од Даниловграда до манастира Острог. Овај камени престо Брда и послје овога, великог погрома и погибија стоји и даље на истом мјесту, издвојен и сам, што би рекао Андрић, да би „изненађивао путника као необична мисао, залутала и ухваћена у кршу и дивљини...“ У дијелу насловљеном „Огледало свијетла образа“ говори се о храбрости и ратничком учинку Кадића у прошлим временима. О Кадићима у Фрутку с ону страну Зете до сада није много писано, јер већ одавно тамо не живе. Историчар Перо Радоњић, кустос Завичајног музеја у Даниловграду, иначе поријеклом из овог мјеста, у свом осврту на живот и вријеме када су овдје живјели Кадићи баца више свјетла на догађаје о којима говори. Текст се објављује по први пут и написан је из поштовања према братству Кадића. Бирани по љепоти, значајни по угледу били су понос и украс Бјелопавлића – писали су многи. У потпоглављу „Кадићи и књаз Данило и освета Бошковићима“ аутори се позивају на Петра Шобајића који је забиљежио да је надгорњавање Кадића и Бошковића трајало све до убиства књаз Данила и истраге Кадића. Износе податке из романа „Зeko Мали“ Буда Симоновића о догађајима под Острогом о Тројичину дне 1854. године (5. јуна). О овом догађају су интересантна сјећања бана Новице Церовића која је пренио Дука Лондровић у листу *Побједа*, затим о овом збору пишу и Томо Ораовац, Раде Туров Пламенац, сачувана су и народна предања пренијета у ову књигу, Вук Поповић у својим писмима Вуку Караџићу. Кадићи, Бошковићи и други Бјелопавлићи оставили су потомцима у насљеђе и име и презиме, и вјеру праједовску, православну, да их чувају и развијају, да се не дају покорити ником док је свијета и вијека. „Тодор Кадић, мит и легенда“ је дио првог поглавља у ком се говори ко је, у ствари, био Тодор Алексин Кадић од рођења до саме смрти, и у ком се прати његов живот. Знаменити Тодор Кадић презире законе тадашње централне власти већ се управља по својим традиционалним нормама. Посебна пажња је посвећена атентату, разговору са смртно рањеним књазом, суђењу, његовом држању у тамници, егзекуцији (вјешању). Историографија на нашим просторима није претходних деценија развијала онај правац посвећен обради биографија знаменитих историјских личности. Отуда ми данас недовољно знамо о људима који су испуњавали исто-

рију ових простора, доносили важне одлуке, били учесници у значајним догађајима, обиљежавали вријеме. Око њихових живота и улоге коју су имали постоји мноштво тумачења и контроверзи које једино темељна истраживања могу да објасне. Тодор Кадић је једна од таквих личности, контроверзна сама по себи, по улози коју је имала у историји, по својим фанатичним присталицама и опонентима, по мјесту које су јој историчари одредили у посматраном историјском периоду, по томе да је постала симбол подјела у политици и друштву тога доба, али и предмет митологизације и некритичког суда, гдје се заборавља да свака историјска личност и појава мора бити објашњена својим временом, уз критичку обраду која одговара научној истини што је и функција позива којем је историчар посвећен. Суоченост са таквим једностраним тумачењима прошлости подстакла је ауторе да испитају историјску улогу Тодора Кадића у годинама које су претходиле атентату, али и судбини братства након њега. Аутори ове студије су свјесни значаја који изучавању историјских тема може дати темељан увид у писању историје о личностима, односно братствима. Они су покушали да се у тексту и научном апарату одреде према написаном. Зато је у композицији монографије о братству Кадића дужна пажња посвећена Тодору Кадићу, а структура излагања у монографији је прилагођена начину писања књиге чија је главна тема једно братство. Посљедњи дио у првом поглављу књиге носи наслов „Осуда и прогони Кадића“. Истога трена када је из Котора стигла вијест да је књаз Данило подлегао ранама, Кадићи су стављени ван закона. Говори се о односу према Кадићима и свирепој одмазди према недужним члановима овог братства.

Друго поглавље „Продужетак широког трага“ говори о побједи Божје правде. О Кадићима у Спужу и околини, о Нишавићима и Пешићима од братства Кадића, Павловићима од Павла Кадића, Раднићима из Горњег Заостра од мајке Раде, братству Кљајићи од Кадића, Кадићима из Бијеле, од Милоша Драгова Кадићима из Мораче, о Величковићима из Лимске долине, који су од Кадића, о братству Палибрк (Кадић) из Пљеваља, о Филимоновићима Кадићима из Топличке Доње Јошанице. Ово је веома значајно поглавље које се заснива на детаљној историјској анализи, гдје су се аутори потрудили да јасно и прецизно опишу братства која воде поријекло од Кадића, како би се они обрадили у потпуности и на основу досадашњих историографских радова, али и на основу живе традиције коју они баштине и која је била од посебне помоћи да се чињеницама обогати сами рад.

„Зраке братске зубље“ је поглавље које је природни наставак претходног и које говори о Кадићима иновјерцима и њиховим значајним представницима – кадијама, историографима, писцима, архитектама, политичарима и интелектуалцима. Од Кадића воде поријекло и муслимани Кандићи, Цикотићи, Муламекићи, Грдовићи, Шишовићи, Дервишевићи, Бабачићи, Реброње, Скоко. У оквиру овог поглавља је и текст о Кадићима у Хрватској.

Сљедеће поглавље говори о повратку на старевину, о повратку живота, митрополиту Амфилохију у срцу Кадића, Митровдану прослављеном у манастиру Светог Димитрија. Ова црква помирица и покајница у Бовану Кадића 6. марта 2016. године је свечано предата на управљање Митрополији

црногорско-приморској. У Бовану је у још незавршеном споменичком комплексу крајем маја 2001. године одржан филозофско-богословски симпозијум на тему: „Кривица и покајање“.

Прилози за историју братства доносе Кадићима посвећене пјесме и текстове Матије Бећковића, Михаила Лалића, Мићуна Павићевића, Ивана Крговића, Буда Симоновића, Здравка Гавриловића, Рајка Палибрка, академика Зорана Лакића. На самом крају књиге је епска poema Божа Ђурановића – *Књаз Данило и Кадићи*.

У књизи се налазе изузетно вриједне фотографије Буда Симоновића, Милана Стојовића, из документације братства Кадића, Предрага Павловића, Митрополије црногорско-приморске, Државних архива Србије и Црне Горе, и личне архиве аутора. На корицама је „Погребна поворка књаза Данила“, рад аутора Антона Карингера.

Крајњи циљ овог истраживачког подухвата јесте сумирање доступних података, који обрађују искључиво ово братство. На тај начин бавећи се наведеним, аутори су покушали да створе једну базу података по савременим научним стандардима, а на основу досадашње литературе, са намјером да се од ње почне радити једно још шире истраживање на наведену тему. Немојно је било нека питања оставити отвореним.

Аутори су уложили огроман напор да ово дјело посвећено братству Кадића успјешно приведу крају. Они су то учинили са успјехом и заслужују похвалу за то. Обиље података из литературе и разних извора синтетизовали су у овом дјелу и као такво га понудили читалачкој публици. Одабрали су прави методолошки поступак који омогућава да се са лакоћом прати једна сложена материја. Аутори су у сваком случају дали значајан научни допринос проучавању овог питања и поставили чврсте темеље за даља проучавања. Кадићи су велика тема и они то заслужују.

Овај приказ ћемо завршити ријечима Тока Никиног Шарановића, капетана бјелопавлићког: „Били су најбоље братство у Бјелопавлићима, стасити, високи и zgodни момци и ђевојке, десно крило Бјелопавлића“.

Антологија бола

Мр Момчило
Голујанин

Самостални истраживач,
Невесиње

Раде Р. Лаловић, *Памтићим да бих њосићојао*,
Институт за српску
културу, Никшић, 2023,
360 страна

Књига есеја Рада Р. Лаловића *Памтићим да бих њосићојао* својим насловљењем указује на суштинско питање – одређење националног идентитета и нужност очувања тог идентитета. Српски народ је имао тешку судбину у свом трајању и управо та тешка прошлост му налаже да не заборави ту прошлост, да се, без злонамјерности, сјећа тих времена, да се сјећа својих предака и голгота кроз које су пролазили, да се са пијететом сјећа бројних жртава свог народа, злочина који су над њим вршени. Српски народ, а прије свега српска омладина мора знати за покоље и геноциде над својим народом, мора знати појам холокауста (злочин над јеврејским народом од нацистичке Њемачке), али мора знати и за геноцид над својим народом у вријеме НДХ. Нажалост, у минулих 70-так година наставни планови и програми, које су прописивале комунистичке власти, стављали су тежак застор на истину. Ваљда у интересу флоскуле „братство и јединство“ није се смјело говорити о Јадовну, Јасеновцу, Пребиловцима, Старом броду на Дрини, о забетонираним јамама-гробницама хиљадама Срба... У посљедње вријеме историја се полако „исправља“. Истина, иако искрвављена, испливава полако на површину. Ту дугујемо захвалност писцима који су се осмјелили да о томе пишу, да укажу на бројне злочине који су урађени над српским народом.

И Раде Р. Лаловић даје ту свој частан допринос најновијим дјелом *Памтићим да бих њосићојао*. Оглашавао се и прије ове књиге („Пред сјенима српских мученика“, „Српска поезија страдања и патње“...). Но овом најновијом књигом је направио својеврсну рекапитулацију досад „разбацаног“ по књижевним новинама и часописима.

Памтићим да бих њосићојао је дјело сачињено од седам цјелина. Прва цјелина „Сјећам се, памтим, дакле постојим“, са међунасловом „Изградња личног и националног идентитета и култура сјећања“ је веома озбиљан осврт на национални идентитет и културу сјећања, са ближим освртом на српски идентитет у стиху и азбуци, те српску поезију страдања и пат-

ње. Својеврсна новина, рекли бисмо, коју Лаловић уводи у свој рад јесте поткријепљеност ставова примјерима пјесама, или боље – објашњење датих пјесама личним запажањима и доста смјелим методичким предлозима за измјене у НПП. Аутор нуди методички приступ ученицима када су у питању национални идентитет и култура, те у 9. разреду основне школе предлаже тзв. „тријаде“ у којима ће ученици показати познавање својих ближих и даљњих предака, те посјете неком од стратишта српског народа. Ту су предлози и за гимназијски узраст с напоменом да се овдје ученици упућују на читање дјела о злочинима над Србима, на видео записе и документарне филмове.

У одјељку „О српском идентитету у стиху и азбуци“ аутор је дао приказ књиге Душка Бабића „Народ у писму“, гдје је направио осврт на значајна дјела српске културе: Тирила и Методија, Кулина Бана, Мирослављево јеванђеље, Венцлевића, Саву Мркаља, Вука...

„Српска поезија страдања и патње“ су болне успомене српских пјесника на страдања, на патње, на нешто што се не смије заборавити, а што је дуго времена било *tabu-tema*, нешто што се није смјело казати, како се не би нарушило „братство и јединство“. Искупио је аутор најљепше цвјетове ове поезије бројних пјесника, које је разврстао у три скупине: 1. који су жртве злочина, 2. који су свједоци злочина и 3. који су у некој врсти молитвеног односа према жртвама. Нажалост, сва та недјела су се морала заборављати.

„На трајном заборавау – каже аутор – се инсистирало више од пола вијека у бившој нам држави. Његовао се историјски заборава умјесто историјског памћења и поштовања недужних жртава, да би из тог историјског заборава васкрснуо крвавији злочин од оног првотног, стравичног, јасеновачког, старобродског и пребиловачког.“ Овај свој суд поткрепљује стиховима Милоша Јанковића: „Заборава брате да је некад било / заборава маљ, секиру и каму, / распорену жену, усред ока шило, / ропац на прагу и бег у таму“.

Видљиво је одлично познавање методике код аутора као и његови предлози за смјену методских јединки у основној и средњој школи. Веома значлачки рангира по сложености тематике градиво за ученике основне и средње школе. Активирањем ученика питањима о пјесми или причи постиже се жељени ефекат: ученик је укључен у вријеме настанка пјесме и догађања о којима пјесма говори. Дивно је то показао на примјерима пјесама Десанке Максимовић, Стевана Раичковића и казивањима Митра Шарића, преживјелог дјечака из Пребиловаца. До бола су дирљиви стихови: „У Међугорју / појављује се каткад и Госпа // али се моја Сеја и Мама / никад неће појавити“.

Ваља напоменути да нико не може и не смије тражити и налазити мржњу ни код пјесника, ни код тумача његове поезије. Не треба тражити мржњу тамо гдје је нема. „Поред узвишеног тона и снажних поетских слика постоје само емоција бола и саосјећања са страдалницима.“

Друго поглавље „Мој народ над њима држи опело“ завршава се одломком из Андрићевог романа „На Дрини ћуприја“ – „Данак у крви“. Очито, аутор је покушао да покаже да су страдања Срба, рано, веома рано почела.

У одјељку „Пред оком само једна слика“ Лаловић је освијетлио лик Гаврила Принципа. Бројни су српски писци који су знали да цијене Принципово јуначко дјело, да му својим пјесмама подижу заслужени спомен, али ову трагичну судбину је „отворио“ Милан Ненадић. У овом есеју аутор је зналачки и са наглашеном емпатијом прошетао кроз дјело овог изузетно обдареног поете, издвајао његове пјесме о Принципу, његову љубав према свом земљаку и хероју, поистовјећујући понекад своје жеље са Принциповим подвигом. Поред Принципа, Ненадићева љубав је окренута према Србији, према напаћеном српском народу.

Лаловић је у више наврата писао о Принципу и о Сарајеву. А о овом граду ће оставити болна свједочанства генерације савремених пјесника: Ружица Комар, Горан Врачар, Ђорђе Сладоје, Раде Симовић... Мржња дојучерашњих колега и сарадника коју су показали према Србима, морала је у овим преживјелим „грешницима“ – Србима пробудити оправдани гњев и анимозитет према овом граду, граду своје младости. Не желе да га посјете, да прошетају његовим улицама, јер осјећају да нијесу у њему пожељни.

Поглавље „Невесиње невен сије, ти коприву сади“ је једно од обимнијих дјелова књиге, са изузетно богатим прилозима које је аутор презентовао или на научним скуповима, или пригодним освртима на бројне пјеснике чије су пјесме овдје заступљене. А оне су бројне. И болне. Пуне рана, страдања, злочина над нашим народом. Дугујемо захвалност Лаловићу који је проналазио и пронашао ове „болне бисере“, али и дивљење овом аутору како је могао наћи снаге да прође кроз све ове „Дантеове кругове“. Требало је уистину скупити много снаге, и надасве љубави према жртвама да све ово објелодани.

Нећемо погријешити ако ово дјело назовемо антологијом бола. Али и поноса. И поред страдања којима су изложене српске жртве, ипак проклијава нека нада, неки отпор, неки пркос. И што је важније – ова страдања су пут у вјечност.

Тешко би било, а био би и гријех, издвојити најљепше цвјетове. Ови пјесници и њихови изливи бола, али и надања су још један доказ да не морају постојати подударности у животу и у умјетности. Могу се, наиме, животне ругобе и страхоте преточити у прекрасна умјетничка остварења. Чак и у „матуру пјесништва“ – сонетни вијенац Лаловић је навео и анализирао неке од њих („Христова јагњад“ Аћима Тодоровића, „Из крајишког ока“ Милаковића, или Хамовићеве сонете...).

Погроми над српским народом који су најизраженији били под НДХ нијесу ту престали. Срби су доживјели геноцид у том времену, али су они, који су претекли та страдања, очекивали какав-такав мир. Но, аутор је у поглављу „Кад Јоаникије раздани апсану“, пренио догађаје у Црну Гору, и по оној народној – „Мурат сјаши, а Курат узјаши“, препустио српски народ у Црној Гори новим насилницима. Нови „ослободиоци“ – комунисти завели су нова насиља. Требало је очистити земљу од „народних непријатеља“, кулака, петоколонаша, црномантијаша... Аутор је пронашао нова стратишта, нове методе обрачуна комуниста са Србима. Познато је „Пасје гробље“ код Колашина, погром над пркосним Васојевићима, злочини у Велици... Тре-

бало је обезглавити Ловћен и срушити Његошеву капелу, а мјесто ње поставити „умјетнички сурогат“ – гранитни маузолеј. (Ваља истаћи да су се тада побунили бројни српски интелектуалци, да су петицијама покушали да сачувају Капелу и спријече папско-бронзовски споменик, али без успјеха). О звјерствима комуниста писали су храбрији пјесници, међу којима се посебно истичу Момир Војводић, Благоје Баковић, Матија Бећковић, а од млађих Милица Бакрач...

Сва ова догађања и пјесничку пратњу пропратио је својим коментарима аутор ове вриједне књиге Раде Р. Лаловић.

Значајну улогу у очувању националне свијести црногорских Срба имали су митрополит Амфилохије и владика Јоаникије.

Претпоследње поглавље књиге „Крвав уштап као божур никну“ посвећен је тројци наших пјесника: Рајку Петрову Ногу, Мирославу Максимовићу и Стевану Раичковићу. У првом прилогу аутор се бавио објашњењем Ноговог сонета „Крстоносца“, његовим метафоричним и рекли бисмо доста смјелим стилским експериментом, у чијим порукама можемо потражити кретање српског усуда – у васкрсење или у провалију.

Када је у питању Максимовић, аутор се још једном враћа овом пјеснику, његовој трагичној породичној судбини и синовском болу над мајчином судбином.

Прилог о Раичковићу је веома карактеристичан. То, ваљда, зато што се и сам пјесник експонирао као наратор, као тумач судбине својих пјесама (о Пркосима и о Ловћену) у којима је показао високу националну свијест српског интелектуалца, његов пркос, али и анатемисаност од комунистичких „зналаца“ умјетности. Трпио је неправде, али их је поносно и пркосно носио.

Последње поглавље Лаловићеве књиге *Памћим да бих постојао* у седам прилога даје слику страдања страдалачког српског народа на неколико локација. Стратишта. Прво стратиште је Стари брод на Дрини код Вишеграда који је остао недовољно опјеван / оплакан. Као да су се српски пјесници прибојавали да зароне у дринске злочине, те су ти злочини више опјевани у народним дистисима него у лирским обимнијим пјесмама. Частан дуг су, поред невеликог броја мање познатих пјесника, одрадили Аћим Тодоровић и Свети Владика Николај. Први поемом „Покољ Срба на Дрини“, а Владика „Ђерданом од Мерџана“. Нужно је истаћи частан ауторов позив српским пјесницима да се ваљаније одуже Дрини и 7000 њених заробљеника. Но, нијесу они заробљеници; винули су се они у Рајска насеља.

Нигдје нема, каже аутор, толико јама као у Херцеговини и у Лици. По несрећи, многе су те јаме напуњене српским жртвама. Једна од познатијих је Корићка јама на путу Гацко – Билећа у коју су усташе из Куле Фазлагиха бацали преклане или живе Корићане. О овој јами-стратишту прво су писали Милан Комненић (пј. Јамовница), Матија Бећковић, а нешто касније Аћим Тодоровић. Мора се, међутим, знати да се у комунистичкој страховлади није смјело ни помислити о оваквом писању. Комунисти су на сваки начин покушавали да затру српско памћење о злочинима (ушашким и комунистичким).

„Кошаре“ су непреболна рана као и Косово. Пјесме о младим див-вitezовима и јунацима су на другачијем фону у односу на друге пјесме ове збирке. Истина, и овдје страда српска младост, али страда у витешкој борби са надмоћним НАТО снагама и Шиптарима. Ови јунаци су нови Обилићи и Југовићи, спремни на жртву, определијељени лазаревски за Царство Небеско. И пјесме су о њима не у духу плача над баченим у јаму, него величају храброст момака који „саде божуре и уздижу на небо манастире“. Пјесник каже: „Још косовска битка траје / олтар свети Србин брани“. Са Кошара се у небо узносе нове светиње, нови олтари и још га чувају српске виле, посестриме кошарских јунака.

Опјевали су и оплакали Срби сва стратишта гдје су засијане српске кости. Но, стиче се утисак да су се црногорски пјесници најчасније одужили жртвама пивских Дола и Велике на Чакору. Није само у питању број пјесама, мада се ни то не може занемарити, него болни уздисаји за 522 жртве, од чега 109 дјеце у пивским Долима и 500 убијених у Велици, од чега 113 дјеце испод 12 година. Овдје памет стаје. Излили су бол своје душе многи пјесници: Благоје Баковић, Милош Кецојевић, Ранко Мићановић, Емило Лабудовић, Батрић Бабовић. Милица Бакрач... Мала нам је утјеха што су отети од заборава, али ипак – утјеха. Памћење. Незаборав на оно што урадише злогласне формације Принц Еуген и Скендер-бег, што се Швабама придружише у звјерствима дојучерашње комшије и кумови – муслимани.

Шумарице су најопјеваније / најоплаканије стратиште гдје је погубљено 150 ђака, над којима су Швабе спровели у дјело нацистичко начело – 100 Срба за једног убијеног Нијемца. Но, никако да се отмемо утиску да су за ове српске жртве криве и комунистичке вође које су, не случајно, провоцирали Швабе по Србији (не по Хрватској или Словенији!) и на тај начин се обрачунавали са Србима. Шумарице се нијесу смјеле догодити у Хрватској или Словенији.

О овом црном дану у Србији и по Србе писали су многи пјесници. Почела је Десанка Максимовић са својом „Крвавом бајком“, а слиједили су је Велимир Милошевић, Милован Витезовић, Саша Мићковић... Тешко би и овдје било издвојити најљепшу пјесму (Зар у болу има љепоте?!), јер су све израз бола душе, све су обесмртиле ову српску младост, ниједна од њих нам не допушта да их заборавимо. Вриједно је, ипак, истаћи да је аутор посебну пажњу посветио Невену Милаковићу и његовом непрестижном сонетном вијенцу „Из крајишког ока“, пјеснику који се присјетио свих губилишта, писао о свима и враћао пјеснички дуг, часно и поштено.

Часно и поштено се одужио српским жртвама и наш аутор Раде Р. Лаловић. Хвала му!

СРПСКА БАШТИНА

In memoriam

Будимир Алексић

In memoriam: проф. др Војислав Максимовић (1935–2024) Одлазак српског научника, књижевника и националног прегаоца

Др Будимир Алексић

Универзитет Црне Горе
Историјски институт,
Подгорица

На дан Светог пророка Михеја, 27. августа ове године, преселио се у бољи и љепши свијет проф. др Војислав Максимовић – академик, историчар српске књижевности и културе, књижевник и национални и политички радник. Вијест да је преминуо овај непоколебљиви борац за слободу и јединство српског народа, српски интегралиста и истакнути национални дјелатник, сви ми који смо га познавали примили смо с невјерицом.

Академик проф. др Војислав Максимовић рођен је 4. августа 1935. године у Цвилину (Јошаница, у Старој Херцеговини) у тадашњој Зетској бановини Краљевине Југославије. Основну школу учио је у Цвилину и Устиковини (1945–1947), нижу реалну гимназију са малом матуром завршио је у Фочи у јуну 1950. године. Вишу гимназију учио је у Фочи, Београду и Сарајеву, гдје је у Другој мушкој гимназији крајем јуна 1955. године положио велику матуру. Школске 1955/1956. године започео је студије југословенске књижевности и српскохрватског језика на Филозофском факултету у Београду, а завршио их 8. априла 1960. године на Филозофском факултету у Сарајеву.

Након завршетка студија и одслужења војног рока у ЈНА, радио је у Фочи и кратко у Горажду. Био је директор Радничког универзитета Фоча, професор у центру за образовање предузећа „Маглић“ и у Учитељској школи, главни и одговорни уредник листова *Дринске новостии* (Горажде) и *Маглић* (Фоча) и директор Народне библиотеке у Фочи. У томе времену био је одборник општине у Фочи и среске скупштине у Сарајеву и посланик у Просвјетно-културном вијећу Савезне скупштине у Београду. Учествовао је у раду Међурејубличке заједнице за културно-просвјетну дјелатност са сједиштем у Пљевљима, као члан њеног Управног одбора и жирија за књижев-

ност и главни и одговорни уредник часописа *Мостови*, који је покренут почетком 1969. године.

Првог новембра 1969. године прешао је у Сарајево, гдје је почео да ради као асистент у Институту за изучавање југословенске књижевности на Филозофском факултету. Његово тадашње основно задужење била су израда резимиране библиографије радова о народној књижевности, библиографско пописивање наше периодике и приређивање радова писаца из Босне и Херцеговине. У току рада у Институту завршио је докторску дисертацију о животу и раду Јована Кршића (1898–1941), коју је одбранио 5. јуна 1975. године на Филозофском факултету у Сарајеву. Након тога, изабран је за доцента на Одсјеку за општу књижевност и библиотекарство Филозофског факултета у Сарајеву. Приступно предавање одржао је 24. новембра 1975. године. Предавао је најприје библиографију и истраживачке методе, а онда и југословенске књижевности и европски класични роман. Затим је изабран за ванредног, а у јесен 1984. године и за редовног професора. На позив Филолошког факултета у Београду, од школске 1980/81. до 1983/84. године предавао је библиографију на тек основаној Катедри за библиотекарство и информатику. Школске 1984/85. године био је професор југословенске књижевности и српскохрватског језика на Универзитету „Јам Амос Коменски“ у Братислави.

Професорску дужност наставио је и након напуштања Сарајева, почетком рата 1992. године. У септембру исте године Влада Републике Српске поставила га је за првог ректора тек основаног Универзитета у српском дијелу Сарајева, са сједиштем у Палама. За кратко вријеме, са малим бројем универзитетских наставника, а уз помоћ и подршку општинских органа и највиших органа власти и институција, успио је да утемељи тринаест факултета и три академије, који су смјештени у више градова Републике Српске. На дужности ректора остао је до 15. априла 2000. године. Са навршеним пуним радним стажом, пензионисан је у октобру 2003. године. Сенат Универзитета у Источном Сарајеву изабрао га је 25. марта 2009. године за свог првог професора-емеритуса. У оквиру магистарских и мастер студија на Филозофском факултету у Палама наставио је да предаје Теорију, методе и технику научноистраживачког рада.

Књижевно стваралаштво започео је у студентским данима, објављивањем пјесама, да би након завршетка студија интензивно писао различите литерарне форме – огледе, приказе, студије, приповијетке, романе и поетску прозу. За тај свој рад добио је низ признања и награда, од којих се издвајају Шестоаприлска награда града Сарајева (1971), награда града Пљеваља (1971), Двдесетседмојулска награда Социјалистичке републике Босне и Херцеговине (1981), награда фондације „Драгојло Дудић“ у Београду (1990), награда „Лаза Костић“ у Новом Саду (1995) и награда „Владимир Ћоровић“ у Гацку (2003). Године 1975. одликован је Орденом братства и јединства са сребрним вијенцем. За истакнуту друштвену и политичку активност у времену од 1990. до 1995. године, одликован је Орденом Републике Српске са лентом (1994. године) и Орденом Немањића (1996. године). Био је посланик Народне скупштине БиХ (1990–1992) и Народне скупштине Републике Српске (1992–1998).

публике Српске (1991–2000) и председник Скупштине Српског Сарајева (1994–1996). Дописни члан Академије наука и умјетности Републике Српске постао је 28. јуна 1997. године, а редовни 21. јуна 2004. године. Петнаестог јула 2002. године изабран је за члана Међународне академије хуманистичких и природних наука у Москви.

Са групом српских интелектуалаца, на Видовдан 1990. године у Сарајеву, обновио је Српско просвјетно и културно друштво „Просвјету“ и био његов председник до 2001. године. Потом је био почасни председник и члан главног одбора „Просвјете“. У оквиру тога рада, поред осталог, покренуо је „Просвјетино књижевно коло“, објавио библиографију радова и хронику тога друштва и приредио *Просвјетине календаре* за 1993, 1994–1995, 1996, 1998–1999, 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015. годину.

Као књижевник и научник, био је учесник великих броја симпозијума и књижевних сусрета у низу градова некадашње Југославије. Издавамо само оне који су били устаљени и посебно познати, а организовани су у: Сарајеву, Плужинама (Пива), Новом Пазару, Велесу, Инђији, Нишу, Крушевцу, Вишеграду, Травнику, Требињу, Гацку, Подгорици, Београду, Фочи и Палама. У оквиру културних делегација и властитог научног рада, боравио је у више земаља (у Бугарској, Египту, ДР Њемачкој, Мађарској, Чехословачкој, Совјетском Савезу, Енглеској, Сјеверној Ирској и Румунији).

Посебан вид његовог стваралачког активитета представала је сарадња у низу листова и часописа у градовима некадашње Југославије, учешће у жиријима за књижевност и издавачким савјетима, чланство у удружењима књижевника БиХ, Србије и Републике Српске, уређивање литерарних часописа (*Животи и Израз у Сарајеву*), рецензирањем нових књига, рад у уређивачком одбору *Српске библиографије*, *Књиге 1868–1944*, (Народна библиотека Србије, Београд), као и у редакцији издавачког пројекта *50 књига савремене књижевности народа и народности Босне и Херцеговине* (Сарајево, 1985).

Веома је обимна библиографија његових новинских, публицистичких, стручних и научних радова, који су објављени у разним периодичним публикацијама или као сепарати. Наводимо самостално објављене књиге: *Виђење Босне* (Пљевља 1970), *Заводишћиа* (Сарајево 1971), *Некада и сада* (Сарајево 1973), *Од усћа до усћа* (Сарајево 1977), *Јован Кршић – животи и књижевнокритички рад* (Сарајево 1977), *Нека пресуди вријеме* (Сарајево 1978), *Испред свог доба* (Сарајево 1980), *И намјерно и узгредно* (Пљевља 1981), *Мотиви и форме* (Сарајево 1986/87), *Предјели* (Сарајево 1987), *Основе теорије библиографије са примјерима* (Београд 1987), *Простори и појаве* (Тузла 1989), *У времену српског буђења* (Сарајево 1991), *Путописна и мемоарска лијтература* (Сарајево 1991), *Понешћио* (Бања Лука – Београд, 1995), *Вук и сљедбеници* (Србиње 1997), *Сћарина и савременост* (Огледи и говори о српској историји, култури и судбини) (Београд 1999), *Поднебља* (Србиње 1998), *Сћари српски ћисци* (Србиње–Пале 2000), *Васо Пелацић (1838–1899)* (Бања Лука 2001), *Библиографија друшћива „Просвјети“ 1902–2002* (Српско Сарајево 2002), *Основе теорије библиографије са при-*

мјерима (Српско Сарајево-Пале 2003), *Мишрополији Сава Косановић 1839-1903* (Српско Сарајево 2003), *Будна браћа* (Источно Сарајево 2005), *Поводи и разлози – књижевни огледи и чланци* (Бања Лука 2005), *До дана данашњег* (Београд 2008), *Библиографски и сродни огледи* (Источно Сарајево 2012), *Зимски сан* (Бања Лука 2012), *Научни јуџокази* (Пале 2014), *Сџазе и кругови* (Панчево 2017), *Збогом Аустрији* (Београд 2017), *Јеврејске књижевне шеме* (Бања Лука 2017), *Нојево њлеме* (Пале 2019).

Овај неуморни научни радник, књижевник и национални прегалац, био је један од предводника српског народа током 90-их година када су Срби са лијеве стране Дрине стварали Републику Српску и борили се да им се не понови геноцид који су више пута у двадесетом вијеку претрпјели. Академику Војиславу Максимовићу је припала та част да у сарајевском хотелу „Холидеј Ин“ прочита „Декларацију о оснивању Републике српског народа у Босни и Херцеговини“. Када се књижевноисторијски и уопште културолошки опус академика Војислава Максимовића сагледа као цјелина, неминовно се намеће закључак да је ријеч о једном од најистрајнијих и најсуптилнијих интерпретатора и тумача српске књижевне и културне баштине, те вриједном прегеоцу на послу очувања и афирмације српске националне, културне и књижевне самосвијести. Академик и сенатор Војислав Максимовић је сахрањен на гробљу у Јошаници код Фоче у суботу, 31. августа у 12 часова. Нека му Господ подари рајско насеље у сјају Небеске Србије!

СРПСКА БАШТИНА

Из архива

Симџ М. Ђирковић
Љубомир Н. Милутиновић

Критика

Сима М. Ђирковић

Наговештавана негативним публицитетом највише због чињенице да је штампање финансирано из иностранства, појавила се као Издање ауторових пријатеља књига др Драгоја Живковића, умногоме особена публикација. Како се из неспретно формулисаног наслова види, књига обрађује средњовековни период у коме се аутор, иначе доктор историјских наука (докторат стекао у Сарајеву) и универзитетски професор (Културолошки факултет на Цетињу), није огледао као истраживач, чак ни као писац. Веома обимна библиографија (стр. 437–447) не бележи ауторове радове који би унапредили познавање старије прошлости Црне Горе, који би били објављени у публикацијама научног карактера. Од четири цитирана наслова један се односи на приказ о коме ће још бити речи, један има за предмет „марксистичку валоризацију црногорског културног наслеђа“, други „национално исказивање Црногораца“, тако да се само један, Друштво и култура дукљанског периода црногорске прошлости, односи на период који обрађује књига, али и тај је објављен у часопису Арс (Цетиње 1986) и толико је општег карактера да евентуалне истраживачке интенције нису могле доћи до израза.¹

Драгоје Живковић,
Историја црногорског народа (Од старејег каменог доба до краја средњег вијека), Том I, Цетиње 1989, 470.

Аутор је, дакле, по своме профилу и стручној спреми (докторирао је са темом из историје XX века) био осуђен на улогу компилатора; морао се трудити да резултате других сложи у нову целину. Јемци стручности и, свакако, први критичари рукописа били су рецензенти проф. др Паво Живковић (Задар) и проф. др Јосип Лучић (Загреб/Дубровник), обојица медијевисти али се историјом Црне Горе нису бавили. Књига нема предговора у коме би се образложили концепција и методолошка начела, у коме би се одредио став према литератури коју је аутор користио, јер се изворима могао служити само изузетно, редовно их презузима из друге руке. О свему томе, о ауторовом при-

¹ Критички осврт академика САНУ Симе Ђирковића на књигу Драгоја Живковића *Историја црногорског народа (Од старејег каменог доба до краја средњег вијека)*.

ступу и оријентацији, мора се, као код неког списка из далеке епохе, стварати суд на основу текста. Закључци ће, наравно, зависити од знања и спреме читалаца: они који поседују бар основно познавање литературе препознаће ауторову зависност и дешифровати „кључ“ у коме су његова лична тумачења, они који ништа не знају примаће ауторова казивања здраво за готово. Тој категорији читалаца књига је и намењена с циљем да „идеолошки“ уобличи њихов поглед на црногорску прошлост.

Како иначе објаснити чињеницу да осим већ споменутог пописа извора и литературе ова књига нема никаквог апарата, нема навођења доказа за бројна ауторова смела и „неортодоксна“ тврђења, нема наговештаја о пореклу знања о чињеницама и синтетичких решења које аутор препричава. Има само неколико случајева у књизи од близу 500 страна да се у основном тексту наводи мишљење појединих аутора (А. Бенац, М. Гарашанин, П. Мијовић, потписани), чешће се праве уопштене алузије на литературу, савремене истраживаче, неке писце и сл. Уколико је изворна подлога богатија и уколико је већи фонд знања заснованих на тој изворној подлози утолико је дуг ауторов претходницима осетнији. У периодима које познајемо само захваљујући Порфирогениту, Дукљанину или другим византијским изворима, прибраним и преведеним у посебним публикацијама, и мање упућени се упуштају у самосталне реконструкције настојећи да дају некакав свој допринос. Отуда се баш на периоде са мало извора усредсређују дилетанти стварајући маргиналну псеудолитературу. Међутим, тамо где се морало открити на стотине, па и на хиљаде ситних података из архива и објављених дипломатичких извора, где се њихов одгонетнути смисао и садржај морао повезивати са општим знањима о ширим збивањима или процесима, где се на основу тога артикулисала нарација, нису могући кратки путеви до синтезе на основу података из друге руке. Зависност од оних који су изворе стварно упознали неизбежна је, питање је само да ли се отворено признаје или се трагови замећу. Аутор би морао да узнемирава своју савест питањем да ли је навођењем 14 наслова радова покојног Ивана Божића у списку преко 350 ставки истинито и верно исказао свој дуг?

Списак извора и литературе у Живковићевој књизи сведочи о заинтересованости и за наше услове натпросечној начитаности аутора. Али, тај списак у својој нефункционалности подсећа на каталог „цитираних аутора“ у Краљевству Словена, преобиман је и непрецизан да би стварно показао на основу чега је настала ауторова књига, непотпун је и једностран да би могао послужити као руководство за даље читање и средство за оријентацију. Стручњак ће запазити разноврсне аномалије почев од тога како је остварена подела на „изворе“ и „литературу“ па све до грубих грешака које скоро онемогућавају идентификацију неких ставки. Може се разумети да епиграфске и дипломатичке студије буду заједно са изворима, јер се непосредно тичу појединих извора или врста извора. Тако се могло поступити и са новцем и студијама о новцу и са студијама о наративним изворима. Но, најгора је недоследност: зашто су Р. Михаљчић и Б. Шекуларац (студије о повељама) међу изворима, а Н. Клаић и И. Кампуш (студије о мљетским и локрумским повељама) у литератури, по чему Банашевићева књига о Лето-

пису Попа Дукљанина спада у литературу, а студија истог аутора о једном делу старих српских летописа спада у изворе? Много важнији од тога су тешко схватљиви пропусти. Знајући важност дубровачке грађе, препознајући колико у излагању о XIV и XV веку из ње потиче, стручњаци не могу разумети како да ниједна књига дубровачке грађе осим Динића (Из Дубровачког архива I–III) није наведена, ни Monumenta Ragusina, ни Одлуке већа, ни Чремошник, ни Тадић, ни Лучић. Стручњацима ће изгледати невероватно да се не наводе Acta Albaniae, иако систематски доносе регесте објављених и необјављене изворе за велики део средњовековне Зете (Скадар и шира околина, Улцињ и Бар са залеђем) до краја 1406. године. Међу изворима је цитирана студија Рачког Оцјена старијих извора... (1864), али нису наведени Прилози за спирку српских и босанских листина (1867), где су најважнији извори за старију историју Црне Горе. Као средство контроле Живковићевих „ауторитета“ у библиографији и мојих приговора (да се не би помислило да професорски и педантски тражим сувише) препоручујем заинтересованом читаоцу једноставан поступак: упоредити објављене библиографије српских и хрватских историчара средњег века са списком у Историји црногорског народа (стр. 437–447). Читалац ће после такве пробе сам питати који је био критериј за избор, зашто су многе ствари битне за тему књиге остављене по страни; зашто нема Шкриванићевог Именика географских назива средњовековне Зете (Титоград 1959), Радојчићеве књиге О најтамнијем одељку Барског родослова (Цетиње 1951), зашто су поред радова на страним језицима највише занемаривана издања црногорских аутора и институција?² Има ставки у Живковићевој библиографији које изазивају сумњу у то да је узимао у руке публикације које је наводио: понаособ цитира сваку свеску драгоцене Мауегове збирке, али под насловом Monumenta katarensia; има Божићеву студију О Дукљанима (1964), иако је на томе месту Божић публиковао рад О Дукађинима; има на списку рад потписаног под насловом Прилози за историју ковина у средњем веку, тобоже у „Зборнику Летописа Матице српске“, али то је карактеристичан неспоразум, јер се мој рад бави градом Ковином на Дунаву, а не ковинима и нема са Црном Гором никакве везе (нема мојих радова о Новом, Бару, Будви итд.).

Карактеристично је за ауторов етички став да је из богате библиографије свесно изоставио критички одговор четворице аутора (Ј. Ковачевића, И. Божића, Г. Станојевића и потписаног) на његов приказ прве три књиге Историје Црне Горе, објављене у Титограду 1967–1975.³ Цитирао је, међутим, тај свој приказ и овде се ваља подсетити на тај текст, јер он открива ауторову методологију, даје кључ за разумевање ауторовог тумачења црногор-

² Аутор о духовној својини има идеје и критерије XVII века. Чудо да га нису поучили рецензенти. Један карактеристичан пример: на стр. 125 даје се прецизан опис понтификала откривеног у Лењинграду са навођењем познатих и непознатих докумената и другим појединостима које аутор сам није могао знати без познавања расправе Д. Синдика, „Понтификал которске бискупије у Лењинграду“, *Историјски часопис*, 31 (1984), 53–66, коју не наводи ни на тој страни ни у огромном списку извора и литературе.

³ С. Ћирковић – Ј. Ковачевић – И. Божић, „О једном схватању и једној ‘критици’ Историје Црне Горе“, *Југословенски историјски часопис*, 1–2 (1977), 107–128. У наставку је под посебним насловом објављен одговор покојног Глигора Станојевића.

ске историје и има важну улогу у генези Историје црногорског народа, којом се овде бавимо.

Приказујући, тобоже, туђе текстове (преко 2.000 страница тринаесторице аутора) Д. Живковић није ни наговестио ширину и сложеност материје, нити је уочио било који стварни научни проблем. Његова пажња је остала прикована за неколико питања која није умео или није смео да формулише као посебну проблематику и да о њој расправља на начин уобичајен у науци. Он је просто износио своје екстравагантне тезе и осуђивао ауторе што нису писали у складу са њима. Ја сам још тада имао прилике да упозорим да је Живковићева конструкција средњовековне историје на тлу Црне Горе произвољна и у највећем раскораку са очуваном изворном грађом, да одудара од свега што су утврдила критичка истраживања у току целог столећа, да је у нескладу са црногорском историјском традицијом.

Осовина његових схватања је у негирању сваке везе са Србима – нарочито се обара на грађанску историографију која је прихватила гледиште да су Црногорци „дио српског народа“ –, у конструисању дукљанско-зетско-црногорског континуитета и континуитета „средњовековне црногорске државе“ од Дукље до дубоко у турски период, када треба да је постојала „нова црногорска државна организација“. Историја црногорског народа из 1989. представља примену и разраду ауторових идеја, поновно писање (rewriting) историје Црне Горе с позиција екстремног сепаратизма, који је у појединим периодима осећао подршку и био у успону. Оно што је објављено у Историји Црне Горе (I, II/1, II/2, III/1) до гушења едиције, Д. Живковић је употребио (и злоупотребио) не трудећи се да искористи ниједну поуку из дискусије вођене о том колективном делу. Упустио се у презентирање историје црногорског народа прикривајући од читалаца оно што сам у споменутом одговору сасвим специфично на основу извора расправљао о етничким односима на тлу Црне Горе (ЈИЧ 1–2 (1977), стр. 115–122). За осуду је изостављање библиографских података о томе тексту, који је аутору и те како познат, јер је годинама додијавао редакцијама нудећи свој „утук“, али неспојиво је с етиком историчара и писца прикрити изворе и читаву етничку проблематику; писати историју црногорског народа, а свесно избећи да се говори о Романима, Арбанасима, Латинима и Србима, о којима извори говоре.

Између приказа објављеног у часопису Стварање и ове књиге има и разлика које заслужују да буду запажене. У приказу је аутор наступао као поборник „модерног научног метода“, марксиста, осуђивао је „грађанску науку“ и „грађанску историографију“, још 1981. писао је о „марксистичкој валоризацији, али у књизи из 1989. нема идеолошког авангардизма, ни марксистичке фразеологије. Није јасно да ли то треба приписати еволуцији ауторових схватања или обзирима према конзорцију „ауторових пријатеља“, који је финансирао објављивање књиге. Друга велика разлика је у томе што су опширност нарације, ритам причања, обавезивале аутора да саопшти мноштво чињеница, које се нису могле прерадити у духу ауторових општих концепција нити потчинити конструкцији дукљанско-зетско-црногорског континуитета. О ратовима, владарима, феудалним господарима, о гра-

довима, догађајима, писац реферише држећи се општих контура утврђених у ранијим синтетичким делима. Има добро рашчлањеног излагања о периоду Балшића и Црнојевића. Жао ми је што не могу рећи да има много таквих места и што не могу препоручити читаоцима да занемаре ауторову општу тенденцију а обратe пажњу појединостима. Не могу стога што су и оне странице, које нису обојила Живковићева општа схватања и наивне државноправне конструкције, испрљане разним врстама непажње, необавештености, тежње да се буде по сваку цену оригиналан, свакојаких неукости и незграпности. Указивање на таква места испунило би читаву омању књигу, која ничему не би служила, па се ни у овом приказу не иде за исцрпношћу, већ се издвајају она места која су карактеристична за ауторов начин рада, која на ограниченом делу књиге показују поступак са изворима и солидност излагања. Читалац може сам извући закључак о вредности оних делова књиге који нису подрбно приказани.

Композиција спада у јаче стране Живковићеве књиге, ослања се на уобичајену периодизацију и конвенционалну поделу „културне“ тематике, прегледна је и доследно остварена. Међутим, већ наслови општијих целина, а нарочито наслови поглавља, откривају ауторова карактеристична схватања и слабости. Књига је подељена на следеће делове: Праисторијско раздобље (стр. 6–40), Црна Гора у римско-византијској епохи (стр. 42–82), Најстарије раздобље црногорских предака (стр. 84–134), Дукља под супрематијом Рашке (стр. 136–183), Културна ситуација у Зети немањићког периода (стр. 186–251), Обнављање самосталне зетске државе за владавине Балшића (стр. 254–337), Допринос Црнојевића утемељењу црногорске државе (стр. 340–373) и Културне тековине епохе Балшића и Црнојевића (стр. 376–464). Сваки од ових делова састоји се од мањег или већег броја поглавља, од којих нека имају одељке са посебним насловима. Од наслова бележим само неке у којима се огледа свет ауторових представа: Изворне индикације гробног инвентара илирских некропола (стр. 38–40), Споменичка свједочанства и друге тековине римске културе на подручју Црне Горе (стр. 57–70), „Поморска“ земља Зета од средине XIII до средине XIV вијека (стр. 150–163), Зенитни успон которске сликарске школе и почетак опадања (стр. 245–251), Ћурађ II Балшић између унутрашњих и спољних чинилаца (стр. 266–274), Политичке назнаке културног развоја (стр. 376–377), Књижевна оставштина црквених списа (стр. 377–382) и Утицај Косача на градитељство балшићке фазе (стр. 397–402).

Пада у очи сразмерно велика заступљеност културне тематике, која је обрађена као у зборничким мултидисциплинарним публикацијама у оквирима појединих дисциплина или грана уметности (књижевност, градитељство, скулптура, сликарство, минијатура итд.). Нема ниједног поглавља у коме би се приказивало како се нека велика тема преломила у разним областима стваралаштва или оцртавале особености културе појединих региона. Не само композиција књиге него ни садржај не наговештава разлике између културе Полимља, рецимо, и приморских градова; овде се и сликарство Дечана приписује которској школи. У вези с тим се мора упозорити на један фатални промашај у ауторовој концепцији књиге. Иако је спис предста-

вљен као Историја црногорског народа из садржаја се види да се специфично етничким проблемима не бави и да се стварно односи на територију данашње СР Црне Горе. О разграничавању свога предмета аутор нигде не говори, али прећутно у њега укључује све оно што потиче са садашњег црногорског тла, тако да је „црногорски народ“ имплицитно становништво територије данашње Црне Горе, без обзира на реалност етничких група које су у средњем веку живеле на том тлу и без обзира на класификације и називе употребљаване у средњем веку. Албанци се у овој књизи (према регистру) спомињу два пута, Власи три пута, Романи пет пута а Срби једанпут! После Дукљанина више нема историјске географије, нема жупа и области у унутрашњости, већ само појединачни и из контекста истргнути споменици.

Озбиљност и темељитост историчара најбоље се могу проценити по поступку са изворима, по томе колико се потрудио да их открије и укључи у истраживање, да ли им је разумео смисао, шта је успео да учини са информацијама које је из њих докучио. Отуда је однос према изворима проблемни камен и за нашег аутора, па ћемо његовом раду с изворима посветити мало пажње. У његовом случају не вреди се ни питати о евентуалном откривању и прикупљању извора; он није истраживач, нема спреме ни знања за ту врсту посла, па је, како је већ наглашено, био осуђен да се изворима користи из друге руке. То му, ипак, није сметало да пред читаоцима заузима позу истраживача, да наводи не само ауторе које, као што ћемо видети, најчешће није читао, него и архивске документе: „Међутим, у архивској грађи нема вијести које би поближе говориле о том сукобу“ (стр. 257, место је у контексту сукоба Балшића, Војислава Војиновића и Котора). Наш аутор подсећа на Мавра Орбина и тиме што се једнаком ревношћу трудио да прећути оне чије је текстове експлоатисао, а да се похвали читањем оних које није ни видео.

У поглављима о досељењу Словена (стр. 84–94) у више махова се цитирају стари аутори Прокопије, Менандар, Теофилакт Симоката, Псеудо-Маврикије, Легенда светог Димитрија, Јован Ефески, који су с изузетком последњег приступачни у преводу⁴ па их је аутор могао користити, али формулације побуђују сумњу. Кад се каже „Прокопије је записао да су у великом броју 548. године продрли све до Драча“ (стр. 94), или кад се истом писцу приписује „Прокопије апострофира да су пљачкашки одреди тада први пут презимели на византијској територији“ (стр. 86), или „Слично констатује и Псеудо-Маврикије, наглашавајући да живе у слободи и да се не дају у ропство или подаништво“ (стр. 87), или, наводно, исти писац „пише да имају много стоке и жита у амбарима, нарочито проса“ (стр. 88), стручњак постаје неповерљив и упоређивањем са текстовима извора (осим Јована Ефеског) може да утврди да ниједно место не репродукује тачно смисао извора. Из тога следи закључак да аутор није читао изворе ни у преводу, него да је уз њихова имена прикључио оно што је напабирчио из литературе. Примери навођења каснијих извора показују да тај суд није престрог. Константину Порфиrogenиту се приписује (стр. 99) да „поименично набраја градо-

⁴ *Византијски извори за историју народа Југославије I–IV*, Београд 1955–1971. Колекција се иначе наводи у списку извора, осим књ. VI, мада је она изашла још 1986. године.

ве њеног (тј. Дукље) урбаног комплекса: Љеш, Скадар, Улцињ, Бар, Котор, Рисан и Росе. Њима додаје и три неидентификована: Градац (Градец), Новиград и Лонтодоклу“, мада је из превода Б. Ферјанчића могао видети оно што и сâм каже на следећој страни, с карактеристичном непрецизношћу „да су градови Љеш, Улцињ и Бар око 950. године били кастели Драча, средишта Драчке теме“ (место дословно цитира на стр. 103). Код другог навода из Порфирогенита наш писац има потребу да га исправи: „граничи са „Србијом“, у ствари Рашком“ (стр. 103), не знајући да код Порфирогенита Раса и није под српским архонтима и да Порфирогенит доследно говори о Србији. На стр. 104 пример је још изразитији, јер се ту полемише са онима који „покушавају да доведу у везу Скиличину вијест према којој је кнез Владимир наводно упутио извјесно „српско“ посланство Василију II...“ О српском посланству не говори Скилица, већ о томе сведочи акт манастира Лавре о откупу посланика из арабљанског ропства, а тек модерна наука (Г. Острогорски) је то посланство довела у везу с Владимиром. „По Скиличиним казивању (стр. 107), цар је за тај план био придобио захумског кнеза, босанског бана и рашког жупана...“, али те личности се код Скилице уопште не појављују, па то не би могао написати неко ко познаје „Скиличино казивање“. Податак је из Летописа Попа Дукљанина, а аутор га је упознао у литератури и подметнуо Скилици. Попут Мавра Орбина с почетка XVII века и наш аутор уме да се похвали читањем и поређењем више извора: „У вези с освајањем Драча, постоје двије интерпретације у изворима. Поп Дукљанин вели да је Бодин освојио Драч да би га уступио Алексију Комнину и тако осигурао цареву пријатељство. Ана Комнина (Алексијева кћи), међутим, тврди супротно, истичући да је Драч од Бодина отет силом, након што је његовој војсци нанио пораз велики дукс Јован Дука“ (стр. 112). Код Дукљанина се налази нешто у томе смислу („Кад потом склопи са царем мир, врати му град“), али Ана говори нешто друго: Бодин, царев савезник, је напустио бојно поље и изазвао пораз, а у време Јована Дуке, неколико година доцније нема речи о Бодиновом заузимању Драча.

У складу са својом општом тенденцијом аутор најцрњим бојама слика Немањино освајање Зете: „Ако разарање и пустош, које је за собом остављала Немањина војска, не могу да заобиђу чак ни његови синови Сава и Стефан, који појединачно пишу очеву биографију, онда је јасно колико је био окрутан у политици покорвања Зете“ (стр. 137–138). Пре свега, Сава уопште не говори о пустошењу („и придоби од поморске земље Зету са градовима“), а Стефан говори о томе да остале градове „пообара и разруши, и измени славу њихову у слику пустоши, истреби грчко име, да се више не помиње њихово име у тој области“. Аутор свесно прећуткује оно што извори говоре о сродству Немањиним са последњим кнезом Михајлом, забашурује антивизантијску усмереност Стефановог текста, и буквално тумачи опште место (колико пута у средњовековним текстовима налазимо то „изменити славу у слику пустоши“ или „пропасти“), не марећи нимало за то што све оно што он сâм каже о Бару и сабору 1199. противречи таквом дословном тумачењу. На стр. 139 се каже да Вукан титулу великог кнеза („кнеза велија“) никад није носио, а на стр. 143 сâм цитира натпис из Студенице где

је Вукан „с титулом ‘великог кнеза’, дакле оном истом која му је била додијељена, али коју никад није носио, па ни приликом устоличења за владара Зете“. Није лако увидети каквим се резонавањем може на основу таквих података доћи до таквих закључака! На стр. 141 аутор хоће да пренесе познату чињеницу да од 1202. угарски краљеви имају Србију у својој титули, али то изврће: „све до 1918. године мађарски краљеви су се титулисали и краљевима Рашке, доцније Србије“. Многи угарски извори заиста Србију називају Рашком, а становнике Рашанима, али у краљевској титули је увек Србија.

Немоћ компилатора који изворе не познаје одаје карактеристичан случај на стр. 145. Ту аутор цитира „један дубровачки докуменат“, ставља га у крај владе краља Владислава 1241–1243 (мада је „докуменат“ тачно датован: 22. април 1242), цитира из њега одломак „Ђорђије кнез Дукље, син жупана Вукана“ и преноси садржај: тај Ђорђије тј. *Georgius, princeps Dioclie, filius iurani Vlcani*, „дао је сагласност да се Улцињска епископија подвласти Дубровачкој надбискупији“. Али томе не треба веровати: „Подаци, дакле, у документу о којем је ријеч, тако су постављени, да су, с научног гледишта, неупотребљиви за утврђивање вјерско-политичке ситуације у Дукљи с краја Владислављеве владавине“. А зашто? Зато што се умањује ранг оца и сина, господара Зете, и због тога што се, по ауторовом мишљењу, дозвола својој епископији да призна „другу екстериторијализирану црквену институцију“ коси с његовом и очевом политиком. Међутим, о овом потчињавању Улциња дубровачком надбискупу 1242. говоре четири документа сачувана у Дубровачком архиву у оригиналу и одавно позната и употребљавана у литератури (уп. Податке у *Acta Albaniae I*, бр. 174, 175, 176, 178). У два се наводи Ђорђе, а у једном од њих се на карактеристичан начин спомиње и српски краљ: Улцињани ће помагати Дубровчане као своје грађане, али поштујући мир српског краља (*salva tamen pace domini regis Servie*). Свима онима који су се бавили историјом Барске надбискупије познато је да су Улцињани и 1248. били „под стол дубровачки“. Аутор има посебно поглавље (стр. 146–149) о католичкој Цркви и њеној борби „за традиционална права“, али у њему нема битних ствари о ставу српских краљева према борби Бара и Дубровника, о јурисдикцији над католичким црквеним општинама у Србији (и Котор и Бар који се споре су у Зети), о прелатима и грађанима у служби српских краљева итд.

У поглављима о Немањићима, нарочито у деловима где се обрађују друштвени и економски односи, затим у поглављима о Балшићима и Црнојевићима, опажа се да је ауторов текст обликован на основу одговарајућих поглавља покојног И. Божића и мојих у Историји Црне Горе (II/1–2). О томе аутор, наравно, ништа не говори, али врши одабир материјала и промене приликом парафразирања како би се трагови приметили и зависност забашурила. Понекад те „преинаке“ имају комичан ефекат као у пасусу на стр. 167–168, где је парафразирано и сажето моје излагање о трговачким друштвима, али тако да је баш тај технички термин замењен термином „орган-крук“; или на стр. 168 где је моја формулација о Николи Бући („био један од највећих трговаца, закупник царина, давалац кредита итд.“) преиначена тако да гласи: „и то истовремено и као кредитор, трговачки актер (???) и за-

купник царина“. Аутор ће се представити и као познавалац статута приморских градова препричавајући скоро дословно мој текст, чак и место о стварима које ће тек бити објављене: „С обзиром да су пресуде надлежног суда у Бару биле слате на апелацију (виши призивни суд) у Дубровник, могуће је реконструисати око двадесетак чланова барског статута. Па и тако фрагментарно сачувана грађа показује да је барски Статут, по својему садржају, био сличан которском и будванском“.⁵ Мало је места која су дословно преузета, али се без велике вештине за многе странице може утврдити одакле су „преиначене“. При парафразирању су се поткрадале неразумљиве грешке, као на стр. 165, где је речено да су у зетско приморје „извожени“ соколови, а код мене, на одговарајућем месту стоји да су се набављали „готово у свим нашим приморским градовима“, или на стр. 152, где се тврди „Доминиканци или друкчије названи Мала браћа (Minoges fratris) (Sic!)“.

Компилатори тешко могу сакрити своју преписивачку работу, одају се на местима која нису до краја разумели. У Историји Црне Горе II/1, 67–68, испричао сам прво борбе Стефана Дечанског и Константина, а затим покушао да их хронолошки одредим у односу на крунисање Стефана Дечанског 6. јануара 1322. Не знајући ствари, Д. Живковић је схватио и представио догађаје тако као да су ове борбе биле још за живота Милутина, да је Никодим Стефана „крунисао за краља Рашке“, а затим споменуо погибију Константинову, а тек после тога Милутинову смрт, када је Стефан „устоличен за краља Србије“ (стр. 156). Говорећи о тим истим борбама Стефана и Константина навео сам шта о њима каже Григорије Цамблак, јер он једини о томе нешто каже. Међутим, Д. Живковић је схватио да је Цамблак у питању увек кад је у моме тексту реч о биографу Стефановом, па Цамблаку подмеће речи из Стефанове биографије од непознатог аутора у Даниловом зборнику („Цамблак је само записао“, стр. 157; „Вијести које о томе биљежи Цамблак једностране су и непоуздане“ према моме: „Подаци Стефановог биографа су и у опису овог сукоба неодређени и једностранци“ II/1, 72; још пет пута се на стр. 158 погрешно наводи Цамблак, што не би било могуће да је Живковић тога писца читао).

Нетачно навођење извора се налази у свим деловима текста. Аутор ће рећи на стр. 154: „Подаци које је о њему записао архиепископ Данило II, знатно су одређенији у глобалном значењу. Он наглашава да је Стефан управљао Зетом свега пет година (1309–1314)“, мада се таква врста података у средњовековним житијима једва кад јавља, до тих пет година дошла је после много мука модерна наука. Гијому Адаму, надбискупу барском, приписује се „да се жали француском краљу Филипу VI (1328–1350) на Душана и да (1332) од њега тражи 5–6.000 коњаника за покорвање Рашке...“ (стр. 162), мада је реч о спису о томе како се могу освојити Света места у коме се процењују снаге потребне за борбу против ових или оних „шизматика“. Итд. итд. Овако се може ићи до краја књиге упозоравајући на то да аутор нетачно, незналачки и непажљиво наводи изворе.

⁵ То је према тексту: „Захваљујући околности да су барске пресуде слане у Дубровник на апелацију може се реконструисати око 20 чланова Статута града Бара“, затим следи напомена о вези барског и будванског Статута, коју Живковић није преписао.

Бавили смо се местима где се аутор позива на изворе, а ништа није боље ни у деловима текста где таквих директних цитирања нема. Не можемо тежити за исцрпношћу (чему би то служило), навешћемо само прегршт грубих грешака и рђавих формулација. Тако аутор од два Самуилова зета Владимира и Ашота прави једну личност „Владимира Ашота“ (стр. 105), Самуиловог сина Гаврила Радомира назива „синовцем“ (стр. 106), тврди да су „банови“ из Летописа Попа Дукљанина исто што и „велможе“ (стр. 121), даје нетачне податке о Летопису занемарујући Орбинову верзију (стр. 127), тврди да је краљица Јелена кћерка титуларног цариградског цара (стр. 153), тврди да је Стефан Дечански „Драгутинов старији син“, па чак изводи да је васпитаван код бабе краљице Јелене (стр. 154), па је формиран под „јаким утицајем западноевропске културе“ итд. итд. Аутор није, изгледа, ни помислио да треба да прочита студију Марице Маловић посвећену специјално Стефану Дечанском и Зети и објављену још пре неколико година у Историјским записима.

Већ до сада наведени одломци ауторових формулација показују читаоцу део „осебујности“ ауторове стилске вештине и терминологије. Он ће написати: „Гркофилски и латинофилски свијет се расцијепио, у области вјероучења, на два антагонистичка табора“ (стр. 148) или „на релацији односа централна власт – покрајинска управа“ (стр. 138), односно „О релацији дукљанско-византијских односа извора ћуте...“ (стр. 100). Он мисли да је оправдано рећи за „сребрњаке“ да су „у међународном транзиту имали вриједносну константу и били цијењени на цијелом Медитерану“ (стр. 167), или „умјетност експлицирану на дрвету“ (стр. 231) или на истој страни „на бази аналитичке дедукције латинско оријенталних утицаја препознатљивих у минијатурама двају поменутих рукописа...“, или „није експлицитно поуздан показатељ“ (стр. 247). Ауторове неприлике са страним речима најбоље осветљавају бројна „апострофирања“ и бисери попут ових: „У уводној преамбули сам писац истиче...“ (стр. 126) или „...детронизирао га с пријестола и завладао Србијом...“ (стр. 150).

Кад се на тај начин поступало с изворима и када се мислило и говорило таквим категоријалним и терминолошким апаратом не може представљати изненађење чињеница да се у књизи налазе ауторове жеље и фантазије представљене као „историја“. Већ код досељења Словена и насељавања провинције Превалис рачуна се са струјом с југа, од Драча, и са севера, од Неретве, али ипак допушта да преовлађује мишљење „да су Превалитану населили Словени и њима придружени остаци других племена, који су се из Паноније прелазећи Саву и Дунав, упутили узводно долинама Лима, Таре и Пиве, да се низводно спуште Неретвом, идући даље ка југоистоку римском трасом Нарона-Скодра, по плиткој унутрашњости провинције“ (стр. 95). О етничким појавама, новим и старим именима, традицијама о пореклу, нема ни речи, али то аутора не спречава да категорички изнесе овај закључак: „Према томе, говорити на примјер о „Србији“ као о конкретној земљи и утискивати у њен наводни оквир некакав „српски“ етнос до иза средине XII вијека, узалудан је посао на којему су се исцрпљивале старије, па и савремена генерација историчара“ (стр. 97–98). Пре 12 година сам баш

поводом сличне, још на бруталнији начин изречене лажи истога аутора навео и претресао изворе и закључио: „Као што се видело, за дукљанске владаре из четири генерације, од краја X до почетка XII века, византијски писци XI и XII века употребљавају српско име, везујући га за њих лично, за њихове поданике или њихову земљу. Сва друга етничка имена која се уопште употребљавају користе се наизменице са српским именом и као његов еквивалент. Ти исти извори не само да не пружају ни најмањи наговештај о некаквом удаљавању „Дукљанских Словена“ од оних у унутрашњости, о чему је фантазирао др Драгоје Живковић, већ их изједначавају и изричито сведоче о њиховој вишеструкој повезаности, о ширењу власти дукљанских кнежева и краљева према унутрашњости у XI и о ширењу власти рашких великих жупана према приморским областима у XII веку“.⁶ Док други историчари настоје на основу извора реконструисати представе људи епохе коју проучавају, др Драгоје Живковић подучава изворе својим представама. Константину VII Порфирогениту он спочитава да му се „помени Срба и Србије не могу узети у значењу адекватном, које су имали у епохи феудализма. Заправо, у његово вријеме никако није могуће говорити о Србима као компактном етносу, нити о Србији у смислу државне територије која тада није могла имати атрибуте државности“ (стр. 103). Зашто би то тако било и зашто се баш у погледу Срба и Србије аутор X века тако вара, то наш аутор из XX века не објашњава. Он не воли оно што се чита код Порфирогенита, јер не одговара његовим схватањима, чији се резиме налази на стр. 134: „Ма колико извори, на којима се темеље сазнања о ранофеудалној дукљанској држави, били ограничени и недовољно испитани, пружају добар основ да се закључи како је ријеч о земљи признатог међународног угледа и репутације, односно о народу, који је чинио најстарији стратиграфски слој (подвукао С. Ћ.) црногорских предака. Тај народ у феудалном смислу, био је својеврстан амалгам Илиро-Романо-Словена, синтетизован у појам – Дукљани“. Аферим! Овде се треба зауставити и не трошити драгоцене странице овог часописа преносећи оно што др Драгоје Живковић каже о поробљавану у време Немање (стр. 137–138), о „поробљивачким и асимилаторским методама“ (стр. 164), отпору против „завођења хегемоније од стране Србије“ (стр. 155), о борбама Балшића да обнове дукљанску државу итд. итд. Читаоцу би морало бити јасно, после свега што је до сада изнето, да Историја црногорског народа др Драгоја Живковића не може пружати никаква озбиљна обавештења о једном делу средњовековног света, она може служити пропагирању ауторових схватања о развоју свога народа, наших народа.

Тако ова књига не личи на Краљевство Словена (1601) Мавра Орбина само преписивачким слабостима типичним за компилаторе, она личи и по инспирацији аутора, функцији која је спису намењена; само што овде нису Словени они које ће књига освешћивати, већ Црногорци и то онај део који неће да има историјске везе са Србима. Њима ова књига треба да пружи „научне“ аргументе отприлике онако како је Орбин поткрепљивао савременике и потомке „ауторитетима“ из старих списа. Отуда ова књига има још једну димензију, она представља сведочанство о нашем времену, национал-

⁶ *О једном схватању и једној „криптици“*, стр. 118.

ним односима, култури, идеологијама. Њу треба проучавати не само с оне тачке гледишта која је дошла до израза у овом приказу, питајући колико је тачно репродуковала до сада стечена знања о једном делу Јужних Словена у средњем веку. Треба је проучавати са социолошке, психолошке, културолошке тачке гледишта питајући се о генези идеја, функцији и вези с нашом политичком и културном ситуацијом.

(Изворник: *Историјски часопис*, Београд, Књ. XXXVI, 1989, стр. 251–263)

Жупа Никшићка у историји и пјесми

Љубомир И.
Милутиновић

Подстакнути студијом професора Љубомира Зуковића *Из села са сијела*, која на оригиналан начин осликава народне игре и пјесме из дурмиторског краја, одлучили смо да на сличан начин прикажемо како се пјевало у херцеговачком дијелу Црне Горе (Грахово, Бањани, Пива, Дробњак и Никшићка Жупа, одакле потиче потписник овог текста). Професор Зуковић је рођен и стасавао подно Дурмитора, на богатству народне поезије, десетерачке и осмерачке, гдје су чојство и рјечитост највеће благо. Овај локалитет, гдје се небо и земља додирују, везан је за епску поезију, јер се у њему заједно размахују језик и осјећања.

Потписник овог текста, професоров докторанд, као студент Педагошке академије у Никшићу, гдје је краће вријеме радио и Зуковић као професор за Савремену књижевност и Теорију књижевности, повремено је прикупљао незабиљежене народне пјесме и приче у никшићком крају. Циљ је био да се прикупи што више народних умотворина из уста (не)писмених старих људи и жена, с тим да се не прави било какав избор, него да се забиљежи свака пјесма и прича, не водећи рачуна каква је и одакле је. Ми смо у никшићком крају, конкретније у Никшићкој Жупи, забиљежили вриједне народне приче и пјесме (сватовске, свадбарске, љубавне и љубавно-посленичке). Тужбалице и мушки лелеци су се одржали и дан-данас, док су женски лелеци врло ријетки и могу се само чути тамо гдје није било мушке чељади.

Циљ нам је да широј јавности прикажемо крај гдје смо забиљежили и научили наизуст преко хиљаду народних лирских пјесама и на крају предочимо једну, која ће, надамо се, открити много тога што јуче нијесмо знали. Кренимо редом.

*Природа се сваколика ишћа сунчанијем
чистијем
млијеком;*

*у иламен се и оно ирећвара,
данас жеже шћо јучер њивљаше.*

Положај и име

Петнаестак километара источно од никшићког града налази се Никшићка Жупа (у даљем тексту Жупа), област старе Херцеговине која се припојила Црној Гори годину дана послје битке на Граховцу 1858. Посред котлине протиче ријека Грачаница. Жупа је добила име по граду Никшићу, чије име Андерва датира из доба Римљана, из трећег вијека нове ере. Варварска племена су порушила град, али га је доцније обновио готски војсковођа Анагаст, по коме се извјесно вријеме звао Анагастум. Име Оногошт, претпоставља се, добио је по варварском племену Готима. У XII вијеку у Барском родослову, односно *Љейойису ѿоја Дукъанина*, помиње се град Оногошт. Доцније је град добио име Никшић, које се задржало кроз средњи вијек и траје до данашњих дана. У дугогодишњој својој историји град је страдао у више наврата од честих војних напада и повремених елементарних непогода. Турци су ове просторе заузели крајем XVII вијека, мада су 1465. године први пут заузели Никшић. На рушевинама опустошеног Никшића сазидали су свој град, чија је изградња била окончана почетком XVIII вијека (1702). Поводом ове обнове Турци су приредили славље на које су позвани виђенији људи из околних племена. На овој свечаности Жупу је представљао кнез Лакетић. Од 1465. до 1878, када је ушао у састав Црне Горе, Никшићем су управљали бегови, претежно из породице Мушовића, поријеклом Махмутбеговићи из Пећи, од Јована, потурченог брата Милоша Обренбеговића. Ахмет, потурчени брат Херцега Стјепана, први пут је довео Турке у град Никшић. Дакле, Никшић је добио име по племену Никшићи, најбројнијем и најјачем у то вријеме.

Знаменити пјесници и истраживачи писали су о племену Никшићи: Симо Милутиновић Сарајлија (Чубро Чојковић), Вук Стефановић Караџић, Деметар Тирол, архимандрит Нићифор Дучић, Атанасије Пејатовић и Андрија Лубурић, а у посљедње вријеме Шћепановићи, Жарко и Предраг.

У књизи *Казивање сѣтарих Требјешана* Деметра Тирола пише да је родоначелник Никша био од лозе Немањића, и да му је ујак „краљ Стеван Вукановић, код кога је боравио у време градње манастира Мораче 1252. и 1253. године као дечак“ (Кљајевић, 2007: 7). У Народном предању о Никшићима Нићифора Дучића, штампаном у календару *Нови Требевић* (Сарајево 1892), записано је да је Никша био из Кртола у Боки которској и да му се отац звао Илијан (Владимир), за којим је била сестра краља Шћепана (Стефана, сина Вуканова).

Етнолог Радоје Ускоковић у својој студији *Исељени Никшићи*, штампаној у *Зборнику радова Јована Цвијића* (1924), биљежи све легенде о постању овога племена, наводећи „да је Никша син Вуканове кћерке, која се удала у Кртоле за војводу Илију (Илијана) са славом св. Луке и цркве посвећене њему у Гошићу и Котору“ (исто).

Познати сакупљач народног предања Андрија Лубурић у *Божјином гласнику* (1935) под насловом *Племе Никшићи* концизно је приказао њихово поријекло, нагласивши да га је „отуда протерао Балша Зећанин, а он ускочио код бана Угрена у Оногошт, па како се осилио, прво уби неког бана

Радана (Радена) у Рваћевоу, селу крај Оногошта, и освоји његове области“ (исто: 8).

Племе Никшићи и први досељеници

У Жупи и Ровцима најмногљуднији су потомци војводе Никше, родоначелника племена Никшићи, сина грбљанског бана Владимира (Илијана), који се доселио из села Кртоли у Боки которској почетком XIV вијека. Због непокорности Владимира су убили Немањићи, а Никша је морао ступити у њихову службу. Врло брзо се настанио у селу Заграду, одакле је управљао Жупом и надгледао изградњу манастира. Отуда је Жупа завичај племена Никшићи, из којег су послѣје Никшини потомци настанили дио територије око Никшића (Драговољићи, Рубежа [Рваћево], Озринићи, Страшевина, Кличево) и доцније племе Ровца на источној страни Жупе.

Жупа је у прошлости пролазила кроз бројне окршаје с Турцима, да би њени становници одржали вјерску и националну припадност. Та дуга и крвава путања освједочена је многим збивањима и људима који су у појединим временским интервалима стајали на челу свога племена. Први Турци су дошли у Никшић 1465. године из Рисна и Херцег Новог. Претпоставља се да их је довео Реџеп-паша Шеић. Неке од тих породица су се разгранале у мања братства, а њихова имена и дан-данас се памте у Никшићу. Набројимо неке од најпознатијих: Даневићи, Дурановићи, Париповићи, Бајровићи, Хајровићи и други. Први бег у Никшићу био је Сали-бег, који је управљао градом 1714. године. Рисанске и новске муслимане (грађани који су водили поријекло од потурчених хришћана) народ је звао Херцеговцима, а простор гдје су биле њихове куће – Херцеговачка махала. Поред херцеговачких муслимана и Мушовића, најбројније становништво Никшића чинила су четири „фиса“ (род, кољено, сој; код Арбанаса се не броји становништво на племена, него на барјаци и на фисове), и то: Груде, Кучи, Пипери и Веризовићи (Феризовићи). Неки од ових фисова долазили су као потурчњаци, а други, посебно Пипери и Кучи, бјежали су у Никшић као хришћани и потом примали ислам.

Први досељеници били су Груде од племена Груда у Албанији. Од њих су Брунцјевићи, Мехмедникићи и Мараши. Из ових братстава било је храбрих јунака, а народна пјесма их је помињала као „љуте Арнауте“.

Знатан дио турског становништва у Никшићу чинили су потурчњаци из племена Куча. Били су по броју најјачи фис у граду и дијелили се у више братстава: Мекићи, Љуце, Џидићи, Сукићи, Кајовићи, Мустафагићи, Ибричевићи и други.

Досељеници који воде поријекло од Вериза (живио је у Жупи) толико су се намножили да је из њихових кућа излазило преко двјеста ратника (пушака) за борбу. Од Вериза су Веризовићи (Феризовићи). Они су се дијелили на братства: Алићи, Атљићи, Роговићи, Гашевићи, Барловићи, Мујковићи, Џанковићи, Каримановићи, Маруни и Грашовићи. По предању, Веризовићи воде поријекло од Поповића из села Заграда у Жупи. Причало се да су једно голобрадо момче из рође Поповића ухватили Турци да сијече лист. Потом су га заробили и одвели у Босну. Било му је име Тодор. Тодора Турци по-

турче и дају му име Вериз. Након неколико година, по наговору своје жене, из Босне дође у Жупу. Да би убиједио своје да је био Тодор, покаже им гдје је сјекао лист и забо браву кад су га Турци ухватили. Кад су нашли браву на мјесту гдје је оставио, увјерили су се да је то заиста био он. Зато Жупљани приме Вериза као свог и населе га у Миољем Пољу. Феризовићи су бранили Жупу од напада других племена. Ваља истаћи да су они побјегли из Жупе кад су их Жупљани заједно са Бјелопавлићима протјерали у Никшић.

Борбе и отпори

Нико жалит не смије никога, а камоли да му шта поможе.

Попут Морачана и Ровчана, Жупљани су умали на оружану борбу против Турака 1803. године, не сачекавши устанак у Србији. О овој побуни свједоче стихови у жупском колу:

„И народ се српски диже
По свој Жупи Грачаници,
Да из града ко изљеже
Не даваше па ни птици.
И устаде народ живи
Да се коље на све стране,
Не жаљаше свог имања
Нити главу, нити ране [...]“

Оптужен од Руса за сарадњу са Французима, Петар I Петровић није се дигао на устанак, иако је на њега благонаклоно гледао. Поводом овог догађаја огласио се књаз Никола у жупском колу:

„Књига једна танка стиже
У манастир светог Луке,
Написана од владике
Светог Петра свете руке.
Жупљанима упућена
Прво књига изговара:
‘Поздрав пуку и благослов
Црногорског Господара!’
За тим књигом Светитељ их
На устанак свијех зове,
Понајприје главаре им –
Оне старе витезове:
‘Ти Илија, и кнез Дако,
И ти, оче Аксентија,
Да је зулум додијао,
Ви видите као и ја’“.

Жупски устанак проширио се и на друга херцеговачка племена. Никшићки Турци не успијевају да угуше устанак него информишу Порту. Стога је султан почетком 1804. године послао у Никшић капици пашу Али-Ризу да открије узроке побуне. Али-Риза је предузео оштре мјере против неких Никшићана који су били строги према раји. Након ових корака Али-Риза је затражио помоћ од херцеговачког митрополита Јеремије да својим ауторитетом утиче на Жупљане да се примире. Међутим, они не прихватише Јеремијин савјет, истичући сурове поступке Турака, о чему говори један дио писма који су Жупљани заједно са Озринићима и Бршњанима послали средином 1809. године Петру I Петровићу. Наводимо неке од ријечи из писма: „[...] Убили су нам два игумана на вратима цркве, убили су кнеза Ђуровића из Риђанах и кнеза Магијашевића из Драговољића, и остале наше браће немамо хесапа. Но, али би ваљана човјека и прикладна момка, или јунака све убише, коње и волове и остали мал узеше а наше оружје отеше а нас на ништа и без ништа оставише. Убише нам кнеза Зана и Богића Костића, Стојана Машнића са сином, Божа Павловића и друге. И све то ћасмо трпјети, али не могасмо што нам цркве порушише, дјецу силом потурчише, и жене наше за живијех мужева узимаше“ (Шобајић 1938: 106). Из дијела писма да се запазити кроз какве је невоље пролазило становништво ових крајева, али никад није клонуло духом, не напуштајући борбу за слободу.

Српски устаници били су упознати са устанком Жупљана и других племена. У једној поруци од 27. августа 1804. године пише: „[...] љубезна наша браћо па ето сад је вријеме и случај да се и ви ослободите заједно са нама“ (Вукићевић 1912: 24). Жупљани у устанку 1803. нијесу се ослободили Турака и припојили Црној Гори. Ратне сјекире нијесу закопали до 1819, кад је на заузимање Петра I дошло до неког помирења и коначног прогонства из Жупе.

Чувши за протјеривање Веризовића из Жупе, Петар I Петровић посаветова Жупљане да турску земљу подијеле Требјешанима. Нико га не послуша, осим Требјешанина Ђока Војводића, који се са својих пет синова настани у жупско село Југовиће.

Негдје до друге половине XIX вијека Жупљани су били у присној вези са Црногорцима и сусједним херцеговачким племенима. Међутим, од склапања мира 1819. нијесу имали жешћих борби са никшићким Турцима. То вријеме је опјевано у жупском колу:

„Учини ми да се народ

Опет на дом савит' може,

Па да мирно на огњиште

По злу своме ватру ложе“.

Кад је Омер-паша Латас ударио на Црну Гору 1852. године, књаз Данило пошаље у Жупу брата Мирка и два рођака да организују одбрану Жупе, пошто се претпостављало да ће преко ње бити главни напад на Црну Гору. Војвода Мирко са двојцом рођака, Шогом Николићем, Новицом Церовићем, Ивом Ђоковићем и неколико племенских првака затвори се у манастиру и упусти се у неравноправан бој са шеснаест батаљона редовне турске

војске и четири хиљаде башибозлука, који су надирали уз ријеку Грачаницу. Турци спаљују овај храм, али се браниоци вјешто искраше кроз турску ордију и пређоше у манастир Острог. Од свих бранилаца највише се истакао храброшћу Иво Ђоковић. Приповиједало се да су браниоци манастира приликом пробоја заборавили Миркова коња Брњаша, па се Иво Ђоковић морао враћати по њега. У епској пјесми *Турски удар на Жују 25. и 26. децембра 1852. године* овај догађај је опјеван овако:

„Тада паше на ноге скочише,
су три стране Мирку ударише,
Реиз-паша на велика врата,
а Ибрахим, на велику кулу,
гдје бијаху оба Петровића,
па велику штету учинише,
посјекоше три добра јунака:
од Његуша петра барјактара,
и Вуксана кнеза од Роваца,
Ђока луда Војводића Ива“.

Ова борба обезбједила је Жупљанима ближу везу са Црном Гором, док јој се није коначно припојила 1859. године, послвије чувене битке на Граховцу 1858. године. Турци су се дуго супротстављали да се Жупа припоји Црној Гори, али озидана караула Волтица је пресудно утицала на Међународну комисију да 1854. године донесе одлуку о присаједињењу Жупе Црној Гори. У Херцеговачком устанку (1861) борило се двадесет пет Жупљана за ослобођење патеничког херцеговачког народа. У чувеној бици у Дуги крвавој, поновни Омер-пашин напад на Црну Гору (1862), изгнуло је више Жупљана, на чијем је челу био сердар Шого Николић, који је био тешко рањен.

Већи број Жупљана истакао се јунаштвом у ослободилачким ратовима Црне Горе (1876–1878). Изузетну храброст испољили су у чувеној бици на Вучјем долу (1876), под вођством Јефта Николића. Црногорски владар Никола у својим Новим колима одао је признање жупским ратницима овим стиховима:

„На До Вучи сабаља су
Понајвише уграбили;
Гдје је било стани-пани
Свуда су се намјерили“.

Жупско-луковски батаљон намјерио се на ђачку чету, будуће турске официре и у снажном налету их ликвидирао. Од њих су Жупљани и Луковци заплијенили више сабаља (13) од било ког црногорског батаљона. У овој бици Жупско-луковски батаљон је остао без 77 бораца. Исти батаљон, под командом Јефта Милетина Николића, истакао се у борбама за ослобођење Никшића, посебно заузимањем Џидића куле.

Ратови од Бојане све до Дрине

О гњијездо јуначке слободе, често ли те Бог нагледа оком, много ли си муке пренијело, многе ли те чекају побједе!

Велики допринос Жупљани су дали у борбама од Скадра до Вишеграда, на Брегалници и Говедарнику. У балканским ратовима погинуло је осамнаест Жупљана. На крвавом Гласинцу изгинули су многи Жупљани. Ученик ове битке Петар Ђоковић написао је пјесму у којој је изнесена туга за погинулим саборцима. Ево једног одломка из пјесме:

„Кад се жупско коло хвата,
 Нек се сјети свога јата
 Из прошлости и ратова,
 Погинулих соколова.
 Сјећаш ли се, српска вило,
 На Гласинцу, дугом пољу,
 Гледала си браћу милу
 Како живот драги дају
 У посљедњем издисају.
 Јеси л' гдјегод близу била
 Са лијева бојна крила,
 Гдје нам паде сабља бритка
 Славна млада поручника
 Ђоровића јест Милана,
 Који први тога дана
 Сабљу трже из корица
 Па пред стројем јединица
 Не хтје витез нигдје стати,
 Официр га Јован прати [...]“

У Првом свјетском рату погинула су 63 Жупљана. Међу њима су и два Радуловића – Јован, официр, и Милан. Након одступнице српске војске и капитулације Црне Горе, настала је нечувена окупација од аустроугарске војске, праћена даноноћним убиствима, пљачкањем, паљевинама и одвођењем у концлогоре. Глад, болест и немаштина били су свакодневна појава. Смрт такође. Умирала је старија чељад и понајвише дјеца. Да би зло било веће, по шумама се одмећу мање групе људи, познати под именом комити, симпатизери режима краља Николе и борци за самосталну Црну Гору. Комити су имали свакодневне конфликте са аустроугарским војницима и појединцима који су шуровали са окупатором. Након уједињења 1918. године и у Жупи је дошло до политичких превирања. Незадовољни овим чином, бројне жупске породице одмећу се у комите да с пушком у руци бране ставове сепаратне Црне Горе. Жупски комити, заједно са комитима из Роваца, Страшеvine и Озринића, организовали су оружани напад на Никшић 1918. године, који због лоше организације није успио.

Супротно комитима, присталице уједињења, звани бјелаши (своје прогласе штампали на бијелом папиру), организују поход на Жупу против зеленаша (прогласе штампали на зеленом папиру). Настају крвави обрачуни са комитима. Присталице уједињења су 1919. организовали двије запаженије акције против комита. Послије 1924. године извршен је коначан обрачун са комитима. Међутим, обрачуни између бјелаша и зеленаша оставили су дубљи траг у Жупи.

Жупа и Жупљани су дали свој велики допринос у борби за ослобођење од фашистичког непријатеља (1941–1945). Многи од њих су положили своје животе и за једну и за другу стану – страну четника и страну партизана, из чијих је редова проглашено шест народних хероја.

Жупљани по бијелом свијету

Велики број породица из Никшићке Жупе иселио се на разне стране свијета, понајприје у Потарје и Полимље, онда у Рашку област и Стари Влах, затим у Босну, Далмацију, Лику и Банију, гдје и данас живе породице: Билбије, Бандићи, Каназири, Кошутући, Никшићи, Чавке и Чубре. Више братстава из овог племена примило је римокатоличку вјеру, посебно у Далмацији, Херцеговини, Банији, Кордуну и Лици; као и мухамеданску у Рашкој, Рожајима и Штавици.

Из породица Жупе и Роваца изњедрио се импозантан број знаменитих личности. То су: Симо Милутиновић Сарајлија, пјесник и претеча српских романтичара; хаџи-Милентије Никшић, Петар и Стеван Добрњац, те Петар Николајевић Молер – Карађорђевој војводе; владика Јања, обновитељ манастира Жиче; Миливоје Блазнавац (Петровић), официр и државник, ађутант кнеза Александра Карађорђевића, министар војске и предсједник владе; Миша Анастасијевић, „капетан дунавски“, па му је отуда остало име Капетан Миша, даривао „свом отечеству“ данашњу зграду Ректората Универзитета у Београду, због чега је названа Капетан Мишино здање; хаџи Рувим, архимандрит манастира Боговође, посјечен у чувеној сјечи кнезова, познат као сликар и даровити дуборезац; Карађорђевој жена Јелена, од лозе Јовановића из Маслошева; жена Милоша Обреновића, књегинја Љубица, од Вукомановића; краљица Драга Машин, од Луњевица; преци Јована Скерлића; Степа Степановић, истакнути војсковођа, војводе српске и југословенске војске, патријарх Варнава, Матија Бећковић и др.

Отргнуто од заборава

„Би ли знала б’јела вило,
 Зашто ми се ражалило,
 Гледајући пуста села,
 Па ме туга обузела.
 Нема пјесме к’о некада,
 Ни чобана, нити стада,

Нит' се чују двојенице,
Нити мељу воденице.
Нема свата на коњима,
Ни оваца на пољима.
Нема рала ни волова,
Ни пружина ни торова;
Нит' се више камен баца,
Нит' коначи код оваца;
Нит' се пије с каменица,
Нит' се пише ћирилица.
Нити има сњежаница,
Ни сплетених плетеница,
Ни игара као прије
Ни здравица сватовскије.
Нема прела ни сијела,
Ни сукненог одијела.
Не преде се више пређа,
Нит' се зида сувомеђа.
Нит' се момци клиса дижу,
Нит' солила овце лижу.
Нема лучца тисовога,
Ни ибрика бакренога,
Ни огњишта ће се ложи,
Нит' се славе свеци божи.
Не вата се коло више,
Нити ико пером пише.
Нит' чактари одлијежу.
Не пије се медовина,
Нит' се груша грушавина,
Нити више клече ђаци,
Ни у котац блеје јањци,
Нит' из јаме снијег вади,
Нит' ко ручно ковчег гради.
Нема љеба испод сача,
Ни сукненог покривача,
Ни мастила ни перница,
Нит' се пије сњежаница.

Нема више жетелица,
Нит' се ручно шега штица.
Нема плоча ни чавала,
Ни ракије из Конавла,
Ни столица трножаца,
Нит' решето млада баца;
Нит' с' у цркву ко вјенчава,
Нит са снахом ђевер спава.
Нема више накоњчета,
Нит' у селу има кнета,
Ни гурбета по селима,
Нит' се оре с воловима.
Нема кладње нити снопа,
Ни на крсној слави попа,
Ни казана са два ува,
Нити пољак поља чува,
Ни шпорета босанскије,
Нит' се више прстен крије.
Нит' сукнене има торбе,
Ни тавана изнад собе,
Нити више младе дворе.
Не поштује нико Бога,
Не признаје ближњи свога.
Не посте се Часни пости,
Нит' на конак доде гости.
Нема свата долибаше,
Нит' ко голо кљусе јаше.
Нит' се крпље обувају,
Ни торови претурају,
Нит' сватовски коњи вежу,
Нит' се дижу у цик зоре.
Нит' се пере на ријеку,
Нит' шјекиром дрва с'јеку.
Нема крста на гробове,
Нити шиндре на кровове.
Нема више најамника,
Нити коња седланика,
Ни имена старинскије,

Нит' се више жито сије [...]"

Овакву врсту стихова (чуо их и записао потписник овог текста на Видовдан 2008. године у Никшићкој Жупи), стварају (не)писмени људи ослањајући се на народну књижевност као на своје једино непресушно врело. Народни пјесник је свјестан умјетничке вриједности књижевног текста који пише, али није имао свијест о његовом друштвеном значају. У писму Јакобу Гриму, Вук Стефановић Караџић је народног пјесника представио овако: „Срби још не познају вредност својих песама [...] у мом присуству говорили су Милошу да моје сакупљање песама није ништа друго до спрдња и беспослица“. Вук даље каже: „Овакових пјесана ја бих могао и више овдје додати, али се бојим да и ово не буде много и да ми какав од нове моде Србљин не рекне: Гле шта је овоме на ум пало те сљепачке пјесне издаје“ (из предговора Пјеснарице из 1814). „Зачудо је да у народу нико не држи за какву мајсторију или славу нову пјесму спјевати, и не само што се тим нико не хвали, него још сваки (баш и онај који јест) одбија од себе и каже да је чуо од другога“ (*Предговор њрој књизи Српских народних њјесама*).

Непознати аутор, вјероватно из Жупе, изражавајући жал за свим оним што је некад било а данас га нема, није знао да цијени написано, занесен напретком културе која је прекрила све оно што је било до јуче. Тај велики пјесник није ни помислио да тако неважна ствар, ова пјесма до јуче ничија а данас свачија, може свакога освојити. Овај анонимац, као и Вишњић и Колашинац Старац Милија, није слутио значај свога стваралаштва. Сигурни смо да није видио никакву корист нити било које друштвено признање. Објављивање ових стихова анонимном аутору доноси велико признање а објављивачу изузетну част.

Извори и литература

- Кљајевић 2007: Б. Кљајевић, *Плеће Никшићи у српсџиву*, Рума: Српска књига.
- Лубурић 1930: А. Лубурић, *Дробњаџи њлеће у Херцеговини*, Београд: Српска краљевска академија.
- Лубурић 1935: А. Лубурић, *Плеће Никшићи*, Цетиње: Зетски гласник.
- Маројевић 1985: Р. Маројевић, *Жупа Никшићка, Никшић*.
- Пековић 1974: М. Пековић, (1974). *Никшићка Жупа*, Београд.
- Петровић 1989: Н. Петровић I, *Цјелокућна књижевна дјела*, Никшић: Универзитетска ријеч.
- Тирол 1973: Д. Тирол, *Казивање старих Требјешана*, приредио Бранко Павићевић, Никшић.
- Ускоковић 1924: Р. Ускоковић, *Исељени Никшићи*, у: *Зборник радова њосвећен Јовану Цвијићу*, Београд.
- Шакотић 1996: В. Шакотић, *Никшић у Књажевини (краљевини) Црној Гори*, Никшић.
- Шобајић 1938: П. Шобајић, *Оногосић (Никшић)*, Београд.

CIP – Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISSN 2337-0939 = Српска баштина
COBISS.CG-ID 32089360

ISSN 2337-0939

9 772337 093000 >